

XVII SEMINÁRIO DO PPGED-UEPA

I SEMINÁRIO DO PROJETO
BEM VIVER

I SEMINÁRIO DO PROJETO
PROCAD-AMAZÔNIA

(Re) existir e esperançar
frente ao movimento
autoritário de desmonte da
educação pública brasileira

21 a 23 de setembro | 2022

Universidade do
Estado do Pará | **UEPA**

Inscrições:

<https://sites.google.com/view/xviiseminariodo/ppged/p%C3%A1gina-inicial?authuser=0>

Apresentação

*Fica decretado que, a partir deste instante,
haverá girassóis em todas as janelas,
que os girassóis terão direito
a abrir-se dentro da sombra;
e que as janelas devem permanecer, o dia inteiro,
abertas para o verde onde cresce a esperança.*

(Tiago de Mello – Os estatutos do homem, III artigo, 1965).

Dados Internacionais de Catalogação-na-publicação (CIP)
Biblioteca do CCSE/UEPA Belém – PA

Seminário do PPGED-UEPA. (17:21-23:09:2022: Belém-PA)

(Re) existir e esperar frente ao movimento autoritário de desmonte da educação pública brasileira [recurso eletrônico] / 17º Seminário do PPGED-UEPA. - Belém: UEPA, 2022.

I Seminário do Projeto Bem viver
I Seminário do Projeto Procad-Amazônia

ISBN : 8598249-04-01

(on-line) <https://ccse.uepa.br/ppged/?p=2216>

1. Educação pública. 2. Pós-graduação. 3. Educação-Pesquisa. 4. Educação-Congressos. I. Sá, Pedro Franco. II. Silva, Maria do Perpétuo S. Cardoso da. III. Título.

CDD. 23 ed. 370.981

Ficha catalográfica elaborada por Regina Ribeiro CRB-2/739

O XVII Seminário do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da Universidade do Estado do Pará (UEPA) traz como tema central dessa edição: “(Re) existir e esperar frente ao movimento autoritário de desmonte da educação pública brasileira”. Como parte desse seminário, vamos realizar, também, o I Seminário do Projeto Bem Viver e o I Seminário do Projeto PROCAD-Amazônia, ambos coordenados pelo PPGED-UEPA.

Com esse tema central do evento, o referido seminário busca refletir e problematizar sobre o contexto crítico de profundo retrocesso democrático brasileiro, focando, sobretudo na temática da educação pública. Se é verdade que a democracia (mesmo a liberal) nunca se realizou plenamente na sociedade brasileira, sendo o seu sistema educacional um retrato flagrante desse dilema, dado o quadro estrutural de desigualdade social, racial e de gênero/sexual. É verdade, também, que o processo de redemocratização, que levou à chamada “Constituição Cidadã” de 1988, legou grandes conquistas de direitos e ampliação da cidadania das classes populares, ainda que, como advertia Florestan Fernandes, essa constituição refletisse uma transição “transada” e inacabada, posto a vivacidade e a continuidade dos interesses conservadores e autoritários no país.

Sob essa perspectiva, é importante reconhecer os avanços democráticos da sociedade e educação brasileiras advindos desse processo de redemocratização, mas, concomitantemente, é relevante destacar os limites estruturantes, que obstaculizam a constituição de uma democracia real no país. Na atual conjuntura brasileira de aguda crise da democracia (além da crise pandêmica/Covid 19), o governo de extrema direita de Jair Bolsonaro se inscreve dentro de um cenário global de avanço da extrema direita no mundo, marcado pela ascensão de governos populistas autoritários, que têm chegado ao poder pela via legal da democracia liberal, contudo, eles têm imprimido um desmonte molecular e por dentro dessas instituições liberais, forjando novos formatos de golpe e instaurando regimes autoritários. Além de considerar esse quadro mais global da atualidade, é importante, também, levar em consideração a formação histórica do país e, por conseguinte, toda a sua especificidade social e educacional, a fim de compreender criticamente esse preocupante cenário sombrio e poder apontar sendas de saída, de esperança como nos sugere Tiago de Mello ou como adverte e convoca Paulo Freire em *Pedagogia da Esperança* (1992): “É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperar; porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo

esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir! Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo”.

Nesse sentido, desejamos um seminário de profícuo debate crítico e de um caminho de esperançar.

O XVII SEMINÁRIO DO PPGED, I SEMINÁRIO DO PROJETO BEM-VIVER e, I SEMINÁRIO DO PROJETO PROCAD-AMAZÔNIA estrutura-se em comunicações científicas para promover o avanço da pós-graduação e da pesquisa na área da Educação bem como na produção de ações de pesquisas futuras.

ARTE DO EVENTO

AUTOR: FABÍOLA CABRAL

A imagem foi inspirada pelas palavras (Re) existência, esperançar e desmonte (em sentido contrário) combinado com o sentido de cultivar/cuidar.

Um esperançar expressado no esforço de resistência da educação, assim como sua reinvenção através do trabalho coletivo.

CONCEITO DA ILUSTRAÇÃO

Fabíola Cabral

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

Gestão Superior

Reitor

Clay Anderson Nunes Chagas

Vice-Reitora

Ilma Pastana Ferreira

Chefe de Gabinete

Valdete Garcia

Secretaria do Gabinete da Reitoria

Glauce Alencar Silva Paula

Pró-Reitor de Graduação

Ednalvo Apóstolo Campos

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Jofre Jacob da Silva Freitas

Pró-Reitora de Extensão

Vera Regina da Cunha Menezes Palácios

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento

Carlos José Capela Bispo

CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO

DIREÇÃO DO CCSE-UEPA

ANDERSON MADSON OLIVEIRA MAIA

COMISSÃO DE CIENTÍFICA

Mariateresa Muraca

João Colares da Mota Neto

Ronielson Santos das Mercês

Maria do Perpétuo Socorro Gomes de Souza Avelino França

Lyandra Lareza da Silva Matos

Cleide Santos de Souza

Hanna Tamires Gomes Correa Leão Teixeira

Márcio José Silva

Marinaldo Pantoja Pinheiro

Rita de Cássia Florêncio Rocha Kasahara

Ely Carlos Silva Santos

Talita Rodrigues de Sá

Ana Paula Santos Sarmanho

Rosineide de Souza Jucá

Pedro Franco de Sá

Sérgio Roberto Moraes Corrêa

Mario Allan da Silva Lopes

Adriene Suellen Ferreira Pimenta

Monik Águilla Souza Peixoto

Fernanda Nílvea Pompeu Varela

Mayara Cristiny Souza Martins Rodrigues

Darlene da Silva Monteiro dos Santos

Jane Elisa Otomar Buecke

Iêda Oliveira Mota

COMISSÃO ORGANIZADORA

Coordenador da Linha de Pesquisa - Formação de Professores e Práticas Pedagógicas -
do Programa de Pós-Graduação em Educação. Linha Formação de Professores

Pedro Franco de Sá

Coordenadora da Linha de Pesquisa - Saberes Culturais e Educação na Amazônia

Maria do Perpétuo Socorro Cardoso da Silva

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED

Coordenador

Marta Genú Soares

Vice-coordenador

José Anchieta de Oliveira Bentes

Grupo de Comunicação e Tecnologia*

- Caroline Barros da Silva
- Fábio Rogério Gomes Fortunato
- Michelly Fernandes
- Beatriz Siqueira
- Luciene Teixeira
- Milene Leal
- Marilidia Guimarães Alves.

Bianca Souto Mota da Silva

***Grupo de Organização do Auditório*:**

- Welison Alan Gonçalves Andrade
- Luís Gustavo Mendes Monteiro
- Nilson Borges
- Rubens Herbert

***Grupo de Credenciamento*:**

- Elizabeth Carvalho de Oliveira

-Ingrid Cabeça

-Jaqueline Araújo da Silva

-Taina Oliveira

-Yandala Damasceno

-Ana Paula Cância

-Iêda Mota

- Jesyan Wilysses

Grupo de Cirandas de Afeto

Kássya Oliveira

Lorena Ingaíba Oliveira

Gil Couto

Lyandra Matos

Shirley Amador

Grupo de infraestrutura

- Henrique de Moraes Junior

- Sérgio

- Aline Santiago

- Débora

- Cyntia (acessibilidade)

- Hermínio (acessibilidade)

- Ronielson Santos das Mercês

DIAGRAMAÇÃO

Carlos campelo

Sumário

A REPRESENTAÇÃO POÉTICA DAS ÁGUAS NA OBRA: a história das crianças que plantaram um rio.....	16
As Representações Sociais que o/a jovem tem acerca das concepções de Trânsito e Educação para o Trânsito	28
A EDUCAÇÃO DE SURDOS E A PRÁXIS FREIREANA: um encontro possível.....	37
A PEDAGOGIA DECOLONIAL COMO CONDIÇÃO A PRIORI NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, PRÁXIS E LIBERDADE: um estudo de caso na escola Antônia Ferreira de Oliveira.....	48
A REGIÃO AMAZÔNICA E OS TERRITÓRIOS DA INFÂNCIA: o direito à educação infantil.....	59
PAULO FREIRE E DANILO DOLCI: pensar e praticar a educação desde o sul	71
A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA.....	80
CIRANDA DE AFETOS: mãos que recebem, acolhem e resistem	90
O (RE) EXISTIR DA EDUCAÇÃO PÚBLICA SUPERIOR CONTRA POLÍTICAS DE DESMONTES DO ATUAL GOVERNO BOLSONARISTA	114
UM LEVANTAMENTO DE PESQUISAS SOBRE MISCONCEPTIONS EM MATEMÁTICA	124
BNCC: a música no componente curricular arte	136
EDUCAÇÃO ESCOLAR DE SURDOS: algumas reflexões	148
CIDADANIA DA PESSOA IDOSA MEDIADO PELA EDUCAÇÃO: desafios e possibilidades	159
PROTAGONISMO FEMININO NA LITERATURA AMAZÔNICA: por uma educação feminista	189
EDUCAÇÃO ESPECIAL: limitações da formação e atuação docente no ensino regular na perspectiva inclusiva.....	211
O PAPEL DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E A PRÁTICA ESCOLAR EM TEMPOS DE PANDEMIA: reflexos e desafios para o retorno às aulas no “novo normal” da escola pública brasileira.....	224
O PAPEL DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E A PRÁTICA ESCOLAR EM TEMPOS DE PANDEMIA: reflexos e desafios para o retorno às aulas no “novo normal” da escola pública brasileira.....	234
A IMPORTÂNCIA DO CRIE NA CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BELÉM: sob o olhar da gestão escolar	244
METODOLOGIAS DECOLONIAIS NA PESQUISA EDUCACIONAL: anotações introdutórias.....	255
Processo de doutoramento para além de mim: (des) construções no cotidiano acadêmico da Pós-Graduação <i>Stricto Sensu</i>	270

A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS ENTRE A ESCOLA E A FAMÍLIA: construindo noções sobre os benefícios para o desenvolvimento dos educandos.	278
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E IDOSOS INDÍGENAS EM TEMPOS DE PANDEMIA	295
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E IDOSOS INDÍGENAS EM TEMPOS DE PANDEMIA	296
EVASÃO ESCOLAR E OS REFLEXOS NA ALFABETIZAÇÃO DO ENSINO.....	299
FUNDAMENTAL I NA PANDEMIA DA COVID-19.....	299
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO SEXUAL NO PROCESSO FORMATIVO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	307
COSMOLOGIA ÍNDIA E GÊNEROS DO DISCURSO POPULAR AMAZÔNICO.	315
MEMÓRIAS DE INFÂNCIA: brincadeiras, educação e saberes nas ruas da Belém de antigamente (1935-1961).....	326
A EDUCAÇÃO FÍSICA CULTURAL NAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS BRASILEIRAS: balanço das dissertações e teses.....	335
A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE PEDAGOGIA PARA TRABALHAR COM A PESSOA IDOSA	348
UMA LEITURA FREIREANA DA EDUCAÇÃO INFANTIL BRAGANTINA.	357
ESTUDOS BRASILEIROS SOBRE VETORES COM ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS DURANTE O PERÍODO DE 2010 À 2021	366
HISTÓRIA INTELLECTUAL: a produção do conhecimento no Brasil e na Amazônia.	379
A LINGUAGEM COMO FATOR DE PERTENCIMENTO SOCIAL: uma visão epistemológica de representações sociais.....	389
CIDADANIA DIGITAL – UMA MISSÃO DA EDUCAÇÃO	398
ESPERANÇAR E EDUCAÇÃO INTERCULTURAL: teias que se entremeiam na escrita de Paulo Freire	411
ESTUDOS SOBRE ADOECIMENTO DOCENTE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	422
LETRAMENTO LITERÁRIO, INFÂNCIA E EDUCAÇÃO: diálogos com Freire ...	434
SENTIDOS E SIGNIFICADOS DE GRADUANDOS COM DEFICIÊNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DA UFPA/CAMETÁ.....	444
FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA FREIREANA	451
FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO AEE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: estado do conhecimento no PPGED-UEPA	462
INCLUSÃO ESCOLAR E AUTISMO: reflexões necessárias	475
A CONCEPÇÃO POSITIVISTA ENRAIZADA NAS PRÁTICAS ESCOLARES ...	486

DANÇA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: uma revisão sistemática	494
JOGOS NARRATIVOS: mídias de experimentações teorias e práticas educacionais coletivas	507
O ENSINO DA MATEMÁTICA NO 5º ANO	521
O CONTEXTO DA RACIONALIDADE MODERNA E PÓS-MODERNA:a influência positivista de Augusto Comte e a ruptura pelo paradigma emergente	533
O ENSINO DE FUNÇÃO AFIM POR MEIO DA MODELAGEM MATEMÁTICA A PARTIR DA PESCA EM MARUDÁ	547
PAULO FREIRE E AS CONTRIBUIÇÕES ÀS INFÂNCIAS NA AMAZÔNIA BRAGANTINA.....	556
UM PANORAMA DAS PESQUISAS SOBRE O ENSINO E APRENDIZAGEM DE EQUAÇÕES DO PRIMEIRO GRAU NA EDUCAÇÃO BÁSICA.....	567
CRIANÇAS COMO SUJEITOS DE PESQUISA E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE BELEZA	581
O SENTIR E VIVER AS POÉTICAS: uma análise do decolonial na obra “deslendário”, de Paes Loureiro	591
PEDAGOGIA AFROCENTRADA: uma abordagem epistemológica em diálogo com as amazônias	603
ANÁLISE EMPÍRICA DA AVALIAÇÃO CONTINUADA NA DISCIPLINA TEORIA DA CONSTITUIÇÃO: a perspectiva do projeto de monitoria como artifício de promoção da melhoria do ensino contínuo	614
ENTRE O RIO, A ESCOLA E O FUTURO: um estudo sobre os projetos de vida de jovens ribeirinhos estudantes do ensino médio	626
PEDAGOGIA DA PROTEÇÃO: Instituto Igarapé e as lutas de mulheres defensoras direitos humanos na Amazônia brasileira.....	636
QUE HISTÓRIA VOU CONTAR? "SABERES E MEMÓRIAS DA ALIMENTAÇÃO NATURAL KA'APOR NA FALA DOS MORADORES DE GURUPIÚNA" - ETNOGRAFANDO A RESISTÊNCIA ALIMENTAR KA'APOR NA AMAZÔNIA ORIENTAL	643
REFLEXÕES E DIÁLOGOS SOBRE VIOLÊNCIAS CONTRA ESTUDANTES TRANSGÊNERAS, NA PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA DECOLONIAL.....	654
GEOGEBRA COMO PROPOSTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM MATEMÁTICA	665
A BNCC, os reformadores empresariais e os possíveis impactos no trabalho docente	674
SABERES, CULTURAS E MEMÓRIAS POPULARES COMO PROJETO DE GOVERNO: um estudo da turma piloto do projeto alfabetiza belém.....	685
VIABILIDADES E PERSPECTIVAS DO EXERCÍCIO DA MONITORIA COMO FOMENTO DO ENSINO AOS ALUNOS DA DISCIPLINA DE DIREITO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO II SOB A CONCEPÇÃO DA TEORIA DO APRENDIZADO SIGNIFICATIVO.	696

A PRODUÇÃO ACADÊMICA NOS ANAIS DOS CONGRESSOS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (SBHE) ACERCA DAS FESTAS CÍVICAS NA SUA INTERSEÇÃO COM A EDUCAÇÃO	709
O CURSO LIVRE DE LIBRAS COMO EXPERIÊNCIA PRÁTICA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: tecendo caminhos em Belém.....	720
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA A PARTIR DO PROJETO “ALFABETIZAÇÃO FREIREANA EM ESCOLA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL”	731
BASES EPISTEMOLÓGICAS FREIREANAS E FEMINISMO DECOLONIAL NA EDUCAÇÃO POPULAR AMAZÔNICA PARAENSE.....	741

A REPRESENTAÇÃO POÉTICA DAS ÁGUAS NA OBRA: a história das crianças que plantaram um rio

Zilene dos Reis Maciel
Universidade do Estado do Pará
zileneismaci@gmail.com

Resumo: a presente inquirição tem como objetivo investigar traços da cultura amazônica presentes na obra *A história das crianças que plantaram um rio* (2013) do autor Daniel Leite, cuja análise toma por base as perspectivas teóricas de Loureiro (2003), Pinto e Silva (2016), Ana Pizarro (2005), Basto e Fares (2016), Ecléa Bosi (1994) entre outros autores. A metodologia que norteia a presente inquirição é a análise descritiva literária, de cunho qualitativo e bibliográfico momento em que abordaremos os elementos da cultura amazônica presente na narrativa. As possíveis conclusões apontam que, o caboclo se apropria dos fenômenos naturais para criar lanços com o rio, com as margens, com a Literatura, criando um imaginário capaz de explicar o fatalismo de uma vida governada pelo tempo da natureza.

Palavras-chave: Rio; História; Crianças; Cultura amazônica.

Considerações Iniciais

“No final de uma tarde, a minha avó quis me ensinar a conversar com o rio. Estávamos ali, sentado, lado a lado, na beira do trapiche, vendo o rio passar”.

Daniel Leite (2013)

A cultura amazônica é marcada pelo tempo da natureza. Seja nos mergulhos de rios ou nas andanças pela floresta, a cultura se constrói, forjada no diálogo entre o homem e a natureza. Cultura atravessada pelas histórias, contos, causos, mitos, narrativas que circulam nesta região em meio a natureza exótica, que ao mesmo tempo é exuberante como sobrenatural. É como frisa Paes Loureiro (2003, p. 24) a margem, entre o rio e a floresta “oferece interrogações sobre origens e destinos. É onde o rio deságua no imaginário. Quando se pode ler a multiplicidade dos ritmos da vida e do tempo, observar as indecisões da fronteira entre o real e o imaginário, o espontâneo maravilhamento diante dos acasos”.

Desta maneira, cada canto deste espaço, carrega história, saberes, visões e inspira valores. Os amazônidas são pessoas simples. São pescadores, extratores, indígenas, lavradores, moradores do campo (interior) e das cidades, habitantes que vivem nesta vastidão verde, contemplativos, devaneando os segredos deste lugar.

A Amazônia, tem um imaginário marcado e uma vida social embalada pelo tempo da natureza. Com uma cultura própria, rica, dinâmica, carrega expressões culturais que molda a vida de toda gente deste território. Loureiro (1995) nos elucida que tal representação esta marcada por dois elementos fundamentais, isolamento e identidade.

Assim, Daniel da Rocha Leite em *As crianças que plantaram um rio* (2013) expressa no cerne de sua obra elementos encontrados na cultura amazônica. Deste modo, o autor nos apresenta sua narrativa por meio do imaginário, da oralidade, dos costumes e saberes de seus habitantes, tendo como elemento central, o rio. O autor faz uso desses elementos e os descreve em seu livro de maneira poética, como: os cursos do rio, o tempo das chuvas, as cheias, a vida ribeirinha, com seu rio perto e longe, companheiro íntimo, elementos descritos como “arquivos culturais do mundo amazônico, os manguezais simbólicos de nossa cultura, as raízes submersas da alma cabocla” (LOUREIRO, 2003, p. 24).

A obra apresenta uma narrativa atravessada por duas gerações, entre avó e seu neto, e seu jeito de ensinar, acarinhar por meio da história, embalados pela cultura dos sujeitos da Amazônia e da poética dos rios, com seus banhos, sua pesca, embarcações, seus mitos. Desta maneira, esta inquirição objetiva investigar traços da cultura amazônica presentes na obra *A história das crianças que plantaram um rio* (2013), do autor Daniel Leite.

As marés de Daniel Leite

Segundo Joana Martins (2016) Daniel da Rocha Leite, nasceu no Rio de Janeiro, em 1966. Ainda menino mudou-se com sua família para Belém. É Mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura, professor, advogado e escritor. Exímio leitor do tempo, do rio, da natureza, escreveu poesias, romance, contos, crônicas, Literatura Infanto-Juvenil, sendo autor de dezesseis obras publicadas.

De acordo com Martins (2016) Leite recebeu inúmeras premiações como Carlos Drummond de Andrade do SESC-DF em 2007 com a poesia *Travessia para um abraço*, além do prêmio de literatura do Instituto de Artes do Pará (IAP) com os livros de contos *Águas imaginários* em 2004, *Casa de Farinha e outros mundos*- pela SECULT/PA em 2007, entre tantas outras premiações. Entre suas obras encontramos: *Água Imaginária* (2004); *Invisibilidade* (2007); *Girandolas* (2009); *Elas* (2010); *Procura-se um inventor* (2010); *Menino Astronauta* (2011); *Lamparina* (2013); *A histórias das crianças que plantaram um rio* (2013); *A menina árvore* (2014); *Aguarrás* (2017); *Burburinho* (2018).

A escrita de Daniel Leite passeia pelos elementos encontrados na Amazônia, suas casas, costumes, habitantes, cultura, vidas simples, suas matas, rios, silêncio, solidão. Marcado pelas escritas de autores como Dalcídio Jurandir, Max Martins, Maria Lúcia Medeiros que assim como ele, escreveram a Amazônia, Daniel também mergulhou nas obras de Machado de Assis, concebendo a palavra como objeto da leitura para assim alcançar a escrita.

Os caminhos que nos levam a Amazônia

A Amazônia está impregnada de uma sensibilidade aurática, resultante da atmosfera espiritual que envolve o olhar do homem sobre a natureza. Esta transfiguração acontece no momento de vislumbre da paisagem, o caboclo percebe a diversidade de cores e sentidos que envolve este cosmo. Assim, nos banhos de rios; na ida a roça, no plantar, colher; no lembrar das festas de arraiais, das caçadas em noites sem lua, o amazônida vai construindo sua cultura.

Cultura que para Loureiro (2003) representa um ambiente espiritual, em que o estético resulta da relação do homem com o rio, a floresta e o universo transcendental, formas de vivência e de reprodução “que tendem a permanecer vivas e fecundas, na medida em que sobreviverem no espaço amazônico, as condições essenciais desse ‘locus’, no qual a presença humana, do índio ao caboclo atual, encontraram meios para uma produção poetizante da vida” (*Idem, Ibid, p. 25*).

Desta maneira, fora incorporada à cultura amazônica novas visões, sentidos, nações e valores. Essa produção histórica criou e cria no sentimento coletivo, peculiaridades e identidades próprias desta região, criações do imaginário local mesclado na relação do homem com a natureza, “uma natureza plurivalente para o homem, da qual ele retira não apenas sua subsistência material, como também espiritual” (LOUREIRO, 1995, p. 70).

Sendo assim, inúmeras foram as expedições realizadas para tentar descrever a região, seus bichos, suas matas e rios, seu cosmo místico, Pinto e Silva (2016, p.163-164) assim corroboram:

[...] imaginários permeados por lendas que descreviam um mundo fantástico. A América foi impactada por europeus com objetivos expansionistas e a Amazônia foi a confirmação desse desejo através de notícias dos primeiros europeus, dentre os quais Vicente Pinzón e Diego de Lepe, que se debruçaram sobre ela, na primeira metade do século XVI. Eles criam na existência de um paraíso terrestre perdido, semelhante ao Jardim do Éden, e o relato das viagens de Marco Polo aguçam a curiosidade dos aventureiros.

Essas produções literárias, teceram diferentes relatos sobre a Amazônia e seu imaginário, sua natureza exuberante, o universo indígena, com guerras e monstros, uma Amazônia descrita por Ana Pizarro (2005) como um espaço celestial e infernal. Imaginário que tem força por explicar a criação dos mundos e das coisas.

E, o espaço amazônico cercado por uma cultura, com uma população que vive e trabalha no sistema de vida ribeirinha, coletores de castanha, pescadores, agricultores, extratores de cascas de árvores medicinais e suas resinas, população que vive daquilo que a mata e os rios lhe concedem, consolidou um imaginário marcado pelas lendas, contos, mitos, visagens que a compõe e enaltece, conforme expõe Pinto e Silva (2016, p.166):

São esses acontecimentos históricos que configuram a Amazônia como complexa, dado ter sofrido processo civilizatório miscigenado[...] Mas exploradores europeus não revelavam a verdadeira história do homem do novo mundo com o objetivo de encobrir e desvalorizar o fluido mitológico que existia e ainda tinha fôlego numa sociedade especialmente marcada pela riqueza do seu imaginário.

Deste modo, para compreender a Amazônia é necessário se levar em conta seu imaginário social, ir de encontro com o seu cosmo sobrenatural, pois, acima de tudo, a Amazônia é ocupada por seu imaginário, “encantaria não é um paraíso perdido. Não é um éden e nem um inferno. É um olimpo. Um espaço de quimeras. Não é aspirado, nem temido. É mundo criado pelo devaneio que é a poesia da contemplação” (LOUREIRO, 2003, p,27).

Imaginário trabalhado na obra *As crianças que plantaram um rio* (2013) por meio das brincadeiras de menino, pelas águas e gente, memória, infância e velhice, embalado pelo mundo dos sonhos e sua estreita relação do homem com a natureza (rios e floresta), e os seres que habitam este olimpo, traços desta cultura identificados na obra de Daniel Leite (2013), constituindo assim, os valores e saberes, devaneios do caboclo ribeirinho repassados por meio da contação de história.

Nas tramas da memória

Ouvir e contar história é aprendida desde cedo na região amazônica, seja na zona urbana quanto na rural. Contar recordar de uma Amazônia recortada por matas e rios e, todos os mitos que ali ainda moram. Neste espaço, onde o real mistura-se com o irreal, cria-se ambientes propício para narrar e ouvir histórias. Os primeiros narradores que conhecemos/encontramos vem do seio familiar, são os pais/mães/ tios e tias/ avós, essa

última voz, ecoa com mais força, pois, chega aos ouvidos dos netos como acalento-carinho; algumas leem os livros, outras “inventam”, entretanto, as avós do espaço amazônico não deixam/esquecem de contar as histórias que se passam entre o rio e a floresta.

Assim, Delgado (2003) nos expõe que as narrativas são fontes importantes de povos originários de tradição oral, instrumento e herança identitária que forma, fomenta e preserva o modo de viver, ser e agir das comunidades que praticam o contar como costume e arte; traduzindo em palavras as lembranças, outrora registradas. Identidade que solidificam construindo tradição.

Assim, em *As crianças que plantaram um rio*, Daniel Leite (2013), apresenta a personagem avó como porta voz dos saberes, vivências apreendidas com o passar da sua idade e com a chegada de seus cabelos brancos “a minha avó, bem velhinha, pequenina e magra, parecia um peixe saído do rio quando ela passava a me contar as suas histórias” (*Idem, Ibid*, p. 44); identidade constituída pela passagem do rio e pelo crescer da floresta. Leite (2013) nos apresenta uma avó que aumentar o poder de imaginação de seu neto por meio do mito da criação, disseminando assim, valores do povo ribeirinho; “no final de uma tarde, a minha avó quis me ensinar a conversar com o rio” (*Idem, Ibid*, p.41), deste modo, por meio da oralidade, a criança amazônica vai experienciando, devaneando, edificando sua identidade.

Pelo exposto, o ato de narrar carrega um deslumbramento perpassado pela voz do narrador, parte fundamental na história, é como corrobora Bastos e Fares (2016, p. 103):

O contador, o narrador, o intérprete, o griô, o declamador, o recitador, nomações recorrentes ao universo da poesia oral, das designações clássicas às mais contemporâneas, guarda uma escolha, é responsável pela disseminação dos repertórios, que rodeiam as mais diferentes comunidades do mundo, do mais arcaico ao mais moderno, tecnológico. Não existe narrativa sem o narrador.

Deste modo, as práticas orais perfazem dimensões constitutivas entre identidade, cultura e memória. Elas referendam a tradição oral de um povo cujo esmaecer ocorre pela interrupção no repasse dos saberes dos mais velhos aos mais novos. Assim, falar da Amazônia é recordar de um lugar marcado por suas histórias, mito sobre os seres sobrenaturais que habitam essas planícies. É lembrar de um passado ainda presente na memória do caboclo e, nas vidas das comunidades; daqueles que moram às margens de rios, igarapés, furos e matas.

Assim, Loureiro (1995), nos elucida que o homem amazônico entrelaça os elementos do real e irreal em uma única realidade, criando uma cultura de sabedoria duradoura; o que é contado/narrado não é mentira ou tão pouco a falta da verdade, o caboclo ribeirinho conta sua contemplação, seu devaneio. O imaginário refletido no mito, na expressão, produção deste povo que da janela a beira rio contempla a beleza, admira a natureza e voa com as asas do imaginário no mundo mítico que é o espaço amazônico. Na obra de Daniel Leite (2013, p. 67) a contemplação, os encantamentos encontrassem na voz da avó, conforme podemos observar:

Houve uma noite, meu filho, que levaram o rio embora. Ficou só a cama dele aqui, no meio do mundo de nossa terra. Um lugar vazio. Abandono que se ouvia longe, eco solidão. Vento que tinha arame farpado por dentro. Do rio daqui da nossa terra só deixaram a assombra dele, que a pressa dos ladrões não se lembrou de levar. A sombra do rio ficou lá, dentro do fundo da terra, esquecida e seca sombra, chão rachado de uma vida.

Para Bosi (1994) quando o velho destranca o baú das memórias, resgata lembranças para atuar no presente; memória chamada de hábitos, comportamentos que este lança mão no decorrer de sua vida. As outras lembranças, empoeiradas com o tempo estão ali, “isoladas, singulares, que constituiriam autênticas ressurreições do passado” (*Idem, Ibid*, p. 48). Lembrança- memória que Leite (2013) em *A história das crianças que plantaram um rio* nos apresenta na voz da avó. Assim, os acontecimentos narrados pelos mais velhos chamamos de memória. E como explicitou Vernant (1990) o velho não recria tempo nem o anula, estando entre o presente e o passado, de modo, a memória se configurar experiência, troca entre o mais velho ao mais novo; reavivamento que encontramos na narrativa de Daniel Leite (2013).

Entre margens: a história das crianças que plantaram um rio

Em *A história das crianças que plantaram um rio*, Daniel Leite (2013) nos apresenta um cenário tipicamente ribeirinho, uma casa a beira (margem) do rio, com águas que vem e vão; rio que ritma a vida, o tempo. E assim, conhecemos a história de um narrador adulto que se deixa rememorar, mergulhando nas lembranças de um tempo, quando ainda menino era vizinho de um rio.

O narrador deixa suas lembranças guiar a narrativa que se passa num tempo psicológico. O tempo é a memória do narrador “se eu fechar os olhos agora, volto a ser criança. Mergulho no rio. Sou menino crescendo nas palavras do rio que cresciam em mim” (LEITE, 2013, p.15-19). Deste modo, basta fechar os olhos para que o narrador

sinta o rio, seja menino junto das outras crianças, com sua família de seis irmãos, pai, mãe, e uma avó que lhe ensinava a conversar com o rio, que como expõe Loureiro (2003) não precisa de lógica para ser coerente.

Assim, avó e neto são protagonistas da narrativa. Desta maneira, Leite (2013) associa a figura da avó com o ato de narrar, pois, como afirma Bosi (1994) para os mais velhos cabe a função de lembrar, ser a memória da família; sabedoria presente na cultura amazônica. Desta maneira, a avó da obra de Daniel Leite, nos aparece como fonte de imortalidade, personagem feminina guardiã da memória, mulher de experiência que compartilha seus valores e saberes com o mais novo, e os dois vivem a observar a paisagem e a contemplar o rio.

O rio aparece como elemento central e, sendo: tempo de gente só, para a mãe do menino; tempo solidão, para avó; enquanto, o pai media a altura do rio que chegava; para o menino era “um tempo do tempo quando o rio, ele mesmo - lua e sonhos - se via mar” (LEITE, 2013, p.27). Com uso de palavras e expressões do cotidiano do caboclo ribeirinho, a narrativa se passa em primeira pessoa. Daniel em meio a fala poética, brinca com as palavras em seu subir e descer que, nos arremeti as ondas do rio, com suas cheias e vazantes.

No final da narrativa, o narrador agora adulto revela que da janela de algum lugar do mundo, a memória de um tempo de menino lhe aparece, após ler uma notícia de jornal que dizia: “leio que um rio está morrendo. Penso no que li: um rio morrendo” (LEITE, 2013, p. 78). Lembra de sua avó e das crianças que plantaram um rio; memória que revira acontecimentos realocando o passado no presente e vice-versa, caminho por onde o conhecimento transita de uma geração a outra, assemelhando-se com o revirar de uma pororoca.

Análise da obra

A obra *A história das crianças que plantaram um rio* (2013) é marcada pela presença de um narrador adulto que por meio da rememoração, no fechar dos olhos, volta a ser menino sonhador, que se vislumbra com a natureza ao lado de sua avó. Ela, mulher de conhecimento antigo, daqueles aprendido num tempo tão antigo quanto, no qual as pessoas sabiam ouvir e falar com a “essência”, senti-la, pelo mais sensível dos contatos, almeja repassar este conhecimento ao neto. Momento-lembrança, vivido em uma família

de seis irmãos, com pai, mãe e uma casa que dependendo do tempo, podia ter pernas compridas ou se parecer a uma casa-barco, barco-casa.

Na obra, o espaço é evidenciado na primeira linha da narrativa “a gente morava lá onde o longe tinha os pés descalços” (LEITE, 2013. p.12), a floresta, o rio, o solo seco, a lama, os tempos de cheias, os peixes, são as formas de representação da natureza. A natureza é predominantemente apresentada pela imagem do rio, águas que como expos Paulo Nunes (2001) comandam a vida. O rio não é apenas uso, mas mistério gozoso, conforme podemos observar na passagem: “a nossa casa, de tão vizinha do rio, fazia a gente se sentir como num barco ancorado em suas águas” (LEITE, 2013, p. 13). Assim, Loureiro (2003, p. 30) corrobora:

A paisagem é a natureza penetrada pelo olhar. Pelo olhar a natureza é criada na cultura. Diante de uma paisagem regular na aparência o que a faz mudar é a natureza da alma. Assim, por essa via contemplativa, a paisagem será sempre nova. Não de uma novidade linear de espaços sucessivos, mas de uma novidade circular, penetrante, superposta no mesmo espaço.

Deste modo, Denise Rodrigues (2018) pontua ao dizer que a natureza e o homem estão intimamente ligados e, ao tentar separa-los, rompe-se a compreensão de significados gerados a partir desta relação, sendo os dois, pares indissociáveis; na obra a “caracterização dos personagens a natureza (flora, fauna e águas) em vários momentos assume a condição de protagonista” (*Idem, Ibid*, p. 126), situação evidenciada na narrativa de Leite.

Neste sentido, Josebel Fares (2018) em *Imagens Poéticas das Águas Amazônicas*, nos explicita que a Amazônia em sua magnitude é definida pela sua fisiografia; com grandes áreas de florestas, com sua rede fluvial e, na seca, com as ranhuras do solo. Essas águas são representadas nas linhas da narrativa de Leite (2013) como “menino crescendo nas palavras do rio que cresciam em mim. Trapiche de nossa casa. Águas grandes chegando. Inverno do Norte. No chão de nossa casa o rio vinha morar” (*Idem, Ibid*, p. 19). Pelo exposto, percebemos que a narrativa aqui trabalhada, carrega em seu cerne nuances das poéticas das águas amazônicas. Águas que brotam da terra ou caem do céu. Águas das chuvas que molham e fecundam a terra e, que também são responsáveis pelas inundações, enchentes do Norte.

Era o tempo das chuvas. Tempo delas. Tempo do rio morando com a gente. Meses depois, o rio voltava para o seu lugar, ali, ao nosso lado, vizinho de águas. O rio se arredava um pouco, voltava para o nosso quintal, esperava. Tempo se cumpria, estio chegava, o rio emagrecia. Marés de quebra, lua mofina, rio miúdo. Águas paradas, tempo de tarrafas e tarefas. Tempo tempo, água de rio. Velho tempo novo. Vinha a vida, vinham as águas mais uma vez. O rio era sempre o nosso relógio de águas (LEITE, 2013, p. 19-20).

É por meio da mitopoética que percebemos esse desvelar entre o rio e o tempo. Marés grandes e pequenas, tempo de rio morando junto e, como evidenciou Fares (2018, p. 91) “as Regiões Norte e Nordeste, especialmente, padecem com essa instabilidade, evidenciando-se os contrapontos entre secos e molhados”. A vida depende da água. Mundos ilhados, vidas isoladas, tempo solidão. Neste tempo onde meninos e meninas não compreendiam a poéticas das águas, a alegria reinava nas brincadeiras à beira do rio, correria no trapiche inundado, tempo de felicidade.

O imaginário, propiciador de liberdade, cria neste universo real uma realidade irreal. Por meio do *sfumato*¹ o caboclo transforma o rio em menino, que sente, ver, ouve, sonha como menino. O homem amazônico libera sua imaginação devaneante o que lhe assegura uma passagem para o poético, assim percebemos no fragmento:

Um dia pensei: Será que o rio sonha comigo? Será que ele sonhava os meus sonhos, a minha correria em suas margens, o meu andar de menino, o seu andar de rio, a gente ali, lado a lado, sonho a sonho, correndo juntos, vivendo uma vida de menino e rio? [...] Será que o rio sonhava barcos como se fossem brinquedos? Sonhava o rio com as casas da gente como se fossem caracóis? Em seus sonhos de rio, ele sonhava gentes como se fossem peixes, pássaros e outros bichos? Sonhava o rio os nossos sonhos de gente e águas? Para mim o rio sonhava acordado, indo e vindo, vida sempre. O rio também devia ser menino. Sonhava muito. Era um velho menino (LEITE, 2013, p.32-36).

Como expôs Loureiro (2003) o imaginário testemunha a liberdade de criar. O homem amazônico está unido ao rio, ele alimenta o imaginário deste, explicando algo sem explicação. Ele está em tudo que é produzido pelo Homem, é a cultura, a poesia, a música, é a própria arte. Mas do que contemplar, o caboclo sonha com o que lhe faz imaginar, assim, na obra de Daniel Leite (2013) o menino sonha, sonhos de rios, esperando que o rio também sonhe com ele, pois como expos Bachelard (1997, p. 17) “a água nos aparecerá como um ser total: tem um corpo, uma alma, uma voz. Mas que nenhum outro elemento talvez, a água é uma realidade poética completa”. E como disse Bachelard (1997) a água doce será sempre na imaginação dos homens, uma água privilegiada; água mítica; água dos rios amazônicos.

Na soberania das águas, a obra de Leite (2013) deixa flutuar uma sabedoria antiga. Quando numa tarde a avó tenta ensinar o neto a conversar com o rio. Deste modo, o narrador transforma sua narrativa em experiência para quem o escuta, mesmo este não

¹ Segundo Loureiro (1995, p. 38) “O *sfumato* (esfumado) é a fusão dos personagens do quadro com a natureza, resultando em algo que confere uma unidade profunda ao trabalho e uma relação de empatia entre a natureza humana e a natureza cósmica”.

tendo participado ou visto tais acontecimentos, ele é o portador de verdades. Sem que o ouvinte se desse conta a história já estava acontecendo em sua simplicidade:

Quando ela começava a me contar uma história, muitas vezes eu nem sabia que era uma história. Era uma pergunta, era um silêncio, era uma palavra, era um olhar de vó, a luz do mundo de uma das suas histórias. Sem eu nem saber, sequer desconfiar, a história já estava acontecendo. [...] - Consegues ouvir o rio, meu filho? – a vó queria saber. [...] - Ouve, meu filho. Ouve o silêncio do rio, a voz dele. Ouvir o rio, os seus silêncios, as suas palavras. Assim a minha avó me ensinou a viver uma história (LEITE, 2013, p. 45-51).

Daniel (2013) em sua obra resgata por meio da memória a essência do ribeirão. Percebemos na narrativa a vida simples do caboclo, sua marca identitária, a valorização do velho, de seus conhecimentos, uma educação pela voz, pela oralidade da avó. O viver contemplativo da vó ultrapassou as barreiras da idade ao ponto do menino sonhar com o dia sendo noite para que assim, se pudesse contar, narrar um conhecimento antigo. A esse respeito Nazaré Carvalho (2014, p. 214) expõe “o escuro da noite, o barulho da mata, o murmúrio do rio, proporciona não só o devaneio, como também a liberação do imaginário”, e desta maneira, a avó se pôs a narrar:

Houve uma noite, meu filho, que levaram o rio embora. Ficou só a cama dele aqui, no meio do mundo da nossa terra. Um lugar vazio. Abandono que se ouvia longe, eco solidão. Vento que tinha arame farpado por dentro. [...] A sombra do rio chorava um choro mudo, sem alma de águas. Ninguém ouvia, mas todo o mundo era capaz de sentir a tristeza da sombra do rio. Era uma dor muita, meu filho. [...] Na tarde de uma noite, nas margens do vazio do rio, não se sabe de onde, apareceram umas crianças. A noite já ia alta, toda a gente já estava dormindo. Era criança de todo o lugar da Terra. Elas vieram. Olharam para o céu e cantaram uma canção. [...] Lá, bem longe, um trovão tremeu o telhado do céu. [...] A chuva, enfim, veio viva. Chuva caindo, chuva prateada de estrelas, caindo dentro da palma da mão daqueles meninos e meninas de todo o mundo. [...] O sol estava nascendo quando elas foram até o lugar onde ficava a sombra do rio. Chegando lá, meu filho, as crianças que tinham a chuva em suas mãos fizeram dela semente e lançaram as suas águas no chão da sombra do rio. Aqueles meninos e meninas, meu filho, plantaram um novo rio, sonharam um novo mundo, semearam uma nova história (LEITE, 2013, p. 68-70).

Para o amazônida o rio é tudo. Ele ramifica-se. Entrelaça-se. É caminho. Chegada e partida. Desta maneira, Leite (2013) em suas poéticas das águas, segue pelos caminhos devaneantes ao narrar um rio roubado, vida de rio, rio sem vida. Drama evidenciado em vários cantos do Brasil. Um rio que chora, seca. Pelo devaneio hídrico do autor, o rio retorna a vida, pelas mãos-canção de crianças, que detém poderes imaginantes, capazes de fazer renascer rio. O homem amazônico passeia pelo rio, navega no rio, alimenta-se

do rio, morre no rio. Mas, percebe que ao olhar este rio de outra forma, pela ótica surreal, poética, é capaz de fazer dele uma representação real, simbólica.

Poderes advindo de uma cultura que conta e ouve, “imaginário local, no qual as crianças, desde cedo, ouvem das pessoas mais velhas as histórias fantásticas, as lendas, e as narrativas míticas, repletas de misticismo, bichos, feiticeiros e pajés, confirmando, assim, a importância da cultura oral” (CARVALHO, 2014, p.222). E no descer e subir de rio, Daniel Leite (2013) constrói sua poética das águas.

Considerações finais

Pelo exposto, os rios, as matas, os bichos, a beleza encontrada na natureza amazônica propicia ao caboclo ribeirinho a capacidade de devanear; conviver com uma realidade que está além das florestas e rios, está numa realidade fundante, local que por meio da sensibilidade e de sentidos exteriores é possível reconhecer cheiros, sabores, evidenciar sons, mistérios da natureza. Neste reino das águas em que Daniel trabalha, os olhos devem ir ao fundo do rio e das matas para encontrar a verdadeira contemplação. O olhar vertigante, alcança a verdadeira poética do imaginário da cultura amazônica.

Na obra de Daniel, encontramos diversas representações de águas, marés cheias e vazantes, águas grandes, rio miúdo, águas tranquilas, passageiras, que sempre retornam. Águas como experiência de leitura, mas também, águas que correm nas portas e nas vidas da população ribeirinha, que em tempos de águas grandes se veem ilhados, solitários, em meio as cheias que acontecem na região Norte.

Assim, o caboclo ribeirinho se apropria dos fenômenos naturais para criar lanços com o rio, com as margens, com a Literatura. Criando imaginários capazes de explicar o fatalismo de uma vida governada pelo tempo da natureza, e assim a cultura amazônica é explicada pelo olhar do caboclo no mundo dos sonhos.

Referências

BACHELARD, Gaston. **A água e os sonhos**: ensaio sobre a imaginação da matéria. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

BASTOS, Renilda Rodrigues e FARES, Josebel Akel. **Educar pela voz**: movências no tempo e no espaço. Revista Brasileira de Educação de Jovens e Adultos, vol. 4, n. 7, 2016, p.100-120.

BOSI, Ecléa. **Memória e sociedade: Lembrança de Velhos**. 3ª. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

CARVALHO, Nazaré Cristina. **Caleidoscópio do imaginário ribeirinho amazônico**. Juiz de Fora, v. 16, n. 2, jul. / dez. 2014, p. 221-230.

DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. **História oral e narrativa: tempo, memória e identidades**. Dossiê, tempo e narrativa. Belo Horizonte: Associação Brasileira de História Oral, revista nº 6, 2003, p. 09-25. Disponível em: <https://doi.org/10.51880/ho.v6i0.62>. Acesso em: 12 mai. 2021.

FARES, Josebel Akel. Imagens poéticas das águas amazônicas. IN: Marco Antônio Camelo (Org.). **Sociedades e Saberes na Amazônia**. Belém: EDUEPA, 2018.

LEITE, Daniel da Rocha. **A história das crianças que plantaram um rio**. Belém: Ponto Press, 2013.

LOUREIRO, João de Jesus Paes. **Cultura amazônica: uma poética do imaginário**. Belém: Cejup, 1995.

_____. **Mediação e devaneio: entre o rio e floresta**. Revista Somanlu, ano 3, n. 1/2, jan. / dez. 2003. Disponível em: <https://www.periodicos.ufam.edu.br/index.php/somanlu/article/view/196>. Acesso em: 23 Jan. 2021.

NUNES, Paulo. **Aquanarrativa: uma leitura de chove nos campos de Cachoeira, de Dalcídio Jurandir**. Belém: UNAMA, 2001.

PINTO, Ernesto Renan Melo de Freitas. SILVA, Francisco Eleud Gomes da. **NEIDE, Gondim. A invenção da Amazônia, 2ª edição, Manaus: Editora Valer, 340 p., 2007. (Série: Memórias da Amazônia)**. Revista Eletrônica Mutações, janeiro –junho, 2016. Disponível em: <https://www.periodicos.ufam.edu.br/index.php/relem/search/index?query=NEIDE%2C+Gondim.+A+inven%C3%A7%C3%A3o+da+Amaz%C3%B4nia%2C+2%C2%BA+edi%C3%A7%C3%A3o%2C+Manaus%3A+Editora+Valer%2C+340+p.%2C+2007.+%28S%C3%A9rie%3A+Mem%C3%B3rias+da+Amaz%C3%B4nia%29&dateFromYear=&dateFromMonth=&dateFromDay=&dateToYear=&dateToMonth=&dateToDay=&auth ors=>. Acesso em: 23 dez. 2022.

PIZZARRO, Ana. **Imaginario y discurso: la Amazonia**. In: JOBIN, José Luís et.al. (org.) **Sentidos dos lugares**. Rio de Janeiro: ABRALIC, 2005.

RODRIGUES, Denise Simões. Por uma leitura das identidades culturais na Amazônia nos romances de Inglês de Sousa e Dalcídio Jurandir. IN: Marco Antônio Camelo (Org.). **Sociedades e Saberes na Amazônia**. Belém: EDUEPA, 2018.

VERNANT, Jean-Pierre. **Mito e pensamento entre os gregos: estudos de psicologia histórica**. Tradução de Haiganuch Sarian. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.

As Representações Sociais que o/a jovem tem acerca das concepções de Trânsito e Educação para o Trânsito

DOCENTE: Prof^a. Dr^a Ivanilde Apoluceno

DISCENTE: Elizabeth Carvalho de Oliveira

RESUMO

Este texto é o resultado da análise teórico-prático vivenciados por meio do aporte teórico da disciplina Epistemologia e Educação do curso de mestrado (2022) do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Este estudo analisa quais as representações sociais que as jovens estudantes do Curso de Pedagogia do 7º semestre da UEPA campus Belém, cursando a disciplina Estágio Supervisionado em Instituições Não escolares e Ambientes Populares no DETRAN/PA, tem acerca das concepções de Trânsito e Educação para o Trânsito, baseado na abordagem das representações sociais através da utilização dos desenhos foi realizada as interpretações dos conceitos O que é Trânsito e O que é Educação para o Trânsito. Conclui-se que as jovens que participaram da atividade têm um assimilação sobre estas concepções, não estão totalmente alheias a este dois conhecimentos.

Palavras-chaves: Jovens, Trânsito, Educação para o Trânsito e Representações Sociais.

Introdução:

Cursando o mestrado (2022) do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará (PPGED/UEPA) e participando da disciplina Epistemologia e Educação no 1º semestre de 2022 e durante as aulas, uns dos temas abordado pela docente foi Representações Sociais que despertou em mim a curiosidade de analisar quais **as representações sociais que o/a jovem tem acerca no trânsito e da educação para o trânsito**. Com o propósito de interpretar quais as representações sociais que estes/as jovens estudantes que estão cursando no DETRAN/PA a disciplina Estágio Supervisionado em Instituições Não escolares e Ambientes Populares do Curso de Pedagogia do 7º semestre da UEPA campus Belém tem acerca das concepções de Trânsito e Educação para o Trânsito.

Também desenvolvo atividades no projeto estágio supervisionado em ambiente não escolar atendendo os/as jovens que cursam o 7º semestre do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da UEPA campus Belém através da disciplina do Estágio Supervisionado em Instituições Não Escolares e Ambientes Populares.

Segundo dados estatísticos apresentados pelo setor Coordenadoria do Núcleo de Planejamento do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (CNP/DETRAN/PA) em 2020, apontam que o Estado do Pará registrou 442 jovens foram vítimas de ferimentos e

125 morrem em decorrência de sinistros de trânsito. No município de Belém infelizmente esta realidade não é diferente, neste mesmo ano foi divulgado 15 mortes e 43 sequelados. Logo, a cada hora surge um/a adolescente ou um /a jovem vítima no trânsito. Isto é um retrato de uma cidade em que o trânsito é agressivo, violento, egoísta e desrespeitoso, urgindo a necessidade de rever atitudes e comportamentos destes/as jovens neste espaço social para que vidas não sejam perdidas ou sequeladas.

Percebe-se que este cenário é caótico, há necessidade de mobilizar esforços coletivos e estruturantes que procurem modificar a realidade demonstrada acima de maneira que possa construir alternativas viáveis que apontem contribuir para reduzir de modo imediato e a longo prazo procurar eliminar comportamentos inadequados que os/as jovens apresentam no trânsito.

Diante destes fatos inicialmente abordados, propus uma atividade no estágio no qual os/as alunos-universitários/as elaborassem através do desenho a sua representatividade acerca das concepções: o que é trânsito e o que a educação para o trânsito para que eu análise qual a compreensão que cada um e cada uma tem sobre estas questões no início do desenvolvimento das atividades do estágio dentro do DETRAN/PA.

Compreende-se que as representações sociais são ferramentas de análise e de interpretação acerca das situações sociais apresentadas, logo no contexto do trânsito, especificamente neste estudo vem colaborará na reflexão sobre o que os jovens entendem sobre tais questões para que inicialmente eu perceba o ponto de vista de cada um e uma e posteriormente debate a partir de suas compreensões estes conceitos.

A turma é formada de 18 alunos-universitários/as que estão estagiando no setor da coordenação de educação, mas para este estudo utilizei uma amostragem de 08 alunas estagiárias. As atividades do estágio são realizadas no setor da Biblioteca Irmãos Guimarães situada no Departamento de Trânsito do Estado do Pará na Augusto Montenegro as terças feiras pela manhã.

Caminhos Percorridos acerca dos conceitos de Representações Sociais, Trânsito e Educação para o Trânsito.

O presente artigo buscou verificar as representações sociais que os/as jovens têm acerca das concepções de Educação para o Trânsito e o Trânsito com o propósito de perceber a compreensão e o entendimento sobre estas duas questões, bem como o conhecimento que eles/as têm sobre estes assuntos. Compreende-se que para alcançar este

proposito foi adotado abordagem das representações sociais por entender que o ambiente social trânsito é um espaço cultural por circularem pessoas de comportamentos, atitudes, concepção de mundo diferente, mas convivem entre si. De acordo com Moscovici “[...] as imagens e hábitos que nós já aprendemos, as suas recordações que nós já aprendemos, as nossas categorias culturais, tudo isso se junta para fazê-las tais como as vemos” (2009, p.33).

Destarte, compreende-se que as representações sociais são expressões de um determinado grupo e ou comunidade que produz saberes e estes irão representar a identidade social resultante de uma interação do coletivo de maneira a enfrentar o cotidiano e de relacionar com os objetos que nos cercam.

As representações sociais aplicada a educação vem colaborar no sentido de romper com a separação entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento do senso comum, ao contrário, ela faz uma relação entre ambas e considera que o conhecimento do senso comum é válido e que devemos também considerá-lo como fruto de elaboração do indivíduo que traz crenças, seu modo de pensar , de ver o mundo, enfim historicamente vem sendo ignorado e em consequência descaracteriza o aspecto social do processo educativo.

Logo, as representações sociais no campo da educação para o trânsito contribuir para análise e investigação sobre este fenômeno e as relações entre trânsito e os cidadãos e as cidadãs neste ambiente social.

O ambiente trânsito é uma atividade humana e está relacionado diretamente com a concepção de cidadania que se dispõe reconhecer e exercer seus direitos e deveres, como sujeito que convive ativamente em sociedade. Esta participação perpassar em conhecer as regras e normas estabelecidas, como também em adotar comportamentos seguros e preventivos. O importante é que cada cidadão/ã possa (re)descobrir que faz parte do coletivo e que necessariamente convive em mesmos espaços e tempos da cidade.

De acordo com Vasconcellos (1998, p.17) “ o trânsito pode ser concebido como um espaço de convivência social, formado por pessoas com necessidades e interesses diversos, as quais terão de negociar o uso do espaço público da melhor forma possível, uma vez que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar simultaneamente”. Logo, o trânsito é um espaço múltiplo no qual é composto por relações sociais diversas entre indivíduos com condutas e comportamentos diferentes e geram conflitos de interesses por não ser uma relação homogênea e sim heterogênea neste contexto. Mas é um espaço democrático na sociedade que vivemos que é capitalista, pois pedestres, condutores e

passageiros independente da classe social, da idade, do sexo, enfim tem o direito de circular nas vias públicas.

Portanto, para sensibilizar os cidadãos e as cidadãs acerca das condutas e comportamentos adequados que devemos adotar e adquirir conhecimento acerca deste sistema complexo trânsito é necessário que a sociedade tenha estas informações através de um principal aliado, a Educação para o Trânsito.

A educação para o trânsito tem como propósito sensibilizar os cidadãos e as cidadãs a adotarem comportamentos e condutas adequados de maneira que no percurso do processo de ensino-aprendizado estes/as compreendam que o trânsito é vida é necessário que todos/as possam respeitar as regras de circulação, bem como possa colaborar: 1) na formação de cidadãos e cidadãs mais consciente no seu papel da sociedade , 2) na edificação de valores morais como respeito, solidariedade e cooperação para com o próximo e 3) na proteção da vida dos/as condutores/as , pedestres e passageiros/as que circularem nas vias públicas.

Segundo Hoffmann & Filho(2011, p.83) a educação para o trânsito é “Conjunto de Valores, Normas, Princípios, Hábitos que determina e ajuda a possibilitar a convivência social entre as pessoas, mas com conteúdo próprio”.

Percebe-se, portanto, que a educação para o trânsito é primordial para que o cidadão/ã desde a infância até a 3ª idade venha adquirir conhecimento sobre segurança e prevenção no trânsito e conseqüentemente adote condutas e comportamentos humanizados neste ambiente social.

Metodologia:

Com o propósito de analisar a representatividade que os/as alunos estagiários/as² tem acerca das concepções: o que é trânsito e o que a educação para o trânsito. Propôs inicialmente que representasse através do desenho estes conceitos.

² Alunos -universitários/as que cursam o 7º semestre do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da UEPA campus Belém através da disciplina do Estágio Supervisionado em Instituições Não Escolares e Ambientes Populares. Realizam estágio curricular na coordenadoria de educação do Departamento de Trânsito do Estado do Pará. As atividades do estágio são realizadas no setor da Biblioteca Irmãos Guimarães no DETRAN/PA.

A técnica da elaboração de desenhos é primordial na pesquisa de representações sociais para que o/pesquisador/a possa interpretar o cotidiano no qual o fenômeno se encontra. Esta técnica irá colaborar na compreensão que estes jovens alunos-estagiários tem sobre *O que é Trânsito e O que é Educação para o Trânsito* para que eu análise qual a compreensão que cada um e cada uma tem sobre estas questões no início do desenvolvimento das atividades do estágio dentro do DETRAN/PA.

Esta técnica [...] consiste em propor aos pesquisados que representem graficamente uma determinada situação ou concepção. A partir do desenho, pesquisador e pesquisado entabulam uma discussão que se apoia nos elementos surgidos no desenho (VICTORIA et al, 2000, p. 70 apud OLIVEIRA et al, 2018, p. 23.)

Participaram deste estudo 08 alunas-universitárias entre a idade de 19 a 22 anos que realizam o estágio supervisionado em ambiente não escolar no DETRAN/PA .As atividades foram realizadas no setor da biblioteca Irmãos Guimarães(BIG/DETRAN).

Resultados

A seguir a produção realizadas pelas alunas-universitárias sobre o entendimento **O que é Trânsito** abaixo:

Fonte: arquivos próprios, 2022.

Analisando as 04 grafias de desenho percebemos que estas alunas-estagiárias representam o conceito de trânsito nos aspectos: Que ele é utilizado por veículos ,

sinalizações, pessoas, sendo que a figura 02 e 03 acrescentou no seu conceito a figura do barco e de um animal, interessante que estas alunas compreendem que este espaço geográfico além da locomoção de pessoas, veículos e das sinalizações; os animais também circulam nas vias públicas. Como também fez a representação de um barco que é um dos meios de locomoção da nossa região amazônica.

No geral percebe-se que estas jovens entendem que trânsito é o ato de transitar, de deslocar, de locomoção de veículos, animais, pessoas; as sinalizações orientando e informando a todos e todas que circulam neste ambiente. Desta maneira, as concepções desenhadas por elas não se diferem do conceito segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) o qual menciona no seu artigo 1º §1º “considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, [...]” (BRASIL, 1997, p.5)

Diante destas representatividades este grupo tem um conhecimento acerca do conceito de trânsito, que não está direcionado apenas para veículos e sinalizações, mais também para pessoas e animais que integram este sistema.

Por esta integração especificamente entre ser humano e trânsito no qual o primeiro poderá por atitudes desrespeitosas e comportamentos inadequados causar conflitos, desorganização, tumulto acarretando a complexidade de conviver de maneira humanizadora neste ambiente social.

De acordo Rozestraten (2015) foi assertivo ao comentar que a espécie humana é um subsistema mais complexo e tem a probabilidade de desorganizar o trânsito. Isto é demonstrado no cotidiano das cidades brasileiras, dos dados estatísticos e de diversos estudos acadêmicos e publicações que a maioria das mortes e sequelas é oriundo de comportamentos de pessoas que não respeitam as leis de trânsito e desta maneira, desorganizam o mesmo, criando um cenário preocupante para toda a sociedade.

Perceber que estas jovens em seu cognitivo demonstram compreender que a concepção de trânsito não está ligada direto a veículos, mas entendem que este espaço também circular pessoas e animais, já é um passo importante para que analisem o trânsito como um ambiente que requer que todos/as que circulam possam garantir sua vida e a do próximo.

A segunda atividade foi a representatividade acerca da concepção **O que é Educação para o Trânsito:**

Nesta atividade as alunas representaram graficamente o conceito sobre O que é Educação para Trânsito é observa-se que as 04 grafias demonstraram que esta deve ser ministrada no espaço escolar desde a infância até a universidade. Os cidadãos e as cidadãs sejam despertados/as e sensibilizados/as a compreenderem que trânsito é um espaço democrático no qual todos e todas tem o direito de ir vir, mas para garantir este direito é necessário que possam também assegurar o respeito e cumprir com os deveres.

Educar para o Trânsito significa educar para salvar vidas que circulam diariamente nas vias públicas, seja como pedestre, condutor/a ou passageiro/a desde a infância iniciamos o convívio com carrinhos de brinquedos, dirigimos a nossa bicicleta, o nosso carro eletrônico, nosso patins, somos passageiros e desde sempre pedestres, enfim é evidente que a educação para o trânsito deva ser implantada na educação infantil até o ensino superior³, todavia ela deve iniciar seu processo de ensino-aprendizado na família e dar continuidade a este processo educativo no espaço escolar até a melhor idade.

As autoras Chaves, Ferreira e Albuquerque(2022) comentam que a educação para o trânsito deve ser trabalhada nas escolas e nas comunidades para haver melhoria da situação de risco que o trânsito atualmente demonstra, esta situação é de natureza estrutural e social, é a população por não ter um conhecimento acerca de conceitos de

³ A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação. (BRASIL, 1997, p.34)

segurança e prevenção, bem como seus direitos e deveres, são vítimas deste trânsito selvagem. Portanto, é um direito que cada cidadão /a possa ter conhecimento sobre educação para o trânsito.

No artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro (1997) argumenta que a Educação para o Trânsito deve ser implantada da educação infantil ao ensino superior. Um passo muito importante ganhou a ET nesta reedição do CTB. Hoje no século XXI observar que estas futuras pedagogas através de suas grafias percebiam esta importância é ter esperança de que esta geração venha despertar a curiosidade e passe a estudar sobre este tema e posteriormente desenvolva atividades que abordem a ET para seus alunos e alunas.

Considerações Finais:

O presente estudo propôs analisar a compreensão que as alunas-universitárias, estagiárias da disciplina Estágio Supervisionado em Instituições Não escolares e Ambientes Populares do Curso de Pedagogia do 7º semestre da UEPA campus Belém tem acerca das concepções de Trânsito e Educação para o Trânsito e através da abordagem das representações sociais utilizando os desenhos percebeu que estas jovens tem um assimilação sobre estas concepções, não estão totalmente alheias a este dois conhecimentos.

As representações sociais colaboraram neste estudo no sentido de propiciar o entendimento acerca de como estas jovens percebem estes conceitos, de maneira dar subsídios para a partir destas compreensões interligar estes conhecimentos com o conhecimento acadêmico e aprimorar este aprendizado para que ao final das atividades do estágio compreendam que o espaço social trânsito é um ambiente compartilhado por todos e todas é necessário que pedestres, condutores/as e passageiros/as sejam despertados/as a adotarem atitudes e comportamentos adequados. Este despertar será promovido através da educação para o trânsito, iniciando com a família e continuando na escola até a universidade.

Espera-se que mais estudo motive outros profissionais a pesquisarem sobre este tema relevante para sociedade atual.

Referencial

ARRUDA, Angela (Org.) -**Representado a Alteridade**, Petrópolis, RJ: vozes, 1998
BRASIL. Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o **Código de Trânsito Brasileiro**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm>. Acesso em: 11 de julho de 2022.

CHAVES, R.P.; FERREIRA, D.L.; ALBUQUERQUE, J.V. Educação para o Trânsito na Formação de Professores/as: o Curso de Pedagogia/UEPA em questão. In: . **FERREIRA, D.L.; MORAES, C.R.; OLIVEIRA, E.C.; ALBUQUERQUE, J.V.**(organizadoras). Transitando na educação para o trânsito: movimentos pedagógicos e práticas educativas do GEPPM/UEPA - Curitiba: CRV,2022. 256p. (coleção em movimento, volume3).

HOFFMANN, Maria Helena; CRUZ, Roberto Moraes; ALCHIERI, João Carlos (Orgs). **Comportamento Humano no Trânsito.** São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011.

<https://www.abramet.com.br/noticias/abnt-muda-terminologia-e-adota-a-expressao-sinistro-de-transito-para-qualificar-incidentes-no-trafego/>. Acessado em 01 de julho de 2022.

<https://www.seguradoralider.com.br/Documents/Relatorio>. Anual/Relatorio%20Anual%20-%202020%20v3.pdf?#zoom=65%. Acessado em 19/07/2022.

MORENA, Jaime Alonso Caravaca & PADILHA, Maria Itayra & SILVA, Denise Guerreiro Vieira & SAPAG, Jaime. **Aspectos teóricos e metodológicos das representações sociais.** Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2015 Out-Dez; 24(4): 1157-65. Acessado em 25 de julho de 2022.

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de et al. **Pesquisa educacional sobre representações sociais: o uso da técnica do desenho e dos mapas conceituais.** São Carlos: Pedro & João Editores, 2018. 89p.

ROZESTRATEN, R. **Psicologia do trânsito: conceitos e processos básicos.** São Paulo: E.P.U.: Editora Universidade de São Paulo, 2015.

SIMIONI, V. **Educação e Trânsito: Uma mistura que dá certo.** <https://docplayer.com.br/443606-Educacao-e-transito-uma-mistura-que-da-certo.html>. Acesso em: 25 jul. 2022.

SOUZA, L. C. G. **As representações sociais do carro e o comportamento dos jovens no trânsito.** 2001. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2001.

VASCONCELOS, E.A. **O que é trânsito.** 3,º ed. Ver. Ampl. São Paulo, Brasiliense, 1998

VASCONCELLOS, E. A. (2005). **A cidade, o transporte e o trânsito.** São Paulo: Prolivros, 2010.

VASCONCELLOS, E. A. **Mobilidade urbana: O que você precisa saber (Breve Companhia)** [Kindle Android version], 2013.

MOSCOVICI, S. (2003). **Representações sociais: investigação em psicologia social.** Petrópolis: Vozes

A EDUCAÇÃO DE SURDOS E A PRÁXIS FREIREANA: um encontro possível

Cyntia França Cavalcante de Andrade da Silva
Universidade do Estado do Pará - UEPA
cynthiafranca2@gmail.com

Hermínio Tavares Sousa dos Santos
Instituto Federal do Pará – IFPA
herminio.tavares@ifpa.edu.br

José Anchieta de Oliveira Bentes
Universidade do Estado do Pará – UEPA
anchieta2005@yahoo.com.br

Resumo

Este artigo apresenta a problemática sobre educação especial no sentido de discutir sobre as práticas pedagógicas que permeiam a educação de surdos. Tem como principal objetivo o debate a respeito da educação de surdos e a possibilidade de uma educação freireana. Para tal percorre a trajetória histórica no intuito de contextualizá-la, enfatizando alguns pontos que foram decisivos e que se refletem até o momento atual. Em seguida entra no viés da educação especial, problematizando a educação especial e a educação dos surdos, e entra no debate da língua de sinais no ambiente escolar como proposta educacional, para caracterizar a educação bilíngue e explicitar a possibilidade dessa abordagem educacional ser uma forma de alcançar uma educação freireana. A metodologia foi através do levantamento de referencial sobre a temática. Os resultados apontam a um caminho novo para a educação. A educação bilíngue mostra ser uma proposta ancorada na abordagem socioantropológica além de ser o início de uma educação freireana trazendo novas perspectivas para o surdo.

Palavras-chave: Prática pedagógica; Educação de Surdos; Educação Freireana.

1 introdução

Falar sobre a educação de surdos é falar sobre práticas pedagógicas diferenciada que vão exigir metodologias direcionadas à especificidades do público surdo que está em sala de aula regular. Tal singularidade requer o reconhecimento das suas diferenças principalmente as linguísticas, pois a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como tal é fundamental para que o educando surdo possa ter a oportunidade de participar efetivamente no contexto social bem como no escolar. É um direito primordial como pessoa, aluno, cidadão ter acesso ao conhecimento em sua língua.

A educação de um modo geral está pautada em um currículo que pouco ou nada dialoga com a realidade das pessoas surdas e as práticas pedagógicas seguem na mesma

direção. Uma vez que não há uma preocupação com aqueles que tem especificidades e as práticas não consideram essa diferença o currículo homogeneizador que não é pensado para todos é evidentemente um currículo excludente. De acordo com Candau (2013)

Se a cultura escolar é, em geral, construída marcada pela homogeneização e por um caráter monocultural, invisibilizamos as diferenças, tendemos a apagá-las, são todos alunos, são todos iguais. No entanto a diferença é constitutiva da ação educativa. Está no “chão”, na base dos processos educativos, mas necessita ser identificada, revelada, valorizada. Trata-se de dilatar nossa capacidade de assumi-la e trabalhá-la (CANDAU, 2013, p.25).

As práticas no modelo atual não atendem as necessidades da diversidade na escola, principalmente quando os alunos são surdos, as aulas com professores que não sabem LIBRAS, não conhecem as particularidades desse aluno, são práticas que os surdos vivenciam ao longo da história em sua educação e essas práticas ainda nos tempos atuais mostram como distanciam-se cada vez mais de uma educação para todos.

A escola ainda é uma instituição que objetiva a padronização, buscando alunos uniformes, suas práticas, seus currículos são voltados para a aqueles que não possuem deficiência. Um processo eugênico que só os fortes, os que conseguem acompanhá-la permanecem nela. Os alunos surdos entram em desvantagens já que sua língua materna, a LIBRAS, não é de domínio da maioria.

Nessa perspectiva, a escola precisa pensar em como mudar essa realidade e incentivar o docente a buscar práticas que possam alcançar a todo os alunos. Freire (1996) traz o debate sobre o professor refletir criticamente seu fazer pedagógico, “a prática docente crítica, implicante do pensar, envolve o movimento dinâmico, dialético entre o que pensar sobre o fazer” (FREIRE, 1996, p. 43). O professor precisa pensar constantemente em sua prática para que possa melhorá-la e efetivamente alcance os alunos surdos e percebê-los a partir de sua diferença.

Os “outros” os diferentes, muitas vezes estão perto de nós, e mesmo dentro de nós, mas não estamos acostumados a vê-los, ouvi-los, reconhecê-los, valorizá-los e interagir com eles. Na sociedade em que vivemos há uma dinâmica de construção de situações de apartação social e cultural que confinam os diferentes grupos socioculturais em espaços diferenciados, onde somente os considerados *iguais* tem acesso (CANDAU, 2011, p. 31).

A educação precisa de transformação para desprender-se da apartação social, precisa perceber e respeitar o outro diferente para garantir o acesso a todos. Essa é a questão quando falamos sobre a educação dos surdos, o respeito, o reconhecimento. Paulo

freire quando pensar em uma educação crítica de resistência nos leva diretamente a repensar a educação das pessoas surdas, já ela, em seu processo histórico, passou por muito preconceito como veremos mais a seguir.

Diante dessa realidade da educação de surdos e da prática pedagogia que permeia esse processo, esse artigo tem como objetivo central discutir o ambiente escolar desses alunos buscando delinear caminhos para a uma prática pedagógica freireana, na qual reconheça a diferença dos alunos surdos e por conseguinte posso respeitá-los.

2 Um Resgate Histórico da Educação de Surdos

A Educação dos Surdos com a promulgação da Lei 10.436 de 24 de abril de 2002 que veio para reconhecer a LIBRAS como língua da comunidade surda e ouvintes que os apoiam, vem sendo revista ao longo dos anos, uma conquista significativa de uma comunidade minoritária, subalternizada que vem lutando por seus direitos e reconhecimento enquanto categoria. Entretanto, a trajetória histórica destes nos mostra uma longa jornada de práticas pedagógicas desconsiderando as suas peculiaridades, buscando uma padronização.

Durante vários anos os surdos foram considerados incapazes de pensar, “falar”, discernir e esta concepção só começou a mudar com Bartolo Della Marca d’Ancona, “advogado e escritor do século XIV, [que] foi o primeiro a afirmar que o surdo poderia aprender utilizando a língua de sinais como instrumento”. (SILVA, 2003, p. 26). No Século XVI Girolamo Cardano um médico da Itália com filho surdo, sugeriu a possibilidade dos surdos serem ensinados.

Ainda no mesmo século XVI surgiu Pedro Ponce de Leon,

Monge beneditino espanhol, seria considerado o primeiro professor se surdo da história. Ele foi chamado para educar crianças surdas, em geral filhas de nobres. Seus alunos eram ensinados a falar, escrever, ler, fazer conta, confessar-se pelas palavras, a fim de ser reconhecidos como pessoas nos termos da lei e herdar os títulos e as propriedade da família, já que os mudos não tinham esse direito. (GUARINELLO, 2007, p. 21).

Leon tinha como objetivo fazer com que os surdos falassem e para alcançar tal objetivo se utilizava dos outros sentidos como: tato e visão. Após Leon, Juan Pablo Bonet “tentou seguir seus passos e escreveu um livro sobre o “Ensinar a ler”, desprezando o

Alfabeto Manual e a LS”⁴ (ANDRADE, 2001, p. .03). Bonet foi considerado um dos precursores do oralismo, pois entendia que o surdo deveria primeiramente dominar a leitura e escrita e o alfabeto manual, para que assim ficasse pronto para “falar”.

Outra figura importante na trajetória da educação dos surdos foi o Abade Michel de L’Epée o qual acreditou na LIBRAS e “reconheceu como um meio de comunicação, e a usou para ensinar os surdos. Reconheceu os Sinais como uma língua, e considerou os surdos humanos, mesmo quando não tinham a ‘fala’” (ANDRADE, 2001, P.04). Ele em sua experiência com surdos nas ruas de Paris criou, segundo Guarinello (2007), os sinais metódicos, sinais esses que eram uma combinação da língua de sinais com a gramática da língua oral francesa e ainda o alfabeto manual. Devido ao

grande sucesso de seu método, pela primeira vez na história, os surdos foram capazes de ler e escrever, adquirindo, assim, uma instrução. Em 1760 o abade fundou a primeira escola pública para surdos no mundo, o instituto Nacional para Surdos-Mudos de Paris, já que acredita que todos os surdos independentemente do nível social, tinham direito a educação. (GUARINELLO, 2007, p.24).

L’Epée foi um dos defensores da língua de sinais e a conferiu como língua dos surdos. Para ele “havia uma nítida diferença entre linguagem e fala, e o desenvolvimento normal dos sujeitos seria determinado pelo desenvolvimento pleno da primeira” (SILVA; NEMBRI, 2008, p.20).

Em oposição a L’Epée, na Alemanha, Samuel Heinicke surge com uma nova proposta de ensino para surdo que foi conhecida posteriormente como oralismo. Em 1880 veio o congresso de Milão que, segundo Silva; Nembri (2008) foi um marco histórico para os oralistas e que modificou toda uma concepção a respeito de abordagem educacional, pois proibiu a língua de sinais e supervalorizou o aprendizado da língua na modalidade oral. Esta corrente oralista,

Enfatiza o aprendizado da língua oral como objetivo de aproximar o surdo, o máximo, possível, do modelo ouvinte, a fim de integrá-lo socialmente, sendo a língua vista muito mais como objetivo do que como instrumento de aprendizado global e da comunicação. (BRITO, 1993, p. 27)

Esta era uma abordagem que entendia o surdo como “anormal”, propondo ao surdo a possibilidade de normalizar-se e assim evitar ser diferente. Toda prática pedagógica da época não reconhecia o outro como diferente, eram práticas preocupadas

⁴ LS: Língua de Sinais

em homogeneizar na medida em que o objetivo era aproximar o surdo aos moldes ouvintes.

Percebemos nesse resgate histórico que as práticas pedagógicas na educação dos surdos sempre se basearam na premissa clínica na qual objetivava uniformizar a todos desrespeitando toda a singularidade da pessoa surda desconsiderando a LIBRAS como língua e como uma marca identitária. Foi uma educação marcada por preconceito e exclusão em seu âmbito educacional.

3 Educação de Surdos ao encontro de uma Educação Freireana.

A educação Especial em seu processo histórico trilhou um caminho de segregação e exclusão onde as escolas especiais e classes especiais eram locais que tinham como viés manter o que era diferente à margem da sociedade em uma época em que a educação especial não era entendida, pela política educacional, como parte inerente de uma educação para todos.

Foi a partir de 1994 com a Declaração de Salamanca que esse olhar mudou de configuração, pois ela nos trouxe novas diretrizes, considerada como um grande marco quando se refere à educação de alunos com deficiência, pois a atenção sobre as pessoas com deficiências ganha destaque, pois ela faz com que a educação especial dê lugar à educação inclusiva. Tal Declaração afirma que o,

Princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade à todos através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades. Na verdade, deveria existir uma continuidade de serviços e apoio proporcional ao contínuo de necessidades especiais encontradas dentro da escola. Dentro das escolas inclusivas, crianças com necessidades educacionais especiais deveriam receber qualquer suporte extra requerido para assegurar uma educação efetiva (BRASIL, 1994, p. 5).

Diante desta proposta, rompe-se com a política de integração, e com a política da normalização, abrindo novas perspectivas rumo a uma educação efetivamente inclusiva. Esta política de educação desvia o olhar do aluno e volta-se para a escola “reconhecendo no seu interior a diversidade de diferenças: físicas, culturais e sociais” (OLIVEIRA, 2004,

p. 71). Entretanto o colocar na prática essas a orientações, parece-nos que nem sempre é concretizado.

Assim, podemos perceber na educação de surdos, principalmente quando falamos da LIBRAS. o reconhecimento da LIBRAS como língua da comunidade surda pela Lei nº 10.436 (BRASIL, 2002), veio a credibilidade necessária e força para lutar e levá-la a se fazer presente no contexto acadêmico e social. Porém o sistema educacional ainda não viabilizou a inserção efetiva dessa língua de modo que o aluno surdo possa usufruir a contento e as práticas pedagógicas em sala de aula não são pensadas de forma que alcance os surdos

Os direitos do uso e difusão da língua ficaram evidentes, entretanto, conforme Sá (2006),

Não se trata de apenas aceitar a língua de sinais, mas de viabilizá-la, pois todo trabalho pedagógico que considere o desenvolvimento cognitivo tem que considerar a aquisição de uma primeira língua natural (este é o eixo fundamental do “bilinguismo”, tal como o defendemos) (SÁ, 2006, p. 87).

Infelizmente, o currículo escolar ainda é homogeneizador, padronizador e monocultural e monolíngue o que para a educação de surdos é um grande entrave, pois desta forma não considera a diferença, nem tão pouco as respeita.

Assim, percebe-se uma grande contradição entre a proposta da política inclusiva e a realidade educacional efetiva, a escola precisa transpor esta educação monocultural, e reconstruir novos paradigmas.

A educação freireana nos possibilita novas maneiras de pensar práticas educativas, novos paradigmas para uma educação de qualidade. Freire ao fazer a crítica a educação padronizadora que não reconhece a diferença buscou “criar formas de educação que não fossem domesticadoras da cultura popular. Tentava reinventar a escola: não haveria gestos sufocados, nem haveria pessoas excluídas” (FREIRE, 1989, p.60).

Oliveira (2015) quando fala sobre educação freireana afirma da necessidade de ser uma educação efetivamente participativa e criativa tanto do professor quanto do aluno no ambiente escolar. Esse fazer pedagógico freireano e intercultural, segundo Candau (2011) “é o reconhecimento do ‘outro’ e a promoção do diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais” (CANDAU, 2011, p. 42). Esse reconhecimento para a educação dos surdos vai além de um atendimento educacional especializado, que se faz necessário, mas não é o suficiente.

O Decreto Nº 7.611 (BRASIL, 2011) que dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado em seu artigo 2º afirma que

A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (BRASIL 2011, p. 1).

Neste apoio especializado é indispensável estar presente de fato a LIBRAS, pois faz-se imprescindível superar as barreiras de comunicação desobstruindo os caminhos que levam a educação para todos e que o surdo seja participe neste processo. A LIBRAS neste contexto inclusivo é o reconhecimento da identidade cultural que precisa se fazer presente na educação de surdos.

Para alcançar esta educação freireana na Educação de Surdos entende-se como primordial romper com o discurso hegemônico da surdez – o qual foi um discurso muito forte durante sua trajetória histórica – sair do discurso clínico-terapêutico que medicaliza a surdez procurando curá-lo e corrigir os defeitos da fala na modalidade oral (SKLIAR, 1998). Precisa-se entrar no debate socioantropológico, o qual “sustenta que os surdos formam uma comunidade linguística minoritária, que utiliza e compartilha a língua de sinais, valores, hábitos culturais e modo de socialização própria” (GUARINELLO, 2007, p.32). A partir desta concepção respeita-se a diferença cultural e linguística dos surdos, justificando uma nova abordagem educacional: Bilinguismo.

Esta proposta bilíngue considera a possibilidade do surdo aprender duas línguas no ambiente escolar e ela traz alguns pressupostos:

O primeiro pressuposto desta abordagem, é a aquisição da LS como primeira língua (L1), pois ela sendo de caráter gestual-visual, dará ao surdo uma maior facilidade em aprendê-la, já que sua audição esta danificada, impedindo uma recepção sonora, dificultando, e muitas vezes impossibilitando, a fala na modalidade oral (...)

O segundo pressuposto, é aquisição da língua da comunidade ouvinte como segunda língua (L2) para o surdo. Devido ser uma língua oral-auditiva, será aprendida de forma não-natural, onde a escola também será responsável pelo ensino, porém com metodologias apropriadas e em espaços diferenciados(...) (ANDRADE, 2001, P. 25-26).

É uma abordagem, que não nega a língua na modalidade oral, mas prioriza a língua de sinais com o intuito de dar ao surdo a oportunidade de adquirir uma língua a qual possa ser falante efetivamente, já que a considera gestual-visual e compreende que o meio de aprendê-la é pelo canal visual. Sá (1999) afirma que “o mais importante do que articular

palavras é ter o que dizer” (SÁ, 1999, p.144), ao possibilitar o acesso à língua de sinais permite-se ao surdo ter conteúdo em seu discurso.

Ao entender a língua de sinais como primeira língua do surdo, respeita-se, assim, sua especificidade linguística. Quando a instituição de ensino congrega essa concepção o olhar torna-se diferenciado e passa a buscar formas de inserir a LIBRAS em toda sua conjuntura. Esse é o diálogo fundamental que precisa ser feito neste contexto. Segundo Freire (2017) o diálogo é uma exigência existencial (FREIRE, 2017, p. 109) e corroborando com esse pensamento Candau (2011) afirma que,

Pelo diálogo há o encontro com a diferença, aprende-se a humanizar-se com a diferença também. Desta maneira, temos o direito numa sociedade democrática de sermos diferentes e de sermos respeitados na diferença, o que significa respeitar o outro. (CANDAU, 2011, p.44)

É fundamental sair do daltonismo cultural, pois este, segundo Candau (2011, p. 28) “tende a não reconhecer as diferenças étnicas, de gênero, de diversas origens regionais [...]” e que contribui para uma educação freireana. É na perspectiva freireana que precisa embalar-se o modelo de educação principalmente a dos surdos.

Para chegarmos à inclusão é necessário perpassa pelo processo de mudanças, por uma práxis que segundo Freire (2013) ao refletir sobre a ação transformamos o mundo e assim pensamos sobre a educação de surdos. Pensar na especificidade dos surdos é pensar em novas práticas pedagógicas que respeite sua diferença.

A passagem de uma escola excludente para uma educação para todos não se constitui apenas em uma ruptura de paradigmas dentro da educação especial e sim, é um resultado de uma série de transformações políticas, culturais e sociais que vão muito além de um discurso do tipo educação especial versus educação regular (GIORDANI, 2010, p. 69)

Uma educação que respeite ao outro e que não silencie o debate sobre as desigualdades, que questione os modelos de educacionais que visem padronização, isso é basilar a uma prática pedagógica aberta a alteridade (MCLAREN, 1997) e que a educação dos surdos deve ser pautada, reconhecendo o outro como diferente, reconhecendo o surdo em sua diferença e respeitando sua singularidade linguística, sendo tolerante, o que para Freire (2001) “É a virtude cuja prática nos ensina a conviver com o diferente, sem que isto deva significar a desistência por parte dos diferentes de continuar defendendo suas posições” (FREIRE, 2001, p.54).

4 considerações Finais

A história da educação dos surdos foi marcada por opressão, preconceito, subjugação, momentos em que a língua na modalidade oral foi supervalorizada traçando um caminho tortuoso no intuito de tornar “normal” todos que não se enquadravam no padrão social. Durante vários anos os surdos buscaram ser como ouvintes acreditando serem inferiores. Essa busca pelo normal assombrou a educação dos surdos reforçando a crença da surdez como patologia. Contudo, essa realidade vem sofrendo mudanças significativas. A língua de sinais tem seu *status* de língua comprovado pelo William Stokoe desde 1960, foi reconhecida como língua da comunidade surda em 2002 com a Lei 10.436/02 e a partir desta lei ela tornou-se obrigatória nos cursos de licenciaturas, formação de professores e fonoaudiologia e atualmente tem-se discutido a possibilidade de uma educação bilíngue.

Assim, percebe-se que há novos olhares para educação especial e também há novas propostas para educação de surdos. Embora, ainda haja um longo caminho para seguir até chegar a uma educação, verdadeiramente, para todos, é importante destacar que é uma conquista possível.

A educação bilíngue com sua proposta pautada na abordagem socioantropológica que reconhece a especificidade do surdo pode ser pensada como a possibilidade de uma educação freireana e traz novas oportunidades e novas perspectivas para o surdo.

A partir do debate traçado vislumbra-se a possibilidade da língua de sinais se inserir de fato no processo educacional através da proposta bilíngue. Deste modo, entende-se como uma das diversas formas de trazer para o âmbito educacional, o qual o surdo está imerso, a chance de ser reconhecido como diferente e ser respeitado por isso, sem não mais buscar ser assimilado pela comunidade majoritária procurando uma igualdade, procurando seguir um suposto padrão imaginário.

Referências

ANDRADE, Cyntia. França Cavalcante de. **Bilinguismo: uma abordagem educacional para surdos**. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Formação de Professores para o Pré escolar a 4ª série do Ensino Fundamental) – Universidade do Estado do Pará, Belém 2001.

BRASIL, **Declaração de Salamanca** sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais 1994. disponível: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>. Acessado em 25/07/2022,

BRASIL, **Decreto Nº 7.611**, de 17 de novembro de 2011 Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado.2011., Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm>. Acessado em 25/07/2022

BRASIL, **LEI Nº 10.436, de 24 de abril de 2002**. Dispões sobre a Língua Brasileira de sinais. disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10436.htm>. Acessado em 25/07/2022.

CANDAU, Vera Maria. Multiculturalismo e educação: desafios para a prática pedagógica. In: MOREIRA, Antonio Flavio e CANDAU, Vera Maria (org.). **Multiculturalismo: Diferenças Culturais e Práticas Pedagógicas**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p. 13- 37.

CANDAU, Vera. Maria. **Diferenças culturais e educação: construindo caminhos**. Rj/Letras, 2011.

FREIRE, Paulo. NOGUEIRA, Adriano. **Que fazer: teoria e prática em educação popular**. Petropolis- RJ: Vozes. 1989.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: Saberes necessário a pratica educativa**. São Paulo: Paz e terra, 1996

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de janeiro/São Paulo: Paz e terra, 2017

FREIRE, Paulo. **Política e educação: ensaios**. – 5. ed - São Paulo, Cortez, 2001.

GIORDANI, Liliane. Educação inclusiva na educação de surdos: o que se permite entre o político e o oficial e o movimento social? In: LOPES, Maura corcini. VIEIRA-MACHADO, Lucyenne Matos da C. **Educação de surdos: politica, língua de sinais, comunidade e cultura surda**. Santa cruz do sul: Edunisc, 2010. P. 68-80.

GUARINELLO, Ana Cristina – **O papel do outro na escrita de sujeitos surdos**. São Paulo: Plexus, 2007.

MCLAREN, Peter. **Multiculturalismo crítico**. Trad. Bebel Orofino Shaefer. São Paulo: Cortez, 1997.

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno. **Paulo Freire: gêneses da educação intercultural no Brasil**. 1 ed. Curitiba, PR: CRV, 2015.

OLIVEIRA, Ivanilde. Apoluceno de. **Saberes, imaginários e representações na educação especial: a problemática ética da “diferença” e da exclusão social**. Petrópolis: Vozes, 2004.

Sá, Nídia de. **Educação de surdos: a caminho do Bilingüismo**. Ed. UFF, Niterói, 1999.

Sá, Nídia de. **Cultura, poder e educação de surdos**. São Paulo: Paulinas, 2006.

SILVA, Ângela Carrancho da. NEMBRI, Armando Guimarães. **Ouvindo o silêncio: surdez, linguagem e educação**. Porto alegre: mediação 2008.

SILVA, Claudionir Borges da. **Cenário armado, objetos situados**: O ensino da geografia na educação de surdos. 2003.244 p. Dissertação (Mestrado em Geografia), Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2003. Disponível em: < <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/3638> >. Acesso em: 25/07/2022

SKLIAR, Carlos. Os estudos surdos em educação: problematizando a normalidade. In: SKLIAR, Carlos (org). **A surdez: um olhar sobre a diferença**. Porto Alegre, Mediação, 1998.

A PEDAGOGIA DECOLONIAL COMO CONDIÇÃO A PRIORI NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, PRÁXIS E LIBERDADE: um estudo de caso na escola Antônia Ferreira de Oliveira

Francisca Manoelle da Luz Barbosa⁵

Resumo

O referente trabalho tem como objetivo apresentar a pedagogia decolonial a partir da perspectiva Freiriana atrelada a autores do eixo em discussão, como condição a priori no processo de ensino e aprendizagem, visando uma ação/práxis por um viés libertador, este em estudo de caso na escola Antônia Ferreira de Oliveira situada na Zona Rural de Capitão – Poço. Os eixos nortadores deste referen-se aos desafios de uma educação emancipatória em um cenário político conservador que tem se estruturado com frequência no cenário atual do Brasil, sendo assim, a pedagogia decolonial nos leva ao debate a partir da educação popular do campo atrelada ao pensamento latino-americano. Nesta perspectiva, o pensamneto decolonial é um projeto a se assumir, é um esperar para a educação popular em destaque a região amazônica. Posto que, a pedagogia decolonial auxilia na formação humana capacitando os grupos subalternos contra a opressão e marginalização que a sociedade os rotula, para desconstruir conceitos preconceituosos acerca deste apresenta-se como melhor lugar a educação, estes precisam ser protagonistas de suas histórias, se reconhecendo como agentes de ação, e fala. Por tanto, a pedagogia decolonial como condição primeira neste processo pode despertar uma ação que viabilize a emancipação, assim como a desconstrução de conceitos esteriótipados como vemos a partir do cenário atual de desmonte da educação. Sabendo que, esta pesquisa nasceu de um estágio de observação durante o curso de Filosofia, sendo encontrada a mesma problemática na escola onde trabalho atualmente, porém, com um ponto mais complexo a discutir e com agravantes emergidas pelo cenário político conservador atual do Brasil.

Palavras – chave: Pedagogia decolonial, Práxis, Ensino e aprendizagem, Emancipação.

Introdução

O pensamento latino americano por um viés educacional se estabelece de forma libertária, sendo assim, este apresenta-se como ação libertadora em busca de uma educação pela prática da liberdade estabelecendo uma reflexão crítica a partir do processo de ensino e aprendizagem de forma significativa.

Esta pesquisa tem origem em meu trabalho de conclusão de curso sobre meu estágio docente na escola pública Frei Miguel de Bulhões localizada em são Miguel do Guamá-Pará, onde percebi a desmotivação, tanto do corpo discente, como do docente

⁵ Licenciada em Filosofia pela Universidade do Estado do Pará, Pós-graduada em Metodologia do Ensino de Filosofia e Sociologia pela faculdade Futura, Licenciada em pedagogia Pela Uniasselvi. Professora da rede Municipal de Ensino na zona rural de Capitão – Poço/PA. E-mail: manoelleluz16@gmail.com

no ensino de filosofia. Por isso, senti a necessidade de analisar a questão⁶ na perspectiva da práxis e liberdade por um viés dialógico e comunicativo, utilizando Habermas como fonte teórica principal. Visto que, Habermas discorre em sua obra *Teoria do agir comunicativo*, a comunicação por meio da racionalidade comunicativa, busca romper com a técnica instrumental na perspectiva educacional estabelecendo o diálogo como competência comunicativa, no tocante, que os sujeitos participem do processo educacional de forma significativa, ou seja, uma ação pedagógica que valorize os conhecimentos culturais dos alunos e experiências regionais.

Por conseguinte, neste trabalho, pretendo dar continuidade à pesquisa por um viés regional, com olhar latino-americano, um olhar nosso, a partir da pedagogia decolonial. Visto que, os pressupostos filosóficos já foram abordados na perspectiva de Habermas. Assim, esta pesquisa se justifica, por um lado para dar continuidade ao meu estudo anterior e, por outro lado, pela relevância social da desmotivação no ensino público e pelo emergir de conceitos distorcidos e estereotipados sobre diversidade e o papel da escola no cenário conservador estruturado pelo cenário político atual.

Dessa forma, foi desenvolvida um estudo na escola municipal de ensino fundamental Antônia Ferreira de Oliveira, localizada na zona rural do Município de Capitão Poço, no estado do Pará, onde trabalho como professora no ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Na referida escola, percebi muitos obstáculos para um ensino de qualidade, ou seja, para que os alunos e alunas possam desenvolver suas capacidades humanas e exercer a cidadania produzindo no ambiente escolar seu próprio conhecimento. Neste contexto, percebi que alguns problemas do campo social tem íntima relação com o problema educacional que almeja a práxis libertadora de que tanto fala o pensamento latino americano.

O problema que envolve o cenário escolar, intensificado pelo contexto de pandemia da COVID 19, é perceptível no retorno as aulas presenciais. Com isso, outras questões se evidenciam como a “deficiência” em desenvolver respeito e compreensão sobre a diversidade, encontram-se sem perspectiva de vida e desmotivados em

⁶ Tema: O ensino de filosofia a partir do agir comunicativo de Habermas, as principais obras utilizadas do pensador Habermas foram, **Teoria do agir comunicativo, 1989/ Consciência Moral e agir comunicativo 1989/ Teoria e Práxis 1987**. Foram contextualizadas com as obras de Paulo Freire, **Pedagogia do Oprimido/ Educação como prática da liberdade**.

referência aos estudos. Em consequência, acontece cenas de preconceito e racismo no ambiente escolar, e a escola não possui projetos sociais que tentem desconstruir tais conceitos, “Eis aí um princípio essencial: a alfabetização e a conscientização jamais se separam” (FREIRE, 2021, p.11). A educação precisa ter práticas pedagógicas que vise a libertação e conscientização do (eu) de si próprio pois “para isso é preciso refletir, aceitar-se como um valor descobrir-se como pessoa” (DUSSEL, 1995, p. 19). Para reconhecimento do (eu) de si, o sujeito precisa, conhecer-se, ser respeitado na sua individualidade, tendo a escola como espaço de construção de saberes e desconstrução, e a comunidade escolar pode oferecer meios para tal resgate e conscientização, demonstrando pela ação libertadora a emancipação intelectual de forma crítica reflexiva dos educandos assim como a comunidade escolar de forma geral.

Referencial Teórico e Metodológico

O pensamento latino americano como eixo formador na educação promove o povo enquanto ser, construir sua identidade, e as fontes pedagógicas latino-americanas nos auxiliam nessa construção na educação pela busca por libertação, a partir da formação pela conscientização do (eu). O decolonizar ou decolizar-se é importante nesse processo, e o educador, assim como a comunidade escolar pode fazer isso, utilizando o conjunto de práticas e experiências cotidianas e culturais, pois como um poço que se busca água para matar a sede, o ser humano vive em constante procura e reconhecimento de si.

Em vista, da problemática, contexto e objetivos levantadas na pesquisa recorro às teorias de Paulo Freire que contribuiu de forma significativa para o pensamento latino- americano que em suas obras discorre acerca de uma educação popular e diversificada atrelada à dialogicidade, ou seja, o ato de dialogar. O autor, pensa numa educação libertária e não mecânica, nem instrumental, ele pensava “numa alfabetização direta e realmente ligada à democratização da cultura, que fosse uma introdução a esta democratização” (FREIRE 2021, p. 136). A educação para ser libertária e reflexiva precisa ser atrelada a democratização cultural favorecendo o saber prévio do estudante, valorizando sua cultura, procurar alfabetizar a partir do cotidiano do mesmo, uma educação regional, ou seja, que represente sua realidade cultural. “A escola deve ser também um centro irradiador da cultura popular, à disposição da comunidade, não para

consumi-la, mas para recriá-la” (FREIRE, 2021, p. 65). Essas ideias de Paulo Freire são importantes na ação de educar na escola Antônia Ferreira de Oliveira, possibilitando interpretar o contexto escolar desmotivado e ajudando a planejar ações.

A escola é um espaço de interação e construção, sendo assim, o estudante deve se sentir acolhido, promovendo sua autoemancipação por uma educação popular que ele está inserido juntamente com o objeto, que ele possa observar aprender a partir da sua região. Neste âmbito a escola é um espaço de diálogo e debate de ideias, recriando e construindo soluções e reflexões para a organização e sistematização de uma educação que seja popular e democrática. Mas como a escola pode fazer isso? Como pode ajudar o estudante a inserir-se nesse processo de forma democrática e popular? Como ajuda-lo a emancipar-se? Mas com realizar essa educação? Como proporcionar ao sujeito meios para superar suas atitudes, ingênuas diante de sua realidade? São estes questionamentos que nos fazem refletir em busca de caminhos para uma educação popular que motive o aluno e o professor.

Nesta perspectiva, sobre a escola pública básica no Pará, Queiroz e Vale (2018, p. 3) dizem que os “alunos não conseguem descrever a totalidade do processo educacional, portanto, há necessidade de apontar outros fatores que se constroem no cotidiano da escola”. Com isso, os sujeitos estão adaptados e costumados com a educação instrumental, muitos vão para a escola por que os pais mandam, neste contexto seguem sem perspectiva de vida, acabam vendo no professor aquele que detém o saber, assim acabam se limitando, e não conseguindo desenvolver habilidades, sabendo que, o educador é apenas um mediador.

Neste âmbito, o pensamento latino americano desenvolve a busca por libertação, assim como a decolonização cultural. Nesta perspectiva, na obra *Ética da libertação na idade da globalização e exclusão*” Enrique Dussel, dialoga com Paulo Freire, sobre uma ética da libertação em um sistema-mundo globalizado, ajudando a perceber que a escola de meu estudo faz parte desse contexto globalizado e que faz parte de uma estrutura social opressora. Assim, Paulo Freire em sua obra “*educação como prática da liberdade*” discute sobre a educação como práxis libertadora, apontando o diálogo como ponto a priori no sistema educacional.

O Município de Capitão Poço encontra-se com o sistema educacional precário, sendo agravado durante a pandemia da covid-19, “as dificuldades e crises dos sistemas

públicos de educação já resultam na realidade de diferentes histórias de exclusão para milhares de estudantes” (MESQUITA; SANTOS, 2020, p.5). Sente-se a necessidade de uma formação continuada e intervenções pedagógicas no município em específico na escola Antônia Ferreira de Oliveira. Mota (2015) descreve em sua tese de doutorado o mecanismo da educação popular a partir do pensamento latino americano corroborando em Paulo Freire como um referencial teórico importante para pensar a educação escolar paraense.

A pedagogia decolonial nos proporciona um olhar amplo sobre a educação, Neto (2016, p.22 Apud GARCÍA MÁRQUEZ, 2011, p. 26)) discorre que “ a interpretação da nossa realidade a partir de esquemas alheios só contribui para tornar-nos cada vez mais desconhecidos, cada vez menos livres, cada vez mais sólitários”. Esta descrição é herança da colonização, que atualmente tens se insturado na educação, e a pedagogia decolonial vêm denunciar tais mecanismos, visando a desconstrução e libertação do sujeito, objetivando a promoção do reconhecimento de si.

A pedagogia decolonial refere-se às teorias-práticas de formação humana que capacitam os grupos subalternos para a luta contra a lógica opressiva da modernidade/colonialidade, tendo como horizonte a formação de um ser humano e de uma sociedade livres, amorosos, justos e solidários. (NETO, 2016, p. 318).

No que se refere a senda acima, o enlace decolonial com a pedagogia inicia-se a partir da invasão colonial, no momento que houve resistências à ela. Neste sentido, a pedagogia decolonial pode ser vista como mecanismos de lutas contra o desmonte que foi e permanece a colonização. No entanto, “ a decolonialidade não é uma teoria a ser seguida, mas um projeto por assumir” (WALSH, 2013, p.67), sendo este, um processo que pode ser construído de forma pedagógica. Neste contexto de lutas, o ser é o modo de estra no mundo e com o mundo, por isso, precisa decolonizar-se e se perceber como sujeito de sua construção. A pedagogia decolonial tem como objetivo a construção e inserção de uma educação popular dialógica, intercultural, conscientizadora e pesquisadora, para que isso aconteça na prática é preciso apresentar esta como condição apriori no processo de ensino e aprendizagem como ação pedagógica libertadora. A mesma requer “educadores subversivos, valorização de memórias coletivas dos movimentos de resistência, está em busca de outras coordenadas eistemológicas, e afirmar-se como utopia política”. (NETO, 2016, p.321).

Esta pesquisa foi desenvolvida, a partir de um estudo de caso na escola Antônia Ferreira de Oliveira, sob a perspectiva qualitativa⁷. “O propósito de um estudo de caso é reunir informações detalhadas e sistemáticas sobre um fenômeno”(JABBOUR, 2011, p.6). Por conseguinte, será desenvolvida uma pesquisa de campo que abrangerá alunos, professores e comunidade escolar. “Essa etapa combina entrevistas, observações, levantamentos de material documental, bibliográfico, instrucional” (DESLANDES, 1994, p.26). Pretendo com esta metodologia obter resultados significativos sobre a problemática que norteia este projeto. Será utilizado como material metodológico, Papel, Caneta, Computador, celular para registro de atividades desenvolvidas na escola, o uso de internet. Assim como promover palestras com a comunidade escolar, com educadores da área de pesquisa.

A pesquisa qualitativa e o estudo de caso foram escolhidos de acordo com o problema levantado na pesquisa, ou seja, a questão motivacional como empecilho à educação na escola. Por imposição do problema, a observação participante se faz fundamental para entender o contexto escolar para que seja possível relacionar o ponto de vista dos sujeitos estudados (conceitos êmicos) e do referencial teórico utilizados para interpretar a realidade estudada. Desse conjunto conceitual que será montado a análise social da escola e conclusões do estudo.

Resultados e Discussões

Diante o contexto apresentado na discussão no decorrer deste, cabe a seguinte questão. Quais os desafios de construção de uma pedagogia decolonial como práxis pedagógica em um cenário político conservador? Para tentar responder a este questionamento, foi realizada um estudo de caso através de pesquisa qualitativa por meio de entrevista com alguns funcionários da escola Antônia Ferreira de Oliveira. Entre as pessoas entrevistadas temos duas professoras atuantes na escola há vinte anos, a coordenação pedagógica e direção atuante durante dez anos.

A pergunta Inicial foi sobre formação acadêmica e anos de atuação, todas possuem licenciatura em pedagogia e afins, foi realizada a seguinte pergunta. “ **Como**

⁷ “A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares [...] ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes” (DESLANDES, 1994, p. 21-22).

você considera os desafios e perspectivas da educação hoje na escola frente ao cenário político conservador?

Entrevistado A: Primeiramente falta valorização dos profissionais de educação, mais investimento, eu vejo assim, se não tivesse esse negócio de política na escola conseguiríamos desenvolver melhor as aulas e os projetos visados. Ao meu ver precisaria mais de liberdade de ensinar, pois os projetos desenvolvidos na escola sempre são alvo de críticas principalmente pela camada conservadora da comunidade, a religião.

Entrevistado B: Sou professora de Geografia e sobre o cenário educacional antes era melhor desenvolvida, em parte, hoje os alunos se encontram desmotivados, com pouca leitura, sobre o cenário político conservador não sei nem te falar, porém, ocorre interferências na execução de projetos sociais na escola, este ano por exemplo, a escola sofreu ataques sobre uma palestra realizada dia 18 de maio sobre combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, assim, um pequeno grupo de pais da denominação religiosa Assembleia veio escandalizar a escola, sob o argumento de que a escola é para aprender ler e escrever somente. Deixo uma provocação, se não existisse a interferência política será que seria melhor? Pois tem algumas coisas que não podemos estar falando nem debatendo por medo, sabe.

A seguinte pergunta foi sobre o desenvolvimento de projetos sociais na escola.

Você tem conhecimento de projetos sociais na escola? Há projetos sociais que visam valorizar a diversidade em diferentes campos?

Entrevistado A: Sim, os projetos como educação e família, palestras sobre conscientização, dia da consciência negra, combate a exploração sexual de crianças e adolescentes, aprender valor, entre outros, mais olha, esses projetos quando realizados sempre têm alguém do contra, e sabemos como funciona nesse cenário político atual.

Entrevistado B: Sim, porém esses projetos quando desenvolvidos sempre causam alvoroço, pois em parte não são aceitos, pois ainda existe a ideia de que a escola é para ler e escrever, principalmente aqui na comunidade.

A discussão sobre o processo de ensino e aprendizagem no cenário político conservador têm emergido com frequência fortalecido nos dias atuais principalmente na comunidade onde a escola está situada, onde tudo é distorcido, e o contexto escolar

é demarcado por disputa política, agravando ainda mais essa questão de discussão sobre diversidade na escola, por mais que os professores promovam aulas por meio de metodologias ativas os alunos se encontram em desmotivação, ataques uns contra os outros no que tange, a diversidade.

Nesse contexto, os neoliberais têm atuado de uma forma astuta. Tendo como base os princípios do capital humano e a concepção de uma educação baseada estritamente na razão instrumental, tais grupos se apoiam em resultados avaliações sistêmicas para demonstrar a inadequação dos sistemas educacionais às exigências do mercado de trabalho, cada vez mais competitivo e seletivo. (OLIVEIRA/SILVA, 2021, p 27).

Neste aspecto, a pedagogia decolonial a partir de Freire, Dussel, Fals Borda, Entre outros visam romper com o ensino bancário e instrumental, observou-se anteriormente na prática as situações de desmonte no campo educacional, podemos citar como exemplo a reforma do ensino médio, escola sem partido entre outros. É preciso esperar como corrobora Paulo Freire em sua obra Pedagogia da esperança, mais esperança do verbo esperar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esta é espera, precisamos esperar levantar e lutar, ir atrás de construir e não desistir de nossas lutas.

Porém, os ataques à educação brasileira não são só ocasionada pelos neoliberais, como descrito na entrevista acima por um dos entrevistados há um grupo conservador que interferem ataques no processo de ensino e leis de diretrizes da educação.

Os grupos conservadores e fundamentalistas têm atacado os fundamentos de uma escola pública, laica e inclusiva diuturnamente, colocando sob suspeição às atividades docentes. Para eles, a economia de mercado, a meritocracia e a propriedade privada, pilares do mundo ocidental, se encontram ameaçados por professoras e professores doutrinadoras/es, que buscam aliciar estudantes para implantar o temido regime comunista na sociedade brasileira! Para impedir a realização de tais supostas ações subversivas de docentes progressistas, os conservadores e fundamentalistas conclamam as/os patriotas (termo genérico criado para designar pessoas que se dispõem a ingressar numa espécie de cruzada nacional contra os inimigos de “deus, pátria e família”) para denunciar os chamados trabalhos de doutrinação. (OLIVEIRA/SILVA, 2021, p. 28).

Na senda acima fica evidente os ataques e os desafios que a educação brasileira vêm enfrentando desde o ano de 2018, situação agravada com a eleição da presidência à Jair Messias Bolsonaro, a sustentação e emergência da pedagogia decolonial como práxis

pedagógica se faz necessária e urgente diante o cenário da educação, a vigência de uma educação popular do campo e inclusiva. “ Assim, estudos ligados às relações de gênero e questões referentes às identidades sexuais passaram a ser designado como “ideologia de gênero”. (SILVA, OLIVEIRA, 2021, p. 28). No ano de 2022, a escola Antônia Ferreira de Oliveira sofreu com este tipo de ataque ao promover uma palestra sobre Direitos reprodutivos e sexuais, e sobre a elaboração de um projeto que objetivava a desmitificação do ciclo menstrual.

Por tanto, a proposta como possibilidade de construção e esperar sobre o desmonte da educação seria a inserção da pedagogia decolonial como ação pedagógica no processo de ensino e aprendizagem, onde os docentes pudessem promover metodologias e projetos sociais que auxiliassem na desconstrução de estereótipos em defesa da inclusão social e diversidade cultural, promovendo o respeito e a valorização do outro como sujeito de direitos.

Considerações Finais

O referente trabalho teve como objetivo apresentar de forma clara a pedagogia decolonial como ação libertadora em contraste com estudo de caso realizado em uma escola do campo, onde luta contra os desafios e perspectiva de uma educação emancipatória em um cenário político conservador.

É importante destacar, a persistência que o professor da educação básica precisa ter para continuar as lutas por uma educação popular no campo, observou-se a trajetória da construção de uma pesquisa enraizada desde meu estágio durante a primeira graduação, em um cenário antes da pandemia, porém durante o início de um cenário político conservador. As lutas são grandes, mas precisamos esperar como diz Paulo Freire, denunciar os ataques que o sistema educacional brasileiro vêm sofrendo. A pedagogia decolonial é um projeto a ser assumido, vigente em nossas mãos, a buscar sua concretude.

Referências

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Prefácio: cinquenta e um anos depois. In: STRECK, Danilo; ESTEBAN, Maria Teresa (Orgs.). **Educação Popular: Lugar de construção social coletiva**. Petrópolis: Vozes, 2013.

DESLANDES, Suely Ferreira. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Suely Ferreira Deslandes, Otavio Cruz Neto, Romeu Gomes; Maria Cecília de Souza Minayo (organizadora). Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.

DUSSEL, Enrique. **Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão**. Tradução de Ephraim Ferreira Alves, Jaime A. Clasen, Lúcia M. E Orth. 4 ed. Petrópolis, RJ: Vozes 2012.

_____, **Filosofia da libertação crítica à ideologia da exclusão**. Tradução Georges I. Maissiat. São Paulo: Paulus, 1995.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. 49ª ed. São Paulo: Paz e terra, 2021.

_____, **Direitos humanos e educação libertadora: gestão democrática da educação pública na cidade de São Paulo**. Organização e notas de Ana Maria Araújo Freire, Erasto Fortes Mendonça – 3ª ed. Rio de Janeiro / São Paulo: Paz e terra, 2021.

HABERMAS, Jürgen, **Teoria do agir comunicativo**. 1981; tradução Flávio Beno Siebeneichler. São Paulo: WMF Martins fontes, 2012.

JABBOUR, Wesley R. S. Freitas. **Utilizando estudo de caso(s) como estratégia de pesquisa qualitativa: boas práticas e sugestões**. 2011. Disponível em: <https://www.nelsonreyes.com.br/560-566-1-PB-2>. Acesso em: 03/10/21.

MESQUITA, Neli da Costa/ SANTOS, Terezinha Monteiro. **Educação pública paraense em tempos de pandemia**. Disponível em: <https://educacaobasicaemfoco.net.br> Acesso em: 03/10/21.

MOTA Neto, João Colares da. **Educação popular e pensamento decolonial Latino-Americano em Paulo Freire e Orlando Fals Borba**. Universidade Federal do Pará, Belém do Pará., 2015. Disponível em: <http://ppgedufpa.com.br/arquivos/File/TeseColares2015> Acesso em: 03/10/21.

NETO, João colares da Mota. **Por uma pedagogia decolonial na América Latina: Reflexões em torno do pensamento de Paulo Freire e Orlando Fals Borda**. Curitiba, CRV, 2016.

OLIVEIRA Heli Sabino/ SILVA Walesson Gomes. **Educação decolonial e pedagogia Freiriana**. Belo Horizonte, Editora Sareeré 2021.

QUEIROZ, Luiz Miguel Galvão/ VALE, Cassio. **A educação Pública básica no Pará na ótica do sistema paraense de avaliação educacional SISPAE**. 2018. Disponível em: <https://www.periodicos.rcbiblioteca.unesp.br> Acesso em: 03/10/21.

WALSH, Catherine. **Lo pedagógico y lo decolonial: entretejimento caminos**. Quito Abya-Yala, 2013.

A REGIÃO AMAZÔNICA E OS TERRITÓRIOS DA INFÂNCIA: o direito à educação infantil

Adelice Braga

adelicebraga68@gmail.com (UEPA)

Afonso Thiago Delgado

thiagobragadadc@gmail.com (PUC/MG)

Renato Marcelino

renatomarcelinoadvogados@gmail.com (UNIFAMAZ)

Resumo

Este artigo apresenta reflexões sobre a região amazônica e os territórios educativos objetivando contribuir com o debate em torno das infâncias na perspectiva dos direitos das crianças à Educação. Este trabalho traz tais investigações ressaltando a educação no contexto da territorialidade Amazônica, destacando a cidade de Belém e a garantia do Direito à educação infantil. Trata-se de pesquisa qualitativa, com metodologia de pesquisa do tipo bibliográfico. Discute como a cidade de Belém está urbanamente planejada e se qualifica os territórios educativos como lugar de afirmação dos Direitos da Criança. No contexto dos direitos das infâncias, o acesso e permanência à educação é um direito reconhecido e legislado, direito da criança e um dever do estado e, por isso, precisa ser cumprido e garantido, considerando o desenvolvimento infantil de forma integral. Os resultados apontam que a cidade só poderá ser um espaço democrático e coletivo quando os direitos de seus habitantes forem minimamente contemplados. E, neste sentido, Belém está longe desse ideal. Desta maneira, a Educação das crianças precisa ser compreendida como uma educação em territórios educativos e neste processo de convivência, mediações e aprendizagens, a criança se humaniza e humaniza o seu espaço, constituindo-se como cidadã de direito.

Palavras-Chave: Criança. Territórios Educativos. Direito à Educação. Educação Infantil.

Introdução

A intenção deste artigo é apresentar reflexões para contribuir com o debate em torno das crianças da Amazônia e o Direito à Educação Infantil, considerando os territórios da Infância. As discussões destacam dados estatísticos oficiais como os do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os índices divulgados pela Prefeitura Municipal de Belém. Esta investigação fundamenta-se em pesquisa bibliográfica em uma abordagem qualitativa. O interesse deste trabalho, assim, é destacar e refletir sobre a importância de se considerar os territórios infantis no processo de

elaboração de políticas públicas, no campo educacional, destinadas às crianças da capital paraense em respeito ao Direito à Educação.

Neste sentido, enquanto contributo para reflexão, trazemos um levantamento teórico, por meio de pesquisa bibliográfica acerca dos territórios da infância e o Direito à Educação, e como este debate ilumina, amplia e contextualiza as discussões sobre a temática na região amazônica. Região que ainda, em plena segunda década do século XXI, passados mais de 500 anos após a colonização do Brasil, ainda se apresenta “distante” das outras regiões brasileiras, principalmente o centro-sul do país.

A Amazônia é comumente encarada como um lugar exótico e distante, até mesmo para quem mora no espaço urbano desta região, permeada pela ideia estereotipada do lugar, como aquele formado por grande floresta, tribos indígenas, uma variedade de fauna e flora que acaba por homogeneizar a percepção do território amazônico e seus povos.

A região amazônica é heterogênea, complexa, diversa, formada por floresta, cidades, populações ribeirinhas, povos tradicionais, com uma imensa riqueza de saberes, mitos e lendas que contribuem para compor o cenário amazônico para os que vivem e os que visitam a região. A região é formada por “[...] dois grandes espaços sociais tradicionais da cultura: o espaço da cultura urbana e o espaço da cultura rural.” (LOUREIRO, 2015, p.62). Para Gonçalves (2005, p.17) a ideia unificada da região foi construída ao longo da história e “[...] é, na verdade, mais uma imagem sobre a região do que da região.”

Ao longo do tempo, a Amazônia também é marcada por muitas mudanças estruturais, com maior conexões com outras regiões, processo de urbanização, industrialização, grandes projetos de exploração mineral, hidrelétricas, desmatamento e expropriação dos povos originários. Vale ressaltar que nos últimos 3 anos, no governo Bolsonaro, segundo dados do PRODES/INPE de 27 de Outubro de 2021 percebe-se que:

A área desmatada na Amazônia teve um aumento de 52,9% na média dos três anos de governo Bolsonaro (média de 11.405 km² entre 2019 e 2021) em relação à média dos três anos anteriores (média de 7.458 km² entre 2016 e 2018). Os estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia foram responsáveis por 87,25% do desmatamento na Amazônia Legal.⁸

⁸ GREENPEACE (2021).

Apesar do descaso do atual governo brasileiro, o território amazônico precisa ser visto a partir da perspectiva regional e compreendido em sua diversidade e especificidade, considerando a dinâmica dos processos e movimentos culturais, educacionais, produtivos, políticos, sociais e econômicos da região.

Educação no Contexto da Territorialidade Amazônica

A discussão sobre a educação na região entrelaça as reflexões e debates acerca das territorialidades amazônicas, mais especificamente das dificuldades e desafios de se fazer educação e propor mudanças a partir e no contexto da territorialidade amazônica. E isto consiste em perceber o território como um “território usado”, como bem conceituou Milton Santos (2002, p.10) “[...] O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida.”.

O território é onde os sujeitos vivem, se relacionam e constroem a si e seu entorno. Neste sentido ao se pensar e elaborar políticas públicas em prol da garantia dos direitos das crianças este território vivenciado geográfica, social, cultural, política e historicamente precisa ser considerado, pois, o território e sua organização em múltiplas dimensões exerce influência sobre os indivíduos e isto impacta no próprio desenvolvimento local, repercutindo sobre o sistema educacional, uma vez que o território com suas características socioeconômica e cultural pode implicar na dinâmica da escola e nas aprendizagens das crianças e de todos os estudantes. Desta forma configura-se como território educativo pois a educação é processo de mediação, o que ocorre por meio da socialização.

Por conseguinte, se os territórios são diferentes e apresentam suas especificidades, os indivíduos igualmente - que influenciam e são influenciados - apresentam suas diversidades e especificidades.

Perceber a existência de diversas e diferentes infâncias nos espaços sociais tradicionais (cultura urbana e cultura rural) é enxergar as desigualdades e injustiças da realidade local e, se posicionar diante dela - em prol da garantia dos direitos das crianças

-, é uma forma de resistência. Na cidade de Belém, espaço social urbano da amazônia, há realidades múltiplas e desiguais.

As características e particularidades geográficas, socioculturais e econômicas da cidade de Belém influenciam a vida da população e repercutem no desenvolvimento e integração com o resto do território brasileiro. A região é comumente vista como um território que ainda tem muito a se desenvolver, ao mesmo tempo em que é alvo de exploração em suas reservas naturais. De acordo Bento *et al* (2013).

A região Norte é muitas vezes percebida como um grande repositório de riquezas naturais, as quais aguardam a sua transformação em *commodities* valorizadas. Tal como a Amazônia, a região é vista como promessa. Sua importância, para o imaginário a ela relacionado, não raro, reside mais no que ela pode vir a ser e menos no que é propriamente. (BENTO *et al*, 2013, p.6)

Segundo o autor a região é, em muitas situações, alvo de preconceitos e considerada atrasada em relação a outras regiões do Brasil e afirma ainda que:

Na verdade, o que é considerado “atraso” explicita o resultado das políticas de desenvolvimento concebidas e implementadas na Amazônia, nas quatro últimas décadas. Podem-se destacar aqui os projetos agropecuários, hidrelétricos e de mineração, que se localizam, em grande parte, no Pará e determinaram uma infraestrutura tecnológica bem como padrões de ocupação e colonização centrados somente no acesso, uso e controle dos recursos naturais. Este padrão vem gerando exclusão social e expulsão da população rural para as periferias das pequenas e médias cidades, bem como ocupação de bens públicos, gerando ainda conflitos de terra e violência no campo. Os dados educacionais da região refletem essa desigualdade. (*Ibidem*, p.7)

Esta desigualdade na região refletida nos dados educacionais, como aponta o autor, revela que a realidade da educação na região ainda é carente de políticas públicas que possam ser formuladas a partir da realidade e saberes dos povos e culturas da região.

A educação na e para a Amazônia precisa de mais investimentos e de políticas públicas geradas a partir de análises circunstanciadas sobre as suas especificidades, incluindo a realidade econômica da infância pobre que habita a cidade e que não tem acesso pleno aos serviços e benefícios que deve ter qualquer cidadão de direitos.

Cidade de Belém e a Garantia do Direito à Educação

Usufruir da cidade com seus direitos garantidos é uma possibilidade subtraída das crianças economicamente desfavorecidas. Boaventura Santos (2020) afirma que:

Segundo dados da ONU *Habitat*, 1,6 milhões de pessoas não tem habitação adequada e 25% da população mundial vive em bairros informais sem infraestruturas nem saneamento básico, sem acesso a serviços públicos, com escassez de água e de eletricidade. Vivem em espaços exíguos onde se aglomeram famílias numerosas. Em resumo, habitam na cidade sem direito à cidade, já que, vivendo em espaços desurbanizados, não tem acesso às condições urbanas pressupostas pelo direito à cidade. (SANTOS, 2020, p.18)

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)⁹, a região metropolitana de Belém apresenta o quinto maior índice de vulnerabilidade social (IVS) do país. A crise econômica gerada pela pandemia causada pelo coronavírus aumentou ainda mais as desigualdades sociais da população do município. Este índice, para além de descritivo e classificatório, precisa funcionar como um indicador que possibilite ao governo um diagnóstico da realidade da vulnerabilidade e risco social em que se encontram os cidadãos em situação de pobreza para tomar as decisões políticas assertivas que objetivem melhorar a qualidade de vida da população e garantir seu pleno exercício da cidadania.

A situação socioeconômica dos habitantes de Belém pode conflitar com a forma como a escola se organiza e se relaciona com as crianças, adolescentes e jovens, se esta não considerar a realidade onde vivem e se constituem estes sujeitos. Assim, a instituição escolar precisa se reorganizar e se reconstruir a partir da compreensão de que os territórios educativos são dimensões constituintes do processo de aprendizagens e desenvolvimento da pessoa humana. Como afirmam Azevedo *et al* (2020, p. 5) “É preciso assumir que a escola sozinha já não se basta e o edifício escolar não pode continuar nesse isolamento, desconectado da cidade e alheio ao que acontece no seu entorno e às potencialidades do território onde se insere.”

Isto implica dizer que a escola não é o único contexto educativo, pois as crianças vivenciam experiências de aprendizagens também fora dos espaços da escola, como a rua, seu bairro, cidade, espaços coletivos públicos, na perspectiva do território educativo.

A região metropolitana de Belém (RMB) apresenta áreas carentes em que a demanda da população por setores de Assistência Social, Segurança Pública, Saneamento, Saúde, Educação e Esporte e Lazer não é atendida. É notória a oferta

⁹ <https://www.ipea.gov.br/portal/>

insatisfatória de equipamentos de lazer comunitários, como praças e parques, além de centros de saúde, creches e escolas para atender as necessidades da população.

A RMB apresenta, também, problemas na estruturação do sistema viário, o que pode prejudicar a conexão entre os bairros. As escolas nos bairros, desta forma, precisam atender a demanda de crianças da localidade para garantir o acesso e a permanência na rede municipal de Belém sem o custo de transporte para as famílias. Contudo o número de ofertas de vagas para as crianças de 0 a 5 anos ainda é insuficiente para absorver todo o universo das crianças nesta faixa etária, o que pode fazer com que as famílias tenham que se movimentar para outros bairros, diferentes de suas moradias, contando com o transporte público.

Segundo a Meta 1 do Plano Municipal de Educação de Belém (PME) vigente, é ação da instância municipal:

META 1: Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. (BELÉM, 2015)

Em 2022, a três anos da vigência do atual PME que se encerra em 2025, ainda vivenciamos o não cumprimento da Meta 1 no que concerne à oferta de vagas em creches para atender as crianças de 0 a 3 anos. Com isto, o descumprimento dos direitos das crianças à educação soma-se à negação de outros direitos básicos para os que vivem na cidade, como vias com drenagem, pavimentação, rede de esgoto e estrutura para manter um ambiente urbano saudável.

Muitos bairros da cidade possuem infraestrutura extremamente precária, com ausência de rede coletora de esgoto ou estação de tratamento de esgoto na área e com muitos esgotos despejados nos cursos de água da região, o que contribui para a contaminação do lençol freático, podendo causar grandes impactos para o meio ambiente; além da rede precária de distribuição de água em muitos bairros. O êxodo do espaço rural para o espaço urbano na RMB contribui para um crescimento abrupto da população e potencializa os problemas locais, impactando consideravelmente a vida da população belemense.

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Belém¹⁰, instituído por lei em 2015, estabeleceu para o período de 2014 a 2033 a universalização do acesso ao abastecimento de água com qualidade e em quantidade suficientes às suas necessidades, à coleta e tratamento adequados do esgoto e dos resíduos sólidos e ao manejo correto das águas pluviais. Contudo, após 7 anos, o cenário do saneamento no município continua insatisfatório.

Desta forma, muitos são os pontos críticos que encontramos: carências nos bairros no que diz respeito à infraestrutura, abastecimento de água, saneamento básico, pavimentação e vias adequadas ao transporte, como também a ausência de espaços públicos de convivência comunitária. E estes outros territórios, para além do espaço das instituições escolares, são igualmente espaços formativos que educam e constituem o sujeito que vive na RMB.

Vale ressaltar que a cidade é resultado de uma construção histórica complexa que pode revelar um crescimento sem uma preocupação com planejamento urbano como parte de uma política pública que possa considerar todas as variáveis e diversidade de agentes que povoam e atuam no mesmo espaço social.

Belém e a Qualificação de Territórios Educativos: lugar de afirmação dos Direitos da Criança

A partir do reconhecimento da influência do território educativo podemos imaginar os possíveis anúncios enquanto potencialidades de (re)significação de organização do espaço escolar. Entretanto, ressaltamos que qualquer intervenção, mudanças ou planejamento dependem da vontade política daqueles que governam o município de Belém e o estado do Pará e não apenas de decisões e competências técnicas. Apenas uma política pública, que considere e se importe com o debate sobre a educação

¹⁰ http://www.belem.pa.gov.br/abel/wp-content/uploads/2014/09/PMSB-Bel%C3%A9m-PA_Volume-12.pdf

das crianças e sua relação com o espaço do município no qual se situa, poderá, efetivamente, protagonizar a criança e seus territórios educativos.

Neste sentido é preciso o “[...] o reconhecimento da urgência em reinventar nossas cidades, tendo em vista a constituição e qualificação de territórios educativos que nela se estabelecem, relacionando as unidades escolares e seus entornos urbanos.” (AZEVEDO *et al*, 2020, p. 12).

Lefebvre (2001) aponta a necessidade antropológica do homem, enquanto ser que é constituído por meio das relações que geram desejos, anseios, trabalho, proteção, entre outras atividades que possuem uma dimensão espacial como também necessidades que correspondem à dimensão lúdica e simbólica da vida da pessoa humana e, para isto, precisam da cidade como espaço de troca, mediações e socializações, revelando a importância do espaço urbano democrático e coletivo.

A cidade só poderá ser um espaço democrático e coletivo quando os direitos de seus habitantes forem minimamente contemplados. E, neste sentido, Belém está longe desse ideal. A oferta em creches públicas ainda é insatisfatória em relação à demanda de crianças de 0 a 3 anos vivendo em famílias de baixa renda. Na pré-escola (faixa etária de 4 a 5 anos), igualmente, as vagas públicas ofertadas não cobrem o contingente de crianças nesta idade.

De acordo com o último Censo (2010), Belém tem uma população de 1.393.399 pessoas e a população estimada para 2021 foi de 1.506.420 pessoas. Destes números de habitantes do município, 119.246 são crianças de 0 a 5 anos. Segundo o anuário Estatístico do Município de Belém (2012), o quantitativo de moradores na faixa etária de 0 a 3 anos foi estimado pelo IBGE (2010) em 78.394 crianças, e 40.852 na faixa etária de 4 a 5 anos.

Conforme dados do Educacenso/MEC/INEP [2013] o número de matrículas em creches da Educação Infantil no município de Belém, em 2013, foi de 6.772 crianças, o que corresponde a 8,63% do universo da população nesta faixa etária, com 5% deste atendimento em creches vinculadas à rede municipal de educação. Isto revela o quanto as crianças, na faixa etária de 0 a 3 anos, ainda não foram incluídas, totalmente, pelas Unidades de Educação Infantil do município.

Segundo dados do Educacenso/MEC/INEP [2013], 26.229 crianças estavam matriculadas em 2013 em turmas da Pré-Escola na capital paraense. Isto indica que as matrículas alcançam um índice de 64,20% em relação ao total de 40.852 crianças residentes, com 14.257 atendidas pela Rede Municipal de Educação, ou seja, 54,35% da população com 4 a 5 anos de idade. Esta situação fere o cumprimento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação [2014-2024] regido pela Lei nº 13.005/2014, e do Plano Municipal de Educação de Belém [2015-2025] .

Os dados apresentados evidenciam uma oferta para a Educação Infantil muito insatisfatória diante da necessidade de atendimento para a faixa etária de 0 a 5 anos e distante do alcance da Meta 1. E isto revela o grande desafio do município em dar conta da responsabilidade em cumprir a legislação e possibilitar às crianças belemenses o acesso e a permanência com qualidade na Educação Infantil. O Plano Municipal de Educação de Belém afirma que:

O melhor mecanismo de acompanhamento é da própria sociedade, por meio da organização de seus sujeitos. Se alguma meta não está sendo alcançada ou alguma ação não implementada, será necessário retomar a decisão, estudando as causas do fracasso ou redimensionar o PME quanto a elas. Em outras palavras: sendo o PME uma lei, ela precisa estar sempre viva na consciência da população e na preocupação de legisladores e executores. (BELÉM, 2015, P.94)

Neste sentido, a responsabilidade é do poder público municipal, no que diz respeito ao aumento de vagas às crianças de 0 a 5 anos, mas também da população em reivindicar ações do governo municipal para garantir os direitos das crianças no acesso e permanência em espaços coletivos de educação. Uma vez que o artigo 227, da Constituição Federal de 1988 afirma que:

Artigo 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988)

E, em complementação ao artigo 227, da Constituição Federal de 1988, criou-se por meio da Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, o dever é de todos na garantia dos direitos mínimos das crianças e adolescentes em todo território brasileiro.

No contexto dos direitos das crianças, o acesso e permanência à educação é um direito reconhecido e legislado e, por isso, precisa ser cumprido e garantido, considerando

o desenvolvimento integral da criança. Assim sendo, a Educação Infantil é um direito da criança e um dever do estado.

A Educação Infantil é, também, um lugar de afirmação dos direitos da criança. Por consequência as instituições educativas, como as creches e Pré-Escolas, são territórios de proteção, de exercício aos direitos previstos em lei, quanto ao acesso ao afeto, ao convívio, à brincadeira, ao cuidado, entre outros. Contudo a Educação Infantil não pode sozinha proporcionar o pleno exercício dos direitos das crianças, por isto é preciso perceber-se enquanto espaço educativo inserido em territórios de aprendizagens. Daí a importância das relações com a comunidade socialmente organizada em prol dos direitos das crianças.

A adoção de uma política educativa centrada nos direitos da criança tem um especial efeito simbólico: centra na criança a razão de ser e do fazer na educação infantil. [...] A educação infantil tem a sua justificação nas próprias crianças, no seu desenvolvimento integral e na plenitude dos seus direitos de proteção da identidade e prevenção de qualquer tipo de risco, de provisão das necessidades básicas e de satisfação das condições de crescimento saudável e com plena inclusão social, de participação na vida em comunidade. (SARMENTO, 2013, p.141)

Assim, centrar as políticas públicas para a educação das crianças é considerar sua vida e seus condicionantes sócio-históricos, culturais e econômicos. Ainda em conformidade com Sarmento (2013):

Construir a escola e jardim-de-infância como o mundo de vida das crianças constitui por isso uma linha essencial na educação infantil assente nos direitos da criança. Não fica à porta da escola nenhum dos problemas ou dimensões que ocupam a vida das crianças: o seu corpo, as suas relações familiares, a sua condição social, o seu género, os seus gostos e aspirações, os seus hábitos, a sua pertença étnica e cultural. Por isso, não pode a escola infantil ou jardim-de-infância alhear-se da vida das crianças; é um momento dessa vida, que tem um antes e um depois, espacial e temporal. (SARMENTO, 2013, p.144-145)

Desta maneira, a Educação Infantil precisa ser percebida como uma educação em territórios educativos, pois a criança aprende no espaço da instituição educativa, mas também no convívio com a família, na praça, na feira, no shopping, na instituição religiosa que frequenta, no bosque, museu, na praia, nos rios, na rua, em todo lugar em que possa interagir, aprender e se desenvolver. E neste processo de convivência, mediações e aprendizagens a criança se humaniza e humaniza o seu espaço, constituindo-se como cidadã de direito. Considerando que:

A criança pequena é um pequeno cidadão; mas um pequeno cidadão não tem pequenos direitos, tem plenos direitos. A educação infantil só

conseguirá ser esse lugar socialmente enraizado dos plenos direitos da criança se se potencializar como a cidade onde as crianças podem usufruir de uma cidadania plena (SARMENTO, 2013, p.146)

Assim, a educação da criança, pautada em seus direitos, sustenta-se em tempo integral. É uma educação que se baseia na ideia de garantia do seu bem-estar e desenvolvimento integral, como cidadã de pleno direito. Direitos de conviver, de pertencer a uma cultura, de aprender, de brincar, de ser saudável, de ser protegida, de ter uma educação integral articulada com a noção de território educativo.

Considerações Finais

Ao discorrermos sobre a temática reforçamos a certeza de que não há como negar às crianças os seus direitos e a se desenvolver de forma plena, inclusive como cidadã que, constitucionalmente, é e está sendo no mundo e com o mundo, parafraseando Paulo Freire.

Ao tratarmos da infância, o espaço público e o direito à educação, à cidade e ao lugar, queremos contribuir com o debate para melhor pensarmos os territórios educativos, a partir de um novo olhar sobre, para e com as crianças, respeitando-as como sujeitos políticos e de direitos, com voz e autonomia. Respeitar a criança é respeitar suas infâncias com suas especificidades e a criança da amazônia possui singularidades que precisam ser consideradas no planejamento das políticas públicas.

Consideramos que pensar os espaços enquanto territórios educativos é garantir os inúmeros benefícios que estes possam conferir ao desenvolvimento de uma educação de qualidade e ao bem estar e desenvolvimento infantil. Garantindo o direito das crianças a um ambiente harmonioso, ao brincar e aprender por meio de sua participação.

Reconhecemos que as crianças, enquanto sujeitos políticos, devem ser incluídas e ouvidas nas discussões em torno do planejamento urbano, na organização dos espaços, escutando seus anseios e interesses. E a partir desta escuta pensar, construir e enxergar os territórios a partir do olhar das infâncias que povoam a região amazônica.

Ressaltamos que as crianças da capital paraense usam os espaços urbanos como qualquer cidadão, e são afetadas pelo bom ou mau planejamento urbano, porém não são ouvidas e muitas vezes nem lembradas nos processos decisórios do plano urbano da cidade. Por isso é importante que se discuta a importância dos territórios educativos e o

direito à educação das crianças para contribuirmos com a construção de soluções mais igualitárias e coletivas.

Sabemos que a garantia dos direitos da criança cidadã não é algo fácil, pois depende da vontade política dos gestores públicos, porém, os territórios urbanos precisam ser pensados de forma coletiva para que o planejamento das cidades seja mais sensível às necessidades de seus moradores, propiciando assim territórios mais democráticos, incluindo os cidadãos e cidadãs abaixo de seis anos. A criança sabe explorar os espaços ao seu favor e torná-lo educativo, os gestores públicos podem aprender com ela.

Referências

AZEVEDO, Giselle Arteiro Nielsen; TÂNGARI, Vera Regina; FLANDES, Alain. **O habitar das infâncias na cidade**: territórios educativos como uma forma de resistência. Rev. Desidades no.28 Rio de Janeiro set./dez. 2020.

BENTO, M.A. da S. *et al.* **A Educação na Região Norte**: apontamentos iniciais. Amazônia, Revista Antropologia (*online*) 5: 140-175, 2013. Disponível em: file:///C:/Users/Ralfi%20Teen/Downloads/1302-5584-1-PB.pdf . Acesso em 11 jan. 2022.

BELÉM. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. **Plano Municipal de Educação**. Belém, 2015.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 16 jul. 1990.

GONÇALVES, C. W. P. **Amazônia, Amazônias**. 2. Ed – São Paulo: Contexto, 2005.

LEFEBVRE, Henri. **O Direito à cidade**. (tradução Rubens Eduardo Frias). São Paulo: Centauro, 2001.

LOUREIRO, João de Jesus Paes. **Cultura amazônica**: uma poética do imaginário. Belém: Cejup, 2015.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **A Cruel Pedagogia do Vírus**. Coimbra: Almedina, S.A., 2020.

SANTOS, Milton. **A natureza do espaço**: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: HUCITEC, 2002.

SARMENTO, Manuel Jacinto. Infância Contemporânea e Educação Infantil: uma perspectiva a partir dos direitos da criança. In SALMAZE, Maria Aparecida; ALMEIDA, Ordália Alves. **Primeira Infância no Século XXI** - direito das crianças de viver, brincar, explorar e conhecer o mundo. Campo Grande: Oeste, 2013.

PAULO FREIRE E DANILO DOLCI: pensar e praticar a educação desde o sul

Mariateresa Muraca

Bolsista pós-doc na Universidade do Estado do Pará

mariateresa85muraca@gmail.com

Resumo

O presente trabalho surge de uma pesquisa de pós-doutorado, que objetiva explorar os saberes encarnados produzidos no interior de movimentos e lutas sociais ativos em duas áreas geopoliticamente complexas: a Amazônia, com particular foco na Amazônia Paraense, e o Mediterrâneo, com referência especial ao Sul da Itália. Em particular, a partir de uma abordagem bibliográfica, o artigo se detém nos pressupostos teóricos da pesquisa, analisando as convergências entre dois pensadores emblemáticos: Paulo Freire e Danilo Dolci, que contribuíram significativamente ao surgimento de experiências de educação popular nas duas regiões consideradas. Serão analisados em particular os seguintes aspectos: seu posicionamento no Sul; a concepção da educação como ação política; a elaboração da teoria a partir da prática; a centralidade da dialogicidade na sua proposta educativa; a conceptualização da comunicação como exigência humana; a reflexão sobre o poder. Na última parte, parte serão ilustradas também as principais diferenças entre os dois autores.

Palavras-chave: Paulo Freire. Danilo Dolci. Educação popular. Epistemologias do Sul. Movimentos sociais.

Introdução: contextualização da pesquisa

As reflexões que partilho neste trabalho surgem da pesquisa de pós-doutorado “Promover a justiça social e epistêmica em áreas geopoliticamente complexas: uma pesquisa situada nas Epistemologias do Sul e no Pensamento Decolonial”, que estou realizando no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará. A pesquisa, financiada pelo Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia, objetiva explorar os saberes encarnados produzidos no interior de movimentos e lutas sociais, ativos em duas áreas geográficas atualmente ao centro de dinâmicas globais de opressão, mas também de tentativas de resistência e construção de alternativas: a Amazônia, com particular foco na Amazônia Paraense, e o Mediterrâneo, com referência especial ao Sul da Itália. O propósito teórico-político é favorecer, a partir do reconhecimento de experiências específicas de violência e dominação, a criação de alianças não previstas pelos esquemas coloniais.

Em particular, o artigo se debruça nos pressupostos teóricos de uma tal aproximação, analisando as convergências entre Paulo Freire e Danilo Dolci, dois pensadores do Sul que, pela atuação direta ou pela influência profunda e de longo prazo exercida, podem ser considerados emblemáticos com relação aos dois territórios considerados. A partir de uma abordagem bibliográfica e, portanto, do estudo de sua

trajetória político-teórica e de algumas de suas obras mais significativas, o artigo visa identificar os principais pontos de contato e diferença entre os dois autores.

Dois pensadores do Sul

Nascidos com poucos anos de distância¹¹, Paulo Freire e Danilo Dolci constituem duas figuras exemplares do clima cultural da segunda metade do século XX, que contribuíram a moldar sobretudo a partir de algumas experiências radicais de educação de adultos, que originaram paradigmas educativos – como a educação permanente – com um forte cunho emancipatório (MAYO; VITTORIA, 2017). Os dois mantiveram certa colaboração e se encontraram em algumas ocasiões. Por exemplo, em fevereiro de 1976, quando trabalhava no Conselho Mundial de Igrejas (CMI) em Genebra, Freire foi convidado, juntamente com outras grandes personalidades, no profundo Sul da Itália, na Sicília Ocidental, onde Dolci atuava, para participar no seminário “Para um novo educar”. O seminário de alguns dias deveria promover um intercâmbio e preparar o terreno para a abertura do Centro Educativo de Mirto. Assim Antonio Vigilante (2011) comenta a contribuição de Freire:

A intervenção de Freire, muito lúcida, explica os limites de um seminário sobre o método. A educação é um problema político. A pergunta sobre *o que conhecer* (conteúdos) e sobre *como conhecer* (método) deve ser precedida pela pergunta sobre *porque conhecer*, ou seja, pelo problema político de conhecer em favor de alguém e contra alguém (p. 239; tradução minha).

Os lugares onde moravam então nos dizem muito sobre a trajetória político-existencial de Freire e Dolci. De fato, o primeiro havia aceito a proposta de trabalhar no CMI e então de se mudar para Genebra em 1970, no período de seu exílio do Brasil, depois de ter vivido cinco anos em Chile e um ano em Cambridge, pelo desejo de se expor a contextos diversos, aprender das experiências dos outros, rever-se nas diferenças culturais, sem renunciar à prática pedagógica e à pesquisa (FREIRE; FAUNDEZ, 1985). Por outro lado, a pequena cidade de Trappeto tinha sido escolhida em 1952 por Dolci, que havia nascido em Sesana, então cidade do Nordeste e hoje pertencente ao território esloveno, por ser o lugar mais pobre que conhecia e como contexto ideal em que experimentar uma vida de fraternidade (FRESCO, 1954), depois de ter vivido dois anos na comunidade de Nomadelfia surgida para acolher os órfãos da Segunda Guerra Mundial.

¹¹ Paulo Freire em 1921 e Danilo Dolci em 1924.

Como mostra Vincenzo Schirripa (2010), a opção de Dolci para o Sul se inseria em um mais amplo movimento de “descoberta da Itália através das suas pobreza evidentes e remotas” (p.12; tradução minha), que, na fase de reconstrução sucessiva ao fim da Segunda Guerra Mundial, concebia as lutas camponesas para a reforma agrária do Sul da Itália como uma força transformadora semelhante àquela que tinha se expressado no Norte através da Resistência ao nazifascismo. Dolci interpretou radicalmente este sentimento de solidariedade com o Sul, que atravessava a literatura, o cinema e as ciências sociais, escolhendo o caminho de uma participação total (CAPITINI, 1958) na vida de uma comunidade empobrecida de pescadores e camponeses. Chegado nestes lugares com apenas vinte e sete anos, Dolci viveu ali o resto da vida, embora a partir do fim dos anos cinquenta começou a viajar intensamente em várias regiões do mundo e chegou até a projetar de deixar a Sicília para experimentar sua proposta político-educativa em África ou em Sul América (VIGILANTE, 2011). Não só, como argumentarei mais adiante, Dolci contribuiu também a desconstruir o imaginário dominante sobre o Sul da Itália, que historicamente e até nos nossos dias o associa à preguiça, ao fatalismo, à falta de perspectivas e ao imobilismo social, e a forjar um outro imaginário, que poderíamos definir decolonial, de rebeldia e luta.

Por outro lado, o Sul é um conceito político-geográfico com que Freire se identificou plenamente. Sua cidadania planetária – como amava dizer – era enraizada na sua experiência de sul-americano, brasileiro, nordestino e recifense (FREIRE; FAUNDEZ, 1985) – uma experiência que gostava de expor ao contato com a alteridade e que foi profundamente solicitada pelo encontro com a África (FREIRE, 1978). O cruzeiro do Sul foi sempre sua referência fundamental na ação e no pensamento. Sua pedagogia do oprimido, de fato, conseguiu abrir uma brecha no ocidentalismo dominante e colocar os sujeitos do Sul – incluindo os dos vários Suis que habitam no Norte – no centro da história e da prática da transformação social.

A partir destas linhas é interessante salientar também outra dimensão que acomuna os dois autores, ou seja, sua relação com a ditadura. Depois do golpe de 1964, Freire tinha sido obrigado a deixar o seu país pelo regime militar, tendo até vivido a dramática experiência da prisão. Dolci também foi encarcerado muito jovem pelas forças nazifascistas em 1943, por ter se recusado de integrar o exército da República Social de Saló, mas tinha conseguido fugir começando a amadurecer uma opção pela não-violência que alguns anos depois lhe teria valido o título de “Gandhi italiano”.

Como escrevia antes, Freire e Dolci tiveram algumas oportunidades de dialogar diretamente, mas, ao meu ver, estes intercâmbios não podem explicar por si sós as profundas ressonâncias que emergem de seu compromisso político-teórico – um compromisso fundamental para a configuração de uma educação crítica e emancipatória e sobre o qual me deterei mais detalhadamente nas próximas páginas.

Educação e política: uma reflexão que surge da prática

Uma convergência essencial entre Freire e Dolci, que representa também um dos fundamentos da educação popular, é a valorização da dimensão política da educação. Dolci praticou esta perspectiva promovendo experiências coletivas de leitura crítica e transformação da realidade, que ele identificava sobretudo com o termo de “autoanálise popular” (SCHIRRIPA, 2010). Freire, para além de praticá-la, a conceptualizou com excepcional pontualidade, tornando-se uma referência imprescindível para quem, a partir do reconhecimento da sua impossível neutralidade, acredita na educação como um instrumento de mudança social. É significativo, nesse sentido, que as propostas de ambos tenham surgido no interior de movimentos e lutas sociais.

De fato, Freire iniciou a experimentar sua pedagogia no Movimento de Cultura Popular e continuou a repensá-la e reinventá-la por toda sua vida através do diálogo com movimentos e intelectuais camponeses, operários, decoloniais, antirracistas, feministas e ecologistas comprometidos em cada angulo do mundo. Por outro lado, sobretudo na primeira parte do seu percurso, isto é, dos anos cinquenta aos sessenta, Dolci foi promotor de uma grande variedade de práticas político-pedagógicas inspiradas à não violência. Entre elas cabe mencionar:

- os inquéritos sociológicos, instrumentos de denúncia documentada, ricos de dados estadísticos mas sobretudo de histórias de vida (VIGILANTE, 2011), através dos quais Dolci e seus colaboradores visavam devolver a palavra aos que tinham sido historicamente silenciados, principalmente camponeses e sub-proletários (BATTAGLIA; FOFI, 2021).
- Os jejuns, que a partir do primeiro realizado em 1952 depois da morte por desnutrição de um neonato de Trappeto, Benedetto Baretta, se tornaram uma prática usual para Dolci, tanto de lhe valer as críticas dos amigos preocupados pelas suas condições de saúde (CAPITINI, 1958), e que às vezes assumiam uma dimensão coletiva, como quando mil pessoas jejuaram por um dia para

obter a construção da barragem no rio Jato que teria garantido o abastecimento de água e a irrigação dos campos na região.

- A greve ao revés para a reconstrução em 1956 de uma estrada abandonada em Trappeto, que se baseava em pressuposto muito simples: se os trabalhadores para protestar devem recorrer à greve, os desempregados devem trabalhar. É interessante sublinhar, para entender os contrastes mas também os apoios notáveis de que gozava a sua obra, que por ter organizado a greve ao revés Dolci foi detido e julgado junto com alguns colaboradores em um processo, no qual testemunharam em seu favor alguns grandes intelectuais (entre os quais Jean-Paul Sartre, Jean Piaget e Eric Fromm), e no qual foi defendido por Piero Calamandrei, membro da Assembleia Constituinte.
- As marchas, entre as quais a “Marcha de protestação e esperança para a paz e o desenvolvimento socioeconômico da Sicília Ocidental” desde Partanna até Parlemo de 1969, na qual participou também, em qualidade de jornalista, Giuseppe Impastato, um militante comunista que alguns anos depois seria morto ainda com trinta anos por causa do seu compromisso contra a máfia.
- A Rádio Livre de Partinico, que em 1970 por vinte e sete horas interrompeu pela primeira vez na história da Itália o monopólio da RAI (Radiotelevisão Italiana) e através da qual Dolci e seus mais estreitos colaboradores, Franco Alasia e Pino Lombardo, queriam denunciar os atrasos na reconstrução depois do terrível terremoto que tinha atingido a região em 1968.

Em síntese, podemos afirmar que tanto para Freire como para Dolci a educação se configura como uma prática política de base, com um forte cunho coletivo, que surge das necessidades dos grupos marginais e visa a transformação da sociedade. A elaboração teórica é sucessiva a experimentação prática, representa uma ocasião de sistematização e partilha e portanto é concebida como uma convicção aberta e em permanente construção. Este caráter se revela também no estilo dos escritos dos dois autores. Os livros de Freire geralmente são ligados a contextos histórico-políticos específicos e, em certos casos, condensam uma reflexão sobre uma experiência em andamento (FREIRE, 1978); alguns também são fruto de um diálogo com outros pensadores. Por outro lado, os escritos de Dolci se compõem sobretudo de transcrições de entrevistas, encontros e reuniões, notas e comentários, ligados entre eles em modo orgânico e em uma forma poética muito diferente do raciocínio científico sistemático.

Um método dialógico: círculos de cultura e grupos maiêuticos

Diferentemente de Freire, Dolci no começo não tinha clareza da relevância educativa da sua ação; pelo contrário, uma reflexão mais explicitamente pedagógica emergiu na segunda parte do seu percurso, justamente a partir da experimentação de práticas políticas de base com adultos e adultas. O método que ele criou manifesta os traços desta origem (VIGILANTE, 2011), ao colocar a dialogicidade no centro da construção do conhecimento e da busca de soluções aos problemas concretamente vivenciados. Daí o nome de “maiêutica recíproca”.

Assim Vigilante (*Ibidem*) descreve a dinâmica da maiêutica:

Os participantes de um grupo maiêutico se sentam em círculo. O condutor propõe o assunto do encontro e o apresenta brevemente, então pergunta a cada um, por vez, de tomar a palavra e dizer a sua opinião sobre o assunto proposto. Depois que todo mundo se expressou se abre a discussão geral, na qual pode falar quem o desejar, embora o condutor tente estimular a participação de todos. No fim, o condutor traz as conclusões, sintetizando os pontos sobre os quais o grupo se achou de acordo. Esta é uma fase importante, sem a qual a comunicação maiêutica corre o risco de se tornar uma conversa fiada. Se o grupo não chega a soluções partilhadas significa que a discussão não foi suficiente e, portanto, o tema é discutido novamente em uma nova reunião (p. 223; tradução minha).

A palavra “maiêutica” é de origem grega e significa “arte da parteira”. Em particular, esta designação remete à influência de Sócrates, que no diálogo de Platão intitulado “Teeteto”, compara seu método educativo-filosófico ao trabalho de parteira de sua mãe, afirmando que como a mãe ajuda as mulheres a dar à luz os bebês, assim ele opera nas almas dos homens para que possam parir a verdade. A maiêutica, tanto na versão socrático-platônica como na versão de Dolci, é caracterizada pelo profundo respeito à singularidade do outro e se configura como uma prática orientada à libertação. Dolci, todavia, introduz algumas relevantes novidades. Em primeiro lugar, ao especificar o adjetivo “recíproca” evidencia que a função maiêutica não é exercida só pelo educador, mas pelo grupo no seu conjunto, porque cada um com suas observações, inquietações e reflexões contribui a elaboração de um saber coletivo. Outras importantes inovações são sinalizadas por Antonino Mangano (1992):

O método maiêutico, na versão socrático-platônica (no objetivismo clássico) se move no interior de uma visão contemplativa do mundo, considerado como

um universo definido e concluso, constituído uma vez para sempre, que cabe ao homem descobrir, e não continuar a criar. A maiêutica é nesse caso o método de descoberta da ordem objetiva pré-estabelecida, na qual o homem deve se inserir e à qual deve se adequar. Pelo contrário, na concepção de Dolci, o mundo é um organismo em possível crescimento, um universo aberto que atribui ao homem uma responsabilidade no seu interior [...]. O método maiêutico, na versão [de Dolci...] visa tornar efetiva e substancial a democracia, nas áreas onde ela é geralmente uma expressão vazia [...] portanto, passando pela via da autenticidade, se torna um método de empoderamento dos sem-poder; uma leva para promover desde o interior o crescimento não somente material das áreas subdesenvolvidas presentes no mundo (pp. 88-92).

A partir dessa breve contextualização da maiêutica recíproca, é possível reconhecer profundas assonâncias com a metodologia freiriana, com relação tanto à prática que aos princípios *suleadores*. Podemos pensar nos círculos de cultura, em que, desde as primeiras experimentações do método de alfabetização-coscientização, realizava-se uma subversão da perspectiva dominante na educação dos adultos, já a partir da renomeação dos elementos da prática educativa. De fato, as palavras “classe”, “alunos”, “professores”, “aula”, “programa”, impregnadas de significados domesticadores, eram substituídas por “círculo de cultura”, “participantes dos grupos de discussões”, “coordenadores de debates”, “diálogo” e “situações existenciais” (BEISIEGEL, 2010). Freire (1967) descreve nestes termos a atividade nos círculos de cultura:

Instituíramos debates de grupo, ora em busca do esclarecimento de situações, ora em busca de ação mesma, decorrente do esclarecimento das situações. A programação desses debates nos era oferecida pelos próprios grupos, através de entrevistas que mantínhamos com eles e de que resultava a enumeração de problemas que gostariam de debater. “Nacionalismo”, “Remessa de lucros para o estrangeiro”, “Evolução política do Brasil”, “Desenvolvimento”, “Analfabetismo”, “Voto do Analfabeto”, “Democracia”, eram, entre outros, temas que se repetiam, de grupo a grupo (p.103).

Nos grupos maiêuticos, assim como nos círculos de cultura, os temas sugeridos pelos coordenadores e pelas coordenadoras surgem do universo existencial dos sujeitos educacionais (*Ibidem*) e visam identificar associações com problemas mais amplos. Assim estas metodologias promovem a passagem de uma visão fatalista da realidade para uma atitude crítica, que representa a condição da sua transformação (*Ibidem*).

Comunicação e poder *versus* transmissão e domínio

Em Dolci a maiêutica recíproca, para além de identificar uma concepção educacional, representa também uma metáfora da vida mesma, que para ser plena deve

se constituir como “recíproco e pluridirecional potencializar-se” (DOLCI, 1985). Para provar esta hipótese, Dolci se interessou com muita atenção às várias formas de interdependência no interior dos fenômenos biológicos. No seu pensamento, portanto, adquiriu crescente importância o tema da comunicação – entendida como processo mútuo de modificações enriquecedoras (*Ibidem*) – enquanto lei da própria existência (DOLCI, 1988). Aliás, em um momento de progressiva difusão dos meios de comunicação de massa, Dolci era muito firme em sustentar que a comunicação de massa não existe, porque para que haja comunicação é necessário que todos os sujeitos participem criativamente ao desenvolvimento do mundo¹². Em outros termos, a comunicação não admite procedimentos autoritários, unidirecionais e geradores de passividade, que são próprios pelo contrário da transmissão (DOLCI, 1988).

Eis, portanto, um outro aspecto em que podemos reconhecer uma profunda sintonia com Freire. Não somente porque o pensador brasileiro criticou duramente os mecanismos transmissivos dominantes na educação e na vida social (FREIRE, 1987) mas também pela sua concepção da comunicação como exigência humana fundamental (*Ibidem*). Para Freire, de fato, falar significa existir autenticamente, a leitura da palavra pressupõe a leitura do mundo e escrever a palavra não é outra coisa que participar junto aos outros ao processo de transformação da realidade (FREIRE, 1967).

É interessante notar que na última parte da reflexão de Dolci se firmou uma equivalência entre a comunicação e o poder de um lado e a transmissão e o domínio do outro. Isto é, o educador italiano atribuía um valor positivo ao poder: para ele, o poder pertence a todos e é uma responsabilidade de cada um. O problema surge quando o poder, concentrando-se nas mãos de poucos, distorce-se em domínio. Uma visão semelhante é partilhada por Freire, que acreditava na possibilidade (e argumentava a necessidade) de reinventar o poder (GADOTTI; FREIRE; GUIMARÃES, 1995). Aliás ambos autores indicam na práxis o único caminho viável para devolver ao poder sua valência positiva.

Conclusões

¹² A este tema Dolci dedicou também um manifesto, que foi publicado em várias versões e ao qual contribuiu também Freire, juntamente a outros pensadores e outras pensadoras comprometidos em vários campos de estudo.

O propósito desse texto foi analisar alguns aspectos chave do pensamento de Paulo Freire e Danilo Dolci. Debrucei-me em particular no seu posicionamento no Sul, na sua concepção da educação como ação política, na estreita ligação entre prática e elaboração teórica, na centralidade da dialogicidade na sua proposta educativa, na conceptualização da comunicação como exigência humana e na visão positiva do poder. Em vários pontos, detive-me mais em Dolci, a partir do pressuposto de um maior conhecimento da obra freiriana por parte de meus potenciais interlocutores. Sem dúvida, privilegiei as convergências entre os dois pensadores, de um lado, porque as considero efetivamente prevalentes, de outro, pelas próprias finalidades da minha pesquisa, que intende identificar e promover alianças epistêmico-políticas entre duas áreas geograficamente muito distantes e caracterizadas por experiências específicas de opressão, resistência e luta, como a Amazônia Paraense e o Sul da Itália. É importante sublinhar, todavia, pelo menos uma diferença significativa entre os dois. Dolci foi um pensador eclético e é dificilmente enquadrável: pode ser considerado sociólogo pelos fundamentais inquéritos que realizou, arquiteto em função de seus estudos, poeta pelo seu importante desempenho no campo da poesia e obviamente educador. Freire foi sem dúvida um pensador da educação, um dos maiores de sempre. Neste sentido, considero que o pensamento de Freire pode contribuir não somente para interpretar melhor a proposta de Dolci, mas também para situá-la em um campo mais amplo ao qual podem ser reconduzidos todos os esforços orientados a transformar a realidade a partir de uma educação libertadora.

REFERÊNCIAS

BATTAGLIA, LETIZIA; FOFI, GOFFREDO. **Volare alto volare basso conversazioni, ricordi e invettive**. Roma: Contrasto, 2021.

CAPITINI, A. **Danilo Dolci**. Manduria: Lacaita, 1958.

DOLCI, Danilo. **Palpitare di nesi**. Ricerca di educare creativo a un mondo nonviolento. Roma: Armando, 1985.

_____. **Dal trasmettere al comunicare**. Non esiste comunicazione senza reciproco adattamento creativo. Casale Monferrato: Sonda, 1988.

FREIRE, P. **Educação como prática de liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1967.

_____. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

_____. **Cartas à Guiné-Bissau**. Registros de uma experiência em processo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

Freire, Paulo; Faundez, Antonio. (2008). **Por uma pedagogia da pergunta**. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2008.

FRESCO, GRAZIA (org.). **Due pescatori siciliani raccontano la storia del Borgo di Dio**. Milano: Edizioni Portodimare, 1954.

GADOTTI, Moacir; FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. **Pedagogia: diálogo e conflito**. São Paulo: Cortez, 1995.

MANGANO, Antonino. **Danilo Dolci educatore**. Un nuovo modo di pensare e di essere nell'era atomica. Fiesole: Edizioni Cultura della Pace, 1992.

MAYO, PETER; VITTORIA, PAOLO. **Saggi di pedagogia critica oltre il neoliberalismo**. Analizzando educatori, lotte e movimenti sociali. Firenze: Sef, 2017.

VIGILANTE, Antonio. Danilo Dolci: una rivoluzione comunicativa. *In*: VIGILANTE, Antonio; VITTORIA, Paolo. **Pedagogie della liberazione**. Freire, Boal, Capitini e Dolci. Foggia: Rosone, 2011.

SCHIRRIPA, Vincenzo. **Borgo di Dio**. La Sicilia di Danilo Dolci (1952-1956). Milano: Francoangeli, 2010.

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA

Amanda Geovana de Deus Costa¹³

Lucidalva de Jesus Ribeiro Gomes¹⁴

Raimunda Georcina da Silva Cruz¹⁵

Milene Vasconcelos Leal Costa¹⁶

¹³ AMANDA GEOVANA DE DEUS COSTA. Graduanda do Curso de Licenciatura em Pedagogia - UNINASSAU.

¹⁴ LUCIDALVA DE JESUS RIBEIRO GOMES. Graduanda do Curso de Licenciatura em Pedagogia - UNINASSAU.

¹⁵ RAIMUNDA GEORCINA DA SILVA CRUZ. Graduanda do Curso de Licenciatura em Pedagogia - UNINASSAU.

¹⁶ MILENE VASCONCELOS LEAL COSTA. Mestre em Educação - UEPA

Resumo

A família enquanto instituição social assume função primordial na formação humana e no processo educacional. No âmbito educacional, escola e família exercem papéis diferentes onde a família tem como principal função a transmissão de valores morais e a escola, por sua vez, visa sistematizar o conhecimento histórico, social e moral. Este estudo tem como principal objetivo analisar o papel da família na escola e identificar as motivações que levam à ausência da família nos espaços escolares, além dos impactos decorrentes disso no processo de ensino-aprendizagem. A investigação consiste em uma revisão bibliográfica de natureza qualitativa por meio da análise documental com consultas em diferentes bases de dados como Google Acadêmico, Portal Periódico da CAPES e SciELO. Os principais autores do estudo compreendem: Piaget (2007), Gil (2010), Aquino (1998), Parolin (2003) e Steinberg (2005). A ausência da família no processo de ensino-aprendizagem pode acarretar diversos efeitos prejudiciais no desenvolvimento da criança como a falta de interesse pelo aprendizado, o que resulta em um baixo rendimento escolar. Diversos fatores podem influenciar a aprendizagem de uma criança, entre os quais encontra-se as variáveis da escola, da própria criança e o ambiente familiar. Assim, o trabalho realizado em conjunto pelas duas instituições, família e escola, faz com que haja uma melhoria tanto no desenvolvimento escolar do aluno, quanto em suas relações em outros contextos sociais.

Palavras-chave: Família. Escola. Ensino. Educação.

1. Introdução

A família enquanto instituição social assume função primordial na formação humana e no processo educacional. À vista disso, ressalta-se que a educação ocorre em tempos e espaços distintos através da relação entre família e escola. Como disposto no Art. 227º da Constituição Federal (CF) “É dever do estado e da família assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à educação.” (BRASIL, 1988).

Dados publicados na revista *News* (2018) mostram que 60% a 80% dos pais não comparecem às reuniões escolares de seus filhos, fazendo com que essa ponte fique mais estreita, o que deixa evidente as implicações advindas por meio dessa ausência dos pais no ambiente escolar.

Vale ressaltar que essa estimativa é muito maior nas escolas públicas, onde os pais, em sua grande maioria, transmitem boa parte da responsabilidade de educar para a escola. De acordo com Esteves (1999), a família renunciou às suas responsabilidades no âmbito educativo, passando a exigir que a escola assumisse esse papel, o que gera impactos negativos para as crianças na medida em que estas chegam à escola sem o devido apoio familiar no desenvolvimento das atividades.

Segundo Aquino (1998), escola e família exercem papéis diferentes no contexto educacional uma vez que a família tem como principal função a transmissão de valores morais e a escola, por sua vez, visa sistematizar o conhecimento histórico, social e moral.

Nesse sentido, a escola precisa desenvolver mecanismos que promovam a integração da família na escola.

A escolha do tema desta pesquisa foi motivada por meio de observações realizadas ao longo das nossas experiências na escola. A partir disso, um dos pontos que nos chamou atenção foi a ausência dos pais e da família em geral no âmbito escolar, onde observa-se um contínuo distanciamento desses familiares de diversas atividades que requerem seu comparecimento ou apoio como a participação em reuniões, auxílio em tarefas escolares, conferência de avisos na agenda dos alunos, entre outras.

Desse modo, este trabalho tem como principal objetivo analisar o papel da família na escola e a partir disso visa identificar as motivações que resultam em sua ausência nos espaços escolares, além dos impactos decorrentes disso no processo de ensino-aprendizagem. Em última análise, buscaremos pontuar as estratégias para efetivar a participação da família no contexto escolar.

A investigação consiste em uma revisão bibliográfica de natureza qualitativa por meio da análise documental. A pesquisa qualitativa é desenvolvida através de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 2010).

Para a elaboração do aporte teórico serão analisados materiais disponíveis na *internet* a partir de consultas em diferentes bases de dados como Google Acadêmico, Portal Periódico da CAPES e SciELO. O estudo compreenderá trabalhos completos em língua portuguesa e/ou inglesa e serão descartados artigos incompletos ou que não estejam diretamente relacionados ao objeto de investigação dessa pesquisa. Os descritores de buscas serão: Família (*Family*), Escola (*School*), Educação (*Education*) utilizados de forma combinada.

A participação da família no âmbito educacional cria condições para que os alunos tenham êxito tanto na sala de aula como na vida. Nesse sentido, esse estudo levanta o seguinte questionamento: qual a importância da família para a efetividade do processo educativo nas escolas?

2. Referencial Teórico

2.1 A Importância da Família no Processo Educativo

É evidente o cenário preocupante da educação brasileira, principalmente no período pós-pandemia, visto que não está sendo fácil trazer de volta as crianças para sala

de aula. Por outro lado, o longo período de aulas remotas só reforçou o papel da família como peça fundamental para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

À vista disso, é válido lembrar que durante a pandemia o Conselho Nacional de Educação (CNE) veiculou soluções para os desafios educacionais e orientou aos pais a realização de atividades como a leitura, músicas infantis, jogos e brincadeiras para alunos de 0 a 3 anos. Aos alunos da pré-escola foi recomendado, além da leitura, atividades de desenho, danças, conversas e atividades digitais e, quando possível, inseri-las em tarefas de rotina da família construindo momentos de aprendizagem (BRASIL, 2020).

É válido considerar que família e escola precisam empreender uma relação de parceria e se fortalecer. Mais espaços de escuta do lado da escola podem ajudar familiares e alunos. Convém também que as escolas implementem formas de acolher as famílias e suas necessidades. Outrossim, o contato com a família possibilita à escola saber o conceito dos pais quanto aos seus filhos, suas expectativas em relação ao desenvolvimento escolar e o que esperam da própria instituição quanto à contribuição para formação do aluno. Piaget (2007, p.57) discorre que:

Uma ligação estreita e continuada entre professores e pais leva, pois a muita coisa que a informação mútua: este intercâmbio acaba resultando em ajuda recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento real dos métodos. Ao aproximar a escola da vida ou das preocupações profissionais dos pais e ao proporcionar reciprocamente, aos pais um interesse pelas coisas da escola chega-se até mesmo uma divisão de responsabilidades.

Em conformidade com a visão do autor, a escola tem como dever compreender a realidade desses pais e vice-versa para que assim estes possam participar da rotina escolar de seus filhos, com a tarefa de conhecer a escola como um todo e seus respectivos funcionários e área de atuação. Assim, é necessário o acompanhamento familiar em todo o processo de escolarização da criança.

Nesse contexto, a família tem suas particularidades que a diferenciam da escola assim como necessidades que a aproximam dessa instituição. A escola, por outro lado, tem sua própria metodologia e filosofia para educar uma criança, no entanto, ela necessita da família para concretizar o seu projeto educativo (PAROLIN, 2003).

Ademais, o trabalho realizado em conjunto pelas duas instituições, família e escola, faz com que haja uma melhoria tanto no desenvolvimento escolar do aluno, quanto em suas relações em outros contextos sociais. Diversos profissionais da educação defendem a postura de que a família precisa dar início ao processo educacional logo nos

primeiros anos de vida em casa e no decorrer do processo escolar deve continuar acompanhando de forma consistente de modo a incentivar e moldar o pleno desenvolvimento do seu filho.

2.2 *Relação família e Escola*

Com a finalidade de compreender a importância da família na escola e enfatizar como a presença dos pais ajuda no rendimento escolar do aluno, foi realizado um levantamento dos últimos sete anos nos Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e da Universidade Federal do Pará (UFPA) e nada foi encontrado, recorremos à outra via que ocorreu por meio de consultas no Google Acadêmico e foram encontradas as seguintes publicações que compreendem os anos de 2014, 2015 e 2020.

O Trabalho de conclusão de Curso (TCC) de Pires (2014) intitulado “**A relação da família e da escola diante das dificuldades de aprendizagem**” aborda a família como um alicerce da vida de uma criança e ressalta que a criança precisa da atenção e compreensão dos pais. O estudo evidencia que a escola educa e prepara para o mundo crítico, moral e social. A escola, de modo geral, incluindo sua direção, coordenação, professores educa, forma e socializa junto com os pais para que aconteça um bom desenvolvimento da criança.

O TCC de Lima & Serrão (2015) segundo o título “**Família e escola: Uma parceria possível para o desenvolvimento de aprendizagem das crianças**” retrata a presença da família na vida escolar do aluno e traz melhorias no ensino e aprendizagem do educando. A não participação da família no âmbito escolar implicam em certos fatores como a ausência constante dos pais. É de suma importância que os pais mostrem interesse em acompanhar a vida escolar, a parceria mais agradável do aluno e professor e o aumento do interesse dos pais pela busca de uma educação por excelência.

O TCC de Marinho (2020) sob o título “**A Parceria da família e escola: contribuições no processo ensino aprendizagem da criança**” discorre sobre as transformações que ocorreram na família contemporânea, destaca a importância da parceria entre família e escola no processo de aprendizagem da criança, os autores retratam a relação entre família e escola com olhar para o contexto da pandemia da COVID - 19, detalhando como o sistema educacional ficou afetado e também a dificuldade de professores enfatizando que grandes partes dos pais se esforçam para acompanhar seus filhos de forma virtual.

Por conseguinte, este trabalho é essencial para o campo de estudo da Pedagogia, assim como para acadêmicos e professores, visto que faz uma análise robusta e aprofundada sobre a importância e o papel da família na escola, além de mostrar as principais consequências oriundas da ausência da família no âmbito educacional. Mediante ao número incipiente de publicações sobre o tema este trabalho é de extrema importância para a análise de todas as pesquisas já realizadas e os desenvolvimentos de novos estudos com essa abordagem.

3. Resultados e Discussão

3.1 Fatores associados à ausência familiar na escola

A literatura mostra que uma das principais questões vinculadas à ausência dos pais e familiares na escola está relacionada à atividade ocupacional. Embora existam outros motivos que levem a família a não acompanhar o processo educativo os fatores que mais se destacam são o trabalho e a não participação nos acontecimentos da vida dos filhos (STEINBERG, 2005).

A dinâmica da sociedade moderna acompanhada de exaustivas jornadas de trabalho tem exigido muito das pessoas o que gera prejuízos ao convívio familiar. Com isso, muitos pais não dão a devida atenção às necessidades acadêmicas de seus filhos o que pode resultar na transferência de responsabilidade e uma sobrecarga de competências atribuídas à escola.

Alguns autores apontam para questões socioeconômicas em razão do fato de que pais, de baixo nível econômico, podem apresentar dificuldades ou se sentirem inseguros em participar do currículo escolar. Isso gera limitações atreladas ao sentimento de inadequação à aprendizagem. Contudo, é válido ressaltar que essas limitações podem estar diretamente ligadas ao corpo docente como o próprio receio dos professores de serem cobrados pelos pais (DESSEN; POLÔNIA, 2005).

Acerca disso, muitas habilidades são esperadas dos professores dentro da escola, e na maioria das vezes eles não estão preparados para tantos desafios. Mas a baixa produtividade dos alunos nem sempre é culpa dos professores, pois sabe-se que a ausência dos pais na vida escolar implica de forma negativa no desempenho dos alunos.

Há pais que, por não terem tido uma boa experiência no período de sua escolarização, transmitem percepções negativas da escola para seus filhos e adotam uma postura distante e desconfiada em relação às atividades propostas na escola.

Acerca disso, a família precisa entender que a escola não é uma entidade estranha e desconhecida, e que sua participação de forma ativa é um fator importante para garantir a qualidade da educação escolar e o desenvolvimento integral. Criança e aluno são a mesma pessoa e estas duas instituições (família e escola) devem unir esforços em prol dessa educação de qualidade (LIMA, 2017).

3.2 Os impactos da ausência da família no processo de ensino-aprendizagem e estratégias de inclusão familiar

A participação dos pais no cotidiano dos filhos é um fator determinante para o desempenho do aluno na escola, o que torna a família uma instituição importante no processo ensino-aprendizagem, sua participação não só colabora com a progressão da criança na escola, como também na melhoria do ambiente familiar, ocasionando uma melhor compreensão do processo educativo.

A ausência dos familiares no processo de ensino-aprendizagem pode acarretar efeitos negativos como a falta de interesse da criança pelo aprendizado, uma vez que a mesma não recebe incentivo e motivação suficiente que a direcione para a busca de novos conhecimentos e isso resulta em um baixo rendimento escolar. O pouco contato dos pais com a vida diária dos filhos faz com que a responsabilidade do ensino básico da criança fique delegada a escola (MENDES, 2010).

A aproximação entre família e escola é essencial para o aprimoramento no desempenho dos alunos e na construção de uma educação de qualidade. Desse modo, desenvolver estratégias que levem a escola a acolher os familiares para participarem de forma mais ativa do processo de desenvolvimento educacional e formação integral do aluno, é uma solicitação de maior parte do corpo docente.

Considera-se que para ter uma eficiência dessa parceria família/escola, a escola deve elaborar com ênfase às reuniões, eventos para família, exposição de trabalhos, atividades desportivas, palestras e debates sobre assuntos variados, além de utilizar a tecnologia como aliada para essa ponte e comunicação. Tudo isso deve estar constar no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. Sobre o PPP Veiga (1998, p.9) discorre:

O Projeto Político Pedagógico exige profunda reflexão sobre as finalidades da escola, assim como a explicação de seu papel social e a clara definição de caminhos, formas operacionais e ações a serem empreendidas por todos os envolvidos com o processo educativo. Seu processo de construção aglutinará crenças, convicções, conhecimento da comunidade escolar, do contexto social e científico se constituindo em compromisso político coletivo. Ele precisa ser

concebido com base nas diferenças existentes entre seus autores sejam eles professores, equipe técnico-administrativa, pais, alunos e representantes da comunidade local. E, portanto, fruto de reflexão e investigação.

A escola também deve exercitar a missão educativa com os familiares, para isto ela deve informar e debater os vários assuntos sobre o progresso escolar dos alunos, criando-se assim um clima de reciprocidade que desenvolve a aprendizagem da criança (SOUZA, 2009). A cooperação da escola com os familiares é essencial para atender as diversas necessidades que as crianças apresentam. É importante que a instituição escolar incentive a participação dos familiares na escola.

Nesse ínterim, a família precisa compreender a sua participação no âmbito educacional, onde atua no processo de socialização primária com a formação de valores. Com isso, diversos fatores podem influenciar a aprendizagem de uma criança, entre os quais encontram-se as variáveis da escola, da própria criança e o ambiente familiar.

4. Considerações Finais

Com a realização desta pesquisa, nosso objetivo foi analisar as diferentes produções bibliográficas acerca da importância da família na escola relacionada e com base nisso identificar as implicações e os principais impactos decorrentes da ausência da família na escola. Assim, constatarmos que dentre os motivos que podem explicar essa ausência nos processos educativos, estão: excesso de trabalho, nível de escolarização, questões socioeconômicas e experiências negativas durante o processo de escolarização dos pais.

Como consequência direta da ausência dos pais na escola observa-se a desmotivação da criança, que perde o interesse em aprender os conteúdos ministrados em virtude da ausência parcial ou total de seus pais e familiares no processo de ensino-aprendizagem. Outro fenômeno observado é a transferência de responsabilidade onde a família se exime do seu papel dentro do processo educativo e sobrecarrega a escola no que concerne às funções que deveriam ser exercidas de forma conjunta e cooperativa.

Como enfrentamento e estratégia para a superação da ausência familiar no âmbito escolar, bem como as principais dificuldades que enfraquecem a relação entre família e escola, nossas análises sugerem a elaboração de reuniões e eventos que envolvam a participação da família, palestras, debates e o uso de tecnologias da informação.

Estudar a relação família/escola foi essencial para a nossa formação profissional, pois essa pesquisa evidenciou uma problemática que ainda se faz presente no dia a dia

das escolas. Acreditamos que pesquisas com esse recorte temático são de suma importância para a educação, porque podem contribuir de forma expressamente positiva, auxiliando a repensar a relação entre família, a escola e as dificuldades de aprendizagem, algo que hoje está presente no cotidiano escolar.

Em suma, os pais têm o direito e o dever de participar da escola, porque são os responsáveis legais e naturais pela educação de seus filhos, e a escola tem o dever de propiciar meios para efetivar o direito familiar, e o direito de ser apoiada na função de instituição educadora.

Isto posto, esse estudo se mostrou essencial para a elucidação de questões relacionadas ao papel da família na escola e compreensão sobre as consequências da ausência dessa instituição social nos processos de ensino-aprendizagem fornecendo suporte teórico para o fomento de novos estudos acerca do tema e material-base para reflexões e debates para futuros educadores, pais e a comunidade em geral.

Referências

AQUINO, J. G. **A Questão Ética na Educação Escolar**. SENAC NACIONAL – Boletim Técnico do SENAC. 15 p. Disponível em: <www.senac.br>. Acesso em: 15 de ago. de 2022.

BRASIL, Ministério da Educação. **BNCC: Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2018. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>>. Acesso em: 14 de ago. de 2022.

_____. Ministério da Educação. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 343, 13 de março de 2020**. Brasília, 2020. Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. Disponível em: <<http://www4.planalto.gov.br/legislacao/>>. Acesso em: 15 de ago. de 2022.

CALHAU, L.B. Ausência em reuniões escolares pode acarretar processo judicial aos pais. **Revista News**. 10 de out de 2018. Disponível em: <<https://revistanews.com.br/2018/10/10/ausencia-em-reunioes-escolares-pode-acarretar-em-processo-judicial-aos-pais/>>. Acesso em: 21 de março de 2022.

DESSEN, M A; POLÔNIA, A C. Em busca de uma compreensão das relações entre família e escola. **Psicologia escolar e educacional**, São Paulo, v. 9, n. 2, 2005.

ESTEVEES, J. M. **A Terceira Revolução Educacional: A Educação na Sociedade do Conhecimento**. São Paulo: Moderna, 2004.

FERREIRA, H.B.N. A ausência dos pais na escola e a necessidade dessa participação no contexto escolar. **Intercursos**, Ituiutaba, v. 16, n. 1, 2017.

GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

LIMA, R. N. G. **Relação Família/Escola: Uma Parceria Importante no Processo de Ensino e Aprendizagem**. Disponível em: < Relação família/escola: uma parceria importante no processo de ensino e aprendizagem (uol.com.br)>. Acesso em: 16 de ago. de 2022.

LIMA, H. G. D., & SERRÃO, L. F. **Família e Escola: Uma Parceria Possível para o Desenvolvimento da Aprendizagem das Crianças**. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Plano Nacional de Formação de Professores, Pólo Gurupá, PA, 2015.

MARINHO, D. R. **A Parceria Família e Escola: Contribuição no Processo de Ensino e Aprendizagem da Criança**. 2020. 43f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Pedagogia) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiás, 2020.

MENDES, B. C. **Consequência da Ausência da Família na Formação dos Filhos**. 2010. Disponível em: <www.periodicos.unir.br/index.php/secta/article/view/39/51> acesso em 15 de ago. de 2022

PAROLIN, I. **As Dificuldades da Aprendizagem e as Relações Familiares**. Fortaleza, 2003.

PIAGET, J. **Para Onde Vai a Educação?**. Rio de Janeiro, José Olímpio, 2007.

PIRES, J. G. C. **A Relação da Família e da Escola Diante das Dificuldades de Aprendizagem**. 2014. 24f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Pedagogia) – Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2014.

SOUZA, M. E. DO P. **Família/Escola: A Importância Dessa Relação no Desempenho Escolar**. 2009. Disponível em: <<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1764-8.pdf>>. Acesso em: 16 de ago. de 2022.

STEINBERG, L. **10 Princípios Básicos para Educar seus Filhos**. 1ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2005.

VEIGA, I. P. A. (org). **Projeto Político Pedagógico da Escola: Construção Possível**, Campina, Papyrus, 1995.

CIRANDA DE AFETOS: mãos que recebem, acolhem e resistem

Kássya Christinna Oliveira Rodrigues

Universidade do Estado do Pará

Email: kassyaor@gmail.com

Jeovani de Jesus Couto

Universidade do Estado do Pará

Email: gilcouto2010@hotmail.com

Lyandra Lareza da Silva Matos

Universidade do Estado do Pará

Email: lyandramatos.uepa@gmail.com

RESUMO:

Este texto trata de uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa, realizada no contexto da organização do XVII Seminário do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará. Nele há a proposição de cinco Cirandas de Afetos que tratarão de temas que envolvem a Poética, Tessitura, Cartas, Acolhimento e Corpo-Território articulados ao Esperançar Freireano(2020) e à Circularidade das Cirandas, especialmente àquelas oriundas da região nordeste do Brasil influenciadas por diferentes matizes entre as quais a Africana, a Indígena e a Portuguesa. Levanta-se como problemática de investigação a seguinte questão: como desenvolver em um evento acadêmico um espaço de afetos em que as pessoas sejam substantivadas por meio do encontro intersubjetivo? Objetiva promover espaços de afetação acadêmica e cultural do outro a partir do encontro entre sujeitos, em comunhão. Entre os resultados, percebeu-se que as cirandas nos transportam para diferentes temporalidades desde suas origens até as representatividades diversas apresentadas no contexto brasileiro. Resultam também encontros estéticos, éticos, afetivos, culturais, reivindicatórios e esperançosos, em que mãos com mãos, risos e cantos, sons de instrumentos, mestres e participantes, mulheres, homens e crianças formam danças circulares e humanizam-se, gerando vivências, contato com elementos primordiais da alma e extraindo do ser humano qualidades em direção ao outro e ao mundo.

PALAVRAS-CHAVE: Cirandas. Afetividade. Resistência. Esperançar. Educação.

1. INTRODUÇÃO

Este estudo emerge da organização do XVII Seminário do Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado do Pará, ano de 2022, que tem como tema “(Re)existir e Esperançar frente ao movimento autoritário de desmonte da educação

brasileira”. O evento congrega ampla discussão comprometida com grupos humanos que sofrem duros processos de exclusões sociais e educacionais no cenário da Amazônia Paraense.

Este panorama, por sua vez, está situado em um contexto nacional cuja democracia sofre profundos ataques. Os territórios de populações indígenas e quilombolas têm sofrido ameaças; a população negra é alvo da morte intencionada pelo Estado; as pessoas em condição de deficiência são expostas ao escárnio de que não podem (con)viver com os demais; os sujeitos idosos foram colocados ao processo de morrência voluntariada; um percentual importante da população brasileira é visitada pela fome e condições insalubres de existência, entre outras situações de negação que ferem a dignidade humana.

Nessa conjuntura de profundas dores, bem como de contradições sociais que ameaçam a vida que o estudo sobre as Cirandas de Afetos originou-se. Face o exposto, elenca-se como problemática de investigação: *como desenvolver em um evento acadêmico espaços de afetos em que as pessoas sejam substantivadas por meio do encontro intersubjetivo?*

Para tanto, as Cirandas objetivam promover espaços de afetação acadêmico e cultural do *Outro* a partir do encontro intersubjetivo humano que se realiza na substantividade de ambos; promovendo espaços de interlocuções artísticos-culturais acadêmicas mobilizadoras de diferentes corporeidades a sentir, refletir, expressar nas múltiplas sensorialidades.

Corporeidades que expressam resistências aos ataques sofridos negadores e cerceadores das diferenças, além de possibilitar o acolhimento dos diferentes corpos a partir das mãos que tocam, recebem, cuidam e se fortalecem na circularidade das Cirandas.

Este processo de afetação exige atenção à alteridade. Alerta não aprendido nos livros, na acadêmica, tampouco em manuais de pesquisa. A afetação exige postura ética, dialógica, de escuta e de cuidado consigo e com o *Outro*. Sobre esta postura o educador Carlos Rodrigues Brandão (2003) comunica o exercício do profundo amor.

Profundo amor que disponibiliza o corpo com as múltiplas sensorialidades inerentes ao encontro com o diferente, encontro produzido como criação, que se vale do

silêncio, do olhar, da escuta atenta, prática quase esquecida entre homens e mulheres “viventes” na contemporaneidade, permanentemente furtados pelo tempo, tecnologia e trabalho.

Assim, esse ensaio teórico amplia os horizontes educativos acerca das cirandas como elementos pedagógicos sensíveis, trazendo não exclusivamente na sua musicalidade, mas, sobretudo nas suas diferentes formas de expressões, histórias atravessadas por relações culturais, afetivas, educacionais, políticas e sociais da realidade vivenciada.

2.REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO

Este estudo orienta-se por uma pesquisa de campo, ancorada na abordagem qualitativa. Para Brandão (2003) um dos desafios colocados à pesquisa trata-se de escutar bem, não como uma mera técnica, menos ainda com a perspectiva da objetividade e suposta neutralidade desenvolvida pelo pesquisador e que supõem estar em uma hierarquia vertical com os participantes de uma dada pesquisa.

O significado da abordagem qualitativa está intimamente ligada com a proposta deste estudo ao oportunizar um encontro entre pessoas a partir das Cirandas de Afetos durante o XVII Seminário do Programa de Pós-Graduação de Educação da Universidade do Estado do Pará. Cirandas das quais se tecerão diálogos, poesias, bonecas, desenhos, danças, circularidades entre outras expressões humanas.

Diálogos comunicadores acerca do que se sente no cotidiano, o que dói, o que pode ser problematizado, sistematizado e organizado de outro jeito. Diálogos problematizadores, propositivos e mesmo insurgentes. Brandão (2003, p. 208) nomeia ser mais difícil neste contexto da pesquisa qualitativa a criação do silêncio, dessa maneira o autor comunica:

O silêncio é fértil e é através dele que um verdadeiro diálogo é possível, tanto quanto através da palavra. Da palavra que eu digo depois de me abrir a ouvir como se, por um momento, fossem as únicas do mundo as palavras *de quem me fala*. Olhar nos olhos do outro, porque há palavras que se dizem com o olhar. E porque ouvir sem ver é como escutar sem compreender. E eu só escuto intensamente se olho com atenção os gestos do rosto de quem me diz com o corpo o que fala, quando conversa comigo entre as palavras e os silêncios entre elas.

A pesquisa de campo se justifica por este estudo implicar em uma prática propositiva de Cirandas de Afetos. Cirandas pensadas a partir de todo um referencial teórico que intersecciona temas envolvendo processos de exclusões e, sobretudo, a confecção de resistências que atravessam vidas humanas.

Neste contexto as Cirandas de Afeto mobilizam reflexões teóricas expressadas por sentimentos, afetos e outras pronúncias possíveis do mundo. Pronúncias manifestas pela multissensorialidade corporal sustentada pela criatividade humana e sublimada a partir da escrita de poesias, manifestações corporais por meio da dança com as cantigas, da elaboração de bonecas na tessitura do crochê, da escritura de cartas, da comunicação dos silêncios, entre outras representações.

Organizou-se a proposta de cinco Cirandas de Afetos que serão realizadas com os(as) participantes do XVII Seminário do PPGED a saber: a) Poética e Esperançar; b) Tecer e Esperançar; c) Cartas de Esperança, d) Acolher e Esperançar, e; e) Corpo-território no Esperançar.

Cirandas de Afetos articuladas ao Esperançar Freireano (2020) e à Circularidade das Cirandas, especialmente àquelas oriundas da região nordeste do Brasil influenciadas por diferentes matizes entre as quais a Africana, a Indígena e a Portuguesa. Esperançar que se realiza no movimento de encontro entre seres humanos significados na substantividade de Ser, tão viva e presente na boniteza encarnada na espiritualidade da Ciranda.

Esperançar como atitude pedagógica que nutre sonhos possíveis. Esperançar como necessidade ontológica, por isso mesmo, não fica na pura espera, mas se configura em “tempo de quefazer” (FREIRE, 2020, p. 5) e nesta prática ousada se refaz.

Cada Ciranda de Afeto agregará o máximo de trinta participantes, as quais apresentarão mais de um(a) Cirandeiro(a) de referência, que conduzirão as ações acadêmico culturais criativas.

2.1. As danças circulares: origens

Notadamente há um quantitativo ínfimo de estudos sobre a ciranda no Brasil. Em Pernambuco a obra do padre e musicólogo Jaime Diniz, “Ciranda: roda de adultos no

folclore pernambucano”, publicada na *Revista do Departamento de Extensão Cultural e Artística*, em 1960, é considerada a primeira no estado.

Diniz (1960) se refere à ciranda como manifestação cultural, composta simultaneamente por canto e dança, roda de adultos, embora as crianças possam também participar. Segundo o referido autor, a ciranda seria de origem portuguesa, tendo chegado ao Brasil no século XVIII, predominando no Estado de Pernambuco. Do referido Estado também se destaca Evandro Rabello que em 1979 publicou “*Ciranda: dança de roda, dança da moda*”.

A Ciranda é uma dança do povo praticada por trabalhadores rurais, pescadores de mangue e de mar, operários de construção não especializados (DINIZ, 1960, p. 15). Quando a ciranda começou a aparecer na zona norte de Pernambuco, ali se cantava e dançava bastante o Coco, assim como em outros Estados nordestinos. Dança-se a Ciranda durante o ano inteiro, exceção (por motivos religiosos), o padre Jaime Diniz registrou dias de folia em Nazaré da Mata, e também a Ciranda Caeté, em Abreu e Lima (...). “O pessoal brincava fantasiado e no meio da rua dançava Ciranda” (RABELLO, 1979, p. 49).

A não ser em caso de chuva em que pode se realizar dentro de casa, o local de regra da ciranda é o terreiro. É a “ponta de rua” exposta à escuridão (...) dado a observar por onde andamos, encimado num mastro um único candieiro (ou um “carboreto”) (...) se planta no meio do terreiro, se encarrega de iluminar o curioso local destinado às danças dos cirandeiros (...) no centro da roda está a figura principal “Mestre Cirandeiro” ou simplesmente “Mestre” (...) junto à figura principal encontram-se alguns apreciadores dos cantos e os músicos: tocadores de *Bombo* (ou *Zabumba*), de *Caixa* (...) e de *Minêro(sic)* ou *Ganzá* como é conhecido também (DINIZ, 1960, pp. 21-23).

Como nos anos 60, de acordo com as descrições dos estudiosos, as Cirandas eram vivenciadas nas beiras de praia e na rua, geralmente durante a noite, sendo a iluminação frequentemente feita com candeeiro e com acompanhamento de músicos. No centro da roda encontra-se o contramestre, tocador de bombo e, a seu lado, o mestre cirandeiro puxando o ritmo, tirando as músicas e improvisando os versos.

O bombo, ou caixa, às vezes denominada tarol ou rufo, e o ganzá, maracá ou maracaxá, são os instrumentos mais encontrados nas cirandas. E em muitos casos os instrumentos de sopro compunham as cirandas como, por exemplo, saxofone, trombone e clarineta, e, até mesmo uma sanfona foi registrada nas pesquisas de Jaime Diniz. No entanto, a descrição e percepção da manifestação cultural não dará mais conta de algumas rodas de adultos que se irão transformar pouco a pouco a partir dos anos 70, quando outro

grupo, denominado pelos periódicos classe média, bem como a indústria cultural, passará a interessar-se pela ciranda (DINIZ, 1987).

A adesão e o interesse desse novo grupo fizeram com que as Cirandas saíssem das ruas e migrassem para outros espaços da cidade, passando a apresentarem-se em locais turísticos do Recife, em salões, clubes sociais, bares, restaurantes, clubes esportivos e residências – ambientes que foram modificando sua configuração enquanto canto e dança.

Menciona-se a Ciranda em Pernambuco na edição de 2001 do Dicionário do folclore brasileiro, em que se acrescenta: “em Pernambuco, a ciranda de roda é dança de adultos”. Um dos versos cantados diz: “essa ciranda quem me deu foi Lia que mora na Ilha de Itamaracá” (CASCUDO, 2001, p.141).

No livro *Cancioneiro pernambucano*, o jornalista Leonardo Dantas Silva (1978, p. 255) afirmou que “até 1960 a ciranda, como dança de adultos, só era conhecida nas comunidades rurais e totalmente desconhecida pelos pesquisadores”. É deste ano o trabalho do padre Jaime Cavalcanti Diniz que chamou a atenção dos estudiosos.

É fato que a Ciranda brasileira conserva muitas características das Cirandas portuguesas, entretanto, é praticada em nosso país em diferentes formas e modalidades. Enquanto em Portugal, se consagrou como dança de adultos, no Brasil pode ser concebida como dança infantil ou roda cantada, ou originalmente como dança de adultos.

Às vezes é denominada dança, outras um canto, outras é vista como música. Seus significados mudam de região para região, dependendo da localidade e da época.

As Cirandas brasileiras estão presentes tanto na música folclórica, como na música de massa e também na música erudita. Tomando como base o fenômeno da circularidade cultural, as manifestações culturais são absorvidas pelas culturas com que estão relacionadas (da tradição popular de raiz à cultura erudita), sem que essa comunicabilidade cultural provoque a ruptura da identidade musical (LOUREIRO; LIMA, 2012, p. 397).

A Ciranda tem características rítmicas e melódicas definidas, com origem portuguesa, foi transformada e miscigenada por outras etnias como a africana e indígena. Tendo influência de danças e manifestações populares brasileiras, executada em festas

religiosas e profanas. Tem ritmo, coreografia e movimentos do corpo de um lado para o outro, sempre de mãos dadas.

2.2. Cirandas: Afetividade, arte e resistência

Historicamente, o processo de construção humana orientou-se na condição de cumprir os propósitos do projeto moderno/colonial. Essa configuração de mundo estabeleceu mecanismos de controle comportamentais enviesados por princípios de uma ditadura do ser, culminando no silenciamento das subjetividades, da submissão dos corpos, além da inviabilização de formações socioculturais pluriversais.

Diante de tal cenário, foram introjetados padrões de conduta previsíveis e concatenados com as exigências impostas por grupos sociais hegemônicos, delimitando a liberdade de expressão e as diferentes possibilidades de compreender e vivenciar as corporeidades das mais distintas expressões humanas.

Conforme Mignolo (2004), a dominação do Ser está intimamente relacionado à compreensão da realidade, em outras palavras, a construção do conhecimento se constitui concomitantemente aos padrões estéticos e interfere nas subjetividades/afetos de acordo com as artimanhas coloniais.

Cabe nesse sentido a problematização acerca da racionalidade como estratégia de intervenção no processo formativo dos sujeitos. Nessa perspectiva, as artes, a liberdade, os prazeres, os afetos, os sentimentos de modo geral são concebidos como manifestações subversivas, ou seja, antagônicas às premissas coloniais.

Desse modo, o projeto moderno sanciona a validade social do conhecimento alicerçado unilateralmente pela natureza científica, resultando no estabelecimento de hierarquias entre saberes referenciados pelos parâmetros ocidentalizantes, cuja compreensão “está localizada numa geopolítica do conhecimento imperial epistêmico [...]” (MIGNOLO, 2004, p. 699).

Conjecturar outra compreensão de construção do conhecimento aliada às dimensões sociais, culturais, políticas, ontológicas e cosmogônicas, caracteriza-se como ação política de oposição à educação arquitetada nos moldes eurocêtricos, em outras palavras, uma alternativa comprometida com a transformação.

Esses percursos possíveis buscam descortinar a naturalização dos sentimentos e consequentemente da liberdade das artes e das emoções como um direito das pessoas, as quais historicamente foram/são privados de vivenciar em plenitude a sua corporeidade e subjetividade.

A proposta em desenvolver um recorte teórico acerca das Cirandas de Afetos emerge do necessário exercício de corporificar as linguagens artístico-culturais nos espaços acadêmicos como potenciais práticas libertadoras das amarras neocoloniais canalizadoras de corpos/mentes.

As cirandas podem apresentar uma série de possibilidades educativas presentes em suas músicas, histórias e jogos corporais. As músicas, quase sempre de tradição oral, são consubstanciadas por sentidos e significados e podendo ser corporalmente percussivos ao tratarem as heranças culturais como algo vivo, que forma, mobiliza e afeta.

As cirandas são maneiras de estabelecer contato consigo próprio e com o *Outro*, de se sentir único e, ao mesmo tempo, parte de um grupo. As linguagens artísticas do dançar, do cantar, do sentir expressas nas cirandas de forma geral, necessita ser potencializada com o propósito de desconstruir as intenções modernas/coloniais - onde as diferentes ontologias sejam respeitadas.

Cada ciranda reverbera uma intenção, seja emanar boas vibrações, expressar gratidão por aquilo que recebemos. Reverenciar a natureza, estreitar as relações, melhorar-se como pessoa ou fazer uma crítica aos governantes ou a sociedade.

Virada para cima, a palma de uma das mãos recebe o próximo e na outra, voltada para baixo, se prepara para ser acolhida, essa aproximação gera dança, música e afetividade que seres humanos precisam para viver em comunhão e ter alegria. Essas expressões são importantes, pois são sentidas e compartilhadas nas Cirandas assim como a resistência a discursos que reduzem a Ciranda ao folclore, além disso, pode ser “um grito” as questões sociais latentes.

Ciranda faz parte da diversidade regional e constitui-se como alteridade. A cultura oral e musical mistura-se a cultura do corpo e do ritmo que sente e reage, uma poética do viver que põe em evidência a memória corporal. Afirma ainda, a estética negra, indígena, recupera a história dos que foram excluídos e silenciados, abraçando o outro e a si em uma estética da existência:

Ciranda, é a dança, cujo o tempo é de pulsação, e convívio dos corpos (...) a destruição das formas tradicionais espaço- temporais empregados pelo biopoder. Pelas concepções cênicas que divulga, liberta o teatro do órgão, rompendo com as diferenças autor/ texto, diretor/autor, espetáculo/espectador. Todos, mestre cirandeiro e praticantes, são ao mesmo tempo partícipes do espetáculo. Arte sem obra cujo o centro é o próprio ator, espectador, ação eficaz como ato libertário (TELLER, 2009, p. 94-95).

Relacionando o sensível e o inteligível e as confluências entre o sagrado e o profano, a arte do cotidiano e no cotidiano assegura identidades múltiplas e reivindica direitos. Nesse contexto, no XVII Seminário do PPGED-UEPA, apresentar-se-á às seguintes Cirandas de Afetos: Poética e Esperançar; Tecer e Esperançar; Cartas de Esperança; Acolher e Esperançar e Corpo-território no Esperança.

A proposta é entrelaçar música, dança circular na diversidade poética, de acolhimento e tessitura e reflexão intra e interpessoal, corporeidade que expressa território e territorialidade, partindo do pressuposto Freireano do esperançar, no intuito de manter os sonhos com justiça, ética e liberdade, em virtude da desmedida urgência em face da nossa atual “desesperança”.

Nestas cirandas reinterpretadas no contexto amazônida nos inspiramos na Canção Óbvia, publicado na Pedagogia da Indignação, após a morte física de Paulo Freire e escrita durante o seu exílio.

Escolhi a sombra desta árvore para repousar do muito que farei,
enquanto esperarei por ti.

Quem espera na pura espera vive um tempo de espera vã.

Por isso, enquanto te espero trabalharei os campos e conversarei
com os homens.

Suarei meu corpo, que o sol queimará; minhas mãos ficarão
calejadas;

Meus pés aprenderão o mistério dos caminhos;

Meus ouvidos ouvirão mais, meus olhos verão o que antes não
viam,

enquanto esperarei por ti.

Não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera
é um tempo de quefazer.

Desconfiarei daqueles que virão dizer-me em voz baixa e
precavidos:

É perigoso agir

È perigoso falar
 É perigoso andar
 É perigoso esperar, na forma que esperas,
 porque esses recusam a alegria da tua chegada.
 Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me,
 com palavras fáceis, que já chegaste, porque esses
 ao anunciar-te ingenuamente, antes te denunciam,
 Estarei esperando tua chegada como o jardineiro prepara o jardim
 para a rosa que abrirá no jardim (FREIRE, 2000, p. 05).

Estes versos designam uma direção e uma ação, nessa busca do ser nos convida a *sulear* para debruçarmos em nossa realidade e agirmos no mundo. Cirandar em diálogo com o Freirear subverte a ordem, a narrativa, a luta contra as opressões históricas através de uma experiência estética e de resistência.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As escritas compartilhadas neste texto estruturaram-se procurando apresentar algumas provocações teóricas ao consideramos as Cirandas de Afeto anunciada de maneira crítica, buscando construir diálogos contra hegemônicos - ênfase nas discussões sobre as expressões subjetivas e artístico-culturais, além de sua ressignificação enquanto perspectiva heterogênea para potencializar a resistência contra as heranças coloniais.

Diante da necessidade em ampliar e desvelar as apostas que as cirandas exercem enquanto território educativo depreende-se que estas se convergem em aprendizagens sensíveis, as quais fortalecem o diálogo, o respeito, a ética, a arte, a liberdade, a criatividade e a afetividade, além de possibilitar o exercício reflexivo acerca das práticas que foram/são sustentadas por estereótipos de desvalorização das essências humanas.

As Cirandas de Afeto se constituem em mais uma forma plural de educação em consonâncias com as manifestações subjetivas e coletivas, que atravessam histórias de vida, significados, etnias, crenças, princípios, emoções e ainda constrói caminhos para o processo de formação e transformação.

No tocante ao contexto das instituições de ensino superior, importa sublinhar que as universidades possam ser consideradas como espaços para as exteriorizações artístico-culturais e afetivas, as quais culminam no retrato sensível das novas tessituras de perceber as cirandas como elemento que se entrecruza com os caminhos de uma educação Viva.

Desse modo, indubitavelmente a intenção do estudo desenvolvido se apresenta como uma contraposição enérgica às estratégias da colonialidade ao visibilizar as experiências vivenciadas alijadas dos padrões do sistema-mundo vigente, além de se constituir um modo outro de afirmação enquanto resistência contra todas as formas de opressão do existir.

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **A pergunta a várias mãos: a experiência da partilha através da pesquisa na Educação**. São Paulo: Cortez, 2003.

CASCUDO, Luís da Câmara. **Dicionário do folclore brasileiro**. 11. ed., edição ilustrada. São Paulo: Global, 2001.

DINIZ, Jaime. **Ciranda: roda de adultos no folclore pernambucano**. *Revista do Departamento de Extensão Cultural e Artística*. Recife, 1960.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Indignação: Cartas pedagógicas e outros escritos**.- São Paulo: Editora UNESP, 2000.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido**. São Paulo/Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2020.

LOUREIRO, Maristela; LIMA, Sonia Albano de. **As cirandas brasileiras e sua inserção no ensino fundamental e nos cursos de formação de docentes**. DAPesquisa. Vol 7, nº9, 2012, p. 393-410.

MIGNOLO, Walter. **Os esplendores e as misérias da “ciência”**: colonialidade, geopolítica do conhecimento e pluri-versalidade epistémica. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). **Conhecimento prudente para uma vida decente: um discurso sobre as ciências revisitado**. São Paulo: Cortez, 2004. p. 667-707. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4577896/mod_resource/content/1/MIGNOLO%20%202004%20%20Os%20esplendores%20e%20as%20mis%C3%A9rias%20da%20ci%C3%Aancia.pdf. Acesso em: 27 Ago. 2022.

RABELLO, Evandro. **Ciranda: dança de roda, dança da moda**. Recife: Editora Universitária da UFPE, 1979.

TELLER, Sonia. **História do Corpo através da dança da ciranda**: Lia de Itamaracá, 2009, p. 149. Dissertação(Mestrado). Programa de Pós-graduação em História Social, Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Disponível em:https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-18022010-170313/publico/SONIA_TELLER.pdf Acesso em: 29/08/2022.

A EDUCAÇÃO DE SURDOS EM PORTUGAL E NO BRASIL: pesquisa documental sobre a tradução e interpretação da língua gestual/de sinais

Huber Kline Guedes Lobato
Universidade Federal do Pará, huberkline@gmail.com

José Anchieta de Oliveira Bentes
Universidade do Estado do Pará, anchieta2005@yahoo.com.br

Orquídea Coelho
Universidade do Porto, orquidea@fpce.up.pt

Resumo: a pesquisa apresenta reflexões a partir da Língua Gestual Portuguesa (LGP) e da Língua Brasileira de Sinais (Libras). As reflexões perpassam pelo campo da Tradução e Interpretação dessas duas línguas. Na pesquisa analisou-se dois documentos relacionados aos países: Portugal e Brasil. Os documentos, respectivamente, são: a lei nº 89 de 5 de julho de 1999 e a lei nº 12319 de 1º de setembro de 2010. Metodologicamente trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e de caráter documental. No tratamento dos dados optou-se pela vertente bakhtiniana de enxergar a palavra de cada documento em seu sentido amplo e contextual. Os resultados da pesquisa mostram as semelhanças e as diferenças sobre a trajetória profissional de Tradutores e Intérpretes de LGP e de Libras. Essa trajetória perpassa pelos planos histórico, legal e acadêmico. Conclui-se que as principais palavras que demarcam os documentos são: função, formação, deveres e responsabilidades/atribuições.

Palavras-chave: Tradução e Interpretação; LGP e Libras; Brasil e Portugal.

INTRODUÇÃO

A pesquisa apresentada neste artigo é proveniente do Doutorado Sanduíche no Exterior (SWE) realizado em Portugal no período de setembro a novembro de 2021. A referida pesquisa teve o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) mediante a Chamada CNPq nº 08/2019. Durante o período da pesquisa as atividades acadêmicas e científicas ocorreram na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto – Portugal.

Na pesquisa do SWE analisamos os discursos de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa sobre a educação de surdos no ensino superior em Portugal. A partir disso traçamos como questão-problema: qual o aparato legal voltado à profissão de Tradutores e Intérpretes de LGP? Assim, o objetivo desse artigo é: analisar os textos legais voltados à profissão de Tradutores e Intérpretes de LGP e de Libras.

Na pesquisa, analisamos os documentos: a lei nº 89 de 5 de julho de 1999; e a lei nº 12319, de 1º de setembro de 2010. Em Portugal a lei 89/99 foi “[...] um importante passo para considerarmos que existe uma vontade real de minorar as consequências de um *handicap* que é a barreira comunicacional para a Pessoa Surda” (FERNANDES; CARVALHO, 2005, p. 141). No Brasil a lei 12319/2010 foi “[...] considerada uma

conquista para essa categoria e para a comunidade surda, já que a regulamentação da profissão é uma luta histórica” (NASCIMENTO, 2012, p. 61). Esses dois documentos oficiais estarão em destaque no texto como um todo.

REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO

A nossa pesquisa apresenta como referencial teórico os estudos que perpassam pelo universo português e brasileiro da educação de surdos. Portugal e Brasil possuem estudos relevantes voltados para a educação de surdos no ensino superior. Inclusive, estudos sobre inclusão social e educacional relacionados ao campo da educação de pessoas com deficiências, mas em especial das pessoas surdas.

Em ambos os países, os estudos em educação de surdos são resultantes dos debates travados pelos movimentos surdos e a emergência de políticas públicas inclusivas (SANTOS; COELHO; KLEIN, 2017). Com isso, “[...] ambas as nações asseguram aos seus cidadãos surdos o direito de usarem a língua gestual/de sinais de seus respectivos países [...]” (SILVEIRA, COELHO, NASCIMENTO, 2018, p. 124). Isto endossa a efetivação de debates sobre a formação e a atuação de Tradutores e Intérpretes de LGP e de Libras.

No seio destes debates, ainda, urge a contribuição que a Língua de Sinais possui para a educação de pessoas surdas. Assim, destacamos que a língua das comunidades surdas, em Portugal e no Brasil, apresentam semelhanças em suas nuances, em especial, ao reconhecimento linguístico de cada língua (SANTOS; COELHO; KLEIN, 2017). Essas línguas não são idênticas e nem universais.

Em ambos os países, entre as línguas das comunidades surdas, o que existe são semelhantes nuances, tais como: a luta pelo fortalecimento da língua gestual ou de sinais, a defesa pelo direito e garantia da educação de surdos, a aposta no ensino de língua portuguesa como segunda língua para surdos e a busca de qualificação pedagógica nas escolas bilíngues (SOFIATO; CARVALHO; COELHO, 2021).

Com isso, esse estudo configura-se, metodologicamente, como uma pesquisa de abordagem qualitativa e de caráter documental. Para Bacellar (2008, p. 63) “é preciso conhecer a fundo, ou pelo menos da melhor maneira possível, a história daquela peça documental que se tem em mãos”. É relevante conhecer, ainda, o contexto sociocultural que emoldura o documento que o pesquisador pretende esmiuçar.

No tratamento dos dados, lançamos olhares com base na vertente bakhtiniana para dizer que a palavra é um signo ideológico que leva para além dos seus limites a “[...] palavra em potencial” (BAKHTIN, 2017, p. 69). Assim, investigamos as nuances discursivas (os contextos mais amplos) das palavras de dois documentos oficiais: a lei nº 89 de 5 de julho de 1999 e a lei nº 12319 de 1º de setembro de 2010.

A pesquisa ancorou-se na abordagem dialógica e discursiva. Segundo a perspectiva bakhtiniana, o pesquisador enxerga/analisa o objeto de pesquisa com os olhos do outro ou dos outros e busca intervir com o seu olhar (de pesquisador) – com a sua posição singular sobre um dado contexto – no objeto de pesquisa (PAULA, 2013). A seguir os resultados e as discussões sobre a nossa pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Portugal e Brasil possuem uma infinidade de estudos e pesquisas acerca da educação de surdos e da profissão e da atuação dos Tradutores e Intérpretes de Línguas Gestual/de Sinais. Seleccionamos para o nosso texto àqueles que perpassam pelos planos histórico, legal e acadêmico desses profissionais (Tradutores e Intérpretes), tanto em Portugal quanto no Brasil.

Plano histórico

Em relação ao plano histórico, Magalhães (2015) revela que em Portugal a trajetória da Tradução e Interpretação da Língua Gestual iniciou-se na década de 1980. Daí em diante a trajetória do Tradutor e Intérprete de LGP, conforme Magalhães (2015), seguiu acompanhando os acontecimentos mais significativos em torno da profissão: a Declaração de Salamanca de 1994, a Constituição da República Portuguesa de 1999, dentre outras políticas públicas que deram/dão base à área da Tradução e Interpretação da LGP em Portugal.

No Brasil, Oliveira (2015) aponta a criação da Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes Auditivos (FENEIDA), em 1977. Esse foi um acontecimento relevante para a trajetória da Tradução e Interpretação da Libras. Já Quadros (2004) apresenta alguns fatos históricos relevantes sobre a constituição do profissional intérprete de Libras. Tais como: a presença de intérpretes de língua de sinais em trabalhos religiosos iniciados por volta dos anos 80; a partir dos anos 90, foram estabelecidas unidades de intérpretes ligadas aos escritórios regionais da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS).

Na década seguinte, no Brasil, a trajetória continuou tendo como pauta as ações, os projetos, as pesquisas e a consolidação de leis e de decretos que vieram sustentar o campo da Tradução e Interpretação da Libras em nosso país.

Plano legal

Em Portugal, o documento principal que garantiu o protagonismo da LGP foi a Lei Constitucional nº 1/97. No seu Artigo 74, nº 2, alínea h) menciona: “Proteger e valorizar a língua gestual portuguesa, enquanto expressão cultural e instrumento de acesso à educação e da igualdade de oportunidades” (PORTUGAL, 1997, p. 5136). Também, citamos a Lei nº 89/99 que define as condições de acesso e exercício da atividade de intérprete de língua gestual (PORTUGAL, 1999).

No Brasil, em 2002, sancionou-se a Lei 10436, que reconheceu como meio legal de comunicação e expressão a Libras. Ainda, citamos: o Decreto 5626/2005 que trata da inclusão da Libras nos cursos de Tradução e Interpretação; do provimento das escolas com tradutores e intérpretes de Libras; do exame de proficiência da Libras; a formação do tradutor e intérprete de Libras (BRASIL, 2005).

Plano acadêmico

Em Portugal a primeira instituição de ensino superior a criar um curso direcionado para a interpretação da LGP foi a Escola Superior de Educação (ESE) do Instituto Politécnico de Setúbal em 1997. De acordo com Magalhães (2015) após esse curso, outros institutos foram implementando seus referidos cursos nessa área.

Quadros e Stumpf (2009) destacam que em 2006 foi iniciado o primeiro curso de Letras-Libras no Brasil. A Universidade Federal de Santa Catarina ofereceu o curso para formar professores de língua de sinais.¹⁷ A partir dessa ação, em 2008, houve a oferta do curso de graduação em Letras-Libras, Bacharelado, para a formação de Tradutores e Intérpretes pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

A Lei 89/99 e a Lei 12319/2010

¹⁷ Nascimento (2012) utiliza um texto da professora Cristina Lacerda para dizer que a formação de Tradutor e Intérprete de Libras no Brasil já acontecia antes da criação do Letras/Libras e iniciaram-se, formalmente em nível superior, em meados de 2004 e 2005 em iniciativas de algumas universidades como, por exemplo, a Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP)/SP, Estácio de Sá/RJ e PUC/MG.

Ambas as leis possuem estruturas composicionais similares. A lei portuguesa, de início, define as condições de acesso e exercício da atividade de intérpretes de língua gestual. Em seu Artigo 1º, enquanto objecto, diz que: “O presente diploma define as condições de acesso, de exercício e regime de actividade dos intérpretes de língua gestual portuguesa” (PORTUGAL, 1999, p. 4186). A lei brasileira regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Libras. Em seu Artigo 1º versa que “esta Lei regulamenta o exercício da profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais” (BRASIL, 2010, s/p).

No Artigo 2º do texto português os Intérpretes de língua gestual portuguesa são considerados: “[...] os profissionais que interpretam e traduzem a informação de língua gestual para a língua oral ou escrita e vice-versa, por forma a assegurar a comunicação entre pessoas surdas e ouvintes (PORTUGAL, 1999, p. 4186). O texto brasileiro não traz essa consideração acerca do Tradutor e Intérprete de Libras.

Função

Quadro 1: sobre a função profissional

Portugal	Brasil
<p>Artigo 3º - Funções</p> <p>Compete, designadamente, aos intérpretes de língua gestual portuguesa:</p> <p><i>a)</i> Preparar as condições do processo de comunicação de acordo com as diferentes situações ou contextos;</p> <p><i>b)</i> Interpretar e traduzir, simultânea ou consecutivamente, a informação em língua gestual para língua oral ou escrita e vice-versa, utilizando as técnicas de tradução, retroversão e interpretação adequadas.</p>	<p>Art. 2º O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das 2 (duas) línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução e interpretação da Libras e da Língua Portuguesa.</p>

Fonte: elaborado a partir dos dados coletados (2021).

Em relação à função profissional, ambas as leis trazem palavras sobre a competência de traduzir e interpretar, de maneira simultânea ou consecutiva, da língua gestual/de sinais para a língua oral e vice-versa. A diferença é que a lei 89/1999 menciona as técnicas adequadas para essa prática profissional, nesse caso: tradução, interpretação e retroversão. Destas técnicas, destacamos a retroversão. Pinto (2014) chama a retroversão

para a língua original de *backtranslation*, ou seja, uma retroversão do conteúdo do idioma de destino para o idioma de origem. A retroversão é a inversão em relação à tradução já realizada de uma língua para outra. Isto é, trata-se de uma “[...] tradução da versão para o idioma original [...]” (PINTO, 2014, p. 15).

Formação

Quadro 2: sobre a certificação profissional

Portugal	Brasil
<p>Artigo 4º - Condições de acesso ao exercício da actividade</p> <p>1 — O acesso ao exercício da actividade de intérprete de língua gestual portuguesa depende da adequada formação profissional e de certificação a estabelecer nos termos gerais pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade, no quadro do regime de certificação profissional e do disposto no presente diploma.</p> <p>2 — O Governo regulamentará o processo de acesso à profissão de intérprete de língua gestual, em que participará uma comissão que incluirá representantes das associações representativas da comunidade surda e dos intérpretes de língua gestual.</p>	<p>Art. 5º - Até o dia 22 de dezembro de 2015, a União, diretamente ou por intermédio de credenciadas, promoverá, anualmente, exame nacional de proficiência em Tradução e Interpretação de Libras - Língua Portuguesa.</p> <p>Parágrafo único. O exame de proficiência em Tradução e Interpretação de Libras - Língua Portuguesa deve ser realizado por banca examinadora de amplo conhecimento dessa função, constituída por docentes surdos, linguistas e tradutores e intérpretes de Libras de instituições de educação superior.</p>

Fonte: elaborado a partir dos dados coletados (2021).

Em Portugal, o acesso ao exercício da atividade profissional de intérprete de LGP depende de adequada formação profissional e de respectiva certificação. É preciso ter formação em LGP mediante uma certificação nos termos ditados pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade. Atualmente, para atuar na profissão de tradutor e intérprete de LGP é obrigatório um certificado de formação de grau de licenciatura.

Anteriormente, o acesso à profissão de intérprete de LGP era regulamentado pelo governo mediante uma comissão com representantes das associações representativas da comunidade surda e dos intérpretes de língua gestual do país. Já no Brasil, tínhamos o Exame Nacional para Certificação de Proficiência no Ensino, Tradução e Intepretação da Libras (PROLIBRAS). Tal exame ocorreu até 2015.

Quadro 3: sobre a formação profissional

Portugal	Brasil
<p>Artigo 5º - Formação</p> <p>1 — Os candidatos a intérpretes de língua gestual portuguesa devem frequentar com aproveitamento um curso superior de tradutor-intérprete de língua gestual, com a duração mínima de três anos, devendo incluir nomeadamente formação em Língua Gestual Portuguesa e Língua Portuguesa.</p> <p>2 — Para o acesso ao curso referido no número anterior devem os candidatos ser titulares de certificado de formação em Língua Gestual Portuguesa, emitido por entidade formadora legalmente reconhecida.</p> <p>3 — Os currículos são homologados pelo Ministério da Educação.</p> <p>4 — A frequência do curso com aproveitamento é comprovada por diploma emitido pela entidade responsável pelo mesmo.</p>	<p>Art. 4º A formação profissional do tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, em nível médio, deve ser realizada por meio de:</p> <p>I - cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os credenciou;</p> <p>II - cursos de extensão universitária; e</p> <p>III - cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias de Educação.</p> <p>Parágrafo único. A formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado por uma das instituições referidas no inciso III.</p>

Fonte: elaborado a partir dos dados coletados (2021).

O Artigo 5º da lei portuguesa é uma extensão do artigo anterior (Artigo 4º). Neste caso, para o profissional adentrar em um curso superior de tradutor e intérprete de língua gestual, cujo grau é de licenciatura, torna-se requisito o certificado de formação em Língua Gestual Portuguesa. Já no Brasil a formação do tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa tinha como exigência o nível médio, sendo que poderia ocorrer mediante cursos de: educação profissional, extensão universitária e formação continuada.¹⁸ Caberiam às Organizações das comunidades surdas, junto das Instituições de Ensino Superior e das Secretarias de Educação, a realização dos cursos.

¹⁸ A lei nº 13146/2015 diz no Art. 28: 2º - Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere o inciso XI do caput deste artigo, deve-se observar: I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras; II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras (BRASIL, 2015).

Deveres

Quadro 4: sobre os deveres

Portugal	Brasil
<p>Artigo 6º</p> <p>Deveres do intérprete de língua gestual</p> <p>1 - O Governo promoverá a elaboração do código de ética e linhas de conduta do intérprete de língua gestual portuguesa ouvidas as associações representativas da comunidade surda e dos intérpretes de língua gestual.</p> <p>2 - Os intérpretes de língua gestual, no exercício da sua actividade, ficam obrigados a respeitar e cumprir o código de ética e linhas de conduta do intérprete de língua gestual portuguesa, em qualquer situação lhe cumprindo:</p> <p>a) Guardar sigilo de tudo o que interpretam;</p> <p>b) Realizar uma interpretação fiel, respeitando o conteúdo e o espírito da mensagem do emissor;</p> <p>c) Utilizar uma linguagem compreensível para os destinatários da interpretação;</p> <p>d) Não influenciar ou orientar nenhuma das partes interlocutoras;</p> <p>e) Não tirar vantagem pessoal de qualquer informação conhecida durante o seu trabalho.</p>	<p>Art. 7º O intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico, zelando pelos valores éticos a ela inerentes, pelo respeito à pessoa humana e à cultura do surdo e, em especial:</p> <p>I - pela honestidade e discrição, protegendo o direito de sigilo da informação recebida;</p> <p>II - pela atuação livre de preconceito de origem, raça, credo religioso, idade, sexo ou orientação sexual ou gênero;</p> <p>III - pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couber traduzir;</p> <p>IV - pelas postura e conduta adequadas aos ambientes que frequentar por causa do exercício profissional;</p> <p>V - pela solidariedade e consciência de que o direito de expressão é um direito social, independentemente da condição social e econômica daqueles que dele necessitem;</p> <p>VI - pelo conhecimento das especificidades da comunidade surda.</p>

Fonte: elaborado a partir dos dados coletados (2021).

No que tange aos deveres dos Tradutores e Intérpretes de língua gestual/de sinais, em alguns aspectos os documentos coadunam-se e em outros desarmonizam-se. Em relação aos primeiros aspectos, selecionamos os principais termos: ética, respeito, sigilo, conduta e fidelidade. Sobre os deveres que desarmonizam-se, citamos: no caso português há o dever de ter uma linguagem compreensível; de não influenciar os interlocutores; de não tirar vantagem pessoal sobre as informações recebidas. No caso

brasileiro, tem-se o dever de atuar livre de preconceito; com imparcialidade; com solidariedade, consciência e conhecimento das causas surdas.

Responsabilidades/atribuições

Quadro 5: sobre as responsabilidades e as atribuições

Portugal	Brasil
<p>Artigo 7º</p> <p>Responsabilidades</p> <p>1 — Para além de outras sanções aplicáveis ao caso, os intérpretes de língua gestual que não observarem os deveres impostos nos termos do artigo antecedente podem ser, definitiva ou temporariamente, impedidos de exercer a respectiva profissão, pela gravidade da infracção cometida, ou reiteração da conduta proibida.</p> <p>2 — As sanções referidas no número anterior serão determinadas na sequência de processo disciplinar a regulamentar pelo Governo nos termos da lei geral.</p>	<p>Art. 6º São atribuições do tradutor e intérprete, no exercício de suas competências:</p> <p>I - efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa;</p> <p>II - interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares;</p> <p>III - atuar nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos concursos públicos;</p> <p>IV - atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das instituições de ensino e repartições públicas; e</p> <p>V - prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos administrativos ou policiais.</p>

Fonte: elaborado a partir dos dados coletados (2021).

Em relação às responsabilidades, a lei de Portugal traz sanções no caso de não cumprimento aos deveres impostos em seu Artigo 6º. A lei tem a preocupação de delinear as punições ou penalidades aplicadas pelo Estado, em caso de comportamento inadequado ao descrito pela lei 89/99. As sanções podem ser definitivas ou temporárias. Isso irá depender da gravidade da infracção cometida. Assim, os profissionais poderão ser impedidos de exercer a profissão caso não cumpram os deveres dos intérpretes de língua gestual.

A lei 12319/2010 traz em seu artigo 6º as atribuições do tradutor e intérprete. Diferente da lei de Portugal, que tem um caráter punitivo, a lei do Brasil lista as imputações dos profissionais de Libras no exercício de suas competências, tais como: efetuar a comunicação nas atividades didático-pedagógicas e culturais, junto aos conteúdos curriculares; nos processos seletivos; nas instituições de ensino e nas repartições públicas; nos órgãos administrativos ou policiais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo analisamos a lei nº 89/1999 de Portugal e a lei nº 12319/2010 do Brasil. Nossa preocupação foi buscar as semelhanças e as diferenças entre ambos os documentos e, por sua vez, ambos os países. Assim, a análise deu-se por meio dos aspectos contextuais mais amplos, na intenção de entender a realidade de cada local que são complexas e que estão sujeitas às transformações a partir da ação dos seus sujeitos históricos, culturais e sociais. Com isso, essa análise deu-se em 3 (três) planos: a) no plano histórico, b) no plano legal, c) no plano acadêmico. As principais palavras extraídas de ambos os documentos analisados foram: a função, a formação, os deveres e as responsabilidades/atribuições.

Assim, consideramos que ambos os documentos são conquistas grandiosas e importantes na trajetória da Tradução e Interpretação da LGP e da Libras. As leis são fatos marcantes e relevantes da/na história profissional, tanto em Portugal quanto no Brasil. A partir da pesquisa que fizemos, cabe a futuros pesquisadores, consultar outros documentos normativos mais recentes, designadamente, referentes à formação contínua dos intérpretes em contextos educativos, à avaliação de desempenho da carreira profissional, entre outros aspectos.

REFERÊNCIAS

BACELLAR, Carlos. Uso e mau uso dos arquivos. *In*: PÍNSKY, Carla Bassanezi (org.). **Fontes Históricas**. 2ª ed. São Paulo: Editora Contexto, 2008, p. 23-79.

BAKHTIN, Mikhail. Por uma metodologia das ciências humanas. *In*: BAKHTIN, Mikhail. **Notas sobre literatura, cultura e ciências humanas**. Organização, tradução, posfácio e notas de Paulo Bezerra; notas da edição russa de Serguei Botcharov. São Paulo: Editora 34, 2017, p. 57-79.

BRASIL. **Lei 10.436 de 24 de abril de 2002**. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências, [2002]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10436.htm. Acesso em: 18 abr. 2021.

BRASIL. **Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005**. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art.

18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, [2005b]. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2005/decreto-5626-22-dezembro-2005-539842-publicacaooriginal-39399-pe.html>. Acesso em: 31 ago. 2021.

BRASIL. **Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010**. Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. Brasília, Secretaria Geral, [2015]. Disponível em: <https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/1025011/lei-12319-10>. Acesso em: 31 ago. 2020.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, Secretaria Geral, [2015]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: 31 ago. 2020.

FERNANDES, Raquel; CARVALHO, José. Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, da formação à prática real. *In*: COELHO, Orquídea. **Perscrutar e Escutar a surdez**. Edições Afrontamento: Porto, 2005, p. 139-151.

MAGALHÃES, Ana. O Estágio: um Pilar Fundamental. *In*: BARBOSA, Susana (coord.). **SER Intérprete de Língua Gestual Portuguesa**. Porto, Portugal: Mosaico de Palavras Editora, Lda, 2015, p. 13-37.

NASCIMENTO, Marcus Vinícius Batista. Tradutor Intérprete de Libras/Português: formação política e política de formação. *In*: ALBRES, Neiva de Aquino; SANTIAGO, Vânia de Aquino Albres (orgs.). **Libras em estudo: tradução/interpretação**. São Paulo: FENEIS, 2012, p. 57-71.

OLIVEIRA, Waldma Maíra Menezes de. **Representações sociais de educandos surdos sobre a atuação do intérprete educacional no ensino superior**. 2015. 236f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade do Estado do Pará, Belém, 2015.

PINTO, Anabela Loureiro. **Tradução e adaptação cultural de escalas**. 2014. 65f. Relatório de Estágio (Mestrado em Tradução Especializada). Universidade de Aveiro. Departamento de Línguas e Culturas. Aveiro, 2014. Disponível em: <https://ria.ua.pt/bitstream/10773/14005/1/tese.pdf>. Acesso em: 16, set. 2021.

PAULA, Luciane de. Círculo de Bakhtin: uma Análise Dialógica de Discurso. *In*: **Revista de Estudos da Linguagem**, Belo Horizonte, v. 21, n. 1, p. 239-258, jan/jun. 2013. Disponível em: <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/article/view/5099/4555>. Acesso em: 23 dez 2019.

PORTUGAL. [Constituição (1997)]. **Lei Constitucional nº 1 de 20 de setembro de 1997**. 4ª revisão constitucional. Portugal: Diário da República, 1997.

PORTUGAL. [Lei (1999)]. **Lei nº 89 de 5 de julho 1999**. Portugal: Diário da República, [1999]. Disponível em: <https://dre.pt/application/conteudo/373656>. Acesso em: 21 set. 2021.

QUADROS, Ronice M. de. **O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa**. Brasília: MEC, Secretaria de Educação Especial, Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos, 2004.

QUADROS, Ronice Müller de; STUMPF, Marianne Rossi. O primeiro curso de graduação em Letras Língua Brasileira de Sinais: educação a distância. **Educação**

Temática Digital, Campinas, v.10, n.2, p.169-185, jun. 2009. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/984/999>. Acesso em: 16, set. 2021.

SANTOS, Angela Nediane dos; COELHO, Orquídea; KLEIN, Madalena. Educação de surdos no Brasil e Portugal: políticas de reconhecimento linguístico, bilinguismo e formação docente. **Educação e Pesquisa**. São Paulo, v. 43, n. 1, p. 215-228, jan./mar. 2017. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151797022017000100216&script=sci_abstract&lng=pt. Acesso em: 02 out, 2021.

SILVEIRA, Andréa Pereira; COELHO, Orquídea; NASCIMENTO, Ivani Pinto. O ensino de língua gestual portuguesa: Fios e desafios de um professor surdo. *In*: BARROS, Adriana Lúcia de Escobar Chaves de; CALIXTO, Hector Renan da Silveira; NEGREIROS, Karine Albuquerque de (Orgs.). **Libras em diálogo: Interfaces com o ensino**. Campinas, SP: Pontes Editores, 2018, p. 123-140.

SOFIATO, Cássia Geciauskas; CARVALHO, Paulo Vaz de; COELHO, Orquídea. Experiências de educação bilíngue para surdos: entrelaçamentos entre Brasil e Portugal. *In*: SILVA, Rosane Aparecida Favoreto da; HOLLOSI, Marcio (orgs.). **Educação de surdos, linguagens e experiências**. Uberlândia: Navegando Publicações, 2021, p. 69-104.

O (RE) EXISTIR DA EDUCAÇÃO PÚBLICA SUPERIOR CONTRA POLÍTICAS DE DESMONTES DO ATUAL GOVERNO BOLSONARISTA

Fábio Rogério Gomes Fortunato

Universidade do Estado do Pará

e-mail: rogergofort@gmail.com

RESUMO

O referido estudo reúne alguns textos os quais revelam os fatos ocorridos no atual governo do então Presidente Jair Messias Bolsonaro (agora do Partido Liberal), cujas ações deliberativas ao Ministério da Educação – MEC vem atingindo o setor educacional público e superior brasileiro ao longo de seu mandato 2019 – 2023. Embates esses que impactam direta e indiretamente a população que veem na educação a possibilidade de transformação de suas realidades sociais e econômicas. Com o objetivo de reunir textos publicados em periódicos que retratassem acerca da educação pública e superior brasileira e os processos de desmontes que vem impactando direta e indiretamente na qualidade do ensino e oferta de educação de qualidade para discentes e profissionais da educação superior em todo o país. Metodologicamente optou-se por realizar um estudo bibliográfico de cunho qualitativo que reuniu textos publicados em periódicos e reportagens jornalísticas de divulgação nacional e internacional em plataformas digitais os quais favoreceram o resultado de que de que a educação, com todo os embates que ela vem sofrendo, sua existência e (re)existência é de suma importância para a condução das classes populares rumo a libertação do opressor, que usa de argumentos ideológicos, de discursos camuflados de benevolência própria, para deixar a população no seu lugar de oprimida.

PALAVRAS-CHAVE: Pandemia; Política de cortes do MEC; Desmonte da educação.

Introdução

O referido estudo reúne alguns textos que revelam os fatos ocorridos no atual governo do então Presidente Jair Messias Bolsonaro (agora do Partido Liberal), cujas ações deliberativas ao Ministério da Educação – MEC vem atingindo o setor educacional público e superior brasileiro ao longo de seu mandato 2019 – 2023.

Diante desse cenário político nacional, o referido artigo tem por objetivo reunir textos publicados em periódicos que retratassem acerca da educação pública e superior brasileira e os processos de desmontes que vem impactando direta e indiretamente na qualidade do ensino e oferta de educação de qualidade para discentes e profissionais da educação superior em todo o país. O estudo é relevante por considerar que tais ações leva-

se a refletir sobre o repensar a educação, de modo a ressignificá-la como ferramenta de (re)existência política e na busca por identidade legitimamente popular.

No método de pesquisa, que utilizou o estudo bibliográfico de cunho qualitativo, também se favoreceu de reportagens e outras divulgações jornalísticas disponibilizadas em jornais e revistas digitais de divulgação nacional e internacional que contribuíssem para a análise dos conteúdos e assim poder destacar as principais ações do governo atual para o setor público educacional. O qual chegou ao resultado de que a educação, com todo os embates que ela vem sofrendo, sua existência e (re)existência é de suma importância para a condução das classes populares rumo a uma conscientização que faça enxergar a hegemonia liberal e dominadora, que usa de argumentos ideológicos, de discursos camuflados de benevolência própria, para deixar a população no seu lugar de oprimida.

Como forma de organizar os pontos relevantes de que se trata o artigo, irei iniciar apresentando parcialmente, porém os pontos relevantes acerca da “Educação Pública Brasileira na Pandemia”, em seguida, trarei um recorte acerca da política de cortes de orçamentos para a educação pública em “O (re)existir da Educação Pública diante do atual cenário político no Brasil” e, por fim, as “Considerações Finais”, em cujo desfecho é parcial apresentando algumas ponderações acerca do estudo e alguns encaminhamentos para futuras abordagens teóricas.

Referencial Teórico e Metodológico

Desde que Jair Messias Bolsonaro assumiu o poder, no início de 2019, não foram poucos, já de antemão, os que sentiram na pele e nos bolsos os novos rumos que a economia começou a tomar, segundo o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) só em 2020 o valor da cesta básica chegou a variações de aumento dos preços, a exemplo de Belém, a R\$ 486, 50, o que comprometeu 50,33% do valor salarial líquido. Aumentos esses percebidos na carne bovina, no óleo de soja, na batata, no açúcar, no tomate, no arroz e no feijão (DIEESE, 2020).

Aumentos também percebidos na gasolina e no gás de cozinha que, em plena Pandemia, impactaram diretamente o orçamento da população brasileira. Diante de tantos fatores e desigualdades sociais ocasionadas, as medidas de contenção chegariam comumente ao setor educacional.

Nesse instante, cabe revelar que, mediante contexto pandêmico, os sobressaltos governamentais visavam por determinação federal a continuidade do ano letivo por meio de estratégias de aulas remotas, no que deliberou via decretos ajustes e adequações de calendários letivos e a não retenção de estudantes no período em que a Pandemia se perdurasse (BRASIL, 2020).

Contudo, muitos foram os desafios educacionais emergidos diante do panorama político e econômico gerenciado pelo atual governo bolsonarista¹⁹, que afetaram

¹⁹ O que é de mais marcante entre os adeptos do bolsonarismo é a estreita relação do pensamento fascista e forte declaração em apoio ao Regime Militar, enaltecido pelo seu representante maior, Jair Messias Bolsonaro, à figura do Coronel Carlos Brilhante Ustra (1932-2015). Para quem se intitula bolsonarista, independente da classe social, o louvor ao armamento e à violência se camufla à ideologia da família tradicional e à religiosidade, pontos fortes de sua política, mesmo que contraditórias. Disponível em: <https://www.politize.com.br/o-que-e-o-bolsonarismo/> Acesso em: 17/08/2022.

veementemente as escolas públicas e instituições de ensinos superiores no território nacional. Situando algumas delas, como: as desigualdades de acesso tecnológico e digital por famílias de baixa renda e a ineficiência dos recursos e sinais de internet para as instituições públicas que tiveram essa alternativa como saída para amenização dos problemas então materializados.

Como se não bastassem tais conjunturas paradigmáticas apresentadas nesse cenário caótico as intermediações negativas do governo federal pareciam remar contra e se negava enxergar a fragilidade da população e da comunidade escolar como essenciais no embate a atual realidade.

Com base no objeto da pesquisa, sobre a política de desmonte da educação pública e superior brasileira em contrapartida ao (re)existir da educação nessa esfera de poder hegemônico e arbitrário, pensou-se como procedimentos metodológicos da pesquisa como sendo um estudo bibliográfico de abordagem qualitativa baseados nas proposições de Lakatos e Marconi (2003, p. 183) ao apontar como relevante essa parte da pesquisa por considerar que a pesquisa bibliográfica visa “[...] colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas”.

Tendo por base a abordagem qualitativa, Lüdke & André (2003) defendem que esta apropriada dos dados para descrevê-los e, tendo-os como elemento predominante da análise do pesquisador, parte de sua compreensão do todo para a reflexão daquilo que pode ou não ser elucidado e, com relação a isso, a descrição deve possibilitar o diálogo inteligente entre o pesquisador e o objeto.

No caso o referido estudo trouxe para a arena de discussão os textos publicados recentemente (2022) pelos canais midiáticos, sendo notícias jornalísticas, pronunciamentos e outros oriundos de publicações como artigos que tratam do tema “educação superior pública” em um viés político de posturas autoritárias que fortalece o desmonte da educação por conta dos cortes de verbas para o setor educacional.

Com base no objetivo da pesquisa que consistiu em reunir textos publicados em periódicos que retratassem acerca da educação pública e superior brasileira e os processos de desmontes que vem impactando direta e indiretamente na qualidade do ensino e oferta de educação de qualidade para discentes e profissionais da educação superior em todo o país. Chegou-se aos artigos e periódicos, os quais encontram-se organizados (quadro-1). tais textos trazem em seu teor crítico apontamentos com os quais denunciam ataques e outras manobras contra a política educacional e, em contrapartida, exortaram a importância da educação como ferramenta de desenvolvimento intelectual crítico e reflexivo para a condução de uma sociedade democrática.

Quadro 1 – Textos utilizados no estudo

AUTOR/FONTE	TÍTULO	ANO
Paulo Freire	Pedagogia do Oprimido	1987
Moacir Gadotti	Paulo Freire: uma biobibliografia.	1996
Carlos Brandão	O que é Educação	2005
Luiz Davidovich (Org).	Repensar a educação superior no Brasil: análise, subsídios e propostas.	2018
Fábio Pupo	Guedes diz ter pronta PEC para desvinculação total do orçamento.	2019

BRASIL (MEC)	Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19.	2020
DIEESE	Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos: Tomada Especial de Preços de Novembro de 2020.	2020
INSTITUTO DATASENADO.	Quase 20 milhões de alunos deixaram de ter aulas durante pandemia.	2020
INSTITUTO DATASENADO.	Educação em Tempos de Pandemia. Secretaria de Transparência.	2021
Rosana Heringer	Políticas para a educação superior pública nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro.	2022
TODOS PELA EDUCAÇÃO	Entenda os principais pontos do projeto do sistema nacional de educação (SNE).	2022
Priscila Cruz	Presidente do Todos pela Educação diz que governo foi pautado por pautas ideológicas no ministério e sucessão de “ministros ruins”	2022
O GLOBO	Ministro da Educação afirma que governo diminuiu bloqueio na pasta pela metade.	2022

Fonte: Sistematizado pelo autor, 2022.

Com os materiais selecionados foi possível organizar as bases de discussão nas seções que se seguem nos resultados da pesquisa.

Resultados e Discussões

A Educação Pública Brasileira na Pandemia

Desde que a Pandemia se instalou no Brasil no início do ano de 2020, logo se percebeu a necessidade de desenvolver medidas de segurança e proteção à vida. Uma vez que o nível de contágio e infecção se apresentavam acelerados e fatais, logo o fechamento de instituições públicas e privadas foram determinadas, tanto para atender ao protocolo estipulado pela Organização Mundial de Saúde – OMS, quanto dos decretos e outras normatizações das agências reguladoras do governo federal e estadual. Sendo assim, segundo o Instituto de Pesquisa DataSenado²⁰, cerca de 56 milhões de estudantes matriculados na educação básica e superior tiveram as aulas suspensas devido o contexto

²⁰ Órgão do Senado Federal que atua em conjunto com a Consultoria Legislativa e com a Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal e com as Comissões Parlamentares na produção de relatórios com análises estatísticas para avaliação de políticas públicas e programas governamentais; reúne dados discutidos no congresso, opinião pública, contabiliza orçamentos, sistematiza resultados de pautas administrativas, acompanha estudos realizados pelo congresso e políticas públicas, além de outras atividades correlatas.

pandêmico (35%, equivalente a 19,5 milhões de alunos), já os que tiveram aulas remotas (58%, equivalente a 32,4 milhões de alunos). Os dados informam ainda que 26% dos estudantes que poderiam ter aulas *on-line*, não tiveram por não possuírem acesso à internet (INSTITUTO DATASENADO, 2020).

Em dados divulgados em 2021, o referido instituto apresenta o cenário da educação básica referente aos efeitos da pandemia no setor educacional e para isso toma como referência as análises quanto ao percentual de alunos do ensino público em comparação aos que são de escolas particulares que tiveram aulas parcialmente remotas em 2020, no que mostra que, desses, os que realizaram atividades em casa em escolas públicas somam 85%, enquanto que os de escolas privadas, foram 94%. Só na Região Norte, segundo a pesquisa, há o menor índice de estudantes que realizaram atividades em casa 72% em comparação aos de escolas privadas, 85%.

Outros aspectos que a pesquisa revelou tinha como intuito de apresentar os motivos que levaram os estudantes de escolas públicas a não realizarem as atividades remotas. No que a falta de acesso a equipamentos (22%) ou de internet (30%), no caso de estudantes de escolas privadas, os motivos foram a falta de concentração (43%) ou por outros motivos (21%) (INSTITUTO DATASENADO, 2021).

Ao pesquisar sobre as escolas com acesso à internet, o estudo do Instituto DataSenado apresentou que no Ensino Fundamental, ainda com análises comparativas entre escolas públicas e privadas, entre os anos de 2018 a 2020, a diferença foi de quase 100% nas escolas privadas desde 2018, enquanto que o cenário das escolas públicas apresentam um distanciamento percentual comparativo expressivo às escolas privadas, principalmente nas regiões norte e nordeste do país.

Esses dados revelam mais do que as diferenças percentuais entre duas realidades educativas (ensino público e privado) como também o retrato das políticas públicas voltadas para a educação no que tangem dentre outras estratégias a superação dos problemas educacionais previstos pelo Plano Nacional da Educação - PNE (2014-2024), dentre elas, o frágil investimento tecnológico para a educação e formação continuada para os professores, independentemente do contexto de pandemia, uma vez que os investimentos na educação voltados para essa vertente ainda não apresentam, no atual contexto, uma pauta significativamente sólida (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2022).

O (re) existir da Educação Pública diante do atual cenário político no Brasil

A presidente-executiva e cofundadora da Ong “Todos pela Educação”, Priscila Cruz, em entrevista ao jornal eletrônico Poder360, avalia que desde o início do mandato do atual presidente Jair Messias Bolsonaro a pasta reservada ao Ministério da Educação fora marcada por pautas ideológicas de cuja sucessão de ministros, denominados por ela de Ministros ruins, refletiu o cenário de guerra ideológica e guerra cultural, e que, segundo ela, demarcou o que caracterizou como “A pior gestão da história do país” (CRUZ, 2022).

Em síntese dessas mudanças, temos ao todo quatro trocas de cadeiras, das quais: Ricardo Vélez, que foi o primeiro a ocupar o cargo até o dia 8 de abril de 2019, em seguida, assumindo a vaga Abraham Weintraub, que deixou o cargo no dia 20 de junho de 2020 (Em plena pandemia), assumindo em seguida Carlos Alberto Decotelli, o mais breve dos cargos ocupados, ficando apenas cinco dias, assumindo Milton Ribeiro, que permaneceu no cargo até 28 de março de 2022 e, por fim, o então ministro (5º a assumir a pasta) Victor Godoy.

Para Cruz (2022), os impactos educacionais no período de auge da pandemia, o que ocasionou o fechamento dos estabelecimentos educacionais, seriam menos prejudiciais se, com tantas investidas controversas do governo tivessem estipuladas ações concretas de formação, estrutura tecnológica e de tempo integral para os profissionais da educação e estudantes.

Essas ações, que por sinal não aconteceram, denotam a percepção de que a educação não é vista como sendo essencial para o atual governo. Isso é perceptível quando em 2019, o então Ministro da Economia Paulo Guedes, em nota publicada por Fábio Pupo do Jornal Valor, avisa sobre a Proposta de Emenda Constitucional – PEC, na qual ventilava a desvinculação total do orçamento (PUPO, 2019).

Se levarmos em consideração o que institui a Constituição Federal de 1988,

A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino (BRASIL, 1988, Art. 212).

Podemos perceber, na letra da lei, que a mesma não trata ou deixa o entendimento de que é facultativo o orçamento destinado ao ensino, porém enfatiza o investimento minimamente como aplicações provenientes de transferências resultantes de impostos arrecadados pela União.

Nessa mesma direção, de cujo discurso reforça a política neoliberalista atual, é comumente demonstrado por meio da Emenda Constitucional 95, à qual faz decolar as prioridades do projeto político de cortes e desmontes em diversos setores que exercem ou exerciam um papel essencial na construção do país como um todo.

Para deixar clara as atuais ações do governo, temos por exemplo os ataques às Instituições de Ensino Superior – IES públicas quando, no mês de maio, fora anunciado o corte de 14,5% do orçamento do Ministério da Educação, cerca 3,6 bilhões de Reais em recursos direcionados à manutenção e estrutura física patrimonial, terceirização de serviços, financiamento de assistência estudantil e outros fomentos.

A repercussão diante de tal ação ocasionou na pressão ao Ministério da Educação – MEC, o qual o Ministro Vitor Godoy anunciou a redução do corte para 7,2%, cerca 1,6 bilhões, em que o ministro, vindo a público, por meio das redes sociais, expressou agradecimento ao governo pela redução, trazendo um ar de “boas notícias à educação brasileira” (O GLOBO, 2022).

Vale ressaltar que as restrições orçamentárias, mesmo cogitadas como “reduzidas” pelo atual ministro da educação, causam ainda impactos negativos à qualidade da ciência desenvolvida nas universidades, pois, levando em consideração o papel da ciência no contexto pandêmico, tais cortes precarizam a funcionalidade do Ensino Superior público no país. Do ponto de vista das IES, o quadro de maior preocupação que se pode imprimir dessa realidade se refere nas garantias de recursos futuros para se manter orçamentariamente o funcionamento das instituições. Deixa claro também que as instituições públicas de ensino superiores no país são as que mais produzem ciência em todas as áreas, porém, é necessário que haja recursos públicos garantidos para a sua continuidade, principalmente no que tangem os orçamentos de bolsas de pesquisa (HERINGER, 2021)

Tais argumentações imprimem o nível de relevância que é a pesquisa em educação, promovida principalmente no âmbito do ensino superior, é considerada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, cuja letra legal nos informa que o ensino superior visa o pleno desenvolvimento do educando de maneira a prepará-lo para o pleno exercício da cidadania e para a qualificação para o trabalho, estimulando-o à criação cultural, ao pensamento crítico e reflexivo, além do incentivo ao trabalho de pesquisa científica a fim de se alcançar o desenvolvimento da tecnologia, da comunicação e da divulgação de conhecimentos culturais, técnicos e científicos para a constituição do patrimônio da humanidade da comunicação (BRASIL, 1996).

Diante disso, podemos inferir que, segundo as Diretrizes, que os incentivos, a qualificação para o trabalho, o alcance ao patamar de desenvolvimento tecnológico, que elementos frutos do termo “pleno desenvolvimento do educando”, requerem recursos e financiamentos do governo federal e da União, o que imprimem também o entendimento de valorização na educação, para que esses aspectos evidenciados pela lei sejam, por conseguinte, cumpridos.

Mas, diante de todos os desafios que afligem a educação brasileira, a persistência é um atributo de quem se envolve nos interesses políticos educacionais por entender e viver a educação em sua plenitude. Nessa perspectiva, podemos dizer que a persistência seja um grito, um (re)existir diante de tantas forças contrárias e antidemocráticas, cujas armas ideológicas se prevalecem de interesses de cunho pessoal e partidárias, deixando de lado, ou por assim dizer, em última instância, os elementos ditos essenciais para se estabelecer um projeto sustentável de nação, principalmente no que aponte para educação de qualidade para todos, assim como a redução das desigualdades sociais e regionais díspares como pressuposto de expansão científica e reconhecimento das vantagens comparativas tecnológicas e industriais entre outras nações (DAVIDOVICH et. al., 2018).

Somada às percepções desse autor acerca dos efeitos dos investimentos na educação também favorecerem a permanência e o fortalecimento dos educandos ao vínculo estudantil das IES, ele nos revela que é necessário

Conduzir pesquisas periódicas nas IES públicas com os estudantes beneficiados por ações afirmativas, focalizando em especial aqueles que apresentam problemas acadêmicos, a fim de conhecer as origens desses problemas e gerar soluções, iniciativas e políticas de permanência mais efetivas, inclusive com aporte de recursos suficientes [...] (DAVIDOVICH et. al., 2018, p. 34).

Assim, lembrando a frase de Paulo Freire (1987 apud BRANDÃO, 2005), acerca da alusão que se faz da educação enquanto ferramenta de controle do sistema capitalista e as relações de poder, nos diz que “É preciso acreditar que antes, determinados tipos de homens, criam determinados tipos de educação, para que depois, ela recrie determinados tipos de homens.” (p. 100). Logo, a Educação Científica vai muito além da responsabilidade da comunidade acadêmica, cabendo às questões de política pública definirem não somente o caminhar das instituições, como também a que perspectiva de educação se está atendendo. Deste modo, Paulo Freire também pretende nos dizer em sua proposição que o (re)existir consiste também na capacidade de cada vez mais se promover uma educação de cuja pretensão seja o fortalecimento do pensamento político e crítico dos sujeitos sejam por meio de uma educação formadora, cujo ensino envolva sujeitos que dialoguem e assim, valorizem e defendam a educação brasileira.

Nesse sentido, Freire (1987, apud GADOTTI, 1996) nos mostra que o autor busca revelar que o ponto de vista do oprimido com relação à educação deve ser em busca de uma sociedade democrática ou “aberta”. Sendo, por meio dessa perspectiva, a compreensão de que a participação de sua constituição não deve ser feita pelas elites, por considerar que elas pouco oferecem as bases de uma política de reformas.

Então, para Gadotti (1996, p. 83-84), uma sociedade constituída como “sociedade nova”, com características faticamente democráticas, precisa ser construída em reflexos das “lutas das massas populares” por considerar que elas são “capazes de operar tal mudança”.

Considerações Finais

Este artigo reuniu textos publicados em periódicos que retratassem acerca da educação pública e superior brasileira e os processos de desmontes que vem impactando direta e indiretamente na qualidade do ensino e oferta de educação de qualidade para discentes e profissionais da educação superior em todo o país. O estudo é relevante por considerar que tais ações leva-se a refletir sobre o repensar a educação, de modo a ressignificá-la como ferramenta de (re)existência política e na busca por identidade legitimamente popular.

Tomando como metodologia a análise bibliográfica e de documentos digitais presentes em plataformas de comunicação e reportagens que trouxessem elementos que apontassem o perfil ideológico e as ações que corroboram para o desmonte da educação superior pública por meio do atual governo federal, tomando como contexto o cenário pandêmico, no qual se chegou aos estudos do Instituto DataSenado (2020; 2021), cujos dados apontaram um cenário de desigualdades no contexto de pandemia, quando revelou que grande parte dos estudantes não conseguiu alcançar ou acompanhar os demais por não terem tido acesso à tecnologia, ocasionado o desnivelamento e escancarando as desigualdades sociais no Brasil.

Com base nas reportagens divulgadas nas plataformas digitais, chegou-se à reportagem de Priscila Cruz, presidente-executiva da Ong Todos Pela Educação, que levantou críticas contra o atual governo federal as diversas trocas de cadeiras que, em plena pandemia, o Ministério da Educação sofreu, o que ela considerou sendo uma guerra ideológica e guerra cultural, avaliando como sendo a “pior gestão da história do país”. Outra reportagem que o estudo tomou como relevante encontrou na reportagem do Ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Jornal Valor em 2019, o qual apontou a política de cortes em diversos setores por meio da PEC-95. Por fim, as ações do Ministério da Educação, no atual gerenciamento do Ministro Vítor Godoy, em que foram comunicadas as políticas de cortes ao setor educacional superior federal no final de maio de 2022.

Tais eventos apresentados ao longo do texto trouxeram como resultado de que a educação, com todo os embates que ela vem sofrendo, sua existência e (re)existência é de suma importância para a condução das classes populares rumo a populares rumo a uma conscientização que faça enxergar a hegemonia liberal e dominadora, que usa de argumentos ideológicos, de discursos camuflados de benevolência própria, para deixar a população no seu lugar de oprimida.

Deixo como encaminhamento que, em pesquisas futuras, pode-se melhor aprofundar sobre esses aspectos, a fim de, possivelmente apontar, por meio de outras fontes, as concepções de professores e de estudantes acerca da atual gestão e suas influências na educação básica, levantando nessa perspectiva de análise, dentre outras coisas, o valor simbólico da educação pública para a participação no desenvolvimento crítico e emancipatório das classes populares rumo a uma política nacional que imprimam a identidade e as reais necessidades da população brasileira.

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **O que é Educação**. São Paulo: Brasiliense, 2005.

BRASIL, Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
Acesso em: 22/08/2022.

BRASIL, Ministério da Educação/Gabinete do Ministro. Portaria Nº 343, de 17 de março de 2020. **Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19**. DOU. Publicado em: 18/03/2020. Edição: 53, Seção: 1, Página: 39. Disponível em: <https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376>
Acesso em 28/08/2022.

CRUZ, Priscila. **Presidente do Todos pela Educação diz que governo foi pautado por pautas ideológicas no ministério e sucessão de “ministros ruins”** [Entrevista concedida a Gabriel Buss. PODER360. Brasília, pub. 11 de maio de 2022. Disponível em: <<https://www.poder360.com.br/educacao/gestao-bolsonaro-na-educacao-e-a-pior-da-historia-diz-priscila-cruz/>>. Acesso em: 17. ago. 2022.

DAVIDOVICH, Luiz (org.) **Repensar a educação superior no Brasil: análise, subsídios e propostas**. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 2018.

DIEESE, **Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos: Tomada Especial de Preços de Novembro de 2020**. São Paulo, dez. 2020. Disponível em: <https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/2020/202011cestabasica.pdf> Acesso em: 26/08/2022.

ENTENDA os principais pontos do projeto do sistema nacional de educação (SNE). **Todos Pela Educação**. 12 de abril de 2022. Disponível em: <https://todospelaeducacao.org.br/noticias/entenda-os-principais-pontos-do-projeto-do-sistema-nacional-de-educacao-sne/> Acesso em: 27/08/2022.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 129 p.

GADOTTI, Moacir, (1996). **Paulo Freire: uma biobibliografia**. São Paulo, Cortez: Instituto Paulo Freire. Brasília, DF: UNESCO.

HERINGER, Rosana. **Políticas para a educação superior pública nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro**. FUNDAÇÃO HEINRICH BÖLL BRASIL. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: < https://br.boell.org/pt-br/2021/02/27/politicas-para-educacao-superior-publica-nos-dois-primeiros-anos-do-governo-bolsonaro#_ftn1 > Acesso em 17/08/2022.

INSTITUTO DATASENADO. Quase 20 milhões de alunos deixaram de ter aulas durante pandemia. **Agência Senado**, 2020. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/12/datasetado-quase-20-milhoes-de-alunos-deixaram-de-ter-aulas-durante-pandemia> Acesso em: 26/08/2022.

INSTITUTO DATASENADO. Educação em Tempos de Pandemia. Secretaria de Transparência. **Senado Federal**. Nov, 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/institucional/datasetado/pdf/educacao-em-tempos-de-pandemia> Acesso em: 26/08/2022.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo, SP: Atlas, 2003.

LUDKE, Menga. ANDRE, Marli E.D.A. **A Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. 2 ed. Rio de Janeiro: E.P.U., 2013.

MINISTRO da Educação afirma que governo diminuiu bloqueio na pasta pela metade. **Agência O Globo**. jun, 2022. Disponível em: <https://www.folhape.com.br/economia/ministro-da-educacao-afirma-que-governo-diminuiu-bloqueio-na-pasta/229226/> Acesso em: 25/08/2022.

PUPO, Fábio. **Guedes diz ter pronta PEC para desvinculação total do orçamento**. JORNAL VALOR. Brasília, publicado em 10/03/2019. Disponível em: <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/03/10/guedes-diz-ter-pronta-pec-para-desvinculacao-total-do-orcamento.ghtml>. Acesso em: 22/08/2022.

UM LEVANTAMENTO DE PESQUISAS SOBRE MISCONCEPTIONS EM MATEMÁTICA

Márcio José Silva

Universidade do Estado do Pará

Email: márcio.silva@uepa.br

Pedro Franco de Sá

Universidade do Estado do Pará

Email: pedro.sa@uepa.br

Resumo

O estudo em questão buscou fazer um levantamento da literatura sobre misconceptions em matemática nos últimos 3 anos. Como fonte de pesquisa buscamos estudos sobre a temática nas plataformas digitais de Teses e Dissertações da CAPES e, no Google Acadêmico. Desse modo, esse estudo é caracterizado como qualitativo. Os resultados preliminares mostraram que a maioria dessas pesquisas são de origens internacionais voltados para o campo do ensino e, que além disso, há a necessidade de discutir sobre esse tema em literaturas brasileiras, talvez por serem pouco exploradas no Brasil, pois, durante a busca por estudos envolvendo a temática em questão, encontramos apenas uma pesquisa brasileira o que reforça ainda mais a necessidade de estudos sobre *misconceptions* em Matemática. Além disso, ressaltamos a existência de uma variedade de metodologias e técnicas de pesquisa e, a existência de questões ainda não respondidas referente a *misconceptions* em Matemática em diferentes conteúdos, tanto no ensino básico quanto no ensino superior.

Palavras-Chave: Misconceptions em Matemática. Levantamento de estudos sobre misconceptions em Matemática. Revisão sistematizada de literatura.

1 INTRODUÇÃO

Nos dias atuais é muito importante se ter noção sobre cálculos matemáticos básicos que envolvem aritmética, álgebra e até mesmo funções e bases teóricas de conjuntos, dentre outras, pois, em muitas situações da vida nos deparamos com problemas que requer uma compreensão profunda sobre esses assuntos a fim de não cometermos erros ao tomar uma decisão errada ou forjar um resultado duvidoso embasados em conhecimentos empíricos sobre esses assuntos.

Nessa direção, é importante que o docente, especialmente, o professor de matemática possa trabalhar conceitos matemáticos básicos tendo como ponto de partida os erros cometidos pelos alunos oriundos de concepções equivocados sobre o conceito de um determinado conteúdo matemático, como por exemplo, a definição do que vem a ser

um paralelogramo assim como a compreensão do conceito de quadrado e losango, como determinar seu perímetro etc.

Ou seja, é muito comum presenciar em jornais, revistas e até mesmo em livros didáticos erros simples na interpretação de cálculos que não são embasados em uma definição formal ou afirmações duvidosas ou equivocadas (*misconceptions*) o que ocorre também no campo do ensino não com alunos que possuem baixas habilidades ou baixo nível de pensamento criativo em matemática, mas também com estudantes e professores com alto pensamento criativo em matemática na resolução de problemas, (Rafiah e, Ekawati, 2017). Nesse viés, esta pesquisa buscou fazer um levantamento bibliográfico de estudos vinculados a *misconceptions* em matemática nos últimos 3 anos.

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS GERAIS SOBRE *MISCONCEPTIONS*

Os equívocos e lacunas em conceitos e a falta de conhecimento com características relevantes inibem nos alunos o desempenho e o aprendizado.

Sobre o significado termo *misconception* o dicionário Longman (2004, p.231), afirma que “s ideia equivocada/ it is popular/common misconception that é um erro comum acha que”.

Lobato Junior (2013, p.10), define implicitamente tal termo *misconceptions* ao se referir a questões naturais e a forma de como o ser humano se relaciona com a natureza, de modo especial as crianças como “conceitos equivocados a respeito de vários aspectos que os cercam”.

Nesse sentido, Braga (2018), ao aludir sobre as origens das concepções alternativas (*misconceptions*) esclarece que o advento dessas pesquisas remontam do surgimento do *Movimento das Concepções Alternativas* (MCA) iniciado no fim dos anos 70 com os trabalhos de Laurence Viennot e Rosalind Driver e teve seu auge em 1980 a partir da publicação dos estudos de Posner *et al* (1982) sobre condições de acomodamento.

Isto é, insatisfação, inteligibilidade, plausibilidade e fertilidade, o que futuramente tornou-se base fundamental de um Modelo sobre Mudança Conceitual (MMC) a qual, segundo esse autor tornou-se uma das mais importante linhas dentro do estudo das didáticas das ciências até o fim do século XXI, (Braga,2018).

Sobre isso, Martinez (1999), esclarece que as concepções alternativas (*misconceptions*) tem como princípios fundamentais: o princípio da estruturação implícita; o princípio da diversidade-coexistencia e o princípio da sistematicidade-homogeneidade limitada.

Muitas pesquisas apontam a necessidade de tratar sobre “quando e para quem o uso de técnicas de aprendizagem são uteis” e que o conhecimento conceitual não só ajuda a aumentar a aprendizagem do aluno mas faz com que estes sejam capazes de traçar analogias profundas entre problemas de instrução e prática.

Quadro 1: Algumas misconceptions em Matemática

Autor	Ano	Tipos de Misconceptions
Lghazo e Alghazo	2017	Todas as frações são sempre parte de 1, nunca maiores que 1! A multiplicação torna os números maiores e a divisão os torna menores! Quando maior o denominador, menor a fração, independentemente do denominador! Para resolver a equação $x+4=13$ e da $x-4=13$, basta subtrair 4 de ambos os membros!
Ryan e Williams	2007	0.5 é menor que 0.32!
Cockburn e Littler	2008	A operação $3 \times 2 = 2 = 2 = 2$ é equivalente a operação $3 \times 0 = 0 + 0 + 0$!
Rafiah e Ekawati	2017	O tamanho dos lados oblíquos de um paralelogramo é igual a sua altura!

Fonte: Os autores

A seguir, serão apresentados os caminhos metodológicos usados nessa pesquisa, pois entendemos que essa etapa é importantíssima em uma pesquisa por ser o cerne do “como” fazer e do caminho percorrido para a construção do *corpus* de uma pesquisa.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa é uma pesquisa de cunho qualitativo, pois, de acordo com Minayo (2011, p.22), esta busca aprofundar-se no “mundo dos significados das ações e relações humanas”. Já no que concerne a sua categoria este estudo segue as fases da metodologia de pesquisa denominada de revisão sistemática de literatura que segundo Galvão e pereira (2014, p.183) versa sobre “um tipo de investigação focada em questão bem definida, que visa identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências relevantes disponíveis.”

Para tanto, foram acessadas as seguintes fontes basilares de produção científica, ou seja, foram consultadas os seguintes endereços eletrônicos, como, O Catálogo de

teses e dissertações-CAPEs, a plataforma eletrônica Google Acadêmico e, trabalhos publicados na plataforma IBICIT.

Com o intuito de verificamos as produções em teses nos últimos anos encontramos apenas sobre tema *misconceptions* em matemática. Como mostra o Quadro 1, encontramos uma quantia significativa de trabalhos entre teses e dissertações.

Devido ao grande número de estudos encontrados, estabelecemos alguns critérios de inclusão e exclusão para a elaboração do material de estudo, tais como:

- 1) Só foram considerados estudos cujo os temas e objeto de estudo trataram, especificamente, de equívocos e/ou *misconceptions* em Matemática no que tange a álgebra, cálculo e geometria;
- 2) As pesquisas referentes ao assunto de Matemática e que trataram de concepções equivocadas cujo os resumos e temas não incluíam o conteúdo de Matemática, foram excluídas;
- 3) Não está associado com Matemática;

Para dar prosseguimento a sistematização desse estudo, foram realizadas as leituras das 6 pesquisas que constituíram o corpus do estudo. Com essas 5 pesquisas construímos a seguinte Quadro 2.

Quadro 2– Título, período, autor e IES

	Ano	Autor	Instituição/ evento
Titulo			
Key Misconceptions in Algebraic Problem Solving.	2008	Boot e Koedinger (2008)	Human Computer Interaction Institute
Analysis of Misconceptions in High School Mathematics	2008	Schnepper e McCoy	Networks
Common Misconceptions and Errors about Fractions among College Students in Saudi Arabia	2017	Alghazo e Alghazo	International Education Studies
Misconceptions of the Students with High Mathematical Creative Thinking	2017	Rafiah e Ekawati	Advances in Social Science, Education

Level in Solving the Geometric Shapes Problems

and Humanities Research

Concepções Errôneas de Alunos de Licenciatura em Matemática Sobre o Conceito de Função

2017 Nunes e Santana

JIEEM

Conexiones matemáticas y concepciones alternativas asociadas a la derivada y a la integral en estudiantes del preuniversitario

2018 García-Garcia UAGro

Fonte: Os autores

Quadro 3- Numero de trabalhos encontrados, quantidade de trabalhos incluídos e excluídos.

Fontes	Total de trabalhos encontrados	Total de trabalhos repetidos	Total de trabalhos excluídos	Total de trabalhos selecionados	
https://bdtd.ibict.br/vufind/	0	0	0	0	Frequência
https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#/	0	0	0	0	
https://scholar.google.com.br/?hl=pt	6	0	0	6	

Fonte: Os autores

Após isso, foram feitas as análises dos trabalhos encontrados considerando os conteúdos abordados, teorias de ensino, objetivo (os), questões de pesquisa, dentre outros. Para tanto, antes, apresentaremos um quadro resumo das categorias em que os estudos foram distribuídos.

Quadro 4- Estudos sobre Misconceptions em Matemática

Tipo de estudo	Autor(res)/Ano	Título do Trabalho
Experimental	Boot e Koedinger (2008)	Key Misconceptions in Algebraic Problem Solving
	Schnepper e McCoy (2008)	Analysis of Misconceptions in High School Mathematics
	Alghazo e Alghazo (2017)	Common Misconceptions and Errors about Fractions among College Students in Saudi Arabia

Rafiah e Ekawati (2017)	Misconceptions of the Students with High Mathematical Creative Thinking Level in Solving the Geometric Shapes Problems
Gracia-Garcia (2018)	Conexiones matemáticas y concepciones alternativas asociadas a la derivada y a la integral en estudiantes del preuniversitario
Nunes e Santana (2017)	Concepções Errôneas de Alunos de Licenciatura em Matemática Sobre o Conceito de Função

Fonte: Os autores

Com base nos dados mostrados no quadro (4), fizemos algumas análises sobre as pesquisas ora sintetizadas a respeito de misconceptions em matemática, da seguinte forma.

Analises dos estudos sobre *misconceptions* em Matemática

O estudo de Boot e Koedinger (2008), que objetivou examinar como os equívocos sobre a resolução de um problema afetam a capacidade de resolução de equações algébricas corretamente em termos procedimentais. Os instrumentos usados para a construção dos dados foram pautados na aplicação de um pre teste e um pós teste com questões problemas sobre tabelas, símbolos e gráficos, sobre equações lineares em Álgebra com 49 alunos do ensino médio por meio de um Sistema Tutor Inteligente Cognitivo de Álgebra (STICA)

Como resultado os autores citados (2008), apontam que a maioria dos estudantes iniciantes em aulas de álgebra competem equívocos durante a resolução de um problema algébrico no tocante ao significado dos sinais de “igual” e/ou “negativo” o que por sua vez gera grandes dificuldades em sua resolução.

Por outro lado, o aprimoramento dos conhecimentos dos alunos sobre o recurso usado na pesquisa colaborou para melhorar a aprendizagem desses alunos no que tange aos procedimentos de resolução corretos o que ajudou a diminuir os erros durante o processo de resolução das situações problemas propostos na pesquisa, pois, a maioria dos estudantes puderam ter maior compreensão dos significados das operações algébricas por entenderem melhor o processo de resolução do S.T.I.C.A.

Os autores ressaltam o uso de 40 itens fundamentais sendo usados só 7 itens sobre o sinal de “igual” e 10 itens que envolveram sinais “negativos”. Um exemplo dos itens projetados pelo tutorial é apresentado pelos autores a seguir.

Quadro 5- Itens projetados pelo tutorial S.T.I.C.A

Itens Procedimentais

$$-4x + 7 = 5$$

$$9 = \frac{-6}{b}$$

Itens conceituais

Indique se cada um dos seguintes termos é semelhante a 6c:

a. 3d	Sim	Não
b. -4c	Sim	Não
c. -5	Sim	Não
d. 8c	Sim	Não
e. 5(c - 1)	Sim	Não
f. 6	Sim	Não

Diga se cada um dos seguintes é igual a:

a. 3 + 4x	Sim	Não
b. 3 + (-4x)	Sim	Não
c. 4x - 3	Sim	Não
d. -4x + 3	Sim	Não
e. 4x + 3	Sim	Não

Fonte: (Boot e Koedinger, 2008, p.573)

OS resultados mostraram que ter informações incorretas e incompletas estão relacionados ao uso de estratégias incorretas para resolver equações algébrica corretamente o que influencia no entendimento dos conceitos e significados do sinal de igual e negativos.

Esses autores advogam sobre a importância do professor propor atividades que possam instigar o aluno a construir algum pré-requisito conceitual básico ou um curso introdutório para que este possa ser capaz de realizar um cálculo sem cometer equívocos e, a combinação de métodos de instrução para aumentar a compreensão conceitual de um determinado conteúdo matemático.

Já os estudos de Schnepfer e McCoy (2008), que trataram da “Análise de equívocos em Matemática no ensino médio”, realizada com 49 estudantes do ensino médio por meio de entrevistas e da aplicação de questionários de avaliação formativa com questões sobre funções racionais, expressões e equações cujo objetivo foi saber se o uso da avaliação formativa ajuda a identificar nos alunos a falta de compreensão do conteúdo de álgebra.

Para esses autores (2008), um aspecto fundamental do ensino está alicerçado na capacidade de “fazer acomodações e adequações razoáveis” com a finalidade de

promover a acessibilidade e a obtenção de todos os estudantes ao saber científico para que estes possam vir a identificar os equívocos dos alunos que impedem estes a aprender novos aprendizados conceituais.

Nessa direção Schnepfer e McCoy (2008), elucidam ainda que um dos caminhos para se identificar certos equívocos fraquezas cometidos por alunos ao aplicarem intuitivamente algum conceito seria por meio de uma avaliação formativa ou “avaliação para a aprendizagem” em detrimento da “avaliação da aprendizagem” o que, segundo esses autores, reflete profundamente na avaliação somativa desses alunos. Além disso, a falta de compreensão de conceitos basilares sobre um determinado conteúdo é um inibidor da aprendizagem de como a matemática se constrói sobre si mesma, (SCHNEPPER E MCCOY, 2008).

Analizamos também o estudo de Alghazo e Alghazo (2017), sobre “Explorando equívocos e erros comuns sobre frações entre estudantes universitários na Arábia Saudita” cujo objetivo foi investigar quais erros e equívocos são comuns sobre o conteúdo de frações entre estudantes da Arábia saudita. Participaram do estudo 107 estudantes universitários. Como metodologia os autores usaram um conjunto de problemas matemáticos envolvendo o assunto de frações envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão em forma de testes formulados a partir de equívocos identificados em pesquisas anteriores.

Os resultados mostraram que a maioria dos estudantes apresentaram equívocos equivalentes sobre frações e cálculos matemáticos como, por exemplo, o fato de pensar que toda fração são sempre partes da unidade e nunca maior que 1.

Nessa ótica, trazemos o estudo de Rafiah e Ekawati (2017) objetivou identificar os equívocos cometidos por alunos com alto nível de pensamento criativo matemático na resolução de problemas envolvendo formas geométricas. A pesquisa contou com a participação de 4 alunos do ensino médio por meio da aplicação de protocolo em forma de fichas de resolução de problemas e guias de entrevistas.

Como resultado os autores aludem que alunos com que possuíam alto nível de pensamento criativo matemático também cometeram equívocos o que ocasionou a um erro na compreensão destes sobre o conceito de perímetro e extensão de uma figura plana. Como sugestão os autores advogam que os professores devem buscar identificar os erros e os tipos de equívocos cometidos pelos alunos em compreender determinados conceitos ou regras matemáticas para que estes possam ter uma aprendizagem eficaz.

Para melhor compreensão, serão apresentados no quadro (6), alguns tipos de erros provocados por misconceptions em matemática, assim como a metodologia e a técnica usadas em cada pesquisa. Vejamos

Quadro 6- Tipos de erros, metodologia e técnicas

Autor/data	Tipos de erros causados pelas misconceptions	Metodologia usada	Característica/ tipo de pesquisa	Técnica
Schnepper e McCoy (2008)	Respostas incompleta; Dados mal utilizados; Erros técnicos; Erros provenientes de equívocos de aprendizado baseado em concepções empíricas do estudante sobre o assunto de álgebra; Definição distorcida	Ensino por unidade de ensino como, funções racionais; expressões e equações	Pesquisa qualitativa e quantitativa/ Pesquisa diagnostica	Estatística descritiva
Boot e Koedinger (2008)	Para resolver a equação $x+4=13$ e da $x-4=13$, basta subtrair 4 de ambos os membros	Resolução de Problemas	Pesquisa diagnostica/Pesquisa experimental	Estatística descritiva
Alghazo e Alghazo (2017)	A fração não é um número real!	Resolução de problemas	Pesquisa qualitativa e quantitativa/Pesquisa investigativa	Estatística descritiva
Rafiah e Ekawati (2017)	A hipotenusa de um paralelogramo é igual sua altura!	Resolução de problemas	Pesquisa descritiva/ Pesquisa experimental	Estatística descritiva
Nunes e Santana (2017)	----- -----	Resolução de problemas	Pesquisa qualitativa/ Pesquisa descritiva	Estatística descritiva

Garcia- Garcia(2018)	----- -----	Resolução de problemas	Pesquisa qualitativa/ Pesquisa investigativa	Análise qualitativa
-------------------------	----------------	---------------------------	--	------------------------

Fonte: Os autores

Alghazo e Alghazo (2017, p.139, tradução nossa) apontam a necessidade de “introduzir o conceito de frações por meio de figuras e imagens muito antes da introdução do formato de fração simbólica real”, para ajudar o aluno a compreender a relação “parte do todo”.

Uma forma de ajudar o estudante a cometer menos equívocos sobre a apreensão do conceito de fração é o uso de problemas com palavras ou representações pictóricas que ajudem a apoiar sua compreensão conceitual de fração considerando as diferentes culturas, estilos de vida, gênero, status socioeconômico.

Segundo Alghazo e Alghazo, (2017), é muito importante que o professor trabalhe atividades por meio de materiais didáticos como papel, lápis, isso ajuda o aluno a compreender mais facilmente o sentido de uma operação numérica e de um número.

4 RESULTADOS PRELIMINARES E SUGESTÕES

Nesse momento, serão apresentados alguns resultados alcançados tendo como aporte fundamental as pesquisas analisadas anteriormente neste estudo, ou seja, é notório que há indícios nas pesquisas analisadas sobre a tendência em trabalhar com atividades vinculadas a resolução de problemas. Além disso, há uma diversidade de pesquisas encontradas, conforme é mostrado no quadro (6). Foi observado também uma grande preocupação dos pesquisadores em buscar compreender e identificar a natureza dos equívocos em matemática manifestados por estudantes da educação básica em diversos temas dessa área e, que em sua maioria, usufruíram da técnica de análise de dados embasadas na estatística descritiva.

Nessa direção, apresentaremos uma síntese, ao final da análise, um quadro sintético com questões que já foram respondidas; questões que ainda precisam de respostas e, apontamentos para pesquisas futuras.

Quadro 7- Algumas questões respondidas e, questões sem respostas

Questões respondidas	Questões ainda sem respostas
Quais são os conceitos errados de alunos do sétimo ano em polígonos e quadriláteros?	Que conexões matemáticas os alunos de ensino médio fazem ao resolver atividades de cálculo envolvendo problemas algébricos, representação gráficas e aplicações?

Que concepções alternativas aparecem quando alunos do ensino médio resolvem tarefas sobre o cálculo sobre problemas algébricos e interpretação gráfica?

Quais são os equívocos cometidos alunos do ensino médio resolvem tarefas sobre o cálculo sobre problemas algébricos e interpretação gráfica?

Quais são os equívocos cometidos por Professores de Matemática do Ensino Fundamental sobre as quatro operações?

Fonte: os autores

5 ALGUMAS CONCLUSÕES

Como podemos notar a maioria da literatura analisada no presente momento apontam indícios de que o desempenho do estudante pode melhorar com a identificação de erros sistematizados provenientes de misconceptions ou afirmações equivocadas que podem levar a uma interpretação errada durante a resolução de um problema em matemática. As pesquisas analisadas apontam para a necessidade de estudos que abordem se as técnicas usadas por alunos realmente ajudam a entender se são válidas as analogias e a qualidade entre elas.

Futuros estudos podem focar no uso de material como papel e lápis, pois, isso fará com que possam compreender por meio da dedicação, curiosidade e esforço o sentido do uso de uma operação matemática e de um número.

Acreditamos que é necessário que futuras pesquisas explorem a origem do sistema de crenças e conexões matemáticas que os estudantes trazem e suas durante a efetivação de atividades didática.

REFERENCIA

ALGHAZO, Yazan M.; ALGHAZO, Runna Exploring **Common Misconceptions and Errors about Fractions among College Students in Saudi Arabia**. International Education Studies; Vol. 10, No. 4; 2017.

BOOTH, Julie L; KOEDINGER, Kenneth R. **Key Misconceptions in Algebraic Problem Solving**. Human Computer Interaction Institute, Carnegie Mellon University
BRAGA, Marcel Bruno Pereira. **Escala de Proficiência em Concepções térmicas: Diagnóstico Psicométrico de Estudantes em Portugal e Brasil: Tese (Doutorado em Ensino das Ciências)**. UFSC, 2018

COCKBURN, Anne D.; LITTLER, Graham **Mathematical Misconceptions: a guide for primary teachers**. SAGE. California, 2008

COTA, Wesley Quaresma. **Álgebras com estruturas adicionais de crescimento polinomial**. Dissertação (Mestrado em Matemática). UFMG, 2021

GALVÃO, Taís Freire; PEREIRA, Mauricio Gomes. **Revisões sistemáticas da literatura: passos para sua elaboração.** *Epidemiol. Serv. Saúde*, Brasília, 23(1):183-184, jan-mar 2014.

GARCÍA-GARCIA, M.C. Javier. **Conexiones matemáticas y concepciones alternativas asociadas a la derivada y a la integral en estudiantes del preuniversitario.** Tese (Doutorado em Ciências com especialização em Educação Matemática). UAGro. México. Chilpancingo de los Bravo, Gro, 2018.

LOBATO JUNIOR, Wellington Sena. **Protozoários de vida livre em dois trechos da bacia hidrográfica do Rio Piranci (RN): relações com a educação em ciências e preservação.** Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente/PRODEMA). Natal.RN, 2013

LONGMAN. Dicionário escolar para estudantes brasileiros. Ed.2. Inglaterra. Pearson, 2004

MARTÍNEZ, Jose M Oliva. **Algunas reflexiones sobre las concepciones alternativas.** *Enseñanza de las Ciencias*, Barcelona, 1999. v. 1, n. 17, p. 93-107

Mathematics. Networks. 2013, V.15.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). *Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade.* 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

NUNES, Célia Barros; SANTANA, Eurivalda Ribeiro dos Santos *Concepções Errôneas de Alunos de Licenciatura em Matemática Sobre o Conceito de Função.* **JIEEM** v.10, n.2, p. 65-71, 2017.
Pittsburgh, PA 15213 USA . 2008.

RAFIAH, Hajjah, EKAWATI, Aminah. *Misconceptions of the Students with High Mathematical Creative Thinking Level in Solving the Geometric Shapes Problems.* Atlants Press, 2017

RYAN, Julie; WILLIAMS, Julian. **Children's mathematics 4-15: learning from errors and misconceptions.** McGrawHil. Open University Press. NY.USA, 2007

Schnepper, Lauren C; McCoy, Leah P. **Analysis of Misconceptions in High School**

BNCC: a música no componente curricular arte

Bianca Souto Mota da Silva,
Universidade do Estado do Pará –
biasoutmota@gmail.com

Resumo: Versa sobre a Educação Musical assimilada dentro do componente curricular Arte conforme preconiza a Base Nacional Comum Curricular, levanto problematizações acerca das inviabilizações curriculares frente ao processo de implementação da nova legislação educacional dentro dos segmentos de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Foi realizada uma pesquisa documental e observou-se a insuficiência de conteúdos musicais no currículo bem como um possível caráter polivalente. A partir do método materialista histórico-dialético observei as contradições de um documento que não é encarado como uma ferramenta, mas sim como um modelo de currículo pronto e impositivo.

Palavras-chave: Educação Musical. Base Nacional Comum Curricular. Inviabilizações Curriculares. Polivalência

Introdução

O meu interesse pela pesquisa surge a partir das minhas próprias experiências em sala de aula como educadora musical. Sou professora da Educação Básica e, desde o momento da implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), tenho vivenciado efetivamente interferências na condução das aulas de música. Por conseguinte, pesquisar os impactos de como a Música tem sido afetada pela BNCC se faz muito necessário quando identificamos questões muito combatidas por pesquisadores da área e arte-educadores, podendo ser citado como exemplo a polivalência das Artes. Assim, proponho, a partir do presente estudo, levantar problematizações e analisar os impactos da Base Nacional na Educação Musical desenvolvida na Escola Básica. A partir disso, contribuir com proposições que fortaleçam o debate social em prol da qualidade de uma educação musical cidadã com vistas à transformação social.

A minha experiência em sala de aula tem sido duramente conturbada a partir da implementação da Base em 2019 dentro de uma Escola privada da rede básica de ensino. Na época, entre tantas palestras e estudos sobre a BNCC, adequações e tentativas de compreensão dos códigos e campos de experiência, eu me perguntava sobre a educação musical. Como a BNCC trataria a música? Essa pergunta me acompanhou em todo o processo de conformidade dos currículos escolares com a Base.

Em 2019 procurei assimilar o documento, o li e reli diversas vezes, realizei cursos, palestras e oficinas pedagógicas para adequar as minhas aulas de música. Considerei os Parâmetros Curriculares Nacionais e os comparei com a Base Nacional. Nesse momento pude constatar que a educação musical na BNCC estava inserida no chamado “Componente Arte”, ocupando lugar com as outras linguagens artísticas.

Na época, as discussões curriculares estavam a todo vapor e havia uma espécie de corrida por parte das Instituições Básicas de Educação Infantil e Ensino Fundamental em prol da adequação de seus materiais e livros ao que preconizava nova Base Nacional Comum Curricular.

O Brasil é um País extenso e culturalmente sincrético, portanto, o quanto tem sido viável depender e elaborar aulas unicamente sob a perspectiva de um único documento? Se atentarmos para as palavras que dão nome ao documento, percebemos a característica que destoa de tudo aquilo que é sincrético e plural dentro da educação “BASE”, “COMUM”. Como um documento que é comum se propõe a ser plural?

Essas questões merecem ser refletidas e cuidadosamente discutidas coletivamente pela sociedade. Portanto, a pergunta problema do presente trabalho gira em torno de buscar a resposta sobre quais são os impactos da BNCC na Educação Musical da Escola Básica.

Para essa reflexão e aprofundamento do debate, trago em meu aporte teórico, trabalhos publicados em diferentes periódicos que versam sobre o objeto de estudo apresentado neste trabalho.

Os autores são: Souza e Lourenço (2017); Santos (2019); Romanelli (2017); Pereira (2017) e França (2020). Além dos autores citados acima, trago também reflexões e debates levantados pelo professor José Pacheco (2019) em seu trabalho intitulado *Reconfigurar a Escola e Transformar a Educação*.

A pesquisa está epistemologicamente fundamentada em uma abordagem qualitativa dentro do método materialista histórico-dialético. O método pode ser entendido a partir de sua característica em estender-se a vida em sociedade a partir do movimento do pensamento humano, ou seja, as abstrações que culminarão no concreto que se dão com os acontecimentos, marcos históricos e leis que transformam a vida em sociedade.

Como instrumentos de investigação, faço uma pesquisa documental, com o objetivo de consultar a própria Base Nacional em suas diferentes versões e levantar as problematizações e considerando o método materialista.

Na primeira parte do trabalho contextualizo de forma crítica a Base Nacional afim de situar o leitor sobre o documento normatizador, conversando com autores que identificam as deficiências que giram em torno do documento dentro dos níveis de ensino da Educação Infantil e Ensino Fundamental relacionando-os com a minha experiência em sala de aula como professora de música.

Na segunda seção, verso sobre a BNCC e a Educação Musical, levando em consideração a problemática da polivalência e as desconexões referentes ao que determina a Base e o verdadeiro interesse do aluno e a música regional, relacionando as minhas falas com as problematizações de Pacheco (2019).

Na seção “Algumas produções”, procuro sistematizar os trabalhos utilizados como referencial teórico que versam sobre o objeto BNCC e em seguida, apresento o metodólogo do trabalho.

No tópico intitulado “Discussões e Resultados” trago os resultados da pesquisa que identificaram que a Educação Musical na BNCC se caracteriza como polivalente e excludente, fazendo uma relação com os estudos de Pacheco (2019).

Nas considerações finais, trago uma proposta de continuidade da pesquisa. Por conseguinte, considero dialogar com os diversos setores sociais para o encaminhamento das reflexões a um debate que se mobilize para promover ações de mudança e transformação social.

BNCC: Uma breve contextualização

A Base Nacional Comum Curricular é, de acordo com o Ministério da Educação (MEC) um documento normativo que define a relação conteúdo e aprendizagem dos estudantes de todos os níveis da Educação Básica. Com isso, todas as escolas precisaram se ajustar às novas proposições contidas no texto do documento nacional.

Para fins de contextualização, consultei o texto da BNCC disponível no site do MEC, realizando um estudo documental. Consultar o texto da Base me fez questionar e confrontar o que está escrito e o que é vivido no dia a dia de uma escola de educação básica, ao passo que enquanto fazia a leitura do documento normatizador também refletia sobre a realidade por mim vivenciada enquanto docente. Conforme o texto, a Base Nacional Comum Curricular é um documento normatizador que norteia os currículos dos segmentos desde a educação infantil ao ensino médio e tem como principal objetivo oferecer subsídio às escolas de todo o Brasil na elaboração de seus programas.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação” (PNE). (BRASIL, 2018, p. 7).

Com a aprovação e a homologação pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) em dezembro de 2017 a Base Nacional Comum Curricular deveria ser implementada em todas as escolas da rede básica de ensino em todas as instituições do país, ou seja, a rede pública ou particular, teriam até 2020 para adequar seus currículos conforme preconizava

A música dentro do componente Curricular Arte

É preciso garantir que a educação musical esteja de fato presente na escola, ocupando o mesmo espaço que as outras linguagens artísticas e estabelecendo com as mesmas uma relação de sentido interdisciplinar, em que se compreenda a importância da música com todas as suas particularidades, porém, que se assimile ao que de fato é preciso caminhar com as demais áreas, apoiando – as como linguagens artísticas que contribuem para o desenvolvimento do componente curricular Arte.

Todavia, é necessário refletir acerca dos possíveis favorecimentos a questões tão combatidas por profissionais e pesquisadores das diversas linguagens artísticas e que podem ser percebidas no texto da BNCC. Essas inquietações são críticas à Base Nacional Comum Curricular e foram observadas também pelo professor José Pacheco (2018) em seu trabalho: *Reconfigurar a Escola Transformar a Educação*. O Professor e um crítico

ferrenho à Base ele é um dos apoiadores do Manifesto Brasiliense pela Educação do Distrito Federal (2011/2012), um documento inacabado, à espera de novas contribuições. Um projeto que conchama os diversos segmentos da sociedade para uma mudança no sistema educacional. “Mudar a Escola, Melhorar a Educação: Transformar um País”.

Diante disso, o manifesto visa chamar a atenção do poder público no que se refere a melhorias para o que o professor chama de “nova construção social”. Pacheco (2018), compreende que

“[...] os educandos não têm tempo de aprender, quando estão apenas a serviço de obter boas notas. Embora a informação esteja acessível aos jovens, como nunca antes esteve, através de livros, internet, jogos, pessoas, organizações e comunidades, as escolas mantêm-se presas nas formas arcaicas de transmissão de ensino. E seguem utilizando estratégias como aulas frontais coletivas, para alunos enfileirados, estáticos e impedidos de se expressar e de compartilhar suas ideias. A escola ainda não percebeu que a aprendizagem só é possível quando há relação entre as pessoas, e estas estejam intermediadas pelo mundo. (p. 125).

O professor Pacheco levanta algumas questões importantes que podem ser objetos de discussões no que tange ao qualificar a eficiência de um documento “Comum” em um país tão diverso, logo, se o documento normatizador é comum, a linguagem musical estabelecida pelo mesmo também será? São perguntas que os educadores musicais atuantes na escola básica precisam levantar. Em seu livro: “Reconfigurar a Escola, Transformar a Educação”, Pacheco (2018), sobre isso ainda afirma: “O manifesto ressalta a importância do apoio ao Governo, por meio de políticas públicas que rompem com a “interiorização da incapacidade e o “fatalismo da reprodução do insucesso e da exclusão”.

Algumas produções

Desde a primeira versão da Base, pesquisas foram realizadas e publicadas em periódicos, apresentados em eventos, que versam sobre o objeto de estudo da presente investigação. A seguir um quadro com as produções encontradas:

Quadro 1 – Produções identificadas com o buscador “Música e BNCC”

ANO	AUTOR	TÍTULO	PERIÓDICO
2017	De Souza e Lourenço	Contribuição do ensino de música no ensino fundamental ciclo I	ANAIS DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO E COLÓQUIO DE PESQUISA, v. 2, n. 11, p. 169-178, 2017.
2019 Artigo	Micael Carvalho dos Santos	A educação musical na Base Nacional Comum	Revista da Abem, v. 27, n. 42, p. 52-70, jan./jun.

		Curricular (BNCC) – ensino médio: teias da política educacional curricular pós-golpe 2016 no Brasil	
2017 Artigo	Guilherme Gabriel Romanelli	Falando sobre a arte na Base Nacional Comum Curricular – BNCC- um ponto de vista da Educação Musical.	Linguagens-Revista de Letras, Artes e Comunicação, v. 10, n. 3, p. 476-490, 2017..
2017 Artigo	Fabiano Lemos Pereira	As linguagens do componente curricular Arte: uma reflexão sobre a lei 13.278 e a BNCC	Anais IV CONEDU... Campina Grande: Realize Editora, 2017.
2020	Cecília Cavaliere França	<i>BNCC e a Educação Musical: Muito barulho por nada?</i>	Revista da Abem v. 10, n 12, 2020, p. 30- 47.

Fonte: Google Scholar

Guilherme Romanelli (2017). Trata uma análise sobre o texto da Base Nacional Comum Curricular, dando ênfase às particularidades do ensino da música. Apontando pontos positivos e as fragilidades do texto normativo. Destaca que a BNCC traz dois aspectos importantes que merecem reflexões, o primeiro é sobre a obrigatoriedade das quatro linguagens (Artes visuais, Dança, Música e Teatro) e o segundo é quando o texto da base “assume claramente a necessidade do professor formado nas especificidades de cada linguagem” (Romanelli, 2017, p. 480). Portanto, existe a intenção, no texto promulgado, de professores formados em cada uma das quatro linguagens atuem na escola, no entanto, as instituições de ensino ainda não se adequaram a essa nova configuração curricular. (Romanelli, 2017).

De Souza e Lourenço (2017) investigaram a importância da música no cotidiano escolar e trazem para essa reflexão as orientações dos documentos oficiais e suas relações com as práticas pedagógicas em sala de aula.

Micael Carvalho dos Santos (2019) trata do contexto político do Brasil pós-golpe e as implicações decorrentes do documento normativo BNCC, mais especificamente da Educação Musical no Ensino médio. O trabalho também aponta as concepções da BNCC (Brasil, 2018), centrando as discussões no Ensino Médio.

Fabiano Lemos Pereira (2017) aborda a possibilidade da volta da polivalência através do texto da BNCC, dentro do componente curricular arte. Conforme argumenta o autor:

Sendo assim, toda discussão sobre a polivalência em arte novamente retorna, uma vez que o termo componentes artísticos obrigatórios da segunda versão (BNCC) dá lugar a unidade temática, deixando a possível interpretação da necessidade de um professor polivalente para dar conta de toda esta unidade artística – o que gera uma superficialidade na unidade e nenhum aprofundamento em uma área. (p.8)

As reminiscências da arte educação e da formação das licenciaturas da década de 70 e 80 ainda se encontram presentes, agora travestida sob a pretensão da interdisciplinaridade. Por essa razão, 46 anos após a criação da antiga LDB, tal discussão ainda se faz presente. (p.10).

Diante disso, o autor nos alerta para a questão da polivalência, como sendo um possível problema dentro do texto da Base Nacional Comum Curricular.

Cecília Cavalieri França, convida para uma reflexão sobre a música e BNCC no contexto da educação básica e chama a atenção para algumas questões encontradas no texto da Base. Menciona que a BNCC se estabelece como um arranjo possível, termo encontrado no próprio documento, assim a autora levanta problematizações pertinentes acerca do tema.

Metodologia

O materialismo histórico-dialético marxista, preocupa-se com a verdade das relações sociais para a compreensão da história, as relações que se constroem a partir das leis. A compreensão dos fenômenos se dá a partir da dialética, o que garante o movimento do pensamento pelo princípio da contradição e a interpretação dos fenômenos é materialista.

O método materialista histórico-dialético não compreende os fenômenos isolados, os objetos e fenômenos devem ser entendidos como uno, interligados e dependentes entre si. Os fenômenos também precisam ser considerados a partir de suas transformações e movimentos.

O processo de desenvolvimento do método é progressivo e ascendente, considerando a sucessividade dos acontecimentos dos fenômenos.

A pesquisa seguiu os caminhos de uma abordagem qualitativa que envolveu etapas de consultas bibliográficas e documentais, com base em estudos e leituras no próprio documento referente a BNCC e em conformidades com estudos e outros trabalhos de natureza similar ao tema de pesquisa, envolvendo os saberes de diferentes visões que se entrecruzam em suas nuances epistemológicas. Assim, a cada leitura foi possível

construir uma análise crítica e reflexiva as quais trazem para o trabalho um caráter de envolvimento intrínseco entre o pesquisador e a pesquisa.

Conforme salienta Silva, Damasceno, Martins, Sobral & Farias (2009), a pesquisa documental deve ser compreendida conforme os propósitos da pesquisa e como produto da sociedade, assim, as fontes documentais não podem ser consideradas isentas ou ingênuas. Sobre isso, os autores afirmam:

A pesquisa documental, enquanto método de investigação da realidade social, não traz uma única concepção filosófica de pesquisa, pode ser utilizada tanto nas abordagens de natureza positivista como também naquelas de caráter compreensivo, com enfoque mais crítico. Essa característica toma corpo de acordo com o referencial teórico que nutre o pensamento do pesquisador, pois não só os documentos escolhidos, mas a análise deles deve responder às questões da pesquisa, exigindo do pesquisador uma capacidade reflexiva e criativa não só na forma como compreende o problema, mas nas relações que consegue estabelecer entre este e seu contexto, no modo como elabora suas conclusões e como as comunica. Todo este percurso está marcado pela concepção epistemológica a qual se filia o investigador. (p.03)

Portanto, como os autores acima afirmam, as fontes documentais não são ingênuas tampouco isentas, dessa forma, um documento técnico como a BNCC, não pode e nem deve ser considerado ingênuo quando trata diretamente das vidas de milhões de gestores, professores e alunos que precisam lidar diariamente com aquilo que está escrito e determinado em seu texto.

O documento BNCC: discussões e resultados

Ao realizar a pesquisa documental na última versão da BNCC com o objetivo de identificar a educação musical preconizada no novo currículo, podemos sistematizar os dados coletados da seguinte maneira:

Na educação infantil os conteúdos de música podem ser identificados principalmente dentro dos campos *Traços, sons, cores e formas*; *Corpo, gestos e movimentos*; e *Escuta, fala, pensamentos e imaginação*. Abaixo, organizo os conteúdos musicais encontrados dentro dos três campos:

<p>(EI01TS01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente;</p> <p>(EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música;</p>	<p>(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música;</p>	<p>(EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas;</p> <p>(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e</p>
---	---	---

<p>(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas;</p> <p>(EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias;</p> <p>(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias;</p> <p>(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons.</p>	<p>(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música.</p>	<p>aliterações em cantigas de roda e textos poéticos;</p> <p>(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos;</p> <p>(EI01EF05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar;</p> <p>(EI01EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.).</p>
---	---	--

Elaborado pela autora

Os códigos e conteúdos acima evidenciam a Educação Musical sendo utilizada não como disciplina isolada e importante do currículo. Ela está inserida entre os diversos campos de aprendizagem como uma facilitadora no processo de diferentes habilidades relacionadas ao segmento da Educação Infantil. A música, conforme preconizado pela Base Nacional, é concebida como coadjuvante. No entanto, ela deve estar presente na escola como disciplina do currículo escolar para que se garanta a lei de obrigatoriedade.

No ensino fundamental, segmento que contempla do 1º ao 9º ano, a música está inserida dentro do componente curricular Arte. Dentro do componente Arte, encontramos os seguintes objetos do conhecimento: Contextos e práticas, Elementos da linguagem, Matrizes estéticas e culturais, Materialidades, Processos de criação, Sistemas de linguagem, Elementos da linguagem, Notação e registro musical, Patrimônio cultural, Arte e tecnologia. A música ocupa espaço com as outras linguagens artísticas adquirindo o caráter polivalente.

Os conteúdos da linguagem musical dentro do componente Arte, acabam sendo insuficientes e desconectados com a realidade musical partindo do interesse e história de vida do aluno. Abaixo, sistematizo esses conteúdos de acordo com os seus objetos do conhecimento, de maneira isolada das outras linguagens artísticas.

1º ao 5º ano:

Contextos e práticas	(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana.
Elementos da linguagem	(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical.
Materialidades	(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados.
Notação e registro musical	(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não convencional (representação gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical convencional.
Processos de criação	(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo.

Tabela: <http://download.basenacionalcomum.mec.gov.br/> acesso:02/05/2022

6º ao 9º ano:

Contextos e práticas	(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética
Contextos e práticas	(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais de circulação da música e do conhecimento musical.
Contextos e práticas	(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e estrangeiros que

	contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais.
Contextos e práticas	(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical.
Elementos da linguagem	(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos, canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musicais.
Materialidades	(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de composição/criação, execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e características de instrumentos musicais diversos.
Notação e registro musical	(EF69AR22) Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação musical tradicional, partituras criativas e procedimentos da música contemporânea), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual.

Tabela: <http://download.basenacionalcomum.mec.gov.br/> Acesso: 02/05/2022

Ao perceber a música dentro do componente Arte, preocupo-me com a insuficiência de conteúdos musicais. Além disso, o estabelecimento dos conteúdos musicais junto com as outras linguagens da Arte, pressupõe um professor polivalente, ou seja, que ministre aulas de Artes visuais, Dança, Teatro e Artes integradas. A polivalência no ensino das Artes é uma antiga discussão importante, ela se coloca em evidência com os processos que culminam em novos documentos curriculares legais. No entanto, as discussões sobre os processos históricos envolvendo a polivalência no ensino das Artes até a BNCC será objeto para outra posterior investigação. Contudo, é necessário entender a questão aqui levantada a partir da interpretação de dados coletados com a Base Nacional. A tendência da Base, com o componente Arte, é o professor polivalente. Quem está na sala de aula ministrando as aulas de do componente Arte preconizado pela BNCC?

Considerações Finais

Sem a presunção de ter esgotado o tema e os assuntos abordados neste artigo, compreendo que, a partir das reflexões e dos estudos analisados, bem como a própria leitura do texto da Base Nacional Comum Curricular, foi possível considerar que o documento normatizador BNCC, tem como objetivos sistematizar o currículo educacional brasileiro, considerando os aspectos locais e regionais, no entanto, o texto também abre lacunas para a retomada de problemas antigos, a saber a possível volta da polivalência.

Diante disso, compreende-se que a educação musical no texto da BNCC se insere no componente curricular arte e divide espaço com as outras linguagens artísticas.

Cabe pensar em estratégias curriculares que, somadas à legislação educacional brasileira, aliadas a políticas públicas de qualidade, contemplem a música na escola básica como disciplina no currículo.

É importante ressaltar que a base nacional comum curricular não deve ser um instrumento potencializador das desigualdades sociais do País, no entanto, é inegável que a construção desse documento se deu sobretudo para sanar um problema que se arrasta há séculos. Em outras palavras, uma legislação que “tapa buracos” educacionais e não age no sentido de minimizar os impactos da grande desigualdade social observada em nosso País.

Referências

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Brasília: MEC/CNE, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/download-da-bncc>. Acessado em: 11/06/2019.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Secretaria de Educação Básica. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/BNCC-APRESENTACAO.pdf>. Acessado em: 02/05/2022

GAINZA, V. H. de. *Estudos de psicopedagogia musical*. 3. ed. São Paulo: Summus, 1988 ou 1982.

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília, DF, 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008. Brasília, DF, 2008, que trata da obrigatoriedade do ensino de música na educação básica.

PACHECO, José Antônio; *Reconfigurar a escola, transformar a educação*. , 2018.

PEREIRA, Fabiano Lemos; *As linguagens do componente curricular Arte: uma reflexão sobre a lei 13.278 e a BNCC*. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2017.

QUEIROZ, Luis Ricardo Silva. Música na escola: aspectos históricos da legislação nacional e perspectivas atuais a partir da Lei 11.769/2008. *Revista da abem | Londrina | v.20 | n.29 | 23-38 | jul.dez 2012*.

ROMANELLI, Guilherme Gabriel; *falando sobre a arte na Base Nacional Comum Curricular – BNCC- um ponto de vista da Educação Musical*. Universidade Federal do Paraná, 2017.

SANTOS, Micael Carvalho; *A educação musical na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – ensino médio: teias da política educacional curricular pós-golpe 2016 no Brasil*. *Revista da Abem*, v. 27, n. 42, p. 52-70, jan./jun, 2019.

SOUSA, Paulo Cesar; LOURENÇO, Renata. PGEDU/UEMS, *Contribuição do ensino de música no ensino fundamental ciclo I*. An. do Semin. em Educ. e Colóq. de Pesq., Paranaíba, MS, 2017.

THOMAZELLI, Patrícia Pires. *Os sentidos da música dentro da Base Nacional Comum Curricular sob a ótica de Bakhtin*. URB. An. do SEFIM. Porto Alegre, V. 02.

EDUCAÇÃO ESCOLAR DE SURDOS: algumas reflexões

Me. Cleide Santos de Sousa²¹
Me. Pâmela do S. da S. Matos²²

RESUMO

O artigo aborda sobre a educação de surdos destacando-se a relevância da língua sinais e de mudanças nas práticas educativas, em uma perspectiva libertadora e problematizadora, tendo em vista, as dificuldades e limitações do atual cenário educacional na rede básica de ensino, fator que exhibe um processo de educação aos alunos surdos, deficitária. Como base teórica teremos os seguintes autores: Freire (2018, 2019, 2020 e 2022,), Gadotti (2015), Quadros (1997), Skliar (1998) e Sá (2010). O artigo tem como objetivo apresentar um panorama geral dos aspectos do sistema educacional que culminam no fracasso da escolarização de pessoas surdas, pontuando a partir do pensamento freireano em sua concepção de educação problematizadora, e, possibilidades para romper com o autoritarismo pedagógico que não reconhece a diversidade surda, conseqüentemente, oportunizar o leitor conhecer a relevância de uma educação de surdos que ofereça a esses indivíduos uma educação pautada no respeito e valorização de sua língua, identidade e cultura.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Libertadora. Surdos. Libras. Escola.

INTRODUÇÃO

Em nossa atual sociedade, vemos passando por transformações no âmbito político e social. Nota-se que não de forma geral, algumas pessoas têm modificado para melhor a maneira de ver e de se relacionar com o outro. E parte desse outro são as pessoas surdas, beneficiadas com essa mudança que vem conquistando, cada vez mais, seu espaço social. O surgimento das Leis contribuiu significativamente para que esta realidade pudesse ser alcançada, pois, apesar de todas legislações vigentes, a inclusão do surdo caminha em passos lentos para sua efetivação. A Escola por exemplo, é um espaço onde podemos acompanhar essa escassez no ensino para surdos, apesar de todo seu aparato legal partindo declaração de Salamanca, que foi uma das precursoras em enfatizar a importância da língua de sinais para a comunidade surda;

Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as diferenças e situações individuais. A importância da linguagem de signos como meio de comunicação entre os surdos, por exemplo, deveria ser reconhecida e provisão deveria ser feita no sentido de garantir que todas as pessoas surdas tenham acesso à educação em sua língua nacional de signos. (Declaração de Salamanca, 1994)

²¹ Aluna de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade do Estado do Pará – UEPA. E-mail: cle.ns@hotmail.com

²² Aluna de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade do Estado do Pará – UEPA. E-mail: pamelamatos.surda@gmail.com

Perante a citação acima, as pessoas surdas ao ser atendidas em escolas regulares têm o direito de serem instruídas com base na sua Língua Brasileira de Sinais (Libras), além de contar com a acessibilidade linguística do profissional Tradutor Intérprete de Língua de Sinais (Tils) a escola deve garantir a educação com equidade e inclusão para os alunos surdos, no sentido que o mesmo possa usufruir, em igualdade de condições e oportunidades, além da comunicação o aprendizado, as relações pessoais em sala e fora dela, os materiais didáticos, e todos recursos adotados pela escola a favor da educação de qualidade oferecida aos seus alunos. Assim, pode-se contar com uma inclusão de fato, onde ela possa surgir a partir deste cenário inclusivo levantando o *slogan* da aceitação das diferenças e do respeito à diversidade linguística.

São significativas as conquistas legais obtidas até aqui, mas precisamos avançar muito mais para que esses direitos saiam do papel. Principalmente quando se fala de educação de surdos, pois percebe-se que o modelo inclusivo não tem atendido as expectativas dos mesmos. Sabemos que o surdo anseia por uma educação de qualidade, que leva em consideração suas peculiaridades linguísticas, suas diferenças, seus estilos de entender o mundo, seus aspectos culturais e identitários. Para isso, precisa de um processo educacional que se efetive através da proposta de implementação de uma educação bilíngue onde a língua de sinais seja o eixo principal de comunicação.

A necessidade de reflexão e aprofundamento, no que se refere à temática “Educação de Surdos: Algumas Reflexões”, está intrinsicamente ligada aos problemas no ensino regular para surdos, daí, o intuito é compreender a educação de surdos. Acredita-se ser de grande relevância um estudo pautado na mais recente Lei de Diretrizes da Educação Brasileira (LDB) que trata a Educação Bilíngue²³ para as pessoas surdas nas escolas como uma mais nova modalidade independente, estabelecendo a Libras como primeira língua e o português escrito como segunda Língua -L2. Entende-se a Educação Bilíngue - aquela que tem a Libras como Primeira Língua e o Português escrito como Segunda Língua – L2.

Há uma grande necessidade em discutir o assunto, que, teoricamente já vinha sendo analisada por estudiosos e linguistas da área de educação de surdos, onde estes

²³ a Lei 14.191, de 2021, insere a Educação Bilíngue de Surdos na Lei Brasileira de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 9.394, de 1996) como uma modalidade de ensino independente — antes incluída como parte da educação especial.

visam que, para se alcançar uma verdadeira educação de surdos, é necessário partir da base de sua Língua de instrução, a Língua de Sinais.

Ao desenvolvemos este artigo, objetivando apresentar um panorama sobre a importância da educação dos surdos, busquemos destaca-se a modalidade de ensino bilíngue pois a dificuldade de aprendizagem do surdo no ensino regular aponta a relevância desta modalidade de ensino, para o desenvolvimento educacional das pessoas surdas oferecidas na escola.

Esta modalidade oferece aos alunos surdos oportunidade de terem liberdade para serem surdos, conforme apontam os estudos, a pessoa surda necessita do suporte da língua de sinais para construir sua identidade e somente a escola bilíngue pode proporcionar ambiente linguístico adequado. Para isso, é notório que haja políticas públicas e maior comprometimento dos nossos representantes em abraçar a causa da comunidade surda.

Além disso, dialoga-se com Freire (2018, 2019, 2020 e 2022), mostrando a relevância de sua concepção de educação problematizadora para melhor compreensão e denuncia dos processos de exclusão vividas por estudantes surdos nas escolas da educação básica, haja vista, o descompromisso do sistema de ensino em cumprir as bases legais e oportunizar inclusão educacional favorecendo a educação bilíngue, a diversidade e a tolerância social.

O pensamento freireano critica o bancarismo educacional que transforma os educandos em sujeitos passivos no processo ensino-aprendizagem, deposita conteúdos, impõe a visão de mundo e valores de uma sociedade opressora, nesse sentido, os trabalhos selecionados do referido autor, contribuem para pensar educação escolar bilíngue enquanto prática pedagógica problematizadora, elemento de resistência e parte de um processo educativo libertador, humano e a serviço de uma sociedade incluyente.

A pesquisa foi realizada a partir dos princípios do estudo bibliográfico, focou-se inicialmente na escolha do tema, tendo vista, sua relevância no contexto educacional da atualidade, a partir disso, houve a seleção dos autores, suas obras, e das categorias de análise e diálogo entre os pensadores, sendo estas: educação libertadora, surdos, libras e a escola. O presente trabalho destacará o direito a educação bilíngue no espaço escolar, na sequência fita-se no pensamento freireano e nas possibilidades de uma educação compromissada com a diversidade, com a equidade e que garanta o usufruto do direito da língua de sinais no processo ensino-aprendizagem.

REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO

A Educação de surdos é um assunto que envolve muita análise, reflexão e discussão, pois, abrange a pessoa surda e toda sua história de movimentos sociais em torno de sua luta pelo reconhecimento, protagonismo, valorização e fortalecimento de sua identidade. Por isso, para debatermos sobre esse relevante assunto, buscamos como referencial teórico os autores estudiosos da área, tais como: Skliar (1998), Sá (2010), Quadros (1997), Gadotti (2015) e Freire (2018,2019,2022) que aborda os problemas da educação diante de uma sociedade opressora, excludente com mínimas possibilidades de transformação. O autor apresenta questões que envolve a diferença social, o diálogo e o combate às exclusões educacionais centrais.

Começando por Skliar (1997), estudioso na área da surdez, em sua vasta experiência sobre a educação de surdos, o autor amplia a discussão para a relação hegemônica, em que a sociedade ouvinte sendo a maioria se sobrepõe a comunidade surda por ser minoria. A condição de minoria da comunidade surda revela a posição do surdo como “deficiente” que é colocado obrigatoriamente a se enquadrar na sociedade ouvintista. Por muitos anos, o domínio sobre a medicalização da surdez imperou como “modelo” adequado à educação de surdos, tal modelo tratado como um modelo clínico visava corrigir as pessoas surdas, tratando sua condição de “ser surdo” como uma doença que necessitaria de “cura” para sua integração social ou melhor, para torna los pessoas aceitáveis a sociedade. O autor destaca que;

As ideias dominantes, nos últimos cem anos, são claro testemunho do sentido comum segundo o qual os surdos correspondem, se encaixam e se adaptam com naturalidade a medicalização da surdez, numa versão que amplifica e exagera os mecanismos da pedagogia corretiva instaurada nos princípios do século XX e vigente até os nossos dias. (SKLIAR, 1998, p.7)

Segundo o autor, a partir da ideia de tentar “naturalizar” o surdo para ser igual a um ser “ouvinte” falante da língua “oral”, ele busca explicar fatores contribuintes da sofrida história da educação dos surdos que, em seu contexto, inclui à busca de uma “normalidade ouvintista”, ignorando e excluído a natureza, condição linguística, diferença, e a existência do “ser surdo”. Através destas práticas entendidas como “ouvintismo”, houve o incentivo às lutas e ao movimento social composto pela comunidade surda, que não resume somente à participação de surdos e sim de seus familiares, professores e amigos que lutam pelo mesmo objetivo dos surdos, em defesa de sua identidade e cultura, partindo do reconhecimento, respeito, aceitação e valorização da sua condição enquanto surdos.

Nesta perspectiva, o autor rompe paradigmas, defendendo a necessidade do surdo ser educado com base a sua condição, partindo de sua língua, isto é, tendo como base a Língua de Sinais em ambiente escolar. A partir deste princípio, o autor defende a elaboração de um projeto educacional que considere sua base linguística, a identidade e a cultura, além de um currículo escolar voltado às perspectivas “surdas”, pelos alunos surdos falante da língua de sinais e que adquirem conhecimentos, interagem, participam das atividades escolares por meio do “seu” canal comunicativo: o visual, e, não somente o auditivo, como atualmente é tratado na maioria das escolas Brasileiras e consequentemente, promovendo a exclusão educacional dos surdos.

Neste contexto, a escola bilíngue entra em cena, pois, sua modalidade de ensino possibilita ao surdo seu acesso ao conhecimento, as informações por meio de sua língua – a de sinais –, acesso aos materiais didáticos, valorizando sua independência para realização de suas atividades na escola e fora dela, além de incentivar o seu processo cognitivo através do estímulo à interação com os colegas por meio da língua de sinais e a convivência com seus pares surdos, fortalecendo assim suas identidades e culturas.

Skliar (1998) expõe criticamente o processo de “inclusão” das escolas regulares, denunciando a forma que a mesma vem atendendo seus alunos surdos, pois, apesar de todo aparato legal, tem deixado o surdo fora do processo de ensino e aprendizagem, além de permitir que o mesmo tenha uma participação mais proveitosa em ambiente escolar. Skliar acusa o modelo educacional que as escolas adotam, onde a maioria não dá a mínima importância aos surdos e ao incentivo de disseminação de sua língua de sinais. O autor reafirma que o centro do problema, de fato, não está nos surdos, mas sim no discurso criado pela hegemonia ouvintista sobre a diversidade surda, a língua de sinais e os próprios surdos.

Em relação aos paradigmas sociais que envolve o surdo, bem como sua cultura e identidade, reflete-se a proposta da escola bilíngue, segundo a autora Sá (2010) que compartilha do mesmo pensamento de Skliar ela traz a discussão sobre a necessidade de se reformular o conceito do ser surdo, revelando como um sujeito que pode falar da sua própria história a partir do seu reconhecimento com parte de um povo com cultura e identidade própria. Para a autora, basta apenas garantir igualdade de oportunidade e de aprendizagem e a escola bilíngue daria essa condição de formação. (SÁ, 2010, p. 22).

Quadros (2008), complementando os autores Skliar (1998) e Sá (2010), parte sua teoria destacando os estudos surdos para defender a surdez como diferença e não como

deficiência, a autora levanta a bandeira da defesa da comunidade e identidade surda, partindo da valorização da Língua de Sinais.

Quadros (1997), justifica que língua de sinais é a língua materna dos surdos, linguisticamente possui características gramática próprias, passando por todos os estágios de desenvolvimento no que concerne ao processo de aquisição de linguagem como qualquer outra língua, mas que se distingue por ser uma língua de modalidade gestual-visual, e que necessita de estímulos do meio para ser desenvolvida. Dessa forma, Quadros (1997) propõe que seja oferecida aos surdos uma educação bilíngue, fundamentada numa proposta educacional que parta da língua de sinais como L1, para dar base ao aprendizado da língua portuguesa como L2 na sua modalidade escrita, e, assim, garantir aos sujeitos surdos os seus direitos na sociedade.

No aspecto legal, as Leis, Decretos, Declarações, também fortalecem às lutas por direitos dos surdos, dando lhes suporte não só teórico, mas, legais. Destaca-se a Declaração de Salamanca (1994) como um marco referencial que dá um novo enfoque para o sistema educacional voltado a pessoas com necessidades específicas. A Declaração aborda a necessidade de se atentar para as especificidades dos indivíduos e das singularidades linguísticas desses grupos.

As escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher crianças com deficiência e crianças bem dotadas; crianças que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de populações distantes ou nômades; crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994).

A educação de surdos ganha força legalmente a partir do reconhecimento da Língua de Sinais no Brasil, através da Lei Nº 10.436, de 2002, e do Decreto Nº 5.626, que regulamenta a Libras como a língua da pessoa surda.

Os autores compartilham da mesma visão científica relacionado à educação dos surdos, com isso, a oferta de uma escola bilíngue é vista essencialmente como a oportunidade de educação aos surdos, que permitam lhes alcançar conhecimentos e dominar o Português escrito como segunda Língua L2, partindo inicialmente do reconhecimento de sua cultura e identidades surdas.

A educação inclusiva voltada para alunos surdos baseia-se na comunicação oral e obrigatoriedade da escrita em Língua portuguesa, seguindo o princípio universal e constitucional da “educação para todos”, presente em discursos políticos e em documentos oficiais. No entanto, a escola, ainda se configura no princípio de uma

educação que não contempla a realidade de seus alunos surdos, começando pelo porteiro que não sabe a língua de sinais para dar boas-vindas ao aluno surdo, ao professor(a), autoridade máxima da sala de aula, que tem mais contato com o aluno surdo na escola e, infelizmente, em sua maioria não sabe a língua do aluno, a equipe da escola, onde o mesmo não pode ambientar-se socialmente, baseando-se de diálogos pois o mesmo é linguisticamente excluído deste ciclo.

Os surdos, não têm suas especificidades atendidas ou respeitadas, seu modo de interagir com o mundo é totalmente ignorado. Nesse contexto, a inclusão demonstra ser um mero discurso teórico, mas na prática, caminha longe.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

É possível construir uma sociedade mais inclusiva, essa sociedade que considere as diferentes realidades é possível, mas, também é muito difícil. Então é a partir das nossas práticas, é a partir do que vamos construindo nesse processo de construção e reconstrução principalmente no que tange a respeito de nossas mentalidades entender que a inclusão é uma construção executada por todos nós, não existe inclusão pronta, hoje temos tanto a exclusão quanto a inclusão e dificilmente temos uma política, em consequência disso, a sociedade continua excludente a escola continua excludente e, para dizer o que é política inclusiva muitos talvez reconhece que estão de ter-se uma resposta apropriada para a questão pois, o princípio da inclusão se aprende nas práticas e não apenas, teorizando. Se as práticas inclusivas não estão presentes, tornamos-se leigos do saber inclusivo, pois, se aprende com base à diversidade, com o diferente que por sinal é o grande princípio da política da inclusão.

A necessidade de mudanças no espaço escolar para a garantia de direitos da pessoa surda a educação escolar bilingue em cumprimento a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/ 9394/96, Constituição Federal de 1988, Declaração de Salamanca (1990), bem como, a lei nº 10.436, de 2002, e o Decreto Nº 5.626, que tratam da regulamentação da Libras como língua a ser ensinada nas escolas, um direito da pessoa surda. Para contribuir com essas reflexões que defendem a importância de uma escola bilingue para a inclusão escolar da pessoa surda, reconhecendo sua cultura e identidade dialogamos com o pensamento freireano, haja vista, que seu trabalho defende denuncia as exclusões sociais, a opressão e busca contribuir com possibilidades de formação dos

sujeitos em uma perspectiva crítica, ética, humana, libertadora, para os quais, faz-se necessário combater as exclusões sociais e pedagógicas.

Freire (2018), afirma que a educação é possibilidade para formação de sujeitos críticos, participativos e de fazer da escola um lugar de esperança e recriação de mundos a partir do diálogo, da reflexão da realidade e do conhecimento. Um convite ao rompimento com as imposições pedagógicas, ao pensar o ato educativo para além do autoritarismo e das práticas instrumentais a serviço da opressão, e concebe-lo em uma perspectiva crítica, libertadora e a favor da democratização no processo ensino-aprendizagem. O pensamento freireano dialoga com Sá (2010), assim como Skliar (1997), ao defenderem a garantia de oportunidade escolar aos estudantes surdos, e mostrarem a relevância da mudança de entendimento envolvendo compreender a surdez como diferença e não como deficiência, assim como, por salientar a necessidade de mudar as práticas educativas excludentes.

Nesse sentido, faz-se necessário repensar a escola que tem se constituído como espaço de exclusão, autoritária e antidemocrática e a serviço de uma sociedade opressora. O descumprimento no sistema educacional, das bases legais que defendem a educação bilíngue, mostra a falta de compromisso das instituições escolares com a inclusão e reforça a necessidade de repensar o processo ensino-aprendizagem em uma perspectiva democrática, libertadora, problematizadora, para que se aprenda com a diversidade e para que o espaço escolar não se constitua em um lugar de opressão e limitador das possibilidades de aprender, não dialogando com os educandos, impondo conteúdos, formas de pensar o mundo na perspectiva dos dominantes. Importante citar Freire (2018):

A educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir “conhecimentos” e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação “bancária” mas um ato cognoscente. Como situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de ser o término do ato cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, de um lado, educandos, de outro, a educação problematizadora coloca, desde logo, a exigência da superação da contradição educador-educandos. (p.44)

A educação libertadora envolve diálogo entre educador-educando, nela há necessidade de problematizar a situação na qual os sujeitos encontram-se no mundo, ela não faz comunicados, implica em reflexões constantes acerca do processo ensino-aprendizagem, e expressa compromisso por uma escola inclusiva, sem preconceitos, na qual não há espaço para o autoritarismo pedagógico, entendido como instrumento da sociedade opressora. Nesse sentido, nas práticas pedagógicas escolares com estudantes surdos é

fundamental a valorização da língua de sinais, seu reconhecimento como língua materna e suas especificidades linguísticas, conforme defende Quadros (1997).

Para Gadotti (2015), necessita-se de coragem para enfrentar o pensamento hegemônico presente no sistema educacional e dominando as escolas públicas. Nesse sentido, as reflexões das finalidades da educação são fundamentais para indicar caminhos para a pedagogia do oprimido, libertadora e problematizadora. Crianças, jovens, adultos e idosos, precisam se formar para defender seus interesses diante das opressões sociais, se reconheçam como sujeitos da história e lutem pelos mais injustiçados, pela democracia, pela cidadania, e pelo cumprimento dos direitos humanos. Assim sendo, a defesa de oportunidades escolar para os estudantes surdos, a garantia de seus direitos a uma escola bilíngue é tarefa de todos. A educação problematizadora é exercício de solidariedade e compromisso coletivo para combater as diversas formas de opressão.

Recorrendo-se a Freire (2022), ressalta-se a importância da alegria e da esperança para que educadores e educandos possam resistir aos obstáculos e lutar contra a impunidade, a injustiça, a discriminação, as desigualdades e por uma educação que não negue a humanidade dos sujeitos. Nessa perspectiva, há necessidade de humanizar a escola que fortalece o status quo da opressão, não promove acessibilidade linguística, dessa forma, não possibilitando para os estudantes surdos condições para aprender e viver socialmente, possibilitando que usufruam dos bens culturais, científicos e tecnológicos.

A escola no pensamento freireano é um espaço político e pedagógico, e que pode formar sujeitos que poderão contribuir com a transformação social, no entanto, necessita constituir-se em um espaço plural que atenda aos anseios dos educandos pelo conhecimento, estimulando sua curiosidade e o aventurar-se pelo saber. Destaca-se essas questões para afirmar a importância da adequação escolar para possibilitar a acessibilidade linguística aos estudantes. Freire (2020), adverte que a educação escolar envolve relações de poder, nessa perspectiva, precisa-se lutar para que a escola ofereça educação bilíngue aos estudantes surdos, tendo a Libras como primeira língua e o Português a sua segunda língua.

A educação libertadora rompe com a lógica da dominação de uma cultura ou sujeitos que consideram-se superiores aos outros, uma vez que, na medida em que um grupo se considera superior, as relações não ocorrerão na forma do diálogo e da comunicação, mas predominará a visão do que faz comunicados. Assim sendo, a pedagogia para a libertação

indaga e problematiza as questões sociais que afligem homens e mulheres, assim como, questiona o trabalho escolar, procurando compreender o outro em suas especificidades, compreendendo como uma afronta aos direitos humanos o não reconhecimento da necessidade dos alunos surdos a língua de sinais. Vale citar Freire (2019):

A impossibilidade da neutralidade na educação que resulta dessa qualidade que a educação tem de ser política, não necessariamente partidária, obviamente, mas a qualidade que educação tem de ser política. Essa politicidade da educação vem à tona no momento mesmo em que pensamos em tentar definir o que entendemos por direitos humanos, mas no momento mesmo em que pensamos em educação e direitos humanos, direitos básicos como, por exemplo, o direito de comer, no direito de vestir, o direito de dormir.... Pois este é um dos direitos centrais do chamado bicho gente, é o direito de repousar, pensar, se perguntar, caminhar... (p. 34-35)

A educação é uma prática política, pedagógica libertadora na medida em que educar-aprender ocorra sem imposição, reconheça o outro como ser - mais, sujeito inacabado e de conhecimento, sendo possível repensar a sua formação, reconstruir a escola, a educação e a sociedade, bem como, outros espaços sociais. Compreensão fundamental para superar as relações e condições de opressão. Esse entendimento fortalece a esperança e as lutas para uma educação escolar com equidade e bilingue aos estudantes surdos, um direito humano que não pode ser negado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões dos autores Skliar (1997), Sá (2010), Quadros (1997), Gadotti (2015) e Freire (2018,2019, 2020 e 2022), possibilitam compreender que a educação bilingue é condição para a formação humana, ética, crítica e libertadora dos educandos surdos. O não reconhecimento da língua de sinais no espaço escolar expressa o autoritarismo pedagógico de uma educação compromissada com uma sociedade opressora, excludente e que não valoriza os educandos como sujeitos de conhecimento e os submete a práticas antidialógicas e bancárias no processo ensino-aprendizagem.

Os estudos mostram que é preciso tomar medidas para que se cumpra no espaço escolar as bases legais que orientam acerca da educação da pessoa surda, bem como, que se necessita ampliar os conhecimentos acerca de sua inclusão efetiva na escola, nos quais destaque-se a relevância de aprender com a diversidade e com o diferente, princípio da política de inclusão.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Decreto nº 5626**. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Publicada no Diário Oficial da União em 22/12/2005.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 65º ed. Rio de Janeiro/ São Paulo:

Editora Paz e terra, 2018.

FREIRE, Paulo. **Direitos Humanos e Educação Libertadora: Gestão Democrática da Educação Pública na cidade de São Paulo**. 1º ed. Rio de Janeiro/ São Paulo:

Editora Paz e terra, 2019.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Tolerância**. 7º ed. Rio de Janeiro/ São Paulo:

Editora Paz e terra, 2020.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia**. 72ª.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2022.

GADOTTI, Moacir; Freire, Paulo; Guimarães, Sérgio. **Pedagogia Diálogo e Conflito**. 9º ed. São Paulo: Cortez, 2015.

QUADROS, R. M. Educação de surdos: **a aquisição da linguagem**. Porto Alegre, Artes Médicas, 1997.

Ministério da educação e do desporto (1994). **Declaração de Salamanca sobre princípios, política e prática em educação especial**. (art.19).

SÁ, N. R. L. **Cultura, poder e educação de surdos**. São Paulo: Paulinas, 2010.

SKLIAR, C.B. Um olhar sobre o nosso olhar acerca da surdez e das diferenças. **In: _____**. (Org). **A surdez: um olhar sobre as diferenças**. Porto Alegre: Mediação, 1998.

CIDADANIA DA PESSOA IDOSA MEDIADO PELA EDUCAÇÃO: desafios e possibilidades

Ângela Alves dos Santos

Faculdade Uninassau Belém

angellimalima6@gmail.com

(91) 98130-5476

Andreia dos Anjos Cardoso

Faculdade Uninassau Belém

(91) 98254-1609

Milene Vasconcelos Leal Costa

milenelealuepa@gmail.com

Resumo

O presente estudo tem como principal objetivo identificar os desafios e possibilidades que a educação dispõe para a cidadania e emancipação da pessoa idosa no contexto educacional atual. Através do levantamento bibliográfico segundo a LDB 9394/96, Mucida (2009), Moacir Gadotti (2008), Haddad (1986), através da entrevista estruturada foi feita uma análise sobre a importante contribuição de Paulo Freire (1969), (2016), (2013), (2010) na Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) para uma educação emancipatória, analisando também a necessidade de valorização por parte dos governos e da sociedade, colocando em destaque os direitos que são garantidos por lei, mas, na prática não são efetivados. Concluímos que a educação vai muito além de ler e escrever, é torna-se um ser crítico dotado de direitos e atuante dentro da sociedade, que não há democracia sem cidadania e não há cidadania sem educação, que através da educação as pessoas se tornam sujeitos do próprio processo educativo, podendo ser atores da transformação de sua realidade histórico-social.

1. Introdução

Neste artigo procuramos identificar os desafios e possibilidades que a educação dispõe para a cidadania e emancipação da pessoa idosa no contexto educacional atual, analisando os direitos assegurados nos dispositivos legais, compreendendo os princípios da educação emancipatória segundo Paulo Freire e identificar quais contribuições nos programas da educação de jovens, adultos e idosos (EJAI) para a formação cidadã da pessoa idosa. Sabemos que há direitos garantidos por lei, mas, de fato não são efetivados, e como tem sido difícil o reconhecimento desses benefícios por parte da população e das instituições sejam estas públicas ou privadas. Não poderíamos esquecer o grande número de analfabetos na população idosa que os governos deixam de lado e tratam com descaso este problema educacional brasileiro.

Como ter acesso aos direitos previdenciários e sociais sem saber ler? Estudos Divulgados em julho de 2019 pelo IBGE revela que 18,6% de pessoas idosas no Brasil são analfabetos. Analisamos então os direitos da pessoa idosa assegurados dispositivos legais no estatuto do idoso no artigo 21 e 22:

Art. 21. O poder público criará oportunidades de acesso do idoso a educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. Art. 22 Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. (BRASIL,2004, P.4)

Compreendemos então o acesso à educação e sua continuidade como um direito garantido por lei que não há efetivação pois o contexto educacional atual se modificou com a chegada da pandemia as desigualdades sociais já existentes apenas se intensificaram com a necessidade da utilização das novas tecnologias, as pessoas idosas em sua maioria foram afetadas, além do não acesso as novas tecnologias surge também a questão do saber utilizar de forma correta, evidenciando os desafios da educação junto a pessoa idosa, necessitando então de uma educação digital qualificadora, adequando os currículos, metodologias, desenvolvendo matérias didaticos respeitando as suas particularidades, criando oportunidades para a inserção da pessoa idosa dentro da sociedade no combate às desigualdades sociais.

Através das diretrizes e bases da educação nacional LDB 9.394/96, no artigo 37 afirma-se que:

Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. (BRASIL, 1996, p. 29).

Observamos então no contexto educacional atual a necessidade de melhoria na efetivação das leis do processo educativo junto a pessoa idosa, educação está que foi lhe negada ao longo da sua trajetória de vida.

Analisamos também no artigo 20 e 25 do estatuto do idoso a seguinte afirmação:

Educação da capacidade visual”. (BRASIL, 2004, p. 4). O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade”. Art. 25. “O poder público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural

Compreendemos então que a educação é de fundamental importância na vida da pessoa idosa, pós, se torna um caminho para recomeçar e se reconstruir como ser social dotado de direitos evidenciando valores para garantir dignidade com qualidade de vida negada ao longo da história no processo de escolarização e desenvolvimento social. Afirma-se então o direito à educação como forma de emancipação, inserção social e exercício da cidadania junto a pessoa idosa, trazendo-nos uma reflexão sobre o diálogo de Freire com os trabalhadores rurais: “A profundidade da significação de ser cidadão passa pela participação popular, pela voz. ” Não é abrir a boca e falar, recitar. A voz é

um direito de perguntar, criticar, de sugerir. “[...] ter voz é ser presença crítica na história. Ter voz é estar presente, não ser presente.” (FREIRE, 2001, p. 53). Ainda afirma que “Pela palavra acessamos o direito de ser partícipe da decisão de transformar o mundo.” (FREIRE; MACEDO, 1994, p. 147). Compreende-se então a educação como meio de transformação social evidenciando a necessidade de liberdade e luta pelos direitos garantidos por lei que não são efetivados e colocando em questão quais os desafios e possibilidades que a educação dispõe para cidadania e emancipação da pessoa idosa no contexto educacional atual.

Este estudo trata - se de uma pesquisa qualitativa, compreendendo a investigação dos fenômenos contidos na relação entre educação para a cidadania e emancipação da pessoa idosa no contexto educacional atual, nessa concepção objetiva-se entender os fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes da situação estudada (NEVES,1996), com as técnicas das pesquisas bibliográficas. Segundo Vergara (2000), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído, principalmente, de livros e artigos científicos, importante para o levantamento de informações básicas sobre os sujeitos ligados direta e indiretamente a pesquisa , também foi realizada uma entrevista estruturada permitindo um direto relacionamento com o grupo estudado no qual foi entrevistado duas pessoas idosas com 60 anos de idade que residem na cidade de Benevides no Bairro no Murinim e estão matriculadas na EJAI ,os dados coletados foram analisados de acordo com cada categoria abordada sobre a temática pesquisada, contribuindo de forma significativa para evidenciar os desafios enfrentados pela pessoa idosa no contexto educacional atual.

Quanto a sua estrutura, esta pesquisa está organizada em quatro capítulos, este primeiro de caráter introdutório em que tratamos da problemática, da justificativa, dos objetivos e da metodologia, no segundo capítulo o referencial teórico explanado sobre os direitos da pessoa idosa e a EJAI, contribuições de Paulo Freire na EJAI para uma educação emancipatória, no terceiro capítulo será explanado sobre os resultados e discussões, no quarto e último capítulo as considerações e conclusões finais sobre o tema pesquisado.

Espera-se com esta pesquisa contribuir com as discussões, no que tange a respectiva temática, não apenas a título de absorção de conhecimento, mas desejamos que a referida pesquisa possa auxiliar profissionais da área educacional que possa ser norteadora de avaliação e reflexão da prática pedagógica.

2. Referencial Teórico

2.1 Direitos da pessoa idosa e a EJAI.

Refletir sobre as políticas educacionais no Brasil, mais precisamente no que se refere à Educação de Jovens, Adultos e idosos, significa estabelecer um “olhar” amplo que nos direcione ao passado e ao presente dessa modalidade de ensino. Portanto, ao analisarmos as ações, como: projetos, programas e campanhas de massa em nosso país, observamos a intencionalidade que cada um apresenta no contexto histórico, político, econômico e social do Brasil. Um exemplo disso é o surgimento da Educação de Jovens e Adultos e

idosos em nosso país. Ela nasce com a intencionalidade de qualificar a classe trabalhadora apenas para o processo de industrialização, havia apenas uma transmissão de conhecimentos voltada aos interesses políticos e econômicos das elites. Souza, (2005, p.179), avalia bem esse nosso pensamento, quando diz que “o Brasil, ao longo de sua história, reproduz os padrões de desigualdade social que mantém parte de sua população em situação de pobreza”.

No decorrer da nossa pesquisa, percebemos o quanto a EJAI necessita de uma maior assistência e valorização, pois não é apenas uma modalidade de ensino, sabemos que não há um tempo certo e nem idade para concluir o saber, pois vivemos em um contínuo processo de evolução e aprendizagem. Sabemos que no momento atual o Brasil é conhecido pelo contraste social que assola o nosso país, que as desigualdades sociais ultrapassam os muros da escola e adentram no contexto escolar dos sujeitos que a constituem.

Observa-se então na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/96, especificadamente, o Art. 4º, o qual versa sobre:

O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante garantia de: I- ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria [...] VI- oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

Sabemos que temos um significativo avanço das políticas públicas voltadas à educação de jovens, adultos e idosos, mas, observamos que desde a consolidação em nosso país, houve interesses de dominação de um grupo em detrimento de outro.

Observa-se no contexto educacional atual que a aprendizagem do idoso ainda está muito ligada a função reparadora para aqueles que não conseguiram ter acesso à educação na idade certa, outrora, essa educação básica está sendo ofertada de uma forma bem básica, só tem acesso quem busca a educação com objetivo para aprender ler e escrever ou reinserção no mercado de trabalho, mas, sabemos que só isso não basta para suprir as necessidades da pessoa idosa que procura muito mais do que apenas aprender ler e escrever, na verdade, estão em busca de respeito querem ser ouvidas de alguma forma. A EJAI deve fornecer meios para que esse desenvolvimento de fato aconteça de forma efetiva e continua oferecendo uma aprendizagem significativa transformando a realidade da pessoa idosa no contexto social em que vive. Compreende - se então que o retorno da pessoa idosa para a escola e de extrema importância para o mesmo e também para a sociedade, pois, através da educação acontece a reinserção no mercado de trabalho, melhoria de vida, maior participação na sociedade, valorização dos saberes e efetivação de direitos.

2.2 Contribuição de Paulo Freire na EJAI para uma educação Emancipatória

Consideramos nesta pesquisa a grande contribuição de Paulo Freire (2016), (2013), (2010), (1969), em considerar e defender uma educação “não neutra, mas como um ato político”. O autor entende que a vocação do ser humano é a busca de sua própria humanização: a busca do ser mais (2010) nesse sentido, Freire afirma:

Pois bem; se falamos da humanização, do ser mais do homem – objetivo básico de sua busca permanente – reconhecemos o seu contrário: a desumanização, o ser menos. Ambas, humanização e desumanização são possibilidades históricas do homem como um ser incompleto e consciente de sua incompletude. Tão somente a primeira, contudo, constitui a sua verdadeira vocação. A segunda, pelo contrário, é a distorção da vocação (FREIRE, 1969, p. 127).

Uma vez assumido que os seres humanos são seres em processo constante de humanização, mas que, ao mesmo tempo, devido às situações históricas específicas encontram-se desumanizados (2016). Nesse sentido, Freire afirma que ao contrário dos animais que são “seres em si mesmos”, os seres humanos são “seres para si”. E que são desumanizados quando submetidos a processos que os tornem em “seres para o outro” (1969a, p. 127), Moacir Gadotti (2008), parceiro de Freire, defende a ideia de que o educador precisa se reinventar constantemente fazendo uma análise atual da escola no país e defendendo que não há idade certa para se aprender, o autor afirma que o processo educativo precisa estar focado na transformação social, ensinando o ser humano a pensar criticamente e questiona as altas taxas de analfabetismo no Brasil.

Pereira (2016) afirmam que:

A Educação Popular, em sua razão ontológica, deve movimentar-se contra as desigualdades e contradições impostas, buscando a libertação com o coletivo, a conscientização do povo, rompendo com a camada opressora. (p.112)

Neste sentido, evidenciamos nesta pesquisa uma concepção educativa que acolha os saberes e experiências nem sempre reconhecidos para a construção de uma nova relação educativa e de sociedade, na qual a justiça social esteja no cerne. Desta forma, uma educação que problematiza e questiona a lógica que sustenta a condição da camada opressora, através do diálogo e da criticidade.

Freire, trazendo este novo espírito da época acabou por se tornar um marco teórico na Educação de Adultos, desenvolvendo uma metodologia própria de trabalho, que unia pela primeira vez a especificidade dessa educação em relação a quem educar, para que e como educar, a partir do princípio de que a educação era um ato político, podendo servir tanto para a submissão como para a libertação do povo (SCORTEGAGNA; OLIVEIRA, 2006, p. 5).

Paulo Freire defendia a educação libertadora a partir da emancipação do sujeito, passando por mudanças e transformações, estando assim apto para tomar decisões próprias, exercer sua cidadania com autonomia e transformando sua realidade.

A metodologia proposta por Paulo Freire, em respeito ao aluno, é o diálogo e o desenvolvimento crítico, questionador, criativo, que se fundamenta em dois princípios: a politicidade e o diálogo. A politicidade concebe a educação como problematizadora, que induz o educando, através do diálogo, buscar soluções ao desenvolver seu senso crítico, “[...] o alfabetizando é desafiado a refletir sobre seu papel na sociedade [...]” (FEITOSA, 1999, p. 44).

O diálogo é uma característica primordial na educação libertadora, pois é através dela que o debate acontece e o problema a ser solucionado pelos alunos, surge. Segundo Paulo Freire, a educação bancária torna o sujeito sem criticidade, mas, a educação libertadora, amplia a visão do mundo, intermediada pelo diálogo, com transmissão de informações, no sentido analítico, que leva o sujeito a produzir um senso crítico, compreendendo, lutando pelos seus direitos que são garantidos nos dispositivos legais, conquistando mudança na sua vida como almejado.

3. Resultados e discussões

3.1 Desafios enfrentados pela pessoa idosa na EJAI

Através da entrevista estruturada foi possível analisar que durante todo o processo educacional as pessoas idosas sempre ficaram à margem da sociedade e com o passar dos anos as desigualdades apenas se intensificaram com o avanço das tecnologias e com a chegada da pandemia o cenário educacional se modificou.

Através do relato da pessoa idosa X quando nos afirma com suas palavras: “O idoso e visto com alguém incapaz de se cuidar sozinho, alguém invalido que não tem nenhum valor e precisa de cuidados, as pessoas não nos entendi, voltei a estudar para aprender coisas novas, pois, não terminei meus estudos porque precisava cuidar dos meus filhos”. Compreendemos então que grandes são as dificuldades impostas a pessoa idosa para se ajustar e sobreviver dignamente, sem uma educação voltada para esclarecer esta fase do ciclo de sua vida e facilitar sua reinserção social. Alencar (2002) refere que os sistemas educacionais têm sua estrutura voltada para as gerações novas, todos apoiam as escolas que ensinam as crianças serem homens, mas, quem conhece escola que ensina os adultos a serem idosos?

A educação é vista como processo contínuo que se realiza em todas as situações que se vive por isso não pode ser vinculada a um determinado período da vida, observamos então o preconceito contra a velhice e o desconhecimento do processo de envelhecimento.

Segundo Haddad (1986, p. 29), o geriatra Ralph Berg referindo-se a capacidade intelectual explica:

Enquanto o indivíduo se mantém em atividade intelectual ele continua com capacidade de produzir. À medida que o indivíduo envelhece, sua capacidade intelectual torna-se mais aguda e seletiva. Esses indivíduos que são personalidades notáveis nos seus respectivos ramos de atividade, ao longo da vida sempre tiveram uma grande produção intelectual. Na faixa compreendida entre 20 e 30 anos de idade, é comum a existência de um interesse amplo, isto é, por várias atividades. A partir dos 30 anos, o indivíduo vai começando a selecionar os assuntos pelos quais se interessa. Aos 60 essa seleção aumenta e ele se dedica, conforme cada caso, a dois ou três assuntos e se torna craque naquilo. O contrário ocorre com os que se aposentam, isto é, os que ficam inativos [...]

Observamos a decorrência de uma mentalidade que descarta a possibilidade de que ocorra desenvolvimento nesta fase da vida, sabe-se, entretanto, que esse entendimento não procede, pois, o ser humano idoso continua a se desenvolver ao longo da vida, apesar das alterações próprias do envelhecimento.

Analisamos também o relato da pessoa idosa Y que nos afirma: “Quando voltei a estudar encontrei muita dificuldade pois tenho 60 anos e na sala que eu estudo tem pessoas de várias idades diferentes, muita das vezes não entendo algumas atividades e peço ajuda só que ninguém tem paciência de me ajudar então sempre chamo a professora para me ajudar”. Uma das grandes dificuldades vista pelas pessoas idosas a cima de 60 anos que retornam ao processo educacional e justamente a diferença de idade dentro das salas da EJAI.

Segundo Mucida (2009, p29):

A velhice guarda uma história a ser repassada às novas gerações, a ser reescrita, enlaçando os traços que penduram na memória dos que envelhecem aos das novas gerações. A prática de contar casos, tão comum nas cidades do interior do Brasil, perde-se com o avanço das novas tecnologias, em especial as televisivas. Nesses recantos de fim de tarde e à noite as pessoas teciam suas vidas, atualizavam o tempo, cantado melodias, contando histórias e vivificando também a memória cultural.

Observa-se então como seria diferente se a sociedade oportuniza-se essas pessoas idosas a compartilharem suas memórias e suas experiências de vida. Sabemos que grandes são as dificuldades que essas pessoas idosas passam ao retornarem para sala de aula, não somente as desigualdades sociais interferem como também a falta de apoio da sociedade, da estrutura do processo educacional e da falta de formação continuada dos professores, necessitando assim da efetivação do direito a uma educação de qualidade nega a essas pessoas idosas durante todo a sua trajetória de vida.

4. Considerações finais

Concluimos então que há necessidades de melhorias com relação ao ensino da EJAI já que ela ainda é vista às margens das políticas educacionais no país, não sendo prioridade sua efetiva implementação e continuidade com uma grande necessidade de investimentos reais que favoreçam a continuidade da oferta de estudos e a permanência da pessoa idosa no processo educacional. Com isso a EJAI, possivelmente, deixará de ser vista como uma condição de política pública compensatória através de campanhas e programas de caráter emergenciais, sendo considerada então como uma necessidade educacional para aqueles que estão em busca de uma nova oportunidade no processo educacional. A pois analisarmos todos os dados coletados através da pesquisa bibliográfica e da entrevista estruturada chegamos à conclusão que é possível sim, obtermos e oferecermos, uma educação transformadora, educação como prática social, como prática da liberdade! que atenda às necessidades dos educandos, e que além de

alfabetizar, possa despertar nos alunos, o sentimento de criticidade e a percepção do meio em que vivem. Por sua vez, a educação de Jovens, adultos e idosos (EJAI) é um importante suporte para o desenvolvimento dessa criticidade, pois ela não representa apenas uma reparação social mas é considerada também como o início de uma série de direitos civis, inerentes ao ser humano.

Referências

ALENCAR, R. S. Ensinar a viver, ensinar a envelhecer: desafios para educação de idosos. **Estud. Interdiscip. Envelhec.** Porto Alegre, v. 4, p. 61-83, 2002.

BRASIL, **Lei de Diretrizes e B. Lei nº 9.394/96**, de 20 de dezembro de 1996.

Câmara dos Deputados. **Estatuto do Idoso: Lei nº. 10.741**, de Outubro de 2003. Brasília:

Centro de Documentação e Informação, 2004.

FEITOSA, Sônia Couto Souza. **Método Paulo Freire Princípios e Práticas de uma Concepção Popular de Educação**. São Paulo: Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 1999. Disponível em:

www.acervo.paulofreire.org/jspui/bistream/FPF_PTPF_07_2004. Acesso em: 12 Ago. 2022.

FREIRE.P; **O Papel da Educação na Humanização**. Revista Paz e Terra, Ano IV, nº 9, outubro, 1969, p. 123-132.

_____. MACEDO, D. **Alfabetização: leitura do mundo leitura da palavra**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.

_____. R. N. **Pedagogia do oprimido**. 60ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016;
_____. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 46ª ed – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013;

_____. **Educação como Prática da Liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010;
_____. **Pedagogia dos sonhos possíveis**. São Paulo: Ed. Unesp, 2001

GADOTTI, Moacir. **MOVA**, por um Brasil Alfabetizado. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2008;

HADDAD, E. G. M. **A ideologia da velhice**. São Paulo: Cortez, 1986

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. DISPONIVEL EM [/WWW.agenciadenoticias.ibge.gov.br/visualizado em 24 de março de 2022](http://WWW.agenciadenoticias.ibge.gov.br/visualizado-em-24-de-maço-de-2022).

MUSSE, Christina. **Memória de velho: telejornalismo e memória**. **Revista de literatura brasileira extraprensa**, v.3, n.3, 2010. Disponível em: < <http://www.usp.br/>>. Acesso em 23 de abril de 2022.

NEVES, José Luís. Pesquisa Qualitativa – **Características, usos e possibilidades. Caderno de pesquisa em administração.** São Paulo, v,1, n, 3.1996

PEREIRA, Roberta Avila; CLARO, Lisiane Costa; PEREIRA, Vilmar Alves. A Educação Popular na Contramarcha da Babárie: Reflexões sobre as práticas vivenciadas no pré-universitário popular Quinta Superação. In. Olhares Sul- Rio **Grandenses Sobre a Educação de Jovens e Adultos e a Educação Popular.** 256p. Passo Fundo: Méritos, 2016.

PEREIRA, Vilmar Alves (org). **Hermenêutica & Educação Ambiental no contexto do pensamento pós-metafísico.** 1ª ed. Juiz de Fora, MG: Garcia edizione, 2016.

SOUZA, Maria Antônia. **Sociedade e Cidadania: desafios para o século XXI.** Ponta Grossa-PR. Ed. UEPG, 2005, p.232.

SCORTEGAGNA, Paola Andressa; OLIVEIRA, Rita de Cássia da Silva. Educação de Jovens e Adultos no Brasil: Uma Análise Histórico-Crítica. **Revista Eletrônica de Ciências da Educação,** Campo Largo, v. 5, n. 2, p. 4-5, nov. 2006. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/eja-no-brasil>. visualizado em: 10 de Ago de 2022.

VERGARA, Sylvia C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração.** 3. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 200.

A DIALOGICIDADE FREIREANA COMO PRÁXIS PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: um estudo de caso na escola antônia ferreira de oliveira

Merivane Marinho da Luz²⁴

Resumo

A presente pesquisa propõe-se a compreender experiências vividas por alunos da educação de jovens e adultos na escola Municipal de ensino Infantil e Fundamental Antônia Ferreira de Oliveira, localizada na Zona Rural de capitão Poço/PA. Com esta pretende-se alcançar e possibilitar contribuições aos docentes da educação básica que trabalham com o público jovens e adultos, com o intuito de apresentar novos enfoques e perspectivas em suas abordagens no processo de ensino aprendizagem. Com objetivo de obter compreensões e interpretações acerca da dialogicidade freireana e suas possíveis contribuições para com a educação de jovens e adultos. Portanto, buscou-se uma forma de pesquisa que pudesse atender à especificidade do referente tema. Consequentemente, foram realizadas observações e entrevistas dialogadas tanto com os alunos como também com a equipe escolar. Com enfoque no discurso dos educadores acerca da relação dialógica entre educador-educando, posto que a partir de observações realizadas nesta instituição

²⁴ Discente do curso de licenciatura plena em pedagogia pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). Professora da Educação de jovens e adultos (EJA) na rede Municipal de Ensino na Zona Rural de Capitão Poço/PA. E-mail: merivaneluz16@gmail.com

percebeu-se uma carência de diálogo no ambiente. Em vista dos fatos mencionados propõe-se um alcance de uma possível transformação significativa por meio dos educadores, que possibilite uma educação popular que possua como princípio o diálogo no processo de ensino aprendizagem na educação de jovens e adultos. Deste modo, discutir sobre uma educação dialógica proposta por Paulo Freire é na realidade adentrar em um problema antigo da educação brasileira, ou seja, a falta de diálogo entre professor aluno. Considerando que a construção do conhecimento envolve uma relação pautada no diálogo entre professor e aluno mediada pela realidade, percebi que a falta de estratégias dialógicas interfere negativamente no processo de ensino aprendizagem.

Palavras-chave: Educação de jovens e adultos, dialogicidade freireana, educação popular, relação educador-educando.

Introdução

A partir do pensamento Freireano acerca da importância do diálogo no ambiente escolar, este projeto visa utilizar a teoria da dialogicidade de Paulo Freire como fonte auxiliadora na práxis pedagógica²⁵ na educação de jovens e adultos – EJA²⁶. De modo específico na escola municipal Antônia Ferreira de Oliveira, localizada na Vila Jacamim Zona Rural de Capitão Poço – Pará. O interesse por essa pesquisa surgiu a partir de minhas observações na referida instituição escolar, onde trabalhei como professora desta modalidade de ensino durante o período de junho do ano de 2021 a fevereiro de 2022.

Através de minhas observações foi possível perceber a falta de metodologias significativas dentro de sala de aula. Portanto, esta pesquisa pode vir a contribuir para uma reflexão acerca do trabalho docente na Educação de Jovens e Adultos, fazendo com que haja reflexões sobre uma prática pedagógica condizente com a realidade dos alunos.

Este projeto foi desenvolvido com o intuito de buscar uma compreensão acerca da dialogicidade freireana na educação de jovens e adultos. Esta possui como base pesquisas bibliográficas bem como sua complementação com um estudo de caso, desenvolvido na referida instituição escolar. Esta pesquisa se desenvolveu durante período de junho do ano de 2021 a fevereiro de 2022.

As reflexões e indagações que motivaram esta investigação surgiram no início de minha jornada como professora da EJA (educação de jovens e adultos) na referente instituição escolar, mais específico em junho do ano de 2021. Sendo assim, logo nos

²⁵ A práxis pedagógica é entendida como uma prática social que acontece em diferentes espaços dentro da escola, de modo especial, na sala de aula, medida pela interação professor-aluno-conhecimento.

²⁶ A EJA na LDB 9.394/96

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabeleceu no capítulo II, seção V a Educação de Jovens e Adultos.

Diz o artigo 37: “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou oportunidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”.

primeiros dias de regência pude perceber a falta de diálogo entre alunos e professores. Logo, a forma como estes alunos estavam adaptados ao que Paulo Freire determina como educação bancária era intrigante, bem como a desmotivação e o desinteresse escolar observada no ambiente.

Portanto, seguindo algumas observações foi possível perceber que a equipe escolar não atende as necessidades de seus alunos. Fazendo-se necessário a realização de uma intervenção pedagógica, onde possa ser apresentada a eles a importância do diálogo no ambiente escolar. Posto que, a hierarquia e opressão são as únicas estratégias utilizadas por esta equipe, que por consequência resultam na construção de um ambiente insalubre onde os alunos sofrem com abuso de poder.

Sendo assim, este traz a proposta de uma possível inserção de uma educação popular na escola Antônia Ferreira de Oliveira, tendo seus princípios regidos pelo diálogo, pois este é um instrumento de comunicação importante e necessário para a relação educador-educando, sendo a base do pensamento pedagógico. Por meio de uma relação dialógica é possível a criação de possibilidades não apenas na construção de conhecimento, mas também na formação de cidadãos. Posto que entre seus benefícios estão a promoção a reflexão, autonomia de pensamento e desenvolvimento da criticidade.

Posto isto, ressaltamos neste que ao se discutir sobre educação, principalmente em relação ao ensino de jovens e adultos é importante ressaltar que os alunos que compõem esta modalidade de ensino enfrentam dificuldades para se manter na escola. Dentre estas, a falta de conexão entre o conteúdo e sua realidade, ocasionando a falta de perspectiva com a formação escolar.

Diante deste problema é necessário que o professor desenvolva em sua prática pedagógica uma metodologia significativa. E, diante desta questão alguns pontos importantes devem ser tratados, tal como, quais os métodos são utilizados pela comunidade escolar e de que forma são executados, fazendo-se necessária, também, a análise da relação entre professor e aluno, posto que isso influencia diretamente no aprendizado.

Referencial Teórico e Metodológico

Para entendermos a problemática encontrada na escola Antônia Ferreira de Oliveira, precisamos primeiramente compreender de que maneira o papel designado à escola para com a sociedade está sendo desenvolvido nas instituições públicas de ensino.

Sendo assim, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional – LDB (2020) a escola tem como função social formar cidadãos garantindo assim as determinações registradas no art. 22²⁷.

Portanto, por mais que esta função seja redigida por lei, é preciso fazer uma reflexão crítica acerca da promoção de desigualdades dentro de ambientes escolares. Pois no sistema de ensino brasileiro se ignora as desigualdades sociais dos alunos, estes que pertencem a uma série de origens diferente. Sendo assim, os sistemas de ensino acabam operando uma normatização de critérios de avaliações que favorecem uma determinada classe. Observa-se que o sistema de ensino público nem sempre estimula e proporciona condições para que estes alunos queiram ou almejem posições que vão além de sua classe.

A partir da problemática descrita acima, se faz necessário destacar um autor importante para o embasamento desta pesquisa, o Paulo Freire considerado o patrono da educação brasileira. Após algumas pesquisas bibliográficas foi possível observar, que a teoria da dialogicidade proposta por ele pode ser usada como fonte auxiliadora na práxis pedagógica de professores. Uma vez que esta tem por finalidade fornecer uma educação dialógica, ou seja, um ensino que seja pautado na promoção do diálogo, o que pode vir a ser uma possível solução para a diminuição de desigualdades no ambiente escolar. A seguir faremos uma breve introdução acerca da dialogicidade para que possamos compreendê-la.

Ao nos depararmos com uma sociedade extremamente globalizada e capitalista onde o racismo, a violência e a desigualdade social prevalecem, pensamos na necessidade de inserção através de um ensino revestido por uma educação popular, a partir da promoção de uma prática educacional que possua como base fundamental e indispensável a dialogicidade. Um ensino que busque romper com o elitismo e comprometa-se verdadeiramente com pessoas, visando contribuir para formação de uma sociedade democrática.

O modelo de ensino a que nos referimos acima é parte de um projeto educacional criado por Paulo Freire, hoje considerado o patrono da educação brasileira. Por ter em suas obras um pensar crítico e libertador Paulo Freire serve de inspiração para vários

²⁷ Art. 22. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.

educadores, sendo conhecido nacionalmente e internacionalmente pela sua militância educacional, política e social ao lutar contra a opressão e desigualdade social.

Uma categoria central no projeto pedagógico crítico de Paulo Freire é a dialogicidade, que nada mais é do que o estabelecimento de relações pautadas através do diálogo. Neste sentido, para Paulo Freire, o diálogo:

É uma relação horizontal de A com B [...]. Nutre-se de amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois pólos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí há comunicação (FREIRE, 1985, P. 107).

Segundo Paulo Freire, o diálogo é uma exigência da existência humana, pois é neste que os homens significam sua existência. Não é no silêncio que estes se fazem humanos mas na palavra, mas não na palavreria, aquela palavra oca, sem sentido e sem reflexão, mas no diálogo, aquela palavra que é dita e pronunciada para transformar o mundo. Através do diálogo podemos olhar o mundo e a existência como um processo, uma realidade inacabada que está em constante transformação. Este implica uma práxis, um compromisso em que reproduzimos em ações o que pregamos. Como nos diz Paulo Freire:

A existência porque humana não pode ser muda, silenciosa, mas tão pouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que homens transformem o mundo. Existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo, o mundo pronunciado por sua vez se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, exigindo deles um novo pronunciar (FREIRE, 2001, P. 78).

Assim, Paulo Freire define o diálogo como uma exigência da existência, um encontro em que agir e refletir são endereçados ao mundo afim de transformá-lo. Mas para que o diálogo verdadeiro exista, o mesmo não pode se reduzir ao ato de depositar ideias na cabeça do outro, não podendo ser uma simples troca de ideias sem alguma reflexão sobre elas para serem apenas consumidas.

Nesta busca implacável por uma educação como possibilidade de afirmar-se, nos deparamos com os pontos de partida e chegada da educação, que não podendo ser outro se não a própria realidade do aluno. Vindo de encontro ao elemento primordial no processo educativo, a transformação da realidade daqueles que tão pouco são reconhecidos como sujeitos e sim como coisas, tendo assim sua identidade negada.

Vivenciamos então, uma procura constante por justiça e afirmação de um povo sendo a maioria de nossa sociedade, por um viés educativo, no sentido de afirmar-se em suas identidades que na maioria das vezes são negadas a si próprio. Passamos a nos tornar povos de movimentos e lutas de contestação, nos deparamos aqui com os movimentos sociais, que se fazem presentes na modernidade e contemporaneidade.

No final do século XVIII quando o Brasil ainda era uma colônia, escolas públicas começaram a ser criadas na Europa e em outros países. Estas eram públicas no sentido de que eram patrocinadas e mantidas pelo governo, e por uma primeira vez se destinavam a pessoas do povo. Principalmente em tempos que houve a revolução industrial causando uma forte imigração de camponeses analfabetos para as cidades.

Estas eram públicas, mas não populares, no sentido de que eram mantidas pelo governo e estendida ao povo, mas cujo interesse era de uma maneira semelhante mas sem a mesma vocação religiosa, era provocar uma certa convenção das pessoas que aprendiam as primeiras letras, contas e princípios fundamentais da “cidadania”. Mas não com interesse de promover estes que continuavam servos e operários a nível de miséria e pobreza, continuando servindo a ricos senhores.

Segundo Paulo Freire (2003):

[...] Educação popular é, sobretudo, o processo permanente de refletir a militância; refletir, portanto, a sua capacidade de mobilizar em direção a objetivos próprios. A prática educativa, reconhecendo-se como prática política, se recusa a deixar-se aprisionar na estreiteza burocrática de procedimentos escolarizantes. Lidando com o processo de conhecer, a prática educativa é tão interessada em possibilitar o ensino de conteúdos às pessoas quanto em sua conscientização (FREIRE, 2003, p. 28)

Em análise a senda acima, compreendemos que Paulo Freire introduz ao conceito de educação popular a conscientização social. Unindo assim o processo de alfabetização com o de conscientização, ensinando não só mente a leitura e escrita, mas também a libertação desse povo que é oprimido. Sendo assim, em sua obra pedagogia do oprimido Paulo Freire buscava a construção de um novo sujeito histórico advindo das classes populares.

Posto isto, ao pensarmos em uma prática da educação popular na atualidade, precisamos enfatizar que apesar de se ter uma metodologia libertadora, há quem fale em nome desta educação, mas que continua a fazer práticas bancárias e colonizadoras. Pois segundo Paulo Freire, o complicado desta educação popular é, que assim como os educandos os educadores Também precisam ser educados. Ressaltando que o educador

se educa a partir do educando, entretanto há educadores que não se permitem a reeducação.

Sendo assim, o desenvolvimento da educação popular precisa partir de provocações e não de conclusões. Devendo partir da realidade do aluno, pois é a maneira mais condizente para partir da experiência deste grupo. Se não, iremos continuar em um ciclo vicioso de sempre partir da ideia do educador. E isto é sem dúvidas uma educação que se conceitua como popular, mas com uma prática opressora.

Em síntese, a educação popular é pautada na valorização dos saberes e trajetórias por trás de cada educando, pois o saber popular existe e não é mais do que o saber científico, e ambos devem trabalhar juntos. Segundo Paulo Freire, “não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes”. Se faz necessário ter um educador mediador e não o detentor do conhecimento, para que este possa incentivar uma participação dialógica, construindo conhecimentos que sejam referenciados a partir da realidade dos educandos.

Este se desenvolveu a partir de um estudo de caso na escola Antônia Ferreira De Oliveira por meio de pesquisa qualitativa e bibliográfica, pois “o propósito de um estudo de caso é reunir informações detalhadas sobre um fenômeno” (JABBOUR, 2011, p. 26). Por tanto, será desenvolvida uma pesquisa de campo, com os alunos, professores e gestores da educação de jovens e adultos da escola. “Essa etapa combina entrevistas, observações, levantamentos de material documental, bibliográficos, instrumental” (DESLANDES, 1994, p. 26).

O estudo de caso por ser um método qualitativo, consiste em uma forma de aprofundamento de uma unidade individual. Tendo como vantagem a liberdade do pesquisador em ir além de respostas iniciais que em sua maioria tendem a ser curtas e rasas. A partir de um estudo de caso é possível observar e presenciar situações singulares e únicas, fornecendo possibilidades de novas visões e compreensões acerca do que está sendo observado. Contribuindo para uma melhor e mais ampla construção de conhecimento científico.

Stake (1994, p. 236) afirma que: “O conhecimento gerado pelo estudo de caso é diferente de outros tipos de pesquisas pois tende a ser mais concreto, mais contextualizado e mais voltado para a interpretação do leitor.”

Para Marli André:

Os estudos de caso podem ser usados em avaliações ou pesquisa educacional para descrever e analisar uma unidade social, considerando

suas múltiplas dimensões e sua dinâmica natural. Na perspectiva das abordagens qualitativas e no contexto das situações escolares, os estudos de caso que utilizam técnicas de observação participante e de entrevistas, possibilitam reconstruir os processos e relações que configuram a experiência escolar (ANDRÉ 2005, p. 97).

Portanto, se o objetivo é investigar fenômenos educacionais, o estudo de caso é o instrumento mais valioso que se pode usar como auxílio, pois o pesquisador possui um contato direto e prolongado com situações investigadas. Possibilitando assim, descrições de ações e comportamentos analisados, compreensão e interpretação de linguagens, análise de interações sem afasta-los de suas circunstâncias e do contexto em que se manifestam.

Resultados esperados

Mediante o contexto apresentado no decorrer desta discussão, cabe aqui a seguinte questão. Quais os desafios da construção de uma educação dialógica frente a um cenário político opressor? Na busca de fornecer uma possível resposta para este questionamento, realizou-se um estudo de caso por meio de pesquisa qualitativa contendo e seus processos observações e entrevistas dialogadas. Os entrevistados foram os próprios alunos e alguns professores que em sua maioria atuam na área há vinte anos, bem como a equipe que gesta a escola Antônia Ferreira de Oliveira há dez anos.

Através de uma pergunta dialogada sobre suas formações os professores responderam que possuem formação acadêmica em licenciatura em pedagogia e afins. Por conseguinte, foi realizado o seguinte questionamento. **“Como você considera os desafios e perspectivas de uma educação dialógica hoje na escola frente ao cenário político opressor?”**

Entrevistado A: O Emergir de uma educação pautada no diálogo está cada vez mais distante na escola, principalmente nos últimos anos, posto que, a mesma tem como principio a hierarquia, assim, existe separação dos grupos de funcionários, temos professores novos na escola como docentes e outros atuantes há mais de dez à vinte anos, sendo assim, a inserção do diálogo se torna uma realidade distante, pois rotulou-se como professores “experientes” e professores “novatos”, isso acarreta em uma lacuna entre o corpo docente e a gestão na escolar, pois ao utilizar metodologias ativas e dialógicas nos rotularam como “novatos” que ainda não sabemos como “isso” funciona, somos atacados de diversas formas, principalmente depois que busquei desenvolver projetos sociais na referida, fui esmagada, oprimida, pois eu tinha que mostrar quem é que manda, e querer mudar uma realidade existente à anos era bobagem, é coisa de quem quer ser o professor

“popular e bonzinho”, inclusive este ano minhas aulas chegaram a ser gravadas por alguns alunos a pedido de pais conservadores, que me acham nova, e fora do padrão dos demais professores “Experientes”, e isso dói, pois vejo nos alunos o gosto quando trabalho com metodologias ativas e dou voz à eles, mais enfim, segundo esta massa opressora, escola é para aprender ler e escrever, e obedecer, em fim a educação bancária né, porém como professora pesquisadora, não desistirei, pois habita em mim o esperar de Paulo Freire.

A segunda pergunta foi sobre a opinião dos alunos frente a educação que é fornecida a eles. **“Como você se sente em relação a metodologia que os professores utilizam, e do que sente falta nas aulas?”**

Entrevistado A: Sabe, a gente chega na escola já vindo de um dia cansativo, porque eu trabalho e cuido da casa. Eu sinto falta da conversa, sabe, os professores só chegam e passam atividades e pronto. Mas na escola tem que ser assim né? Eles dizem que não podem dar muita liberdade para nós, se não vamos esquecer quem é que manda. Era bem melhor se tivesse uma hora para a conversa, aqui só tem uma professora que faz isso. Eu gosto, mas tenho vergonha, sabe, porque os outros dizem que vamos para estudar e não conversar.

Abrir uma discussão sobre a possível inserção de uma educação popular e dialógica em um cenário político opressor têm sido um grande desafio. Principalmente na comunidade em que a escola é situada, onde o contexto escolar é demarcado por disputa política, que por consequência acaba por agravar ainda mais a situação. Por mais que alguns professores tentem promover aulas por meio de metodologias ativas os alunos ainda mostram ser bastante resistentes a novos métodos, por se encontrar em total desmotivação no que diz respeito a sua carreira escolar.

Sendo assim, percebi uma outra problemática em meio as observações, a de que os alunos mostram uma certa resistência a novos métodos de ensino. Pois os mesmos se encontram acostumados com a educação denominada por Paulo Freire de educação bancária, a ideia que passaram para eles desde o início foi de que a escola é um espaço criado apenas para aprender a ler e a escrever. Espaço este que é regido por uma hierarquia onde os grupos são divididos de acordo com seus cargos.

Mas, a pedagogia dialógica possui uma proposta contrária a esta. Posto que na pedagogia dialógica, o diálogo se apresenta como essência da educação, Paulo Freire observa no diálogo um fator primordial para a construção do conhecimento. Pois a partir de uma relação dialógica principalmente entre professor e aluno é possível chegar a uma educação libertadora e ativa. Onde o educador ver os educandos como sujeitos capazes de causar transformação em sua realidade. Nessa perspectiva, tratamos o diálogo como indispensável no âmbito escolar, posto que este é algo inerente ao homem, visto que este é

um ser que fala, “com a palavra, o homem se faz homem”. (FREIRE, 1987, p. 13).

Entende-se que através da prática dialógica no processo de ensino e aprendizagem o educando pode transformar sua realidade, rompendo com as ideias já prontas, interagindo e buscando construir um conhecimento que o levará à sua libertação. “O momento deste buscar é o que inaugura o diálogo da educação como prática da liberdade” (FREIRE, 1987, p. 87). Neste sentido o diálogo torna-se condições primordial para a formação de sujeitos em sociedade.

A educação dialógica é uma proposta de um caminho que proporcionará ao educando um ensino que o liberte das amarras sociais. Fornecendo-lhe um ensino que seja pautado em sua valorização enquanto ser de história e cultura. Portanto, uma pedagogia dialógica se faz necessário no sistema educacional atual, pois na ausência do diálogo e da comunhão em construção do conhecimento a educação vira opressora.

Considerações Finais

O referente trabalho teve como objetivo apresentar de forma objetiva a educação dialógica como ação necessária para o processo de ensino e aprendizagem na educação de jovens e adultos. Apresentando um estudo de caso concreto com problemáticas reais desenvolvidas em uma escola do campo, onde a luta contra os desafios do desenvolvimento de uma educação popular e dialógica em um cenário político opressor.

Mediante o exposto, é importante ressaltar a persistência que o professor da educação básica precisa ter para continuar na luta contra o desmonte da educação brasileira. Posto que a problemática encontrada na escola Antônia Ferreira de Oliveira também faz parte de outras escolas brasileiras. Adentrar em uma discussão acerca de uma educação dialógica proposta por Paulo Freire, é na realidade adentrar em um dos problemas antigos da educação brasileira. No entanto, sabemos que a luta é árdua e o caminho é longo, mas precisamos ter esperança de que a transformação é possível, mas não esperança do verbo esperar, mas do verbo esperançar como diz Freire. A educação dialógica é considerada uma estratégia que nós educadores temos o dever de usar em defesa da educação.

Referências

ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazio Afonso. **Estudo de caso em pesquisa e avaliação educacional**. Brasília: Liber livros 2005.

BRANDÃO, C. R. **A educação popular na escola cidadão**. Petrópolis: Vozes, 2002.

_____. **O que é o método de Paulo Freire**. São Paulo: Brasiliense, 2003.
(Primeiros passos, 38)

DESLANDES, Suely Ferreira. **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade**.
Petrópolis, Vozes, 1994.

DUSSEL, Enrique. **Ética da Libertação: Na idade da globalização e da exclusão**. Rio
de Janeiro: Vozes, 2000.

FREIRE, P; FAUNDEZ, A. **Por uma Pedagogia da Pergunta**. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1985.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

_____. **Educação como prática da Liberdade**. Ed, Paz e Terra, Rio de
Janeiro, 1967.

_____. **Pedagogia da esperança: Um reencontro com a pedagogia do
oprimido**. 8. ed. Rio de Janeiro: paz e Terra, 2001.

_____. **À sombra desta mangueira**. 5, ed. São Paulo: Olho d'Água, 2003.

JABBOUR, Wesley R. S. Freitas. **Utilizando estudo de caso(s) como estratégia de
pesquisa qualitativa: boas práticas e sugestões**. 2011. Disponível em:
<https://www.nelsonreyes.com.br/560-566-1-PB-2>. Acesso em 15/01/2022.

LDB: **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. – 4. Ed. Brasília, DF: Senado
Federal 2020.

STAKE, R. E. Case Studies. In: DENZIN, N. K; LINCOLN, Y. S. (ed). **Handbook of
qualitative research**. London: SAGE Publications, 1994. P. 236-247.

A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: suas contribuições para as pesquisas na educação inclusiva

Jessica Patrícia Silva de Souza¹
Universidade do Estado do Pará-PPGED
Jessicapatriciasouza700@gmail.com

RESUMO

O objetivo deste artigo, é analisar as contribuições da Teoria das Representações Sociais no âmbito da Educação Inclusiva. A pesquisa se caracteriza por ser de cunho bibliográfico utilizando alguns autores como Moscovici (2003) Sá (1998) Oliveira (2004; 2007) Jodelet (2007) Crusoé (2004) para mostrar a trajetória epistemológica e histórica desta teoria e assim enriquecer e ampliar os conhecimentos sobre as pesquisas em educação envolvendo a Teoria das Representações Sociais. A escolha do tema se justifica, pela relevância em considerar a Teoria das Representações Sociais como metodologia de pesquisa importante considerando as possibilidades de aplicação e das pesquisas que visam a melhoria da qualidade de ensino e das práticas pedagógicas dos professores. Portanto, a teoria das representações sociais contribui de maneira significativa para as pesquisas educacionais e para o fim de uma falsa inclusão encontrada em muitos espaços escolares.

Palavras-chave: Teoria das Representações Sociais, Educação, Psicologia Social, Educação Inclusiva e Educação Especial.

Introdução

Atualmente, a Teoria das Representações Sociais vem ganhando espaço nas discussões acadêmicas, devido a sua importância na compreensão de diferentes fenômenos, que passam pelos discursos e reverberam nas práticas cotidianas sobretudo no campo educacional.

Porém, ao longo da história essa noção foi abordada por diferentes autores, destacando-se Piaget, Vigotsk e Durkheim, mas é com o autor Serge Moscovici que as representações coletivas são concebidas como representações sociais ,no âmbito da Psicologia Social, o que trouxe uma rica abordagem para a sociedade contemporânea.

De um modo geral, as representações sociais contribuem na área da educação a medida, que por meio destas é possível perceber as identificações que estão presentes no cotidiano, podendo contribuir com muitas análises nas práticas pedagógicas, que são desenvolvidas nos espaços escolares e que guiam a pratica dos docentes.

Considerando o público alvo da educação especial e os sujeitos com algumas dificuldades de aprendizagens, de modo geral, que sofrem preconceito e discriminação, essas ações são expressas por representações sociais que se materializam em práticas exclusivas e essa problemática precisa ser observada e analisada.

A Teoria das Representações Sociais, tem se constituído um importante referencial teórico e metodológico para a compreensão de diferentes objetos e fenômenos, utilizada em vários tipos de pesquisas e diversas áreas de conhecimento. Assim, entendemos que essa perspectiva teórica abre importantes possibilidades de estudos, da realidade educacional e devido a isso pensou-se nesse estudo acerca das representações sociais e suas contribuições para pesquisas no âmbito da Educação Inclusiva, já que por meio desta pode-se compreender as práticas pedagógicas dos professores e as ações dos alunos e comunidade escolar, para observar se há ou não o processo de inclusão nos ambientes escolares.

Assim, chega-se à conclusão de que a Teoria das Representações Sociais (TRS), traz contribuições significativas para a área da Educação e possibilita compreender como o professor pode representar o seu educando ou a sua prática docente.

Dada essa relevância, é importante ressaltar que as representações sociais podem ser no campo educacional abordadas em diferentes níveis de ensino, inclusive na área de educação especial e inclusiva, sendo assim este estudo objetiva analisar as contribuições da teoria das representações sociais no âmbito da educação inclusiva.

Este estudo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa de cunho bibliográfico, levando em consideração a visão dos seguintes autores; Moscovici (2003) que trata do conceito de Representações Sociais e que foi o grande precursor da teoria, Oliveira (2004) que fala sobre as representações sociais e os imaginários sociais na educação especial, Crusoé (2004) que trata sobre a importância das representações sociais no âmbito educacional, a sua importância e Sá (1998) e Jodelet (2001) com suas contribuições para um melhor entendimento acerca das características dessa teoria e as suas diferentes abordagens.

Em termos de organização, esta pesquisa está desenvolvida da seguinte maneira: No primeiro tópico, aborda-se o conceito de representações sociais com base no pensamento de Serge Moscovici, segundo tópico por sua vez apresenta-se as contribuições da teoria das representações sociais na área da Educação, mas especificamente na área da Educação Inclusiva.

1.0 Conceito da Teoria das Representações Sociais a partir do pensamento de Serge Moscovici.

O conceito de Representações Sociais foi primeiramente citado por Serge Moscovici, na Psicologia Social, em 1961, quando lançou sua obra “La psychanalyse, son Image et son public” e a partir disso criou-se uma teoria que tornou-se enfoque predominante da Psicologia Social na Europa e em outros continentes. Vale ressaltar, que Moscovici obteve inspiração no pensamento de Durkheim sobre as representações coletivas e resgatou um conceito de alguma forma, esquecido por seus contemporâneos.

O termo Representações Sociais foi um novo olhar, sobre os estudos de representações coletivas de Emile Durkheim.

Moscovici (1978, p.25) afirma sobre o pensamento do sociólogo moderno Durkheim que;

Foi Durkheim o primeiro a propor a expressão “representação coletiva”. Quis assim designar a especificidade do pensamento social em relação ao pensamento individual. Assim como, em seu entender, a representação individual é um fenômeno puramente psíquico, irredutível á atividade cerebral que o permite, também a representação coletiva não se reduz á soma das representações dos indivíduos que compõem uma sociedade.

Ou seja, Durkheim possuía uma visão muito tradicional, pois fazia uma divisão entre as representações, de uma sociedade primitiva e de civilizada, acredita-se que ele se preocupava muito com as representações primitivas, e não fazia uma ligação das representações com a sociedade.

Porém, pelo contrário, afirmava que as representações coletivas eram individuais e que elas não tinham relação íntima com a sociedade, não havia uma troca de compartilhamentos de saberes e de conhecimentos, não se tinha uma visão de representação como sendo produção do coletivo e sim individual, partindo do sujeito em relação a sociedade e na visão de Moscovici isso se configuraria ao contrário, partiria da sociedade em relação ao sujeito e para o autor não poderia haver essas dicotomias.

Não podemos, então, como queria Durkheim, dar conta da Psicologia tanto dos povos “primitivos”, como dos “civilizados” em termos dos mesmos processos de pensamento. Se não reduzirmos a psicologia do grupo à psicologia do indivíduo, do mesmo modo não devemos reduzir a psicologia dos diferentes grupos a uma entidade singular uniforme e indiferenciada. (MOSCOVICI 2003,p.186)

Assim surgiu o pensamento de Moscovici, que criticava essa dicotomia de Durkheim, pois para ele esta não deve existir, deve-se focar nas representações feitas no presente, e também valorizar as feitas no passado, pois geralmente algumas representações atuais são reflexos até um certo ponto do passado, já que elas são Intergeracionais reproduzidas de geração em geração.

Por partir da coletividade, as representações sociais diferem das representações de Durkheim, visto que, elas não são ideias isoladas de um único indivíduo. No construto teórico de Moscovici (2007) elas tendem a surgir a partir do momento que há interação entre os grupos. Durante essas trocas, as ideias ou objetos são ressignificados pelo coletivo. (OLIVEIRA, 2017 p.57)

E Moscovici deixou em suas obras, muito explícito esse seu pensamento acerca das representações primitivas que Durkheim priorizava e cita ;

“ as representações em que estou interessado não são as de sociedade primitivas, nem as reminiscências, no subsolo de nossa cultura, de épocas remotas. São aquelas de nossa sociedade presente, do nosso solo político, científico e humano, que nem sempre tiveram tempo suficiente para permitir a sedimentação que as tornasse tradições imutáveis (MOSCOVICI, 1984 a: 18-9)

Então Moscovici, vem da ênfase nas representações sociais do presente, mas sem deixar de fazer essa ligação com o passado, diferente das representações coletivas que faziam a separação de sociedade primitiva e sociedade civilizada e tinham o conceito das representações como algo individual, sem uma relação direta com a troca de conhecimentos e a interação social.

Parece-me que a noção de compartilhar expressa o processo através do qual as representações sociais ou públicas se apropriam de representações individuais ou privadas. Isso parece mais adequado que a ideia de Durkheim e Lévy-Bruhl para descrever o processo pelo qual as representações coletivas conformam a vida mental dos indivíduos. Para estes pensadores, contudo, as representações são formadas em relação à realidade e não em relação à comunicação com outros, algo que eles julgam ser secundário, mas que é essencial para nós. (MOSCOVICI, 2003 p.209)

Estudos revelam, o que motivou Moscovici a desenvolver estudos sobre as Representações Sociais dentro da comunidade científica, foi principalmente sua crítica aos pressupostos positivistas e funcionalistas das demais teorias que não davam conta de explicar a realidade em outras dimensões, principalmente na dimensão histórico crítica.

Em primeiro lugar, o conceito durkheimiano abrangia uma gama muito ampla e heterogênea de formas de conhecimento, supondo-se estar nelas concentrada uma grande parte da história intelectual da humanidade. Em Moscovici, as representações deveriam ser reduzidas a uma modalidade específica de conhecimento que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos... a concepção de Durkheim era bastante estática ... as representações eram vistas como dados, como entidades explicativas absolutas...(SÁ 1995,p.23)

Depois de algumas análises feitas por Moscovici, ele acreditou que seria melhor utilizar o termo social em vez de coletivo, nas Representações Coletivas, pois para ele as representações sociais são fenômenos que precisam ser explicados, como um modo que se compreenda tanto a realidade como o senso comum.

Ou seja, a Teoria das Representações Sociais (TRS) foi criada a partir de uma problemática específica, que deu-se início em um novo movimento teórico metodológico, como se fosse um conjunto de explicações e conceitos construídos na vida cotidiana no processo das comunicações interindividuais, sendo uma versão contemporânea do senso comum. Tendo como principal função tornar familiar, aquilo que não é familiar, pois passa a valorizar este conhecimento popular, tornando possível e importante a sua investigação.

Diante disso, pode-se dizer que as representações derivam desses canais de comunicação que são responsáveis pela dinâmica de perpetuação das representações no tempo do ontem, do hoje e de como isso será disseminado no futuro. Isso significa que as nossas experiências e ideias passadas não são inativas, mas se modificam e ocupam os lugares de nossas ideias atuais. Essa continuidade permite que as representações sociais adquiram dinamismo nas ideias que temos acrescentada ou substituída com as novas que construímos. Esse fato permite que elas se perpetuem e cristalizem-se. (OLIVEIRA,2017 p.57)

Ou seja, a comunicação e a linguagem, são muito importantes para que as representações sociais se perpetuem, pois elas influenciam nesse dinamismo dessas passadas de ideias, das representações sociais já existentes para os sujeitos que vão se apropriar delas. Pode-se dizer que as representações sociais funcionam como um óculos e que vai determinar o olhar sobre o mundo em volta.

Vale ressaltar, que as representações sociais possuem uma função muito importante, segundo Moscovici (1976) é de elaborar comportamentos e a comunicação entre os sujeitos por ser uma modalidade de conhecimento particular.

Para o formulador da teoria das representações sociais, então, é somente a partir do conhecimento que os homens tornam a realidade física e

socialmente legível, inserindo-se numa relação de troca no universo com as práticas cotidianas. O objetivo das representações sociais é explicar os fenômenos humanos, partindo de uma visão coletiva, entando com ênfase no lado individual dos sujeitos.(OLIVEIRA,2017 p.58)

Portanto, assim como uma função a Teoria das Representações Sociais possui um objetivo, de explicar os fenômenos humanos partindo da sociedade para com o sujeito mas dando ênfase nas particularidade do sujeito.

Assim, a teoria se configura como um importante referencial teórico e metodológico para pesquisas, pois simplifica a compreensão acerca das configurações do cotidiano voltadas para o senso comum.

2.0 As análises sobre as contribuições da Teoria das Representações Sociais no âmbito da Educação Inclusiva.

No capítulo anterior, foi apresentada uma abordagem histórica do conceito de representações sociais, primeiramente perpassou-se por noções de representações coletivas, apresentadas por Emile Durkheim e posteriormente foi abordada o conceito de Representações Sociais a partir do pensamento de Moscovici e assim mostrou-se a diferença entre esses pensamentos. Contudo, percebeu-se um novo olhar sobre os fenômenos humanos e as produções de conhecimento vindas das interações sociais. Sendo assim, nesse momento é necessário destacar a importância das representações sociais no âmbito educacional, dando ênfase na educação inclusiva.

Considerando, que a Teoria das Representações Sociais, podem abranger vários conceitos e várias possibilidades de aplicação em pesquisas, o campo educacional também pode se beneficiar com a utilização dessa teoria como referencial teórico metodológico, pois a partir das representações sociais produzidas nos espaços escolares, pode-se visar a melhoria da qualidade de ensino nas escolas e a inclusão de educandos público alvo da educação especial.

Primeiramente, ressaltamos que o fato da teoria das representações sociais considerar o conhecimento de senso comum como um conhecimento verdadeiro, permite explicar determinadas práticas nas escolas, na medida em que, identificar as representações dos professores e alunos em relação a um determinado objeto, pode nos ajudar a compreender algumas questões de sala de aula.(CRUSOE,2004 p,113)

Como a sala de aula é um espaço dotado de diversidade, produção de conhecimento e interação social, por consequência surgem a construção de muitas

representações sociais e por meio delas, podemos compreender algumas problemáticas que existem na sala de aula e nos espaços escolares, por isso é necessário e muito relevante analisar essas representações, pois elas contribuem de forma significativa para compreender esses fenômenos humanos.

Assim, podemos perceber que a teoria das representações sociais se constitui numa ferramenta importante para entendermos como se dá o senso comum e qual o seu valor na sociedade.

[...] Durante um certo tempo, o conhecimento popular foi silenciado na escola. Ora, toda sociedade, segundo Moscovici está permeada por esse conhecimento que ele denominou de representação social. Será que a escola é um espaço de puro de saber científico? Estamos certos que não. O professor, o aluno como atores de uma sociedade em movimento, carregam consigo um saber que se constrói no dia a dia, tanto social, familiar, quanto profissional. E este conhecimento eles trazem para a escola. Identificar elementos desse conhecimento e estabelecer relações com o conhecimento científico, objeto específico de “transmissão” escolar, nos parece ser um importante passo para a compreensão de entraves e desvios que observamos no dia a dia escolar (MAIA,2001, p. 85).

Dessa forma, entendemos que a representação social é vista como orientadora de atitudes, e elas ajudam a interpretar o mundo, deixando muito mais fácil a comunicação, e a compreensão de comportamentos e, nesse sentido, acredita-se que a prática escolar também está inclusa nesse conhecimento que nasce da interpretação, da comunicação entre os sujeitos. Dessa forma, é necessário justificar a importância e as contribuições da identificação das representações sociais que estão presentes na realidade educacional.

[...]podemos apontar como importante para adotarmos a Teoria das Representações Sociais como referencial teórico para a pesquisa em educação, é que o próprio ato de representar um objeto é um ato propriamente humano e, como tal, interessa à psicologia como elemento que permite a explicação do comportamento humano. CRUSOÉ (2001, p. 84)

Nesse sentido, quando observamos o problema de exclusão de educandos público alvo da educação especial, em sala de aula por parte dos alunos, dos professores e de toda a comunidade escolar, tão reclamado atualmente pelos familiares e profissionais da educação, essa problemática pode ser reflexo de uma sociedade tradicional e positivista e por meio das representações sociais que os professores e educandos, têm do conceito de exclusão, pode-se compreender e conhecer o senso comum dos professores e educandos sobre essa problemática e assim observar como esses discursos refletem nas suas práticas.

Sendo assim, as representações sociais são importantes em todos os níveis de ensino, inclusive na área da educação especial na perspectiva de uma educação inclusiva.

O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola (BRASIL, 2008, p.9)

Ou seja, segundo o Ministério da Educação umas das preocupações e perspectivas para as políticas e práticas educacionais no contexto da educação, foi o movimento para se efetuar uma educação inclusiva, já que existe uma trajetória muito grande de luta desde a idade média contra esse histórico de exclusão e discriminação. Vale ressaltar, que atualmente pode-se ver grandes avanços nesse processo, mas ainda existem espaços escolares que acompanham os avanços apenas nos discursos e não contribuem para melhores progressos.

A sociedade busca por uma educação mais igualitária, sendo uma temática muito discutida na atualidade no âmbito educacional, principalmente quando se refere à inclusão de crianças com deficiência em escolas de ensino regular.

Compreendo que as representações dos docentes podem implicar nas suas práticas educativas, e em consequência, interferem no processo de inclusão dos alunos público alvo da educação especial. Então, é necessário que as pesquisas em educação sejam orientadas pela teoria das representações sociais, pois assim como Alvez Mazzoti (1994) afirmava que ela é a que melhor conduz e demonstra as práticas docentes que resultam em exclusão e discriminação na educação.

E uma das autoras, que pode-se citar, é a professora Doutora Ivanilde Apoluceno de Oliveira, que se dedica em estudos acerca da Teoria das Representações Sociais envolvendo a educação e as suas contribuições para educação inclusiva, na obra “Saberes, imaginários e representações na educação especial”. A autora aponta que por muitos séculos as pessoas com deficiência eram considerados a margem da sociedade, numa representação de “inutilidade”, dotada de estigmas como de invalidez, incapazes e defeituosos. (OLIVEIRA, 2004, p. 172).

Assim, pode-se perceber que essas representações estão vivas até hoje, de uma maneira menos agressiva, mas nas entrelinhas de muitos discursos, ainda ocorrem posicionamentos discriminatórios sobre as pessoas com necessidades especiais, ou seja, os valores que orientam a sociedade, estão sendo construídos a partir de uma visão negativa sobre a pessoa com deficiência.

Em pesquisas feitas pela autora citada acima, ela observou que está presente no imaginário social, um olhar centrado na “limitação”, não considerando as habilidades e potencialidades dos educandos com necessidades especiais e essa visão reducionista, geram representações sociais que por consequência podem influenciar na prática docente e no processo de ensino e aprendizagem desse educando, ocasionando uma falsa inclusão.(OLIVEIRA,2004 p.177)

Portanto, estudos sobre a teoria das representações sociais envolvendo o campo educacional, são muito importantes, pois eles trazem grandes contribuições para as pesquisas educacionais e para a sociedade. Jodelet (2007) afirma essas contribuições principais; a exploração das representações sociais podem produzir um efeito de modificação da maneira de pensar, a transformação das práticas produz um efeito sobre as representações sociais, intervenção sobre as representações sociais é intencionalmente dirigida a procurar uma mudança no modo de ser dos sujeitos, ou nas suas condutas.

Conclui-se, que os estudos das representações sociais contribuem para a consolidação da teoria, pois é um campo novo construído na educação, e os pesquisadores que utilizam a teoria ajudam a construir a teoria e por meio dela, é possível perceber as representações sociais mais profundas dos sujeitos e analisar como elas se reproduzem em suas práticas, especificamente no âmbito da educação se faz necessário conhecer os docentes, suas representações sociais e as problemáticas decorrentes dos espaços escolares para observar as interações sociais, as práticas educativas estabelecidas e de que formas tais representações estão sendo perpetuadas.

Considerações Finais

Esta pesquisa “ a Teoria das Representações Sociais ; suas contribuições para a educação inclusiva” apresentou um breve histórico sobre o conceito de representações sociais e o pensamento de Serge Moscovici .Também evidenciou-se a importância do uso da teoria nas pesquisas educacionais e quais as contribuições da teoria para que hajam

melhorias no ensino e aprendizagem e a quebra de estigmas que se perpetuam na sociedade desde vários anos, e que se materializam de forma de negativa.

Assim, entendemos que as representações sociais são orientadas pelo senso comum e orientam os comportamentos dos sujeitos, portanto podemos destacar que a escola é um espaço que circulam diferentes representações, que por sua vez, guiam também as práticas pedagógicas, e, desconsiderá-las como conhecimento verdadeiro, seria não reconhecer os sujeitos dessa prática como sujeito social/cognitivo/afetivo.

Com base em análises de várias pesquisas e estudos, pode-se concluir que a representação social dos sujeitos público-alvo da educação especial, são na maioria dos espaços escolares visto como; inúteis, incapazes de aprender, os professores possuem medo de ensinar e ocorre uma não aceitação, ou seja, aquele processo de aceitar o não familiar e a materialização dessas representações é a exclusão ,a não preocupação com a aprendizagem desses educandos. Então, utilizar a teoria das representações sociais podem contribuir para que estas representações mudem e que haja transformação nas reproduções de práticas exclusivas nas escolas.

Referências

- AVIZ,Fernanda.A Teoria das Representações Sociais; Uma discussão sobre seus elementos formadores e a educação.in; OLIVEIRA, Ivanlide.SOUZA.Sulivan(Org **Diferentes Olhares epistemológicos sobre a educação**. Belém ; CCSE-UEPA ,2017
- CRUSOÉ,Nilma. **A Teoria das Representações Sociais em Moscovici e a sua importância para a pesquisa em Educação**. APRENDER. Cad de Filosofia e Pisc.da Educação. Vitória da Conquista,Ano II n .2 2004,p.113
- JODELET, Denise. **Representações sociais**: um domínio em expansão. ... T. B. A Física pelos professores de Física: a **contribuição** da Teoria das **Representações Sociais**. Ciência ... Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências, vol. 9, no. 1, **2007**
- MAIA,L ,S .L Les Représentations des mathématiques et de leur enseignement; exemple des pourcentages,1997.Tese (Doutorado -Lille;Presse Universitaires du Septentrion ,Lille 1997.
- ALVES MAZZOTTI, Alda. Judith. **Representações Sociais: aspectos teóricos e aplicações à educação**. In: Em Aberto, Brasília, DF, ano 14, nº61, jan./mar.1994.
- MOSCOVICI,Serge. **Representações Sociais ; investigações em psicologia social**.Vozes.Petropolis Rj,2003
- MOSCOVICI,Serge. **A representação social da psicanálise**. Rio de Janeiro: Zahar, [1961]1978.

MOSCOVICI.Serge. **La psychanalyse, son image et son public** (1961).Paris, presses Universitaires de France,1976.

MOSCOVICI.Serge **The phenomenon of Social Representation**.In FARR,R.M e MOSCOVICI ,S.(eds) .Social Representations. Cambridge, Cambridge University Press,1984 a.

OLIVEIRA, Ivanlide. **Saberes, imaginários e representações na educação especial; A problemática ética da “diferença” e da exclusão social**. Vozes. Petrópolis, RJ 2004

SÁ, C. P. **Construção do objeto de pesquisa em representações sociais**. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1998.

PROTAGONISMO FEMININO NA LITERATURA AMAZÔNICA: por uma educação feminista

Mayara Cristiny Souza Martins Rodrigues²⁸

O presente artigo tem como objetivo a análise da narrativa *A feiticeira* de Inglês de Sousa (2008), a partir da perspectiva da decolonialidade, atravessados pelos estudos da Interculturalidade crítica de Catherine Walsh (2009) e Michelle Perrot (2007). Para tanto, a metodologia utilizada é a analítica interpretativa, far-se-á uma leitura decolonial e intercultural da narrativa, visando um lugar de interseção entre Educação e Literatura. Assim, o trabalho está dividido em quatro momentos: introdução, em seguida, um levantamento acerca dos estudos intercultural crítico em relação a proposta decolonial feminista, após isso, a análise do conto escolhido *A feiticeira* e, por último, as considerações finais. Assim, o artigo irá apontar como o texto, cujo foco é a mulher, trabalha a sua identidade, para tal estudo será usado o aporte teórico da Decolonialidade, Feminismo, Interculturalidade crítica e a Educação de Paulo Freire (1981, 2000), entendendo-a como forma de resistência. Portanto, foram levantadas as seguintes considerações finais: a narrativa de Inglês de Sousa possibilita reconstruir um discurso já fincado da historiografia oficial, em que silencia as identidades subalternizadas e exalta o europeu, em *A feiticeira* ainda que escrito por um homem, mostra-se como uma metáfora para a resistência decolonial, o conto descreve tanto uma natureza quanto o corpo feminino sendo aversões à invasão do homem branco, tal como ponto de virada e um ato de resistência.

Palavras-chave: Literatura amazônica. Educação intercultural. Decolonialidade.

INTRODUÇÃO

Este presente trabalho tem por objetivo discutir um dos primeiros protagonismos femininos na literatura amazônica, tendo como destaque o texto: *A feiticeira*, conto presente na obra *Contos Amazônicos* de Inglês de Sousa (1893). Trata-se de um recorte da pesquisa de doutorado, a qual tem por finalidade o levantamento dos protagonismos femininos na literatura amazônica, mas escritos por mulheres. Assim, o artigo irá apontar como o texto, cujo foco é a mulher, trabalha a sua identidade, para tal estudo será usado o aporte teórico da Decolonialidade, Feminismo, Interculturalidade crítica e a Educação de Paulo Freire (1981, 2000), entendendo-a como forma de resistência.

Nesse sentido, a relevância do artigo se dá por meio da necessidade de se analisar o conto pelo viés de gênero. Tendo em vista que, obras do século XIX, como a do Inglês de Sousa, refletem tentáculos colonialistas e sexistas, assim como possibilita enxergar uma Amazônia pela perspectiva do habitante local, por isso os objetivos específicos são:

²⁸ Doutoranda no programa de pós-graduação em Educação pela Universidade do Estado do Pará, may.rodriques@hotmail.com

entender de que forma a literatura amazônica escrita por um homem no século XIX aponta para elementos subversivos? Como são descritas a identidade feminina? Como a personagem Maria Mucoim, protagonista do conto analisado, reflete possíveis imagens da escrita dos cronistas viajantes pertencentes aos séculos XVI e XVII durante o período de colonização? Para o presente trabalho a metodologia utilizada é a analítica interpretativa, sendo a pesquisa de natureza descritiva.

Nesse sentido, analiso um dos primeiros textos em que visualizo a mulher sendo protagonista, mesmo que escrita por um homem, entretanto, é um importante documento de investigação pela busca das vozes, identidades e legitimidade ainda que subjugadas. Por essa razão, preocupo em refletir sobre tais aspectos, tendo em vista a relevância dos estudos feministas latino-americanos e como extensão por uma educação emancipatória freiriana. O artigo está dividido assim em quatro momentos: introdução com a explicação dos objetivos e as perspectivas de estudo, o segundo momento a que chamo de “*A tal civilização tem acabado com tudo que tínhamos de bom*” em que realizar-se-á uma análise acerca dos estudos interculturais em relação a proposta decolonial e feminista, em seguida far-se-á um estudo mais focado na narrativa escolhida *A feiticeira* a qual denomino de “*A feiticeira: o mistério da terra*” e, as considerações finais, chamada de “*Maria Mucoim fitava-o com os olhos: uma forma de re-existir*”.

1. *A tal civilização tem acabado com tudo que tínhamos de bom*

Abro essa seção do artigo tendo como pano de fundo as palavras de Inglês de Sousa no conto *A feiticeira*, o autor coloca que a civilização, o brilho das cidades e a famigerada modernidade dizimou, aprisionou, amarrou e exterminou corpos, identidades, narrativas e a cultura dos primeiros habitantes das Américas. Destaco que o projeto moderno-colonial foi capaz de destruir e germinar frutos que até hoje vivenciamos, como os processos discriminatórios, em que se distingue os sujeitos entre primitivos e civilizados, tal abordagem gerou a classificação dos indivíduos: homens, brancos, católicos, letrados eram civilizados, cidadãos, cultos e superiores aos sujeitos outros, como: mulheres, negros, indígenas, homossexuais, não católicos, etc. A partir desse panorama, destaco a perspectiva decolonial, estudo desenvolvido em territórios latino-americanos que reivindica o lugar e abre espaço para os sujeitos subalternizados durante o projeto moderno-colonial.

Desse modo, discutir sobre decolonialidade constitui também pensar em processos emancipatórios dos sujeitos subalternizados, por isso é imprescindível nesse momento destacar a perspectiva da interculturalidade. Assim, Catherine Walsh (2009) apresenta a dupla dimensão: “político-pedagógico e pedagógico-político” da interculturalidade crítica, salienta, por exemplo, que a globalização e com ela a tentativa de se incluir as camadas populares nos anos 90 não foi uma abrangência de fato, mas sim mais uma sinalização da hegemonia em se perpetuar os valores dominantes. Nas palavras da autora, “Desde os anos 90, a diversidade cultural na América Latina se transformou num tema em moda.” (WALSH, 2009, p. 14). A partir disso, é preciso antes de tudo contextualizar

A perspectiva da interculturalidade crítica tem como principal característica o poder questionador da sociedade, ela parte da problematização do poder hegemônico, da dominação, entende e incorpora em sua análise as estruturas de poder que regem a sociedade. Enquanto que a interculturalidade funcional atende às camadas superiores, mantendo as desigualdades e sem fortes transformações, já que “a interculturalidade crítica tem suas raízes e antecedentes não no Estado (nem na academia), mas nas discussões políticas postas em cena pelos movimentos sociais, faz ressaltar seu sentido contra-hegemônico.” (WALSH, 2009, p. 22).

Em outro polo, a interculturalidade crítica não reflete mudanças tão somente em esferas políticas, sociais e econômicas, como também na perspectiva do ser e do saber, circunstâncias essas que foram negadas e inferiorizadas durante o projeto moderno-colonizador. “Por isso, seu projeto se constrói de mãos dadas com a decolonialidade, como ferramenta que ajude a visibilizar estes dispositivos de poder e como estratégia que tenta construir relações – de saber, ser, poder e da própria vida – radicalmente distintas.” (WALSH, 2009, p. 23).

Por conseguinte, o projeto-processo intercultural deve ser visto como relacional, de modo a reconstruir e a afirmar os outros em suas várias dimensões, logo, é visto como transformador e produtivo, capaz de reorganizar as antigas estruturas moderno-coloniais, por isso tem a ver com o “ser”, quem somos e o que nós somos. Nesse sentido, são necessárias pedagogias que se comprometam (nas palavras de Dussel apud Walsh, 2009), “a pedagogia ou as pedagogias de-coloniais estariam construídas e por construir em escolas, colégios, universidades, no seio das organizações, nos bairros, comunidades, movimentos e na rua, entre outros lugares.” (WALSH, 2009, p. 27), não significa negar

absolutamente o europeu, o Iluminismo, o racionalismo, mas sim atrelar a esses os sujeitos outros.

À vista disso, o ponto essencial nos estudos freiriano é o “ato de educar e de educar-se como um ato político” (WALSH, 2009, p. 29), em tempos de se isentar politicamente, Paulo Freire já colocava que “ ‘sou substantivamente político’, disse, ‘e só adjetivamente pedagógico’ (Paulo Freire, 2003)” (p.29). Em outras palavras, o autor analisa que não há ação mais política que a educação, ela pode proporcionar tanto a alienação quanto a emancipação dos sujeitos, por isso que no momento da discussão e leitura do conto *A feiticeira* é imprescindível o olhar crítico, político e decolonial, só assim a educação emancipatória pode ser experimentada. Além disso, Walsh (2009) propõe uma pedagogia a partir de duas vertentes: a “pensar a partir de” e a “pensar com”, ou seja, há a necessidade de não somente nos fechar nas academias e estudar os sujeitos excluídos. É, sobretudo, uma discussão com eles e entendendo-os a partir da perspectiva deles e não a nossa.

Outro aporte fundamental para este presente artigo é sobre a história das mulheres, cito Michelle Perrot (2007) com o livro “*Minha história das mulheres*”. A autora inicia a discussão com a seguinte pergunta: “*as mulheres têm história?*”, a partir disso, Perrot (2007) conta as narrativas das mulheres, incluindo dela mesma, não são biografias específicas de nomes importantes, mas da coletividade. Haja vista que, pensar em histórias femininas é atrelar ao silêncio, ao vazio, à inexistência de registros em documentos oficiais, significa sair dos espaços formais, é chegar à casa, à cozinha, é falar de uma história não oficial, mas do cotidiano. Logo, “as imagens produzidas pelos homens dizem mais sobre os sonhos ou os medos dos artistas do que sobre as mulheres, eis aí a outra razão para o silêncio e a obscuridade. A dissimetria sexual das fontes, variável e desigual segundo as épocas.” (PERROT, 2007, p. 17)

Nesse sentido, é relevante analisar as literaturas amazônicas escritas por homens, no século XIX, momento em que surgia o movimento literário realista-naturalista o qual almejava o cientificismo e a objetividade dos fatos, tendo como ponto de partida teorias como o darwinismo social, o positivismo de Auguste Conte e o determinismo de Hippolyte Taine. Essa perspectiva literária criou espaços, tempos e personagens voltados a comprovar as teorias daquele momento histórico, a realidade imperava e os personagens eram vistos como cobaias humanas.

2. A feiticeira: o mistério da Terra

Destaco o último livro de Inglês de Souza, em *Contos amazônicos* (1893) o autor confeccionou personagens como a mãe de leite Margarida, o velho do outro mundo Paulo da Rocha e Pedro, eles representam as identidades afro-indígenas na Amazônia, como elementos que trazem o sistema dicotômico (civilizado x bárbaro), em que o negro era símbolo de primitivismo, atraso cultural e irracionalismo. Em busca de definir melhor o recorte realizado em *Contos amazônicos*, procurei o conto *A feiticeira*, em que retrata um protagonismo feminino, ela é descrita como idosa e solitária, além disso, circulava em torno dela narrativas mal-assombradas, mantendo uma postura de amaldiçoada. Vale ressaltar que o início da narrativa há um diálogo entre duas visões: Estêvão e o tenente Antônio de Sousa, o primeiro com a convicção de que existia “alma de outros mundos” e o segundo descrente de qualquer realidade transcendental. Por esse contexto, a narrativa de Inglês de Sousa acontece em fevereiro de 1873, Antônio de Sousa enquanto tenente delegado precisava prender o assassino de João Torres, por isso sua ida à cidade de Paranamiri. A partir disso, o delegado quis conhecer mais a região e se deparou com a lenda de Maria Mucoim.

A Maria Mucoim, segundo dizem más línguas (que eu nada afirmo nem quero afirmar, pois só desejo dizer a verdade para o bem-estar da minha alma), fora outrora caseira do defunto padre João, vigário de Óbidos. Depois que o reverendo foi dar contas a Deus do que fizera cá no mundo (e severas deviam ser, segundo se dizia), a tapuia retirou-se para o Paranamiri, onde, em vez de cogitar em purgar os seus grandes pecados, começou a exercer o hediondo ofício que sabeis, naturalmente pela certeza de já estar condenada em vida. (SOUZA, 2018, p.26)

Destaco, dessa maneira, a polaridade entre os territórios: Belém e o interior: “[...] Filho meu não frequentaria esses colégios e academias onde só se aprende o desrespeito da religião. Em Belém, parece que todas as crenças velhas vão pela água abaixo. **A tal civilização tem acabado com tudo que tínhamos de bom.** (SOUZA, 2018, p. 24, grifo nosso). A ideia vinculada é à civilização, à capital e à cidade grande são polos de destruição, de propagação de ideais distorcidos e desrespeitosos.

Os maus livros, os livros novos, cheios de mentiras, são devorados avidamente. As coisas sagradas, os mistérios são cobertos de motejos, e, em uma palavra, a mocidade hoje, como o tenente Sousa, proclama alto que não crê no diabo (salvo seja, que lá me escapou a palavra!), nem nos agouros, nem nas feiticeiras, nem nos milagres. É de se levantarem as mãos para os céus, pedindo a Deus que não nos confunda com tais ímpios! (SOUZA, 2018, p. 24)

Sendo assim, polarizando as visões e pondo ciência *versus* conhecimento popular em posições distintas, o autor possibilita a interpretação de que no momento histórico político de sua escrita existiam teorias que excluía totalmente a sabedoria dos mais velhos, popular e não-escolar, visão essa que é muito comum nas práticas escolares e que acaba afastando as crianças dos seus contextos educacionais. Esse contexto de exclusão é refletido por Paulo Freire, em *Pedagogia da Indignação* (2000) e *Ação Cultural para a Liberdade* (1981), por exemplo, constata-se o confronto entre o invasor e os povos da terra, não somente territorial, mas corpóreo, cosmogônico e cultural, houve ações que inferiorizaram alguns povos em detrimento de outros.

E pensar em processos educativos significa pensar nos sujeitos envolvidos, como diz Freire (1981) “*toda prática educativa envolve uma postura teórica por parte do educador [...] numa concepção dos seres humanos e do mundo. E não poderia deixar de ser assim.*” (p. 35), quando classificados conhecimentos, pessoas e visões de mundo estamos reproduzindo posturas coloniais, invasoras e discriminatórias. Dessa forma, quando se analisa o corpo da protagonista Maria Mucoim, *A feiticeira*, reflito que é um corpo da negação, do não-homem, não-branco, não-científico, não-cidadão, por isso o desconforto e o incômodo por parte de uma elite, representada por tenente Antônio de Sousa, ele nega sua origem, seu conhecimento e sua presença, ri e debocha.

Além da visão do tenente Antônio de Sousa, há que considerar para a análise a própria visão do narrador, ao descrever Maria Mucoim: “*Os lábios da velha arregaçaram-se, deixando ver o único dente. Ela lançou ao rapaz um olhar longo, longo que parecia querer traspassar-lhe o coração. Olhar diabólico, olhar terrível, de que Nossa Senhora nos defenda, a mim e a todos os bons cristãos.*” (SOUSA, 2018, p. 27), há ainda um reforço na perspectiva polarizante: diabo x deus, céu x inferno, feiticeira x cristianismo, isso evidencia o lugar de onde o autor Inglês de Sousa discursava, haja vista que é um autor realista-naturalista. Quer dizer, o cientificismo que predominava na segunda metade do século XIX e o processo de industrialização geram um lugar de combate ao romantismo, à subjetividade, aos excessos e aos sentimentos, perpetuando-se a ideia de um racionalismo absoluto, por essa razão, a realidade escanchada e desmascarada são oferecidas ao público, de maneira até grosseira e repugnante, mas era visto como algo necessário e inevitável. Em outros termos, é imprescindível discutir aspectos de uma Amazônia misteriosa, diabólica e mística, um território ainda povoado pelo medo do mal agouro, do mal-assombrado e dos espíritos malignos relacionados aos negros e povos indígenas, porque eram eles que propagavam religiões e credences não-

crístãs: “a Maria Mucoim dançando sobre a cumeeira danças diabólicas, abraçada a um bode negro, coberto com um chapéu de três bicos, tal qual como ultimamente usava o defunto padre. Alguém, ao passar por ali a desoras, ouviu o triste piar do murucututu, ao passo que o sufocava um forte cheiro de enxofre.” (SOUSA, 2018, p. 29).

Por meio de expressões como “danças diabólicas”, “abraçada a um bode negro”, “cheiro de enxofre” e “habitação maldita”, Inglês de Sousa ratifica uma perspectiva maligna relacionada à Maria Mucoim, uma mulher idosa, excluída socialmente, sem recursos financeiros e mestiça, ela por sua vez vai ser associada à imagem de uma feiticeira, bruxa ou aquela que faz rituais macabros. Ninguém sabia ou conhecia essa personagem, mas todos a temiam. A relação entre Maria Mucoim e o Tenente Antônio de Sousa confirma essa visão, a primeira, uma personagem mulher, negra, pobre e solitária, enquanto o segundo, branco, homem, funcionário público, havia um prestígio em torno de sua figura. Isso é constatado na maneira como Maria trata o tenente: “- Ora me deixe, branco. Vá-se embora, que é melhor.” (SOUSA, 2018, p. 30).

Ele sem o menor respeito e consideração, invadindo a casa de uma mulher que até então era desconhecida, essa invasão era curiosidade a respeito da figura de Maria, tal representação pode estar associada ao branco invasor, dominador, colonizador. A casa da feiticeira pode ser vista como uma metonímia do território Amazônico, que foi roubado, dizimado e torturado, assim como, o corpo de Maria Mucoim que acaba sendo uma extensão desse espaço desrespeitado,

Antônio **arrancou** a esteira que fechava a porta e **penetrou** no aposento, seguido da velha, de rastos, pronunciando palavras, o dente negro num riso convulso e asqueroso. Era um quarto singular o quarto de dormir de Maria Mucoim. Ao fundo, uma rede rota e suja; um canto, um montão de ossos humanos; pousada nos punhos da rede, uma coruja, branca como algodão, parecia dormir; e ao pé dela, um gato preto descansava numa cama de palhas de milho. Sobre um banco rústico, estavam várias painéis de forma estranha, e das traves do teto pendiam cumbucas rachadas, donde escorria um líquido vermelho parecendo sangue. Um enorme urubu, preso por uma embira ao esteio central do quarto, tentava picar um grande bode, preto e barbado, que passeava solto, como se fora o dono da casa (SOUSA, 2018, p. 30-31, grifo meu)

Destaquei as palavras “arrancou” e “penetrou” nesse trecho como forma de frisar ainda mais a ação do personagem Antônio, de maneira invasiva, colonial e territorialista, ele não pede permissão para entrar na casa de Maria Mucoim, o tenente ocupa um lugar que parece lhe pertencer, ou ainda, indica que não precisa de autorização, já que ele mesmo é um tenente funcionário público, representante do Estado e de sua hegemonia

dominante. Nesse momento, torna-se ainda mais evidente o caráter decolonialista que pode ser analisada tal narrativa, tendo em vista que quem a escreveu foi um amazônico, retratando situações do cotidiano amazônico e que pode ser interpretado como uma ação de resistência. Ainda que a literatura seja uma produção fictícia, ela representa, imagina e recria universos verossímeis, os quais não distorcem a realidade, mas sim, possibilitam ver de outras perspectivas a mesma realidade.

Dessa maneira, quando Maria Mucoim tem sua casa invadida, o narrador descreve com minuciosidade o local, assim como a proposta realista-naturalista que tem como objetivo essa descrição, Inglês de Sousa o faz. O narrador é externo, descobrindo junto com o leitor a moradia da feiticeira, esse recurso permite mais tensão e curiosidade por parte de quem lê, além disso quando utiliza de tais expressões: “rede rota e suja”, “um montão de ossos humanos”, “gato preto”, “líquido vermelho parecendo sangue”, “enorme urubu” e “um grande bode, preto e barbado”, o narrador ratifica a visão eurocêntrica e colonial, em que a mulher por estar sozinha, ter má-feição, pertencer às religiosidades afro-indígenas é tomada como feiticeira, maligna, ligada às obscuridades e maldições. Essa negação e o não-eu pode ser visto pela perspectiva da interculturalidade crítica e da decolonialidade, mesmo inferiorizando essa identidade feminina, ela é uma maneira de enxergar a nós mesmos, como um reflexo, a feiticeira é a Amazônia, é o território invadido, massacrado, julgado, ela é a resistência afro-indígena, é o corpo feminino sendo colonizado, ela é a mulher com as suas dimensões de saber, ser, cosmogônica e poder (WALSH, 2009), capaz de conhecer seu corpo, sua origem, seus poderes e seu conhecimento. Isso é confirmado quando os animais que moram com ela avançam no tenente Antônio

Foi então que, animada por gestos misteriosos da velha, a bicharia toda avançou com uma fúria incrível. O gato correndo em roda do rapaz procurava morder, fugindo sempre ao terçado. O urubu, solto como por encanto da corda que o prendia, esvoaçava-lhe em torno da cabeça, querendo bicar-lhe os olhos. Parecia-lhe que se moviam os ossos humanos, amontoados a um canto, e que das cumbucas corria sangue vivo. (SOUSA, 2018, p. 31)

A palavra que sai de Maria Mucoim tem poder, como em “*no princípio era o Verbo*”, aqui a mulher que faz nascer os seres, sua palavra mágica é capaz de (des)construir o símbolo do Estado, representado pelo Tenente Antônio, esse por sua vez desprovido de voz, emite apenas gritos, sons incapazes de formar algum significado,

assim Maria Mucoim mostra a matriz quadridimensionada²⁹, constrói um território sagrado, que não será mais invadido por homem branco. Lembrando que, Inglês de Sousa como um autor realista não escolheu os nomes de seus personagens de maneira à toa, se analisado essa instância, Maria pode estar associada à mãe de Jesus, ao lado cristão, ao sagrado, e ao invés de um homem proferir palavras para a criação, colonização, ocupação, a figura da mulher que surge. Tal como verifica-se também nas palavras de Paulo Freire (1981) ao comparar a escrita ao poder da palavra

Aprender a ler e escrever se faz assim uma oportunidade para que mulheres e homens percebam o que realmente significa dizer a palavra: um comportamento humano que envolve ação e reflexão. Dizer a palavra, em um sentido verdadeiro, é o direito de expressar-se e expressar o mundo, de criar e recriar, de decidir, de optar. Como tal, não é o privilégio de uns poucos com que silenciam as maiorias. É exatamente por isto que, numa sociedade de classes, seja fundamental à cessa dominante estimular o que vimos chamando de cultura do silêncio, em que as classes dominadas se acham semimudas ou mudas, proibidas de expressar-se autenticamente, proibidas de ser. (FREIRE, 1981, p. 40-41)

No momento final do conto, a natureza toma forma e impede o tenente Sousa de se encontrar, como uma espécie de adversário, ela o sufoca, intimida-o, encurralando o inimigo dos saberes locais. A natureza é a metáfora da decolonialidade, capaz de combater o estrangeiro, afugentando e amedrontando. Por essa razão, o ato de cavar de Maria Mucoim é simbólico, ela demarca seu território, seu lugar no mundo e exige respeito ao seu corpo. O corpo deitado no chão também pode ser associado às religiões de matriz africana, visto que para esse ato significa cumprimento e reverência ao orixá. Outro ponto a de destacar é o “olhar sem luz”, o qual pode também ser um outro indício do não-racionalismo, o não-Renascimento, o não-Iluminismo, o avesso, a oposição ao branco, europeu, homem.

3. Maria Mucoim fitava-o com os olhos: uma forma re-existir

Dessa maneira, interpretar a *Feiticeira* possibilita pensar em dois principais aspectos: como um diálogo entre História e Literatura, uma forma de reconstruir um discurso já afirmado pela historiografia, com o objetivo de amplificar as vozes femininas, visto como uma educação via resistência. Isso vincula a intencionalidade de reafirmar o papel delas na sociedade, visitar os estereótipos preconceituosos ou, até mesmo,

²⁹ *poder, ser, saber e cosmogônica*, segundo Catherine Walsh (2009)

confrontar imagens já vistas na tradição literária. A literatura amazônica é um sistema interconectado com a cultura, história e identidade, e, por isso, tem como características representar, recriar e imaginar a ordem, os valores, as discursividades e as vozes sociais. Tendo em vista essa perspectiva, é válido entender a imagem da mulher em *A feiticeira* como parte de um processo de afirmações e negações. A literatura de Inglês de Sousa é veículo importante para entendermos as *Amazônias* do século XIX, de controle, de exclusão social e principalmente de ausentes na história.

Nas palavras de Catherine Walsh (2009) há o *in-surgir, re-existir e re-viver*, ou seja, a matriz quadridimensionada (poder, ser, saber e cosmogônica) que permite a integração das vozes e identidades subalternizadas, a mulher afro-indígena é a personagem que expulsa o homem branco de seu território, capaz de liquidar aquela forma de dominação. Ela ressurge, revive e reexiste a partir da sua palavra, sua força e sua presença, o corpo maltratado ontem, é o corpo que elimina os tentáculos colonialistas. A partir disso e pelo viés da interculturalidade crítica e do pensamento decolonial enxergo a literatura amazônica como universo-outros que possibilitam diálogos, reconstruções historiográficas, rearranjos identitários e ações emancipatórias. Ademais, a literatura amazônica de Inglês de Sousa permite interpretar elementos subversivos, como a voz da protagonista, a natureza ameaçando o homem branco, da mesma maneira que a identidade feminina. O autor do século XIX descreve um cenário de batalha diante da invasão colonialista, mesmo que, Maria Mucoim seja uma extensão do imaginário cronista dos viajantes, ela aponta para ações de resistência decolonialista.

REFERÊNCIAS

- DUSSEL, Enrique. **Meditações anti-cartesianas sobre a origem do anti-discurso filosófico da Modernidade**. In: Epistemologias do Sul. Org. Boaventura de Sousa Santos e Maria Paula Meneses. 2009.
- FREIRE, Paulo. **Ação cultural para a liberdade**. 5ª ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1981.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos**. São Paulo: Editora UNESP, 2000.
- PERROT, Michelle. **Minha história das mulheres**. [tradução Angela M. S. Côrrea]. — São Paulo: Contexto, 2007.
- SOUZA, Inglês. **Contos Amazônicos**. Coleção acervo brasileiro, Cadernos do mundo inteiro. Jundiaí, São Paulo, 2018.

WALSH. Catherine. **Interculturalidade Crítica e Pedagogia Decolonial: in-surgir, re-existir e re-viver.** In: CANDAU. Vera Maria. Educação Intercultural na América Latina: entre concepções, tensões e propostas, 2009.

A INTERFACE ENTRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E O ENSINO DA MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS

Washington Luiz Pedrosa da Silva Junior

Universidade do Estado do Pará – UEPA

E-mail: jwl_pedrosa@hotmail.com

Karina Nayara Rego Portal

Universidade do Estado do Pará – UEPA

E-mail: karinanayararego@gmail.com

Ivanilde Apoluceno de Oliveira

Universidade do Estado do Pará – UEPA

E-mail: nildeapoluceno@uol.com.br

Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar qual é a representação social que os professores atuantes nos anos iniciais têm em relação ao ensino de matemática, por meio de uma abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, selecionou-se uma escola municipal, no qual realizamos o levantamento de informações sobre os sujeitos, que utilizou como técnica para a coleta de dados, um questionário que possibilitou acesso a todos os docentes que atuam como professores nas turmas do 1º ao 5º ano no ensino fundamental. A representação social dos docentes revela insegurança e insatisfações quanto à frequência e formato de formações continuadas para os docentes dos anos iniciais. A pesquisa nos faz refletir o quanto é urgente analisar criticamente e reformular as formações continuadas destes docentes, melhorarem os currículos universitários dos cursos de pedagogia e a prática pedagógica nas escolas de educação básica, para transformar a representação social atual dos professores dos anos iniciais em matemática, no intuito de ajudá-los a repensar e reconstruir-se enquanto docentes dinâmicos e produtores de novas formas de conhecer e de produzir conhecimento matemático na educação básica.

Palavras- chave: Educação básica. Professores dos anos iniciais. Ensino de Matemática. Representação Social.

Introdução

Neste estudo trataremos da interface entre as representações sociais dos professores da educação básica e o ensino de matemática nos anos iniciais por entender que a Teoria das representações sociais (TRS) de Moscovici (2004) pode propiciar uma análise diferenciada sobre o conhecimento matemático e as práticas destes professores. Representações sociais, que de acordo com Oliveira (2016) trata-se “o saber do senso comum e o cotidiano são focos da investigação psicossocial, por meio dos quais são elaboradas, partilhadas e reelaboradas as representações sociais” (OLIVEIRA, 2016, p.111). Oliveira (2016) conceitua as representações sociais tendo como referência os estudos de Moscovici (2004) sobre a TRS:

[...] compreende a sociedade numa visão pensante, numa perspectiva psicossociologia, na qual os indivíduos são pensadores ativos, que pensam por si mesmos, produzem e comunicam incessantemente suas próprias e específicas representações e soluções às questões que eles mesmos colocam (Oliveira, 2016, p. 110).

Ao pensar no ensino da matemática e nos problemas de aprendizagem comuns na educação básica e faz-se necessário compreender quem são os professores que atuam nos anos iniciais, como eles representam e interagem com a matemática nos anos iniciais, como se colocam frente aos desafios que o exercício da docência proporciona. No estudo realizado por CRUSOÉ (2004) sobre a TRS com base na sociologia que menciona Durkheim como o primeiro a tratar deste tema, o que fundamentou Moscovici (2004) posteriormente, no que tange as implicações dessa concepção de teoria, podemos afirmar que:

[...] a adoção do referencial da Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici nas pesquisas em educação implica assumirmos uma perspectiva que considera que as representações sociais têm um papel fundamental na dinâmica das relações sociais e nas práticas e que o conhecimento do senso comum é um conhecimento legítimo condutor de transformações sociais e que, de certa forma, ‘direciona’ a produção do conhecimento científico (CRUSOÉ, 2004, p. 110)

Nesta perspectiva cada professor apresenta suas próprias formas de conhecer e entender a disciplina de matemática, a partir de seu senso comum e de suas experiências, capaz de transformar socialmente o conhecimento e a aprendizagem em matemática. Na busca por estudar essas diferentes formas de representação social buscamos neste estudo, como objetivo analisar qual é a representação social que os professores atuantes nos anos iniciais têm em relação ao ensino de matemática. Por meio do levantamento de outros estudos já realizados podemos compreender a pertinência em apresentar os resultados obtidos junto aos professores dos anos iniciais da escola pública municipal examinada no intuito de responder ao problema expresso no trabalho.

Sá (1995) entende as representações sociais considerando que é:

[...] uma instância intermediária entre percepção e conceito [...] Ela seguiria, por um lado, a linha do pensamento conceptual, capaz de se aplicar a um objeto não presente, de concebê-lo, portanto, dar-lhe um sentido, simbolizá-lo. E, por outro lado, a maneira de atividade perceptiva, trataria de recuperar esse objeto, dar-lhe uma concretude icônica, figurá-lo, torná-lo ‘tangível’ (SÁ, 1995, p. 33).

Na busca por perceber essa “*instância intermediária*” que o autor se refere propomos a pesquisar em uma escola de educação básica essas representações sociais dos professores que ensinam matemática.

Referencial teórico e metodológico

Para pesquisar sobre as representações sociais dos professores que ensinam matemática nos anos iniciais, nos apoiamos nos estudos de Moscovici (2004), Oliveira (2016), Crosu (2004) e S (1995) j mencionados, o que nos possibilitou um resgate bibliogrfico e crtico reflexivo no que tange ao entendimento das representações e nesta seo aprofundar neste referencial terico a base do desenvolvimento profissional e da formao continuada destes sujeitos que esto na escola para ensinar matemtica s crianas.

Nas universidades, por meio dos cursos de pedagogia so formados os profissionais que atuam na educao bsica, que compreende a educao infantil e os primeiros cinco anos do ensino fundamental. Esses professores conhecidos por ensinar vrias disciplinas do currculo formal escolar, so formados academicamente para este fim. A qualidade na formao destes profissionais  fundamental para que desempenhem com xito suas prticas em sala de aula.  necessrio refletir como o aluno aprende e como o professor ensina para compreender como ocorre a o ensino e a aprendizagem, conforme afirma Silva (2016):

O professor deve sempre investir em sua formao, desenvolvendo o hbito do investigador dotado de curiosidade epistemolgica da e para com sua prtica pedaggica, de maneira que, desenvolvendo sua leitura do mundo pedaggico, possa levar seus alunos a fazerem suas prprias leituras do mundo real (SILVA, 2016, p. 25).

Fiorentini e Rocha (2009) realizaram um estudo acerca das “percepes e reflexes de professores de matemtica em incio de carreira sobre seu desenvolvimento profissional” o qual trazem conceitos sobre o *desenvolvimento profissional (DP)* e o exerccio da funo docente, para (res) significao dos saberes e prticas dos professores, ao qual, relacionamos a este estudo, devido  proximidade nas reflexes. O professor de matemtica se diferencia do professor dos anos iniciais (pedagogo) por terem formaes tericas diferentes, mas com prticas similares, visto que ambos tm o desafio de promover a aprendizagem aos alunos e ambos sofrem a mesma dificuldade, ultrapassar

as barreiras da profissão: ser professor. E a respeito deste desenvolvimento profissional Fiorentini e Rocha (2009) consideram que:

[...] este termo trouxe uma nova perspectiva para a formação docente, pois passou a conceber o professor como capaz de gerir sua própria aprendizagem e de produzir saberes a partir da prática, tendo a teoria não como ponto de partida, mas como mediação. Ou seja, o DP docente é um processo de aprendizagens que acontece ao longo da carreira, envolvendo uma combinação de etapas formais e não formais que não se limitam à iniciação à docência e à formação continuada, mas envolvem também [...] a formação inicial, pois esta deve ser tratada como uma fase prospectiva do desenvolvimento docente (FIORENTINI E ROCHA, 2009, p. 126).

Nesse sentido, compreendemos que a formação inicial acadêmica não é suficiente para o bom desenvolvimento profissional uma vez que, os anos de curso na universidade não esgotam os saberes e práticas necessários para o desenvolvimento profissional como afirma Fiorentini e Rocha (2009) *é ao longo da carreira* que esse profissional consegue superar-se e aprender. Para que isso ocorra Nóvoa (2019) outro autor que estuda formação de professores e as metamorfoses da escola, menciona a existência de um tripé, essencial para o desenvolvimento profissional que compreende etapas como: a formação inicial, a indução profissional e a formação continuada.

Essas etapas reforçam a idéia de Fiorentini e Rocha (2009) no qual Nóvoa (2019) uma década após, reitera entre um estudo e outro essa necessidade de qualificar o profissional a partir da união entre as universidades, cidades e a rede de escolas para que desde o primeiro dia o aluno pertencente a uma instituição de ensino superior (que pretende ser professor) possa estar em contato com a rotina da profissão e aprenda com os demais professores, durante as formações docentes, sobre o exercício da função. Esse movimento permite valorizar os profissionais da educação a fim de criar maior proximidade entre teoria e prática, tornando real a práxis e a aprendizagem dos alunos nos anos iniciais, integra diferentes espaços, (res) significar a rotina e os saberes criando perspectivas aos docentes que já estão com longos períodos de carreira e os que estão iniciando essa jornada. Nóvoa (2019) explica que:

[...] a metamorfose da escola acontece sempre que os professores se juntam em coletivo para pensarem o trabalho, para construírem práticas pedagógicas diferentes, para responderem aos desafios colocados pelo fim do modelo escolar. A formação continuada não deve dispensar nenhum contributo que venha de fora, sobretudo o apoio dos universitários e dos grupos de pesquisa, mas é no lugar da escola que ela se define, enriquece-se e, assim, pode cumprir o seu papel no desenvolvimento profissional dos professores (NÓVOA, 2019, p. 11).

Dessa forma, entende-se que a formação continuada para professores nos iniciais e em especial aos que ensinam a matemática é fundamental para as transformações da realidade escolar e docente. A formação continuada permite a ação-reflexão- ação, que permite ao profissional (re) criar suas bases epistemológicas, que são dinâmicas e por meio dela, os permite superar as problemáticas vividas na escola, além de proporcionar novas formas de ensinar e aprender matemática nos anos iniciais.

No intuito de conhecer essas representações realizamos uma pesquisa de abordagem qualitativa, que segundo Silva (2010) “se caracteriza por ter como fonte direta de dados o ambiente natural e o pesquisador como principal instrumento” (SILVA, p. 32, 2010). A partir dessa abordagem, desenvolvemos a pesquisa bibliográfica (Silva, 2010, p. 36) com relação a alguns autores e suas concepções sobre determinados conceitos, a saber: representações sociais e a formação continuada de professores que ensinam matemática nos anos iniciais.

Deste modo procedeu-se o estudo de caso, que de acordo com Severino (2007) refere-se a uma “pesquisa que se concentra no estudo de um caso particular, considerado representativo de um conjunto de casos análogos, por ele significativamente representativo (SEVERINO, p.121, 2007). Por meio do estudo de caso, foram escolhidos os professores formados em nível superior no curso de Pedagogia, que atuam em uma escola pública municipal, localizada no distrito da Sacramento, que atende cerca de 480 crianças de 06 a 10 anos de idade, que estão no Ciclo Básico I (que engloba 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental).

Com o mapeamento dos sujeitos envolvidos e a assinatura do termo de consentimento para participar deste estudo, aplicou-se um questionário direcionado aos docentes, com questões abertas e fechadas que possibilitou conhecer mais sobre a percepção deles quanto às questões relacionadas à formação inicial, a iniciação ao trabalho docente, formação continuada e outras análises que buscam responder a problemática elencada, qual é a representação social que os professores dos anos iniciais têm em relação ao ensino da matemática, os quais serão expostos neste trabalho.

Resultados e discussões

Para compreender qual é a representação social que os professores que atuam nos anos iniciais têm em relação ao ensino de matemática, considerando que essas representações sociais, são as “instância intermediárias” que SÁ (1995) explica,

questionou-se: Você sente dificuldades enquanto professor (a) para ensinar matemática nos anos iniciais?

Gráfico I: Você sente dificuldades para ensinar matemática nos anos iniciais?

Fonte: elaborado pelo autor.

Na pergunta o objetivo era saber se os professores dos anos iniciais percebem no exercício de sua atividade profissional, algum tipo de dificuldade para ensinar matemática nos anos iniciais e a maioria dos sujeitos, o que compreende aos 60% que participaram afirmou ter alguma dificuldade e destes sujeitos investigados todos têm mais de 10 anos de atividade profissional, então podemos inferir que essas dificuldades não estão ligadas ao início da carreira docente, por se tratarem de professores com um tempo considerável de experiência e que já vivenciaram diversos momentos formativos, mas que ainda relatam sentir dificuldades no que tange ao ensino da matemática nos anos iniciais. Segundo Mendes (2016):

Os professores que participam desse processo formativo querem seja inicial, formação continuada ou em serviço (geralmente através de cursos de atualização ou aperfeiçoamento), quase sempre têm intenção de melhorar sua prática docente diária, tomando por base novas técnicas de ensino, avaliação e novos (re) ordenamentos do conteúdo a ser abordado. Esquece, muitas vezes, que é necessário desenvolver uma Educação Matemática cidadã, na qual o conhecimento apreendido, certamente, deverá contribuir para que os estudantes possam adquirir competências e habilidades capazes de imputar-lhes ações que convirjam para a melhoria da qualidade de vida de cada um, individual e coletivamente (MENDES, 2016, p. 76-77).

Percebemos por meio das representações o quanto as formações para o ensino da matemática faz a diferença no trabalho pedagógico, a formação é o espaço que os professores que atuam nos anos iniciais têm para esclarecer dúvidas, refazer as práticas e até socializar entre seus pares, mas como afirma Mendes (2016) não podemos esquecer que essa formação precisa ter ação na sala de aula, na construção de um ensino de matemática diferente, que interfira na formação do aluno como cidadão que vive e usa a

todo instante dos conhecimentos matemáticos, por isso ela precisa fazer sentido e estar interligada a vivência dos alunos como também orienta FREIRE (1995).

Na questão 2, indagou-se sobre a formação acadêmica destes professores, para melhor compreender a realidade em estudo, e nesta escola, obtivemos que a escola em questão não tem professores especialistas em matemática, o grupo docente é integral oriundo do curso de Licenciatura em Pedagogia, que muitas vezes tem poucas disciplinas que estudam o ensino da matemática durante a graduação o que também precisa ser investigado por outros estudos, visto que a dificuldade pode ou não estar ligada a essa grade curricular acadêmica o que interfere na formação profissional. De acordo com o Parecer CNE/CP 09/2001, aprovado pelo CNE / CP - Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno, em 08 de maio de 2001:

Nenhum professor consegue criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para a aprendizagem e para o desenvolvimento dos alunos se ele não compreender, com razoável profundidade e com a necessária adequação à situação escolar, os conteúdos das áreas do conhecimento que serão objeto de sua atuação didática, os contextos em que se inscrevem e as temáticas transversais ao currículo escolar. (BRASIL, 2001, p. 20)

A orientação deste documento expõe com clareza a problemática vivenciada nos cursos de ensino superior quanto a necessidade de subsidiar os (as) pedagogos (as) a ‘compreender, com razoável profundidade’ o conteúdo objeto de sua aula para propiciar condições adequadas que levem o aluno à aprendizagem. Na pergunta 3, em que ano da Educação Básica você atua? Temos professores que atuam do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, com crianças de 6 a 10 anos que frequentam a escola municipal situada no Distrito da Sacramento. A questão 4, indagou-se sobre a quantidade de formações voltadas para o ensino de matemática.

Gráfico II: Quantas formações para o Ensino de matemática participou em 2021 e 2022?

Fonte:

elaborado pelo autor.

A maioria dos professores, o correspondente a 60% dos participantes da pesquisa informou que, até o momento não houve nenhuma formação específica para o ensino de matemática nos anos iniciais. Contudo notaram-se respostas divergentes, visto que um grupo, de 20% sinalizou que sim, houve apenas uma formação no período demarcado pela pesquisa e os demais 20% de outro grupo sinalizou haver ocorrido apenas duas formações, o que indica a insuficiência no que se refere à quantidade de formações específicas para o ensino de matemática nos anos iniciais oferecidas aos professores que atuam nos anos iniciais. Na questão 5, de maneira subjetiva perguntamos “Como você avalia as formações relacionadas ao ensino da matemática em que participou?” e categorizando as respostas mais comuns, os professores consideram:

A partir das respostas obtidas pela maior parte do grupo, notamos uma insatisfação quanto à avaliação destes momentos formativos. Há uma expectativa em participar das formações continuadas, respostas demonstram

<p>Boas, mas insuficientes; Não participei de nenhuma; Razoáveis; Não participei de nenhuma formação no período citado; Boa. É muito importante estarmos participando destas formações para ser utilizada na prática cotidiana;</p>	<p>mas as as</p>
---	-------------------------------

frustrações destes profissionais que ainda não conseguem realizar uma boa avaliação destes momentos de estudo coletivos e troca profissional, o que pode justificar a permanência das dificuldades destes profissionais.

Na questão 6 perguntaram “O que você sugere para melhorar o processo formativo dos professores dos anos iniciais que ensinam matemática?”. A este respeito os professores, por meio de respostas subjetivas sugeriram:

- Formação continuada principalmente que explore metodologia com materiais concretos que é o que facilita a compreensão das crianças típicas e atípicas e metodologias digitais;
- Com certeza Formações voltadas para o ensino da matemática (abordagens metodológicas) é de grande importância para os docentes e para o processo de ensino aprendizagem;
- Concretização do conteúdo;
- Trabalhar a matemática de forma prática, relacionando-a com o cotidiano da criança;
- Cursos de formação mais aprofundados para os conteúdos das séries iniciais;

Na resposta dos professores observamos a expectativa de aprofundar e buscar melhorias para o ensino da matemática nos anos iniciais. Ao destacarem o uso de novas

metodologias, construção de novos saberes no que tange aos momentos formativos, o trabalho de ensino relacionado a vivência dos alunos, uso de novas tecnologias e que possam ser inclusivas revelam o quanto à formação continuada precisa mudar FORMOSINHO (2009) resgata os estudos feitos por Tardiff, Lessard e Gauthier(1998) que já sinalizavam a urgência em transformar a formação de professores para que estes possam ter condições de superar os desafios vivenciados na prática e assim sejam capazes de melhorar a aprendizagem dos alunos.

A situação é, provavelmente, mais complexa do que nos mostram os estudos até agora disponíveis, mas é bem certo que os professores e a pedagogia terão de adaptar-se para responder a tais necessidades e a tanto desencanto. Trata-se de procurar novas centralidades para a formação profissional de professores e para o desempenho mais bem sucedido das escolas. Isto é, impõe-se com urgência reformar a formação de professores avançando para a reforma da profissão docente. (Formosinho, 2009, p. 120).

Essa reforma exposta pelo autor é o que os professores participantes da pesquisa esperam. Reformulações na formação continuada para melhoria da aliança entre teoria e prática capaz de melhorar o trabalho docente assim como de qualificar a aprendizagem matemática na educação básica.

A forma de compreender o conhecimento adquirido na formação docente é diferente e a representação social de ensinar matemática nos anos iniciais se diferencia para cada profissional. Ao perceber as representações sociais destes professores, suas instâncias e sua forma de expressão recordamos o que Nóvoa (2019) afirma: “o mais importante é a constituição de uma *casa comum*, na qual a formação esteja ligada ao trabalho pedagógico, a reflexão, a pesquisa, a escrita e a ação pública” (NÓVOA, 2019, p. 14). Entender que a educação, o ensino da matemática é essa casa que requer das partes (formação-trabalho pedagógico- reflexão- pesquisa e ação) para se consolidar para que o saber matemático faça mais sentido tanto para professores quanto para os alunos.

Considerações finais

Nesta pesquisa buscamos analisar qual é a representação social que os professores atuantes nos anos iniciais têm em relação ao ensino da matemática? E nesta trajetória entre refletir a problemática mencionada, observar o campo de pesquisa, proceder ao estudo para conceber a análise a que nos propomos realizar podemos considerar que, são diversas, complexas e desafiadoras as formas que estes professores representam socialmente sobre o ensino da matemática. A representação social ainda

demonstra o medo do erro, as dúvidas e interrogações destes professores. Contudo também notamos a vontade destes sujeitos em melhorarem sua prática, por meio da busca de novos conhecimentos e a relevância que todos os professores ponderam ao relacionar a formação continuada para melhoria da prática profissional.

Nesse aspecto concordamos com Nóvoa (2019) quando afirma que “é preciso ligar a formação e a profissão. Ao fazê-lo, estamos a criar condições para que os professores estejam à altura dos novos tempos, sejam capazes de participar ativamente na *metamorfose da escola*” (NÓVOA, 2019, p. 14). Essa interface entre a TRS e o ensino de matemática na educação básica pode transformar as práticas pedagógicas. Pode dinamizar e recriar as formas de compreender o conhecimento e até o ensino da matemática nos anos iniciais. Outro aspecto que merece ser ressaltado é o entendimento de formação continuada, que precisa existir independentemente da quantidade, mas que proporcione qualidade para que haja um bom desempenho do trabalho docente, capaz de superar os desafios observados neste estudo.

Uma formação que não seja rígida em seu planejamento, mas possibilite aos docentes a troca de experiência, a análise de boas estratégias metodológicas para o ensino de matemática, que os proporcione o prazer de construir materiais pedagógicos e assim criar novas estratégias e meios de ensinar e aprender com os alunos, e não apenas receber instruções fechadas de como executar os conteúdos matemáticos nos anos iniciais, como Formosinho (2009) menciona, uma formação onde há os “formadores” que decidem tudo e os “formandos” que carecem desses momentos, a exemplo da educação bancária.

A prática pedagógica para o ensino da matemática nos anos iniciais precisa ir além dessa trajetória linear, formador-formando, precisa envolver as questões filosóficas, políticas, sociais, econômicas e históricas capazes de envolver professores, alunos, famílias, comunidade que vive a matemática no seu dia a dia, que requerem conhecimentos além dos conteúdos do currículo formal, mas que tem a matemática viva e que se constrói na educação básica, na infância.

Portanto, podemos afirmar que a representação social dos professores na escola investigada ainda é negativa, frente ao ensino de matemática nos anos iniciais, mas a partir dela é que se reforça a análise e as referências que fundamentaram a pesquisa e que nos possibilitaram refletir a necessidade de romper as barreiras negativas do ensino de matemática para efetivamente ensinar às crianças. Bem como, reconhecer o quanto é urgente analisar criticamente e reformular as formações continuadas, os currículos universitários dos cursos de pedagogia e a prática pedagógica nas escolas de educação

básica, para transformar a representação social atual dos professores dos anos iniciais que ensinam matemática, no intuito de ajudá-los a repensar e reconstruir-se enquanto docentes dinâmicos e produtores de novas formas de conhecer e de produzir conhecimento matemático na educação básica.

Referências

BRASIL, **Parecer CNE/CP nº 9, de 08 de maio de 2001**. Brasília, 2001. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf> . Acesso em: 27 de ago. 2022.

MENDES, I. A. Investigação, formação de professores e ensino de matemática. IN CUNHA, E. R. SOARES, M. G. SÁ, Pedro F. de. (org.) **Formação de professores: teoria e práticas cotidianas**. EDUEPA, Belém, 2016.

FIORENTINI, Dário. GRANDO, Regina C. MISKULIN, Rosana S. (Orgs.) **Práticas de formação e de pesquisa de professores que ensinam matemática**. Campinas, São Paulo: Mercado de Letras, 2009.

FORMOSINHO, João. (coord). **Formação de Professores: aprendizagem profissional e ação docente**. Porto Editora, LTDA. 2009.

NÓVOA, Antônio. Os **professores e a sua formação num tempo de metamorfose da Escola**. Educação & Realidade. Porto Alegre, v.44, n.3, e84910, 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/2175-623684910>

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. **Epistemologia e Educação: bases conceituais e racionalidades científicas e históricas**. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2016.

SÁ, C. P. **Representações Sociais: o conceito e o estado atual da teoria**. São Paulo. Brasiliense, 1995.

SILVA, Francisco Hermes Santos da. MICCIONE, Jani Selma Moraes. O quadro de escrever como símbolo de educação tradicional: um equívoco. IN SILVA, F.H.S. da. **Educação matemática: caminhos necessários**. Belém, Palheta, 2016.

SILVA, Maria das Graças. Santos, K.B. da Silva. SANTOS, M. do S. C. dos Santos. **Metodologia Científica**. Belém. UEPA, 2010.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 23 ed. São Paulo: Cortez. 2007.

CRUSOÉ. N. M. de Castro (2014). A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS EM MOSCOVICI E SUA IMPORTÂNCIA PARA A PESQUISA EM EDUCAÇÃO. *APRENDER - Caderno De Filosofia E Psicologia Da Educação*, (2). Recuperado de <https://periodicos2.uesb.br/index.php/aprender/article/view/3065>

EDUCAÇÃO ESPECIAL: limitações da formação e atuação docente no ensino regular na perspectiva inclusiva

Paulo Andrey Loredo de Assunção

Mestrando, UFPA

pauloandrey6@gmail.com

RESUMO

A respectiva pesquisa intitulada "Educação Especial: limitações da formação e atuação docente no ensino regular na perspectiva inclusiva" apresenta um debate acerca da formação de professores através da perspectiva da inclusão de alunos com deficiência no 7º ano do ensino fundamental no ensino regular. O estudo proposto visou responder à seguinte questão: O educador durante seu processo de formação na graduação adquire subsídios necessários para trabalhar com alunos com deficiência? Trata-se de uma pesquisa de campo, dentro da abordagem qualitativa, que utilizou questionário online para coleta de dados, que foram analisados e debatidos apoiados em Brasil, Espanha, Magalhães, Cardoso e Vieira. Assim, esse estudo analisou o processo de formação e prática educativa de professores, para a inclusão de alunos com deficiência, cujos principais resultados revelam que o trabalho inclusivo está ocorrendo, mas ao mesmo tempo destacou a necessidade de uma maior obtenção de conhecimento por parte dos educadores em relação à inclusão, para que a inserção desses alunos com deficiência ocorra de forma mais abrangente e eficiente.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva. Formação de Professores. Inclusão.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa visa compreender a percepção de professores sobre a inclusão escolar de alunos com deficiência no 7º ano do ensino fundamental em uma escola da rede regular privada, em Belém-PA e os desafios educacionais. A inclusão dos alunos com deficiência no ensino regular traz diferentes desafios aos educadores e à instituição escolar pois requer uma transformação desse espaço para receber e atuar com os alunos de modo adequado, a fim de proporcionar uma aprendizagem satisfatória. Os educadores são elementos-chave para a escola mediante uma perspectiva inclusiva, e faz-se vital que se compreenda como eles vivenciam este processo cotidiano do seu trabalho.

Machado e Pan (2012) somam-se a essa questão, ao debaterem sobre os sentidos que são atribuídos à pessoa com deficiência e às práticas com ela desenvolvidas, que se modificaram ao longo da história, definindo modos de subjetivação. Para os autores, a identidade desse indivíduo transita pela segregação através de diversas formas, como a anulação cultural naturalizada, a caridade pela situação hipotética de inferioridade e da extinção de barreiras e preconceitos.

O tema em questão foi desenvolvido a partir de experiência em estágio não-obrigatório de aproximadamente dois anos, no setor de Educação Especial de duas instituições de ensino regular da rede privada, onde durante este tempo de aprendizado nestes espaços, notou-se a dificuldade dos educadores no processo de inclusão e desenvolvimento de metodologias que pudessem estimular a cognição, a compreensão dos assuntos expostos em sala e a inclusão dos educandos atendidos pelo setor de Educação Especial.

Contemporaneamente a importância dos estudos que buscam compreender e analisar a formação inicial de professores na perspectiva da Educação Inclusiva, e fundamenta-se em compromisso assumido pela sociedade brasileira ao difundir a educação como um direito universal. Conjuntamente à necessidade de se garantir o acesso e a permanência do público alvo da Educação Especial, com preferência no ensino regular. Segundo Magalhães e Cardoso (2014, p. 38):

No âmbito educacional, são discutidas alternativas teórico-práticas que favoreçam um ensino interdisciplinar e transdisciplinar alicerçado no respeito à diversidade. Assim, torna-se imprescindível ao docente aprofundar conhecimentos teóricos que possam iluminar sua prática, porque ela se confronta com desafios inimagináveis há cem anos, a exemplo da inclusão de alunos com deficiência em escola regular, possibilitando a sua escolarização fora dos limitantes parâmetros das instituições especializadas.

Com isso, destaca-se a necessidade da formação contínua dos educadores para o desenvolvimento de um melhor e mais abrangente processo de aprendizagem. Abandonando um pensamento tradicional, onde os alunos são iguais e possuem o mesmo ritmo de aprendizado, mas agora conferindo que o processo educativo é algo mais amplo. E para que se torne eficaz, necessita de outros mecanismos que auxiliem a aprendizagem e atendam as singularidades e peculiaridades de cada aluno.

A respeito das mudanças do ensino escolar com capacidade de suprir as demandas educacionais e reconhecer o potencial de aprendizagem dos educandos, uma medida política pública foi implantada reforçando a luta por direitos das pessoas com deficiência, nominada de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL,2015), a qual ratifica pontos essenciais no Art. 28:

II – Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

III – Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

Para Vieira (2010) faz-se necessária a concepção de educação fundamentada nas noções de cordialidade, colaboração e respeito às especificidades e no entendimento de provisoriedade que deve ser essencial nas ações de um educador.

Segundo André (2010) descobrir o que pensa, sente e de que modo o professor lida com os alunos com deficiência é muito importante, despertando a investigação, a fim de interligar essas opiniões e percepções aos seus processos de aprendizagem da docência e seus efeitos na sala de aula.

Isto indica que, para que a inclusão realmente aconteça, segundo Paraná (2014) as instituições escolares, em seu projeto, organização e prática pedagógica devem atender à diversidade dos educandos e propor diferenciação nas ações pedagógicas para que

contemplem as necessidades dos alunos com deficiência, reforçando a necessidade de adaptação curricular.

Quando o aluno é estimulado através de métodos que facilitam seu aprendizado e compreende o porquê estas informações são importantes, isto torna possível que o sujeito absorva e, de certo modo, viva o conteúdo de forma prática, sendo despertado o gosto e interesse por aprender, assim, interligando o significado e a informação.

De acordo com Moreira (2010) quando o aluno não atribui significado ao que está sendo explanado, esta informação apenas será armazenada, promovendo um aprendizado mecânico, podendo conseqüentemente vir a esquecer-la, à medida que não consegue assimilar o significado real para o seu cotidiano.

METODOLOGIA

A pesquisa adotou os princípios da abordagem qualitativa utilizando-se de um estudo exploratório, sendo realizada em uma escola, de médio porte, com aproximadamente 500 alunos, da rede regular privada de ensino na cidade de Belém-PA.

Mediante a isso, as ações visando a coleta de dados do estudo qualitativo foram realizados por intermédio de estudo de campo, que entende-se como:

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de obter informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. (...) Consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presume relevantes, para analisá-los. (LAKATOS, 2003, p. 186).

Este tipo de pesquisa tem uma importância fundamental no estudo de pessoas, grupos, comunidades, instituições e demais campos, almejando a compreensão de diversos aspectos da sociedade, a partir da aplicação de formulários aos indivíduos da pesquisa em questão. E a construção de formulários torna-se uma ferramenta importante visto que “é um dos instrumentos essenciais para a investigação social, cujo sistema de coleta de dados consiste em obter informações diretamente do entrevistado” (Oliveira et al, 2016, p. 9).

Os participantes desta pesquisa são professores que atuam no ensino regular de uma instituição da rede regular privada, de Belém-PA, de modo específico no 7º Ano do Ensino Fundamental. Participaram da pesquisa 15 professores que se encontravam na escola no momento da aplicação do questionário. Dentre estes professores, 14 lecionavam

junto a alunos com deficiência e 1 não lecionava, tendo apenas a convivência com esses alunos no ambiente escolar. Com relação à formação acadêmica, 15 possuíam curso superior, 14 realizados em instituições públicas, e um realizado em instituição privada, com predomínio no curso de Pedagogia (sete professores). Desses professores, seis apresentam pós-graduação (um em Informática aplicada ao Ensino Fundamental, um em Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, um em Estudos de Língua Portuguesa e Literatura, um em Educação Ambiental e Usos dos Recursos Hídricos, um em Microbiologia, um Educação Inclusiva e em Informática Educativa), dois apresentam mestrado (um em Ciências da Religião, um em Geografia) e um apresenta doutorado (em Educação). Vale salientar que onze professores referiram ter tido em sua formação inicial, disciplina abordando a questão da educação de pessoas com deficiência. Quanto ao exercício profissional, o tempo de atuação como educador, variou de um ano a mais de quinze anos. Os professores participantes foram nomeados no corpo textual de P1 a P15.

A escolha dos procedimentos utilizados na coleta de dados teve por base o tipo desta pesquisa e os objetivos da pesquisa. Os procedimentos são: questionário, levantamento bibliográfico e análise dos dados coletados.

Segundo Parasuraman (1991), um questionário é um conjunto de perguntas, concebidas para alcançar os dados necessários para que se atinjam os objetivos em um projeto de pesquisa. Embora esse teórico afirme que nem todos os projetos de pesquisa utilizem essa ferramenta para a coleta de dados, o questionário é essencial na pesquisa científica, de modo especial nas ciências sociais. Assim, o questionário foi aplicado virtualmente através da Plataforma *Google*.

O questionário é constituído de perguntas abertas e foi aplicado no formato virtual através da Plataforma *Google Forms*, enviado por aplicativo de mensagens *Whatsapp*.

Em um estudo exploratório faz-se necessário o levantamento bibliográfico, momento inicial desta pesquisa que, realizou-se através de pesquisas bibliográficas fundamentadas no trabalho de Brasil (2015); Espanha (1994); Magalhães e Cardoso (2014) e Vieira (2010) que contribuíram para alcançar a compreensão dos fundamentos teóricos necessários ao subsídio do estudo e melhor entender a relevância desta pesquisa.

A pesquisa bibliográfica compreendeu a leitura e a escolha de periódicos brasileiros nas Bases de Dados Scielo e Portal de Periódicos Capes. O material levantado

foi disposto a uma triagem e adiante a um plano de leitura sistemático acompanhado de fichamentos que serviram para subsidiar o fundamento teórico desta pesquisa.

A análise do Questionário e dos dados a partir da aplicação ocorreu através da Análise de Conteúdo, que segundo Bardin (1977, p.19):

“é um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”.

A análise de conteúdo como conjunto de técnicas se vale da comunicação como um ponto de partida. Em contraponto a demais técnicas como a estocagem ou indexação de informações, crítica literária, é desenvolvida a partir da mensagem e possui como finalidade a produção de inferências. Segundo Bardin (1977, p.39):

“O ato de inferir significa a realização de uma operação lógica, pela qual se admite uma proposição em virtude de sua ligação com outras proposições já aceitas como verdadeiras”.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Estruturalmente, as pessoas desde os seus primórdios, sempre incapacitam as pessoas com deficiência, colocando-as à margem da sociedade e as privando de liberdade. Essas pessoas, desrespeitadas, sem assistência ou direitos, sempre foram alvo de atitudes discriminatórias e ações cruéis. Com o intuito de respeitar as singularidades de cada educando e atender as demandas políticas e sociais contemporâneas, o ambiente escolar surge como um meio de convívio.

Na Declaração de Salamanca (ESPANHA,1994) constam os seguintes pontos:

- Toda criança tem direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem;
- Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas;
- Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar

em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades;

- Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer tais necessidades;

- Escolas regulares, que possuam tal orientação inclusiva, constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando-se comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além disso, tais escolas provêem uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional.

Os participantes informaram que para desenvolver as atividades propostas para os alunos com deficiência possuem o apoio e orientação de um profissional responsável pelo setor de Educação Especial, além de mediador pedagógico.

Gráfico 1 – Suporte Pedagógico

Fonte: Autor próprio (2021).

Em caso positivo. Quais os tipos de adaptações realizadas?

15 respostas

Essas mudanças geraram por resultado a necessidade de transformações na qualidade da prática educacional. Nesse sentido, o educador como aquele que teria contato diretamente na classe com o aluno foi visto como um elemento importantíssimo para o sucesso dos processos de mudança propostos. Essa constatação trouxe uma grande preocupação com a formação dos professores.

Diante das mudanças históricas, é necessário acreditar que a escola pode se reinventar e, assim, não mais continuar as desigualdades e injustiças sociais. Quando perguntados se as suas atividades desenvolvidas para a turma em geral eram as mesmas para os alunos com deficiência, sete responderam que sim, quatro responderam que às vezes as atividades eram utilizadas para a turma em geral e 3 afirmaram que formularam atividades que atendiam às especificidades dos alunos.

Na concepção de Melo e Pereira (2013) reconhecer o educador como o principal ator do processo de inclusão, é imprescindível que esse profissional seja devidamente preparado para a atuação junto aos alunos com deficiência, sendo capaz de identificar e intervir sobre as peculiaridades de cada educando.

Para Perrenoud (2000) os debates sobre a capacitação dos profissionais da educação, suas habilidades e competências, recebeu especial atenção, pois acredita-se que a sua formação é uma das principais responsáveis por fazer deste, um profissional de sucesso. Compreende-se a formação, neste sentido, como uma área de conhecimentos, experiências, e de investigações, que se baseia em um processo sistemático em que o educador aprende a ser e desenvolver sua competência profissional.

Entretanto, existe um distanciamento entre a teoria e prática de programas e leis no que se refere à formação dos professores para uma educação que seja inclusiva, como

podemos observar nas falas dos professores quando questionados a respeito do preparo para atuar junto aos alunos com deficiência:

“Não. Pois nós vimos o básico, sem ter a oportunidade de vivenciar na prática de maneira mais ativa, com um apoio e orientação.” (P8)

“Considero insuficiente. As práticas deveriam ser em salas de aula com alunos especiais e vivências por pelo menos um bimestre.” (P10)

De acordo com Mendes; Almeida; Toyoda (2011) “a Declaração de Salamanca direcionou uma maior atenção sobre as práticas inclusivas nas escolas públicas no Brasil” e, atualmente, alguns professores do ensino regular relatam não possuir conhecimento suficiente ou o preparo necessário para lidar com educandos com deficiência. Como se observa nos seguintes relatos:

“Não recebi formação suficiente para atuar com alunos com deficiência. De alguma forma a grade curricular deveria tentar explorar o máximo sobre esse tema, principalmente na parte prática de como lidar em situações educacionais.” (P1)

“Não o suficiente, levando em consideração que há vários tipos de deficiência e a própria universidade disponibiliza poucas disciplinas e carga horária reduzida, o que torna a demanda sobre a atuação com alunos público alvo da educação especial algo breve e raso.” (P4)

Gráfico 2 – Dificuldades na Produção de Atividade Pedagógica

Fonte: Autor próprio (2021).

Uma formação docente estruturada por uma base teórica e prática consistentes são essenciais para que os educadores se desvinculem do estado de ansiedade e de frustração, geralmente presentes pela falta de conhecimentos de como lidar com alunos

com deficiência presentes na escola regular (SOUZA, 2005). Assim, relatam os participantes da pesquisa:

“Não, poucas disciplinas abordaram de forma produtiva a temática.” (P11)

“Não, a única formação que recebemos foi Libras.” (P13)

Apenas um dos professores participantes da pesquisa se diz preparado para atuar junto aos alunos com deficiência e apenas quatro já participaram de momentos de formação com a temática de Educação Inclusiva.

Diante desta nova demanda educacional, dúvidas e dificuldades começam a surgir, por parte dos professores e gestores de escolas, para atender os princípios da educação inclusiva. A fim de que aconteça a verdadeira interação entre o educador e o educando, é preciso que o professor da sala regular, juntamente com os especialistas de educação das escolas tenham conhecimento sobre o que é deficiência, quais são seus principais tipos, causas, especificidades e quais as necessidades educativas de cada deficiência requer olhar atento.

Para Franco e Schutz (2019) a utilização de um modelo educacional inclusivo requer que o educador rompa com seus posicionamentos acerca de uma conduta escolar padronizada e homogênea dos educandos e desenvolva o seu papel formador, que não mais se limitará a ensinar apenas a uma fração de alunos que alcançam a performance exemplar prevista pela escola. Deste modo, ensinará a todos indistintamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa visou compreender a formação recebida pelo educador atuante no ensino regular e sua contribuição para atender às demandas do cotidiano escolar, considerando as necessidades dos alunos com deficiência, dentro de uma visão que valorize a educação do aluno, seu potencial e suas singularidades.

Considerando a necessidade de estimular a prática da inclusão escolar, além da teoria, com a vivência, exercício, e a busca pela pelo entendimento e a compreensão de cada aluno com deficiência que merece e tem por direito, receber educação de qualidade e que através da adaptação de conteúdo e materiais desenvolva suas potencialidades.

Neste sentido há de se destacar que, investigar possíveis lacunas no processo de formação de docentes direcionados ao ensino regular, que impactam o processo de ensino

dos alunos com deficiência e como são superadas, a pesquisa conseguiu responder que apesar da falta de informações específicas durante o processo de graduação, os educadores se empenham em colaborar para o desenvolvimento do aluno com deficiência a fim de amenizar as barreiras que impedem a participação do estudante de forma plena e estimula igualdade de oportunidades com outros alunos.

A fim de explorar as práticas educacionais desenvolvidas e direcionadas ao público-alvo da Educação Especial, que proporcionem valor prático ao educando e respeitem suas especificidades foi possível constatar que os enfrentamentos às barreiras pedagógicas são superados quando a instituição de ensino proporciona o suporte pedagógico e disponibiliza um profissional especializado para direcionar o corpo docente quanto à inclusão.

De acordo com os resultados obtidos nessa pesquisa, foi possível inferir que há uma parcela de profissionais da educação que não receberam um pouco ou nenhuma forma de contato com alunos com deficiência durante a graduação. E aponta para que os cursos de licenciatura reformulem a grade curricular frente a formação dos professores, para atender as necessidades de alunos com deficiência, e ocorra a aproximação entre teoria e prática.

A partir disso, consideramos de grande relevância a continuidade desta pesquisa sobre a Educação Especial e as limitações e atuação docente no ensino regular na perspectiva inclusiva, pois certamente contribuirá para futuras pesquisas.

REFERÊNCIAS

ANDRÉ, M. **Formação de Professores: a Constituição de um Campo de Estudos**. Educação, v. 33, n. 3, 19 dez. 2010.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Tradução de Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Persona, 1977.

BRASIL. Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União 2015; 7 jul.

ESPAÑA. Declaração de Salamanca: Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais, 1994.

FRANCO, A. M. S. L.; SCHUTZ, G. E. **Sistema educacional inclusivo constitucional e o atendimento educacional especializado**. Saúde em Debate, v. 43, n. spe4, p. 244–255, 2019. Disponível em: <<https://www.scielo.org/article/sdeb/2019.v43nspe4/244-255/pt/#>>. Acesso em: 27 Aug. 2021..

LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 5 ed. São Paulo : Atlas 2003.

MACHADO, J.P.; PAN, M.A.G.S. **Do Nada ao Tudo: políticas públicas e a educação especial brasileira**. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 37, n. 1, p. 273-294, 2012.

MAGALHÃES, R.C.B.P.; CARDOSO; A.P.L.B. Docência no contexto da escola inclusiva. In: ORRÚ, Sílvia Ester (Org.). **Para além da educação especial: avanços e desafios de uma educação inclusiva**. RJ: Wak editora, 2014. p. 32-38.

MOREIRA, M.A. **Mapas conceituais e a aprendizagem significativa**. São Paulo: Centauro, 2010.

OLIVEIRA, J.C.P. et al. **O questionário, o formulário e a entrevista como instrumentos de coleta de dados: vantagens e desvantagens do seu uso na pesquisa de campo em ciências humanas**. Natal: III CONEDU - Congresso Nacional de Educação, 2016.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Educação. **Os Desafios da Escola Pública Paranaense na Perspectiva do Professor PDE: Produção Didático-pedagógica**, 2014. Curitiba: SEED/PR., 2016. V.2. (Cadernos PDE). Disponível em: . Acesso em: DD/MM/AA. ISBN 978-85-8015-079-7

PARASURAMAN, A. **Marketing research**. 2. ed. Addison Wesley Publishing Company, 1991.

PERRENOUD, P. **Dez novas competências para ensinar: convite à viagem**. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.

SOUZA, C.C. **Concepção do professor sobre o aluno com seqüela de paralisia cerebral e sua inclusão no ensino regular**. 113f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.

VIEIRA, S.C.A. Formação continuada do professor: um estudo das contribuições do Programa Conhecer para Acolher para a prática pedagógica inclusiva. 2010. 118 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências da Educação, Belém, 2010. Programa de Pós-Graduação em Educação.

O PAPEL DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E A PRÁTICA ESCOLAR EM TEMPOS DE PANDEMIA: reflexos e desafios para o retorno às aulas no “novo normal” da escola pública brasileira

JESUS, Jorge Antonio Lima de
Mestre em Currículo e Gestão da Escola Básica/PGCGEB e
Professor da Rede Municipal de Ensino de Belém – COECA/SEMEC.
E-mail: <pedagogojorgelima@gmail.com>

FREITAS, Jamille Cordeiro
Pedagoga e Coordenadora Pedagógica
Membro Associado ao Grupo de Pesquisas de Políticas Públicas e Gestão Escolar –
GEPPEGE/CNPQ/UFPA/BRASIL.
E-mail: <jamille.cordeiro@hotmail.com>

CARDOSO, José Carlos Martins
Prof. Dr. Adjunto – FAED/ICED/UFPA. Coordenador do Grupo de Pesquisas de
Políticas Públicas e Gestão Escolar - GEPPEGE/CNPQ/UFPA/BRASIL
E-mail: <josecarlos@ufpa.br>

Resumo

Este artigo discute as políticas educacionais de dissenso no retorno às aulas em tempos de Pandemia do COVID 19 no Brasil, focalizadas nas Portarias publicadas pelo MEC neste ano de 2020, que regulam as aulas remotas e o retorno das atividades escolares, dialogando com a legislação vigente sobre a Educação Básica no país, enquanto alinhamento educacional que vai na contramão das perspectivas da qualidade do processo educacional, necessário à formação cidadã, emancipadora e inclusiva para as crianças e jovens. A abordagem da pesquisa é de cunho qualitativo exploratório, por meio da Revisão da Literatura e da Pesquisa Documental. Este estudo afere que as políticas educacionais neste momento de pandemia são restritivas e focalizadoras para atender a determinados objetivos governamentais, materializam-se em propostas de dissenso ao desenvolvimento de uma educação para a qualidade e equidade da educação pública no Brasil.

Palavras-chaves: Políticas Públicas Educacionais; Formação de Professor. Prática Escolar; Pandemia.

Introdução

A maioria das pessoas que são contaminadas pelo coronavírus, em torno de 80%, são assintomáticas com sintomas muito leves, em torno de 20% apresentam sintomas gripais e 5% agravam o estado de saúde, podendo necessitar de internação em leitos intermediários ou UTI. Crianças e jovens são menos propensos a quadros graves e podem ser portadores do coronavírus na cadeia de transmissão, o que coloca em risco de gravidade e morte as populações adultas, idosos e portadores de comorbidades.

Neste sentido, a propagação vertiginosa do COVID-19 tem imposto ao mundo a tomada de medidas críticas por parte dos governos de todos os países. Toda a atenção está nos desafios impostos aos sistemas de saúde, mas os sistemas de educação também são

diretamente afetados: em pouco mais de três semanas, cerca de 1.4 bilhão de estudantes ficaram fora da escola em mais de 156 países.

Vale ressaltar que os efeitos da pandemia do novo coronavírus não ficam restritos às pessoas infectadas. Na educação, 1,5 bilhão de estudantes chegaram a ficar com aulas suspensas ou reconfiguradas ao redor do mundo. O contingente representa mais de 90% de todos os estudantes do planeta – segundo atualização realizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco, órgão da ONU para educação e cultura.

Estados e Municípios têm as competências na definição de diretrizes para construção de um plano de abertura das escolas, bem como garantir que, escolas públicas e privadas apresentem um plano específico que enlace, três momentos: antes, durante e depois do isolamento. Com diretrizes e protocolos eficazes, para além da atenção específica para alunos especiais e política psicossocial e de saúde mental a todos estes sujeitos.

Assim, este estudo apresenta algumas experiências internacionais, já em ação para mitigar os efeitos da pandemia do COVID-19 na educação, para um diálogo com as políticas educacionais brasileiras que visam ao retorno das atividades escolares no “novo normal” que a sociedade vive. É interessante perceber que, nesse processo de reabertura das escolas em tempos de pandemia, objetivamente, o papel da formação docente, como sendo de fundamental importância, no sentido de todas as medidas de biossegurança, orientação para um retorno seguro, sem exposição desnecessária, em face da submissão de nossas crianças e adolescente ao Covid-19; seguindo um princípio democrático na construção de um plano de retorno escolar, que inclui a participação e perspectivas dos professores, e equipe técnico-pedagógica, com vistas a minimizar a perda de aprendizado pós-pandemia, posto que, sem dúvida, será um dos maiores desafios para a Educação no mundo todo (CASTRO e PERISSÉ, 2020).

O artigo visa elucidar os principais pontos constantes das normas editadas adotando procedimentos temporários, no âmbito da Educação Básica no Brasil, durante o período de duração da pandemia de Covid-19. Desde a tomada de decisão, considerando esse “novo normal”, em que os professores, corpo técnico pedagógico, educadores da alimentação e da segurança escolar, além de conselhos, precisam ser consultados no planejamento, incluindo o tempo e os processos para a reabertura segura das escolas, com o objetivo de garantir a segurança de alunos e trabalhadores da educação no ambiente escolar.

Essas medidas de segurança e de saúde nas escolas devem ser adaptadas, considerando o contexto local e global; entretanto, os professores e organizações representativas devem se envolver em discussões sobre a aplicação dos padrões internacionais e normativos que estão/estarão gerindo a escola neste momento atípico.

Neste cenário epidemiológico, o papel do professor, a partir de suas práticas escolares passou a ocupar uma posição de destaque na agenda de mudanças necessárias frente ao olhar despolitizado imposto às várias décadas na educação brasileira e neste momento que vivenciamos a pandemia. A prática escolar na contemporaneidade é o profissional responsável que faz a escola funcionar, quer pública ou privada; ele é essencial ao desenvolvimento social, humano, cultural e profissional de todos os educandos, pois a escola acaba refletindo os pressupostos de sucesso ou insucesso da sua equipe pedagógica e administrativa, especialmente aliadas às práticas do gestor escolar (LÜCK. 2009).

Neste sentido, o estudo busca ainda compreender essa problemática: Qual é o papel da prática educativa do professor em tempos de pandemia? Ante essa diversidade de fatores político administrativo, educacional e epidemiológico que o mundo todo vive, focalizado nas práticas educativas desenvolvidas pelos professores da escola pública brasileira e nas políticas restritivas deste retorno escolar.

Metodologia

As políticas voltadas para a Educação Brasileira ainda travam grandes lutas no cenário das Políticas Públicas no País. Iniciativas dos movimentos sociais, oriundos de diversos setores da sociedade, onde professores, pesquisadores em Educação, associações, sindicatos e universidades, especialmente após o processo de descentralização da educação, vieram desencadeando embates no contexto das políticas neoliberais desde a década dos anos de 1980.

Atualmente, o Brasil vive um cenário de desmonte de vários direitos conquistados, ao se elencar as políticas voltadas para a Educação Básica, bem como as medidas para o retorno às aulas com qualidade neste momento de pandemia; a luta é árdua, onde a maioria das ações não parecem estar preocupadas com a saúde, a segurança e o acesso digno para a comunidade escolar. Medidas, quase que exclusivamente, sob a responsabilidade dos municípios, muitas não foram ainda efetivadas em todo o território nacional, em prol de um retorno seguro e com qualidade para os estudantes do país, o que

coaduna com uma desqualificação do governo federal para a efetivação de ações protetivas no âmbito educacional (VIEIRA, 2013).

Este artigo pautou-se na Revisão da Literatura, conforme Gil (2018), uma pesquisa deve ser desenvolvida com base nos conhecimentos disponíveis e com a utilização cuidadosa de métodos e técnicas de investigação científica; em diálogo com Pesquisa Documental, trazendo à reflexão as suas premissas do trabalho do professor e do gestor escolar neste momento de “volta às aulas” no “novo normal” causado pela pandemia da COVID 19, , outras palavras, uma pesquisa representa o processo, a forma, a maneira, o caminho a ser seguido para o alcance de respostas para uma dúvida sobre um problema ou um fato, obedecendo a princípios, normas e técnicas da pesquisa qualitativa exploratória (MINAYO, 1994).

A análise deste estudo vem ao encontro do contexto político-educacional atual, sendo embasada na análise da problemática presente nos desencontros com prática materializada nas ações governamentais, impostas aos professores e à gestão da escola pública, mediante a implementação das legislações deste aporte teórico (MORAES; GALIAZZI, 2007). O que já se mostrou potencialmente significativo para ser debatido à luz da sociedade, o que faz com que os pesquisadores precisam ficar atentos ao fato de que os dados não estão prontos e que só fazem sentido a partir da interrogação da pesquisa e de suas reflexões (SOUZA; GALIAZZI, 2019).

Discussão

No momento educacional brasileiro, a busca pela qualidade do ensino da Educação nas escolas públicas se faz necessário devido a insistente luta de profissionais para uma formação cidadã, emancipadora e acima de tudo humana para as crianças, jovens e adolescentes da Educação Básica.

Alguns documentos governamentais já apontam para a adaptação das escolas neste processo do isolamento e distanciamento social provocado pelo COVID-19 e trazem uma série de questões importantes e necessárias que irão nortear o “novo espaço escolar”, pois o fechamento das escolas, além de proteger as crianças e jovens, reduziu as chances de que eles se tornarem vetores do vírus para sua família e de sua comunidade, sobretudo para os idosos e demais grupos de risco. Esta medida tomada pela maioria dos países no mundo todo foi profícua para o desaceleramento do contágio da COVID 19.

Dentre os documentos publicados e arregimentados pelo Brasil, destacamos:

- Portarias MEC nº 343/2020, nº 345/2020 e nº 395/2020 – substituição das aulas presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação – neste artigo denominadas de aulas remotas –, ou, alternativamente, sua suspensão;
- Medida Provisória nº 934/2020 – redução do número mínimo de dias letivos.
- Lei Nº 14.040, de 18 de Agosto de 2020: Estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

O primeiro conjunto de documentos autoriza, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas remotas. Essa substituição só é aplicável às disciplinas “*em andamento*” na data da edição na norma, conforme está expresso no artigo 1º da Portaria MEC nº 343/2020 – com a redação que lhe foi atribuída pela Portaria MEC nº 345/2020. Disciplinas previstas como presenciais no PPC e iniciadas posteriormente à data da publicação da Portaria retificadora – 19 de março – estão excluídas dessa possibilidade de substituição.

Já no que tange à implementação da Lei Nº 14.040/2020, destacamos três pontos importantes neste estudo quanto às ações a serem desenvolvidas pelo gestor escolar, devido as regras para o cumprimento do ano letivo de 2020 na Educação Básica devido à pandemia de coronavírus vem sofrendo corte e vetos do Presidente Jair Bolsonaro, parte deles ligado a repasses de verbas e auxílio técnico para estados e municípios.

Neste diapasão, o Art. 1º destaca:

§ 1º A dispensa de que trata o caput deste artigo aplicar-se-á ao ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1º desta Lei.

§ 2º A reorganização do calendário escolar do ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1º desta Lei obedecerá aos princípios dispostos no art. 206 da Constituição Federal, notadamente a igualdade de condições para o acesso e a permanência nas escolas, e contará com a participação das comunidades escolares para sua definição.

§ 3º Para o cumprimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a integralização da carga horária mínima do ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1º desta Lei poderá ser feita no ano subsequente, inclusive por meio da adoção de um continuum de 2 (duas) séries ou anos escolares, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE, a BNCC e as normas dos respectivos sistemas de ensino. (BRASIL, Lei Nº 14.040, de 18 de Agosto de 2020).

O aporte jurídico constitucional postulado pela referida lei, com o caráter emergencial de estado de calamidade pública, a partir da CF (BRASIL, 1988), LDBEN (BRASIL, 1996), BNCC (BRASIL, 2017), as leis e portarias, com diretrizes que orientam

políticas educacionais restritivas em tempos de pandemia, que dialogam com a prática do professor e as ações desenvolvidas pelo o gestor educacional, corpo técnico pedagógico, professores, alunos, pais e conselhos, do ponto de vista da análise textual discursiva, no movimento analítico, dessa estrutura legislativa, tendo como objetivo, a unitarização, em busca de outros sentidos interpretativos, posto que, “qualquer unitarização produz maior desorganização do corpus de análise” (MORAES; GALIAZZI, 2007).

Neste cenário, o Brasil optou pela alternativa mais conservadora: o fechamento total das escolas; apesar de que outros países tenham adotados pelo menos três abordagens:

1. **Fechamento total**, adotado por 156 países como Peru, França e Malásia;
2. **Fechamentos parciais**, como nos Estados Unidos, onde escolas em zonas de risco foram prioritariamente fechadas, ou na Finlândia onde apenas a educação infantil e anos iniciais são ofertados para as crianças cujos pais estão trabalhando em setores críticos para a sociedade; e
3. **Manutenção das escolas abertas**, como a Suécia que alega que os custos do fechamento não superam os ganhos dessa estratégia. (WORLD BANK GROUP EDUCATION, 25/03/2020).

Vale destacar que alguns países tomaram medidas progressivas, como em Portugal, que adotou inicialmente fechamento das escolas em áreas de risco, mas optou pelo fechamento total após aumento dos casos e após detectar que a tensão nas escolas prejudicava o aprendizado escolar. A China começou a retomar as atividades escolares em determinadas províncias após cerca de três semanas de fechamento.

O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (US-CDC) sugeriu um período de aproximadamente 8 semanas para escolas americanas. Por sua vez, países como o Reino Unido decretaram a suspensão do restante do ano letivo para lidar com a pandemia e só retornará em 2021. Em todos estes casos, foi essencial considerar o efeito do tempo de fechamento na própria disseminação do vírus e agora já apresentam retorno gradativo e outros países estudam este “novo normal” que se faz e se fará presente.

Nessa perspectiva, os estudos de Souza e Galiazzi (2019) também reafirmam que desde o contexto de produção, intencionalidade e aceitabilidade, ao “desmontarmos” essa estrutura textual legalista, estaríamos exercitando o movimento recursivo entre palavra e conceito, dialogando com educadores, a sociedade e seus representantes na relação institucional, abordando aspectos de infraestrutura, insumos educacionais, valorização profissional, contingenciamento de recursos necessários para a gestão escolar democrática; entretanto, a partir de “corte” orçamentário na educação, adaptação e restrição no processo de ensino e aprendizagem dos educandos, manejando essas ações,

com o caráter de “desmonte social”, busca impetrar uma alienação da função do próprio gestor das escolas públicas no país.

O que caracteriza a partir da sua recente promulgação normativas cerceadoras das liberdades individuais; afrontamento às determinações dos órgãos de saúde, e por outro lado, demonstra a ineficiência das escolas públicas de educação básica no que tange a sua estrutura que abarca tais elementos da legislação.

Observa-se que as necessidades escolares não são atendidas no momento que se vive, quando o Governo Federal veta questões importantes para assegurar o acesso à Educação à Distância – EaD pelos alunos e ao retorno presencial gradual das escolas públicas do país, devido aos cortes nas verbas, necessárias para a compra de materiais e insumos necessários no momento de Pandemia que o Brasil vive, mesmo porque, a Educação, por sua essência, é uma atividade de interesse público.

Vale ressaltar que a escola pública de qualidade para todos é um ideal indiscutível, porém com um enorme desafio em todos os seus meandros. Pois a qualidade da educação remete à definição do que se entende por Educação. Para alguns, ela se restringe às diferentes etapas de escolarização que se apresentam de modo sistemático por meio do sistema escolar. Para outros, a educação deve ser entendida como espaço múltiplo, que compreende diferentes atores, espaços e dinâmicas formativas, efetivado por meio de processos sistemáticos e assistemáticos (DOURADO e OLIVEIRA, 2009).

As práticas educativas docentes tiveram um papel profícuo neste momento da Pandemia da COVID 19; assim como o papel do gestor escolar, enquanto responsável desde a elaboração/reelaboração do projeto político pedagógico que justifique sua importância como um instrumento balizador, orientador, organizador e definidor da proposta pedagógica e da democratização da escola até as ações que demandam o processo de gestão educacional como uma práxis pedagógica administrativa, atuando na coordenação e supervisão de projetos pedagógicos e no gerenciamento de recursos humanos e financeiros da escola (GRACINDO, 2007).

Ratifica-se que os efeitos da pandemia do novo coronavírus não ficam restritos às pessoas infectadas. Na educação, 1,5 bilhão de estudantes chegaram a ficar com aulas suspensas ou reconfiguradas ao redor do mundo. O contingente representa mais de 90% de todos os estudantes do planeta – segundo atualização realizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco, órgão da ONU para educação e cultura.

Conclusão

Ao demonstrar os efeitos normativos dos documentos apreciados(Portarias MEC nº 343/2020, nº 345/2020 e nº 395/2020 – substituição das aulas presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação – neste artigo denominadas de aulas remotas –, ou, alternativamente, sua suspensão; e Medida Provisória nº 934/2020 – redução do número mínimo de dias letivos; e Lei Nº 14.040, de 18 de Agosto de 2020: Estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, apontam para um estudo mais aprofundado por todos os envolvidos, principalmente pelos professores e gestores escolares, pais e comunidade escolar de um modo geral que sofrerão os efeitos da Lei. Excluí-los no debate forja-se um instrumento normativo que não atende ao coletivo.

Neste preâmbulo, com essa configuração, o papel das políticas públicas educacionais não entram em consenso com as práticas docentes nem com a gestão escolar, quando se trata do retorno às aulas no “novo normal” no país, pois a gestão democrática da escola se constitui, ao mesmo tempo, em objetivo e percurso da educação escolar (GRACINDO, 2007). Objetivo, porque é uma meta a ser aprimorada constantemente, e percurso, porque se revela como um processo que, a cada dia, se avalia e se reorganiza, seja no cotidiano das aulas em tempos de pandemia ou no “novo normal” que é imposto.

Tomar como base estratégias, aconselhamento da OMS, posturas e atitudes mundiais favorecem o debate mais eficaz e propositivo. A realidade brasileira é caótica do ponto de vista de intervenção na pandemia, o que não embasa o governo de direcionar portarias e medidas provisórias que somente apresentam força de poder, mas não organicidade de pensamento dos envolvidos no processo educacional.

O papel desenvolvido pelos professores em diálogo com o desempenho do gestor escolar em tempos de pandemia não se restringiram apenas a expedientes tarefas, técnico, burocrático, mas foram alocados ao eixo participativo e inovador, a partir das metodologias ativas e do metier de discussões online com seus pares, para definir tratativas e sugestões para um reinício seguro e propositivo.

Assim, as práticas educativas foram profícuas para este “novo normal” da escola pública, bem como a gestão escolar que não perdeu o alicerce dado à própria educação, pelo sentido da solidariedade, inclusão e emancipação sociais, como fins da educação; a gestão escolar se conforma como instrumento de transformação social e não como

imposição de medidas provisórias ou legislações que afetem sua autonomia e liberdade no interior da escola pública brasileira, ratificando uma exclusão social e escolar, sendo, desse modo, mecanismo para manutenção da realidade social vigente, negando a educação como direito inalienável do cidadão.

Referências

ANTUNES, Rosmeiri Trombini. **O Gestor Escolar**. Universidade Estadual de Maringá. Programa de Desenvolvimento Educacional. Caderno Temático: Gestão Escolar. 2008

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Lei nº 9.394/1996, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 2016. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 10.09.2019.

_____. **Portaria MEC Nº 343, de 17 de março de 2020**. D.O.U 18/03/2020. Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=88631>>. Acesso em: 10.08.2020.

_____. **Portaria MEC nº 345, de 19 de março de 2020** - Altera a Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020. Disponível em: <<https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=603&pagina=1&data=19/03/2020&totalArquivos=1>>. Acesso em: 10.08.2020.

_____. **Portaria MEC nº 395, de 15 de abril de 2020**. Prorroga o prazo previsto no § 1º do art. 1º da Portaria nº 343, de 17 de março de 2020. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=88631>>. Acesso em: 10.08.2020.

_____. **Lei Nº 14.040, de 18 de agosto de 2020**. Estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.040-de-18-de-agosto-de-2020-272981525>>. Acesso em: 20.08.2020.

DOURADO, Luiz Fernando. Políticas e Gestão da Educação Básica no Brasil: Limites e Perspectivas. **Rev. Educ. Soc.**, Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p. 921-946, out. 2007. Disponível em <<http://www.cedes.unicamp.br>>. Acesso em: 28.07.2020.

DOURADO, Luiz Fernandes; OLIVEIRA, João Ferreira de. A Qualidade Da Educação: Perspectivas e Desafios. **Cad. Cedes**, Campinas vol. 29, n. 78, p. 201-215, maio/ago. 2009. Disponível em: <<http://www.cedes.unicamp.br>>. Acesso em: 02.08.2020.

FUNDAÇÃO FIOCRUZ. Fiocruz estabelece critérios para retomada das aulas presenciais. In.: **Rede Brasil Atual**. Educação, Saúde & Ciência: Responsabilidade. Publicado em 27/07/2020. Disponível em: <<https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e>>

ciencia/2020/07/fiocruz-estabelece-criterios-para-retomada-das-aulas-presenciais/>. Acesso em: 20/08/2020.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

GRACINDO, Regina Vinhaes. Gestão democrática da escola e do sistema. In: **Curso técnico em gestão escolar: Profucionário. Módulo 2**. Brasília: MEC/ CEAD/UnB, 2007.

LÜCK, Heloísa. **A gestão participativa na escola**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.

MORAES, Roque.; GALIAZZI, Maria do Carmo. **Análise textual discursiva**. 1. ed. Ijuí: Editora Unijuí, 2007.

SANTOS, Terezinha Fátima Andrade Monteiro dos. **A crise atual do capital na formação do estado contemporâneo e gestão da educação**. R. Pol. Pública. São Luís, Número Especial, p. 459-465, julho de 2014.

SOUZA, Robson Simplício de; GALIAZZI, Maria do Carmo. A Dialética na Categorização da Análise Textual Discursiva: O movimento recursivo entre palavra e conceito. **Revista Pesquisa Qualitativa**. São Paulo (SP), v.7, n.13, p. 01-22, abr. 2019. ISSN 2525-8222. Disponível em: <<https://ojs.netlink.com.br/index.php/rpq/article/viewFile/227/143>>. Acesso em: 22/08/2020.

VIEIRA, Sofia Lerche. **Política (s) e Gestão da Educação Básica**: revisitando conceitos simples. RBP AE, Natal, v.23, n.1, p. 53-69, jan. /abr. 2007.

O PAPEL DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E A PRÁTICA ESCOLAR EM TEMPOS DE PANDEMIA: **reflexos e desafios para o retorno às aulas no “novo normal” da escola pública brasileira**

JESUS, Jorge Antonio Lima de
Mestre em Currículo e Gestão da Escola Básica/PGCGEB e
Professor da Rede Municipal de Ensino de Belém – COECA/SEMEC.
E-mail: <pedagogojorgelima@gmail.com>

FREITAS, Jamille Cordeiro
Pedagoga e Coordenadora Pedagógica
Membro Associado ao Grupo de Pesquisas de Políticas Públicas e Gestão Escolar –
GEPPEGE/CNPQ/UFPA/BRASIL.
E-mail: <jamille.cordeiro@hotmail.com>

CARDOSO, José Carlos Martins
Prof. Dr. Adjunto – FAED/ICED/UFPA. Coordenador do Grupo de Pesquisas de
Políticas Públicas e Gestão Escolar - GEPPEGE/CNPQ/UFPA/BRASIL
E-mail: <josecarlos@ufpa.br>

Resumo

Este artigo discute as políticas educacionais de dissenso no retorno às aulas em tempos de Pandemia do COVID 19 no Brasil, focalizadas nas Portarias publicadas pelo MEC neste ano de 2020, que regulam as aulas remotas e o retorno das atividades escolares, dialogando com a legislação vigente sobre a Educação Básica no país, enquanto alinhamento educacional que vai na contramão das perspectivas da qualidade do processo educacional, necessário à formação cidadã, emancipadora e inclusiva para as crianças e jovens. A abordagem da pesquisa é de cunho qualitativo exploratório, por meio da Revisão da Literatura e da Pesquisa Documental. Este estudo afere que as políticas educacionais neste momento de pandemia são restritivas e focalizadoras para atender a determinados objetivos governamentais, materializam-se em propostas de dissenso ao desenvolvimento de uma educação para a qualidade e equidade da educação pública no Brasil.

Palavras-chaves: Políticas Públicas Educacionais; Formação de Professor. Prática Escolar; Pandemia.

Introdução

A maioria das pessoas que são contaminadas pelo coronavírus, em torno de 80%, são assintomáticas com sintomas muito leves, em torno de 20% apresentam sintomas gripais e 5% agravam o estado de saúde, podendo necessitar de internação em leitos intermediários ou UTI. Crianças e jovens são menos propensos a quadros graves e podem ser portadores do coronavírus na cadeia de transmissão, o que coloca em risco de gravidade e morte as populações adultas, idosos e portadores de comorbidades.

Neste sentido, a propagação vertiginosa do COVID-19 tem imposto ao mundo a tomada de medidas críticas por parte dos governos de todos os países. Toda a atenção está nos desafios impostos aos sistemas de saúde, mas os sistemas de educação também são

diretamente afetados: em pouco mais de três semanas, cerca de 1.4 bilhão de estudantes ficaram fora da escola em mais de 156 países.

Vale ressaltar que os efeitos da pandemia do novo coronavírus não ficam restritos às pessoas infectadas. Na educação, 1,5 bilhão de estudantes chegaram a ficar com aulas suspensas ou reconfiguradas ao redor do mundo. O contingente representa mais de 90% de todos os estudantes do planeta – segundo atualização realizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco, órgão da ONU para educação e cultura.

Estados e Municípios têm as competências na definição de diretrizes para construção de um plano de abertura das escolas, bem como garantir que, escolas públicas e privadas apresentem um plano específico que enlace, três momentos: antes, durante e depois do isolamento. Com diretrizes e protocolos eficazes, para além da atenção específica para alunos especiais e política psicossocial e de saúde mental a todos estes sujeitos.

Assim, este estudo apresenta algumas experiências internacionais, já em ação para mitigar os efeitos da pandemia do COVID-19 na educação, para um diálogo com as políticas educacionais brasileiras que visam ao retorno das atividades escolares no “novo normal” que a sociedade vive. É interessante perceber que, nesse processo de reabertura das escolas em tempos de pandemia, objetivamente, o papel da formação docente, como sendo de fundamental importância, no sentido de todas as medidas de biossegurança, orientação para um retorno seguro, sem exposição desnecessária, em face da submissão de nossas crianças e adolescente ao Covid-19; seguindo um princípio democrático na construção de um plano de retorno escolar, que inclui a participação e perspectivas dos professores, e equipe técnico-pedagógica, com vistas a minimizar a perda de aprendizado pós-pandemia, posto que, sem dúvida, será um dos maiores desafios para a Educação no mundo todo (CASTRO e PERISSÉ, 2020).

O artigo visa elucidar os principais pontos constantes das normas editadas adotando procedimentos temporários, no âmbito da Educação Básica no Brasil, durante o período de duração da pandemia de Covid-19. Desde a tomada de decisão, considerando esse “novo normal”, em que os professores, corpo técnico pedagógico, educadores da alimentação e da segurança escolar, além de conselhos, precisam ser consultados no planejamento, incluindo o tempo e os processos para a reabertura segura das escolas, com o objetivo de garantir a segurança de alunos e trabalhadores da educação no ambiente escolar.

Essas medidas de segurança e de saúde nas escolas devem ser adaptadas, considerando o contexto local e global; entretanto, os professores e organizações representativas devem se envolver em discussões sobre a aplicação dos padrões internacionais e normativos que estão/estarão gerindo a escola neste momento atípico.

Neste cenário epidemiológico, o papel do professor, a partir de suas práticas escolares passou a ocupar uma posição de destaque na agenda de mudanças necessárias frente ao olhar despolitizado imposto às várias décadas na educação brasileira e neste momento que vivenciamos a pandemia. A prática escolar na contemporaneidade é o profissional responsável que faz a escola funcionar, quer pública ou privada; ele é essencial ao desenvolvimento social, humano, cultural e profissional de todos os educandos, pois a escola acaba refletindo os pressupostos de sucesso ou insucesso da sua equipe pedagógica e administrativa, especialmente aliadas às práticas do gestor escolar (LÜCK. 2009).

Neste sentido, o estudo busca ainda compreender essa problemática: Qual é o papel da prática educativa do professor em tempos de pandemia? Ante essa diversidade de fatores político administrativo, educacional e epidemiológico que o mundo todo vive, focalizado nas práticas educativas desenvolvidas pelos professores da escola pública brasileira e nas políticas restritivas deste retorno escolar.

Metodologia

As políticas voltadas para a Educação Brasileira ainda travam grandes lutas no cenário das Políticas Públicas no País. Iniciativas dos movimentos sociais, oriundos de diversos setores da sociedade, onde professores, pesquisadores em Educação, associações, sindicatos e universidades, especialmente após o processo de descentralização da educação, vieram desencadeando embates no contexto das políticas neoliberais desde a década dos anos de 1980.

Atualmente, o Brasil vive um cenário de desmonte de vários direitos conquistados, ao se elencar as políticas voltadas para a Educação Básica, bem como as medidas para o retorno às aulas com qualidade neste momento de pandemia; a luta é árdua, onde a maioria das ações não parecem estar preocupadas com a saúde, a segurança e o acesso digno para a comunidade escolar. Medidas, quase que exclusivamente, sob a responsabilidade dos municípios, muitas não foram ainda efetivadas em todo o território nacional, em prol de um retorno seguro e com qualidade para os estudantes do país, o que

coaduna com uma desqualificação do governo federal para a efetivação de ações protetivas no âmbito educacional (VIEIRA, 2013).

Este artigo pautou-se na Revisão da Literatura, conforme Gil (2018), uma pesquisa deve ser desenvolvida com base nos conhecimentos disponíveis e com a utilização cuidadosa de métodos e técnicas de investigação científica; em diálogo com Pesquisa Documental, trazendo à reflexão as suas premissas do trabalho do professor e do gestor escolar neste momento de “volta às aulas” no “novo normal” causado pela pandemia da COVID 19, , outras palavras, uma pesquisa representa o processo, a forma, a maneira, o caminho a ser seguido para o alcance de respostas para uma dúvida sobre um problema ou um fato, obedecendo a princípios, normas e técnicas da pesquisa qualitativa exploratória (MINAYO, 1994).

A análise deste estudo vem ao encontro do contexto político-educacional atual, sendo embasada na análise da problemática presente nos desencontros com prática materializada nas ações governamentais, impostas aos professores e à gestão da escola pública, mediante a implementação das legislações deste aporte teórico (MORAES; GALIAZZI, 2007). O que já se mostrou potencialmente significativo para ser debatido à luz da sociedade, o que faz com que os pesquisadores precisam ficar atentos ao fato de que os dados não estão prontos e que só fazem sentido a partir da interrogação da pesquisa e de suas reflexões (SOUZA; GALIAZZI, 2019).

Discussão

No momento educacional brasileiro, a busca pela qualidade do ensino da Educação nas escolas públicas se faz necessário devido a insistente luta de profissionais para uma formação cidadã, emancipadora e acima de tudo humana para as crianças, jovens e adolescentes da Educação Básica.

Alguns documentos governamentais já apontam para a adaptação das escolas neste processo do isolamento e distanciamento social provocado pelo COVID-19 e trazem uma série de questões importantes e necessárias que irão nortear o “novo espaço escolar”, pois o fechamento das escolas, além de proteger as crianças e jovens, reduziu as chances de que eles se tornarem vetores do vírus para sua família e de sua comunidade, sobretudo para os idosos e demais grupos de risco. Esta medida tomada pela maioria dos países no mundo todo foi profícua para o desaceleramento do contágio da COVID 19.

Dentre os documentos publicados e arregimentados pelo Brasil, destacamos:

- Portarias MEC nº 343/2020, nº 345/2020 e nº 395/2020 – substituição das aulas presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação – neste artigo denominadas de aulas remotas –, ou, alternativamente, sua suspensão;
- Medida Provisória nº 934/2020 – redução do número mínimo de dias letivos.
- Lei Nº 14.040, de 18 de Agosto de 2020: Estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

O primeiro conjunto de documentos autoriza, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas remotas. Essa substituição só é aplicável às disciplinas “*em andamento*” na data da edição na norma, conforme está expresso no artigo 1º da Portaria MEC nº 343/2020 – com a redação que lhe foi atribuída pela Portaria MEC nº 345/2020. Disciplinas previstas como presenciais no PPC e iniciadas posteriormente à data da publicação da Portaria retificadora – 19 de março – estão excluídas dessa possibilidade de substituição.

Já no que tange à implementação da Lei Nº 14.040/2020, destacamos três pontos importantes neste estudo quanto às ações a serem desenvolvidas pelo gestor escolar, devido as regras para o cumprimento do ano letivo de 2020 na Educação Básica devido à pandemia de coronavírus vem sofrendo corte e vetos do Presidente Jair Bolsonaro, parte deles ligado a repasses de verbas e auxílio técnico para estados e municípios.

Neste diapasão, o Art. 1º destaca:

§ 1º A dispensa de que trata o caput deste artigo aplicar-se-á ao ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1º desta Lei.

§ 2º A reorganização do calendário escolar do ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1º desta Lei obedecerá aos princípios dispostos no art. 206 da Constituição Federal, notadamente a igualdade de condições para o acesso e a permanência nas escolas, e contará com a participação das comunidades escolares para sua definição.

§ 3º Para o cumprimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a integralização da carga horária mínima do ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1º desta Lei poderá ser feita no ano subsequente, inclusive por meio da adoção de um continuum de 2 (duas) séries ou anos escolares, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE, a BNCC e as normas dos respectivos sistemas de ensino. (BRASIL, Lei Nº 14.040, de 18 de Agosto de 2020).

O aporte jurídico constitucional postulado pela referida lei, com o caráter emergencial de estado de calamidade pública, a partir da CF (BRASIL, 1988), LDBEN (BRASIL, 1996), BNCC (BRASIL, 2017), as leis e portarias, com diretrizes que orientam

políticas educacionais restritivas em tempos de pandemia, que dialogam com a prática do professor e às ações desenvolvidas pelo o gestor educacional, corpo técnico pedagógico, professores, alunos, pais e conselhos, do ponto de vista da análise textual discursiva, no movimento analítico, dessa estrutura legislativa, tendo como objetivo, a unitarização, em busca de outros sentidos interpretativos, posto que, “qualquer unitarização produz maior desorganização do corpus de análise” (MORAES; GALIAZZI, 2007).

Neste cenário, o Brasil optou pela alternativa mais conservadora: o fechamento total das escolas; apesar de que outros países tenham adotados pelo menos três abordagens:

1. *Fechamento total*, adotado por 156 países como Peru, França e Malásia;
2. *Fechamentos parciais*, como nos Estados Unidos, onde escolas em zonas de risco foram prioritariamente fechadas, ou na Finlândia onde apenas a educação infantil e anos iniciais são ofertados para as crianças cujos pais estão trabalhando em setores críticos para a sociedade; e
3. *Manutenção das escolas abertas*, como a Suécia que alega que os custos do fechamento não superam os ganhos dessa estratégia. (WORLD BANK GROUP EDUCATION, 25/03/2020).

Vale destacar que alguns países tomaram medidas progressivas, como em Portugal, que adotou inicialmente fechamento das escolas em áreas de risco, mas optou pelo fechamento total após aumento dos casos e após detectar que a tensão nas escolas prejudicava o aprendizado escolar. A China começou a retomar as atividades escolares em determinadas províncias após cerca de três semanas de fechamento.

O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (US-CDC) sugeriu um período de aproximadamente 8 semanas para escolas americanas. Por sua vez, países como o Reino Unido decretaram a suspensão do restante do ano letivo para lidar com a pandemia e só retornará em 2021. Em todos estes casos, foi essencial considerar o efeito do tempo de fechamento na própria disseminação do vírus e agora já apresentam retorno gradativo e outros países estudam este “novo normal” que se faz e se fará presente.

Nessa perspectiva, os estudos de Souza e Galiazzi (2019) também reafirmam que desde o contexto de produção, intencionalidade e aceitabilidade, ao “desmontarmos” essa estrutura textual legalista, estaríamos exercitando o movimento recursivo entre palavra e conceito, dialogando com educadores, a sociedade e seus representantes na relação institucional, abordando aspectos de infraestrutura, insumos educacionais, valorização profissional, contingenciamento de recursos necessários para a gestão escolar democrática; entretanto, a partir de “corte” orçamentário na educação, adaptação e restrição no processo de ensino e aprendizagem dos educandos, manejando essas ações,

com o caráter de “desmonte social”, busca impetrar uma alienação da função do próprio gestor das escolas públicas no país.

O que caracteriza a partir da sua recente promulgação normativas cerceadoras das liberdades individuais; afrontamento às determinações dos órgãos de saúde, e por outro lado, demonstra a ineficiência das escolas públicas de educação básica no que tange a sua estrutura que abarca tais elementos da legislação.

Observa-se que as necessidades escolares não são atendidas no momento que se vive, quando o Governo Federal veta questões importantes para assegurar o acesso à Educação à Distância – EaD pelos alunos e ao retorno presencial gradual das escolas públicas do país, devido aos cortes nas verbas, necessárias para a compra de materiais e insumos necessários no momento de Pandemia que o Brasil vive, mesmo porque, a Educação, por sua essência, é uma atividade de interesse público.

Vale ressaltar que a escola pública de qualidade para todos é um ideal indiscutível, porém com um enorme desafio em todos os seus meandros. Pois a qualidade da educação remete à definição do que se entende por Educação. Para alguns, ela se restringe às diferentes etapas de escolarização que se apresentam de modo sistemático por meio do sistema escolar. Para outros, a educação deve ser entendida como espaço múltiplo, que compreende diferentes atores, espaços e dinâmicas formativas, efetivado por meio de processos sistemáticos e assistemáticos (DOURADO e OLIVEIRA, 2009).

As práticas educativas docentes tiveram um papel profícuo neste momento da Pandemia da COVID 19; assim como o papel do gestor escolar, enquanto responsável desde a elaboração/reelaboração do projeto político pedagógico que justifique sua importância como um instrumento balizador, orientador, organizador e definidor da proposta pedagógica e da democratização da escola até as ações que demandam o processo de gestão educacional como uma práxis pedagógica administrativa, atuando na coordenação e supervisão de projetos pedagógicos e no gerenciamento de recursos humanos e financeiros da escola (GRACINDO, 2007).

Ratifica-se que os efeitos da pandemia do novo coronavírus não ficam restritos às pessoas infectadas. Na educação, 1,5 bilhão de estudantes chegaram a ficar com aulas suspensas ou reconfiguradas ao redor do mundo. O contingente representa mais de 90% de todos os estudantes do planeta – segundo atualização realizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco, órgão da ONU para educação e cultura.

Conclusão

Ao demonstrar os efeitos normativos dos documentos apreciados(Portarias MEC nº 343/2020, nº 345/2020 e nº 395/2020 – substituição das aulas presenciais por aulas que

utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação – neste artigo denominadas de aulas remotas –, ou, alternativamente, sua suspensão; e Medida Provisória nº 934/2020 – redução do número mínimo de dias letivos; e Lei Nº 14.040, de 18 de Agosto de 2020: Estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, apontam para um estudo mais aprofundado por todos os envolvidos, principalmente pelos professores e gestores escolares, professores, pais e comunidade escolar de um modo geral que sofrerão os efeitos da Lei. Excluí-los no debate forja-se um instrumento normativo que não atende ao coletivo.

Neste preâmbulo, com essa configuração, o papel das políticas públicas educacionais não entram em consenso com as práticas docentes nem com a gestão escolar, quando se trata do retorno às aulas no “novo normal” no país, pois a gestão democrática da escola se constitui, ao mesmo tempo, em objetivo e percurso da educação escolar (GRACINDO, 2007). Objetivo, porque é uma meta a ser aprimorada constantemente, e percurso, porque se revela como um processo que, a cada dia, se avalia e se reorganiza, seja no cotidiano das aulas em tempos de pandemia ou no “novo normal” que é imposto.

Tomar como base estratégias, aconselhamento da OMS, posturas e atitudes mundiais favorecem o debate mais eficaz e propositivo. A realidade brasileira é caótica do ponto de vista de intervenção na pandemia, o que não embasa o governo de direcionar portarias e medidas provisórias que somente apresentam força de poder, mas não organicidade de pensamento dos envolvidos no processo educacional.

O papel desenvolvido pelos professores em diálogo com o desempenho do gestor escolar em tempos de pandemia não se restringiram apenas a expedientes tarefas, técnico, burocrático, mas foram alocados ao eixo participativo e inovador, a partir das metodologias ativas e do metier de discussões online com seus pares, para definir tratativas e sugestões para um reinício seguro e propositivo.

Assim, as práticas educativas foram proficuas para este “novo normal” da escola pública, bem como a gestão escolar que não perdeu o alicerce dado à própria educação, pelo sentido da solidariedade, inclusão e emancipação sociais, como fins da educação; a gestão escolar se conforma como instrumento de transformação social e não como imposição de medidas provisórias ou legislações que afetem sua autonomia e liberdade no interior da escola pública brasileira, ratificando uma exclusão social e escolar, sendo,

desse modo, mecanismo para manutenção da realidade social vigente, negando a educação como direito inalienável do cidadão.

Referências

ANTUNES, Rosmeiri Trombini. **O Gestor Escolar**. Universidade Estadual de Maringá. Programa de Desenvolvimento Educacional. Caderno Temático: Gestão Escolar. 2008

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Lei nº 9.394/1996, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 2016. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 10.09.2019.

_____. **Portaria MEC Nº 343, de 17 de março de 2020**. D.O.U 18/03/2020. Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=88631>>. Acesso em: 10.08.2020.

_____. **Portaria MEC nº 345, de 19 de março de 2020** - Altera a Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020. Disponível em: <<https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=603&pagina=1&data=19/03/2020&totalArquivos=1>>. Acesso em: 10.08.2020.

_____. **Portaria MEC nº 395, de 15 de abril de 2020**. Prorroga o prazo previsto no § 1º do art. 1º da Portaria nº 343, de 17 de março de 2020. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=88631>>. Acesso em: 10.08.2020.

_____. **Lei Nº 14.040, de 18 de agosto de 2020**. Estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.040-de-18-de-agosto-de-2020-272981525>>. Acesso em: 20.08.2020.

DOURADO, Luiz Fernando. Políticas e Gestão da Educação Básica no Brasil: Limites e Perspectivas. **Rev. Educ. Soc.**, Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p. 921-946, out. 2007. Disponível em <<http://www.cedes.unicamp.br>>. Acesso em: 28.07.2020.

DOURADO, Luiz Fernandes; OLIVEIRA, João Ferreira de. A Qualidade Da Educação: Perspectivas e Desafios. **Cad. Cedes**, Campinas vol. 29, n. 78, p. 201-215, maio/ago. 2009. Disponível em: <<http://www.cedes.unicamp.br>>. Acesso em: 02.08.2020.

FUNDAÇÃO FIOCRUZ. Fiocruz estabelece critérios para retomada das aulas presenciais. In.: **Rede Brasil Atual**. Educação, Saúde & Ciência: Responsabilidade. Publicado em 27/07/2020. Disponível em: <<https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2020/07/fiocruz-estabelece-criterios-para-retomada-das-aulas-presenciais/>>. Acesso em: 20/08/2020.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

GRACINDO, Regina Vinhaes. Gestão democrática da escola e do sistema. In: **Curso técnico em gestão escolar: Profucionário**. Módulo 2. Brasília: MEC/ CEAD/UnB, 2007.

LÜCK, Heloísa. **A gestão participativa na escola**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.

MORAES, Roque.; GALIAZZI, Maria do Carmo. **Análise textual discursiva**. 1. ed. Ijuí: Editora Unijuí, 2007.

SANTOS, Terezinha Fátima Andrade Monteiro dos. **A crise atual do capital na formação do estado contemporâneo e gestão da educação**. R. Pol. Pública. São Luís, Número Especial, p. 459-465, julho de 2014.

SOUZA, Robson Simplício de; GALIAZZI, Maria do Carmo. A Dialética na Categorização da Análise Textual Discursiva: O movimento recursivo entre palavra e conceito. **Revista Pesquisa Qualitativa**. São Paulo (SP), v.7, n.13, p. 01-22, abr. 2019. ISSN 2525-8222. Disponível em: <<https://ojs.netlink.com.br/index.php/rpq/article/viewFile/227/143>>. Acesso em: 22/08/2020.

VIEIRA, Sofia Lerche. **Política (s) e Gestão da Educação Básica: revisitando conceitos simples**. RBP AE, Natal, v.23, n.1, p. 53-69, jan. /abr. 2007.

A IMPORTÂNCIA DO CRIE NA CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BELÉM: sob o olhar da gestão escolar

BARBARA MARTINS CALDAS DA SILVA

Pedagoga na área da Educação Infantil

barbaracaldas456@gmail.com

GABRIELA LOBATO SILVA

Pedagoga na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Abaetetuba

gabrielalobato22@gmail.com

RESUMO: O presente artigo trata sobre a importância do CRIE na construção da educação inclusiva nas escolas municipais de Belém, sob o olhar da gestão escolar. Os objetivos desta pesquisa se pautam em analisar a importância do CRIE na construção da educação inclusiva na rede municipal de ensino de Belém, verificar as ações desenvolvidas pelo CRIE Gabriel Lima Mendes na efetivação da educação inclusiva e as atribuições da gestão democrática, conhecer a formação que o Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes proporciona aos professores da rede municipal de ensino de Belém, perceber as adaptações curriculares como possibilidade para atender dificuldades de alunos com necessidades especiais. O percurso metodológico foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica para dialogar com teorias e concepções sobre o tema. Em seguida foi realizada pesquisa de campo para conhecer posicionamentos sobre processo inclusivo tanto na sala de aula regular como na sala de Atendimento Educacional Especializado. De modo geral foi constatado que a inclusão já ocorre na escola pública, porém esse processo enfrenta lacunas complexas ao pensarmos que a maioria das instituições ainda não são contempladas com orientação adequada à família, sala multifuncional, equipe multiprofissional, atendimento educacional especializado, assessoramento técnico especializado, formação especializada, para garantir aos alunos com deficiência ou especial, ensino que atenda suas necessidades. Portanto, se torna visível a necessidade de que todas as escolas recebam acompanhamento especializado por meio de programas e núcleos para suprir carência de atendimento. Logo é necessário fazer adaptação curricular para que ocorra a flexibilização do tempo, conteúdo, ensino, avaliação e demais critérios para favorecer a apropriação do conhecimento, contribuindo para a sua aprendizagem, reconhecendo como cada aluno aprende, isso é primordial para compreender melhor as diversas necessidades de aprendizagem, pois ao pensar em um currículo igual para todos, esquece-se das diferenças presentes em cada aprendiz.

PALAVRAS-CHAVE: Educação, inclusiva, gestão.

INTRODUÇÃO

O tema em questão aborda sobre a importância do Centro de Referência em Inclusão Educacional (CRIE) na construção da educação inclusiva nas escolas municipais de Belém, sob o olhar da gestão escolar, por ser um assunto de grande relevância social e educacional, sendo bastante discutido, tendo em vista que a sociedade vivencia mudanças, que refletem no modelo educacional que, apesar de significativo avanço, ainda é visível a necessidade do trabalho, tendo como foco a gestão democrática, que lidere o grupo escolar, sem ser autoritária e ainda dê conta de promover a inclusão de forma efetiva, de acordo com os encaminhamentos previstos na legislação vigente.

A legislação brasileira (LDBEN 9394/96), por sua vez, busca garantir que, as crianças que apresentam algum tipo de necessidade especial, possam se socializar, desenvolver suas capacidades pessoais e aprimorar sua inteligência emocional por meio da inclusão escolar que tem como principal objetivo acolher e possibilitar à todas as crianças e adolescentes seus direitos garantidos, a educação desde o ensino base até o ensino médio, independentemente da classe social, condição psicológica ou física (BRASIL, 1996).

Assim, hoje, um professor que leciona nas salas regulares e da educação básica, não consegue proporcionar inteiramente uma aula que vá conseguir dar atenção a todos os mais de 30 (trinta) alunos, e ainda zelar de forma dedicada ao aluno com necessidades especiais, trabalhando suas particularidades e melhorando o desenvolvimento, tanto deste educando, como dos demais alunos que compõem a turma regular. Diante da problemática exposta, cabe questionar: Qual a importância do CRIE na construção da educação inclusiva nas escolas municipais de Belém?

Deste modo, a pesquisa tem como objetivo geral analisar a importância do CRIE na construção da educação inclusiva na rede municipal de ensino de Belém. Os objetivos específicos se direcionam para verificar as ações desenvolvidas pelo CRIE Gabriel Lima Mendes na efetivação da educação inclusiva, e as atribuições da gestão democrática; para conhecer a formação que o Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes - CRIE proporciona aos professores da rede Municipal de Ensino de Belém, bem como perceber as adaptações curriculares como possibilidade para atender dificuldades de alunos com necessidades especiais.

METODOLOGIA

O trabalho acadêmico exige procedimentos específicos adequados, de acordo com o tema estudado, que tem o objetivo de solucionar, responder ou aprofundar determinado assunto, especialmente sobre educação temática complexa que está em foco por conta das perspectivas voltadas à inclusão que é uma questão que ainda se mostra vulnerável, permeada por lacunas a serem preenchidas, quando se nota desafios enfrentados para garantir o acesso e permanência de alunos com deficiência, integrando os recursos adequados visando contemplar esses sujeitos com educação de qualidade, conforme reza a legislação em vigor, “a pesquisa científica está presente em todo campo da ciência, no campo da educação encontramos várias já publicadas ou em andamento” (GIL,2015 p. 17).

De acordo com os encaminhamentos metodológicos o referido estudo será subsidiado por meio de pesquisa bibliográfica, que é considerada um método científico, elaborada a partir de material já editado e publicado, como exemplo destaca-se livros, revistas, periódicos, artigos científicos e outras fontes como: Internet, jornais, folder informativos, visando a credibilidade e veracidade do conteúdo da pesquisa. O que coloca, enquanto pesquisadoras, são informações e conhecimentos que já foram comprovados, possibilitando a verificação de diversas informações sobre o assunto em foco.

Em outro momento, também realizamos estudo de campo, pois entendemos que esta é uma etapa importante da pesquisa, onde é possível extrair dados e informações diretamente da realidade do objeto de estudo. A pesquisa também define os objetivos e hipóteses, assim, como também define a melhor forma para coletar os dados necessários, como o uso de entrevistas ou questionários avaliativos, que darão respostas para a situação ou problema abordado na pesquisa.

Optamos pela pesquisa de campo por entendermos que é uma ótima oportunidade para conhecer e acompanhar as atividades da equipe gestora do Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes, o CRIE, tendo em vista que esses desdobramentos objetivam promover ações que garantam e mantenham a inserção das crianças com deficiência nesses espaços, e sua estimulação adequada, visando o desenvolvimento de suas potencialidades e avanços no processo de aprendizagem, como também o processo de formação que o Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes proporciona aos professores da rede Municipal de Ensino de Belém.

O universo do estudo será constituído por 4 profissionais especialistas envolvidos com o processo ensino aprendizagem de alunos com deficiência. Como instrumento de pesquisa foi utilizado o questionário, composto de 10 (dez) perguntas, sendo 5 (cinco) objetivas e 5 (cinco) subjetivas, sobre a gestão e como é ser gestor de um Centro de referência que atende crianças deficientes de todo o município, e é responsável por auxiliar todas as escolas Municipais de Belém quanto à inclusão desses alunos na sala regular. Assim, realizamos a pesquisa no Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes - CRIE, que está localizado na avenida Gentil Bitencourt N° 696, Bairro Nazaré, na cidade de Belém, Estado do Pará.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Ações desenvolvidas pelo CRIE na efetivação da educação inclusiva e as atribuições da gestão democrática

Construir uma comunidade inclusiva é um desafio constante, sugere planejamento e o desenvolvimento curricular, com foco no processo específico, para definir estratégias, a preparação da equipe para trabalhar de maneira cooperativa e compartilhar seus saberes, a fim de desenvolver um plano de trabalho contínuo, que envolve a criação de dispositivos de comunicação entre a comunidade e a escola, para a percepção de suas necessidades, bem como a criação de tempo para reflexão sobre a prática desenvolvida.

A Rede Pública Municipal de Ensino de Belém no ano de 1997 elaborou uma proposta da Educação Inclusiva, que se caracterizou como um processo intenso de sensibilização e de formação dos profissionais dos espaços educativos, para que pudessem compreender essa nova proposta de educação, diante do exposto, observamos que esse compromisso da rede de ensino contribui de forma significativa para que os alunos com especificidades, sejam contemplados com atendimento adequado que proporcione um aprendizado de acordo com suas necessidades, para que assim possa ter e permanecer na escola. (SEMEC, 2019)

A política de inclusão educacional vem se expandindo e favorecendo o intercâmbio de informações, de experiências e vivências com o princípio da educação inclusiva, essa proposta também é muito relevante na medida em que proporciona a ampliação de uma rede de apoio formada por instituições que, de uma ou de outra, estão envolvidas com a educação para possibilitar a interação e a socialização de alunos que precisam de atendimentos especializados, seja na sala regular, ou em um espaço devidamente equipado para que assim este possa estudar, aprender e conviver.

Garantir a formação adequada aos docentes que atuam na educação inclusiva é fundamental para efetivar a inclusão. Neste entendimento ampliar conhecimento é necessário para atender alunos com deficiência e na elaboração de um fazer pedagógico diferenciado. Sendo assim, é preciso ter clareza que, para trilhar outros caminhos de desenvolvimento, faz-se necessário oferecer ao sujeito com deficiência intelectual condições sociais e educacionais para tal. Neste movimento contemplar o docente com formação é fator determinante para fomentar a inclusão como será ventilado a seguir.

2.2 Formação que o Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes - CRIE proporciona aos professores da Rede Municipal de Ensino de Belém.

Percebemos que o processo de formação continuada para o professor da rede regular de ensino e demais profissionais que trabalham na educação inclusiva, deve ser capaz de conscientizar a todos, de que teorias e práticas caminham juntas, ajudando a compreender a dinâmica do processo ensino e aprendizagem, oferecendo também a oportunidade de ampliação dos conhecimentos, visando a construção de uma boa comunicação, relacionada aos diferentes modos de aprender. Deste modo, a formação continuada amplia o campo de trabalho para que todos trabalhem melhor com a gestão participativa e democrática.

O trabalho realizado pela equipe gestora do Centro de Referência Educacional Gabriel Lima Mendes parte do contexto da inclusão educacional como eixo orientador do trabalho, e envolve: 1) Planejamento anual das ações; 2) Levantamento da demanda de crianças com deficiências, matriculadas nas UEI's; 3) Avaliações interdisciplinar da demanda constatada; 4) intervenções educacionais junto à criança; 5) Atendimento Educacional Especializado às Crianças; 6) Assessoramento e acompanhamento aos pais, aos professores e aos coordenações de UEI's; 7) Planejamento e execução de formações em serviço; 8) Estudos de casos e constituição de parcerias com instituições, visando à permanência das crianças com deficiência nas Unidades de Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino com qualidade e respeito à diferença, para que possam desenvolver as suas potencialidades, avançar no processo de ensino-aprendizagem e ampliar os seus conhecimentos.(SEMEC, 2019).

É indiscutível a importância da equipe gestora trabalhar em consonância com a formação na educação inclusiva, por essa razão estabelecimento de objetivos, a solução de problemas, os planos de ação e sua execução, o acompanhamento e a avaliação, são responsabilidades de todos que desenvolvem atividades e ações no Centro de Referência Educacional Gabriel Lima Mendes, proporciona à escola se tornar mais ativa e suas práticas devem ser refletidas na e pela comunidade. A participação do gestor na educação, é muito mais do que dialogar, é um processo significativo, em que conhecer os conflitos e saber mediar torna-se fonte de saber para o fortalecimento da educação inclusiva.

2.3 Adaptações curriculares, uma possibilidade para atender às dificuldades de alunos com deficiência.

Para fazer frente à demanda da escola inclusiva contemporânea, se faz necessário perceber aspectos relevantes que envolve essa questão, pois esta não é isolada, é importante pensar que a matriz e a organização curricular dos cursos de formação docente

precisam ser articuladas de tal forma que, garantindo as especificidades dos diferentes saberes e temáticas, haja uma interface e diálogo entre as disciplinas, em uma perspectiva de diversidade humana como padrão, pois o que observamos é que a formação docente é vulnerável e o professor da sala de aula regular precisa buscar conhecimento para fazer as devidas adequações de acordo com a realidade escolar sustentando suas práticas na legislação vigente.

Quando se discutem as dificuldades de implementação da Educação Inclusiva, o foco, geralmente, recai sobre o despreparo técnico e emocional dos professores em receber alunos com deficiências e outras condições atípicas em suas classes. No entanto, o problema, ou melhor dizendo, o desafio, como já comentado, não é só do ensino comum. Muito pelo contrário, nós da Educação Especial também temos grande resistência (se não no discurso, certamente, na prática) em abrir mão do “monopólio” de atender aos alunos com deficiências e desenvolver um trabalho de colaboração de forma equitativa com os demais docentes da escola (GLAT & PLETSCHE, 2012 p.14).

Neste caminho, as adaptações curriculares devem ser constantemente avaliadas e revisadas, partindo sempre de medidas de fácil alcance, antes de propor medidas maiores possibilitando, tanto quanto possível, a aprendizagem de todos os alunos, valorizando o trabalho em grupos colaborativos e em parceria com a família. Ao mesmo tempo, podemos considerar nesta discussão que a efetividade dessas adaptações possa ser afetada em decorrência da realidade escolar e das próprias concepções que norteiam a atuação dos gestores e professores da educação básica. Desse modo, na maioria das vezes muitas adaptações ficam delegadas aos professores, no âmbito da gestão de suas turmas.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Perfil sócio demográfico dos sujeitos pesquisados

De acordo com os interesses do estudo, houve a necessidade de realizar uma pesquisa de campo para conhecer diferentes concepções de trabalho, comportamento e interação relacionada a prática pedagógica direcionada a inclusão, tendo em vista, a necessidade de realização, um fazer profissional que atenda às diversas especificidades, visto que, o aluno com necessidades especiais ou deficiências exigem um atendimento diferenciado e especializado para que este tenha condições de aprender e conviver de acordo com sua limitação, dentro de um contexto educacional humanizado, que promova um processo de ensino aprendizagem dinâmico. De acordo com o planejado, na pesquisa de campo, obtivemos o seguinte resultado:

Educadores	Sexo	Idade	Graduação	Tempo de serviço
Educador 1	Feminino	49 anos	Mestrado em ciências ambientais	30 anos
Educador 2	Masculino	36 anos	Formado em Letras com habilitação em Língua `Portuguesa	9 anos
Educador 3	Feminino	60 anos	Especialização em educação especial.	30 anos
Educador 4	Masculino	62 anos	Especialização em educação especial.	35 anos

Fonte: pesquisa de campo/ CRIE.

Ano: 2022.

O perfil apresentado nos mostra que na escola, os professores apresentam concepções que podem concordar, mas também divergir sobre vários assuntos ou questões como, por exemplo, o processo de inclusão que, segundo vários autores, ainda apresentam barreiras para sua implementação, também vai refletir na comunicação e prática pedagógica docente. Acreditamos que isso ocorre porque o conhecimento é diverso e cada professor tem a sua identidade cultural, que vai repercutir no seu modo de pensar, de interagir com os colegas de trabalho. Todas essas questões podem ser percebidas no perfil sócio demográfico da equipe escolar.

Os pesquisados foram questionados sobre como é trabalhar no CRIE, e de acordo com as respostas coletadas, verificamos que 90% informou que é ótimo, outros 10% informaram que é bom trabalhar no CRIE. As respostas dos pesquisados nos convidam a refletir sobre a importância do profissional de educação, se ele está satisfeito no seu local de trabalho, para que o mesmo possa realizar o fazer pedagógico significativo, de acordo com o ambiente que é inclusivo. Sendo assim, é importante que seja oferecido a este profissional um espaço adequado, visando o seu bem-estar humano.

De acordo com o questionário aplicado, foi perguntado aos pesquisados se a inclusão ocorre nas escolas, onde 10% afirmaram que ocorre continuamente e outros 90% concordou que este processo ocorre em partes. Essas respostas se devem muito ao fato de que várias escolas ainda não foram contempladas de maneira satisfatória com o acesso a

inclusão, uma vez que, situações como: reformas, distâncias e adequação de espaços são problemas que influenciam diretamente para que alunos especiais ou com deficiências não tenham os seus direitos garantidos, por essa razão “alguns trabalhos discutem as dificuldades enfrentadas por professores de educação básica da rede pública e privada para incluir crianças com e sem deficiência”(MANTOAN, 2015).

No que diz respeito à gestão, os pesquisados foram convidados a responder se o gestor desenvolve a inclusão, e 90% confirmou que a escola desenvolve a gestão, e outros 10% que esse processo ocorre de fato. Esses dados merecem atenção, pois sabemos que a gestão na escola tem a responsabilidade de acolher, garantir o acesso e permanência de alunos com deficiência ou com alguma especificidade, contudo, ainda notamos o gestor tradicional e resistente para não receber um aluno especial, muitas vezes omitindo a matrícula, informando a família que não há vagas, o que acaba obrigando os pais a buscarem os direitos de seus filhos na justiça. Daí a importância da gestão ser inclusiva, de poder repassar aos alunos e aos pais de alunos com deficiência segurança e acesso ao ensino, pois precisa ser um gestor que lidere, oriente e acompanhe o seu grupo, visando garantir o processo inclusivo de crianças e jovens com deficiência, Sasaki (2009).

Conforme pergunta contida no questionário, os sujeitos pesquisados foram estimulados a responder se as equipes gestoras atuam plenamente junto às famílias da criança com deficiência e se há uma formação continuada desses profissionais, para estarem dando o melhor atendimento possível à criança e suas famílias, e os dados coletados revelaram que 100% dos entrevistados disseram sim. Esse posicionamento mostra que a gestão e sua equipe tem uma atuação de destaque, tanto na escola, quanto na família do aluno especial ou com deficiência.

De acordo com o questionário, foi perguntado de forma subjetiva o seguinte: Como ocorre o planejamento anual das ações do Centro de Referência? E diante do posicionamento dos pesquisados observamos que, o planejamento é uma atividade coletiva e que ocorre de forma integrada para atender a demanda de alunos que apresentam especificidades comprovadas por laudos, visto que “o planejamento constitui um processo político, um contínuo propósito coletivo, sendo uma técnica que se torna uma alternativa de gestão democrática e não autoritária” (GANDIN, 2015).

Conforme a entrevista, foi feita a seguinte pergunta aos sujeitos da pesquisa: Como a equipe gestora atua junto aos colaboradores para promover a inclusão? As respostas dos pesquisados revelam que é forte a presença da gestão democrática no trabalho escolar desenvolvido. Assim, os mesmos já compreendem a necessidade do

trabalho coletivo, onde todos tenham os mesmos objetivos e, os interesses individuais não podem se destacar dos interesses da comunidade, que tem no aluno atendido a garantia de que a educação está sendo garantida, visando acolher e atender os alunos especiais de acordo com a sua necessidade, sem perder de vista que este aluno também precisa ter a sala de aula regular adequada.

Os pesquisados foram convidados a responder, qual a importância de adaptar o currículo de modo atender às diferentes necessidades especiais? Diante do posicionamento dos pesquisados, podemos considerar que, sendo o currículo um conjunto de práticas pedagógicas é possível perceber que os envolvidos com ensino inclusivo tem plena consciência de que não se trata de mudar o contexto para trabalhar a inclusão, mas haver flexibilização dos elementos constituintes da proposta pedagógica para que esse documento valorize a diversidade de conhecimento, pensamento, linguagem, raciocínio, afetividade e interação, fatores que são determinantes para que o docente desenvolva um trabalho significativo e atraente “atender a esse contínuo de dificuldades requer respostas educativas adequadas, que abrangem graduais e progressivas adaptações de acesso ao currículo” (BRASIL, 2001).

Foi perguntado, também, aos pesquisados, como a adaptação do currículo cria condições de aprendizagem para o aluno com deficiência? Em consonância com a resposta dos pesquisados, não é impossível e nem difícil trabalhar com aluno especial, visando a sua aprendizagem e interação. Mas é fato que a escola precisa se instrumentalizar para garantir um currículo vivo, que se movimenta em direção a diversidade priorizando interesses tanto na sala multifuncional, como na sala regular, para que o aluno seja assistido de forma adequada e seja desenvolvida suas diversas áreas de conhecimento, pois, é conhecido que a inclusão exige um perfil diferenciado para atender a demanda existente.

Os sujeitos foram convidados a responder, como é possível articular a prática pedagógica direcionada aos alunos com deficiência a partir da adaptação do currículo? Diante das respostas dos pesquisados compreendemos que o trabalho realizado com a inclusão exige um planejamento diferenciado, elaborado por equipe multidisciplinar com foco em peculiaridades, visando a integração total do aluno com deficiência para que esse possa ampliar saberes. Em seguida, é necessário a articulação com diferentes segmentos, tendo em vista que, a educação inclusiva não ocorre isolada.

Diante do posicionamento dos pesquisados participantes da pesquisa de campo, culminada com as teorias estudadas, notamos que, uma das possibilidades de construção

da escola inclusiva é a aproximação dos sujeitos, ou seja, comunidade interna e externa, diante da descentralização do poder. Sendo a gestão escolar democrática e participativa responsável pelo envolvimento de todos que, direta ou indiretamente, fazem parte do processo educacional, assim, o estabelecimento de objetivos, a solução de problemas, os planos de ação e sua execução, o acompanhamento e a avaliação são responsabilidades de todos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluimos que a atuação do gestor escolar tem grande valia na tarefa de construir uma escola para todos. A educação inclusiva exige adaptações que priorizem a formação dos recursos humanos, materiais e financeiros, juntamente com uma prática voltada para o pedagógico. Garantir, ratificamos, a eliminação das barreiras arquitetônicas, facilitar o transporte escolar e promover ações que facilitem a comunicação são algumas de suas funções. Assim, torna-se relevante o contato direto e constante com os pais e demais profissionais (internos e externos). Outro fator que deve ser ressaltado é a promoção das adaptações curriculares e os arranjos satisfatórios com apoio do especialista, proporcionando sua presença na sala de recursos.

É de grande importância que os alunos com necessidades educacionais especiais possam vivenciar as experiências escolares no ensino regular juntamente com seus pares, sendo garantido a todos um ensino de qualidade e uma participação ativa no processo de aprendizagem. Para isso, podem ser necessárias adaptações no currículo regular. Contudo, somente uma criteriosa avaliação das reais necessidades dos alunos e a análise dos tipos de adaptações irão favorecer a sua aprendizagem, o que não cabe somente aos professores, mas sim a toda a equipe escolar e, se necessário, a instâncias superiores

Diante do exposto, percebemos a relevância do papel da gestão escolar diante da construção da escola inclusiva, pois cabe à gestão escolar garantir a acessibilidade aos alunos com necessidades educacionais especiais, bem como a gestão democrática e participativa que garanta a possibilidade de modificação do atual sistema de educação escolar. A proposta é de abertura para uma nova organização do modelo de escola que possa contar com a participação efetiva da comunidade escolar visando alcançar os objetivos traçados para a construção na prática de uma escola inclusiva que saiba lidar com as diferenças e valorize e inclua todos os alunos independentemente de qualquer situação ou condição.

REFERÊNCIAS

- BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº 2/2011. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf>. Acesso em 15/10/2015.
- BRASIL. Lei nº 9394/1996. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em 05/08/2022.
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: Adaptações Curriculares/Secretaria de Educação Fundamental. Secretaria de Educação Especial.** Brasília: MEC/SEF/SEESP, 1998.
- Congresso Nacional. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394).** Brasília, Centro Gráfico, 1996.
- GANDIN, Daniel. **Planejamento como prática Educativa.** Edições Layola. São Paulo: Brasil, 2015.
- GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 6.ed. São Paulo: Atlas, 2006.
- IMBERNÓN, Francisco. **Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza.** 6.ed. São Paulo: Cortez, 2004.
- LIBÂNEO, José Carlos. **Organização e gestão da escola: teoria e prática.** 5 ed. revista e ampliada. Goiânia: Alternativa, 2004.
- MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?** São Paulo: Moderna, 2015.
- PLETSCH, Márcia Denise; GLAT, Rosana. **A escolarização de alunos com deficiência intelectual: uma análise da aplicação do Plano de Desenvolvimento Educacional Individualizado.** Revista Linhas Críticas da UnB, Brasília, 2012.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM. IN: <http://www.belem.pa.gov.br/app/c2ms/v/?id=5&conteúdo=4348>
- SASAKI, Romeu Kazumi. **Inclusão: acessibilidade no lazer, trabalho e educação.** Revista Nacional de Reabilitação (Reação), São Paulo, ano XII, mar./abr. 2009 p. 10-16.

METODOLOGIAS DECOLONIAIS NA PESQUISA EDUCACIONAL: anotações introdutórias

Sullivan Ferreira de Souza

Universidade Federal do Pará

Universidade do Estado do Pará

sullivantris@gmail.com

Resumo: O presente trabalho é um ensaio que busca dialogar sobre o Método Analético como uma possibilidade epistêmica para construção decolonial da pesquisa em educação, isto é, são reflexões acerca dos limites, das possibilidades e das fronteiras da pesquisa educacional que emergem das provocações do movimento/paradigma da rede modernidade/colonialidade. Esse trabalho se ancora nos trabalhos: Dussel (2005); Castro-Gómez (2005); Grosfoguel (2010); Mignolo (2009) entre outros. É um estudo bibliográfico com enfoque qualitativo. Um caminho decolonial pode ser percorrido pelo Método Analético, que surge como uma proposta teórico-metodológica descolonizadora, pautado na insurgência desde as alteridades populares, alteridades essas que outrora foram encobertas pela modernidade/colonialidade. A construção do arranjo epistêmico analético procura inspiração teórica e metodológica na história do pensamento/prática crítica da Aby Ayla/Ameríndia/América Ladina. O método implica criar possibilidades para que a palavra do (a) Outro (a) possa se revelar e se manifestar, as condições são construídas em comunhão, com confiança e criticidade, vai além de processo filosófico de compreensão ontológica do “Ser e Não Ser” ou de uma aplicação puramente metodológica de pesquisa que designa uma categoria teórica ao/à Outro/a; é sobretudo uma postura ética da práxis existencial e investigação descolonizadora.

Palavras-chave: Educação. Decolonial. Método. Analética.

Introdução

O presente trabalho é um ensaio que busca dialogar sobre o Método Analético como uma possibilidade epistêmica para construção decolonial da pesquisa em educação, isto é, são reflexões acerca dos limites, das possibilidades e das fronteiras da pesquisa educacional que emergem das provocações do movimento/paradigma da rede modernidade/colonialidade. Esse trabalho se ancora nos trabalhos: Dussel (2005); Castro-Gómez (2005); Grosfoguel (2010); Mignolo (2009) entre outros. É um estudo bibliográfico com enfoque qualitativo. O texto está dividido em 03 momentos: a) Introdução; b) Por um Método Decolonial e c) Considerações Finais.

O saber/fazer da pesquisa exige eleger um método e se posicionar diante do mundo e dos fenômenos educativos, exige escolher os arranjos conceituais, os procedimentos metodológicos, as técnicas de pesquisas, os modos de sistematização das experiências, os ângulos de análise dos fenômenos abordados na investigação, assim como construir articulações com as concepções gnosiológicas, políticas e pedagógicas.

A pesquisa requer uma série de normas e de protocolos, o que impõe diversos desafios como estabelecer um aparato teórico-metodológico para interpelar e interpretar a realidade dos (as) sujeitos (as), categorias que orientam o olhar da pessoa pesquisadora, direcionam os procedimentos técnicos e as escolhas das abordagens em campo e as relações com sujeitos (as). A concepção moderna/colonial de ciência designa que fazer ciência é capturar o fenômeno e atribuir a ele sentido de acordo com os cânones do mundo acadêmico. Além de enquadrar as experiências registradas nos códigos cientificamente edificadas e validadas. Contudo, essa neutralidade axiológica pregada pelas narrativas científicas hegemônicas, presentes no ambiente universitário, acabam por colonizar diversas possibilidades de conhecimentos-outros. As metodologias, os procedimentos e as abordagens que não se enquadram repertório moderno/colonial de produção de conhecimento são subalternizados.

O trabalho procurou analisar a partir de uma atitude ética, popular e decolonial, isso quer dizer, atitude que respeite contextos sociais, históricos, políticos, econômicos e culturais, as instituições, os movimentos e as pessoas envolvidas no processo de investigação, respeitando as territorialidades, as palavras, as subjetividades e as corporeidades dos Outros e das Outras.

A relação investigador/a-investigado/a provoca uma série de indagações e a necessidade de construir uma conduta ética/pedagógica/política de confiança com o/a outro/a, pois o processo de construção do saber não pode desconsiderar que os/as sujeitos/as, copesquisadores/as, estão submersos/as imaginários sociais compostos de estereótipos, reprodução de hierarquias de opressão, mergulhados em tramas de poder, assim como carregados de elementos contraditórios e conflituosos, bem como possuem particularidades e peculiaridades individuais e coletivas.

Um caminho decolonial pode ser percorrido pelo **Método Analítico**, que surge como uma proposta teórico-metodológica descolonizadora, pautado na insurgência

desde as alteridades populares, alteridades essas que outrora foram encobertas pela modernidade/colonialidade.

A construção do arranjo epistêmico analético procura inspiração teórica e metodológica na história do pensamento/prática crítica da Aby Ayla/Ameríndia/América Ladina. É um processo em construção, ainda incipiente e desde a decolonialidade se objetiva produzir diálogos investigativos que respeitem os/as sujeitos/as em sua integridade e que interpretem e dialoguem com o mundo desde suas raízes (evidente que haverá falhas e equívocos nesse processo).

Tal arranjo é construído desde a seleção das obras, isto é, a construção de um repositório bibliográfico que inclui autores e autoras de diferentes latitudes, gêneros, línguas, etnias, raças, classes, entre outros marcadores. Uma diversidade epistêmica que congregue epistemologias periféricas de todo o globo e que dialogue de forma crítica com epistemologias hegemônicas, sem se esquecer dos limites e das disputas desses encontros; uma diversidade cognitiva que não se constitui de qualquer jeito, é necessário um repertório crítico que tenha relação com a investigação presente e que traga contribuição para o campo acadêmico e para os sujeitos da pesquisa.

Outro aspecto importante dessa abordagem é a relação estabelecida entre os (as) sujeitos (as), é uma participação que consolida uma autoria coletiva, uma vez que não há pesquisas sem a permissão dos (as) sujeitos (as) para frequentar os espaços, acompanhar as atividades, reuniões, formações, realizar registros e participar das lutas e marchas. É imprescindível respeitar as pessoas envolvidas, os costumes, as regras e os princípios partilhados pela comunidade que acolheu o pesquisador. Esse é um princípio básico de qualquer pesquisa.

Essa confiança é constituída e vivenciada no cotidiano, enfrentando as dinâmicas da rotina e os problemas que surgiram. É necessário fomentar um compromisso político, ético e pedagógico com os/as protagonistas, com os territórios educativos e com os movimentos populares. O compromisso estabelecido precisou de um vínculo sincero e de engajamento com as ações dos coletivos de sociais, participação que não perde de vista os diferentes papéis desse processo, pois, além de autor, ainda se ocupa o papel de pesquisador vinculado à programa de pós-graduação.

É importante pontuar esses papéis porque cada posição social apresenta um limite, possui um ângulo sobre os acontecimentos do cotidiano, há diferentes expectativas entre o pesquisador e os/as militantes populares, expectativas que se aproximam e se distanciam.

Não existe problema em demarcar esses papéis, desde que se desconstrua a tradicional assimetria de poder/saber da ciência moderna, que inferioriza indivíduos em “sujeito-objeto; saber e não saber; ser e não ser”, e que o pesquisador seja franco com as pessoas que foram convidadas a participar da pesquisa (eles e elas também são autores (as) dela). É imprescindível deixar sublinhados os objetivos, as instituições envolvidas e os riscos e benefícios da pesquisa acadêmica.

Por um Método Decolonial

Para envolver e gerar arranjos metodológicos decoloniais, uma saída é se ancorar no método analético, que ajuda a pensar nas/e a partir das margens globais da produção do conhecimento no sistema-mundo moderno colonial. Construir uma pesquisa decolonial em situações assimétricas de poder/saber, entre a multiplicidade de conflitos, limites, digressões e contradições que foram surgindo ao longo do processo e demandam do pesquisador realizar escolhas, indicar temas e estabelecer posicionamentos epistêmicos.

O arranjo teórico e metodológico decolonial pode ser orientar em edificação epistemológica, ontológica e pedagógica da pesquisa educacional. É uma elaboração a partir de tradições críticas do pensamento latino-americano e caribenho, da produção intelectual da periferia global do sistema-mundo e da herança coletiva da educação popular libertadora.

Como nos elucidava Frantz Fanon:

A humanidade espera de nós uma coisa bem diferente dessa imitação caricatural e, no conjunto, obscena. Se desejamos transformar a África numa nova Europa, a América numa nova Europa, então confiemos aos europeus o destino de nosso país. Eles saberão fazê-lo melhor do que os mais bem dotados dentre nós. Mas, se queremos que a humanidade avance um furo, se queremos levar a humanidade a um nível diferente daquele onde a Europa a expôs, então temos de inventar, temos de descobrir. Se queremos corresponder à expectativa de nossos povos, temos de procurar noutra parte, não na Europa. (FANON, 1968, p. 275).

Recriar a partir do pensamento da periferia global é apontar para a descolonização cognitiva, pensamento esse que está localizado na periferia do sistema-mundo moderno/colonial, alicerçando, assim, fissuras que permitam conceber conhecimentos-outros, imaginários-outros, afetos-outros, dentre modos-outros de sociabilidade, e é importante destacar que isso ainda é um caminho em construção.

O movimento de descolonizar a pesquisa parte dos conhecimentos engendrados pelo conjunto das práxis epistemológicas dos coletivos populares, essas são práxis situadas em seus territórios, parte de suas cotidianidades e dos seus contextos históricos, econômicos e políticos, partem dos (as) sujeitos (as) ao mesmo tempo em que compartilham tradições pedagógicas críticas do continente e do mundo, contribuem para o fortalecimento de diversos movimentos internacionais de educação popular, movimentos sociais, povos e comunidades tradicionais e partilham referências pedagógicas, políticas e éticas que são pluriversais.

Uma pesquisa decolonial parte dos coletivos populares que desenvolvem laços de solidariedade com diferentes movimentos sociais e organizações políticas, fortalecem lutas locais e internacionais e consolidam relações dialógicas com diversos movimentos anticapitalistas, antirracistas, antipatriarcais e anticoloniais do mundo com a finalidade de buscar inspirações nas abordagens teóricas do sul global, promover diálogos conceituais e metodológicos, provocar encontros que possibilitem criar outros olhares sobre a produção e a circulação de conhecimentos.

A rede conceitual do coletivo Modernidade/Colonialidade (e suas diferentes tendências) que considera existir, na organização do sistema-mundo moderno/colonial/capitalista, raízes históricas que são marcadas pela exploração do trabalho, espoliação de recursos naturais, subalternização humana, acumulação de capital, negação da alteridade e socialização de miséria (DUSSEL, 2005; CASTRO-GÓMEZ, 2005; GROSFUGUEL, 2010; GALEANO, 2013; MIGNOLO, 2009).

Conforme Grosfoguel assinala (2010, p. 456-457), uma perspectiva epistêmica decolonial implica:

[...] um cânone de pensamento mais amplo do que o cânone ocidental (incluído o cânone de esquerda); 2) uma perspectiva decolonial verdadeiramente universal não pode basear-se num abstrato universal [...] antes teria de ser o resultado de um diálogo crítico entre diversos projetos críticos políticos/éticos/epistêmicos, apontando um mundo pluriversal e não um

mundo universal; 3) a descolonização do conhecimento exigiria levar a sério a perspectiva/cosmologia/visões de pensadores críticos do sul global, que pensam com e a partir do corpos e lugares étnicos-raciais/sexuais subalternizados. (GROSGUÉL, 2010, p. 456-457).

Para se compreender com mais nitidez essa matriz de subalternização, é imprescindível fazer o movimento epistemológico de problematização desse processo e escrutinar o momento constitutivo da hierarquia de submissão colonial forjada na história do povo latino-americano e caribenho, isto é, no ano da invasão Ibérica, em 1492, quando se instaura o pensamento ocidental moderno, colonial, capitalista, racista e patriarcal e a sua ressonância no decorrer da história.

Conforme Quijano (2007):

La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia cotidiana y a escala social. Se origina y mundializa a partir de América. (QUIJANO, 2007, p. 93).

A colonialidade é essa matriz de *poder/saber/ser* que invade as relações de caráter macrossociais e microssociais, atua no cotidiano, na produção e na circulação de conhecimento, no ordenamento jurídico, político e pedagógico e está enraizada no imaginário social.

Quijano (2005) estabelece o conceito de “colonialidade do poder” como o processo de ocidentalização do Outro, do colonizado pelo colonizador, por meio da repressão de sua cultura, seus símbolos e modos de ser; subalternizando-o, invisibilizando-o como “não ser” ou “ser inferior”, ocorre a colonização da visão de mundo e das formas de estar no mundo.

A “colonialidade do saber” consiste na repressão das formas de saberes e da produção de conhecimento que não pertence ao pensamento hegemônico, como o conhecimento acumulado pelos povos do continente africano, os latino-americanos, asiáticos, entre outros. E a “colonialidade do ser” consiste na inferiorização dos seres não europeus (ou ocidentais, como EUA), caracterizando-se como um processo de desumanização e de negação de alteridades (NASCIMENTO & BOTELHO, 2010; ARROYO, 2012; MOTA NETO, 2016; SOUZA, 2017); como exemplo se pode destacar a ausência de saberes latino-americanos e caribenhos nos desenhos curriculares

das escolas, universidades e dos cursos de graduação, lacunas que expressam um processo de subalternização dos saberes, da história e de diferentes formas do ser e do viver dos povos da ALec (SOUZA, 2017; NASCIMENTO & BOTELHO, 2010).

Uma investigação decolonial parte da compreensão de que há um emaranhado formado pela modernidade/colonialidade/decolonialidade que permeia as relações sociais, os fenômenos educativos e a organização política, ontológica e cognitiva do sistema-mundo. Esse arranjo é constituído pelos marcadores de raça, etnia, gênero, religiosidade, linguagem, classe social, sexualidade e colonialismo (CURIEL, 2007, 2019; CUSICANQUI, 2010; FANON, 2008; SEGATO, 2012; MALDONADO TORRES, 2016).

A produção de conhecimento nas universidades da ALec é carregada por uma arquitetura epistêmica, pedagógica e ontológica alinhada ao sistema-mundo gestado pela Modernidade/Colonialidade. Essa construção ontológica se expressa na afirmação do “*ego conquiro*”/“eu conquisto”, uma lógica universal e monológica eurocentrada (e também centrada na produção dos EUA), que busca a afirmação para si e de si mesmo. O processo de reconhecimento do mundo e dos (as) sujeitos (as) se consolida como uma busca monológica, pois, nos processos de negação da negação, o elemento não pertencente à totalidade hegemônica vigente é excluído, pois é necessário um processo de dominação e de controle sobre o Outro para construir a identidade universal do Eu (DUSSEL, 1974, 1994, 1996).

A analética emerge de um olhar filosófico, pedagógico e político que parte do mais além do sistema de totalidade, questiona a totalidade absoluta²; *grosso modo*, pode ser entendido que há um padrão de poder/saber que é fabricado e orienta os processos de conhecimento, pelo movimento do espírito absoluto e a sua racionalidade, isto é, o idealismo, pois se acredita que as ideias regem o mundo e a vida. Há outra perspectiva que entende que a materialidade é o que movimenta a vida e a sociedade, ou seja, são as condições materiais, objetivas e subjetivas, que movem a humanidade, uma vez que o pensamento humano é fabricado nas relações de produção da vida cotidiana (DUSSEL, 1974; JAPIASSU, 1986; MARCONDES, 2007; OLIVEIRA, 2016).

A totalidade absoluta formada pela Modernidade/Colonialidade se manifesta desde a colonização europeia (e na atualidade pelo imperialismo do EUA) dos povos

ameríndios; a invasão instaurou a hierarquia “Eu/Não-Eu, Ser/Não-Ser”, ou seja, tudo que está circunscrito no “não-ser” é decretado como passível de controle, manipulação, de escravidão e eliminação. A colonialidade forjada no processo de colonização se mantém vigente e produz diferentes dimensões da vida e se manifesta de diversas formas (DUSSEL, 2005; CASTRO-GÓMEZ, 2005; GROSFUGUEL, 2010; GALEANO, 2013; MIGNOLO, 2009).

No campo da investigação científica em Ciências Humanas e Sociais, a relação Sujeito- Objeto reproduz a colonialidade cognitiva, pois o/a Outro/a é decretado/a como “uma coisa” a ser esmiuçada, verificada e testada pelos cientistas que possuem “domínio epistêmico da coisa”.

O método analético é um processo que objetiva não reificar os (as) sujeitos (as) e os fenômenos sociais, o processo analético é o caminho que surge da exterioridade, é o processo desde o/a Outro/a, desde sua palavra, seu olhar e sua “singularidade diversa”, pois o/a Outro/a:

nunca es «uno solo» sino, fluyentemente, también y siempre «vosotros». Cada rostro en el cara-a-cara es igualmente la epifanía de una familia, de una clase, de un pueblo, de una época de la humanidad y de la humanidad misma por entero, y, más aún, del otro absoluto. El rostro del otro es un aná-logos, él es ya la «palabra» primera y suprema, es el decir en persona, es el gesto significante esencial, es el contenido de toda significación posible en acto. La significación antropológica, económica, política y latinoamericana del rostro es nuestra tarea y nuestra originalidad. Lo decimos sincera y simplemente: el rostro del pobre indio dominado, del mestizo oprimido, del pueblo latinoamericano. (DUSSEL, 1974, p. 182).

O Outro/A Outra não é apenas uma categoria metafísica, não se reduz a uma abstração filosófica, é concreto, há um rosto que tem cor, raça e etnia, um rosto que tem corpo e que está situado historicamente, que possui gênero e sexualidade (de distintos modos), que tem uma linguagem que emerge de uma territorialidade singular e que está sendo “no” e “com” o mundo.

Segundo Dussel (2001), o método possui cinco momentos que produzem o processo analético, representados no esquema abaixo:

Figura 02 – Esquema de Afirmação da Exterioridade de acordo com Enrique Dussel

Fonte: Dussel (2001).

O sistema-mundo moderno/colonial se organiza, expande-se e se consolida produzindo um sistema de totalidade ontológica, política e epistêmica. Esse regime político administrativo é global e se mantém pelas assimetrias de poder/saber criadas pela modernidade /colonialidade. Conforme o filósofo, qualquer análise que não considere essa hierarquia acaba por potencializar a colonialidade inerente a esse regime de controle e engendra o encobrimento da exterioridade do sistema-mundo. Qualquer movimento interpretativo que se configura como crítico precisa, não no sentido prescritivo, mas ético, escrutinar e problematizar todo o fundamento ontológico/epistemológico que se mobiliza através da colonialidade e as suas múltiplas facetas em qualquer processo investigativo.

No Esquema da Figura 02, o autor esboça um arranjo dos avanços e limites das diferentes lentes analíticas, sejam os métodos com uma visão interpretativa que legitimam a modernidade/colonialidade, ou métodos vinculados ao olhar da vertente pós-moderna, ou os métodos alinhados ao processo analético de compreensão denominado de movimento da transmodernidade e/ou movimento decolonial (DUSSEL, 1974, 1994, 1996, 2001).

O esquema de forma sintética representa os seguintes componentes: a) “Pós-Modernidade” (é o limite da Modernidade e da Totalidade); b) Inclusão do/a Outro/a no

mesmo (no sistema antigo); c) Interpelação inovadora frente à Modernidade; d) Subsunção do positivo da modernidade; e) Afirmação do/a Outro/a em sua Exterioridade; f) Construção da “Trans”- modernidade inovadora (como síntese de c+d+e).

O movimento analético se ergue desde a exterioridade e interpela o sistema-mundo com objetivo de desestabilizar as bases da modernidade/colonialidade e de criar ações políticas, cognitivas e pedagógicas que fortaleçam as concepções plurais e as distintas sociabilidades.

Para entender os caminhos do movimento analético, o pensador aponta os seguintes percursos: no primeiro momento, parte do cotidiano ontológico e é conduzido dialética e ontologicamente até o fundamento; no segundo, evidencia, de modo epistêmico, as possibilidades existenciais; o terceiro momento tem relação com o “rosto” irreduzível do outro, pois agora ele permanece visível; o quarto e o quinto momento têm relação com o processo de retorno desde a negação da totalidade ontológica e com a positividade do outro desde a totalidade (agora ressignificada), como o autor explicita abaixo:

El pasaje de la totalidad ontológica al otro como otro es analética, discurso negativo desde la totalidad, porque se piensa la imposibilidad de pensar al otro positivamente desde la misma totalidad; discurso positivo de la totalidad, cuando piensa la posibilidad de interpretar la revelación del otro desde el otro. Esa revelación del otro, es ya un cuarto momento, porque la negatividad primera del otro ha cuestionado el nivel ontológico que es ahora creado desde un nuevo ámbito. El discurso se hace ético y el nivel fundamental ontológico se descubre como no originario, como abierto desde lo ético, que se revela después (ordo cognoscendi a posteriori) como lo que era antes (el prius del ordo realitatis). En quinto lugar, el mismo nivel óntico de las posibilidades queda juzgado y relanzado desde un fundamento éticamente establecido, y estas posibilidades como praxis analética transpasan el orden ontológico y se avanzan como «servicio» en la justicia. (DUSSEL, 1974, p. 183).

O método analético não se constitui apenas como uma guinada terminológica ou uma simples mudança semântica, implica na verdade em uma virada epistemológica e ontológica, o método reivindica uma práxis analética, isto é, um compromisso corporificado, ético e dialógico, uma vez que emerge desde as vítimas da modernidade/colonialidade.

O método exige postura ética daquele/a que se propõe a investigar a realidade desde o cotidiano, desde o encontro com alteridades populares, é imprescindível saber ouvir o/a Outro/a.

El saber-oír es el momento constitutivo del método mismo; es el momento discipular del filosofar; es la condición de posibilidad del saber-interpretar para saber-servir (la erótica, la pedagógica, la política, la teológica) [...] La conversión al pensar analéctico [...] es exposición a un pensar popular, el de los más, el de los oprimidos, el del otro fuera del sistema; es todavía un poder aprender lo nuevo. El filósofo analéctico o ético debe descender de su oligarquía cultural académica y universitaria para saber-oír la voz que viene de más allá, desde lo alto (aná-), desde la exterioridad de la dominación. (DUSSEL, 1974, p.185).

Exige dos (as) sujeitos (as) envolvidos (as) na práxis pedagógica investigativa compromisso ético, político e saber ouvir; ouvir não apenas como um giro gramatical ou uma abstração metafísica, ou um discurso vazio, ouvir é uma metodologia, é uma postura diante do mundo e do/a Outro/Outra, atitude que requer “compromisso com a libertação”.

Escutar a palavra do/a Outro/a é uma postura fundamental, pois a palavra da/o Outra/o transborda desde a exterioridade. Inicialmente esse contato é confuso e impreciso, uma vez que a primeira ação diante do/a Outro/a é procurar encaixá-lo/a em algum padrão de identidade universalista que irá informar se a/o outra/o “é isso” ou “é aquilo”, ou “não é”, esses esquemas interpretativos *a priori* buscam controlar e rotular as alteridades.

Esse movimento, segundo o filósofo argentino/mexicano, é designado de deslocamento “transontológico”, uma vez que a totalidade dominadora moderna-colonial é interpelada e questionada desde a exterioridade. Esse deslocamento só é possível a partir do face a face e requer confiança no/a Outro/a e do/a Outro/a.

Sólo confiados en el otro, apoyados firmemente sobre su palabra, la totalidad puede ser puesta en movimiento; caminando en la liberación del otro se alcanza la propia liberación. Sólo cuando por la praxis liberadora, por el compromiso real y ético, erótico, pedagógico, político, se accede a la nueva totalidad en la justicia, sólo entonces se llega a una cierta identidad analógica [...] (DUSSEL, 1974, p. 192).

O método implica criar possibilidades para que a palavra do (a) Outro (a) possa se revelar e se manifestar, as condições são construídas em comunhão, com confiança e criticidade, como já foi mencionado, vai além de processo filosófico de compreensão

ontológica do “Ser e Não Ser” ou de uma aplicação puramente metodológica de pesquisa que designa uma categoria teórica ao/à Outro/a; é sobretudo uma postura ética da práxis existencial.

Considerações Finais

Esse ensaio buscou analisar o método analético como um possibilidade decolonial para a pesquisa em educação, compreendendo que exige um deslocamento cognitivo, ontológico e ético. A investigação acadêmica decolonial necessita sinceridade epistêmica e que busque diferentes correntes metodológicos do sul global.

Escutar, receber, direcionar, interpretar, entender e respeitar a palavra da/o Outra/o é um grande desafio metodológico, que provoca tensões nos aspectos políticos, pedagógicos e epistemológicos durante o encontro com os (as) sujeitos (as) da pesquisa. O rosto a rosto implica sinceridade epistêmica e política, implica conflitos, implica denúncias, renúncias, anúncios e disputas.

Referências

CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSGUÉL Ramón (Eds.). El Giro Decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más Allá del capitalismo global. Bogotá: Iesco-Pensar-Siglo del Hombre Editores, 2007a.

CURIEL, Ochy. Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista. *Nómadas (Col)*, núm. 26, 2007.

CURIEL, Ochy. Descolonizando el feminismo: una perspectiva desde America Latina y el Caribe. Primer Coloquio Latinoamericano sobre Praxis y Pensamiento feminista, Buenos Aires, 2009.

CUSICANQUI, Silvia Rivera. Ch'ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Buenos Aires: Tinta Limón, 2010.

DUSSEL, E. Introducción a la filosofía de la liberación ensayos preliminares y bibliografía. 5a. Ed. Ed. Nueva América, Bogotá, 1995.

DUSSEL, Enrique . 20 Tesis de política. México. Siglo XXI, 2006.

DUSSEL, Enrique. 1492 El encubrimiento del Otro Hacia El origen del “mito de La Modernidad”. Conferencias de Frankfurt, Octubre 1992. Colección Academia. La Paz: Plural Editores – Faculdade de Humanidades y Ciencias de La Educación – UMSA, 1994.

DUSSEL, Enrique. A produção teórica de Marx: um comentário aos Grundrisse. São Paulo: Expressão Popular, 2012.

DUSSEL, Enrique. Ética da Libertação na idade da globalização e da exclusão. 3. ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2007.

DUSSEL, Enrique. Europa, modernidade e eurocentrismo. In: LANDER, Edgardo (Org.). A Colonialidade do Saber: Eurocentrismo e Ciências Sociais perspectivas latino-americanas. Colección Sur-Sur. Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina: CLACSO, 2005.

DUSSEL, Enrique. Filosofia de La Liberación. Bogotá: Nueva América, 1996. DUSSEL, Enrique. Hacia una filosofía política crítica. Bilbao: Desclée de Brower, 2001.

DUSSEL, Enrique. La ética de la liberación: ante el desafío de Apel, Taylor y Vattimo con respuesta crítica inédita de K.-O. Apel. México: Universidad Autónoma del Estado de México, 1998.

DUSSEL, Enrique. Método para una filosofía de la liberación. Salamanca, España: Sígueme. 1974.

DUSSEL, Enrique. Oito ensaios sobre cultura latino-americana e libertação. São Paulo: Paulinas, 1997.

FANON, Frantz. Os Condenados da Terra. 1º ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.

FANON, Frantz. Pele Negra, Máscaras Brancas. Bahia: Editora Edufba, 2008.

MALDONADO-TORRES, Nelson. Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de um concepto. In: CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSFUGUEL Ramón (Eds.). El Giro Decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más Allá del capitalismo global. Bogotá: Iesco-Pensar-Siglo del Hombre Editores, 2007.

MALDONADO-TORRES, Nelson. Transdisciplinaridade e decolonialidade. *Revista Sociedade e Estado*. v31. 2016.

MIGNOLO, Walter. La idea de América Latina (la derecha, la izquierda y la opción decolonial). *Crítica y Emancipación*. 1(2): 2009.

MOTA NETO, João Colares da. Por uma pedagogia Decolonial na América Latina: reflexões em torno do pensamento de Paulo Freire e Orlando Fals Borda. Curitiba: CRV, 2016.

NASCIMENTO, Wanderson Flor do; BOTELHO, Denise. Colonialidade e Educação: O currículo de filosofia brasileiro entre discursos coloniais. *Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação*, n. 14, maio/out. 2010.

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno. Epistemologia e Educação: bases conceituais e racionalidades científicas e históricas. Petrópolis: Vozes, 2016.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder y clasificación social. In CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSGOUEL Ramón (Eds.). *El Giro Decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más Allá del capitalismo global*. Bogotá: Iesco-Pensar-Siglo del Hombre Editores, 2007.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, Edgardo (Org.). *A Colonialidade do Saber: Eurocentrismo e Ciências Sociais perspectivas latino-americanas*. Colección Sur-Sur. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: CLACSO, 2005.

SEGATO, Rita Laura. Gênero e colonialidade: em busca de chaves de leitura e de um vocabulário estratégico descolonial. *E-Cadernos CES (Online)*, v. 18, p. 1-5, 2012.

SOUZA, Sullivan Ferreira de. Colonialidade do saber no ensino de Filosofia: um estudo em duas Universidades Públicas de Belém (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade do Estado do Pará. Belém: CCSE-PPGED/UEPA, 2017.

SOUZA, Sullivan Ferreira De; OLIVEIRA, Ivanilde; CAMPOS, Louise Rodrigues. A educação popular na Amazônia. *Revista de Educação Popular*, v. 17, n. 1, p. 10-27, 18 jun. 2018.

Processo de doutoramento para além de mim: (des) construções no cotidiano acadêmico da Pós-Graduação *Stricto Sensu*

Hanna Tamires Gomes Corrêa Leão Teixeira

hannatamiresleao@gmail.com

Henrique de Moraes Junior
henriquemoraesjr@gmail.com

Resumo

Este manuscrito é um relatório da disciplina “Seminário de Pesquisa”, seu objetivo é analisar o cotidiano da pós-Graduação em educação como espaço de formação de professores e de cultura de pesquisa. O texto surge no âmbito de pensar a formação no *Stricto Sensu* como algo que necessariamente tem um papel na sociedade de produção de conhecimento científico e não somente de conceder títulos a mulheres e homens. O artigo é constituído de análise crítica de texto sobre pós-graduação *stricto sensu*, tal como das metas do Sistema Nacional da Pós-Graduação e de análise do cotidiano da pós-graduação em educação, destacando a vivência em disciplinas e a constante reelaboração de projeto de pesquisa em um programa de Pós-Graduação em educação na Amazônia paraense, com turmas de mestrado e doutorado. Os resultados apontam que a pós-graduação tem contribuído para a formação de professores do ensino superior e desenvolvimento de cultura de pesquisa por meio de seu cotidiano de pesquisa, orientação, ensino, ampliação de horizontes epistemológicos e busca de impacto social de Dissertações e Teses.

Palavras-chave: pós-graduação; cultura de pesquisa; formação de professores.

I APRESENTAÇÃO

É preciso desconstruir para construir. Na busca de desconstruir o processo de doutoramento como algo que beneficia somente o indivíduo a nível empregatício e salarial o presente texto aponta a percepção o doutorado como um espaço de formação de professores do ensino superior e pesquisadores qualificados.

Este texto situa-se na culminância de uma disciplina realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará, denominada “Seminário de Pesquisa”, cursada de forma presencial e remota em 2019 e em 2020 durante o mestrado e de forma remota em 2022 durante o doutorado. Ao analisar essas vivências de aulas, diálogos e leituras chegou-se ao problema central da presente discussão: como o cotidiano da pós-graduação em educação pode contribuir à formação de professores e pesquisadores?

Diante dessa questão, o objetivo do artigo é: analisar o cotidiano da pós-Graduação em educação como espaço de formação de professores e de cultura de pesquisa. Para alcançar esse objetivo será desenvolvida síntese crítica do texto “pensar a formação e a pós-graduação *stricto sensu*” das autoras Freitas e Souza (2018) em paralelo com os autores do campo da educação que tratam sobre formação de professores e

pesquisa, a explicar as potencialidades do processo de doutoramento para a produção e circulação de conhecimento.

Em seguida será exemplificado como o desenvolvimento individual e coletivo de cultura de pesquisa e da formação de professores do ensino superior pode ser vivenciado no cotidiano de produção de uma tese e seus constantes ajustes de metodologia, e vivenciado no conteúdo, organização e realização de uma disciplina.

Para construção intencional de formação de professores do ensino superior e da cultura de pesquisa é importante desconstruir a pós-graduação como “trampolim” salarial ou de empregabilidade. Falas como “só quero o título” ainda existem nos corredores de pós-graduações, sem a compreensão de que essa formação é pessoal e, ao mesmo tempo, coletiva, de viés social de retorno à sociedade.

Quando se trata do mestrado também é comum ouvir que ele está sendo cursado para em seguida o doutorado ser realizado, sem enfatizar o processo como tal e seus objetivos.

É evidente que em um cenário de desprestígio da carreira docente, de condições precárias de trabalho, de salários defasados é pertinente que professoras e professores busquem melhores resultados financeiros por meio de sua formação, todavia, esse não deveria ser o único objetivo.

Preocupações estritamente pessoais podem fazer com que os discentes da pós *stricto sensu* desconheçam o objetivo e metas dessa fase de sua formação. É nesse contexto que o presente texto está situado e apresentará a pós-graduação para além de interesses pessoais, mas como uma etapa da formação de professores do ensino superior e de pesquisadores.

2 SÍNTESE CRÍTICA DA FORMAÇÃO E PESQUISA NA PÓS-GRADUAÇÃO:

A presente síntese crítica se dá a partir do olhar da educação, utilizando Freire (2015) e Demo (1994), para analisar o texto “Pensar a formação e a pesquisa na pós-graduação *stricto sensu*” das autoras Maria Freitas e Jusamara Souza, publicado em 2018 na Revista Educar.

Maria Freitas é professora na Universidade Federal do Paraná, atuando na graduação e pós-graduação, possui graduação em Psicologia pela Universidade Paulista,

mestrado e doutorado em psicologia social, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Jusamara Souza é professora da graduação e pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é licenciada, mestre e doutora em música pela Universität Bremen (Alemanha).

O texto “Pensar a formação e a pesquisa na pós-graduação stricto sensu” (FREITAS; SOUZA, 2018) tem início a apresentar as metas e diretrizes centrais da pós-graduação que são: formação e produção/divulgação de conhecimento com qualidade, as autoras apontam que cada Plano Nacional da Pós-Graduação percebe o stricto sensu como propulsora de políticas públicas para formação de profissionais qualificados e para produção de conhecimentos nacionais. Além disso, a principal meta do Sistema Nacional da Pós-Graduação é formar competentes profissionais professores pesquisadores, como destaca Demo (1994, p. 70):

O que caracteriza, mais que tudo, a pós-graduação, não pode ser apenas a construção do conhecimento, mas a forja de condições básicas para a ocupação de espaço científico próprio. Ao nível do doutorado, tais condições devem já atingir capacidade de liderança científica.

Freitas e Souza (2018) destacam duas principais razões para a realização de pós-graduação que não deveriam anular-se, as quais são empregabilidade e retorno à sociedade com aprimoramento do conhecimento científico. Todavia, a empregabilidade às vezes assume maior protagonismo nas intenções dos discentes, deixando de priorizarem a cooperação entre universidade e comunidade.

O cotidiano da pós-graduação apresenta inúmeras possibilidades para o desenvolvimento científico de seus discentes, desenvolvimento individual e coletivo, ou seja, o resultado esperado não é somente a elaboração de um texto final, não é somente o que será elaborado de maneira solitária, mas todo o processo colaborativo de doutoramento que vai ocorrer por meio da orientação de tese, das disciplinas obrigatórias e eletivas, da participação em projetos e grupos de pesquisa, do diálogo em eventos acadêmicos e da partilha com os pares.

Assim, o desenvolvimento individual perpassa pela construção de autonomia, de pensamento crítico-reflexivo, pela ética da pesquisa, pelo exercício da escrita etc. Já o desenvolvimento coletivo está na relação eu-outro, sendo esse outro possíveis sujeitos da pesquisa, orientadores, parceiros pós-graduandos, professores, corpo técnico

administrativo, todas as relações travadas auxiliam à construção da cultura de pesquisa como destacam Freitas e Souza (2018, p. 12):

Essas condições podem favorecer a construção de uma cultura de pesquisa e ciência, dentro dos programas de pós-graduação, que tivesse continuidade e que envolvesse em igual medida docentes, orientadores e pós-graduandos. Nessa cultura, a pesquisa adquiriria importância para a construção de redes de trabalho colaborativo, aliando-se ao processo de formação de pesquisadores que passem a se implicar também com a docência. E esta, por sua vez, fortalecer-se-ia ao poder contar com professores que se atualizem e se aproximem da realidade social, empregando a pesquisa e a produção de conhecimentos, também, como ferramentas pedagógicas.

Para que essa cultura de pesquisa se concretize Freitas e Souza (2018, p. 12) destacam os “condicionantes do trabalho na pós-graduação” os quais perpassam pelos aspectos pedagógicos do trabalho colaborativo; pelo impacto social da tese para além da autoformação; e pelas atividades e disciplinas ampliando horizontes epistemológicos.

Os aspectos pedagógicos do trabalho colaborativo referem-se ao ensino-aprendizado que ocorre na pós-graduação para além dos momentos de sala de aula, é um processo contínuo. Tudo educa. A rotina e tomada de decisões em formato colegiado nos forma para uma atuação democrática e resolução de problemas em coletividade. As diversas disciplinas nos capacitam cientificamente com metodologias e com aporte do que a ciência vem desenvolvendo ao longo da história de forma global e local. Os estágios docentes e a observação dos docentes contribuem para o desenvolvimento do nosso perfil de educadores. As orientações, além de serem cruciais à construção da tese, ensinam a orientar. A autonomia nos define enquanto pós-graduandos, pois sem ela não havia pesquisa, aprendizado ou futuros profissionais qualificados.

Outra condição *sine qua non* ao alcance da finalidade da pós-graduação é a percepção do impacto social da tese para além da autoformação. A autoformação é uma constante justificativa do porquê de se cursar uma pós-graduação ou investigar determinado tema, partindo da necessidade do próprio investigador de aprimoramento de estudos. Porém, para Freitas e Souza (2018) deve ser considerado o impacto, as implicações éticas e o compromisso social do trabalho que será produzido. Tal como para Paulo Freire (2015), para quem a pesquisa deve ser uma forma de constatar a realidade, intervir no mundo, educar a mim e ao outro.

Uma última condição apresentada por Freitas e Souza (2018) para que a pós-graduação seja exequível são as atividades e disciplinas como responsáveis pela ampliação de horizontes epistemológicos dos pós-graduandos. É importante não ceder a

sedução de focar somente no que contribui ao nosso objeto de pesquisa, ainda que seja pertinente e necessário construir conhecimento especializado no campo escolhido, é de suma importância dedicar energia ao aprendizado de todas as disciplinas, pois serão elas as responsáveis por apresentar as diversas possibilidades epistemológicas que a elaboração de demais pesquisas e carreira no ensino superior exigirá.

Diante disso, Freitas e Souza (2018) ao debaterem o *stricto sensu* contribuem para reflexão sobre a carreira no ensino superior, sobre o trabalho investigativo e sobre o processo de doutoramento para além de mim. As autoras apontam que a docência no ensino superior possui uma relação circular com as pesquisas, pois partem do conhecimento científico desenvolvido a partir delas e caminham para a formação inicial de novos pesquisadores. Demo (1994, p. 70) destaca a pesquisa como o principal upgrade da graduação e necessária à pós-graduação.

Quanto à pós-graduação *stricto sensu*, o pior que pode acontecer é a repetição da graduação, naquilo que se tem de mais medíocre: mero ensino, mera aprendizagem. Esta marca persistente tem levado ao fenômeno de mestres e doutores inexpressivos em termos de construção de conhecimento. Parece que fizeram tese apenas por obrigação formal ou rito de passagem.

Nesse sentido Freitas e Souza (2018) também dão destaque à atividade investigativa como uma necessária construção, a qual possui diversos pilares que podem ser estabelecidos a partir da pós-graduação devido ao trabalho em grupo de pesquisa, à produção de pesquisas em rede, ao contato com diferentes objetos de pesquisa dos nossos pares e ao leque de mirantes epistemológicos que nos deparamos.

Além disso, as autoras suscitaram a reflexão de como a pós-graduação tem construído minha experiência docente e científica para além de mim, ou seja, a vivência na pós-graduação para além da autoformação ou de interesses de empregabilidade. Pois tem sido possível observar no cotidiano da carreira no ensino superior como cada disciplina -que aparentava ser distante do meu objeto de pesquisa- na verdade foi essencial para que eu ministrasse outras disciplinas, orientasse ou iniciasse novas pesquisas.

Em suma, a pós-graduação *stricto sensu* pode contribuir para mais do que um título no Currículo Lattes. A pós é formadora de professores e de pesquisadores que devem ter o objetivo de contribuir com a comunidade na qual está inserida.

III EXEMPLOS DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL E COLETIVO DA CULTURA DE PESQUISA

Para analisarmos como o cotidiano da pós-graduação é formador de professores e pesquisadores é realizada avaliação a seguir, a nível de exemplificação, do cotidiano da disciplina “Seminário de Pesquisa” e como ela impactou a metodologia do projeto de Tese de doutorado.

A disciplina “Seminário de Pesquisa” é ministrada por três doutoras, possui 60 horas, com encontros semanais, foi organizada utilizando exposição dialogada de textos sobre pós-graduação, pesquisa e metodologia; realizou também rodadas de seminários de exposição dos objetos de pesquisa e do quadro metodológico dos pós-graduandos. Nessa organização todos os participantes apresentavam suas propostas de pesquisa e suas dúvidas, enquanto as professoras faziam contribuições e alguns colegas de disciplina também traziam informações que poderiam ajudar mestrandos e doutorandos.

O conteúdo elencado para a disciplina foi: método da pesquisa; o tema e o objeto de estudo; os elementos técnicos da dissertação e da tese; o projeto e o relatório; os binômios acadêmico-científicos: o objeto de estudo e a metodologia; o objetivo e a avaliação; os autores de base e os metodólogos; o instrumento de coleta e o de análise de dados; o tipo de pesquisa; e quadro teórico-metodológico. A maioria dos conteúdos foi trabalhado ao debaterem as propostas de pesquisa dos discentes.

A metodologia da disciplina exigiu grande participação dos pós-graduandos, pois não ocorreu apresentando as professoras como únicas detentoras do saber, enquanto os alunos somente recebiam o depósito dos conhecimentos trazidos por elas. Pelo contrário, todo conteúdo foi desenvolvido a partir de dúvidas, erros e acertos dos discentes. Assim o conhecimento foi construído no decorrer da disciplina a considerar os saberes prévios e a necessidade de leitura para participação das aulas.

Diante disso, o desenvolvimento individual se deu pela responsabilidade e autonomia de cada estudante em realizar as leituras, preparar o seminário de apresentação do objeto, preparar o seminário de apresentação do quadro metodológico e estar atento às contribuições feitas ao meu e aos demais objetos de pesquisa.

Já o desenvolvimento coletivo ocorreu durante a disciplina ao serem observadas relações entre objetos, entre tipos de pesquisa, entre campos do conhecimento, compartilhar de leituras e análise de trabalhos já orientados por nossos orientadores.

Esse desenvolvimento individual e coletivo gera progressos e ajustes na metodologia da pesquisa e nos próprios pesquisadores no decorrer da disciplina. Em um ambiente seguro de socialização novos olhares são traçados acerca do objeto investigado. A disciplina foi uma forma de encontro semanal com o projeto de pesquisa, a cada aula uma releitura do projeto de tese era feita, a cada correção do trabalho de um colega era possível perceber correções a serem feitas no nosso trabalho.

No início da disciplina havia insegurança sobre a viabilidade das propostas de tese, por estarmos em um contexto pandêmico e de incertezas, a turma e as professoras ao ouvirem sobre essas dúvidas trouxeram apontamentos e direções novas, diante do que havia sido pensado em orientação. Assim, nesse semanal processo de revisão do projeto de tese em coletivo foi possível tomar novas decisões.

Durante a disciplina títulos mudam, com o intuito de delimitar o tema e apresentar desde o título a temática central. As aulas revelaram a fragilidade em realizar uma pesquisa com o método dialético sem muitos processos dialógicos, de ida e vinda aos sujeitos da pesquisa, o que nos leva a pensar nos métodos e passar para uma construção de proposta juntamente com os sujeitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, o cotidiano da disciplina atendeu seus objetivos de desenvolvimento coletivo sobre processos de pesquisa, de metodologias e de projetos, assim, participou da formação de docentes do ensino superior e de pesquisadores de diversas frentes de atuação no campo da educação.

Analisar a vivência da pós-graduação permite refletir quais são os objetivos da investigação científica e da docência, além de analisar suas dificuldades, desafios e possibilidades de transformação e compreensão do contexto social, cultural, econômico e político no qual a pesquisa se insere.

Referências

- BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.
- DEMO, Pedro. **Pesquisa e construção de conhecimento**: metodologia científica no caminho de Harbemas. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994.
- FALS BORDA, Orlando. Experiencias teórico-practicas. In: FALS BORDA, Orlando (Org.). **Participación Popular**: Retos del Futuro. Bogotá: ICFES; IEPRI; COLCIENCIAS, 1998.
- FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessário à prática educativa. 52 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.
- FREITAS, Maria F. Q. de; SOUZA, Jusamara. Pensar a formação e a pesquisa na pós-graduação. **Educar em Revista**, Curitiba, Brasil, v. 34, n. 71, p. 9-18, set./out. 2018. Disponível em <https://www.scielo.br/pdf/er/v34n71/0104-4060-er-34-71-9.pdf>. Acesso em 14/12/2021
- GADOTTI, Moacir. **Concepção Dialética da Educação**: um estudo introdutório. São Paulo: Cortez, 1988.
- OLIVEIRA, Ivanilde; MOTA NETO, João Colares. A construção de categorias de análise na pesquisa em educação. In. MARCONDES, M; OLIVEIRA, I; TEIXEIRA, E. **Abordagens Teóricas e Construções metodológicas na Pesquisa em Educação**. Belém: EDUEPA, 2011.

A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS ENTRE A ESCOLA E A FAMÍLIA: construindo noções sobre os benefícios para o desenvolvimento dos educandos.

Brenda Elen de Almeida e Silva

Universidade do Estado do Pará

Isabella Di Paula Brito Mello

Universidade do Estado do Pará

Jessica Patricia Silva de Souza

Universidade do Estado do Pará-PPGED/UEPA

Resumo: O presente estudo teve como objetivo demonstrar que, através de modificações de comportamentos, podemos favorecer as relações interpessoais dentro do âmbito escolar entre os pais, professores e gestores, e para que haja esse favorecimento, é necessário que todos os envolvidos percebam a sua importância enquanto contribuinte para o desenvolvimento dos filhos e alunos. Para tal, deve-se ter presente na escola a presença das famílias para que seja desenvolvido diálogos sobre as diversas áreas que a escola contribui para a vida daquela criança, favorecendo a educação e o bem estar da comunidade escolar como um todo. Nesse estudo foram realizadas pesquisas bibliográficas acerca do estágio obrigatório em Gestão Educacional e sobre a importância da relação entre a escola e a família, com isso obteve-se a criação do projeto denominado: *Escola e Família de mãos dadas regando o futuro das crianças*, sendo que a aplicação desse projeto de pesquisa se deu com os pais e a gestora da Instituição Filantrópica Felippo Smaldone, localizada em Belém-PA. Para a coleta de dados, utilizou-se a observação, entrevista com a gestora, filmagens e áudios. Para a análise e a discussão dos resultados, tomamos como referência a Teoria da Aprendizagem Significativa. Os resultados obtidos neste trabalho sobre a relação família e escola, utilizando dinâmicas, apresentações e um vídeo como mecanismos sensibilizadores nos mostrou que a família ainda se mostra pouco presente dentro da escola e isso dificulta nas relações interpessoais no âmbito escolar como também reflete no ensino-aprendizagem dos educandos.

Palavras-Chave: Família. Escola. Educação. Gestão. Comunidade escolar.

1.0-Introdução

O estudo que foi desenvolvido, faz parte da disciplina de Estágio Supervisionado em Gestão Educacional do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Pará e foi aplicado pelas discentes da Universidade do Estado do Pará, as quais viram a necessidade que a escola tinha de atrair os responsáveis para o âmbito escolar, com uma participação mais ativa no caminhar dos estudantes.

Pois, essa problemática da falta de participação das famílias na escola e por conseguinte a terceirização da educação familiar, que foi observado durante todo o período de estágio e também durante a entrevista com a gestora do Instituto, tendo em

vista a importância da presença e participação dos responsáveis na comunidade escolar, visto que essa participação atesta o comprometimento com o aluno e com a própria instituição, criou-se um projeto para que houvesse a sensibilização dos responsáveis sobre o impacto que existe por trás da boa relação entre a escola e a família .

Este projeto foi aplicado no Instituto Filippo Smaldone, especificamente com os pais e/ou responsáveis dos estudantes da instituição, com o objetivo de aproximar mais a relação existente entre a Família e a Escola, mostrando a importância da participação desses indivíduos na construção cognitiva e social das crianças que ali se encontram.

A realização deste projeto justifica-se principalmente pela necessidade do fortalecimento da relação família x escola, pois diante das mudanças que vem ocorrendo na sociedade sobre a forma como a família atualmente se encontra estruturada, onde aquele núcleo familiar mais tradicional tem dado lugar a diferentes tipos de famílias. Esses novos contextos familiares geram, muitas vezes, uma sensação de insegurança de se apresentar na escola, até mesmo pelo preconceito que existe na sociedade.

Além disso, essa mesma sociedade tem exigido que as pessoas fiquem cada vez mais competitivas no mercado de trabalho. Assim, muitos responsáveis passam maior parte do tempo trabalhando e deixam seus filhos nas escolas, geralmente atribuindo funções para além das funções que a escola deve exercer. Construindo, assim a terceirização da Educação familiar.

Desde forma, o mundo exterior está cada vez mais proporcionando ao contexto familiar e escolar, algumas situações conflitantes. Devido a isso, a escola como instituição formadora deve estar preparada para enfrentar esses desafios que o mundo exterior propõe.

Assim, com o objetivo de mostrar a importância da participação da família no ambiente escolar, as estagiárias de Gestão Educacional do Instituto Filippo Smaldone propõe trabalhar a temática **Família e Escola de mãos dadas regando o futuro das crianças**, pois é muito importante estimular os familiares a estarem presentes no âmbito escolar, como também fortalecer os laços com os professores e gestores do Instituto, assim zelando o compromisso com o filho e com a própria instituição.

Pensando desta forma, haverá o acolhimento das famílias proporcionando um momento prazeroso e educativo estreitando os laços de compromisso e parceria. Nesse

dia, a escola estará realizando atividades que possam sensibilizar os familiares sobre a participação deles no desenvolvimento dos seus filhos e assim proporcionar uma assiduidade maior tanto nas reuniões pedagógicas como nas datas comemorativas e até mesmo durante todo o ano letivo.

Destacando-se, o objetivo geral do projeto foi o desensibilizar os familiares dos alunos sobre a importância da sua participação no desenvolvimento das crianças na escola e os objetivos específicos resumem em: Estimular a participação da família no ambiente escolar, compreender a importância da relação família x escola no processo de ensino-aprendizagem e principalmente fortalecer a relação entre professores/pais/educandos.

O projeto pretendia alcançar todos os familiares presentes no Instituto no dia da ação. E também os professores e gestores que estiverem dispostos a participar dos momentos propostos, pois a presença deles faz-se necessária, já que tanto a família como os representantes da escola, devem compreender a importância do fortalecimento dos laços entre eles e que a ida dos responsáveis até a escola, não seja para tratar apenas de assuntos pedagógicos, mas que possam conversar com os aspectos que envolvam o social, afetivo e o cognitivo das crianças.

Vale ressaltar que a Instituição Felippo Smaldone é uma instituição filantrópica, dirigida pela Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações que teve a sua origem na Itália pelo padre Filippo Smaldone, em 1885, na cidade de Lecce, chegando ao Brasil por volta 1972, e essa instituição filantrópica e pública abrange a cidade de Belém-Pa dentre outros lugares como Fortaleza, Manaus, Brasília, Minas Gerais, Goiás e tem como objetivo oferecer um atendimento educacional e de reabilitação a crianças e adolescentes com deficiência auditiva, através de parcerias e convênios com a Secretaria de Educação (SEDUC) a Secretaria Municipal de Belém (SEMEC) e o Serviço Único de Saúde (SUS) e instituições privadas.

Durante o período de estágio, com base nas observações foi percebido que o trabalho realizado no Instituto vai muito além da Educação formal pois, essa Educação é ampliada visando o bem estar social e a qualidade de vida dos seus alunos, uma educação pautada na humanização e na transdisciplinariedade, e isso pode ser afirmado por meio das atividades pedagógicas que são oferecidas para os alunos como a dança rítmica, fonoaudiologia, ensino de Libras e apoio psicossocial à família do indivíduo com

surdez, atendimento multiprofissional, informática, brinquedoteca, natação, sala de leitura entre outros.

A presente instituição tem como missão a formação humana e cidadã de seus educandos, procurando a integrar em suas atividades valores como a justiça, respeito e solidariedade, contribuindo para a sua formação plena, buscando a reabilitação social e educativa para crianças e adolescentes com deficiência auditiva. Vale ressaltar, que no Instituto localizado em Belém, existem pela período da tarde turma de ouvintes da Educação infantil conveniadas com a Secretaria Municipal de Belém.

E perceptível, que a instituição possui muito compromisso com seus usuários, pois mesmo quando o aluno surdo chega no 5º ANO do ensino fundamental, ele passa a frequentar uma das escolas polos conveniadas com o Instituto. E esse aluno recebe o acompanhamento de um professor itinerante que auxilia os professores das salas regulares e também esse aluno tem direito ao Atendimento Educacional Especializado no contra turno no próprio Instituto, ou seja, a instituição se mostra muito comprometida e competente na realização deste trabalho.

Durante o ano de 2018, foi elaborado o Projeto Pedagógico do Instituto cujo possui o tema: Multiletratamento as diversas expressões da musicalidade e da literatura trilhando caminhos para a inclusão. Diante desse belo tema, os professores vão criando ferramentas e estratégias para desenvolver seus conteúdos, buscando trabalhar com a interdisciplinaridade e assim desenvolver projetos sociais.

Durante, o período do estágio em Gestão foram aplicados 4 propostas de projetos importantes, temáticas que surgiram a partir da observação e conversa com os profissionais que trabalham no Instituto, sendo assim deu oportunidade para aplicação de projetos como esse de temáticas importantes.

2.0- Metodologia

Para satisfazer aos objetivos propostos, edificou-se uma metodologia de trabalho que proporcionou clareza com relação a escola é a família e as consequências para o meio ambiente e ao ser humano, caso não fosse executado do jeito certo. A coleta de dados foi obtida através de interrogativas, de atividades programadas e registros de filmagens, para melhor aproveitamento das atividades. Vamos apresentar a caracterização da pesquisa, o

Lócus de pesquisa, os sujeitos investigados, os instrumentos utilizados e a análise de dados.

2.1- Caracterização da Pesquisa

Este artigo baseou-se a partir da pesquisa-ação, já que ele foi pautado na ação e no agir dentro da Instituição, das aplicadoras junto a Direção, Coordenação, Secretaria e demais espaços.

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. (Thiollent, 1985, p.14)

Conforme diz Thiollent, a pesquisa social é realizada, possivelmente com a resolução de um problema, analisado por pesquisadores e participantes. A relação entre Família-Escola, foi um problema observado pelas pesquisadoras e foi confirmada pela direção da Instituição.

Além disso, a pesquisa qualitativa também se faz presente, pois é necessário observar o lado pessoal, o subjetivo, deixando mais essa quantificação, os números e sim valorizando as particularidades presentes no meio.

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2003, p. 21)

2.3- Lócus da Pesquisa

O Instituto Filippo SImadone teve a sua origem na Itália pelo padre Filippo Smaldone, em 1885, na cidade de Lecce, chegando ao Brasil por volta 1972, é uma instituição filantrópica e pública e fica localizada na Travessa 14 de Março, 854 - Umarizal, Belém – PA. Sua educação é voltada para alunos surdos, mas no turno da tarde, além, do “retorno” dos alunos surdos, que já estão inseridos nas escolas, no sistema de inclusão, o Instituto também atende a 2 turmas de Maternal e 2 turma do Jardim, de alunos

ouvintes. Vale ressaltar que eles estão com a pretensão de exercer de fato a inclusão, ou seja, juntar alunos surdos e ouvintes, em uma única sala.

2.4 Sujeitos Investigados

Os sujeitos investigados foram os responsáveis dos alunos que estudam no Instituto Filippo Smaldone, especificamente os responsáveis dos alunos que fazem o acompanhamento na sala de recursos- os alunos surdos.

Para melhor explicar a metodologia, dividimos em etapas e serão descritas a seguir:

Primeira: Nesse primeiro momento feito o acolhimento aos familiares no auditório e apresentação das estagiárias e do projeto. Seguidos de duas dinâmicas, na primeira, a aplicadora organizou o público em pares, e por um determinado tempo um olhava para o outro, exatamente nos olhos, em seguida, fazia outra posição, novamente com o tempo, esse tempo causou certo desconforto nos participantes, os quais não ficavam concentrados olhando nos olhos. Essa dinâmica tem o objetivo de observar o que tem ao seu redor e fazer com que todos percebam da importância das relações interpessoais.

A outra, referente ao desenvolvimento de uma flor, a aplicação se deu 3 figuras, uma com um vaso, a outra uma muda sendo regada e a última um flor bem desenvolvida com seus frutos. Essa dinâmica foi aplicada com o objetivo da família compreender e associar que a flor são seus filhos e que para se desenvolverem e tornarem-se bonitos e tenha bons frutos, eles precisam “regar” e acompanhar seus filhos, juntamente com a Escola. Tem o objetivo de fazer os responsáveis refletirem sobre a importância deles na vida, não somente escolar, mas como um todo.

Segunda: Nessa etapa foram introduzidos alguns conceitos sobre Educação, apresentando especificamente o que a constituição diz sobre a Educação, sobre a Família e sobre a Escola, com o objetivo de adentrarmos ao tema proposto e os participantes se familiarizarem com o assunto.

Terceira: Dando continuidade aos conceitos, nesta etapa, foi explicada a diferença entre educar e ensinar; o papel da família e o papel da escola. De maneira a colaborar com o entendimento dos familiares sobre os diferentes papéis, mas ressaltando que de alguma forma os dois não ficam um sem o outro e devem estar constantemente de mãos dadas.

Quarta: Nesse momento as aplicadoras exibiram alguns slides mostrando o lado mais científico da ação, além de apresentar tabelas e pesquisas que mostram a importância

dessa parceria para o desenvolvimento da criança durante o processo de ensino-aprendizagem, relação professor-aluno e aluno-aluno.

Quinta: Com o objetivo de fechar o entendimento do assunto, algumas dicas de como ser presente na vida dos filhos e como firmar a parceria entre Escola-Família foram expostas, em seguida um vídeo, para fixar melhor o tema dessa relação Família-Escola, de maneira mais dinâmica.

Sexta: Será aberto para perguntas, dúvidas e falas dos responsáveis, após isso, foi feito o encerramento da ação com a entrega de brindes.

3.0-Referencial Teórico

A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO ESCOLAR

O currículo dos cursos de Licenciaturas tem exigido cada vez mais o engajamento dos acadêmicos em estágios em ambientes escolares e não escolares. Para que, haja o conhecimento mais eficaz entre a realidade social com o exercício futuro da profissão, o que proporciona uma relação efetiva entre os conhecimentos aprendidos na universidade (teoria) e os saberes e práticas cotidianas que norteiam a interface do processo de ensino-aprendizagem.

Logo, o estágio não se restringe a atividades de complementação de carga horária e preenchimento de fichas, mas sim, a construção de um comprometimento com a pesquisa e conhecimento do espaço atuante, para que posteriormente possa contribuir para a transformação das realidades observadas. E os campos de estágio são importantes pela mediação pedagógica que os sujeitos envolvidos realizam, junto ao desenvolvimento de um projeto de ação.

O componente curricular Estágio Supervisionado é um campo de conhecimento e espaço de formação docente que deverá ter como eixo a pesquisa da prática pedagógica, envolvendo a organização e gestão de processos educativos escolares e não escolares [...] estabelecendo estreita ligação entre teoria e prática e entre as áreas do conhecimento, ampliando a compreensão do campo de atuação e intervindo na prática educativa. (UFAL, 2006, p. 68)

Para Bianchi, Alvarenga e Bianchi (2002, p. 16) “o estagio é um período de estudos práticos para a aprendizagem e de experiências que envolve ainda, supervisão, revisão, correção e exame cuidadosos.” Percebe-se que a atividade de estagio é útil e vital

ao futuro profissional educando.

Esta disciplina permite ao aluno conhecimentos para “participar da gestão das instituições [...] contribuindo para elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico” (ibid,p.33). Esses conhecimentos envolvem estudo, análise, problematização, reflexão e sugestão de solução às circunstâncias de ensino e aprendizagem na elaboração, execução e avaliação de projetos pedagógicos das escolas, conhecimento dos departamentos, secretarias, o Projeto Político Pedagógico, dentre outros.

O que constituirá um transitar entre o escrito e o vivido e terá por objetivo a busca de compreensão das influências desses organismos no trabalho cotidiano nas escolas (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 167). Este tipo de estágio requer a articulação da prática pedagógica com a dinâmica que envolve a gestão escolar.

A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO DA FAMÍLIA NO PAPEL DA ESCOLA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PROCESSO EDUCACIONAL EFICAZ.

A transformação causada pela Revolução Científica e Tecnológica, ocasionaram diversas e profundas transformações sociais, refletindo diretamente no meio familiar e educacional. Sendo que a priori, para a construção da relação entre essas bases, é relevante conhecer os aspectos históricos dessa relação.

Com isto, é necessário desprender-se de preconceitos e estigmas, pois devido as transformações relacionadas ao contexto social, político e econômico, nota-se uma grande diversidade do conceito de família, onde o termo “família” para RAMOS (2011, p. 02) tem a seguinte definição:

Família é todo o conjunto de pessoas unidas por interações sociais com certo grau de coesão entre seus membros, com grau de parentesco artificiais ou concretos, declarados ou ocultos, com ou sem ligação genética.

Em meados dos anos 80, começaram a se legitimar os novos arranjos familiares, onde a mesma deixou de ser centrada somente na figura do homem como o patriarca, iniciou-se a legalização do divórcio, mudanças de valores na forma de educar, a chegada da pílula anticoncepcional no que resultou para a mulher um grande avanço e conquista em relação ao controle do seu próprio corpo (SILVA e CARVALHO, 2013, p. 5). A figura feminina inicia o seu processo cada vez mais de conquista do seu espaço, seja no mercado

de trabalho, como chefe da família, dentre outros.

Também há famílias em que a figura materna ou paterna é ausente por vários motivos. E tem aquelas em que as crianças são criadas somente pelos parentes. No entanto, de acordo com a conjuntura atual, o crescimento da pobreza, do desemprego, da marginalização social, e de vários outros fatores que contribuem para os diferentes seios familiares.

Segundo JOSÉ FILHO apud SILVA E CARVALHO (2013, p. 6) o espaço familiar é importante por ser um lugar de socialização, divisão de responsabilidades e práticas de tolerância. Porém, devido as transformações sociais nota-se que os modelos de família perdem aos poucos suas importantíssimas funções o que para NUNES (2003, p. 44) passa a ser apenas um lugar de residência e consumo, dividindo sua responsabilidade financeira e educacional com as instituições de ensino.

Logo, apesar desses exemplos, a família independentemente da sua estrutura nuclear tem uma responsabilidade em comum, que é o de transmitir valores e garantir o bem estar do indivíduo que ainda precisa dos seus cuidados, principalmente nos anos iniciais.

Assim, a Constituição da República Federativa do Brasil (1988) em seu artigo diz que: “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. No artigo 19 da Lei 8.069/90 que trata dos Direitos Fundamentais diz que: “toda criança ou adolescente tem direito de ser criado educado no seio de sua família e excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária”. Reforçando o papel fundamental desta instituição.

E reafirmada na Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB determina em seu artigo 2º:

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Desta forma, destaca-se que a família também é responsável pelo processo educacional, sendo que quanto mais rico for o seu convívio, mais oportunidades e autonomia o aluno terá, pois é junto dela que a criança tem suas primeiras experiências

que posteriormente serão percebidas com mais clareza ao adentrar na escola.

A família funciona como o primeiro e mais importante agente socializador, sendo assim, é o primeiro contexto no qual se desenvolvem padrões de socialização em que a criança constrói seu modelo de aprendiz e se relaciona com todo o conhecimento adquirido durante sua experiência de vida primária e que vai se refletir na sua vida escolar. (SOUSA E FILHO: 2008 p.3)

Estudos a respeito, SAWAIA cita que, “uma pesquisa realizada pela UNICEF em 2002, com parcela representativa da população jovem de diferentes condições sociais e de todas as regiões do Brasil, indica que 95% percebem a família como a mais importante das instituições”. (2012, p.41) Outra pesquisa organizada pela Fundação Getúlio Vargas, “(...) mostra que os efeitos da presença dos pais na vida escolar se fazem notar por toda a vida adulta. Na infância e na adolescência, a participação da família está associada a notas até 20% mais altas e riscos de evasão até 64% inferiores”. (GOULART, 2012).

Além disso, é de grande valia o engajamento da família na escola, sua participação é de extrema importância, principalmente para o desenvolvimento social e de ensino-aprendizagem do educando. Sobre essa importância, Pestalozzi (apud FREINET, 1974, p. 14) afirma que:

Não há livros, não há métodos artificiais que possam substituir a educação em família. A melhor história, o quadro mais emocionante visto num livro são para a criança como a visão de um sonho sem vínculos, sem seguimento, sem verdade interior. Pelo contrário é o que se passa em casa, sob os olhos da criança, ligada naturalmente, no seu espírito, a mil outras imagens precedentes pertencendo à mesma ordem de ideias e, portanto, têm para ela uma verdade interior.

Partindo desses pressupostos, se compreende a necessidade dessa co-relação entre família e escola, para que as duas instituições andem em sintonia e que saibam as suas responsabilidades e o seu papel no processo de construção do indivíduo. Pois, o processo educacional da criança é iniciado no espaço familiar, onde é desenvolvido o afeto, os primeiros aprendizados de socialização e morais, os bons costumes, a educação de cuidados básicos de higiene, dentre outros.

De acordo com os PCN’S/MEC (1997, p. 25), “a escola não muda a sociedade, mas pode, partilhando esse projeto com segmentos sociais que assumem os princípios democráticos, articulando-se a eles, constituir-se não apenas como espaço de reprodução,

mas também como espaço de transformação”.

Assim Trilla (2008) aponta que,

A escola é uma instituição histórica. Não existe desde sempre nem nada garante sua perenidade. Foi e é funcional a certas sociedades, mas o que é realmente essencial a qualquer sociedade é a educação. A escola constitui apenas uma de suas formas, e nunca de maneira exclusiva. (p.17)

Com isto, é evidente que a escola tem a sua especificidade, mas devido a realidade atual, os educadores encontram além das suas próprias dificuldades profissionais, as dificuldades apresentadas pelos alunos, que reflete diretamente na escola. Já que muitos pais não tem disponibilidade de tempo para a criança, e condições materiais e culturais para educar, que ficam muita das vezes desprovidos desse afeto.

Para Heidrich (2009, p.25), “a escola foi criada para servir à sociedade. Por isso, ela tem a obrigação de prestar conta de seu trabalho, explicar o que faz e como conduz a aprendizagem das crianças e criar mecanismos para que a família acompanhe a vida escolar dos filhos.” Logo, o papel da escola também é o de colaborar para o desenvolvimento do aluno garantindo uma educação mais humanizadora e libertária, construindo um estudante mais ativo e consciente da sua realidade.

Nos dias atuais é muito importante não separar o aluno/filho, porque quanto mais reforçada essa relação for, melhor será o desempenho escolar, social e psicológico desse indivíduo.

[...] tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa: preparar as crianças para o mundo; no entanto, a família tem suas particularidades que a diferenciam da escola, e suas necessidades que a aproximam dessa mesma instituição. A escola tem sua metodologia e filosofia para educar uma criança, no entanto ela necessita da família para concretizar o seu projeto educativo. (PAROLIM, 2003, p. 99)

Com tudo, a necessidade da interação família-escola está baseada na busca de tornar esses ambientes mais socializadores e educativos, criando uma via de mão dupla entre essas duas instituições. No entanto, a escola deve se responsabilizar por essa atitude, sempre buscando incluir a família e a comunidade nas suas atividades, contemplando não apenas os seus problemas internos, mas impreterivelmente os familiares, reconhecendo que cada família é singular.

Desse modo, a escola deve criar ambientes mais receptivos, para que os pais se sintam mais aceitos, e com isso possam participar e compreender o trabalho escolar e reconhecer o seu papel no mesmo.

Outrossim, a base de identificação desse projeto, é sobre um dos pressupostos defendidos pelo patrono da educação Paulo Freire, ele afirma que todos os indivíduos que compõe a comunidade escolar, devem participar de forma democrática dos processos da gestão administrativa e pedagógica da escola. GADOTTI et al (1996, p. 96) destacam inscrites de 1957 em que Freire defende a participação da família no espaço escolar.

[...] à medida que os pais se vão inteirando dos problemas da escola, das suas dificuldades – o comportamento é imprescindível a um trabalho *com* -, deve a escola a começar a convidá-los a fazer visitas as suas dependências em períodos de atividades. Mostrando a eles como é “na vida” diária, sempre em vista tendo sempre em vista a identificação do pai com os problemas e dificuldades da escola. (...) Por isso é que eles têm de, pelo debate, levar o grupo dos pais a crítica e análise dos problemas escolares, dando-lhes condições de mudança de antigos hábitos em hábitos novos. Hábitos antigos de passividade em hábitos novos de participação. (...) Participando, intervindo, colaborando o homem constrói novas atitudes, muda outras, elabora e reelabora experiências, educa-se. (FREIRE, 1957 *apud* GADOTTI et, 1996, p. 96)

Para que haja um bom relacionamento entre escola e família é preciso haver diálogo entre as partes, pois segundo Freire (1987, p.16):

O diálogo fenomeniza e historicisa essencial intersubjetividade: ele é relacional e, nele, ninguém tem iniciativa absoluta. Os dialogantes “admiram” um mesmo mundo; afastam-se dele e com ele coincidem: nele põem-se e opõem-se. Vimos que assim a consciência se existência e busca perfazer-se. O diálogo não é um produto histórico, é a própria historização. É ele, pois, o movimento constitutivo da consciência que abrindo-se para a infinitude, vence intencionalmente as fronteiras da finitude e, incessantemente, busca reencontrar-se além de si mesma. Consciência do mundo busca-se ela a si mesma um mundo que é comum: porque é comum esse mundo, busca-se a si mesma e comunicar-se com o outro. O isolamento não personaliza porque não socializa. Intersubjetivando-se mais, mais densidade subjetiva ganha o sujeito.

Para que isto de fato aconteça, é necessário que sejamos capazes de construir de maneira coletiva uma relação de diálogo mútuo, onde cada parte envolvida

tenha o seu momento de fala, contribuindo para troca de saberes (DI SANTO, 2004).

Para Freire, a escola é um dos principais lugares onde a aprendizagem se realiza. Ela existe para viabilizar a construção de conhecimentos que permitem às pessoas participarem da sociedade de modo mais qualificado. (BRITO e FREITAS, 2012, p. 12).

E se torna impossível um desenvolvimento significativo desse ser social em construção, sem a relação recíproca ou o trabalho em conjunto dessas duas instituições bases insubstituíveis: escola e família. Por fim, é imprescindível a relevância dessa discussão a cerca desses vínculos, embasando a importância dessa reflexão para o universo educacional, profissional e pessoal desse educando.

4.0-Resultados e Discussões.

Com base nas observações e entrevistas feitas com a diretora do Instituto, foi observado por meio de algumas falas a necessidade de criar um projeto que objetivasse a sensibilização dos responsáveis dos alunos do Instituto da importância de sua participação no ambiente escolar. Segue as falas da Diretora e de uma das Freiras do Instituto:

“Existe uma dificuldade da família estar presente na escola, até criamos a roda de fuxico que os pedagogos e psicólogos do instituto oferecem para o encontro de pais” Diretora

“Precisamos da participação efetiva dos familiares na escola” Irmã Odália

“É importante resgatar a educação familiar” Diretora

“A família presente na escola representa compromisso com o filho e com a própria Instituição” Diretora

“Precisa-se acabar com terceirização da educação familiar” Diretora

Com base nessas falas, o presente projeto foi aplicado o que gerou resultados satisfatórios que podem fomentar a criação de novos projetos com essa temática, pois pôde-se perceber a relevância desse trabalho, dessa temática que a Diretora relatou inúmeras vezes. Assim nota-se também que existe uma preocupação da escola com relação ao problema enfrentado e a tentativa de solucionar ele, também observado em outras falas da Diretora e que não só traz a relevância do trabalho, mas também incetiva

aos pais a participarem e ficarem atentos a mensagem que quer ser passado. Observa-se isso com a fala da Diretora após a execução do projeto:

“Isso que vocês trouxeram foi uma abordagem muito significativa” – Diretora

Além disso, pudemos observar a valorização da participação familiar, pois, na reunião a qual conseguimos aplicar, foi organizada, a pedido dos responsáveis, que queriam relatar e expor determinadas situações dos filhos. Nesse momento houve também a valorização dessa parceria, por parte da escola, pois prontamente a diretora se propôs a montar a reunião para que dialogassem e se preciso solucionassem possíveis problemas. Observa-se isso, novamente com a fala da diretora com relação a esta parceria:

“Precisamos manter essa parceria, pois o desenvolvimento dos nossos alunos, o filho de vocês depende disso” - Diretora

Apesar destes pontos positivos, também observamos que essa temática, precisa ser trabalhada e aprimorada constantemente, pois muitos pais ainda não participam de fato das reuniões e nem acompanham os filhos, notou-se isso, com a participação ainda pequena dos responsáveis neste encontro.

E certamente, os objetivos propostos foram contemplados, pois percebeu-se concordância dos pais na assimilação do que estava sendo passado e na disposição em participar das dinâmicas propostas.

5.0 – Considerações Finais

O presente artigo fruto das vivências no estágio supervisionado em Gestão Educacional, se mostra muito importante e enriquecedor para a vida acadêmica das estagiárias, pois foi preciso que houvesse tamanhas observações, análises e entrevistas para que se chegasse a essa temática. Foi muito enriquecedor para a vida profissional das aplicadoras poderem realizar a sua pesquisa em um Instituto que é comprometido em realizar a sua missão humanizadora e educacional, de forma transdisciplinar e autêntica, além de contribuir de alguma forma para com a comunidade escolar que eles estão envolvidos.

E para concluir, é válido ressaltar que existe uma grande importância que a família esteja presente na escola, dialogando com os professores e gestores, pois essas ações refletem inevitavelmente nos alunos, já que estudos comprovam sobre a melhora no desenvolvimento escolar quando existe uma forte relação entre a família e a escola.

Referências

BRASIL. Constituição Federal. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Ministério das Comunicações, 1988.

_____. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília, 1996.

BIANCHI, A. C; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. **Manual de orientação: estágio supervisionado**. 2 ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

BRITO, Keila; FREITAS, Viviane. **Escola e Família: responsabilidade compartilhada**. VI Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade. São Cristovão – SE, 2012.

DI SANTO, Joana Maria. **Família e Escola: uma relação de ajuda**. 2004. Disponível em: WWW.centrorefeducacional.com.br. Acesso em 08 de Jun 2019.

FREINET, Célestin. **Conselhos aos pais**. São Paulo: Estampa, 1974. (Coleção Técnicas de Educação, n. 6).

FREIRE. Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 17º Ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.

GADOTTI, M. **Convite à leitura de Paulo Freire**. São Paulo: Scipione, 1996.

GOULART, Nathália. **Educação**. <http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/pais-professores-uma-relacao-dificil>. 2012. Acesso em 08 de Jun 2019.

HEIDRICH, Gustavo. A escola da família. Em <<http://gestaoescolar.abril.com.br/comunidade/escola-familia-493363.shtml>> Acesso em 08 de Jun 2019.

MINAYO, Marília Cecília de Souza (Org.). **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

NUNES, Brasilmar Ferreira. **Sociedade e Infância no Brasil**. Brasília: Editora UNB, 2003.

PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS. Vol.1. **Introdução aos parâmetros Curriculares Nacionais**/Secretaria de Educação Fundamental.-Brasília: MEC/SEF,

1997.

PAROLIM, Isabel Cristina Hierro. **Escola, para que?** Revista mundo jovem. Porto Alegre. Ed. PUCRS nº. 353, p. 99. Fevereiro, 2003.

PIMENTA S. G.; LIMA, M. S. **Estágio e docência**. São Paulo: Cortez, 2004.

RAMOS, Fábio. **Educação, Escola, Família e Sociedade**.
<http://fabiopestanaramos.blospot.com.br/2011/05/educacao-escola-familiasociedade>. Acesso em 08 de Jun 2019.

SAWAIA. Bader Burihan. **Família e Afetividade: A configuração de uma Práxis Ética Política, Perigos e Oportunidades**. in: ACOSTA, Ana Rojas; FALLER, Vitale (org.). **Família: Redes, Laços e Políticas Públicas**, 5ª ed., Cortez Editora, PUC, 2012, São Paulo.

SILVA, Roselaine; CARVALHO, Saulo. **A escola e a família: A relação dialógica frente aos desafios da educação atual**. Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE. Cadernos PDE. v. 1, 2013.

SOUZA, A. Paula; FILHO, J. Mário. **A importância da parceria entre família e escola no desenvolvimento educacional**. *Revista Iberoamericana de Educación*. Nº 44/7, 2008.

THIOLLENT, Michel. *Metodologia da Pesquisa-Ação*. São Paulo: Cortez, 1985.

TRILLA, Jaume. **Educação Formal e Não Formal: Pontos e Contrapontos**. São Paulo: Summus, 2008.

UFAL. Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia. Maceió: CEDU/UFAL, 2006. Disponível em:
http://www.ufal.edu.br/prograd/academico/cursos/campus_sertao/ppp_pedagogia.
Acesso em: 08 jun. 2019

EDVANY DA SILVA OLIVEIRA
JULIANA CRISTINA COSTA SEPEDA
LETÍCIA DA SILVA SILVEIRA

**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E IDOSOS INDÍGENAS EM TEMPOS
DE PANDEMIA**

EDVANY DA SILVA OLIVEIRA

JULIANA CRISTINA COSTA SEPEDA

LETÍCIA DA SILVA SILVEIRA

EDVANY DA SILVA OLIVEIRA

JULIANA CRISTINA COSTA SEPEDA

LETÍCIA DA SILVA SILVEIRA

Projeto de Pesquisa submetido à Faculdade Maurício de Nassau, como requisito para obtenção do grau em licenciado em Pedagogia, sob orientação da Prof^a. Mr^a. Milene Vasconcelos Leal.

Belém

2022- 2

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E IDOSOS INDÍGENAS EM TEMPOS DE PANDEMIA

Edvany da Silva Oliveira

UNINASSAU/ oliveiraedvany@gmail.com

Juliana Cristina Costa Sepeda

UNINASSAU/ julianasepeda99@gmail.com

Letícia da Silva Silveira

UNINASSAU/ Leticiasilveirasg@gmail.com

RESUMO

O artigo traz uma análise do contexto da educação de jovens, adultos e idosos indígenas em um contexto de pandemia. **Objetivo:** avaliar os principais problemas causados pela pandemia no processo educacional de jovens e adultos idosos indígenas por intermédio da Educação de Jovens e Adultos e idosos (EJAI) na Amazônia. **Problema:** Fundamentada e derivada da experiência pessoal do bisavô de uma das pesquisadoras, sendo a mesma indígena e lutar em defesa de sua cultura. Assim, a questão é: Como incentivar os jovens, adultos e idosos indígenas no processo de ensino - aprendizagem em meio ao cenário pandêmico da Covid- 19?. **Metodologia:** A presente pesquisa baseia-se na fundamentação teórica de diversos autores, tais como: Azeredo (1996), Friedrich et.al (2010), Lima (2010). O procedimento metodológico adotado é a pesquisa qualitativa com abordagens bibliográficas. É interessante observar o fato de que as mulheres indígenas ficavam excluídas do processo de catequização letrada. A Educação de Jovens e Adultos e Idosos (EJAI) nasceu juntamente com o processo de letramento indígena articulado pelos jesuítas. **Resultados Principais:** Desta forma, esta pesquisa busca trazer a reflexão incômoda sobre a desvalorização das origens do povo, da cultura e da história cujo o Brasil foi formado e assim, reparar mesmo que gradativamente tais faltas, considerando a educação o primeiro instrumento para isso.

Palavras- chave: EJAÍ, Indígena, Pandemia, Cultura.

REFERENCIAL TEÓRICO

Sobre este aspecto, cumpre-nos entender a proveniência da COVID-19, e de que forma este vírus tem impactado as comunidades locais indígenas e a população brasileira de uma forma geral, percebendo os desafios que os indígenas da EJAI, por serem vulneráveis, enfrentam que vão além do processo de alfabetização.

Primeiramente, é preciso entender o contexto da realidade da EJAI indígena ao longo do tempo, como ela está incluída como parte e não a parte da sociedade brasileira e como ela é afetada em um contexto de pandemia. É consenso na comunidade acadêmica, bem como os sociólogos, que não existem culturas superiores ou inferiores, pois isto é um conceito relativo de acordo com (LIMA, 2010). A partir da chegada dos jesuítas em 1549,

inaugurou-se o que podemos mencionar de “letramento indígena”. Os jesuítas buscavam educar os colonos e também os povos indígenas. Isto pode ser compreendido como a primeira fase da Educação Indígena. No entanto, a educação restringia-se aos preceitos europeus, tendo por base apenas a catequese. Portanto, a missão jesuítica ignorava a cultura nativa local, rica em outros tipos de conhecimento (AZEREDO, 1996).

A Educação de Jovens e Adultos e Idosos (EJAI) nasceu juntamente com o processo de letramento indígena articulado pelos jesuítas, tendo sido desfeito com a sua expulsão. A revolução no ensino brasileiro destinado a contemplar jovens e adultos começa a se efetivar aos poucos a partir da década de 1930, quando, em 1934, o governo cria o Plano Nacional de Educação, tornando o ensino primário gratuito, integral, e de frequência obrigatória para adultos (FRIEDRICH et.al, 2010). No que tange a educação indígena, enfraquecida pelo processo etnocêntrico dos europeus, dividiu-se em dois polos na sociedade brasileira: a educação indígena, destinada a conservar as tradições históricas-culturais da comunidade indígena; e as escolas não-indígenas para o indígena, isto é, oriundas do método jesuítico de ensino, que fica na margem.

Diante do exposto, a primeira forma de “educação” oferecida aos indígenas e a EJAI oriunda de um contexto de domínio e apesar de todos os avanços sócio democráticos a alfabetização ainda representa um desafio. Como incentivar que jovens, adultos e idosos indígenas possam ser ativos no processo de ensino- aprendizagem oferecido pela leitura e produção de texto no contexto pandêmico da COVID- 19?

METODOLOGIA

O procedimento metodológico adotado é de pesquisa qualitativa com abordagens bibliográficas sobre a questão indígena e pandêmica no cenário brasileiro atual e a sócio interacionista, que observa a educação de jovens e adultos idosos indígenas como protagonistasocial.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir dessa premissa, conclui-se a importância da educação como instrumento de valorização da história, das culturas e em especial da cultura que já existia no que hoje foi constituído como Brasil, sobretudo pelo grupo de jovens, adultos e idosos já serem um grupo minoritário, na condição de indígena e morador de áreas rurais e desta forma, assegurar-lhes o que prevê o **Art. 22 da LDB nº 9.394/96** nos diz que: Está prevista a Educação de Jovens e Adultos – EJA, classificada como parte integrante da Educação Básica, sendo, portanto, dever do Estado disponibilizar vagas nessa modalidade de ensino aos que não foram escolarizados na idade considerada como correta.

REFERÊNCIAS

AZEREDOs, F. A cultura brasileira: introdução ao estudo da cultura no Brasil. 6ª ed. Brasília: Editora UNB, 1996.

FRIEDRICH *et.al.* **Trajetória da escolarização de jovens e adultos no Brasil: de plataformas de governo a propostas pedagógicas esvaziadas. Ensaio: avaliação das**

políticas públicas educacionais. Rio de Janeiro, v. 18, n. 67, p. 389- 410, abr./ jun. 2010.

LIMA, Cláudio Márcio Amaral de Oliveira. Informações sobre o novo coronavírus (COVID-19). RadiolBras, São Paulo, v. 53, n. 2, 2020. Disponível em: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/download/42/52/47>>. Acesso em: 27 de abr.2020.

EVASÃO ESCOLAR E OS REFLEXOS NA ALFABETIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I NA PANDEMIA DA COVID-19

Eliana Jardina Baía³⁰(autora)

**Monise Evelin da Silva
Pereira³¹(coautora)**

**Lidiane Pessoa de
Castro³²(coautora)**

**Milene Vasconcelos Leal
(orientadora)**

RESUMO

Uma questão social complicada e crescente, o abandono escolar compromete diretamente o avanço da educação no país. Ocorre quando os alunos precisam sair da escola e podem ser influenciados por fatores internos ou externos que têm o poder de desmoralizar os alunos e afetar os procedimentos disciplinares. Questão essa que se tornou ainda mais recorrente durante a pandemia de COVID-19. Tendo como objetivo, identificar as principais causas da evasão escolar desse alunado, e possíveis maneiras de diminuir o impacto dessa invasão. Para a realização dessa pesquisa, foi utilizado a abordagem qualitativa, empregando as técnicas da pesquisa bibliográfica. Utilizou-se dentre os filósofos, as teorias de Freire (2019), Luckesi (2013), Ferreiro (1999), Gil (2008), Minayo (2007), como norte, utilizou-se a Constituição Federal (Brasil, 1988) e a Lei de diretrizes e bases de educação (Brasil, 1996).

Palavras-Chave: Evasão escolar; COVID-19; Escola

INTRODUÇÃO

Em 2019 o mundo foi surpreendido por um fato que nos parecia algo de um passado distante e presente apenas nos livros de história, porém, a pandemia de Covid 19 se mostrou uma realidade tão, ou mais trágica ainda, do que aquelas provocadas

30

31

32

pelas antigas pandemias como a Gripe Espanhola e a Peste Negra. Além de provocar a perda de milhares de vidas, essa pandemia teve impactos sociais profundos disseminando não apenas o vírus, mas também, uma crise de ansiedade generalizada devido à constatação de tantas mortes, inclusive de parentes e amigos, e a impossibilidade das pessoas desenvolverem atividades básicas para o equilíbrio emocional como, trabalho, esporte e lazer. Tudo isso devido ao lockdown, principal estratégia adotada no início da pandemia para tentar controlar a mesma.

Um dos problemas mais persistentes na educação brasileira atualmente é a evasão escolar, questão que existe desde o início da história da educação brasileira e tem sido foco de discussões educacionais, principalmente nas escolas públicas. A evasão ocorre quando um aluno sai da escola por qualquer motivo e não retorna. Informações sobre desistências são difíceis de obter porque existem muitas barreiras para acompanhar o destino das desistências.

Tendo em mente questões resultantes destas questões, tais como: interrupção do aprendizado; alimentação que a escola proporciona; adaptação à nova realidade tecnológica; pais despreparados para atividades educacionais remotos e em casa; um desafio para melhorar e manter instruções remotas; lacunas na assistência infantil; aumento da taxa de abandono escolar; isolamento social das crianças; e desafios para determinar e medir aprendizado, tendem a afetar essas pessoas direta e indiretamente, especialmente aquelas que lutam para viver em um ambiente social vulnerável e injusto. O objetivo principal desta pesquisa é identificar as causas da evasão escolar desse aluno do ensino fundamental I durante a pandemia da covid-19 e maneiras plausíveis para diminuir o impacto dessa evasão.

A elaboração desta pesquisa baseia-se em abordagem qualitativa, empregando as técnicas da pesquisa bibliográfica, por intermédio de levantamento de publicações e autores relacionados. A pesquisa qualitativa segundo Minayo (2007) trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes, a pesquisa qualitativa trabalha com a realidade social, na produção humana, cheio de intencionalidade, dificilmente o objeto da pesquisa qualitativa pode ser traduzida em números ou indicadores quantitativos. Seguindo o modelo de pesquisa explicativa que identifica os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos, e também pesquisa Bibliográfica que é desenvolvida com

base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 2008).

É de vital importância para nós, graduandas do curso de pedagogia, no sentido da necessidade de melhorarmos como pesquisadoras e profissionais da educação. A pesquisa do referido tema nos levará a conhecer a face mais dura da pandemia da covid-19, e conhecer não só os motivos levaram a evasão escolar, mas os sujeitos inseridos nesse contexto, e como educadores, procurar desenvolver meios para combater a evasão escolar que sempre foi um problema e que se tornou ainda mais grave durante este período que estamos atravessando de pandemia.

Problemas como falta de emprego, falta de alimentação, perda de moradia por não ter como manter o aluguel, obrigando essa família a abrigar-se na rua, falta de internet, ou incentivo do governo para não parar de estudar, falta de incentivo dos pais ou responsáveis legais para a permanência na escola, todos esses fatores, atrelado a falta de interesse no que diz respeito às políticas de combate a evasão escolar causam uma ruptura do aluno com a escola, causando a sua não permanência na escola. Também nesse contexto, muitos alunos tiveram que abandonar a escola para ajudar na renda da família.

A importância da pesquisa científica é ajudar a solucionar problemas que são relevantes para a sociedade. A pesquisa científica principalmente agora nesse momento que o mundo atravessa de pandemia do Coronavírus, pode nos ajudar a entender esse panorama da não permanência dos alunos do ensino fundamental I na escola, para que possa servir de base, ou ajudar na construção de políticas públicas e propostas pedagógicas que diminuam a evasão escolar desse alunado.

.Para tanto iniciamos a pesquisa, fazendo levantamento no estado do conhecimento em PPGED UEPA e PPGED UFPA, e não encontramos nenhuma publicação a respeito do tema nos últimos 5 anos, sendo encontrado resultados nos últimos 2 anos, de 2020 a 2022, buscamos uma terceira alternativa no Google Acadêmico, encontramos algumas publicações referentes ao tema .

Com base nas pesquisas examinadas, ficam bem evidentes as dificuldades encontradas pelos professores na transição da educação infantil para o ensino fundamental.

REFERENCIAL TEÓRICO

A evasão escolar sempre foi um problema sério nas escolas brasileiras, mais agravado ainda com a pandemia do Coronavírus. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam uma alta de 171,1% de alunos não matriculados em 2020, 244 mil meninos e meninas de 6 a 14 anos não estavam matriculados, esses dados mostram que o Brasil além da dificuldade de garantir um ensino de qualidade, também sofre com o problema de acesso às aulas. A Constituição Federal (BRASIL, 1988) em seu artigo 205 vai dizer que, A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996) também garante esses direitos, quando diz no art. 2 que “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana”.

No entanto a pandemia da covid-19, tirou todos do contexto escolar, professores, alunos, deixando uma lacuna na educação. Segundo relatório do Banco Mundial, com o fechamento das escolas, cerca de 1,5 bilhão de estudantes ficaram sem ir às escolas em 160 países, ocasionando um desequilíbrio muito grande no ensino-aprendizagem. O uso das plataformas digitais tornou-se um dos meios de acesso às aulas no contexto da pandemia, porém, a falta de estrutura das escolas excluiu a maioria dos estudantes do acesso aos materiais das aulas, deixando uma lacuna na educação como um todo.

Ferreiro (1999), fala que existem fatores que contribuem para a deserção e o fracasso escolar, como condições sociais, isto é, falta de moradia adequada, condições climáticas, ou de distancia da escola, tudo isso atrelado em muitos casos ao despreparo dos educadores em oferecer estratégias em manter o aluno na escola

Em outras palavras, trata-se mais de um problema de dimensões sociais do que da consequência de vontades individuais. Por essa razão, acreditamos que, em lugar de “males endêmicos”, deveria se falar em seleção social do sistema educativo; em lugar de se chamar “deserção” ao abandono da escola, teríamos de chamá-lo de expulsão encoberta. E não se trata de uma mudança de terminologia, mais de um outro referencial interpretativo, porque a desigualdade social e econômica se manifesta também na distribuição desigual de oportunidades educacionais. (FERREIRO, 1999, p.20).

Paulo Freire, em sua obra *Pedagogia da Autonomia* (2019), discorre a respeito de como o professor deve atuar em sala de aula, transformando o aprendizado tradicionalista de transmissão de conhecimento para uma interação aluno-professor onde ambas as partes colaboram para a produção do conhecimento. Freire diz que: “Quem

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. Freire (2019). A citação, atribuída ao educador Paulo Freire, é um extra do corpo docente encarregado da alfabetização nas escolas públicas. O aprendizado remoto apresenta um desafio significativo que requer novas abordagens, muita dedicação e desafios superados com a ajuda do apoio pedagógico, adaptado às necessidades da atualidade. Com isso, uma boa relação entre aluno e professor possibilita o maior interesse desse aluno nos assuntos relacionados ao ambiente escolar. Vê-se a importância do papel do educador como mentor da permanência do discente na escola.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O comportamento evasivo da escola refere-se a estudantes que deixam instituições de ensino. É causada por fatores imprevisíveis e influenciada por várias situações, incluindo fatores sociais, econômicos e psicológicos. A falta de apoio familiar, a falta de tempo e a falta de interesse são alguns dos fatores que contribuem para o aumento das taxas de abandono escolar, principalmente no Brasil.

Pessoas sem uma educação completa acham difícil conseguir emprego, especialmente jovens. Mais e mais empresas estão procurando funcionários qualificados, e um ótimo currículo começa com os estudos. Como resultado, seja em instituições de ensino básico ou mesmo em instituições técnicas e complementares, é importante enfatizar que é necessário um estudo para se destacar no mercado de trabalho. É uma promessa de que alguém será capaz de iniciar a carreira que escolher, entrando no mercado (novo ou experiente) com o conhecimento apropriado.

Sem estudos e enfrentando dificuldades para entrar e crescer no mercado de trabalho, é típico que essas pessoas sigam um caminho de instabilidade. Em particular, a questão financeira, favorecendo a desigualdade aumentando a população nessas circunstâncias.

.O investimento em ferramentas como aplicativos que promovem uma comunicação eficaz entre educadores, administradores e alunos pode ajudar bastante a evitar esse problema e fornecer muito mais acesso móvel à informação. Isso é para que os pais possam ser informados sobre o que acontece na vida escolar de seus filhos e ter comunicação direta com profissionais da educação. Isso é essencial para que todos estejam na mesma página e possam acompanhar a frequência do aluno, além de

conhecer sua posição acadêmica; O sistema de gestão escolar é uma ferramenta que pode ser útil.

Para evitar o abandono escolar, é fundamental proporcionar um ambiente acolhedor para pais, adultos responsáveis e alunos. A escola tem que ser um lugar onde eles possam obter apoio e atenção. Portanto, são necessárias mais do que reuniões formais para discutir questões difíceis e burocráticas para o bom funcionamento da escola. Também é vital que o currículo inclua atividades que acrescentem diversão à experiência educacional do aluno e forneçam contato com as disciplinas por meio de atividades motivadoras.

É crucial fazer acompanhamento regular e nunca parar de trocar informações com o aluno e suas partes responsáveis. O relacionamento tende a se tornar mais natural com o tempo, e a ameaça da evasão escolar desaparece.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do número crescente de publicações sobre o tema, os impactos da pandemia de Covid-10 na aprendizagem e no bem-estar dos alunos não foram totalmente mapeados, e os dados de um contexto nacional ainda são escassos.

Após dois anos de afastamento do ambiente da escola física, os espaços emocionais de aprendizagem ficaram muito claros, mas há certa tranquilidade no entendimento de que a heterogeneidade já foi discutida e utilizada na situação anterior e que, nesta discussão é o caminho enfrentando dificuldades nesse novo normal.

Nossa pesquisa teve como dados disponibilizados de todo o Brasil, fazendo com que pudéssemos observar e apontar ajudar de alguma forma a nossa comunidade local e outros discentes em suas pesquisas.

REFERÊNCIAS

BLENGINI, Ana Paula; RODRIGUES, Fabiana. **A educação básica sob o ensino remoto na pandemia: aprofundamento das desigualdades educacionais e reconfiguração do “fracasso escolar”**. ORG & DEMO, v.22, n.2, p.81-102, 2021.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LBD. 9394/1996. BRASIL.

CAMINI, Patrícia; DE FREITAS, Alice Teixeira. **Ensino remoto na pandemia de covid- 19: alfabetização em risco na rede Municipal de Ensino de Porto Alegre.** Revista Teias, v. 23, n. 68, p.250-564, 2022

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa.** 58° ed. Rio de Janeiro/S ão Paulo: Paz e Terra, 2019.

INSFRAN, F. et al. **Pandemia e suas interfaces no ensino.** São Carlos: Pedro e João, p 33, 2020.

JULIANO, Kátia; **A percepção das educadoras do 4° ano do ensino fundamental sobre a aprendizagem dos estudantes por meio de dispositivos móveis durante a pandemia de**

2020- um estudo de caso. Dissertação (mestrado em educação) - Universidade La Salle. Rio

Grande do Sul, 2021. Disponível em:

<https://svr-et20.unilasalle.edu.br/xmlui/bitstream/handle/11690/2298/krqjuliano.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Acessado em: 25 de abril 2022)

LIBÃNIA, Aline; **Os impactos da pandemia na educação básica do estado de São Paulo;**2022;Disponivel

em:http://celacc.eca.usp.br/sites/default/files/media/tcc/2022/05/os_impactos_da_pandemia_na_educacao_basica_no_estado_de_sao_paulo_.docx_3.pdf (Acessado em: 25 de abril 2022)

LOPES, Raquel Maciel. **Os ambientes alfabetizadores digitais e a psicogênese da língua escrita no contexto da cultura digital.** 2021; UNIPLAC; disponivel em:

https://data.uniplaclages.edu.br/mestrado_educacao/dissertacoes/0cdf3b00a5b325e96ddceff4627d414d.pdf (Acessado em: 06 de agosto de 2022)

LUCKESI, Cipriano Carlos. **Avaliação da Aprendizagem Escolar: Estudo e Proposições.** 1° ed. São Paulo-SP: Cortez, 2013.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. In: Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 1994. p. 80-80.

OLIVEIRA, Daiara Antonia; NASCIMENTO, Francisleile Lima. **Ensino remoto: o uso do Google Meet na pandemia da covid-19.** Boletim de conjuntura (BOCA). V.7, n.19, p.44-61, 2021.

RODRIGUES, Rachel Moreira Almeida. Uma década de implementação do ensino fundamental de nove anos: a produção acadêmica sobre a transição da educação Infantil para o ensino

fundamental. 2020; Disponivel em: <http://hdl.handle.net/10183/221106>

SOARES, Magda. Alfaetrar: toda criança pode aprender a ler e a escrever. São Paulo: Contexto, p. 53, 2020

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO SEXUAL NO PROCESSO FORMATIVO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

THAYNARA LAMEIRA

MILENE V. L. COSTA

UNINASSAU

THAYNARALAMEIRA@GMAIL.COM

MILENELEALUEPA@GMAIL.COM

RESUMO: Este presente artigo é resultado de uma pesquisa universitária que tem como objetivo principal analisar a importância da educação sexual no processo formativo dos alunos do ensino fundamental no que tange aos seus aspectos emocionais, afetivos, biológicos, sociais, éticos e psíquicos, verificando assim qual a relação estabelecida entre a educação e a sexualidade e os desafios enfrentados para a sua implementação no âmbito educacional atual. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, embasada em técnicas de levantamento bibliográfico com autores especialistas na temática como Nunes (1987), Marconi e Lakatos (2010), Bernadi (1985) e os PCN's (1998), utilizando análises das suas respectivas produções para dar o embasamento e suporte teórico e metodológico deste trabalho. Constatou-se os principais impasses nesta implicação: a necessidade de uma reformulação das práticas educacionais vigentes, de investimento na formação docente da educação básica e na importância da parceria entre família e escola para o sucesso da práxis pedagógica, emancipatória e crítica a respeito da sexualidade no ambiente escolar e suas significações.

PALAVRAS-CHAVES: EDUCAÇÃO SEXUAL. SEXUALIDADE. ENSINO FUNDAMENTAL.

INTRODUÇÃO

Este presente artigo visa discutir a importância da educação sexual no processo formativo dos alunos do ensino fundamental e os principais desafios encontrados para a discussão dessa temática no contexto escolar, com base em análises e diálogos acerca da sexualidade humana e seus aspectos biológicos, emocionais e sócio-afetivos e sua relação emancipadora com a educação, afim de despertar a criticidade contextual da realidade dos educandos, romper estigmas criados sobre o tema dentro da sala de aula e apontar de que forma a educação sexual pode contribuir para a prevenção, proteção e denúncia de eventuais violências sexuais, combater a desinformação acerca das doenças sexualmente transmissíveis, além de promover o exercício do autoconhecimento do seu próprio corpo,

para que os alunos aprendam desde criança a conhecer seus limites, construir sua autoestima, assim como tomar decisões de forma consciente e saudável (MANGOLD,et.al.2008).

Podemos perceber que a educação sexual ainda é muito limitada ao ensino das ciencias biológicas, com uma abordagem superficial que visa principalmente a reprodução e a apresentação dos órgãos sexuais e reprodutores. É válido ressaltar que esta abordagem demanda uma importância significativa no processo de aprendizagem mas que não se pode ignorar a complexidade que a sexualidade humana possui e como ela pode ser trabalhada na educação de uma forma ampla (MOIZÉS e BUENO, 2010).

Para que os estigmas e tabus criados acerca da educação sexual sejam rompidos, é importante salientar-mos nesta pesquisa, que a implementação da sexualidade como objeto de conhecimento a ser inserido nos currículos e conteúdos dentro da sala de aula se faz não para estimular os alunos a terem relações sexuais precocemente, mas para elucidar caminhos e estratégias adequadas quanto à iniciação da vida sexual, métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, afetividade, autoestima, autopreservação e prevenção de possíveis atos de violência sexual, de forma segura e que permita ao aluno a promoção da sua liberdade, a construção da sua identidade e direito de escolha de forma responsável.

No entanto, o papel de educar não cabe apenas à escola e instituições de ensino mas como também, e de forma significativa, a família, sendo esta um alicerce fundamental juntamente com a sociedade em geral para a garantia do direito da criança e o adolescente de receber uma educação que promova seu pleno desenvolvimento (BRASIL, 1988). A educação sexual precisa ser uma relação de parceria entre escola, família e sociedade para que seja implementada no âmbito educacional de forma eficaz e sólida, estabelecendo diálogos e estratégias que permitam esses alunos construir um espaço acolhedor e com liberdade para expressarem suas emoções, questionamentos, dúvidas e sua sexualidade com uma rede de apoio segura.

Assim, verificando os aspectos fundamentais para a implicação da educação sexual dentro da instituição escolar, este trabalho objetiva informar de forma lúcida, a partir do levantamento bibliográfico com autores que estabeleceram discussões e reflexões acerca da sexualidade dentro da sala de aula ao longo dos anos, afim de elucidar

a importância que esta implicação possui no atual contexto escolar no processo formativo, emancipador e crítico que a implementação da educação sexual nas escolas demanda, diante do combate a desinformação em relação à saúde sexual de crianças e adolescentes.

Negar o debate sobre educação sexual e seus aspectos dentro da sala de aula é, além de tudo, negligenciar o direito às crianças e adolescentes de terem acesso aos conhecimentos necessários ao seu processo formativo e cidadão, de expressar sua sexualidade de forma segura e responsável (NUNES, 1987).

Deste modo, considerando a relevância deste tema para a sociedade, o atual contexto educacional e o debate nos centros acadêmicos, esta pesquisa é o resultado da inquietação pessoal perante a necessidade de se discutir, refletir e ressignificar as práticas educativas acerca da educação sexual, evidenciando sua relevância no processo formativo dos alunos do ensino fundamental, afim de possibilitar o acesso a informações que são importantes e inerentes ao seu desenvolvimento pleno.

Afim de verificar a relevância da educação sexual no ensino fundamental, temos como objetivos específicos: compreender como a educação e a sexualidade estão relacionadas no processo formativo do aluno do ensino fundamental, assim como investigar os principais desafios encontrados na implicação de uma educação sexual emancipatória no ambiente escolar e problematizar o papel da escola e sociedade na construção de indivíduos mais educados e responsáveis sexualmente. Neste sentido, trazemos a seguinte problematização: como a educação sexual pode contribuir no processo formador e educativo dos alunos do ensino fundamental dentro da sala de aula?

6. REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO

6.1 SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO: SUA RELAÇÃO E DESAFIOS

Educar não é tarefa fácil, ainda mais quando diz respeito a um assunto tão polêmico e cercado de preconceitos como a educação sexual para crianças e adolescentes dentro da escola. Muito se dá pela influência da cultura conservadora cristão que por décadas continua moldando regras de conduta e moralidade a partir de seus princípios dogmáticos e religiosos que acabam por influenciar de forma direta a maneira como são abordados certos assuntos na sociedade.

Para que se discuta a sexualidade de forma ampla e contextual, é necessário entender suas definições e suas dimensões as quais ela está diretamente relacionada no que tange a construção do sujeito humano e suas múltiplas manifestações. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2006) a sexualidade é:

(...) um aspecto central do ser humano ao longo da vida engloba sexo, identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade é vivenciada e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Embora a sexualidade possa incluir todas essas dimensões, nem todas são sempre vivenciadas ou expressas. A sexualidade é influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituais.

Podemos perceber como a sexualidade é inerente ao ser humano no seu sentido mais amplo, que engloba aspectos que podem e devem ser trabalhados de forma conjunta com as práticas pedagógicas adequadas a cada faixa etária e de acordo com as demandas e questionamentos dos alunos, sendo a escola um dos principais agentes de interação e troca de conhecimentos dentro da sociedade e por muitas vezes, o primeiro espaço a receber as dúvidas que os alunos trazem consigo.

talvez o primeiro passo seja reconhecer a criança como ser sexuado e o adolescente desvinculado dos estereótipos que o ligam à liberação dos costumes, ao erotismo excessivo e à promiscuidade; é igualmente importante não encarar a sexualidade como sinônimo de sexo ou atividade sexual, mas, sim, como parte inerente do processo de desenvolvimento da personalidade (SAITO; LEAL, 2000, p. 45)

É preciso destacar o papel fundamental que os pais possuem no processo formativo dos seus filhos. São eles os primeiros educadores e agentes a repassarem elementos culturais e comportamentais de acordo com o que acreditam e vivem em sociedade. Porém, nem todos os pais estão devidamente preparados e dispostos a ter os primeiros diálogos acerca da sexualidade dos seus filhos, tendo por muitas vezes, problemas quanto à sua própria sexualidade e isso dificulta ainda mais o acesso das crianças e adolescentes às informações que respondam de forma adequada as suas dúvidas e forma de expressar sua sexualidade.

É a bagagem da educação informal, adquirida na família e na comunidade, o ponto de partida para se pensar em Educação Sexual na escola. Os programas educacionais sobre sexo nunca vão poder ignorar, repudiar, ou mesmo antagonizar as influências primeiras na construção da sexualidade (GUIMARÃES, 1995, p.99).

Nos documentos que regem a política da educação nacional, podemos verificar a sexualidade sendo proposta com uma abordagem interdisciplinar, não sendo restrita a uma única disciplina, mas também podendo ser inserida nas diversas áreas de conhecimento em todas as etapas escolares, explorando suas dimensões biológicas, históricas, sociais, filosóficas e éticas que a sexualidade possui, estabelecendo uma práxis pedagógica imparcial, desfragmentada e reflexiva, explorando os aspectos relevantes ao processo formador do aluno no combate à discriminação e violência dentro da sala de aula (SUPLICY, 1988).

Segundo Bernardi (1985), o atual modelo de abordagem da educação sexual quando utilizada dentro do ambiente escolar, não atende as atuais demandas dos educandos, visto que segundo o autor, a escola pode obter o papel de mantenedora da visão defasada do que é a sexualidade e qual sua funcionalidade nas relações sociais, reprimindo o verdadeiro sentido emancipatório da educação sexual. Para o autor:

A escolarização, diretamente ligada à manutenção e ao reforço da ordem social existente age de modo a defender os esteios primários dessa sociedade e entre estes, a instituição familiar. A escola requer duas ações: suprimir todo o gesto sexual que não esteja orientado à fundação da família e remover impulsos e os desejos que possam sugerir o ato sexual cujo fim não seja um matrimônio codificado. Daí derivam duas regras escolares: a proibição absoluta de qualquer comportamento sexual e a desqualificação da sexualidade. Em resumo, a escola é dessexualizada e dessexualizante. (BERNARDI, 1985, p. 25)

De acordo com o texto proposto no Parâmetros Nacionais Curriculares (1998) acerca do trabalho da orientação sexual:

No trabalho de Orientação Sexual são muitas as questões às quais se deve estar atento. Em primeiro lugar, trata-se de temática muito associada a preconceitos, tabus, crenças ou valores singulares. Para que o trabalho de Orientação Sexual possa se efetivar de forma coerente com a visão pluralista de sexualidade aqui proposta, é necessário que as diferentes crenças e valores, as dúvidas e os questionamentos sobre os diversos aspectos ligados à sexualidade encontrem espaço para se expressar.

É importante destacar que a abordagem da sexualidade dentro da sala de aula deve ser feita de maneira progressiva e contextual, trazendo sempre o aluno à sua realidade, suas experiências de vida, promovendo a reflexão e a criticidade da construção do seu Eu e da relação com o outro, adequando os conceitos e abordagens pertinentes ao assunto não só quanto às demandas dos alunos e seus questionamentos, mas também à faixa etária específica a qual irá se trabalhar o tema. Isto se revela importante até mesmo para desmitificar os pré-conceitos que de maneira equivocada,

estereotipam a educação sexual como uma ideologia que estimula o sexo precoce de crianças e adolescentes, deturpando seu sentido primordial emancipador e dialético que a sexualidade possui no contexto escolar.

A formulação deste trabalho se fez a partir da abordagem de cunho qualitativo, que visa compreender os fenômenos sociais, suas causas e seus significados de forma contextual e interpretativa, que possibilite uma análise e reflexão acerca do tema investigado (MARCONI E LAKATOS, 2010). Desse modo, verificamos que a escolha por esta abordagem se deu com o intuito de observar, analisar e refletir o processo de como a educação sexual se revela importante no contexto educacional a partir da investigação dos seus principais agentes envolvidos.

Ademais, foram utilizadas técnicas e características da pesquisa bibliográfica afim de trazer debates, reflexões e resultados obtidos com estudos aprofundados acerca da educação sexual na escola realizados por autores relevantes ao assunto e suas respectivas produções.

Segundo Gil (2002) a pesquisa bibliográfica é fundamental e indispensável nos estudos de caráter histórico, sendo por muitas vezes, a única forma de compreender e conhecer fatos históricos, senão a partir de resultados e dados bibliográficos. Demonstrando assim, o caráter metodológico que se alinha à proposta de compreender os fatores sócio-culturais que inviabilizam a implementação da sexualidade no ambiente escolar e sua importância neste cenário que esta pesquisa objetiva elucidar.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

É sabido que a sexualidade está presente no cotidiano humano desde o seu nascimento. Desde o prazer da sucção do leite materno nos primeiros contatos com a mãe até as relações mais complexas da sexualidade humana como sexo, prazer, emoções e orientação sexual (NUNES, 1987). Pensar na sexualidade como um elemento meramente restrito ao ato sexual é delimitar seus diversos aspectos sociais, biológicos, emocionais e psíquicos que integra em totalidade o sujeito humano e suas relações afetivas.

Apesar da percepção da importância que a educação sexual possui no processo formador e na construção do sujeito humano com a própria identidade e na relação de respeito e convivência com o outro, podemos verificar que ainda há muitos impasses que dificultam a implementação da sexualidade como eixo temático a ser trabalhado nas diversas áreas do conhecimento de forma interdisciplinar e crítica.

Dentre os maiores obstáculos, podemos perceber a falta de investimento em formação de professores da educação básica, o que nos levar a verificar o quanto um modelo de currículo interdisciplinar que torne obrigatória a abordagem da educação sexual nos diversos contextos e etapas escolares, se mostra ausente e prejudicial à sua implicação dentro das escolas e no próprio debate acadêmico.

Crianças e adolescentes que possuem algum tipo de educação sexual, se tornam adultos mais responsáveis e seguros sexualmente. Exercitam desde cedo a prática do autocuidado, o respeito aos seus limites e ao limite do outro, aprendem a não somente se protegerem de eventuais abusos e violências como também a denunciarem os mesmos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deste modo, podemos constatar que este debate se faz importante devido a sua extrema necessidade de ser debatido e refletido nos seus aspectos sociais tais como as relações interpessoais na infância e seus comportamentos, educativos no que tange ao processo biológico e suas características físicas, psicológicas e emocionais para que estigmas preconceituosos criados acerca do tema sejam desconstruídos com base nas informações adequadas para se trabalhar e orientar o público do ensino fundamental, afim de promover a prevenção de eventuais abusos e doenças sexualmente transmissíveis, além de possibilitar ao aluno o autoconhecimento do seu corpo, o respeito ao corpo do outro e as diversas manifestações sexuais presentes na sociedade.

Promover a implementação da educação sexual no contexto escolar para o público do ensino fundamental, é sobretudo, possibilitar a oportunidade deste aluno de construir e exercer sua autonomia e o seu autoconhecimento, compreender seus processos biológicos, afetivos, emocionais como parte fundamental da experiência humana com o outro e o mundo. Isso constrói alunos e sujeitos mais seguros, responsáveis e capazes de respeitar a multiplicidade das manifestações da sexualidade humana.

Por isso, faz-se necessária a reestruturação das políticas educacionais quanto ao trabalho e currículo escolar, afim de garantir a obrigatoriedade e transversalidade da educação sexual como parte fundamental da construção de um modelo de educação emancipatória e crítica.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Educação, (1998). **Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental**. Brasília, MEC/SEF.

BERNARDI, M. **A deseducação sexual**. São Paulo: Summus, 1985.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002

GUIMARÃES, I. **Educação Sexual na Escola – mito e realidade**. Campinas, SP: Mercado das Letras, 1995

LAKATOS, E. Maria; MARCONI, M. de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica: Técnicas de pesquisa**. 7 ed. – São Paulo: Atlas, 2010

MANGOLD, Maritânia; et. al. **Sexualidade na Infância**. 2008. Disponível em: <http://www.pesquisa.uncnet.br/pdf/educaçãoinfantil/sexualidade_infantil.pdf>. Acesso em: 25/02/2014.

MOIZÉS, J. S.; BUENO, S. M. V. **Compreensão sobre sexualidade e sexo nas escolas segundo professores do Ensino Fundamental**. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 1, nº 44, p. 205-212, 2010.

NUNES, C. A. **Desvendando a sexualidade**. Campinas: Papyrus, 1987.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Sexual and Reproductive Health**. WHO, 2006. Disponível em: . Acesso em: 12 maio 2014.

SAITO, M. I. & LEAL, M. M. **Educação sexual na escola**. São Paulo, *Pediatria* 2000, 22(1) : 44-48.

SUPLICY, Marta. **Sexo para adolescente: orientações para educadores**. São Paulo: FTD, 1998.

COSMOLOGIA ÍNDIA E GÊNEROS DO DISCURSO POPULAR AMAZÔNICO.

Thâmis Lemos Lobo Alves
Universidade do Estado do Pará
thamisalves90@gmail.com

Resumo:

Os gêneros do discurso são elementares na base social e cultural dos grupos humanos. No contexto amazônico, os gêneros do discurso popular das identidades cabocla e ribeirinha constituem-se de elementos das tradições culturais historicamente herdadas dos povos indígenas, africanos e colonos. Este artigo propõe-se apresentar uma leitura e análise temática dos gêneros do discurso popular amazônico (poéticas, canções e artesanatos de origem cabocla), concebendo a cosmologia índia como unidade temática recorrente nesses gêneros. A base teórica escolhida para elaboração do artigo é interdisciplinar e apoia-se nas concepções de Mikhail Bakhtin quanto a noção de língua, linguagem, gênero do discurso e dialogismo; e de Denise Gomes, Deborah Lima e Jorge Pozzobon para o entendimento dos conceitos de cosmologia índia e popular amazônica. A metodologia dessa pesquisa consiste em uma análise bibliográfica, de abordagem qualitativa. O então estudo foi elaborado como trabalho de conclusão do curso de Especialização em “Amazônia: história, espaço e cultura” da Faculdade Integrada Brasil Amazônia (FIBRA).

Palavras Chaves: Gêneros do Discurso. Cosmologia índia e popular. Amazônia.

Introdução

A historicidade dos povos indígenas amazônicos, desde as sociedades pré-colombianas, é imensamente rica e fundamental para compreender um pouco mais da cosmologia índia, da complexidade cultural vivida no território que hoje chamamos de Amazônia e o entendimento sobre os diversos gêneros discursivos que existem no nosso cotidiano.

As pesquisas sobre os povos pré-colombianos que habitavam a região, têm demonstrado que a ocupação populacional na Amazônia não desce dos povos andinos (Incas e Astecas), mas de grupos da própria região, do baixo Amazonas, onde hoje situa-se Santarém e municípios próximos, como afirma Ana Rosevelt (1992), arqueóloga que estuda os paleoíndios na bacia amazônica. Dessa forma, hoje sabe-se que a ocupação, das terras baixas da Amazônia, ocorreu desde muito cedo. Os rastros mais antigos de habitantes nessa região revelam que eles formavam pequenos grupos de caçadores coletores nômades que viviam da caça de animais de grande porte, pesca e coleta de frutos, há 11.200 A.P.

Os primeiros milênios antes e depois da era cristã dão início a uma nova fase dos arcaicos ceramistas. Nesse período houve grandes transformações nas sociedades indígenas com intensa produção artesanal, econômica e aumento populacional, o que identificam as sociedades dos cacicados complexos. Também, registra-se uma intensa intervenção sobre o espaço com construção de tesos e obras de terraplanagem para manipulação da água,

agricultura, habitação e transporte. Esses povos tinham uma organização hierárquica com chefes que, por vezes, lideravam mais de um cacicado. A densidade populacional favorecia o trabalho especializado destinado a horticultura, colheita da roça, pesca, e produção artesanal.

Neste período a produção artesanal era intensa, com diversidade de estilos (antropomorfos e zoomorfos), voltada tanto para objetos usados em cerimônias e rituais, por exemplo, as urnas funerárias, quanto para utilidades do cotidiano, como alimentação e armazenamento da colheita.

Com a chegada do colonizador, as sociedades complexas dos grandes cacicados foram dizimadas do leito dos rios deixando rastros que viraram os sítios arqueológicos. Esses sítios ajudam os pesquisadores a conhecer um pouco dessa história não registrada por escrito, mas observada nas construções e objetos resultantes das práticas vividas intensamente pelos povos pré-colombianos.

É inegável a grande transformação vivenciada no território amazônico, pelas sociedades indígenas a partir da chegada dos europeus. Após o estabelecimento das províncias do Grão-Pará e Maranhão e a imposição do domínio europeu inicia-se as primeiras explorações pelos rios realizadas pelos jesuítas, soldados e colonos guiados por índios cativos que passavam dias descendo matas e rios. Aos poucos eles foram adentrando o território e realizando as expedições comumente registradas em diários e relatórios feitos para enviar à Coroa Portuguesa. Esses documentos somam-se aos artefatos nas pesquisas históricas e hoje nos servem de importantes fontes para compreender um pouco da realidade vivida no período colonial como veremos a seguir na Carta do Padre João Felipe Bettendorff, nos anos de 1671. Um dos relatos feitos pelo Padre foi a descrição de um ritual de iniciação de jovens guerreiros, sendo uma rica fonte para analisar um dos rituais da cultura indígena no período colonial:

[...] Tendo convocado então os habitantes das aldeias vizinhas, eles começam a dançar em coro e bebem vinhos [isto é, bebidas fermentadas à base de mandioca e frutas regionais] – dia e noite – numa casa ampla apoiada dos dois lados em dez ou doze colunas e belamente pintada conforme o jeito rústico deles. Depois disso, eles montam o simulacro de uma onça – por meio da pele de uma verdadeira onça – para servir de alvo para flechas a serem disparadas de longe. Logo em seguida, alguns cantam e tocam flauta a partir de um estrado. Outros, posicionados ao pé do estrado, gritam com vozes selvagens. Eles armam o arco na intenção de disparar flechas – executando, porém, um lance fingido. Por fim, as mulheres dançam e se põem a cortar os candidatos a guerreiro com um dente de cotia [no original, Cotiæ (gen. sing. fem.)] no rosto e no peito. Aplicando algodão nas feridas, elas os pintam assim com cor vermelha. Em seguida, os candidatos estão sendo envoltos numa rede dobrada – solidamente tecida e pintada – que os cobre da cabeça aos pés. Assim revestidos, eles trazem nas mãos um maracá [conforme o original, chocalho] como cetro que eles agitam sem cessar. Em seguida, formando uma fila longa, eles fazem a sua entrada naquela casa ampla. As mulheres seguem uma a uma por detrás de cada um deles. Elas trazem numa mão uma cuia cheia do vinho feito por elas; com a outra, elas seguram a borda da veste com uma graça majestosa. Atrás delas segue – de maneira

parecida – um homem que bate constantemente com uma pele de onça nas costas e nos ombros de cada um dos candidatos a guerreiro[...] (Bettendorff, 1671 p. 13).

Percebe-se que o ritual descrito na carta envolve toda comunidade no preparo dos seus futuros protetores e caçadores. O festejo e a celebração se fazem presente no ritual com cantos, danças e o uso das bebidas fermentadas que também pertencem a dimensão espiritual juntamente com a exortação do espírito caçador da onça, a proteção dos espíritos chamados pelo som das maracas e a demonstração da força e do sacrifício nos cortes feitos no corpo dos guerreiros pelas mulheres, com os dentes da cutia.

O relato acima, foge do tema central da carta como faz questão de mencionar o autor em outra parte do texto, em tom de desprezo, deixando clara a sua visão estrangeira e colonizadora. No entanto, o ritual, em outra perspectiva, revela um complexo gênero discursivo de uma prática cultural de iniciação dos jovens guerreiros demonstrando abranger, sem separações dicotômicas, as dimensões espirituais e culturais que envolvem homem e a natureza em uma só cosmologia.

Nas novas configurações territoriais os povos indígenas habitam em reservas e zonas de conflito, sofrendo constante ameaças pela invasão de suas terras pelo garimpo legal e ilegal, exploração madeireira e pela expansão do agronegócio. Apesar da devastação populacional, do intenso etnocídio e das grandes transformações vividas por esses povos, com a imposição do mundo europeu sobre os seus costumes, imaginário e práticas religiosas, houve, também, muita resistência e ressignificação, o que possibilitou a existência de diversas etnias indígenas nos dias atuais, bem como, parte da sua cultura, imaginário e saberes foi, ao longo de séculos, compartilhada como outros grupos, influenciando fortemente a identidade povos amazônicos. Um exemplo dessa resistência e da cosmologia índia é a narrativa abaixo, com a transformação da jovem Mawé na palmeira de açaí, escrita e publicada pelos próprios indígenas. Abaixo, um trecho da narrativa índia Hariporia, do povo Saterê-Mawé, sobre a Origem do Açaí:

o tronco da palmeira [...] (Hakiy, 2019, p.29).

Língua, linguagem, gênero do discurso e dialogismo [...] Numa bela manhã sobre o sol que dourava a floresta, o corpo inerte de Yaci-May foi visto flutuando nas águas do grande rio. Todos lamentaram a sua partida para o estrelado do céu. Seu corpo foi enterrado às margens do rio Andirá, por mais de um mês seu povo chorou e velou sua sepultura sobre a qual depositaram as poucas flores que acharam e alguns frutos caídos das árvores.

Somente o velho pajé sabia por que Tupana tinha levado a mais bela cunhã Saterê-Mawé.

Um dia perceberam uma plantinha brotar sob o túmulo da jovem. Os Mawé trataram logo de regá-la. E foi crescendo assim uma formosa palmeira, com folhas Compridas e fartas igual o cabelo de Yaci- May. Dessa palmeira surgiu um ramo de flores. E das flores frutos redondos.

Verdes no início e pretos depois que lembravam os lindos olhos da jovem Mawé. Finalmente o povo sentiu felicidade. E dali por diante, visitou todos os dias o local oculto sob

Para entender melhor os gêneros do discurso popular amazônico, recorro as concepções sobre língua e linguagem propostos por Mikail Bakhtin, pois para este filósofo a linguagem só pode ser entendida a partir do seu contexto enunciativo, como uma atividade constituída a partir da sua relação com o meio social. Portanto, concebe a linguagem como uma realidade essencialmente dialógica e ideológica, dialógica porque todo enunciado parte de outros enunciados e ideológica porque carrega em si uma posição do sujeito no mundo, suas escolhas e formas de ver e entender a realidade vivida.

Desse modo, Bakhtin entende a língua e a linguagem como uma prática social cuja existência se fundamenta na necessidade de comunicação entre as pessoas, por isso ela sempre irá se desenvolver em um contexto social e ideológico preciso, o qual refletirá, Bakhtin, (2004, p. 36). A partir dessa concepção podemos entender os gêneros do discurso, não só como formas, por meio do qual nos comunicamos em sociedade, mas como a própria materialidade das práticas sociais vividas. É por meio dos gêneros do discurso que realizamos nossas tarefas, atividades cotidianas, que interpretamos e somos interpretados, como afirma Marcuschi:

Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas (MARCUSCHI, 2008, p. 155).

Bakhtin fala muito dos gêneros do discurso produzidos pelas línguas (linguagem verbal), mas entende-se que a sua obra deixa abertas possibilidades para análises de gêneros do discurso que vão além da linguagem verbal, Machado (2010). Assim sendo, hoje, muitos pesquisadores recorrem a teoria Bakhtiniana, aplicando essa, para além da língua, em outros gêneros do discurso produzidos por imagens, sinais, símbolos e até mesmos textos multimodais.

A riqueza e a diversidade dos Gênero do Discurso são infinitas porque são inesgotáveis as possibilidades da multifacetada atividade humana e porque em cada campo dessa atividade vem sendo elaborado um repertório de gêneros, que cresce e se diferencia à medida que tal campo cresce e ganha complexidade (Bakhtin, 2016, p.12).

Bakhtin entende os gêneros do discurso como tipos de enunciados compostos de três elementos básicos: o tema, o estilo e a estrutura composicional, sendo que entre eles não há hierarquia, todos são indissociáveis e necessários para o estabelecimento da comunicação. O tema corresponde ao conteúdo do gênero, onde se expressa os sentidos e ideologias. O estilo trata-se da camada textual, ou seja, as escolhas do vocabulário e organização das frases. A estrutura composicional refere-se ao formato global do gênero, como ele é organizado e

apresentado para o receptor. Neste trabalho, o enfoque será dado a análise do tema dos gêneros do discurso, ou seja, análise de um conteúdo temático específico recorrente em diversos gêneros populares.

Cosmologia índia e popular amazônica

O entendimento comum dos antropólogos sobre a cosmologia indígena amazônica corresponde a ideia de que a cosmologia indígena baseia-se na compreensão não dualista/dicotômica do mundo, como faz o pensamento ocidental dividindo a natureza da cultura. Diferentemente, a percepção indígena do mundo, compreende natureza e cultura de forma integradas.

É possível visualizar essa concepção, por exemplo, nos artefatos indígenas Pré-colombianos com formas antropomorfas (formas de homens e animais no mesmo artefato); nos rituais religiosos indígenas, nos quais os pajés se “transformam” em onças; na própria relação dos indígenas com a terra e a natureza; e nas práticas de tratamento e cura do corpo e da alma feitos na pajelança pelos espíritos, com auxílios de ervas naturais. O homem, sua cultura e a natureza encontram-se inteiramente indissociáveis e essa é uma visão comum entre os povos indígenas da América, como explica Gomes:

O Perspectivismo Ameríndio é um conceito antropológico e neste sentido uma racionalização a partir da experiência nativa, que aponta para uma singularidade do pensamento cosmológico dos povos da Amazônia. Este atribui grande importância à caça e às relações simbólicas com os animais, sendo o xamanismo sua instituição central. Segundo esta concepção, o mundo seria povoado não só pelos humanos, mas também por outros sujeitos (animais de presa, predadores, espíritos diversos) que são considerados pessoas, uma vez que possuem intencionalidade. Tais seres veem a realidade de um modo diferente dos seres humanos, segundo uma perspectiva própria, pois se veem como humanos e aos demais como não humanos (animais, espíritos dos mortos, mestres dos animais, donos dos rios, deuses etc.) (Gomes, 2010, p.216).

Essa cosmologia não dualista que se expressa nos rituais indígenas, nas cerâmicas antropomorfas é hoje uma fonte para compreendermos a nossa própria cultura e pensarmos sobre a influência que ela tem sobre o imaginário popular amazônico e a mítica observada em inúmeros Gêneros, repletos de personagens e cenas que desconhecem o limite entre o homem e a natureza.

O imaginário amazônico é produzido por diferentes atores sociais, se constituem também de diferentes influências e origens, as mesmas que constituem a nossa sociedade amazônica, diversa e miscigenada, formada por diferentes etnias indígenas, africanas, europeias

e orientais. Mas a cultura indígena tem uma forte influência na constituição dos gêneros populares presentes nas práticas discursivas amazônicas.

A cosmologia amazônica não índia, tem em comum com as cosmologias indígenas uma perspectiva não dualista, isto é, concebe uma ordem integrada e comunicante entre sociedade e natureza, como se revela numa série de histórias de transformação de pessoas e espécies animais em seres míticos pelo encanto [...] A esta cosmologia não dualista correspondem modelos de interação com o ambiente embasados em uma série de mitos, sanções e tabus que regulam as atividades de exploração de espécies naturais (Lima e Pozzobon, 2005, p.49).

Como dizem os pesquisadores Lima e Pozzobon, hoje temos um imaginário e uma cosmologia não índia formada por comunidades rurais e ribeirinhas que vivenciam práticas que dependem da natureza assim como nas culturas indígenas. Essas comunidades também mantêm uma interação com o meio mediada por simbologias, crenças e histórias que contribuem para a manutenção da moralidade e hábitos que condizem com uma convivência equilibrada com a natureza, permitindo a preservação do meio e da própria comunidade.

Dessa forma, percebe-se que as cosmologias indígenas se mantem viva na vida e no imaginário de grupos sociais amazônicos contemporâneos, assim como, em muitos dos gêneros do discurso popular amazônico, principalmente, no cotidiano daqueles que mantem uma forte relação com a natureza como ocorre nas vilas rurais, nas comunidades ribeirinhas dessa região, onde a natureza ainda se mantem imponente.

Os gêneros populares, vão além das funções sociais para as comunidades e constroem dimensões criativas que se expressão na produção de sentidos afetivos e estéticos mantendo-se viva e reverberando em diversos contextos e formas: ofícios, rituais, músicas, poéticas, espiritualidade, e muitos outros.

A cosmologia índia nos novos gêneros do discurso popular amazônico

Veremos agora que são diversos os gêneros do discurso amazônico, o vaso antropomorfo abaixo pode ser compreendido como um deles, pois além de ser um instrumento com funcionalidade no cotidiano dos povos pré-colombianos, também carrega mensagens, sendo, portanto, signo, texto e linguagem não verbal. Nele há a simbologia da visão não dualista dos povos indígenas ao apresentar uma forma unificada de homem e animal com a imagem da serpente na composição dos olhos da representação humana.

Figura 1. Vaso Antropomorfo Marajoara

Fonte: museu nacional

Descrição: Nesta peça de uso cerimonial aparece em relevo o tema das duas serpentes – recorrente na iconografia Marajoara, talvez relacionado a algum mito – conformando uma face humana. As duas cabeças representam os olhos. Seus corpos compõem as típicas sobranceiras em V. Um botão na junção das duas caudas configura o nariz. O bojo, banhado de branco, é decorado com formas geométricas incisadas.

A representação de serpentes e homens são recorrentes no imaginário popular e nos gêneros, como ocorre nas narrativas ou poéticas da oralidade amazônicas contemporâneas, em que vemos personagem transformarem-se em cobras ou o inverso como nas narrativas de Cobra Grande e da Cobra Norato:

Como um triste fenômeno da natureza, nasceram de mãe humana, em uma pobre casinha, às margens do rio Jacarequara, município de Abaetetuba, duas cobrinhas. A parteira batizou-as com os nomes de Honorato e Mariazinha, adivinhados pela robustez e a fragilidade de outra. Trata-se de um macho e uma fêmea.

Era tão delicada que como proteção foram colocadas em uma bacia com leite, onde duas vezes por dia, a mão espremia os seios para alimentá-las.

Foram crescendo, crescendo até ser impossível continuar mantendo-as na bacia. Jogadas ao mar, todas as seis horas da tarde boiavam em frente a casa, e a mãe descia para abençoá-las [...] ³³ (Pinheiro, 1995 p.198).

Esta narrativa da Cobra Norato foi extraída do livro *Abaetetuba Conta*, organizado por Maria do Perpetuo Socorro e Cristofhe Golder, com narrativas populares colhidas por meio do programa IFNOPAPA, um programa de coleta e pesquisa das narrativas e práticas populares amazônicas, desenvolvido pela UFPA. Essa narrativa encontra-se adaptada e estilizada, mas com o mesmo enredo contado pela narradora. Ela é um exemplo de gênero do discurso literário: narrativa popular que herda o tema da cosmologia índia ao ter como protagonistas personagens

³³Narrado por Maria das Graças Pantoja Pinheiro e Adaptado por alunos de Abaetetuba.

encantados capazes de se transformarem em homem e animal, transcendendo a dualidade homem e natureza, assim como faz as narrativas índias.

No cancionero popular também é possível observar a manifestação do tema da unidade homem e natureza. O gênero do discurso musical: carimbó, hoje reconhecido como patrimônio imaterial, apresenta com recorrência a cosmologia índia. Vejamos abaixo uma canção do mestre Juvenal:

Canta sabiá na palha da açazeira
 Não deixa a menina Sheila, não deixa ela me largar
 Menina Sheila me largando, o Carimbó pode acabar
 O beija-flor já beijou a roseira
 Agora só tá faltando beijar a menina Sheila
 (Tavares, 2021).

Na música é possível perceber o tema da cosmologia índia na forte relação de confiança entre homem e natureza, comumente manifestada na cultura cabocla. Com o tema central do amor, e subtema a relação entre natureza e homem, a música traz um Eu lírico apaixonado que recorre a um pássaro para contar seu sentimento e pedir ajuda na conquista de sua amada para poder continuar cantando seu carimbó. A metáfora final coloca o beija flor e o homem na mesma dimensão. Sabiá, açazeiro, beija-flor e roseira formam o campo semântico de elementos da natureza totalmente inserida e relacionada a uma situação vivida pelo homem. E de diferentes formas, vários carimbós do cancionero popular amazônico trazem traços da cosmologia índia e cabocla nas representações da relação homem natureza.

As fotografias abaixo demonstram que o tema da cosmologia indígena, pode ser até mesmo observado, através da forte representação da natureza em artesanatos amazônicos:

Figura 2 e 3. Artesanato ribeirinho.

Fonte: Alves (2022).

Figura 4 e 5. Artesanato ribeirinho.

Fonte: Alves (2022).

Figura 6. Frente do Espaço Igara.

Fonte: Alves (2022).

Essas fotografias foram registradas em uma breve visita ao Espaço Igara (figura 5), local onde a família ribeirinha Igara, exerce atividade de venda de artesanato, produção de chocolate orgânico, além de receber visitação turística na comunidade de Piriquitaquara, Ilha do Combu, Belém/PA. Em grande parte dos artesanatos vendidos pela família, que são produzidos por outras família da comunidade e por artesão da região, é possível encontrar biojoias feitas com a matéria prima do extrativismo local, como sementes de açaí, folhas e troncos de palmeiras, pedaços de troncos que sobram de construções, entre outros. Muitas delas com tema da natureza, representando animais e a vegetação local, a elementos do cotidiano, significativos tanto para indígenas como para ribeirinhos, como o artesanato da canoa. O Muiraquitã (figura 1), por exemplo, observado na fotografia faz referência ao famoso artefato indígena considerado um amuleto de sorte.

Considerações finais

Os povos que habitam a Amazônia construíram juntos uma cultura complexa com diferentes discursos, em especial o discurso popular, formado por uma diversidade de gêneros discursivos (textuais). Este artigo buscou demonstrar que a voz dos povos indígenas reverbera em vários destes gêneros amazônicos: produzidos por caboclos, ribeirinhos e outros grupos das

comunidades rurais. O discurso popular amazônico está nas poéticas, músicas, ritos, apresentações culturais, artesanatos e práticas de trabalho, os quais representam as dinâmicas dos grupos sociais, suas identidades e imaginários.

Este fenômeno histórico e cultural está totalmente relacionado a própria natureza dialógica da linguagem capaz de criar teias infinitas de intertextos que são produzidos com os contatos, diálogos e interferências interculturais.

Como foi apresentado, os populares, assim como os indígenas, carregam uma história de transmissão de conhecimentos e saberes, passadas de geração em geração, são fortes costumes e hábitos transmitidos ao longo da história. E assim, procurou-se demonstrar a forte influência da cultura e cosmologia indígena em outras práticas na cultura amazônica, que hoje são percebidos em hábitos alimentares, musicalidade, imaginário e nos seus diversos gêneros do discurso.

Nesta análise temática, optou-se por abordar a compreensão dos gêneros de forma interdisciplinar, em diálogo com estudos e fontes históricas e antropológicas, por entender ser fundamental a contribuição de diferentes áreas para uma abordagem mais ampla dos gêneros discursivos, já que, esses, expressam além da enunciação, a cultura e as práticas sociais de resistências e (re) significações, de vivências e saberes significativos, constituídos nas singularidades dos territórios amazônicos.

Referências:

BAKHTIN, Mikhail; VOLOCHINOV, V.N. **Marxismo e filosofia da linguagem**. São Paulo: Hucitec, 2004.

BAKHTIN, Mikhail. **Os gêneros do discurso**. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 2016.

BELÉM. Arquivo Pessoal de Thâmis Alves. **Fotografia**, 2022.

BETTENDORFF, João Felipe. **Carta ânua**. Maranhão, 1671.

GOMES, Denise Maria Cavalcante. **Os contextos e os significados da arte cerâmica dos Tapajó**. In: PEREIRA, E.; GUAPINDAIA, V. L. C. (Orgs.). *Arqueologia amazônica*. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, SECULT, IPHAN, 2010. v. 1, p. 213-234.

Hakiy, Tiago. **Hariporia: a origem do açaí**. In: NEGRO, M. (Org.). *Nós: uma antologia de literatura indígena*. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2019.

LIMA, Deborah; Pozzobon, Jorge. **Amazonia sócio ambiental: sustentabilidade ecológica e diversidade ecológica**. In: D'INCAO M.A.; VIEIRA, I.C.; SILVA, J. M. da. *Diversidade Cultural e Biológica da Amazônia*. Belém: Museu Emílio Goeldi, MCT, 2001.

MACHADO, Irene. **Gêneros discursivos**. In: B., Beth(Org.). Bakhtin: conceitos chaves. São Paulo: Contexto, 2010.

MARCUSCHI, Luís Antônio. **Produção textual, análise de gênero e compreensão**. São Paulo: Parábola Editora, 2008.

PINHEIRO, Maria das Graças Pantoja. **A Lenda da Cobra Norato**. In: SIMÕES, M. S; GOLDER, C. Belém: Cejup, UFPA, 1995.

RIO DE JANEIRO. Museu nacional. Fotografia. Disponível em: <https://www.museunacional.ufrj.br/dir/exposicoes/arqueologia/arqueologia-brasileira/arqbra012.html>. Acesso em: 15/07/2022 às 20:30.

ROSEVELT, Ana Curtenius. **Arqueologia da Amazônia**. In: CUNHA, manuela carneiro da, (Org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, Secretaria Municipal de Cultura, Fapesp, 1992. p. 54-86.

TAVARES, Juvenal. **Canta sabiá**. Ananindeua. 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kJ9j22eSLLU>. Acesso em: 31/08/2022 às 17:26.

MEMÓRIAS DE INFÂNCIA: brincadeiras, educação e saberes nas ruas da Belém de antigamente (1935-1961)

Guthemberg Felipe Martins Nery
UFPA, guthembergmartins@gmail.com
Nazaré Cristina Carvalho
UEPA, n_cris@uol.com.br
Laura Maria Silva Araújo Alves
UFPA, laura_alves@uol.com.br

RESUMO: Este estudo tem como objetivo analisar as brincadeiras de rua, a educação e os saberes que emergiram das memórias de infância na cidade de Belém do Pará, em meados do século XX. Para tal, o percurso metodológico teve como ponto de partida a pesquisa do tipo qualitativa e as bases da história oral. A coleta de dados da pesquisa se deu por meio de levantamento bibliográfico e entrevista do tipo semiestruturada. Os narradores da pesquisa são dez velhos com idades variando de 66 anos a 88 anos, sendo seis mulheres e quatro homens, todos moradores do Abrigo Lar da Providência e que viveram seus períodos de infância na capital paraense. Os seguintes aportes teóricos fundamentam este trabalho: Brandão (2002), Brougère (1997), Bosi (1994), Carvalho (2016), Caillois (1990), Huizinga (1990) e Santin (2001). Como resultados, as narrativas advindas das memórias dos intérpretes revelam imagens afetivas de um repertório de jogos e brincadeiras coletivas realizados nas ruas da cidade e que incorporavam aspectos da cultura em que a criança vivenciava cotidianamente. No interior desta cultura do brincar a criança partilhava um tipo singular de pedagogia, a qual denominamos de educação lúdica. Esta educação, criada e experimentada no ato dos jogos e das brincadeiras, possibilitava relações pedagógicas interpessoais repletas de ensinamentos, aprendizagens e vivências concretas da cultura, da ludicidade e de um conjunto de saberes que possibilitavam à criança o diálogo, apropriação e transformação do mundo do qual fazia parte.

Palavras-chave: Brincar. Criança. Memória de velhos.

INTRODUÇÃO

A brincadeira é uma ação peculiar na vida infantil e que conduz ao universo do lúdico, do entretenimento, da distração e de muitas experiências que se traduzem em prazer e alegria. Além disso, através do brincar é possível ingressar numa cultura específica, isto é, a cultura lúdica, pois conforme Huizinga (1990, p. 6), o brincar é uma atividade que não só reflete aspectos da cultura como também é encontrado na cultura "como um elemento dado existente antes da própria cultura, acompanhando-a e marcando-a desde as mais distantes origens até a fase de civilização em que agora nos encontramos."

Diante do exposto acima, este trabalho objetiva analisar a cultura lúdica das brincadeiras de rua, a educação e os saberes que emergiram das memórias de infância na cidade de Belém do Pará, a cidade de Belém do Pará, em meados do século XX. Para desvelar a cultura do brincar de outra época, a pesquisa trilhou os caminhos

metodológicos da história oral, através de uma série de entrevistas do tipo semidirigidas³⁴ com pessoas que viveram tal momento histórico. O local escolhido para o registro de lembranças e experiências foi o Abrigo Lar da Providência, instituição governamental que desde 1981 acolhe velhos de diversas procedências e origens sociais.

O grupo ouvido nesta pesquisa são dez moradores do Abrigo Lar da Providência, seis mulheres e quatro homens, que viveram suas infâncias na cidade de Belém do Pará, entre os anos de 1935 e 1961. Tais narradores, evocam um conjunto de memórias afetivas que elucidam aspectos e costumes da criança amazônica, especificamente as manifestações lúdicas e educativas presentes nos jogos e brincadeiras realizados as ruas da Belém do passado. Contudo, aqui, devido às limitações de espaço, serão estudadas apenas duas brincadeiras, escolhidas de forma a permitir uma visão geral do conjunto.

MEMÓRIA DO BRINCAR DE RUA, EDUCAÇÃO E PARTILHA DE SABERES

Na Belém da metade do século passado (1935-1961), as crianças da vizinhança reuniam-se em grupos para saciarem o desejo de brincar. Amigos, irmãos, primos e conhecidos do entorno constituíam nas ruas da cidade os muitos grupos infantis. Esses grupos de crianças possibilitavam o acontecer de uma interação lúdica e permitia o contato com o meio social e cultural de maneira mais livre e íntima. Neste processo de socialização, meninos e meninas apropriavam-se de uma cultura particular, de uma educação e de um amplo repertório de jogos tradicionais.

Dentre as brincadeiras tradicionais evocadas pelas memórias de nossos intérpretes está o brincar com peteca³⁵. A peteca é um tradicional brinquedo infantil, uma pequena bola de vidro maciço translúcida, manchada ou intensamente colorida, de tamanho variável, muito usada em jogos e brincadeiras.

Seu Antônio³⁶, ao referir-se ao brincar de peteca, diz que:

Antigamente a gente jogava na rua e tinha um tal do mata-mata que eu era muito bom. Ninguém me ganhava. Eu mirava assim na peteca dos outros e acertava em cheio. Era assim: jogava um por vez e quem acertasse ficava com a peteca do outro. Às vezes, eu acertava de longe a peteca do camarada que

³⁴ Para May (2004), a entrevista semidirigida é uma espécie de mistura entre o focalizado e o não focalizado, pois permite ao entrevistado responder perguntas que vão além das que se encontram pré-estabelecidas no questionário.

³⁵ Na região Norte e Nordeste esse tradicional brinquedo recebe o nome de peteca. Nas demais regiões do Brasil também é conhecida como bola de gude, berlinde, burca, carolo, etc.

³⁶ Todos os entrevistados tiveram seus nomes verdadeiros trocados por outros fictícios, pois visamos atender ao procedimento ético e preservar suas identidades.

estava lá longe. Eu jogava a minha certinho na dele. (SEU ANTÔNIO, 78 ANOS).

O narrador João também recorda do jogo de peteca vivenciado em sua infância:

Quando eu era pequeno sempre fui danado no jogo de peteca, eu era bom que só. [...] olhava assim, contava quantas tinham lá e mirava bem. Jogava daqui assim e acertava como daqui para ali as petecas dos outros amigos. Só ouvia os barulhos delas, era uma beleza. (SEU JOÃO, 72 ANOS).

Conforme observamos acima, a peteca era jogada na rua e o objetivo básico desta brincadeira consistia em acertar as petecas do adversário. A regra mais jogada antigamente era o mata-mata, que possibilitava “matar” as petecas de outras crianças e poder ficar com elas. Bastava a criança ir acertando as petecas dos adversários para ir tomando-as e continuar jogando. Errando, ele tinha que passar a vez para outro.

Além do mata-mata existiam diversas regras que orientavam os jogos de peteca. Essas regras variavam de acordo com o grupo, pois normalmente eram acordadas em coletividade pelas crianças antes do início da brincadeira. Pelas memórias de nossos intérpretes, visualizamos uma versão da regra de mata-mata, com pequenas variações, o triângulo, por exemplo. Seu Antônio descreve como ocorria o brincar de peteca com triângulo:

A gente inventava o triângulo de peteca. Era assim que a gente fazia, olha só: desenhava um triângulo e colocava as petecas todas nele, vinha um e jogava a peteca para tentar tirar as outras do triângulo e ganhava quem tirava todas. Olha, eu era muito bom nisso! Ganhava as petecas dos moleques da rua. (SEU ANTÔNIO, 78 ANOS).

As palavras de seu Sebastião reforçam as de seu Antônio. Ao reportar-se à regra do triângulo, esclarece:

Eu lembro que a gente fazia aqueles triângulos no chão, desenhava na terra mesmo um triângulo e colocava um monte de petecas dentro. Assim, vinha um e jogava para tentar tirar as petecas e ganhava quem tirava mais petecas do triângulo. Era muito divertido essas brincadeiras porque tudo a gente inventava. (SEU SEBASTIÃO, 86 ANOS).

Nesta regra, a criança desenha um triângulo no chão e cada participante deve colocar petecas dentro do triângulo. Sorteia-se quem começa jogando e o objetivo é acertar as petecas dos adversários, tentando tirá-las de dentro do espaço previamente delimitado. As vozes de seu Antônio e seu Sebastião ainda revelam a competição instalada no jogo. Competição que acontecia quando a criança queria vencer a outra para

mostrar sua superioridade, conquistar as petecas das outras e assim poder dizer que possuía o maior número de petecas que o dos demais membros do grupo.

Esse olhar competitivo presente no brincar com petecas também foi expressado na fala de dona Nazaré:

Quando eu era moleca jogava muita peteca, mas divertido mesmo era apostar as petecas dos outros. Olha, eu lembro que voltava para casa com o bolso cheio de peteca. A mãe perguntava: "De onde tu arrumou isso menina?". Eu dizia: "Ganhei dos moleques na rua, mãe!" (Risos). (DONA NAZARÉ, 72 ANOS).

Seu Antônio, assim como dona Nazaré, descreve a competição presente na brincadeira:

No jogo de peteca tinha que ser esperto para não deixar o outro te enrolar, principalmente quando era muito moleque envolvido e tinha muita peteca no chão, porque batiam umas nas outras e elas se espalhavam assim todinhas. Então, tinha que saber contar direitinho para o outro não levar mais do que devia. [...] Eu lembro que era um querendo ser melhor que o outro. (SEU ANTÔNIO, 78 ANOS).

As narrativas, apresentadas até aqui, evidenciam o quanto era divertido competir. Competição que, na classificação dos jogos apresentada por Caillois (1990), está inserida na categoria do *agôn*³⁷, tipo de jogo cuja natureza está em disputar, respeitando o adversário e considerando suas próprias habilidades.

Há todo tipo de jogos que aparece sob a forma de competição, ou seja, um combate em que a igualdade de oportunidades é criada artificialmente para que os adversários se defrontem em condições ideais, susceptíveis de dar valor preciso e incontestável ao triunfo vencedor. Trata-se sempre de uma rivalidade que se baseia numa única qualidade (rapidez, resistência, memória, habilidade, engenho, etc.), exercendo-se em limites definidos e sem nenhum auxiliar exterior, de tal forma que o vencedor apareça como sendo o melhor, numa determinada categoria de proeza. (CAILLOIS, 1990, p. 33-34).

No brincar com petecas, o desejo de vencer é forte e as crianças utilizavam suas habilidades e proezas com as mãos para triunfar diante da competição que se instalava. Ao fim do jogo, os bolsos cheios de petecas conquistadas de outros jogadores são testemunha da vitória e a criança sente-se mais contente, confiante e segura.

Entretanto, apesar da competição, uma possível derrota poderia ocasionar a perda das petecas. Sobre isso, seu Pedro confessa:

Olha, quando criança me divertia muito com a brincadeira de peteca. Juntava com outras crianças e a gente jogava na rua. Mas, confesso, que nunca fui muito bom nesse jogo e quando tinha essas apostas eu perdia todas minhas

³⁷ Palavra de origem grega que significa luta.

petecas. Mesmo assim, me divertia com meus amigos. (SEU PEDRO, 66 ANOS).

Para o intérprete o importante não era apenas ganhar e celebrar a conquista da vitória, mas poder competir e se divertir ao participar do jogo na presença do grupo de amigos, porque “a vivência no ato de brincar se traduz em alegria. Quem brinca sente-se possuído pela alegria de estar fazendo o que faz. No brinquedo as pessoas são mais alegres, felizes, satisfeitas.” (SANTIN, 2001, p. 27).

Durante a prática cultural de brincadeiras e jogos a criança interage com outras do grupo e aprende a lidar com situações do ganhar, mas também do perder, a agir apoiando o perdedor e exaltando o vitorioso, a se fazer respeitar e a respeitar ao próximo. De acordo com Altman (2007, p. 240):

Os grupos infantis são grupos de iniciação para a vida por intermédio da experiência e em contato direto com o meio social em que vivem. Mesmo sendo situações vividas de forma elementar, elas antecipam e preparam, passando pelos diversos estágios culturais, para a vida adulta.

É possível perceber que interior desta cultura do brincar a criança partilhava um tipo singular de pedagogia, a qual denominamos de educação lúdica. Esta educação não-formal, criada e experimentada no ato dos jogos e das brincadeiras, possibilitava relações pedagógicas interpessoais repletas de ensinamentos, aprendizagens e vivências concretas da cultura, da ludicidade e de um conjunto de saberes que possibilitavam à criança o diálogo, apropriação e transformação do mundo do qual fazia parte. O que remete aos dizeres de Brandão (1995), ao explicar o entrelaçamento entre cultura e educação:

Educar é criar cenários, cenas e situações em que, entre eles e elas, pessoas, comunidades aprendentes de pessoas, símbolos sociais e significados da vida e do destino possam ser criados, recriados, negociados e transformados. Aprender é participar de vivências culturais em que, ao participar de tais eventos fundadores, cada um de nós se reinventa a si mesmo. E realiza isto através de incorporar em diferentes instâncias de seus domínios pessoais de interações de e entre afetos, sensações, sentidos e saberes (BRANDÃO, 1995, p. 73).

Outro jogo tradicional presente na infância de nossos intérpretes e aprendido através de uma educação lúdica era a macaca³⁸. Essa brincadeira constitui-se em um diagrama desenhado no chão, representado geralmente por um trajeto de quadrados

³⁸ Conforme Cascudo (1899), a macaca, em outras regiões do Brasil, também recebe o nome de "berlinda", "amarelinha" ou "avião".

(solitários ou em duplas) e por duas meia luas (localizadas nas extremidades), pelo qual meninos e meninas devem percorrer pulando.

Naquele tempo não era chamado de amarelinha, era macaca o nome. Em Nazaré a rua era de paralelepípedo, então a gente fazia um desenho no chão com tipo aqueles giz pretos que vendiam, desenhava assim um monte desses quadros assim como daqui para ali, pegava uma pedra, jogava e saía pulando em direção à pedra. (DONA CONCEIÇÃO, 72 ANOS).

Nas ruas da Belém de antigamente, um pedaço de giz, um caco de telha ou pedra eram usados para riscar os paralelepípedos e desenhar a macaca. Quando o chão era de terra batida, um graveto podia ser utilizado para formar o brinquedo. O jogo pedia também uma pedrinha que deveria ser arremessada nas “casas”³⁹ da macaca. As crianças tinham que percorrer o trajeto do traçado pulando, ora com um pé, ora com os dois, evitando pisar na “casa” onde a pedra caiu.

Bosi (1994, p. 413), nos diz que “para localizar uma lembrança não basta um fio de Ariadne; é preciso desenrolar fios de meadas diversas, pois ela é um ponto de encontro de vários caminhos, é um ponto complexo de convergência dos muitos planos do nosso passado.”. Partindo desse pensamento, durante o trabalho de rememoração com dona Maria, desenrolamos os fios de sua memória, a fim de trazer suas lembranças de infância relacionadas ao brincar de macaca.

Olha, falando nessas brincadeiras, eu até lembrei da brincadeira de macaca. A gente desenhava a macaca no chão mesmo, jogava a pedra assim no número escrito no chão e saía pulando até lá. Não podia pisar na linha, senão perdia e dava a vez para o outro pular. [...] Era divertido porque eu lembro que tinha o céu e o inferno, diz que, e a gente tinha que ir pulando de um pé no outro, assim, de uma ponta a outra. (DONA MARIA, 83 ANOS).

A fala da narradora permite visualizar que a diversão no jogo da macaca se materializava na competição de lançar a pedrinha, ir pulando de casa em casa e transitar entre o inferno (início do trajeto) e o céu (fim do percurso), tentando evitar erros para alcançar a vitória diante das outras crianças do grupo.

A macaca representa um desafio para a criança, por isso elas brincam. Desafio presente nas disputas entre quem consegue equilibrar o corpo ora com dois pés, ora com

³⁹ Nome dado aos quadrados e meia luas que formavam a macaca.

apenas um e quem pula com mais perícia, aptidão e agilidade nos quadrados da macaca. O desafio serve de apelo ao desejo de brincar e é pela brincadeira que a criança penetra no mundo da ludicidade.

Dona Sara recorda que brincou de macaca e vivenciou o desafio deste jogo. Ela, com saudosismo confessa que, além de se divertir, aprendia brincando:

Nessa brincadeira a gente aprendia um monte de coisas. Não podia ticar, sabe o que é ticar? Ticar era pisar com os dois pés na macaca, porque tinha hora que só podia pisar com um pé. Também perdia quem pisava na linha. Quando pisava na linha, o outro logo gritava: “Perdeu, perdeu, pisou na linha!”. Era muito boa essa brincadeira, porque eu não sabia de jeito nenhum pisar só com um pé, até que depois eu aprendi. (DONA SARA, 66 ANOS).

A aprendizagem por meio da brincadeira também aparece com destaque nas memórias de dona Fátima:

A gente aprendia essas brincadeiras com as outras crianças da rua, sempre tinha aquelas que conheciam e ensinavam para a gente. A macaca eu aprendi com as minhas amigas mesmo. Eu sempre gostei de pular macaca, jogar a pedra assim e sair pulando nos quadrados que a gente riscava no chão. (DONA FÁTIMA, 76 ANOS).

Nas narrativas produzidas por nossos intérpretes reafirma-se a educação lúdica expressada na cultura do brincar. Uma educação realizada nas ruas e baseada na socialização entre os indivíduos, voltada ao ensino e aprendizagem de conteúdos lúdicos que possibilitam às crianças construir seu amplo repertório de brincadeiras e manifestem diversos saberes, pois conforme o pensar de Brandão (2002, p. 141) “somos seres humanos que aprendemos na e da cultura de quem somos e de que participamos.”.

Na educação lúdica manifestada na cultura do brincar vivenciado na infância de velhos residentes no abrigo Lar da Providência estavam inseridos os saberes lúdicos, para Carvalho (2016, p. 174), são, na verdade, saberes que estão:

Relacionados às ações das crianças, das relações entre elas que se estabelecem durante suas brincadeiras, seus jogos e seus brinquedos. São saberes que se manifestam e são compartilhados nas práticas cotidianas do brincar, nas vivências lúdicas, considerando que estas são construções sociais e culturais.

Dentre os saberes lúdicos partilhados e legitimados pelas crianças durante a realização do brincar de macaca e peteca, podemos encontrar os saberes: do respeito às regras do jogo, do respeito ao próximo, do ganhar e do perder, do conhecimento matemático, da noção espacial, da amizade, da coordenação motora e do equilíbrio corporal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente texto visou para dar visibilidade às vozes dos velhos para que se possa conhecer um pouco sobre o brincar vivido no dia a dia de várias crianças na Belém de antigamente. Este brincar estava repleto de práticas educativas construídas no cotidiano de jogos e brincadeiras e partilhada nas ruas da cidade.

Em cada uma das brincadeiras presente nas reminiscências de nossos narradores, podemos perceber a pluralidade de saberes para explicar, lidar e se relacionar com seu mundo, ao mesmo tempo em que essas crianças se relacionavam com os outros e consigo mesmas.

Ao olharmos para trás, para a infância de crianças que viveram um tempo repleto de brincadeiras coletivas manifestas com liberdade nas ruas da cidade, ficamos com a sensação de que a criança de outrora deixava aflorar com mais intensidade sua ludicidade e vivenciava uma infância brincadeira “*muito boa, muito feliz e que não volta mais.*” (DONA NAZARÉ, 67 ANOS).

REFERÊNCIAS

- R. Z. Brincando na história. In: DEL PRIORE, M. **História das crianças no Brasil**. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2007. p. 231-258.
- BOSI, E. **Memória e sociedade: lembranças de velhos**. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras ALTMAN, 1994.
- BRANDÃO,
, 1990.
- CASCUDO, C. **Dicionário do folclore brasileiro**. 6 ed. Belo Horizonte; Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1988.
- CARVALHO, N. C. O brincar na C. R. **A educação como cultura**. Campinas, SP: Mercado de letras, 2002.
- BROUGÈRE, G. **Brinquedo e cultura**. Trad. Gisela Wajskop. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1997.
- CAILLOIS, R. **Os Jogos e os Homens: a máscara e a vertigem**. Trad. José Garcez Palha. Lisboa: Ed. Cotoviailha de colares. In: ALBUQUERQUE, M. B. B. (org.). **Saberes da experiência, saberes escolares: diálogos interculturais**. Belém: EDUEPA, 2016, p. 109-98.
- HUIZINGA, J. **Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura**. Trad. João Paulo Monteiro. São Paulo: Perspectiva, 1990.
- MAY, T. **Pesquisa social: questões, métodos e processos**. Trad. Carlos Alberto Silveira Netto Soraes. 3. ed. Porto alegre: Artmed, 2004.
- SANTIN, S. **Educação Física: da alegria do lúdico à opressão do rendimento**. 3. ed. Porto Alegre: EST/ESEF-UFRGS, 2001.

A EDUCAÇÃO FÍSICA CULTURAL NAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS BRASILEIRAS: balanço das dissertações e teses

Iêda Oliveira Mota
Universidade do Estado do Pará
motaoli.ieda@gmail.com
Marta Genú Soares
Universidade do Estado do Pará
martagenu@uepa.br

RESUMO: As abordagens críticas da educação física provocaram reflexões e rupturas com as práticas pedagógicas hegemônicas no ambiente escolar, aquelas baseadas na classificação e exclusão dos sujeitos. Dentre as abordagens críticas, a perspectiva curricular denominada Cultural, em diálogo com os estudos culturais e multiculturalismo crítico, tem procurado colocar em ação uma política da diferença por meio do reconhecimento da cultura corporal dos diferentes grupos sociais que coabitam a sociedade. Neste artigo, caracterizado como estado do conhecimento, analisa-se a perspectiva Cultural da Educação Física enquanto campo de investigação nas dissertações e teses disponíveis no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes/MEC, e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Os resultados apontaram que a perspectiva Cultural da Educação Física, alicerçada pelos campos teóricos, princípios éticos-políticos e pelas orientações didáticas que lhe sustentam, vem se consolidando como uma alternativa aos desafios da sociedade contemporâneas, pois busca respostas às problemáticas impostas à Educação Física a partir da sua própria realidade, tornando-se uma possibilidade não somente de investigação, mas sobretudo de compreensão desse espaço como um campo de lutas para validar significados, principalmente os relativos às práticas corporais como produtos da gestualidade, das formas de expressão e comunicação passíveis de significação.

Palavras-chave: Estado do conhecimento. Educação física. Cultural.

Introdução

Ao longo das minhas vivências e experiências, como professora de Educação Física (EF), observei que os currículos vivenciados não estavam preocupados com os processos de exclusão no ambiente escolar e nem com aqueles naturalizados socialmente. Embora algumas ações curriculares, com enfoque nas abordagens críticas da área⁴⁰, sinalizassem novos caminhos para a prática pedagógica, elas não nos permitiram compreender com profundidade os diferentes modos de viver, conhecer e existir, manifestados nas relações entre sujeitos, diferenças que são invisibilizadas e tensionadas nas escolas. Essas inquietações me levaram a buscar respostas na formação continuada, processo que mobilizou novos sentidos na formação profissional e que tem norteadado minha prática docente.

⁴⁰ Na obra “Educação Física na Escola – Questões e Reflexões”, Darido (2008) faz uma apresentação e discussão das abordagens existentes na EF que se colocam contrárias ao tecnicismo.

Silva (2011) nos ajuda a pensar uma EF outra quando afirma que a Educação está presa à modernidade. Pois a escola, esse espaço que deveria ser o local do encontro, da inclusão, do diálogo, se apresenta como um espaço homogêneo, desigual, invisibilizando as diferenças culturais, sociais e econômicas. Dessa forma, dialogar com outros campos de estudos, para além das concepções teóricas tradicionalmente adotadas na área, nos ajuda a pensar a modernidade de uma outra forma, sob um outro olhar, e a questionar essa lógica que impõe uma racionalidade muitas vezes desarticulada dos problemas sociais dos povos em seus próprios contextos, e que hoje permeia a EF nos seus mais variados espaços de atuação.

Nessa direção, a partir de 2004, um grupo de professores/as de EF tem buscado aporte teórico nos Estudos Culturais (EC) e no Multiculturalismo Crítico (MC), proposta seguida e coordenada pelo Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – GPEF/USP, que tem procurado colocar em ação uma política da diferença por meio do reconhecimento da cultura corporal dos diferentes grupos sociais em dado contexto. Tal perspectiva prioriza procedimentos democráticos para a definição, por exemplo, dos temas e atividades de ensino, além de valorizar experiências de reflexão crítica sobre a ocorrência social das práticas corporais, aprofundando e ampliando os conhecimentos dos/as alunos/as mediante o confronto com representações e manifestações outras.

Na perspectiva curricular, denominada “Cultural”, Culturalmente Orientada e/ou Educação Física Cultural, a experiência escolar é um campo aberto ao debate, ao encontro de culturas e à confluência de práticas corporais pertencentes aos vários setores sociais. Conforme Neira (2011), o currículo cultural da EF é uma arena de disseminação de sentidos, de polissemia, de produção de identidades voltadas para a análise, para a interpretação, o questionamento e o diálogo entre as culturas e a partir delas.

Mediante o exposto, o presente artigo tem por objetivo analisar a perspectiva Cultural da Educação Física enquanto campo de investigação nas dissertações e teses disponíveis no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes/MEC, e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, por compreendermos que a abordagem em tela, a partir dos seus pressupostos teóricos, se apresenta como uma alternativa frente aos desafios da sociedade contemporânea,

2 Caminhos percorridos

Caracteriza-se esta pesquisa como “estado do conhecimento” (ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 40), no qual busquei nos sites Catálogo de Teses e Dissertações da Capes/MEC e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)⁴¹, produções referentes a perspectiva Cultural da Educação Física, com recorte temporal de 2010 a 2020.

A priori minha caminhada pelos sites pesquisados não se revelaram tarefa simples, foi um percurso exaustivo de tentativas e erros até “descobrir” a combinação dos “descritores chaves”. A palavra “educação física” foi norteadora das buscas. Contudo, a Educação Física por pertencer a área da Saúde, me remetia a trabalhos que se distanciavam da educação, assim, a palavra “saúde” foi excluída para melhor refinamento da pesquisa, o que possibilitou centrar as buscas em trabalhos com enfoque na escola.

No Catálogo de Teses e Dissertações e no site da BDTD, no campo “busca”, destacou-se como filtro para a palavra “Educação Física” e a ela, associei, uma por vez, as seguintes palavras: “pratica docente”, “prática pedagógica”, “cultura corporal”, “currículo” e “currículo cultural”. Em todas elas, utilizei o operador boleano “and” nas combinações de descritores supracitadas, como por exemplo: “EDUCACAO FISICA” and “PRATICA DOCENTE”. Lembrando que o objeto de investigação é a Educação Física na perspectiva Cultural, quando realizadas as buscas, muitos trabalhos ligados à sociologia do esporte, psicologia do esporte, produção científica, por exemplo, foram desconsiderados uma vez que meu olhar estava inclinado para a escola, para a materialização da Educação Física Cultural na prática dos/as professores/as.

Os descritores que mais se aproximaram do meu interesse foi a combinação “EDUCAÇÃO FÍSICA” and “CURRÍCULO CULTURAL” em ambos sites de busca. Com base nesses procedimentos, localizou-se 11 dissertações e 6 teses na BDTD. No Catálogo de Teses e Dissertações, localizou-se 10 trabalhos, sendo 6 dissertações e 4 teses. Posteriormente, ao correlacionar-se os trabalhos entre os sites, percebeu-se que os 10 trabalhos localizados no Catálogo de Teses e Dissertações encontravam-se na BDTD, desses, dois foram excluídos por não fazerem relação com a temática pesquisada. Entre os dezessete trabalhos encontrados na BDTD, 6 foram excluídos, incluindo os 2 do Catálogo de Teses e Dissertações. Com isso, restaram dez trabalhos, sendo 6 dissertações e 4 teses a serem analisadas, conforme a tabela 1.

⁴¹ As pesquisa nos sites <https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#/> e <https://bdtd.ibict.br/vufind/> ocorreram nos dias 21 a 26 de abril do ano em curso, e revisitados no dia 04 de maio de 2021.

Ano	Tipo	Título	Autor	Instituição	Fonte
2011	Dissertação	Avaliação da aprendizagem em Educação Física na perspectiva cultural: uma escrita autopoietica.	Escudero, Nyna Taylor Gomes.	USP	Capes/BDTD
2011	Dissertação	Cruzando fronteiras curriculares: a educação física sob o enfoque cultural na ótica de docentes de escolas municipais de São Paulo.	Françoso, Saulo.	PUC-SP	Capes/BDTD
2016	Dissertação	A "escrita-curriculo" da perspectiva cultural de Educação Física: entre aproximações, diferenciações, laissez-faire e fórmula.	Bonetto, Pedro Xavier Russo.	USP	Capes/BDTD
2016	Dissertação	Avaliação no currículo cultural da Educação Física: o papel do registro na reorientação das rotas.	Muller, Arthur.	USP	Capes/BDTD
2017	Dissertação	Significações sobre o currículo cultural da Educação Física: cenas de uma escola municipal paulistana.	Junior, Jorge Luiz de Oliveira.	USP	Capes/BDTD
2018	Dissertação	O currículo cultural de educação física em ação: efeitos nas representações culturais dos estudantes sobre as práticas corporais e seus representantes.	Marcos Ribeiro das Neves	USP	BDTD

2015	Tese	Potencialidades de produção subjetiva do professor de educação física escolar em direção à perspectiva cultural: a experiência no currículo do Estado de São Paulo.	Leite, Carla de Meira	USP	Capes/BDTD
2015	Tese	Entre fios, "nós" e entrelaçamentos: a arte de tecer o currículo cultural de Educação Física	Lima, Maria Emilia de	USP	Capes/BDTD
2016	Tese	A tematização e a problematização no currículo cultural da Educação Física.	Santos, Ivan Luis dos	USP	Capes/BDTD
2018	Tese	O jogo da identidade e diferença no currículo cultural da Educação Física.	Hugo Cesar Bueno Nunes	USP	BDTD

Tabela 1 – Balanço de dissertações e teses.

Fonte: Acervo da autora

Conforme a tabela acima, observa-se que somente um trabalho pertence a rede privada, isso revela a potência das instituições públicas enquanto ambiente de desenvolvimento de pesquisas e produção de conhecimentos, apesar do sucateamento e desmantelamento que as Universidades públicas tem vivenciado ao longo dos anos, as pesquisas no território educacional público constituem uma atitude audaciosa e de extrema importância para o fortalecimento das Universidades. Outro aspecto que merece destaque relaciona-se aos envolvidos no processo de produção da pesquisa, todos os estudos investigaram práticas educacionais na Educação Básica, sobretudo, no Ensino Fundamental.

Quanto ao método de investigação, a abordagem qualitativa foi a opção de todos os/as pesquisadores/as. Nessa concepção adotaram a etnografia (LIMA, 2015; JUNIOR, 2017; NEVES, 2018), estudo de caso (MULLER, 2016), cartografia (LEITE, 2015). Ao adentrar a prática educacional, percebeu-se uma predominância na escolha dos envolvidos no desenvolvimento da pesquisa, (FRANÇOSO, 2011; ESCUDERO, 2011;

MULLER, 2016; BONETTO, 2016; LEITE, 2015; LIMA, 2015; SANTOS, 2016; NUNES, 2018), realizaram suas análises a partir dos/as professores/as. Somente Junior (2017) e Neves (2018), optaram por selecionar os estudantes.

Outro aspecto predominante entre os trabalhos analisados tem a ver com a região onde foram produzidos, todos concentram-se no estado de São Paulo e a exceção de Françaoso (2011), os demais pertencem a Universidade do Estado de São Paulo - USP. Entre as várias razões para essa concentração, destaque para o professor Marcos Garcia Neira, da Faculdade de Educação e Faculdade de Educação Física da referida instituição, autor da perspectiva Cultural da Educação Física. Desde o ano de 2004, o professor coordena o Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – GPEF/USP, constituído por pesquisadores/as e professores/as da rede municipal que tem pesquisado e colocado em ação o currículo Cultural da Educação Física, sobretudo, na cidade de São Paulo.

Françaoso (2011) em sua pesquisa destacou a importância do GPEF/USP no processo de formação continuada dos/as professores/as, os quais reúnem-se quinzenalmente para debater o ensino da Educação Física, propor encaminhamentos acerca das práticas pedagógicas e interpretar seus resultados à luz da teorização curricular e dos Estudos Culturais, colaborando assim com a produção científica da área. Ressalta que “com base nos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisas, em 2009, foi publicado o livro “Praticando Estudos Culturais na Educação Física” que apresenta diversos relatos de experiências de docentes sob a perspectiva cultural”. (FRANÇAOSO, 2011, p. 23)

Entretanto, considera-se como fator determinante para a disseminação e implementação da perspectiva Cultural da Educação Física no currículo escolar do município de São Paulo, a elaboração da proposição curricular para a EF pelos professores Marcos Garcia Neira e Mário Luiz Farias Nunes, na proposta apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo – SME/SP em 2007, intitulado “Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas de Aprendizagem para o Ensino Fundamental”, como parte do Programa de Orientação Curricular do Ensino Fundamental. No referido documento, o currículo Cultural passou a nortear as práticas pedagógicas dos/as professores/as da rede municipal.

Lima (2015), ao analisar o processo de implementação e materialização da proposta nas escolas, destaca como estratégia o processo de formação continuada oferecido aos/as professores/as pautada em pressupostos teórico-metodológicos

consonantes com os documentos. Todavia, o planejamento estruturado objetivando o êxito da proposta não foi suficiente para a ruptura com as práticas pedagógicas cristalizadas ao longo da construção do sujeito professor/a. A pesquisadora ao comparar o período da formação inicial de professores/as com o processo de implementação da proposta, constata a ênfase na aprendizagem de aspectos motores, secundarizando os sociais e culturais, pelos/as professores/as com mais tempo de formação.

Tais conclusões reverberam ao encontrado por Françaoso em (2011) ao investigar as percepções dos/as professores/as de Educação Física da Rede Municipal de São Paulo, acerca das dificuldades e possibilidades no desenvolvimento de aulas fundamentadas na perspectiva multicultural crítica e nas análises produzidas pelo campo teórico dos Estudos Culturais, constatou que no cotidiano escolar, os/as professores/as travam uma constante luta para romper fronteiras na viabilização do currículo oficial; já que hegemonicamente, a educação formal ainda é impregnada por práticas homogeneizantes, reprodutoras e monoculturais. “As principais dificuldades apontadas pelos/as docentes referem-se à resistência dos/as estudantes, de outros/as professores/as e de profissionais que ocupam cargos de gestão quanto ao currículo cultural da Educação Física.” (FRANÇOSO, 2011, p. 142)

Nesse íterim, Leite (2015) ao investigar os processos de subjetivação, entremeada pela História de Vida dos/as professores/as da rede municipal assegura que a política de subjetivação construída, desde a origem da EF no Brasil, foi reforçada ao longo da história, seja pelo esforço em manter a hegemonia, seja pela ineficiência dos processos de implementação curriculares. Segundo ela, “tais processos contribuem para uma identidade fragmentada que, por um lado, estão em paz com a identidade construída, mas que por outro, tem de conviver com o esgotamento dessa identidade no ambiente escolar”. (LEITE, 2015. p. 156)

3 – Balanço da perspectiva Cultural da Educação Física nas Dissertações e Teses

Inspirada nas teorias pós-críticas⁴², a perspectiva curricular, denominada “cultural”, também conhecida como Educação Física Cultural, culturalmente orientada, pós-crítica ou de currículo cultural da Educação Física, se constrói a partir do desconforto com as teorias vigentes, por se colocarem insuficientes para atender aos desafios da

⁴² Figuras entre as teorias pós-críticas os estudos culturais, o multiculturalismo crítico o pós-colonialismo, o pós-estruturalismo, o pós-modernismo, a teoria queer, os estudos feministas, entre outras.

sociedade contemporânea. O objeto de estudo da Educação Física, a cultura corporal, passa a ser visto como um campo de luta pela imposição de significados que acompanham as práticas corporais. Sendo assim, as danças, as ginásticas, os esportes, as lutas e as brincadeiras são vistos como textos da cultura atravessados por relações de poder que atuam no sentido de afirmar o que essas práticas são ou deixam de ser (NEIRA; NUNES, 2008; 2009).

Nessa direção, Bracht (1999, p. 82), enfatiza que “os argumentos que legitimavam a educação física na escola sob o prisma conservador (aptidão física e esportiva) não se sustentam numa perspectiva progressista de educação e educação física, mas, ao que tudo indica, hoje também não na perspectiva conservadora”. Quando submetidos à análise cultural, Costa (2000) pontua que esses currículos se configuram como campos impermeáveis ao diálogo com as diferenças. Essas constatações refletem as fronteiras que separam as práticas corporais sistematizadas na escola e as que circulam nos corredores, e principalmente as que estão do lado de fora.

Nesse interim, um currículo de Educação Física culturalmente orientado “procura impedir a reprodução consciente ou inconsciente da ideologia dominante desencadeada pela ausência de questionamentos das relações de poder que impregnam as práticas corporais” (NEIRA, 2018, p. 16). Dessa forma, a ação curricular se estrutura a partir da relação entre cultura, linguagem e conhecimento. Logo, as práticas corporais, ao serem tematizadas, são compreendidas como parte da cultura e (re)produzem conhecimento, o qual é expressado pela linguagem corporal que pode ser verbal ou não-verbal. Assim, o/a professor/a, ao tematizar qualquer prática corporal, cria espaço e constrói condições para que as várias vozes e gestualidades sejam analisadas, e contribui com a construção de um sujeito solidário, democrático e consciente da sua identidade.

Conforme Neira (2018), essa concepção é orientada por princípios ético-políticos, entre os quais destacam-se a articulação com o projeto político pedagógico, a justiça curricular, a descolonização do currículo, e a ancoragem social. A ação didática se estrutura, nessa perspectiva, a partir da *ocorrência social*, o que requer um mapeamento da cultura corporal da comunidade. É essa dimensão que oportunizará a *justiça curricular* (CANDAU, 2014), pois ao tematizar práticas corporais que valorizem as identidades culturais de diversos grupos sociais o/a professor/a possibilita o reconhecimento do patrimônio corporal cultural.

Com essas orientações didáticas evita-se o daltonismo cultural, conceito elaborado por Stoer e Cortesão (1999) com o objetivo de alertar professores/as sobre os riscos das

atividades que camuflam as diferenças. Esses encaminhamentos permitem a compreensão da ancoragem social dos conhecimentos (CANDAUI, 2014), os quais “propiciam a análise sócio-histórica e política das práticas corporais a partir do seu formato conhecido, visando à compreensão e adoção de um posicionamento crítico com relação ao contexto social em que foram ou são produzidas (NEIRA, 2018, p. 19).

Dessa forma, o balanço dos resultados dos trabalhos analisados revelam que a perspectiva Cultural da Educação Física a partir das concepções teóricas que a fundamentam e dos princípios éticos políticos e das orientações didáticas que a sustentam, vem se construindo uma alternativa para os desafios impostos à Educação e, sobretudo, à Educação Física. Posto isso, segue uma síntese dos trabalhos analisados.

Escudero (2011), ao analisar as práticas avaliativas de quatro professores de Educação Física da rede municipal de SP, cuja proposta desenvolvida alinha-se com a perspectiva cultural do componente, revelaram que a avaliação é compreendida por esses professores como um texto em construção, como uma produção escrita baseada em informações sobre a ação educativa: produções dos alunos, pesquisas realizadas tanto pelos professores como pelos alunos e vivências corporais, distanciando-se do viés classificatório e excludente, preponderantes nas práticas pedagógicas esportivistas.

Bonetto (2016) investigou como professores, que assumem pôr em prática a Educação Física cultural, constroem seus currículos, tomando como referência o conceito de “escrita-currículo”. Analisando a produção de dados a partir da teoria pós-estruturalista deleuze-guattariana, considerou, ainda que tivesse encontrado uma quantidade de elementos que geraram uma aproximação entre as diferentes produções curriculares dos professores parceiros, ser incoerente a construção prévia de sequências didáticas, colocando-as como essenciais para as experiências pedagógicas, pois inúmeros são os agenciamentos que influenciam os docentes. Além disso, expressivas linhas de força atravessam a prática educativa, tais como: o Projeto Político Pedagógico da unidade educacional, as falas, os desejos, as atitudes e a cultura dos alunos.

Müller (2016) se debruçou sobre a influência e a importância dos registros realizados por um professor da rede pública de ensino para reorientação de sua prática. O autor considerou que o docente se atentava para os registros produzidos a partir das atividades de ensino propostas nas aulas, reorganizando e reorientando a prática seguinte. Também, acenou que esse movimento se tornou possível diante de um currículo que apresenta flexibilidade, escapando por completo de qualquer lógica que negligencie a voz dos estudantes.

Santos (2016) analisou, junto a um grupo de docentes que declarava atuar na perspectiva cultural, como são tecidas as ações didáticas de tematização e problematização. A partir das análises, considerou, por um lado, a tematização das práticas corporais como constituinte de uma importante estratégia de política cultural, oferecendo ferramentas de combate ao processo hegemônico no currículo escolar. Por outro lado, a problematização tece a tematização, possibilitando um caráter rizomático, nos termos deleuze-guattarianos, do currículo em ação, além de permitir a ampliação de possibilidades de significação, à medida que almeja a desconstrução.

Oliveira Júnior (2017), objetivando investigar as significações dos estudantes do Ensino Fundamental com relação ao currículo cultural de Educação Física, considerou que as aulas influenciam sobremaneira as falas dos estudantes, dessa forma, honra com seus compromissos. Ademais, a pesquisa destaca que determinadas situações contribuíram favoravelmente para crença no diálogo e na elaboração de atividades de ensino que permitiram extrapolar as expectativas iniciais.

Neves (2018) procurou identificar os efeitos do currículo cultural nos sujeitos da educação, considerando as significações produzidas sobre as práticas corporais tematizadas e seus representantes. Ao analisar os dados produzidos, afirma que tal currículo influi nas significações desenvolvidas pelas crianças, jovens e adultos participantes das ações pedagógicas, tendo os docentes um papel de grande importância nesse processo.

Nunes (2018), ao analisar relatos de experiências de professores que dizem colocar em prática o currículo cultural de Educação Física, buscou verificar como a diferença é tratada pelos atores educacionais (docentes e estudantes). Ao contrapor o material com a literatura pós-crítica, declara que boa parte das vezes as diferenças são valorizadas nas atividades de ensino, dado que as práticas corporais dos grupos marginalizados tomam o cenário do currículo, sendo produzidas constantes problematizações acerca dos discursos que as atravessam e também seus praticantes.

Considerações finais

O balanço nos trabalhos analisados sobre a perspectiva Cultural da Educação Física, alicerçada pelos campos teóricos, princípios éticos-políticos e pelas orientações didáticas que lhe sustentam, vem se consolidando como uma alternativa aos desafios da sociedade contemporânea. Para tanto, busca respostas às problemáticas impostas à Educação Física a partir da sua própria realidade, tornando-se uma possibilidade não

somente de investigação, mas sobretudo de compreensão desse espaço como um campo de lutas para validar significados, principalmente os relativos às práticas corporais como produtos da gestualidade, das formas de expressão e comunicação passíveis de significação.

Para além dessas considerações, ressalta-se que os trabalhos investigaram a materialização da perspectiva Cultural da Educação Física a partir de vários aspectos do processo pedagógico, entre eles: princípios éticos-políticos, orientações didáticas, processo de avaliação, registro, temas culturais e a questão da diferença, umas das categorias de análise dos Estudos Culturais. Outrossim, destaca-se que apesar do pouco tempo de implementação da proposta por uma rede de ensino e restrita a um estado, os resultados das pesquisas que analisaram esse processo, apontam estratégias que convergem para o êxito da proposta curricular, tais como: diálogo da Universidade com os/as professores/as; constante formação continuada aos professores/as; o/a professor/a como pesquisador/a da sua prática; articulação com o projeto político pedagógico; valorização das diferentes culturas e conhecimentos que circulam na escola e fora dela.

Referências

BONETTO, P. X. R. **A escrita currículo da perspectiva cultural de Educação Física:** entre aproximações, diferenciações, laissez-faire e fórmula. 2016. 238 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação, São Paulo, 2016.

BRACHT, V. **A constituição das teorias pedagógicas da educação física.** Cadernos Cedes, ano XIX, nº 48, Agosto/99.

CANDAU, V. M. F. **Educação intercultural:** entre afirmações e desafios. In: MOREIRA, A. F.; CANDAU, V.M. Currículos, disciplinas escolares e culturas. Petrópolis: Vozes, 2014. p. 23-41.

COSTA, M. V. **Estudos Culturais** – para além das fronteiras disciplinares. In: COSTA, M. V. (Org.) Estudos culturais em educação: mídia, arquitetura, brinquedo, biologia, literatura, cinema... Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2000. p. 13-36.

DARIDO, S. C. **Educação física na escola:** questões e reflexões. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

ESCUADERO, N. T. G. **Avaliação da aprendizagem em Educação Física na perspectiva cultural:** uma escrita autopoietica. 2011. 174 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação, São Paulo, 2011.

FRANÇOSO, S. **Cruzando fronteiras curriculares: a educação física sob o enfoque cultural na ótica de docentes de escolas municipais de São Paulo**' 01/12/2011 153 f. Mestrado em EDUCAÇÃO (CURRÍCULO) Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, SÃO PAULO Biblioteca Depositária: Biblioteca da PUC/SP.

JUNIOR, J. L. O. **Significações sobre o currículo cultural da Educação Física: cenas de uma escola municipal paulistana.** 25/08/2017 undefined f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: FEUSP.

LEITE, C. M. **Potencialidades de produção subjetiva do professor de educação física escolar em direção à perspectiva cultural:** a experiência no currículo do Estado de São Paulo. **22/04/2015** 185 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: FEUSP.

LIMA, M. E. **Entre fios, "nós" e entrelaçamentos:** a arte de tecer o currículo cultural de Educação Física. 18/12/2015 1 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: FEUSP.

MÜLLER, A. **A avaliação no currículo cultural de Educação Física:** o papel do registro na reorientação das rotas. 2016. 156 f. Dissertação (Mestrado em Educação). FEUSP, São Paulo, 2016.

NEIRA, M. G. **A reflexão e a prática do ensino** – Educação Física. São Paulo: Blucher, 2011.

NEIRA, M. G. **O currículo cultural da Educação Física:** pressupostos, princípios e orientações didáticas. Revista e-Curriculum, São Paulo, v.16, n.1, p. 4 – 28 jan./mar.2018.

NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. **Pedagogia da cultura corporal:** crítica e alternativas. 2. ed. São Paulo: Phorte, 2008.

NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. **Educação Física:** currículo e cultura. São Paulo: Phorte, 2009.

NEVES, M. R. **O currículo cultural de Educação Física em ação:** efeitos nas representações culturais dos estudantes sobre as práticas corporais e seus representantes. 2018. 198 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

NUNES, H. C. B. **O jogo da identidade e diferença no currículo cultural da Educação Física.** 2018. 157. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação, São Paulo, 2018.

ROMANOWSKI, J. P; ENS, R. T. **As pesquisas denominadas do tipo “estado da arte” em educação.** *Diálogo Educacional.*, Curitiba, v. 6, n.19, p.37-50, set./dez. 2006

SANTOS, I. L. **A tematização e a problematização no currículo cultural de Educação Física.** 2016. 246 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação, São Paulo, 2016.

SILVA, T. T. **Documentos de identidade:** uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

STOER, S.; CORTESÃO, L. **Levantando a pedra:** da pedagogia inter/multicultural às políticas educativas numa época de transnacionalização. Porto: Afrontamento, 1999.

A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE PEDAGOGIA PARA TRABALHAR COM A PESSOA IDOSA

Beatriz Trindade da Silva
Universidade Maurício de Nassau
beatriztrindade110@gmail.com

Jéssica Cardoso da Silva
Universidade Maurício de Nassau
Jessychayne19@gmail.com

Nailce Azevedo Dos Santos
Universidade Maurício de Nassau
nailcyazevedo94@gmailmail.com

Resumo: O presente artigo propõe uma discussão acerca da formação dos profissionais em pedagogia, na direção de verificar nos documentos legais da educação brasileira e estatuto do idoso as políticas adotadas na modalidade de ensino EJAI, buscando investigar acerca dessa temática. Tem como objetivo geral identificar os desafios e possibilidades na formação do pedagogo para a educação da pessoa idosa na EJAI. O estudo foi realizado por meio de análise bibliográfica sobre a formação dos profissionais de pedagogia, buscando reunir as informações e dados que serviram de fundamentos para a construção do estudo do tema, tais como Estatuto do idoso, análise de experiências desenvolvidas no campo acadêmico nos anos 2017 e 2019 PPGEDUEPA (Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Estado do Pará), PPGEDUFPA (Programa Pós-graduação da Universidade Federal do Estado do Pará) e o Google acadêmico. Apresenta nas contribuições os teóricos como: Unicosvsky (2004), Freire (2020), Dourado (2001) e Dantas (2009) que vêm afirmar sobre as ideias dessa pesquisa científica. Concluímos que a referida pesquisa buscou enfatizar propostas necessárias para incentivar as gerações futuras a desenvolver pesquisas sobre temáticas que incluam a importância da pessoa idosa na sociedade, dando ênfase à formação dos profissionais de pedagogia possibilitando uma reformulação dos currículos dos cursos de graduação em Pedagogia.

Palavras-chave: Formação dos profissionais em pedagogia. Pessoa idosa. EJAI.

Introdução

Compreende-se que trabalhar com pessoa idosa na educação não é fácil, pois requer práticas e metodologias adequadas para usar com esses educandos visto que esse público traz suas experiências ao longo da vida contando nos fatores fisiológicos, social e cultural. Neste sentido, buscamos alternativas para auxiliar essa temática de como trabalhar na educação com pessoas idosas, pretendemos alcançar maneiras de aproximar

habilidades e práticas para melhor seja compreendida sobre suas utilidades uma vez que esse público está disposto a iniciar esse processo desafiador.

Assim, nesse contexto propomo-nos analisar o perfil do público da EJAI e como se configura a presença da pessoa idosa nessa modalidade, verificar nos documentos legais da educação brasileira e estatuto do idoso as políticas adotadas na EJA e educação da pessoa idosa e refletir teoricamente os limites e possibilidades na formação do pedagogo para a educação da pessoa idosa na EJAI.

O presente estudo baseia-se na revisão bibliográfica sobre o processo de formação dos profissionais de pedagogia, pois tem seu foco na análise de documentos, tais como Estatuto do idoso, PPGEDUFPA, PPGEDUEPA e o Google acadêmico nos anos de 2017 e 2019, na tentativa de investigar sobre possíveis temas relacionados com a nossa temática fizemos um “estado da arte” acerca de dissertações e teses publicadas no período de 10 anos, onde se compreendeu que apenas nos anos de 2017 e 2019 houveram artigos relacionados, isso mostra que esta temática é pouco explorada. Desse modo, buscamos reunir informações documentais, da internet sites de fontes de alta confiabilidade, trazendo referências, definições e dados legais relacionados a temática e vivência dentro do campo educacional com o estudo sobre a educação com a pessoa idosa. De forma objetiva, se caracteriza como pesquisa qualitativa onde procura encontrar informações aprofundada sobre o tema específico. Quer dizer que através da pesquisa qualitativa é capaz de identificar e analisar dados que não podem ser mensurados numericamente.

Em nossa conclusão, porém traremos uma reflexão da trajetória da formação dos profissionais de pedagogia, para que melhor seja compreendido a inclusão das práticas pedagógicas para o público idoso, as possibilidades com a formação continuada como uma forma de possibilitar a reformulação dos currículos dos cursos de graduação em pedagogia que abordem a educação da pessoa idosa.

Assim, esperamos que as reflexões abordadas possam contribuir em debates a respeito dessa temática e incentivando as gerações futuras a enfatizar propostas necessárias que venha fazer a diferença na educação em especial com a pessoa idosa e que possa propor alternativas para o processo de formação dos profissionais de pedagogia para se trabalhar com o público idoso.

Caracterização da EJAI e a presença de pessoa idosa nessa modalidade de ensino

De acordo com o censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mais de 11 milhões de brasileiros são analfabetos. Porém mais da metade são pessoas com 60 anos de idade ou mais, o que equivale a seis milhões de pessoas idosas que não sabem ler e nem escrever. Entendemos que o analfabetismo entre idosos na atualidade é um agravante que mexe com as políticas sócias, porém, o envelhecimento populacional causa uma demanda social que repercute nas finanças de um país.

A velhice por diversas vezes é ignorada pela sociedade, por muito tempo os idosos e a própria velhice foram assunto que causavam espanto. Segundo Beauvoir (1970),” a velhice era vista como uma decadência física. E a sociedade refletia isso também na educação e em todas as esferas.”

Porém a população brasileira no ano 2017 segundo o IBGE cresceu 18% e ultrapassou os 30 milhões de idosos. Em seu estudo feito e divulgado em 2019 revelou que 18,6% dos idosos no Brasil são analfabetos, no país os idosos são os mais afetados. Logo tudo isso mostra os desafios que a sociedade terá que enfrentar no âmbito da educação em relação ao idoso, e também do profissional que irá atuar na educação com esses sujeitos. Esse mesmo meio de pesquisa, ainda trás que em 2027, no Brasil, teremos aproximadamente 37,9 milhões de pessoas com 60 anos ou mais idades. Isso faz refleti sobre o processo do envelhecimento, se estamos preparados para lidar com as questões que englobe a educação na terceira idade. Porém, a velhice ainda sofre com os preconceitos, o “ser velho” é visto como incapaz , o que nos leva a conclusão do quanto eles são excluídos na sociedade.

Como salienta Unicosvsky (2004), que o envelhecimento é uma questão social que temos como pauta social:

Ao envelhecer as pessoas confrontam-se com novos desafios e novas exigências. As limitações físicas são acrescidas aquelas que a sociedade coloca, como os preconceitos e os estereótipos, e grande o desafio de construir o permanentemente o próprio caminho e desenvolver atitudes que as levem a superar suas dificuldades de conquistar mais qualidades de vida, que podem ser concebidas como um conjunto de condições dignas de existência. (p.241)

Como nos lembra Neri e Debert (1999),” o idoso, especialmente a partir da década de 1980, tornou-se um ator político cada vez mais claro na sociedade brasileira.” Embora, esta discussão seja tema de debate, ao qual a concepção da sociedade não está preparada para enfrentar os novos desafios e dificuldades que ocorre ao longo de todo o ciclo da vida, na verdade, esta pesquisa científica com o foco na área da educação será importante

refletir as alternativas que buscam explorar essa vivência da vida desses sujeitos retratando os desafios e dificuldades enfrentadas pelos educadores que atuam com essas classes, pontuando o uso das metodologias em sala de aula, visto que ainda são utilizadas as mesmas práticas que são usadas com crianças, pois a imagem do pedagogo está vinculada à infância desde a antiguidade, outro paradigma que precisa ser quebrado, temos que pensarmos no educador com especificidades para lidar com o público idoso, ainda que seja uma questão complicada, no entanto, a educação é um direito do idoso. Segundo já diz o Estatuto do idoso, “ o idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. (art. 20).”

Advindo dessa perspectiva temos o EJAI (Educação de Jovens e Adultos e idosos), que é uma modalidade de ensino que desdobrar-se por todos os níveis da educação básica no Brasil. Tal modalidade é designada a jovens, adultos e idosos que deram prosseguimento em seus estudos, ou não dispuseram do acesso aos ensinos fundamentais ou médios na idade adequada. Mas haja visto, que na EJA quase nada é produzido para trabalhar com o idoso.

Portanto, a marginalização da pessoa idosa na modalidade EJA, tange à exclusão escolar o que deixa os educandos desanimados para continuar dentro da sala de aula, eles são excluídos por não serem considerados da nova geração moderna, isso os causam a descrença na capacidade de aprender por conta da idade ou pelas frustrações que carregam:

Os oprimidos de ontem, que detêm os antigos opressores na sua ânsia de oprimir, estarão gerando, com seu ato, liberdade, na medida em que, com ele evitam a volta do regime opressor. Um ato que proíbe a restauração deste regime não pode ser comparado com o que o cria e o mantém; não pode ser comparado com aquele através do qual alguns homens negam às maiorias o direito de ser. (Freire,2020, p. 60)

A referência dá-se a exclusão social que há entre essas camadas, pois as pessoas idosas são marcadas por inúmeras exclusões sociais e por vários motivos não puderam, ou foram impossibilitados de receber educação na idade própria. Assim, à exclusão social é objeto de reflexões educacional e de uma possível práticas pedagógicas para reparar erros passados em prol da construção de conhecimentos que capacite esses educandos. Como já bem diz o Estatuto do idoso: “[...] diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização

do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimento sobre a matéria. (art. 22)”

No entanto, vale ressaltar as poucas pesquisas acadêmicas sobre a educação com a pessoa idosa no EJA, o que nos levou a uma breve análise em outras produções a respeito dessa temática, onde usamos como vínculo da pesquisa PPGEDUEPA (Programa de Pós-graduação da Universidade do Estado do Pará), PPGEDUFPA (Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Estado do Pará) e o Google acadêmico onde constatamos que apenas no ano de 2017 e 2019 foram publicados artigos sobre o tema em debate.

No artigo Formação continuada em educação de jovens, adultos e idosos: aspectos legais e implementação de ações direcionadas aos professores da educação básica dos autores Diego Rodrigo Pereira e Francisca das Chagas do ano 2017, analisa ações de formação continuada dos profissionais da educação no estado do Maranhão, pois busca elaborar estratégias diferenciadas para esse público, visto que a pesquisa está focada nas políticas públicas educacionais, afim de identificar os avanços adequados para o aperfeiçoamento desses profissionais.

Na dissertação Trajetória educativa escolar: memórias de idosos da autora Milene Vasconcelos Leal (2017), podemos ver que seu destaque é a memória que os idosos do Lar da Providência tem sobre suas estadias na escola, qual foi o impacto que a escola causou nas suas vidas e no âmbito profissional, a autora também descreve o trabalho desenvolvido pelo NEP/UEPA, com os idosos mostrando sua contribuição para resignificação da educação na vida dos idosos.

Na dissertação Formação de professores na Bahia para inclusão de idosos na educação de jovens e adultos, do autor Arivaldo Ferreira de Souza (2019), o presente estudo investigou a construção curricular dos cursos de licenciatura em pedagogia, letras e matemática onde constatou-se que esses currículos ainda não contemplam a inclusão dos idosos conforme eles teriam direitos ao ensino de qualidade.

Ao verificarmos os conteúdos expostos, observa-se a inexistência de pesquisa voltada para a formação de profissionais da área de pedagogia que visam habilidades para trabalhar com o público idoso, é importante frisar a educação com a pessoa idosa como uma alternativa que busca explorar essa vivência da vida desses sujeitos retratando os desafios e dificuldades enfrentadas pelos educadores que atuam com essa

classe têm ao usar metodologias em sala de aula, visto que as práticas que são usadas para educar idosos são as mesmas que usamos com crianças. A pesquisa, busca maneiras eficazes para trabalhar e desenvolver habilidades que melhor seja aplicada a esse aprendiz, e assim seja bem-sucedido as metodologias de ensino, diferenciando daquelas aplicadas a crianças e adolescentes.

Formação do pedagogo para a educação da pessoa idosa na EJA: limites e possibilidades

Consideramos de fundamental importância ressaltar o profissional que é o pedagogo, pois é o responsável pelo ordenamento didático e intelectual do processo de ensino e aprendizagem. E, é nesse contexto que este artigo científico busca situar esta discussão, trazendo uma análise da importância desse profissional, e se o mesmo está hábito para trabalhar e desenvolver metodologias que contribuam de forma significativa para o ensino e aprendizagem do sujeito idoso.

Isso nos faz compreender, do quanto é desafiador trabalhar com a pessoa idosa, visto que na maioria dos casos os profissionais de pedagogia não estão preparados para atuar com este público, isto só reafirma que os educadores, precisam respeitar as peculiaridades da condição de idade do senhor idoso visando terem um bom aproveitamento do trabalho desenvolvido para exercer com eles no ensino-aprendizagem. Segundo Dourado (2001),

a formação em nível superior, portanto, coloca-se como uma bandeira a ser implementada pela democracia do acesso, da permanência e da gestão desse nível de ensino como caminho fértil para a formação e a profissionalização. Considerando que a educação, como prática social, não se circunscreve apenas à escolarização, prática educativa institucionalizada, mas tem nessa o seu lócus privilegiado (p. 56).

Tal discussão, nos reafirmar as carências na formação sobre metodologias de ensino na EJAI, compreender que, ainda, há uma discrepância como o idoso, demonstrando as contradições da formação docente que não está habilitado para superar com as práticas ao interesse do educando idoso que requer de conhecimento das potencialidades para suprir com as necessidades desse grupo.

Assim, entendemos que a formação continuada é um processo contínuo que não deve ser menosprezado, entretanto, é necessário a formação docente para trabalhar com

este público, uma formação adequada e competente para conseguir superar as barreiras que impedem sobretudo nesse segmento da EJAI. Segundo Dantas (2009),

[...]a formação docente e chama a atenção para as especificidades da formação de professores que trabalham na Educação de Jovens e Adultos, destacando que há necessidade de um tratamento diferenciado para qualificar e preparar professores que atuam ou que pretendem atuar nessa Modalidade. Destaca as características singulares dos sujeitos deste segmento e reafirma a Educação de Jovens e Adultos como uma proposta de inclusão desses sujeitos. (Pág. 31)

Porém, o que vimos é a escassez desse processo de formação para com o docente que trabalha com esta modalidade, é evidente que as políticas públicas sempre foram omissas em não dar a atenção necessária para a preparação desses profissionais de pedagogia, o que, nos faz pensar na reformulação dos currículos dos cursos de graduação em Pedagogia, visto que, é relevante que a ausência de uma formação específica e obrigatório no curso de pedagogia, que possa aderir com especificidades para lidar com o público idoso.

É nesse contexto, que afirmamos o quanto é importante termos uma pedagogia da inclusão, que nos faça refletir e criar uma dinâmica que contribua para diversificar e ampliar as demandas da formação dos docentes para trabalhar com diferentes públicos.

Constatamos que a partir desse estudo haverá outros novos conhecimentos e experiências que possibilitará um novo impulso para analisar os problemas que precisam de soluções no processo da formação dos pedagogos para trabalhar com diferentes públicos, ampliando assim a aprendizagem sobre área da educação que visa a pessoa idosa. É de fundamental importância, a fomentação das leis vigentes para incrementar em debates e discussões das políticas públicas.

Considerações finais

Durante a leitura do presente artigo é possível expor o conceito em volta das dificuldades de oportunidades que a pessoa idosa encontra para realizar o retorno às práticas escolares, esse retorno que se faz necessário devido a falta de oportunidades ou como não prioridade em outros momentos da vida que podem ter sido direcionados para trabalho ou cuidado da família. Mesmo com a criação de leis dirigidas para esse problema, ainda é difícil a pessoa idosa ter seu espaço no âmbito escolar, causando uma exclusão dessa classe.

Outra contrariedade vivenciada por esse grupo é a falta de capacitação para profissionais de pedagogia direcionado ao ensino para idosos, visto que, cada área tem suas especificidades no que diz respeito ao ensino, metodologias e didáticas. Com isso, é necessário levar em consideração que todos os grupos de idades são prioridades para a educação, os idosos ainda mais, por fazerem parte da maior parcela de analfabetos no Brasil.

Diante do exposto salientamos a importância da necessidade de um currículo de pedagogia, que englobe as necessidades educacionais da pessoa idosa para se valer as leis, no qual garantem que os mesmos sejam assistidos respeitando sua peculiar condição de idade.

Acredita -se que este seja o caminho para buscar propostas necessárias para incentivar as gerações futuras a desenvolver pesquisas na área para melhor convívio e qualidade de vida das pessoas em processo de envelhecimento, portanto, não se deve menosprezar a formação continuada pois se faz necessária para a preparação e adequação dos profissionais da educação do EJAI.

Referência

Unicovsky, Margarita. **A educação como meio para vencer desafios impostos para idosos.** Reg Bras Enferm, p 241,243, Março/Abril 2004. disponível em:<https://www.scielo.br/j/reben/a/7hJ74SSTLKrs8b6cntJwJtP/abstract/?lang=pt>

BRASIL. *Estatuto do idoso: Lei n. 10.741, de 1 de outubro de 2003.* Brasília, DF: Secretaria Especial dos Direitos humanos, 2004. Ministério da justiça.

BEAUVOIR, Simone de. *A velhici.* 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1970.

DANTAS, T. A Formação de professores em educação de jovens e adultos (eja) na perspectiva da inclusão social. **Revista de educação, ciência e Cultura.** Canoas, v. 24, n. 1, 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.18316/recc.v24il.4570>

DOURADO, Luiz Fernandes. A reforma do Estado e as políticas de formação de professores nos anos 90. In: _____ (Org.). *Políticas públicas e educação básica.* São Paulo: Xamã, 2001.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido .** n°74 ed. Rio de Janeiro/ São Paulo. Paz&terra, 2020.

PEREIRA, D.R., & LIMA, F das C. S. **Formação continuada em educação de jovens e adultos e idosos:** aspectos legais em implantação de ações direcionadas aos professores da educação básica. *Cadernos de pesquisas*, 24(3), 113-126. Disponível em: <https://foi.org/10.18764/2178-2229.v24n3p113-126>. Acesso em 18 de abril de 2022.

SOUZA, Arivaldo Ferreira de. **Formação de professores na Bahia para a inclusão de educação de jovens e adultos.** Dissertação(Mestrado em educação). Universidade do Vale Sapucaí (Univás). Pouso Alegre – MG. p.146. 2019.

LEAL, Milene Vasconcelos. **Trajetória educativa escolar:** memórias de idosos. Dissertação(Mestrado em educação). Universidade do Estado do Pará. Belém-PA. p.117. 2017.

UMA LEITURA FREIREANA DA EDUCAÇÃO INFANTIL BRAGANTINA

Naire Gomes de Sousa⁴³
Fernanda Regina Silva de Aviz⁴⁴

RESUMO

O estudo intenta dar visibilidade às questões que fazem parte do cotidiano de uma escola de educação infantil da rede municipal de ensino de Bragança, Amazônia paraense. Constitui-se também como resultado do exercício urgente e necessário de pensar a escola da infância à luz do pensamento de Paulo Freire, das suas ideias, da sua paixão pela vida, pelas pessoas e pela natureza. As experiências que dão suporte ao diálogo dizem respeito ao saber-fazer de cinco professoras junto as crianças de quatro e cinco anos de idade. O estudo evidencia que o uso da Pedagogia Freireana para uma leitura da Educação Infantil bragantina, mostrou-se relevante, desvelando a urgente necessidade da desconstrução das práticas pedagógicas escolarizantes que impõe as crianças um lugar de invisibilidade social na escola. Por fim, mostrou-nos que as práticas pedagógicas da/na Educação Infantil bragantina são reveladoras de um modo de fazer educação para as crianças que habitam a Amazônia paraense e por isso precisam ser tencionadas.

Palavras-chave: Infâncias. Crianças. Paulo Freire. Educação Infantil.

Introdução

Paulo Freire patrono da educação brasileira, educador pernambucano e um eterno menino, viveu grande parte da sua vida denunciando as mais diversas formas e faces da opressão sofrida pelas classes populares e por todos(as) que são considerados(as) pela sociedade como *diferentes*. Bem como, para além disso, anunciou a educação como uma Prática da Liberdade, prática incondicionalmente necessária para amar as pessoas e a natureza.

Desse modo, o exercício de aproximar algumas questões que atravessam a educação das crianças, tanto dos estudos que se ocupam delas e das suas infâncias em nossa região quanto do pensamento de Paulo Freire, não se constitui como uma tarefa simples, visto que o pensamento de Freire é denso. No entanto, acreditamos que as suas ideias podem nos ajudar a perspectivar uma educação infantil realmente comprometida com os pequeninos enquanto *sujeitos crianças de direitos* e com a multiplicidade de infâncias que habitam a Amazônia paraense.

Outrossim, o desejo de nos arriscarmos por esse caminho, na tentativa de tais aproximações, foi suscitado no decorrer da disciplina “Leituras temáticas da Educação de Paulo Freire”, realizada durante os meses de maio e junho do ano de 2022, na Universidade do Estado do Pará (UEPA)⁴⁵. Tardes de profícuos debates em torno da importância das obras, do pensamento e da vida de Paulo Freire para a Educação brasileira e amazônica.

⁴³ Mestra em Linguagens e Saberes na Amazônia (UFPA). Atualmente coordena a pasta da Educação Infantil, na rede pública de ensino, em Bragança/Pa, SEMED. Especialista em Educação/SEDUC. Aluna Especial do PPGED/UEPA ano 2022. E-mail: nairegomes@yahoo.com.br

⁴⁴ Doutoranda em Educação, linha de pesquisa Saberes Culturais e educação na Amazônia, UEPA. Campus, Belém. Professora da Educação Básica no município de Traquateua – PA e Bragança – PA. E-MAIL: nanda_aviz@hotmail.com

⁴⁵ A disciplina foi ministrada pela Prof.^a Dr.^a Ivanilde Apoluceno de Oliveira (UEPA) e pela Prof.^a Dr.^a Tânia Regina Lobato dos Santos (UEPA).

Porquanto, trata-se de um texto polifônico. Primeiro porque foi sendo desenhado a partir das inúmeras falas, realidades, desejos, vivências e experiências partilhadas no decorrer da disciplina por professoras, professores, docentes e profissionais dos mais diferentes lugares e áreas de conhecimento que se ocuparam desse fazer e que trouxeram para o centro das rodas de conversas, suas histórias de vida, seus desejos por uma sociedade mais justa, equânime e uma educação realmente comprometida com o humano.

Segundo, porque também se aproxima e se sustenta a partir dos estudos e das pesquisas daqueles e daquelas que se encontram há mais tempo na estrada, na busca de que o pensamento e as ideias de Paulo Freire sejam parte do fazer pedagógico, seja na educação das crianças, dos(as) jovens, dos(as) adultos(as) ou dos(as) idosos(as).

Acreditamos que a escuta das professoras, entre outras questões, nos possibilitará compreender o conceito de infância e de criança presentes nas práticas pedagógicas e, ainda, o lugar que elas, as crianças, ocupam nesse fazer das professoras, ou seja, no cotidiano da escola.

Para isso, lançamos mão de algumas vivências, experiências e narrativas de um grupo de cinco professoras que atuam em uma escola destinada à educação de crianças de 4 e 5 anos de idade, localizada em um bairro periférico de Bragança. As narrativas das professoras foram registradas em um diário de campo, colhidas durante as rodas de conversas que são realizadas no decorrer da implantação das novas Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Ensino que têm como eixo norteador, uma Pedagogia de base freireana.

Para dar contorno ao debate, partimos de algumas inquietações: Que conceito de infância e de criança as práticas pedagógicas das professoras sinalizam? Qual o lugar que as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola pesquisada impõem às crianças? Como perspectivar *práticas outras* na educação das crianças pequenas, na Amazônia paraense, a partir do pensamento de Paulo Freire?

Na busca de compreendermos tais questões realizamos estudo teórico e de base etnográfica e, a partir da observação participante, empreendemos a escuta das professoras e registros escritos. Também elegemos algumas categorias centrais de análise, tais como: infância; criança; Paulo Freire. Acreditamos que essas categorias são como uma espécie de óculos que podem nos ajudar a compreender a dinâmica, o cotidiano da educação infantil na rede pública, na qual atuamos enquanto Coordenadoras pedagógicas.

Para André (2005) a pesquisa do tipo etnográfica se caracteriza por um contato direto do(a) pesquisador(a) com a situação pesquisada, o que por sua vez permite a reconstrução dos processos e das relações que constituem o cotidiano, a experiência escolar. Nesse sentido, procuramos dar destaque aos fazeres das professoras que serão tensionados a partir do pensamento de Paulo Freire.

O cotidiano de uma escola da infância bragantina

A escola que faz parte do estudo atende crianças de 4 e 5 anos de idade. Está localizada em um dos bairros periféricos da cidade. Possui apenas duas salas de aula, uma pequena cozinha, dois banheiros e um pátio. Na entrada da escola é possível apreciar um jardim com muitas flores e plantas de pequeno porte, típicas da nossa região amazônica.

Apesar de um belo quintal, a escola não conta com parques para as crianças, caixas de areia, árvores ou balanços. Durante as visitas, costumamos visitar o terreno no qual se encontra a escola. Essa é uma maneira de sentirmos mais de perto as ausências, que impõe

às crianças certa limitação em relação ao brincar e as interações mais livres da rotina da escola.

Logo, compreender o cotidiano das crianças nas escolas de educação infantil, da rede pública de ensino de Bragança, tem exigido pesquisar, documentar e desvelar as práticas, os ditos, os silenciamentos, os sentidos e significados produzidos pelas crianças e pelos adultos, atores sociais e produtores da história e da cultura escolar.

Nesse sentido, acreditamos que a escuta das crianças e das professoras pode nos dizer como acontece a mudança. Ou seja, a (des)construção das práticas engessadas, cristalizadas, que impõe às crianças, na educação infantil, uma rotina que na maioria das vezes não leva em consideração as culturas da infância, os saberes, os fazeres, os sonhos, os desejos, os modos infinitos de ser e de estar no mundo delas.

Desse modo, sem a intenção de invisibilizar as vozes das crianças, neste estudo, evidenciamos às vozes das professoras, ou melhor dizendo, de cinco professoras que se deixaram envolver pela urgente necessidade de se (re)pensar as práticas na educação infantil bragantina à luz do pensamento de Paulo Freire.

A desconstrução, nesse sentido, não se opera de uma maneira simples. Exigindo para isso, um compromisso. Que, por sua vez, não acontece sem tensões, sem conflitos com o nosso *estar no mundo*, com os nossos valores, com as nossas verdades inquestionáveis a respeito de como são e de como funcionam as coisas ou ainda a ordem delas no mundo.

Para Paulo Freire (2013) existem algumas condições para que “*um ser*” possa assumir um *ato comprometido* com a sua realidade, com o seu estar no mundo. Sinalizando que uma dessas condições é ser capaz de agir e refletir. Nesse sentido, precisamos, enquanto homens e mulheres, ter consciência do nosso *estar no mundo*, de que esse *estar* precisa ser tensionado, admirado e problematizado.

É sobre isso, então, que o presente estudo trata. De pensar as práticas na educação das crianças de uma maneira comprometida com elas, com as suas reais necessidades e direitos. Procurando, assim, encontrar a partir delas e com elas, os caminhos que darão acesso a outras concepções de criança, de infância e de educação infantil.

Conscientes do desafio, comprometidas com as crianças, enquanto “sujeito crianças de direitos”, não negamos a necessidade de falarmos também a respeito de alguns aspectos ligados à qualidade na educação infantil, o que acaba esbarrando nas questões da infraestrutura e do compromisso ético e político com os espaços escolares.

Em Bragança boa parte das escolas ainda funcionam em pequenas casas que abrigam e ao mesmo tempo aprisionam os pequenos corpos e mentes. As escolas, em sua maioria, não contam com espaços verdes, pátios, parques, bibliotecas, recursos pedagógicos, humanos e materiais necessários para a oferta de uma educação infantil que assegure, na íntegra, a qualidade da educação na primeira infância.

A Prática docente na Educação Infantil bragantina e a Pedagogia de Paulo Freire

Para iniciar o diálogo com as professoras usamos o texto: “Partir da Infância” de Paulo Freire e Sérgio Guimarães (1982). A escolha do texto deu-se pelo fato de que nele, Paulo Freire rememora a infância, em particular, o seu processo de alfabetização. O que rapidamente chamou a atenção das professoras, um genuíno convite ao diálogo.

O diálogo, é uma categoria importante no pensamento de Paulo Freire (2013). Podendo ser compreendido como algo que faz parte da natureza humana. Por conta disso, constitui-se como parte da história e do percurso no qual nos tornamos humanos.

O diálogo, assim, é antes uma postura humana, uma postura crítica, política, transformadora e consciente do nosso *estar no mundo*, nos possibilitando refletir a respeito da realidade, daquilo que sabemos e do que não sabemos dela. Daí a importância do diálogo para a transformação da educação e da sociedade (FREIRE, 2013, p.122). As narrativas a seguir, revelam a potência do pensamento de Paulo Freire, ou seja, aquilo que o texto reverberou nas professoras

Professora 3 – O que o texto fala é muito importante e é verdade sabe, partir da realidade das nossas crianças. Eu vi isso no projeto de alimentação saudável. Algumas das crianças não conheciam legumes, frutas ou verduras. Eu procuro saber todos os dias o que elas almoçaram ou o que comeram no café da manhã, algumas comem ovo todos os dias, outras dizem que quando comem frango é uma festa, algumas passam por privação de alimentos sabe. Outro dia, estava sendo preparado uma carne guisada, para o lanche delas, o cheiro invadiu a sala e a gente não conseguia dar aula. As crianças ficaram inquietas, ansiosas, só queriam saber a que horas seria o lanche. Esse texto me faz pensar, que mesmo quando as minhas crianças chegam com tudo isso sabe, todos os problemas que elas têm em casa, eu escuto e depois eu vou trabalhar normal, com conteúdos (Diário de campo, 27/05/2022).

Professora 4 – É verdade o que a professora fala, teve um ano aqui que duas das nossas alunas, presenciaram a mãe ser assassinada por um policial. Era questão de droga. A mãe estava amamentando uma recém-nascida. O policial pediu a droga, ela disse que tinha vendido para comprar comida. Ele só pediu para ela entregar a bebê para a avó das crianças, pediu para as meninas fecharem os olhos e matou a mãe com vários tiros. Elas contam tudo com detalhes, no dia do enterro da mãe, elas foram mandadas para a escola. Eu não sei como abordar isso com elas, sabe!? Eu dei aula normal nesse dia, como meu coração partido (Diário de campo, 27/05/2022).

Professora 5 – Eu tive uma aluna, é engraçado porque as crianças contam tudo sabe. Ela contou que a polícia veio atrás do pai dela, ele vende droga sabe. O pai correu para o quintal e ela é muito sabida, sentou-se em cima da bolsa que tinha a droga e que o pai tinha jogado no quintal, perto de uma cerca, arrumou a saia e cobriu a bolsa. Os policiais não pediram para ela sair de onde ela estava. Ela queria proteger o pai, mas é uma criança de 4 anos. Como é que a gente trabalha isso? Sabe! (Diário de campo, 27/05/2022).

As narrativas revelam, entre outras questões, o desafio de aproximar a realidade social das crianças ao currículo que é trabalhado pela/na escola. Partir da realidade das crianças constitui-se, na fala das professoras, uma problemática. Sobretudo, quando essa aproximação das crianças, aos sentidos das palavras do seu mundo é atravessada por questões como a violência, a morte, o luto, a dor, a tristeza, a angústia, a fome, a droga, a desigualdade social, a opressão, o medo, a fome, a negação de uma vida digna, plena e saudável.

Assim, como acolher as questões que as crianças trazem para a escola? Como assegurar a escuta das crianças sem invisibilizar sua voz? Nesse sentido, quando a escuta e o silêncio acontecem, obriga a escola a tensionar essa díade, de tal modo que as questões das crianças sejam acolhidas pela escola, pelo currículo, como lhes é de direito. Também exige do(a) professor(a) uma postura crítica e respeitosa com os saberes dos(as)

educandos(as). Saberes estes, indispensáveis, segundo Paulo Freire (1996), para uma prática docente compromissada, ética, política e capaz de operar a mudança.

Para Freire (1996), o respeito aos saberes dos educandos compreende um saber necessário a prática docente, o que confere à escola não somente o compromisso de respeitar esses saberes, mas o de trazê-los para o currículo, para o diálogo, para pensar juntos e juntas como esses saberes retratam um tipo de sociedade. Isso significa se ocupar com as crianças da realidade concreta delas. Uma realidade que para Freire é, em grande parte, agressiva e violenta (FREIRE, 1996, p. 24).

Em relação a criticidade, Freire (1996) aponta a necessidade da superação de uma curiosidade ingênua para uma curiosidade como inquietação indagadora, inclinada ao desvelamento de algo como procura, como atividade criadora, histórica, socialmente construída e reconstruída. Na voz do autor: “Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos” (FREIRE, 1996, p.25).

Diante do contexto, é urgente o compromisso com a voz das crianças, bem como com uma prática pedagógica curiosa diante do que as crianças anunciam e denunciam, a partir dos marcadores sociais como classe, raça, gênero, etnia, religião, entre outros que atravessam a presença delas no mundo e na escola.

Assim como também se faz urgente e necessário uma postura de busca e de pesquisa por parte do(a) professor(a). Ensino e pesquisa para Freire (1996) encontram-se e diluem-se em um mesmo corpo. Enquanto o(a) professor(a) ensina, também aprende. Continua buscando o conhecimento, mantendo acesa a sua curiosidade, a indagação das coisas, do mundo e de si mesmo(a). No enunciado de Paulo Freire

Enquanto ensino continuo buscando, reprocuro. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 1996, p. 23).

Posto isso, é evidente que as falas das professoras anunciam e denunciam a necessidade de refletirmos a respeito dos nossos saberes e fazeres na Educação Infantil Bragantina. Também apontam alguns dos caminhos de como essa mudança pode acontecer. Entre eles, destacamos o que explica Freire (1996) em relação a curiosidade humana, que para o autor é histórica e socialmente vem sendo construída e reconstruída. Conscientes disso, precisamos nos movimentar no sentido da busca e da intervenção, criando mecanismos, recursos que nos aproximem do universo das crianças, na procura de que nossas práticas sejam potenciadoras da imaginação, da criatividade, do afeto, da alegria e de tudo mais que faça parte do universo das crianças.

A Participação das Crianças nos fazeres e dizeres das Professoras na Educação Infantil

O lugar das experiências, das vivências, dos saberes e dos fazeres das crianças, no currículo da escola da infância, tem sido uma questão que nos inquieta. Nesse sentido, acreditamos que os fazeres pedagógicos das professoras, que fizeram parte das nossas reflexões até aqui, bem como a leitura dos artefatos culturais presentes na escola; a

organização da rotina e do tempo, sinalizam um lugar, um modo de conceber as crianças e as infâncias bragantinas.

Dar visibilidade a esse lugar da criança no fazer pedagógico, ao nosso ver, é absolutamente urgente e necessário. Desse modo, a fala das professoras a respeito de como as crianças trazem para a escola o vivido, seja nas suas interações com a família, seja na comunidade, é revelador de que as crianças têm muito a dizer quando são verdadeiramente escutadas.

Desvelam ainda, que embora sejam escutadas pelas professoras, a escuta do que elas anunciam e denunciam, não interferem no cotidiano das crianças na escola. A escuta, nesse sentido, não consegue ultrapassar essa espécie de bolha que protege, que envolve o currículo oficial, que é trabalhado pela/na escola. Vejamos alguns destes recortes das falas das professoras a seguir

[...] Na teoria isso é muito bonito. E aí eu me pergunto, o que fazer com o material que é pedido aos pais no início do ano? Os pais cobram dever de casa até no maternal (*Professora 1* - diário de campo, 27/05/2022).

[...] Esse texto me faz pensar, que mesmo quando as minhas crianças chegam com tudo isso sabe, todos os problemas que elas têm em casa, eu escuto e depois eu vou trabalhar com conteúdos (Diário de campo, 27/05/2022). Eu não sei como abordar isso com elas, sabe!? Eu dei aula normal nesse dia, como meu coração partido (*Professora 3* - diário de campo, 27/05/2022).

[...] Eu não sei como abordar isso com elas, sabe!? Eu dei aula normal nesse dia, como meu coração partido (*Professora 4* - diário de campo, 27/05/2022).

[...] Como é que a gente trabalha isso? Sabe! (*Professora 5* - Diário de campo, 27/05/2022)

As falas tornam evidentes as dificuldades apontadas pelas professoras, em relacionar a realidade histórica, social e política das crianças, ao que elas compreendem como conteúdos escolares. No caso em questão temas como a dor, o luto, a fome, a violência, o uso de drogas entre outros apontados pelas crianças, não são, pelo que nos parecem, considerados como conteúdos escolares.

A partir de uma leitura freireana da educação infantil, compreendemos que as dificuldades, apontadas pelas professoras, são herança de uma educação bancária. Nela, segundo Freire (1983) as relações entre educador(a)-educandos(as) na escola, são marcadas, em qualquer dos níveis, por um caráter narrativo, dissertativo. Isso implica dizer que a escola fala da realidade como algo estático, parado, compartimentado, desconectado da realidade, das experiências das crianças.

A palavra nesse contexto, é esvaziada da dimensão concreta da vida, torna-se oca, sem sentidos para as crianças. O(a) professor(a), na educação bancária, é o sujeito da narração, seu papel é o de depositar as palavras ocas, esvaziadas de sentido, na cabeça dos(as) educandos(as), que são como uma espécie de vasilha, que precisam ser preenchida pelo(a) professor(a) narrador(a) (FREIRE, 1983, p.59).

Segundo Oliveira (2021, p. 293), Freire rejeita a educação bancária dado ao seu caráter conteudista, autoritário, meritocrático e, sobretudo, excludente. Constituindo-se com um processo de desumanização, no qual impossibilita, os(as) educandos(as) de serem sujeitos do/no processo educacional.

No contexto de uma educação bancária, o currículo trabalhado na educação infantil é esvaziado das palavras que se conectam ao universo das crianças que vivem na Amazônia paraense. As atividades estereotipadas, tão presentes no fazer pedagógico na educação infantil bragantina, são uma prova disso, uma vez que elas impõem as crianças um lugar de invisibilidade.

Isso foi possível de ser comprovado, nas dificuldades apontadas pelas professoras em trabalhar as vivências e experiências das crianças no currículo da educação infantil; a partir do uso das atividades estereotipadas; do uso dos artefatos estereotipados, como os cartazes extremamente coloridos, que são produzidos a partir das necessidades das professoras para alfabetizar precocemente as crianças, por tanto, uma necessidade adulta. Entre outras práticas que invisibilizam qualquer produção das crianças nas paredes das salas referências. Revelando o conceito de “Criança ingênua” (SARMENTO, 2007).

A Criança ingênua é segundo Sarmiento (2007), uma imagem pré-sociológica, ou seja, uma imagem de criança impregnada de sentidos e significados e, que é anterior a Sociologia da Infância. Nesse sentido, a criança ingênua é desprovida da razão, marcada pela pureza, pela inocência, pela beleza e bondade.

Com efeito, nesse contexto, somos convocados(as) aqui a pensar em pelo menos três questões a saber: as crianças como atores sociais, o protagonismo infantil e o direito da participação. A partir da imagem sociológica, a criança é considerada como um ser completo, diferente do(a) adulto(a), um ator social, sujeito criança de direitos e produtora de cultura, a cultura da infância (SARMENTO, 2007).

Desse modo, a partir da escuta sensível das professoras, foi possível perceber a sobreposição de uma lógica adultocêntrica na organização do trabalho pedagógico, prevalecendo as necessidades e os interesses dos(as) adultos(as), em detrimento aos direitos, aos interesses e as necessidades das crianças, não há, portanto, o reconhecimento das crianças enquanto atores sociais em evidência.

Os fazeres pedagógicos das professoras, nesse viés, nos parece, não perspectivar o protagonismo infantil. Friedmann (2020, p. 39-40) explica que o protagonismo infantil acontece quando as crianças usufruem de tempo e de espaço para se expressarem, através de diferentes maneiras, a partir das brincadeiras, da arte, da música e outros.

Bem como pode se manifestar a partir das tomadas de decisões, quando elas vivenciam o exercício, a experiência da cidadania, através da garantia da participação. A autora, sustenta que o protagonismo infantil não retira o papel de destaque do(a) adulto(a) na vida das crianças, sejam como professores(as), pais, mães etc.

Coadunamos com a ideia de que o direito da participação, por sua vez, só pode ser garantido as crianças, a partir do diálogo e do respeito aos saberes dos (as) educandos(as), como afiança Freire (1996).

A título de conclusão: A importância de Paulo Freire para pensar a Infância e a Educação Infantil Bragantina

Acreditamos que a nossa aproximação com uma Pedagogia Freiriana pode reverberar uma Educação Infantil ética, amorosa e politicamente comprometida com as crianças. Pode ainda, favorecer uma leitura menos fragmentada da realidade na qual estamos inseridas(os) enquanto educadoras(es) da/na infância.

A infância em Paulo Freire, constitui-se, segundo Kohan (2019) como uma força inspiradora, geradora de outros possíveis na relação entre professoras(es)-crianças. A

infância, nesse sentido atravessa a vida humana, atribuindo-lhe curiosidade, alegria, vitalidade, inquietude, presença (KOHAN, 2019, p. 103).

A Infância enquanto condição da existência humana, por sua vez, pode nos encorajar a *ser mais*. Destarte, inspiradas em uma leitura freireana da educação infantil, coadunamos com as ideias de que a Infância pode educar professoras(es), gestores(as), coordenadores(as) da escola da infância no sentido de *ser mais*. Para que possamos acolher as infâncias bragantinas e favorecer uma educação que considere o ser humano em suas várias dimensões.

O uso da Pedagogia Freireana para uma leitura da Educação Infantil bragantina, mostrou sua relevância no sentido da desconstrução das práticas pedagógicas escolarizantes, que impõe as crianças um lugar de invisibilidade social na escola.

Ao longo do estudo e a partir das nossas reflexões ficou evidente que as nossas práticas pedagógicas são reveladoras de um modo de fazer educação para as crianças pequenas, ou seja, possuem intencionalidade em relação a educação das crianças que habitam a Amazônia paraense e por isso precisam ser tencionadas.

REFERÊNCIAS

ANDRÉ, Marli. **Etnografia da prática escolar**. São Paulo: Papyrus, 2005.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Planalto Central, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 27 jul. 2022.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, seção 1, p. 32, 9 abr. 2002. 2009b.

FREIRE, Paulo; SHOR, Ira **Medo e ousadia: o cotidiano do professor**. São Paulo: Paz e Terra, 1986.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.

FRIEDMANN, Adriana. **A vez e a voz das crianças: escutas antropológicas e poéticas das infâncias**. São Paulo: Panda Books, 2020.

KOHAN, Walter. A infância. In KOHAN, Walter. **Paulo Freire mais que nunca: uma biografia filosófica**. Belo horizonte: Vestígio, 2019. p. 161-196.

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. **Paulo Freire: gênese da educação intercultural no Brasil**. Curitiba-Paraná, CRV, 2015. p. 45-60.

SARMENTO, M. J. Visibilidade social e estudo da infância. In: Vasconcellos, Vera M. R.; Sarmento, Manuel Jacinto. (Orgs). **Infância (in)visível**. Araraquara, São Paulo: Junqueira & Marin, 2007.

SILVA, Marta R. da; MAFRA, Jason F. **Paulo Freire e a Educação das crianças**. (Orgs). São Paulo: BT Acadêmica, 2020.

SILVA, Tomaz Tadeu da. **O currículo como fetiche**: a poética e a política do texto curricular. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

ESTUDOS BRASILEIROS SOBRE VETORES COM ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS DURANTE O PERÍODO DE 2010 À 2021

Rita de Cássia Florêncio Rocha Kasahara

Professora IFPA/PA, doutoranda PPGED/UEPA, rita.rocha@ifpa.edu.br

Pedro Franco de Sá

Professor titular UEPA/PA, pedro.sa@uepa.br

Resumo: Esse trabalho tem por objetivo fazer uma revisão de estudos em teses e dissertações brasileiras no período de 2010 à 2021 que investigaram o conteúdo de vetores em livros didáticos a fim de responder a seguinte questão: Quais as contribuições dos trabalhos que, especialmente, nos livros indicados no PNL D e GLD, para o ensino de Geometria Analítica e formas desconexas de representação nas abordagens do Ensino Médio e em livros técnico-científicos. Esses resultados

Palavras-chave: Revisão de Estudos. Ensino de Vetores. Livros Didáticos.

1. INTRODUÇÃO

O conteúdo de vetores nem sempre é visto no nível médio, pois não faz parte da estrutura curricular, apesar de indicado e recomendado nos parâmetros curriculares do Ensino Médio como facilitador de aprendizagem, em especial, para o ensino de Geometria Analítica. No nível Superior, esse conteúdo é visto com frequências em curso de Engenharia, licenciaturas de Matemática e física e áreas afins.

Nos trabalhos de Vidigal (2014), Pereira (2017), Dias (2018) e Vêras (2019) é possível perceber a poderosa ferramenta do uso de vetores no estímulo ao raciocínio dos alunos, rapidez na resolução de problemas e melhora do aprendizado. Em função dessas questões e ao observar as dificuldades dos alunos na resolução de questões e aprendizado com vetores e como docente de disciplinas Técnicas do ensino Médio e Superior, senti a necessidade de verificar como esse conteúdo vêm sendo tratado nos livros didáticos.

Para tanto, esse artigo tem como objetivo principal fazer uma revisão de estudos em teses e dissertações brasileiras que investigaram o conteúdo de vetores nos livros didáticos no período de 2010 à 2021, a fim de responder ao seguinte questionamento: Quais as contribuições dos trabalhos que fizeram uma investigação em livros didáticos para o ensino de vetores?

O trabalho está estruturado da seguinte forma, após a Introdução: Procedimentos Metodológicos, Resultados e Discussões e Considerações Finais.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa apresentada é um estudo de revisão de caráter bibliográfico caracterizado como descritivo e analítico (ROMANOWSKI, ENS, 2006). Foi desenvolvida por meio das etapas definidas e apresentadas em Vosgerau e Romanowski (2014).

Assim, as etapas foram: definição do tema; determinação dos critérios de busca e análise dos trabalhos; levantamento dos trabalhos por programa de pós-graduação; seleção dos trabalhos; estudo; categorização e análise por categoria e global.

A etapa da definição do tema ocorreu por meio da reflexão da natureza de estudos no que diz respeito ao ensino de vetores geométricos. Assim, foi adotada a análise de trabalhos que apresentassem investigações sobre livros didáticos com foco no ensino de vetores.

Sobre a determinação dos critérios de busca e análise de trabalhos foi definido que seriam selecionados trabalhos que atendessem às seguintes condições: a) estar publicado em Português, b) ser uma dissertação ou tese, c) ter feito análise de livros didáticos com foco no ensino de vetores, e) ter sido publicado entre 2010 e 2021.

Com base nos critérios definidos na etapa anterior, o levantamento dos trabalhos foi realizado na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD, no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e nos portais dos seguintes programas de Pós-graduação: PROFMAT, PPGED/UEPA, PPGECEM/UFPA, PPGDOC/UFPA e PGECEM-REAMEC.

A busca na BDTD com os descritores VETORES e VETOR resultou em 38 trabalhos, sendo 02 teses. No Catálogo CAPES foi utilizado o descritor VETOR AND ENSINO NOT SAÚDE NOT QUÍMICA, a pesquisa resultou em 52 trabalhos; dos quais 29 já haviam sido encontrados no BDTD. Assim, a busca resultou em 61 trabalhos.

Nos bancos da UFPA e do PPGED/UEPA, a busca foi ano a ano por análise de títulos e resumos, porém nenhum trabalho foi encontrado. No PROFMAT, a busca resultou em 12 trabalhos que não constavam no BDTD e nem no catálogo CAPES. Dessa forma, essa exploração resultou, por fim, na seleção de 73 trabalhos, sendo 02 teses. Este fato mostra que em trabalhos desta natureza devemos fazer a busca além do BDTD.

A seleção foi realizada a partir da leitura dos trabalhos, adotando-se o critério de que as pesquisas deveriam ter feito análise de livro didáticos ou como objeto principal da pesquisa, que são aqueles trabalhos que realizaram única e exclusivamente análise de

livros didáticos, ou para dar subsídio ao desenvolvimento de alguma sequência didática ou proposta de ensino. Foram selecionados 09 trabalhos, sendo 01 (uma) tese.

Na fase de estudo, os trabalhos foram analisados e elaborados resumos contendo informações de: autor/ano, tipo (tese ou dissertação), programa de pós-graduação, objetivo/questão da pesquisa, metodologia, conteúdo abordado, resultados em relação a análise de livros didáticos e conclusões/sugestões.

Os trabalhos foram distribuídos nas seguintes categorias e subcategorias: 1) Estudos que realizaram exclusivamente análise de livros didáticos e 2) Estudos que fizeram estudos de livros didáticos para dar subsídio ao desenvolvimento de alguma sequência didática ou atividade, ou o utilizaram como objetivo específico da pesquisa. Assim, de (2) foram criadas duas subcategorias: 2.1) Estudos somente com proposta de ensino e 2.2) Estudos com experimentação em sala de aula. A figura 01 apresenta as categorias e subcategorias e as quantidade de trabalhos em cada uma.

Fonte: elaborado pelos autores a partir da busca no BDTD, Capes e PROFMAT.

Por fim, a etapa da análise foi desenvolvida por categoria e análise global que será apresentada a seguir.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Essa seção irá apresentar os estudos analisados, vale destacar que para os estudos que realizaram análises de livros didáticos como subsídios da pesquisa será dada ênfase ao que foi constatado da análise de livros e não ao resultado final do trabalho.

3.1. Estudos somente de análise de livros didáticos

O estudo tendo por objetivo, exclusivamente, a Pesquisa Bibliográfica para Análise de livros didáticos foi desenvolvido em 02 trabalhos, Andrade (2012) e Andreotti (2017), em programas de Mestrado da área de Educação. O quadro 01 apresenta os trabalhos analisados nessa categoria.

QUADRO 01 – Estudos somente de livros didáticos

AUTOR /ANO	OBJETIVO GERAL	RESULTADOS
Andrade (2012)	Avaliar como são tratados os conceitos de vetor e de grandeza física vetorial nos livros didáticos de Física aprovados no PNLD para 2012	Ausência de rigor na representação vetorial, falta de discussão ao relacionar operações vetoriais e a representação espacial, relação superficial de grandezas escalares, desvinculação do estudo das operações vetoriais de suas representações, como nas aulas de física.
Andreotti (2017)	Investigar, em livros didáticos das disciplinas dos cursos de engenharia nas modalidades Mecânica e Produção, quais são as abordagens conceituais e as representações semióticas utilizadas para o objeto matemático vetor.	Observou que em livros de Álgebra Linear e Geometria analítica algumas representações utilizadas não o são em livros de Engenharia; a ênfase nas na transformação de conversão é dada em livros técnicas e não nos de matemática; diversidade de notações adotadas nos livros; possibilidades de representações semióticas e as variadas notações e simbologias não são convergentes.

Fonte: elaborado pelos autores a partir dos trabalhos consultados.

O trabalho de Andrade (2012) teve por objetivo avaliar como são tratados os conceitos de vetor e de grandeza física vetorial nos livros didáticos de Física aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2012; para o estudo fez uso da técnica de análise textual discursiva e analisou 10 livros de física para o Ensino Médio.

Como resultado concluiu, dentre outras coisas, que há ausência de rigor na representação vetorial e de discussão ao relacionar as operações vetoriais com a representação espacial, além de tentativas superficiais de relacionar as grandezas vetoriais ao cotidiano do aluno. Ressalta que, assim como nas aulas de física, as operações vetoriais são vistas desvinculadas de suas representações e das grandezas físicas a ela relacionadas.

Andreotti (2017) buscou a partir da teoria das Representações Semióticas investigar em livros das disciplinas dos cursos de Engenharia Mecânica e de Produção, utilizados em universidades públicas e privadas do Estado de São Paulo, as abordagens

conceituas e as representações semióticas utilizadas para o objeto matemático Vetor. Os livros foram selecionados a partir dos Planos de Ensino e Aprendizagem do Ensino Superior.

O autor fez uma comparação entre os livros da área Matemática e os técnico-científicos e identificou que algumas representações vetoriais cartesianas utilizadas, comumente, em livros de Álgebra Linear e Geometria Analítica, não são as mais utilizadas nos livros técnicos-científicos que adotam a geométrica e trigonométrica.

Além disso, identificou, também, que nos livros de matemática não é dada ênfase as conversões entre as representações semióticas para vetores, em oposição aos livros técnicos científicos; e, por fim, observou uma diversidade de notações adotadas nos livros o que pode dificultar a compreensão do objeto vetor.

Em relação aos dois trabalhos descritos pode-se perceber que trazem à tona os mesmos problemas em relação aos livros didáticos tanto os do ensino Médio quanto os do Superior, em especial, os relativos as notações e conversão de representações vetoriais.

Os livros do Ensino Médio têm problemas de discussão, representação e notação, assim como os de Matemática do Ensino Superior além da abordagem cartesiana; contudo, os técnico-científicos adotam a geométrica e trigonométrica dificultando a correlação entre as formas de representação o que pode indicar um dos motivos de dificuldades de aprendizagem dos alunos.

3.2. Estudos que fizeram análise de livros didáticos como subsídio ao objetivo geral da pesquisa

Os trabalhos dessa categoria foram divididos em duas subcategorias conforme descrito na seção procedimentos metodológicos, o quadro 02 abaixo apresenta a relação dos trabalhos analisados, destaca-se que a ênfase dada é em relação a análise do livro didático.

QUADRO 02 – Estudos que fizeram análise de livros didáticos como subsídio

SUB	AUTOR	OBJETIVO GERAL /	CONCLUSÃO EM RELAÇÃO
CAT.	/ANO	ESPECÍFICO	AO LIVRO DIDÁTICO

Estudos com proposta de ensino sem experimentação em sala de aula	Silva (2013)	Elaborar uma proposta de texto de Geometria Analítica com abordagem vetorial, de utilização direta na sala de aula pelos docentes, bem como pelos estudantes. / Revisão de literatura no que tange à geometria analítica em livros didáticos	Ausência de abordagem vetorial da Geometria Analítica; abordagem da geometria analítica com um conteúdo desconexo da realidade.
	Cabral (2014)	Proposta de introdução do estudo de vetores no plano e no espaço, no 3º ano do Ensino Médio, com a perspectiva de um ganho para os estudos de geometria analítica / Analisar livros didáticos do ensino médio observando como estes apresentam a Geometria Analítica e se usam vetores.	Nenhum dos livros analisados estuda vetores e, conseqüentemente, não os utiliza em estudos de Geometria Analítica
	Santos (2014)	Aprimorar o estudo dos vetores no ensino regular, fazendo uma distinção entre sua abordagem Matemática e Física. / Analisar os livros de Matemática e Física indicados no PNLD e GLD.	Para o GLD de Matemática: não há capítulos específicos para o conteúdo de vetores.; há citações isoladas em capítulos de outros conteúdos matemáticos. Para o GLD de Física: há um capítulo integral dedicado a vetores sempre depois de cinemática e antes de dinâmica.
Estudos que desenvolveram sequência didática/atividade com	Vidigal (2014)	Criar uma sequência didática de atividade e analisar sua contribuição para o ensino e a aprendizagem do produto de vetores, nos cursos de graduação de engenharia. /Verificar em livros didáticos de Geometria Analítica e Cálculo Diferencial e Integral, como é feita a abordagem metodológica do conteúdo produto de vetores.	Uso da metodologia tradicional de abordagem do conteúdo de vetores sem exploração de fatos históricos ou atividades motivadoras; grande variedades de exercícios, porém sem aplicação na área do curso dos alunos.

Dias (2017)	<p>Mostrar que a utilização de conceitos simples de vetores aplicados de forma correta na resolução de exercícios de geometria analítica, pode trazer ao estudante rapidez e eficiência na obtenção da resposta final. / Verificar a abordagem vetorial em livros do Ensino Médio</p>	<p>Abordagem do conteúdo de Geometria Analítica sem utilização de vetores.</p>
Pereira (2018)	<p>Analisar o processo de aprendizagem desenvolvido a luz dos referenciais teóricos da pesquisa, buscando identificar contribuições e limitações do método adotado. / Analisar os livros didáticos para compor a dimensão didática da análise prévia da Engenharia Didática.</p>	<p>Reconheceu os seguintes constrangimentos: explicação de forma escrita e representação geométrica, quando possível, da resolução de um exercício; proposição de uma sequência de ideias para a conceitualização de espaço vetorial; apresentação das similaridades e diferenças em relação as ideias enunciadas no item anterior;</p> <p>complementação de um exemplo ou resolução do exemplo dado; resolução do exercício de maneiras diferentes e sugestão de outros conjuntos que sejam espaços vetoriais.</p>
Véras (2019)	<p>Investigar as estratégias que os estudantes ingressantes no curso de Licenciatura em Física utilizam na resolução de problemas em física que envolve os conceitos da cinemática / Analisar os livros didáticos mais utilizados nos cursos de Física de algumas universidades brasileiras para averiguar de que forma o livro didático pode influenciar os estudantes na construção dos conceitos físicos.</p>	<p>Apresenta como ponto positivo a organização sequencial dos capítulos destinados a discussão dos conteúdos vetores e movimentos e o apresentam antes do movimento unidimensional. Como ponto negativo, destacou a abordagem dos conceitos como grandezas vetoriais apenas no movimento bidimensional e o tratamento da matemática como função precípua de fornecer ferramentas à Física.</p>

Fonte: elaborado pelos autores a partir dos trabalhos consultados.

Dos estudos com proposta de ensino sem experimentação em sala de aula, Silva (2013) teve por objetivo a elaboração de uma proposta de texto de Geometria Analítica com abordagem vetorial para utilização direta na sala de aula pelos docentes e estudantes do Ensino Médio. A análise de livros didáticos deu subsídio a essa construção ao revelar que os livros adotados no Ensino Médio deixam uma lacuna ao não darem um tratamento vetorial à Geometria Analítica além do conteúdo desconexo da realidade.

Cabral (2014) utilizou uma pesquisa bibliográfica associada a uma análise de livros didáticos utilizados no Ensino Médio para verificar como o tema vinha sendo abordado nesse nível de ensino e a partir dessa investigação construiu uma proposta para a apresentação do conteúdo de Geometria Analítica com o uso de vetores, objetivo principal do seu trabalho.

Sobre os livros, concluiu que a maioria utiliza métodos práticos com uso do determinante de ordem 3 para verificar o alinhamento de três pontos e determinar a equação da reta; o uso constante de fórmulas para a distância entre ponto e retas e entre retas que tornam os cálculos menores, porém torna o trabalho mecânico e sem significado geométrico. Contudo, nenhum dos livros utiliza vetores para o ensino de Geometria Analítica.

Santos (2014) teve por objetivo aprimorar o estudo dos vetores no ensino regular fazendo uma distinção entre sua abordagem Matemática e Física, ao final, apresenta uma proposta e material e atividades com o uso do Geogebra. Como subsídio ao seu objetivo geral analisa alguns livros de Matemática e Física para o ensino médio propostos pelo PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) e GLD (Guia do Livro Didático).

O estudo dos livros indicou, segundo o autor, que o ensino de vetores está mal inserido no ensino básico por ser encontrado, apenas, em livros de física do ensino médio. Além disso, nos livros do GLD de matemática não há capítulos específicos para vetores, mas citações isoladas em capítulos de outros conteúdos matemáticos. Contudo, no GLD de Física em 09 dos 10 livros indicados, o ensino de vetores é inserido de forma integral em um capítulo exclusivo e, posteriormente, inserido nos conteúdos de cinemática e dinâmica.

Dos estudos que desenvolveram sequência didática com experimentação, Vidigal (2014) teve por objetivo desenvolver e analisar a contribuição de uma sequência didática para aprendizagem dos produtos de vetores em cursos de Engenharia, sendo que, um dos seus objetivos específicos foi verificar em livros didáticos de Geometria Analítica e Cálculo Diferencial e Integral como é feita a abordagem metodológica deste conteúdo.

Sobre os livros concluiu que o tratamento do conteúdo de produtos de vetores em todos os livros se dá pela definição, apresentação das propriedades e exercícios resolvidos; não há abordagem de fatos históricos ou atividades que despertem o interesse dos alunos; todos trazem exercícios variados do conteúdo abordado, porém com poucas aplicações em Engenharia. Ressaltou que, apenas, 1 (um) autor propõe o uso de recursos tecnológicos.

Pereira (2017) fez uso da metodologia da Engenharia Didática com o objetivo de analisar o processo de aprendizagem do conceito de espaço vetorial desenvolvido à luz dos referenciais teóricos da pesquisa; fez análise dos livros didáticos indicados nas bibliografias da disciplina de Álgebra Linear dos cursos de Licenciatura em Matemática de algumas universidades paulistas para compor a dimensão didática da etapa de análises prévias de sua pesquisa por meio do aspecto estrutural da Teoria Antropológica do Didático (TAD).

Na análise dos livros o autor identificou alguns constrangimentos como: explicação de forma escrita e representação geométrica, ideias correlacionadas para a explanação do conceito de espaço vetorial, complementação de exemplos e sugestões de resoluções de formas diferentes etc.

Dias (2018) teve por objetivo mostrar que a utilização de vetores no estudo de Geometria Analítica no Ensino Médio facilitaria o entendimento de conceitos e demonstrações e agilizaria a resolução de problemas por meio de uma abordagem vetorial da disciplina há um grupo de 10 estudantes.

Sobre os livros consultou as coleções de Matemática do PNL D para o 3º ano do Ensino Médio para fundamentar a sua proposta de ensino e constatou que os livros apresentam uma abordagem analítica sem qualquer conceito vetorial; destacou que o tratamento vetorial nos livros facilitaria o aprendizado de Geometria Analítica e também daria um aporte aos alunos para resolver problemas de Física com grandezas vetoriais.

Véras (2019) teve por objetivo investigar as estratégias que os estudantes integrantes no curso de Licenciatura em Física utilizam na resolução de problemas de cinemática e aplicou conjuntos de questões sobre os conceitos de vetor velocidade e vetor aceleração. Um dos seus objetivos específicos foi analisar com os livros didáticos podem influenciar os estudantes no entendimento e uso da matemática para “construir” um conceito físico.

De acordo com a autora, o livro didático pode levar a dificuldades de compreensão de conceitos, pois há problemas de organização sequencial por trabalhar vetores e

movimentos em capítulos distintos, em relação a abordagem de grandezas vetoriais apenas no movimento bidimensional e a existência da visão da matemática, exclusivamente, como uma ferramenta a serviço da física. Destacou como ponto positivo que a maioria dos livros apresentam o conteúdo de vetores antes de movimento unidimensional.

A análise dessa categoria demonstrou que os livros para o Ensino Médio não trazem o conteúdo de Geometria Analítica a partir da abordagem vetorial e dão ênfase ao uso de formas rápidas e pequena, porém que não estimulam o raciocínio dos alunos e pensar por meio dos métodos algébrico e geométricos. Além disso, com frequência, a conteúdo vetorial para o ensino regular é visto, apenas, em livros de Física.

Para o nível superior, a análise evidenciou o uso de vetores nos livros da forma tradicional sem utilizar fatos históricos ou outros métodos de ensino para estímulo e aprendizagem dos alunos, além de poucas aplicações na área, para o caso dos estudantes de Engenharia. O estudo de livros da licenciatura em Matemática revelou as mesmas dificuldades, além de problemas relacionados a conexão com ideias correlatas para desenvolver o conceito de espaço vetorial e a demonstração da resolução de questões por diferentes alternativas que enriqueceria a aprendizagem desse futuro professor.

A seguir serão realizadas as considerações finais dessa pesquisa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho teve por objetivo fazer uma revisão de estudos em teses e dissertações brasileiras defendidas entre 2010 e 2021 que tiveram por objeto de estudo ou como subsídio para o desenvolvimento de uma proposta de ensino ou aplicação de uma sequência didática em sala de aula investigar livros didáticos para o ensino de vetores. A análise dos trabalhos nos possibilitou responder a seguinte questão: Quais as contribuições dos trabalhos que fizeram uma investigação em livros didáticos para o ensino de vetores?

Apesar da divisão por categorias utilizada na pesquisa, os resultados apontam a ausência em livros didáticos do uso de vetores, especialmente, em livros de Matemática para o ensino de Geometria Analítica. Em contrapartida, essa lacuna “vem sendo preenchida” por livros de física para o ensino de Cinemática e Dinâmica e técnico-científicos.

Outro problema observado foi em relação as formas de representação de vetores e, ainda mais preocupante, a ênfase dada a representação cartesiana no nível médio em detrimento da geométrica e trigonométrica utilizadas com frequência no nível superior. Além do mais, a ausência de questões aplicadas a área do curso superior, utilização de fatos históricos e de metodologias diferenciadas e motivadoras para o ensino, também, foram problemas relatados, bem como, o uso de recursos tecnológicos para o ensino.

Essas questões podem indicar um dos motivos do elevado grau de dificuldade dos alunos no nível superior por não conseguirem correlacionar os assuntos vistos no nível anterior e agora sendo exigidos de forma pouca ou, até mesmo, não explorada. A ausência de vetores em livros didáticos do nível médio implica na retenção de um conhecimento que poderia ser explorado para resolução de problemas de forma mais rápida, prática e com estímulo ao pensar crítico dos alunos.

Vale ressaltar que a análise dos livros didáticos não reflete o modo de atuação do professor em sala de aula, mas pode dar indícios da atuação destes quando os utiliza para ministrar as aulas. Porém, independente disso o professor pode fazer uso de outras metodologias e de abordagens com o uso de vetores para facilitar o aprendizado.

Como última reflexão, esse trabalho contribuiu para um olhar crítico em relação aos livros didáticos, em especial, os indicados no PNLD e GLD, suas fragilidades e influência no aprendizado do aluno e atuação do professor e a necessária adequação destes em relação ao uso de vetores como ferramentas facilitadores do processo de ensino aprendizagem.

Uma limitação desse trabalho é em relação a uma investigação sobre os resultados da experimentação em sala de aula e a da proposta e ensino e o que foi observado em relação aos livros didáticos nesses trabalhos, em especial, na sequência didática desenvolvida e aplicada, que poderá ser abordado em um trabalho com essa finalidade, além disso, revisões de estudos acerca de outras categorias também são sugeridos.

Por fim, essa investigação suscitou algumas questões para reflexão e que podem justificar futuros trabalhos, quais sejam:

- Questão 01: As propostas de ensino de vetores supriram as questões observados como deficiências nos livros didáticos? Trabalhos com esse fim podem indicar possíveis alterações a serem realizadas nos livros.

- Questão 02: As sequências didáticas utilizadas nos trabalhos com experimentação em sala de aula suscitaram resultados positivos e que podem ser adaptados e/ou utilizados em livros didáticos? Trabalhos com essa finalidade permitem

melhorar o livro didático, bem como, novos métodos de ensino são apresentados aos professores como alternativa aos métodos convencionais.

- Questão 03: A forma apresentada nos livros didáticos refletem e influenciam, de fato, o trabalho do professor em sala de aula, incitando-os a não utilização de ferramentas como vetores? Trabalhos nesse sentido podem relacionar o uso do livro didático e a sua influência na didática do professor.

REFERÊNCIAS

- ANDREOTTI, Celso L. **Vetores e suas representações em livros didáticos em Engenharia**. 2017. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação Matemática), Universidade Anhanguera de São Paulo, São Paulo, 2017.
- ANDRADE, Edson V. de. **Representação Vetorial e Grandezas Físicas nos livros de física adotados pelo PNLD para 2012: a necessária convergência para além da matemática**. 2012. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática), Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012.
- CABRAL, Raquel M. P. **Introdução do Estudo de Vetores no Ensino Médio: um ganho significativo para o estudo da Geometria Analítica**. 2014. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional), Universidade Federal do Ceará, 2014.
- DIAS, Alexandre S. **A utilização de vetores auxiliando o aprendizado da Geometria Analítica no Ensino Médio**. 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.
- PEREIRA, Ricardo A A. **Aprendizagem do conceito de espaço vetorial = Learning of the concept of vector space**. 2017. Tese (Doutorado Em ensino de Ciências e Matemática) – Doutorado em Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática, Instituto de Física, Universidade Estadual de Campinas, 2017.
- ROMANOWSKI, Joana. P; ENS, Romilda. T. As pesquisas denominadas do tipo “Estado da Arte” em educação. **Revista Diálogo Educacional**, Curitiva, v. 6, n. 19, p. 37-50, set/dez. 2006. Disponível em:<
<https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/24176/22872> >. Acesso em: 07/05/2021.
- SILVA, Robson V. da. **Geometria Analítica no Ensino Médio: uma proposta com tratamento vetorial**. 2013. Dissertação (Mestrado em Matemática) Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2013.
- SANTOS, Lucídio da S. **Vetores: um conceito matemático**. 2014. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.

VÉRAS, Mayra L V. **Investigação da compreensão de conceitos de Cinemática por estudantes a partir da resolução de problemas**. 2019. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências e Educação Matemática), Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2019.

VIDIGAL, Érika D. C. **Desenvolvimento de uma sequência didática para o processo de aprendizagem dos produtos de vetores**. 2014. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática), Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2014.

VOSGERAU, Dilmeira S. R. e ROMANOWSKI, Joana. P. Estudos de revisão: implicações conceituais e metodológicas. **Revista Diálogo Educacional**, Curitiba, v. 14, n. 41, p. 165-189, 2014. Disponível em: <<https://periodicos.pucpr.br/dialogoeducacional/article/view/2317/2233> >. Acesso em: 07/05/2021.

HISTÓRIA INTELECTUAL: a produção do conhecimento no Brasil e na Amazônia.

Ely Carlos Silva Santos
Universidade do Estado do Pará
Elycarlossantos10@gmail.com

Resumo

A intencionalidade deste texto é analisar a produção do conhecimento acerca da História Intelectual nos bancos de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes e nos sites dos Programas de Pós-Graduações na Amazônia, no período de 2015 a 2021. Para o levantamento das teses e dissertações, levou-se em consideração a pesquisa bibliográfica com ênfase no estado do conhecimento por proporcionar a problematização e o mapeamento do que vem sendo produzido acerca da História Intelectual pelos/as pesquisadores/as no cenário nacional e regional. Neste sentido, o referencial teórico e metodológico utilizado se refere as contribuições de Carlos Vieira (2008), Antônio Gramsci (1982), Jean-François Sirinelli (2003), Noberto Bobbio (1997) e Peter Burke (2008). Nas pesquisas analisadas, a História Cultural vem contribuindo na produção do conhecimento acerca da temática da História Intelectual, ressaltando que a compreensão desta influência ocorre a partir da mudança de paradigma epistemológicos no campo das pesquisas historiográficas quando da ampliação dos objetos de estudo, das fontes de pesquisas e das abordagens teórico-metodológicas que contribuem para outras propostas inovadoras e abrangentes da escrita histórica e que levem em consideração outros lugares e outros saberes.

Palavras-chave: Intelectuais. História da Educação. Conhecimento.

Introdução

A História Intelectual pode ser considerada como o campo de estudo relevante no construto social de organização e reorganização das diretrizes políticas e culturais em determinado enfoque temporal, cujos objetos de pesquisa, abordagens teóricas e perspectivas de análises se apresentam de forma variadas e interdisciplinares. Atualmente, a História Intelectual possibilita pesquisas com diferentes enfoques epistemológicos que ressaltam a problematização na trajetória de homens e mulheres nos híbridos espaços das conjunturas de poder.

Neste sentido, a intencionalidade deste artigo na realização da pesquisa bibliográfica para analisar a produção do conhecimento acerca da História Intelectual nos programas de pós-graduações no Brasil, insere-se como recorte para delimitação do objeto de estudo no curso de doutoramento que se agrega ao movimento nacional em torno de investigações que respondam questões relativas à História da Educação na Amazônia paraense. Portanto, neste recorte, buscou-se a identificação de como essas pesquisas abordam esse campo de estudo histórico, destacando as teorias historiográficas construídas, os procedimentos de pesquisas nas análises das fontes, a tipologia da conceituação de intelectual em discussão e que referenciais teóricos se utilizam para embasar as pesquisas e qual sua contribuição científica e social.

O levantamento e mapeamento das dissertações e teses foi realizado nos bancos de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes e nos sites dos Programas de Pós-Graduações em Educação das instituições de Ensino Superior que ofertam na Amazônia. E o período estabelecido foi de 2015 a 2021, por considerar a atualidade na produção deste conhecimento e pela complexidade de estudos existentes no Brasil.

Os descritores de buscas foram “história” e “intelectual”. A inclusão das dissertações e teses para a análises foram aquelas relacionadas ao período temporal da Primeira República no Brasil e, em seguida, também aquelas produções com referência ao mesmo período histórico na Amazônia. No entanto, alguns trabalhos foram excluídos da análise por abranger relações somente com o campo da História ou de instituições em geral, de lugares ou de teóricos específicos que não estivesse relação com o campo educacional. Ou seja, foram excluídos as teses e dissertações que não teorizavam a história intelectual na educação republicana, por mais que em seus descritores tivessem as palavras “história” e “intelectual”. A inclusão e/ou exclusão procedeu a partir da leitura no resumo do estudo a ser analisado para este levantamento.

Portanto, trata-se de um estudo com base no estado do conhecimento, visto que o método de escrita do texto é fazer um levantamento, mapeamento e análise do que se produz da história intelectual, destacando os períodos cronológicos, os espaços de pesquisa, formas e condições de produção deste conhecimento, pois metodologicamente, trata-se de um estudo para

[...] mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários. (FERREIRA, 2002, p. 258)

Metodologicamente, pelo mapeamento das produções acadêmicas, entre dissertações e teses, chegaram-se a 71 pesquisas com relação ao cenário nacional brasileiro e 22 ao contexto histórico amazônico. Deste total, elencarei para análise aqueles estudos que se aproximam com a abordagem da História Intelectual no campo cultural, pois pensar esse campo de estudo na educação é problematizar acerca de homens e mulheres produtores e intérpretes da sua própria realidade em determinado tempo e espaço que, embebido de concepções e teorizações advindas de seu e de outros lugares de vivências, procuram intervir nesta realidade ao ser criarem redes de sociabilidades que

abarcam novas leituras de mundo para determinadas áreas da sociedade com viés nas relações culturais.

História Intelectual: definições e abordagens

A questão do homem e da mulher intelectual não se faz presente no totalizante globalizante, variando e, inexistindo, em determinadas culturas. No entanto, em alguns países como o Brasil, a História Intelectual passa a ter visibilidade a partir da historiografia das políticas nacionais, configurando o nascimento da elite intelectual, particularmente nas diferentes pesquisas de história política.

No entanto, a história sobre intelectuais recebeu, antes de sua relevância historiográfica, várias críticas e ficou no ostracismo pela terceira geração dos Annales, pois suas conexões de análise eram remetidas à história política e econômica, e a história de intelectuais constitui um campo de estudo difícil de se delimitar, visto que seus contornos metodológicos eram vagos e significativo em termos numéricos. Assim, conforme Sirinelli (2003), a História Intelectual era quantitativa e condicionada a historiografia serial, com críticas derivadas do não entendimento entre a história dos intelectuais e a história das ideias políticas, e mesmo com a história da cultura política.

A História Intelectual aloucou-se por longo tempo na subalternidade das pesquisas históricas advindas da historiografia política e social, criticada pela Escola dos Annales, até o acontecimento do capitão Dreyfus em 1894, na França, quando a mudança de paradigma sobre o intelectual passa a ter relevância na Terceira República, advindo ter destaque de tal acontecimento nos jornais e periódicos da época que segundo Vieira (2008, p. 43),

Esse acontecimento tornou-se uma referência para a história política francesa no cenário da Terceira República e produziu uma profunda comoção e divisão do campo cultural e político do país. O episódio demarcou a ação pública de artistas, cientistas e escritores contra o Estado, devido à quebra de normas jurídicas no processo que este movia contra o capitão Alfred Dreyfus. Em 1894, esse militar foi acusado de espionagem em favor da Alemanha e, posteriormente, encarcerado na Ilha do Diabo, na costa da Guiana Francesa. O conflito, além de gerar o recrudescimento do discurso nacionalista entre aqueles que se opunham à reabertura do processo na justiça militar francesa, fomentou o sentimento antissemita, uma vez que Dreyfus era de origem judaica

Na conjuntura dos interesses estatais, o acontecimento com o Capitão Alfred Dreyfus foi relevante para a virada de paradigmas nas pesquisas de História Intelectual, demarcando a ação de normas jurídicas que mobilizou o debate político francês entre o

final do século XIX e o início do XX. O conflito trouxe o debate do nacionalismo e foi bastante tratado na grande imprensa, nos jornais ligados aos partidos políticos e nas revistas de cultura.

Assim como na França, a nação italiana também passa a problematizar o papel do intelectual na sociedade, destacando os problemas culturais e antagônicos em prol da política de unificação do país em 1860. Segundo Vieira (2008, p. 45),

A intervenção pública dos intelectuais tornou-se um tema central da política italiana ao longo do século XX, tanto para as forças de esquerda, como para os partidos e grupos liberais. A emergência dessa questão, nos contextos francês e italiano, promoveu a consolidação desse gênero de estudo nesses países, de maneira a produzir especialistas pioneiros de novos campos disciplinares, tais como a História e a Sociologia dos Intelectuais.

A saída da História Intelectual do ostracismo com a visibilidade a partir da segunda metade do século XIX, pode-se inferir que foi no contexto histórico francês e italiano impulsionado esse campo de estudo e pelos esforços de pesquisadores na historiografia política e cultural, assim como na área de grupo social.

Conforme Sirinelli (2003), o novo vigor da História Intelectual tem foco nas pesquisas com enfoque na nova política, pela biografia histórica dos sujeitos intelectuais e pelos grupos sociais presentes na nacionalidade e modernidade do país. Assim, a história dos intelectuais passa a ser abastecida de novas discussões, de novos procedimentos teórico-metodológicos e de áreas diversificadas do conhecimento que antes estavam distantes da História.

No Brasil, os estudos de Vieira (2008) apontam para a escrita de biografias de intelectuais com a produção acadêmica advindas do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHBG). As pesquisas de biografias estavam condicionadas a identidade de elite intelectual no final do século XIX no Brasil, quando homens adquiriram prestígio social e poder por serem oriundos de famílias ricas, tradicionais e melhores condições de serem letrados. A história intelectual no Brasil, portanto, passa a ser marcada pelas questões econômicas e de gênero.

No entanto, a questão identitária da elite intelectual também será marcada na história brasileira por meio do reconhecimento dos feitos dos grandes homens e mulheres na sociedade, seja na forma de títulos e comendas, na atuação e destaque nas faculdades e academias, pelas viagens à Europa e/ou produção de obras literárias.

A História Intelectual delimita o campo da pesquisa com a história das ideias, da ciência, da literatura, aproximando-se da Sociologia dos Intelectuais. Nesse interim, as novas abordagens no campo de estudo da História Intelectual dizem respeito a identidade

social associada com a cultura e com o sentimento de engajamento social, pois “não basta ser sábio e erudito para ser identificado como intelectual, pois o intelectual é aquele que mobiliza o seu prestígio como especialista em favor de causas públicas, muitas delas completamente distantes das suas especialidades” (VIEIRA, 2015, p. 6).

Considerando Sirinelli (2003), a reconstituição dos itinerários auxiliam na precisão de mapas analíticos de homens e mulheres que tiveram engajamento social, trazendo a luz dos estudos históricos o compromisso dos intelectuais nas temáticas e problemas da sociedade, pois tais estudos evidencia sua relevância nas trajetórias dos grandes intelectuais em contraposição àqueles intelectuais que não tiveram relativa importância em seu tempo, ou que foram silenciados pela cientificidade moderna positivista, mas que representam um engajamento social e exerceram influência cultural as gerações seguintes.

Desta forma, as estruturas de sociabilidade dão conta da participação do intelectual no engajamento social, considerando suas razões e aceções essenciais do meio cultural em que vive, dialogando e denunciando as problemáticas sociais, seja por meio das revistas ou por manifestos e abaixo-assinados em seu tempo. Para a História Intelectual suscitam os questionamentos sobre a origem e formação do grupo e as possíveis declarações públicas, tanto daqueles que vem de cima para baixo e daqueles que tem identidade social subalternizado e negligenciado pela historiografia oficial vigente. Desta maneira, “um intelectual se define sempre em referência a uma herança, como legatário ou filho pródigo”. (SIRINELLI, 2003, p. 249).

As novas abordagens da História Intelectual dizem respeito as pesquisas com enfoque cultural, pois o objeto de estudo deve-se ser articulado as correntes de pensamento e dos pensamentos construídos em dada sociedade e em determinado tempo. Assim, a História Cultural está contribuindo nas pesquisas de História Intelectual, ressaltando a compreensão desta influência com a ampliação dos objetos de análise, das fontes de pesquisa e das abordagens teórico-metodológicas que darão subsídios para outras propostas inovadoras e abrangentes como outros lugares, outros saberes, gênero e interculturalidade nas pesquisas em História da Educação.

A produção do conhecimento de História Intelectual no Brasil.

O campo de estudo da História Intelectual no Brasil é bastante diversificado. Com a totalidade de pesquisa levantadas no período de 2015 a 2021, percebe-se que este campo ainda é efêmero diante a quantidade dos estudos realizados na dimensão continental do

país e com a concentrando na região sudeste. Mesmo nesse cenário, as dissertações e teses que problematizam a História Intelectual mostraram resultados satisfatório no que tange a produção regionalizada no Brasil, corroborando com os argumentos de Vieira (2008), de que a novos campos de conhecimento se inter cruzam com a História Intelectual, como a Linguística, Economia, Psicologia, Matemática, Sociologia, Política e Antropologia, mostrando-se diversificadas, híbridas e interdisciplinares. Assim, mesmo considerando a História com quantidade maior de pesquisas neste campo de saber, a abrangência da área do conhecimento educacional se apresenta condicionada pela aproximação do campo da História Intelectual com a Sociologia e com os Estudos Culturais.

Pode-se inferir que os objetos de estudos no campo da História Intelectual se apresentam de forma multireferencial, tais como, os impressos, a transnacionalidade, a literatura, a política, o ensino, as práticas docentes, o feminismo, o pensamento educacional, a formação docente, população negra, cinema, movimento surdo e esporte. Assim, como aponta Vieira (2015) ao fazer a reflexão da contribuição da cultural nos estudos da intelectualidade, corresponde ao alargamento das abordagens de pesquisa em História da Educação.

Desta maneira, as pesquisas com escopo nos impressos, literatura e na política têm por objetivo reconstruir a rede social dos fundadores das academias literárias, considerando o debate educacional travado por homens e mulheres que se destacam na imprensa ou nos impressos. Nesse escopo, os estudos históricos focam particularmente nos intelectuais mediadores que, de acordo com suas biografias, atuaram na sociedade e no ensino e utilizaram a imprensa local como espaço de discussão, no final do século XIX e início do século XX. Os trabalhos acadêmicos com esse objeto de estudo foram realizados a partir do levantamento de dados biográficos e da análise das concepções e possíveis projetos educacionais expressos nas suas produções bibliográficas e jornalísticas, identificando em que medida as redes de sociabilidades da qual faziam parte potencializava suas ações e ideias. Assim, os estudos buscam a problematização a partir da definição de “rede de sociabilidade” que se remete a questionar para além do lugar físico onde os intelectuais se reuniam, pois existem grupos culturais que tem em comum um corpo de práticas ou um *ethos* que os distinguem por meio do debate acadêmico a ser inserido em âmbito local, regional, nacional ou planetário. (WASSERMAN, 2015).

As pesquisas que tiveram como finalidade a produção do conhecimento com base no intercâmbio cultural e transnacionalidade, estão ancoradas nos estudos dos impressos e na historiografia comparativa entre os intelectuais brasileiros e os intelectuais

portugueses, angolanos, bolivianos, argentinos e norte-americanos, seja na educação ou no contexto de crise do conflito de guerras.

Os trabalhos acerca do feminismo na História Intelectual analisados apresentam os projetos formativos para a emancipação da mulher em pauta nos debates ocorridos no início do século XX, mais especificamente, entre 1910 e 1940, período cuja conjuntura ensejou o nascimento das primeiras iniciativas de associativismo feminino/feminista no Brasil.

A diversidade nos objetos de pesquisa da História Intelectual vinculados ao contexto educacional, destacam-se a história de vida dos intelectuais e fazem relação de suas atuações com o contexto amazônico no estado do Pará. Desta feita, de acordo com Vieira (2015), os estudos sobre intelectuais ou grupos de intelectuais associados ao campo educacional ganhou especial relevância e segue produzindo trabalhos consistentes depositados nos principais congressos acadêmicos, no banco de dados das dissertações e as teses defendidas nos Programas de Pós-Graduação nas áreas de História e de Educação, especialmente, na subárea de História da Educação.

A produção do conhecimento de História Intelectual na Amazônia.

A produção do conhecimento de História Intelectual na Amazônia se concentra nos estados do Pará e do Amazonas, devido a quantidade dos cursos de pós-graduação reconhecidos pela Capes, assim como, pela não existência de linha de pesquisa específica nos cursos *stricto sensu* na região, pois em alguns programas a História Intelectual em educação está atrelada em gestão escolar ou em políticas educacionais.

A categorização de intelectuais na produção do conhecimento em História Intelectual na Amazônia, é o conceito de homens e mulheres intelectuais que regulam as práticas e as representações culturais na sociedade ao longo do tempo histórico. Assim, para Bobbio (1997), o intelectual é aquele que não só faz coisas, mas reflete as coisas, a partir de suas atividades na sociedade, pois, o intelectual procura em suas bases ideológicas a reunião de homens letrados e acadêmicos para debaterem a educação.

Desta feita, destaca-se na produção acadêmica o conceito de intelectual mediador, tendo como procedimento as instituições de saber e de memória onde se encontra a rede de sociabilidade da mulher e do homem intelectual, como por exemplo, a reflexão do arquivo pessoal da escritora Clarice Lispector e a análise da ideia de Educação no contexto do pensamento de Benedito Nunes, a partir de seu itinerário e de seus discursos no ambiente educacional. O intelectual mediador nestes trabalhos foca nos seus papéis na

cultura local que são problematizados como construtos sociais, mediadores da memória, fonte e objeto de saber, dispositivos de poder e objetos de trocas simbólicas, interpretando a atividade intelectual a partir da sua trajetória de vida e na relação com seus pares. Com o intelectual mediador, a produção do conhecimento destaca aqueles homens e aquelas mulheres que devem ser vistos de forma mais ampla, isto é, como um ator de comunicação de ideias, direta ou indiretamente, ligado a construção de uma ação política e cultural, pois tal intelectual "quer dizer, como alguém que conduz uma mensagem ou produto cultural de um lugar para o outro, sem nada acrescentar ou transformar criativamente." (GOMES; HANSEN, 2016, p. 16).

As pesquisas que englobam o conceito de intelectual orgânico buscam analisar homens e mulheres a partir da história de vida visam as práticas em defesa da Educação. Teoricamente, os estudos se pautam na concepção de intelectual orgânico segundo Gramsci, na Nova História vista de baixo, constatando que a vida do intelectual orgânico está indelevelmente articulada às lutas sociais de trabalhadores do campo na Amazônia. Assim, para Gramsci (1982), o intelectual orgânico seria aquele que se diferencia da relatividade entre atividade braçal e do engajamento de classe, pois denomina-se o intelectual orgânico pela ligação vital com a classe que lhe origina.

A produção do conhecimento que destaca o conceito de intelectual como eclesiástico, destaca-se o projeto educativo do Bispo D. Antônio de Macedo Costa, que atuou no Pará no período de transição do Brasil imperial para o republicano. Com base nos estudos da história cultural, o intelectual eclesiástico materializou o projeto educativo para civilizar os corpos na Amazônia. A produção apresenta como metodologia a história de vida e biográfica do intelectual, seu posicionamento diante o contexto social e histórico da Amazônia, os debates e embates políticos e ideológicos que o intelectual eclesiástico teve com outros grupos sociais para defender seu projeto de educação que marcou a história da educação no Norte do Brasil.

O conceito de intelectual viajante tem relevância nos estudos acadêmicos que teve como objeto de pesquisa o sentido na presença de Leo B. Halliwell na Amazônia que foi revestida de propósitos de expansão da fé protestante, sob os nexos do capital, tendo por estratégia a assistência social de saúde aos povos tradicionais da região. Portanto, trata-se de um intelectual viajante humanista que registrava a prática missionária adventista com os saberes amazônicos.

A conexão da produção do conhecimento da História Intelectual no Brasil, particularmente na Amazônia, é demarcada pela mudança de paradigmas epistemológicos

na concepção da ciência histórica. Neste sentido, a História Cultural, enquanto abordagem metodológica, trata-se de um processo de renovação que se materializa nos paradigmas metodológicos da Nova História. Neste processo, Burke (2008) traz ao debate epistemológico histórico o problema das fontes e dos métodos que são considerados os calos nos pés dos historiadores culturais, pois nem sempre são claros os princípios e a maneira de ler e analisar os documentos, principalmente nas diversidades de fontes existentes neste campo de estudo e por serem, ainda bastantes relevantes, os testemunhos dos impressos e das evidências da cultura material. Para Burke (2008), a história cultural por ser plural, amplia o metiê do historiador para uma melhor produção analítica comprometida com as relações do indivíduo e da sociedade. A abordagem da história cultural, portanto, abrange a cultura material e a interdisciplinaridade de saberes.

Considerações finais.

As análises das dissertações e teses nos bancos de dados da Capes e na BDTD e, no caso das produções do conhecimento na Amazônia, nos bancos de dados dos Programas de Pós-Graduações, deixou evidente que a História Intelectual vem produzindo conhecimento interdisciplinar como campo de pesquisa historiográfica, particularmente em Educação.

As diversidades nas abordagens teóricas metodológicas com foco na cultura é a ampliação e problematizações, até polêmicas, do trabalho historiográfico da intelectualidade no Brasil e na Amazônia quando possibilita novas interpretações e escritas do texto histórico que não seja exclusivamente com relação a História Política ou a História Econômica, mas que seja híbrida a outras fontes e formas de escrever a História Intelectual.

No estado do conhecimento da História Intelectual a partir do mapeamento das dissertações e teses desse campo de estudo, percebeu-se o alargamento do diálogo com História Cultural, atentando para a mudança de paradigma da pesquisa em História da Educação que passam a considerar os estudos do itinerário de vida de homens e mulheres com relação entre o mundo social e as sensibilidades culturais na produção de ideias, tanto daqueles e daquelas consagrados quanto os anônimos que estão a ganharem visibilidade nas pesquisas historiográficas.

Referências bibliográficas

BOBBIO, Norberto. **Os intelectuais e o poder**: dúvidas e opções dos homens de cultura na sociedade contemporânea. São Paulo: UNESP, 1997.

BURKE, Peter. **O que é história cultural?** Tradução de Sérgio Goes de Paula. 2ª Ed. Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 2008.

FERREIRA, N. S. A. As pesquisas denominadas “Estado da Arte”. **Educação & Sociedade**. 23. 2002. p. 257-272.

GOMES, A. C.; HANSEN, P. S. **Intelectuais Mediadores**: práticas culturais e ação política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.

GRAMSCI, Antonio. **Os intelectuais e a organização da cultura**. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1982.

SIRINELLI, J. F. Os Intelectuais. In: RÉMOND, R. **Por uma história política**. 2ª.ed., Rio de Janeiro, Editora FGV, 2003.

VIEIRA, C. E. Conhecimento histórico e arte política no pensamento de Antonio Gramsci. In: FARIA FILHO, L. M. de. (Org.). **Pensadores Sociais e História da Educação**. 2. ed. v. 1. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

VIEIRA, C. E. Intelectuais e Educação. **Pensar a Educação em Revista**. v. 1, n. 1, Curitiba/Belo Horizonte, 2015, p. 3-21.

WASSERMAN, C. História intelectual: origem e abordagens. **Tempos Históricos**. v. 19, 2015, p. 63-79.

A LINGUAGEM COMO FATOR DE PERTENCIMENTO SOCIAL: uma visão epistemológica de representações sociais

Jaqueline Araújo da Silva

Discente do mestrado UEPA/PPGED

jaquelinearaujosilva@gmail.com

Ivanilde Apoluceno de Oliveira

Professora Dra. (UEPA)

nildeapoluceno@uol.com.br

RESUMO:

Neste resumo tem-se como objetivo analisar a linguagem como fator de pertencimento social, como fator identitário entre grupos e indivíduos, não, porém como um fator isolador, que afaste, ao contrário que promova novas aberturas de diálogos com as diferenças. Abordando o tema dentro de conceitos de representação social, com uma visão epistemológica, a partir da compreensão do cotidiano, que gera um conhecimento e práticas. O artigo dialoga com autores como Boaventura Santos (2010), Minayo (1995), Moscovici (2004), Oliveira (2019), Candau (2003) e McLaren (1997), entre outros. Propõe-se uma reflexão sobre as diferenças, as quais conduzam não a dissociação, mas a uma expansão, promovendo uma interculturalidade.

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem. Representações sociais. Interculturalidade.

INTRODUÇÃO

O artigo por ora apresentado tem como objetivo compreender a linguagem como fator de pertencimento social, buscando na epistemologia, fundamentos e conceitos de representação social, e outros atrelados ao tema.

Para tanto buscou-se apresentar inicialmente o conceito de cotidiano compreendido como espaço das manifestações históricas dos indivíduos e grupos, onde

se interpõem as alternativas de escolha dos indivíduos, assim como são manifestadas suas ideologias, influenciando nas suas formas de pensar e agir.

Nesse espaço cotidiano, manifestam-se ainda a linguagem, influenciada muitas vezes por esse cotidiano, não sendo fruto de um ato despercebido, e sim resultado das manifestações como cultura, experiência, tradições e ensinamentos.

Dessa forma, buscou-se em Paulo Freire (1983) fundamentação sobre como a linguagem pode ser concebida como uma extensão de uma forma de pensar o mundo, influenciando em construções e reconstruções.

Em Oliveira (2019) dialogou-se sobre o processo de comunicação imerso nos espaços cotidianos, gerando conhecimento, pois na medida em que se constitui entre as pessoas e a realidade vai gerando um processo histórico.

Na busca de aprofundar os fundamentos teóricos interagiu-se com Boaventura Santos (2010), destacando a experiência social e a epistemologia.

Em Moscovici (2004) e em outros autores abordou-se o conceito de representações sociais.

Em última análise o artigo convida a um repensar sobre as representações sociais, propondo um repensar sobre novos modos de comunicação e linguagem, que produzam uma interculturalidade e ultrapassem as fronteiras das diferenças.

REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO:

A linguagem como fator de pertencimento social: uma visão epistemológica de representações sociais

Antes de abordar a categoria representações sociais, é necessário realizar inicialmente uma abordagem sobre o cotidiano enquanto expressão do conhecimento.

De acordo com Lima (1983, p. 41) a vida cotidiana é uma das principais formas de manifestação da história, sendo circunscrita pelos diferentes momentos socioeconômicos e políticos e por seus limites e condicionamentos, sendo essa a razão pelo qual o homem possui a presente possibilidade de superação desses limites através da busca da transformação do cotidiano, uma vez que é imerso no cotidiano que o homem se depara com alternativas e escolhas, vivenciando a formação da sua consciência para interpretar tanto o seu 'eu', particular, como o seu genérico, a comunidade.

Lima (1983, p. 42) apoiado na concepção de Henri Lefébvre a cerca do cotidiano supõe uma investigação consubstanciada de uma atitude crítica, visto ser impossível apreender o cotidiano como tal, aceitando-o e vivendo-o passivamente, sem tomar distância crítica, comparar e contestar.

Em meio a essa análise crítica do cotidiano apresentam-se ideologias, assim como o conhecimento da vida cotidiana implica uma crítica ideológica e também uma autocrítica permanente.

De acordo com Dias (1982, p. 96) o cotidiano constitui também a repetição dos mesmos gestos, como o levantar-se pela manhã, preparar o café, sair, caminhar pelas ruas, sempre as mesmas todas as manhãs, atravessar as praças, também as mesmas, tomar a condução, perder-se na multidão, ler o jornal, entrar pela mesma porta na mesma fábrica, no mesmo escritório.

A linguagem por muito tempo estudada e debatida por estudiosos sempre foi um tema que gerou inquietação. A forma de se expressar seja ela verbalizada ou não, não é uma forma simples de comunicação, mas ela é fruto de um emaranhado de coisas, como cultura, experiência, tradições e ensinamentos.

Pode-se citar ainda um grupo de crianças ou uma roda de bate papo de adolescentes, linguagens que possuem um jeito próprio de se expressar, um jeito próprio por meio da linguagem de expressar sentimentos e pensamentos.

É possível ainda citar as confluências verbais entre cidades e regiões, moradores que se comunicam o um dialeto único de ser.

No Pará são comuns dizeres populares bem específicos da região, que outras pessoas talvez não compreendam os significados. Os sotaques e formas específicas de falar. A linguagem culta, erudita, muito menos usual no cotidiano.

Dessa forma, a linguagem pode ser concebida como uma extensão de uma visão de mundo, permitindo construções e reconstruções “(...) no termo extensão, está implícita a ação de levar, de transferir, de entregar, de depositar algo em alguém” (FREIRE, 1983).

A comunicação esta imersa em quase tudo, a própria educação é comunicação. O processo de comunicação gera, de certa forma um conhecimento;

O e com a realidade em que vivem, torna-se um processo dinâmico, histórico, permanente, vinculado a existência humana. (OLIVEIRA, 2019, pg.

11).conhecimento na medida em que vai se constituindo nas relações das pessoas entre si

De acordo com Santos (2010) toda a experiência social produz e reproduz conhecimento e, ao fazê-lo pressupõe uma ou várias epistemologias, uma vez que epistemologia é toda ideia ou noção, sobre as condições do que conta como conhecimento.

As pessoas constroem seus mundos subjetivos, também por meio da linguagem e muitas vezes tentam se encaixar, fortalecendo e revigorando o sentimento de pertencer a um grupo. Sobre isto é importante destacar a categoria representações sociais.

Na concepção de Moscovici (1978, p. 173)

O que as sociedades pensam de seus modos de vida, os sentidos que conferem as suas instituições e imagens que partilham, constituem uma parte essencial de sua realidade e não simplesmente um reflexo seu.

As representações sociais são construídas e difundidas por meio da interação pública entre atores sociais, em práticas de comunicação do cotidiano (MOSCOVICI, 2004, p. 20).

De acordo com os estudos de Moscovici as representações sociais possuem dimensões, a saber, entre o sujeito e a sociedade, onde as relações sociais que estabelecemos no cotidiano são fruto de representações que são facilmente apreendidas. (MOSCOVICI, 1978, p. 41).

Para Abric (1994) essas representações possuem funções, a saber uma função de saber, uma função indenitária, uma função de orientação e uma função de justificação.

A função de saber permitiria compreender e explicar a realidade. A função indenitária teria por função situar os indivíduos e os grupos no campo social, auxiliando-os a elaborar uma identidade social.

A função de Orientação seria responsável por guiar os comportamentos e as práticas. E a Função de justificação, como o nome sugere serviria para justificar *a posteriori* as tomadas de posição e os comportamentos.

A linguagem possui uma dimensão indenitária entre aqueles que compartilham da mesma visão de mundo, criando um sentimento de pertencimento.

Na concepção de Minayo (1995, p. 89) Representações Sociais é um termo filosófico que significa a reprodução de uma percepção retida na lembrança ou de um conteúdo do pensamento.

Nas ciências sociais são expressas como categorias de pensamento que demonstram a realidade, de forma a explicá-la, justificá-la ou até mesmo questioná-la.

Ainda de acordo com Minayo (1995, p. 89) as Representações se expressam através de palavras, sentimentos, condutas e se institucionalizam, portanto, podem e precisam ser analisadas a partir da compreensão das estruturas e dos comportamentos sociais.

Sua expressão primordial é a linguagem, entendida como forma de conhecimento e interação social, podendo, contudo, expressar pensamentos fragmentários e se limitar a experiências existenciais, caracterizam-se como fruto de vivência das contradições que permeiam o dia-a-dia dos grupos sociais.

Dessa forma, a realidade vivida é representada, onde os atores sociais se movem, construindo sua vida, explicando-a através de um arcabouço de conhecimentos disponíveis pelos mesmos.

Determinadas Representações Sociais são mais amplas, a nível de sociedade como um todo e expressam a visão de mundo de determinado momento histórico, onde se travam as concepções da classe dominante dentro da sociedade, onde são repassados elementos de conformação, que visam a reprodução da dominação.

As Representações Sociais não se apresentam de forma particular, pois cada grupo social faz da visão abrangente uma representação particular, de acordo com a sua posição na sociedade como um todo, gerando uma certa racionalidade.

Na ótica de Mannheim (1962, p.63) a racionalidade substancial é “um ato de pensamento que revele percepção inteligente das interrelações dos acontecimentos de uma determinada situação”, ou seja, é a capacidade que o homem possui de refletir, interpretar as situações que vivencia.

É preciso repensar as representações sociais e reinventar novos modos de comunicação e linguagem, onde não sejam gerados conceitos e pré-conceitos mentais que porventura acabem gerando fronteiras sociais e culturais criando ilhas sociais.

É preciso, como pontuou Moscovici (2004, p. 182) “prestar maior atenção às diferenças que as semelhanças.”

Dialogando com McLaren apud Renato Rosaldo (19) utilizo-me do termo desnudar-se culturalmente em frente ao outro, buscando compreender o que é diferente de mim, possibilitando que a linguagem a cultura sirva não como fronteiras, mas como expansões sociais e culturais.

A linguagem como fator de pertencimento social, pode e deve ter uma dimensão indenitária, porém não para desagregar, antes funcione como instrumento de expansão de uma cultura, promovendo uma interculturalidade, onde essa pluralidade de culturas em contato esteja no mesmo patamar.

De acordo com Candau (2003, p.19) a Interculturalidade consiste em:

Um enfoque que afeta a educação em todas as suas dimensões, favorecendo uma dinâmica de crítica e autocrítica, valorizando a interação e comunicação recíprocas, entre os diferentes sujeitos e grupos culturais. A interculturalidade orienta processos que têm por base o reconhecimento do direito à diferença e a luta contra todas as formas de discriminação e desigualdades sociais. Tenta promover relações dialógicas e igualitárias entre pessoas e grupos que pertencem a universos culturais diferentes, trabalhando conflitos inerentes a esta realidade. Não ignora as relações de poder presentes nas relações sociais e interpessoais. Reconhece e assume os conflitos procurando as estratégias mais adequadas para enfrentá-los.

A interculturalidade pode conceber aberturas para diálogos com as diferenças, possibilitando o reconhecimento do direito às diferenças.

Resultados e discussões

Quando pensei neste tema tinha a intenção de anunciar que os indivíduos se conhecem e se reconhecem como parte de um grupo social de diversas formas e uma delas é por meio do tipo de linguagem, seja verbalizada ou simbólica, não verbal. Por exemplo, alguns dizeres populares do senso comum, muitas vezes recorrentes no cotidiano.

Os dados deste breve estudo foram fruto de uma pesquisa bibliográfica e leituras e estudos realizados em sala de aula, no curso de mestrado em educação na Universidade Estadual do Pará e ainda em outras fontes da então graduação em Serviço Social, onde tive contato pela primeira vez com as categorias representações sociais e cotidiano.

Em tempos de capitalismo e neoliberalismo, onde o individualismo tem sido pregado como máxima em um discurso excludente e disfarçado ideologicamente de progressismo, a compreensão sobre diálogos de pertencimento como espaços de abertura de diálogos sobre as diferenças.

Para tanto, foi necessário inicialmente um levantamento bibliográfico de autores que dessem voz aos anseios desejados neste breve estudo.

Após esta fase de pesquisa bibliográfica foi necessário a realização de uma interpretação das falas dos autores, assim como de suas devidas interpretações.

Só então foi possível partir para a fase de escrita e da produção, utilizando da fonte dos autores e fazendo uso de recursos intelectuais recebidos na sala de aula do mestrado em educação na Universidade Estadual do Pará.

O estudo das representações sociais possui ainda o caráter contribuidor para a compreensão da realidade, do cotidiano enquanto parte do conhecimento, como expressão dessa construção, onde os indivíduos criam e recriam sua existência.

Em complementação a esta proposta de estudo tem-se a categoria interculturalidade, objetivando compartilhar trocas de experiências culturais, abrindo espaços de diálogos para o respeito as diferenças.

Este breve estudo pode desencadear o despertar para futuras pesquisas em comunidades, onde seja possível, por exemplo por meio de uma pesquisa de campo, e por meio de uma observação participante estudar seus modos de vida, e suas representações sociais.

Buscou-se ainda trabalhar a linguagem destas, como fator de pertencimento, sem contudo que esta linha identitária sirva como fator isolador, mas sim como um fator de abertura para novos diálogos em prol do respeito as diferenças.

Considerações finais

Este breve estudo teve como pretensão contribuir sobre o estudo da linguagem como fator de pertencimento, refletindo nesse processo as representações sociais.

O artigo buscou promover ainda um despertar sobre a necessidade de problematizar esse processo de construção do conhecimento envolvendo a linguagem e as representações sociais.

O conceito de representações sociais foi ainda compreendido imerso em outros conceitos como cultura, tradições, ideologias, tradições e ensinamentos que influenciam na linguagem e produzem uma noção indenitária, que muitas vezes agrega o que parece com o grupo e gera fronteiras para aquilo que é diferente, trabalhando assim a necessidade da emergência de uma interculturalidade.

Compreender a linguagem como fator de pertencimento social, por meio de uma visão epistemológica de representações sociais torna-se proeminente em uma sociedade mergulhada em estigmas e preconceitos, em tempos de capital e neoliberalismo, em prol do respeito as diferenças.

Por meio deste breve estudo vislumbra-se a possibilidade da abertura para novos espaços de diálogos sobre representação social, sobretudo no campo da linguagem enquanto fator de pertencimento social.

Referências bibliográficas

ABRIC, J-C. **Pratiques sociales et représentations**. Paris: Presses Universitaires de France, 1994.

CANDAU, Vera Maria (Org.). **Educação intercultural e cotidiano escolar**. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2003.

DIAS, Maria Ester B. - **A dialética do cotidiano**: trabalho social em conjunto habitacional. São Paulo; Ed. Cortez, 1982.

Freire, Paulo. **Extensão ou comunicação?** tradução de Rosisca Darcy de Oliveira. Prefácio de Jacques Chonchol. 7ªed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983.

LIMA, Sandra Amendôla Barbosa. **A participação social no cotidiano**/ Sandra amendola Barbosa-5 ed. São Paulo; Cortez editora, 1983.

MANNHEIM, Karl. **O Homem e a sociedade**: estudos sobre a estrutura social moderna. Rio de Janeiro: Zahar, 1962.

MCLAREN, Peter. Multiculturalismo e a crítica pós-moderna: por uma pedagogia da resistência e transformação. In: MCLAREN, Peter. **Multiculturalismo Crítico**. São Paulo: Cortez, 1997.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 1995.

MORIN, E. **A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento**. Trad. Eloá Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

MORIN, E. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. Trad. Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2000.

MOSCOVICI, Serge. **O fenômeno das representações sociais**. Representações Sociais: investigações em psicologia social. 2 ed. Petrópolis: Rio de Janeiro: Vozes, 2004.

MOSCOVICI, S. **A representação social da psicanálise**. Tradução de Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. **A epistemologia na educação de Paulo Freire**. Belém/PA, 2019.

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. **Saberes, imaginários e representações na Educação Especial: uma problemática ética da “diferença” e da exclusão social**. Petrópolis: 2e. Rio de Janeiro: Vozes, 2005.

SÁ, Celso. Representações sociais: o conceito e o estado atual da teoria. In: SPINK, Mary Jane. **O conhecimento no cotidiano: as representações na perspectiva da psicologia social**. São Paulo: Brasiliense, 1993.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. In: SANTOS, Boaventura; MENESES, Maria Paula. (Org.) **Epistemologias do Sul**. São Paulo: Cortez, 2010.

CIDADANIA DIGITAL – UMA MISSÃO DA EDUCAÇÃO

Luiz Augusto de Moraes Rayol
UEPA – luiz.rayol@fapespa.pa.gov.br

John Assunção de Souza
FAPESPA – john.souza@fapespa.pa.gov.br

Pedro Franco de Sá
UEPA – pedro.sa@uepa.br

Resumo

Este trabalho propõe uma atividade de estímulo à cidadania digital por meio da inserção de uma ferramenta colaborativa digital para, não somente preparar os estudantes aos perigos do mundo virtual a se protegerem dos perigos gerados por esse meio da comunicação. Mas ainda, contribuir para desenvolver nos alunos a consciência política e a formação de cidadãos críticos aptos a transitarem no mundo virtual com responsabilidade e compromisso social. Portanto, desenvolver nos usuários a capacidade técnica de enfrentar ou prevenir situações indesejáveis no mundo da internet como o cyber bullying, fake news ou fraudes, assim como, ensiná-los a usar de forma eficiente as ferramentas digitais para sua formação social, política, econômica e cultural. A rede pública de ensino brasileira vai dos mais desenvolvidos centros urbanos nacionais até as regiões mais longínquas e de difícil acesso, possui uma estrutura de inclusão a qual, todo e qualquer cidadão, tem direito de acesso. As escolas públicas seguem uma base curricular nacional, como no caso de Belém, Pará, os professores da rede municipal de ensino realizam formação continuada regularmente. Isso assegura um padrão e amplia a possibilidade de alcançar teoricamente uniformidade educacional nacional, regional e local entre as mesmas. Portanto, proposta dessa natureza a qual o presente trabalho apresenta, torna-se bem mais viável nessa instituição de ensino para alcançar o objetivo proposto. Os desníveis de informação e formação estão presentes entre professores e alunos, se os professores dominam uma área específica de conhecimento a qual se dedicaram a estudar, os jovens possuem maior inserção, participação e familiaridade com o uso das tecnologias e internet. Contudo, no geral, é um conhecimento superficial, direcionado a descontração, fomenta o individualismo e desconectado do conceito de cidadania. Por isso, os alunos do ensino fundamental (8º e 9º ano) da rede pública municipal são os alvos da presente proposta.

Palavras-chave: Cidadania Digital; educação; internet.

Introdução

As profundas transformações vivenciadas pela sociedade informacional afetam a vida dos indivíduos que dela participam. Essas transformações constituem novas formas de relacionamento e convívio social, sem precedentes, pois, os cidadãos comuns são inseridos em um mundo virtual em que a comunicação ocorre de modo instantâneo (imediatos) e em tempo real com qualquer lugar do mundo. Contudo, essas transformações criam ainda mais uma modalidade de exclusão, a exclusão digital ou virtual, pois, parcela expressiva da população é privada dessa tecnologia de informação e comunicação, uma situação grave, pois, como afirma o IPEA (2017), a internet é o canal por onde é transportado o principal ativo do século XXI: o conhecimento.

Na sociedade de mercado e informacional, o estado assume papel de mediador das relações, toda via, ele não pode se ausentar enquanto promotor de políticas públicas inclusivas, nesse caso, inclusão e cidadania digital, e assim, inserir o país na sociedade da informação mundial.

De forma dicionarizada, informação é considerada um conjunto de notícias, dados e conhecimentos, científico ou não, organizados que visa informar e referendar o sujeito na tomada de decisão. A mesma se torna pública através dos meios de comunicação ou publicidade. O conceito de formação diz respeito ao efeito ou modo de formar, criar, construir. O mesmo envolve ensino, instrução, estudo, conhecimento, saber, cultura, e outros valores responsáveis pela construção do ser humano enquanto ser social, político, econômico e cultural constituído de caráter e personalidade e, conforme Vasconcelos e Brito (2006), envolve estética, ética, envolve a formação moral e respeito à natureza humana. Por isso, é necessário diferenciar informação de formação.

O Ministério das Comunicações (BRASIL, 2010), mantém em execução o Plano Nacional de Banda Larga. O mesmo desenvolve uma infraestrutura de telecomunicação com tráfego de informação contínuo e ininterrupto para assegurar, teoricamente, o acesso da sociedade e assim assegurar a relação entre as atividades humanas e as tecnologias digitais, as quais, conforme Santos (2010) darão voz aos excluídos. Contudo, como alcançar a população mais carente que não possuem meios nem condições para suprirem suas necessidades básicas?

O mundo virtual faz parte das transformações sociais, políticas e econômicas vividas pelo capitalismo globalizado. Contudo, essas transformações ocorrem de forma muito rápida e imprevisível, logo, tudo é efêmero, temporário. Diferentemente de épocas anteriores, em que as mudanças eram lentas, os laços sociais eram fortes e coesos, e tinha-se um controle maior sobre o mundo. Nessa sociedade, definida por Bauman (2004) como sociedade líquida tudo é incerto. Essa instabilidade também é causada pelas novas tecnologias e o mundo virtual.

Uma das consequências desse mundo virtual é o fomento ao individualismo. O período atual é marcado, segundo Maffesoli (2003), por rupturas e descontinuidade abalizadas pelo ritmo das inovações e pela irrupção dos acontecimentos. Com essa nova mídia as pessoas se distanciam mesmo presente, se isolam mesmo estando acompanhadas e em espaços coletivos. Nunca o consumo pela informação foi tão incentivado como no momento atual o que amplia a exclusão e isola os que dela não possuem condições de participarem nem como consumidores e bem mais grave, nem como cidadãos. O cidadão é o que faz ou constitui a sociedade política, assim como o consumidor é o que dá vida a sociedade de mercado. Portanto, se desaparece a figura do consumidor, desaparece o mercado, da mesma forma, o desaparecimento do cidadão significa o fim da sociedade política. Ser cidadão é ter responsabilidade com a coletividade e, como afirma Touraine (1994), sentir-se responsável pelo bom funcionamento das instituições que respeitam os interesses do homem.

A informação se torna um produto de consumo. E essa nova necessidade de consumo leva os seus usuários, sem capacidade crítica e de discernimento a consumirem informações fúteis, efêmeras, falsas, sem conteúdo, apenas para a descontração e suprirem a necessidade de socializarem-se. Isso conduz a diversos compartilhamentos de forma quase instantânea, que para Neto, Gomes, Porto, Rafael, Fonseca e Nascimento (2020) cria uma rede de conteúdo e pseudoinformações inverossímil veiculadas nas redes sociais que contamina a comunicação e leva o leitor, sem responsabilidade de averiguar, a pseudoinformações. Agrava-se a desigualdade social, aumenta a miséria e compromete a cidadania. Os mais afetados são os mais vulneráveis, com baixo grau de escolaridade e excluídos do processo.

A qualidade perde espaço para a quantidade, ao mesmo tempo em que a verdade torna-se apenas um viés ideológico, na análise de teóricos, como Barbosa (2019), denominado de pós-verdade e se dissipa com muita facilidade. Vive-se um momento em que não é somente a divulgação da mentira como ocorria até a pouco tempo atrás, mas

uma produção em massa de fake news com o intuito de manipular as massas, subjugar adversários transformados em inimigos e conquistar poder.

Assim surge uma nova classe de consumidores. Consumidores em rede de um mundo virtual frágil, efêmero, superficial que se desfaz com muita facilidade, ao mesmo tempo em que prevalece o senso comum, a ignorância e o retrocesso humano o qual compromete a cidadania e tudo que ela pode proporcionar para o desenvolvimento equânime da sociedade. Vive-se atualmente uma nova modalidade de exclusão: a exclusão digital, pois, parcela significativa da população é excluída desse meio informacional, contudo, os excluídos são os menos favorecidos economicamente, jovens, de famílias pobres, moradores de periferia, estudantes da rede pública de ensino.

Diante desse cenário de avanços tecnológicos e instabilidade intelectual, em uma nova modalidade de educação bancária (FREIRE, 2001). As escolas públicas precisam, com urgência, desenvolver metodologias inclusivas do alunado ao mundo digital, práticas metodológicas de domínio as ferramentas digitais e ao mundo tecnológico de forma sistemática e crítica para que assim se desenvolvam como bons cidadãos artífices de uma sociedade equânime.

Referencial teórico e metodológico

Nem sempre é possível se proteger totalmente da desinformação ou de informações falsas, mas, ensinar a lidar com situações difíceis on-line é algo que pode ser feito em sala de aula ou no trabalho.

O professor pode promover conversas abertas e honestas com seus alunos e ensiná-los estratégias para receber ajuda e suporte. Todos os alunos aprendem desde cedo a se protegerem em casa, na sala de aula e, mais importante, na rua. Eles são ensinados a prestarem atenção no que acontece ao seu redor e a tomarem cuidados com os objetos pessoais. O mesmo princípio se aplica no mundo on-line, mas em vez de objetos pessoais estamos lidando com informações pessoais e acesso a contas on-line. Outro exemplo comparativo seria ensinar as crianças a prestar atenção ao atravessar a rua ou não falar com estranhos, também é necessário ensinar as crianças a se protegerem no ambiente on-line.

A internet é utilizada para imensuráveis finalidades, tornou-se uma variável de dimensões culturais de um mundo sem fronteiras e com sérias consequências sociais e políticas. Ao mesmo tempo, essas ferramentas digitais assumem indispensável papel, principalmente junto aos jovens, que é a maior parcela da sociedade familiarizada com o mundo tecnológico e que se encontra em formação. Para tanto, é necessário investigar qual é o melhor caminho ou o mais eficiente a seguir para contribuir na constituição de uma sociedade saudável a na formação desses jovens enquanto cidadãos críticos responsáveis por um mundo melhor.

Os dispositivos móveis mudaram nossa forma de acessar os serviços on-line. Os pais dão smartphones para seus filhos cada vez mais cedo, e os tablets já fazem parte das salas de aula para ajudar os alunos a desenvolverem habilidades digitais de profundo domínio técnico, mas que apequenam a essência humana. A tecnologia torna-se ferramenta indispensável no processo de ensino e aprendizado. Contudo, sem orientação e acompanhamento técnico devidamente trabalhado para o uso eficiente dessas ferramentas, as mesmas, além de não contribuírem para o desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos, contribuem ainda, para o fomento de realidades virtuais desconectadas do mundo real.

Ferreira (1995) define esse espaço como Ciberdemocracia e o vê como um potencial instrumento para o desenvolvimento da esfera pública, da democracia e dos cidadãos,

cibercidadão para Hauben (1996), que dela participam. Para Victor Marques dos Santos (2009) esses cidadãos para fazerem parte da sociedade política devem penetrar nesse novo paradigma cultural como produtores de cultura política e não como meros consumidores. Dessa forma, a internet além de possibilitar a multiplicação dos espaços públicos, assegura a formação de cidadãos atuantes, cultura política pluralista, dinâmica, não discriminatória e verdadeiramente democrática.

Habermas (1987), afirma que o espaço público é um espaço comunicacional com enormes desigualdades e assimetrias. Assim, na sociedade tecnológica globalizada e de natureza comunicativa, a interação que ocorrem em redes como afirma Delors (1996) envolvem um número muito maior e diversificado de pessoas e por isso são de múltiplos conflitos sociais, culturais, econômicos, políticos o que enriquece a cidadania e a democracia.

Como os dispositivos móveis são muito pessoais e têm vários usos, de redes sociais a serviços bancários on-line e muito mais, é importante saber como usá-los com segurança, qualidade, responsabilidade e eficiência. Por isso sua inserção em sala de aula didaticamente é indispensável na formação dos alunos.

A cartilha oficial de segurança de redes da Cert.br cita que: Independente do tipo de tecnologia usada, ao conectar o seu computador à rede ele pode estar sujeito a ameaças, como: furto de dados, uso indevido de recursos, varredura, interceptação de tráfego, exploração de vulnerabilidades, ataque de negação de serviço, ataque de força bruta, ataque de personificação. Isso causa diversas consequências desagradáveis aos usuários, principalmente aos menos cuidadosos e sem experiência de lidarem com problemas dessa natureza, o suicídio é um exemplo dessa exposição em rede. Nesse caso a internet exerce uma forte influência negativa sobre os jovens e adolescentes.

A disseminação das mídias sociais fomenta um uso inadequado e sem moderação e assim promove um elevado número de jovens e adolescentes a cometerem suicídio. A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014) apresenta taxa de crescimento de 40% na taxa de suicídio entre crianças e pré-adolescentes com idade entre 10e 14 anos.

A privacidade e a segurança on-line, assim como a formação de consciência crítica para o uso da internet são componentes importantes para a segurança de seus usuários e constituição da cidadania digital, podem parecer complicados, por isso é importante começar com o básico. Um bom ponto de partida é ensinar os alunos a valorizarem e protegerem suas informações pessoais da mesma forma que valorizam e protegem seus objetos pessoais. Um desafio ao tratar de privacidade e segurança on-line é a falta de respostas "certas" e "erradas". Como não há uma abordagem única para todos, é importante fornecer aos alunos informações adequadas à idade e incentivá-los a pensar por conta própria. Isso permitirá que eles cheguem às suas conclusões e estabeleçam limites éticos justos e atendam às suas necessidades.

Esses limites têm a mesma importância na vida real como no mundo virtual. Ensinar aos alunos desde pequenos, princípios fundamentais como a importância de uma senha forte, as consequências de se compartilhar a senha ou ter uma senha fraca, ter uma variedade de senhas, já contribui para a segurança digital de seus usuários. Portanto, por exemplo, explicar por meio da matemática porque utilizar letras e números em senhas é fundamental e pode ser o princípio uma integração entre cidadania e escola muito forte.

Laudon e Laudon (1999), em seus estudos, afirma que há três importantes aspectos da segurança. O primeiro é garantir a segurança dos dados, o segundo é proteger os PCS e redes e o terceiro é desenvolver os planos de recuperação dos desastres que afetam os sistemas de informação. Todos esses aspectos exigem mais atenção agora do que antes devido à crescente dependência em relação às redes e à internet. Nota-se a importância em compreender melhor o motivo de proteger suas informações pessoais, respeitar a

privacidade dos outros e ser bons cidadãos digitais. Vale a pena ter cuidado com mensagens sobre "ganhar" ou conseguir algo "grátis" que pareçam boas demais para ser verdade. Geralmente, elas são falsas. Sempre usar o pensamento crítico antes de agir e atentar às tentativas de phishing, ou seja, um tipo de invasão, alguém finge ser um contato confiável e usa um e-mail, uma mensagem de texto ou outra forma de comunicação on-line para capturar dados, como usuários de login ou detalhes da conta.

Conforme se desenvolve as tecnologias digitais, desenvolvem-se também recursos e programas de informática que ampliam a capacidade de manipulação. Joly (1999), constatou que a cada momento se desenvolvem programas cada vez mais poderosos e sofisticados que permitem com maior facilidade a manipulação virtual aprofundado a distância com o mundo real o que possibilita o desenvolvimento de jovens desconectados da realidade ou que se conectam a uma realidade falseada. Por isso também se faz necessário a inserção da cidadania digital em sala de aula. Pois, se no passado distante o mundo era mitificado através das crenças mitológicas e religiosas, no presente a virtualização do mundo o coloca e uma nova forma de deturpação e manipulação da realidade.

Contudo, discutir cidadania digital na sala de aula nem sempre é fácil, e embora possa ser um assunto delicado, é extremamente importante para manter as linhas de comunicação abertas para que os alunos se sintam confortáveis e seguros para falar com os adultos sobre suas experiências on-line. Para tanto, é que se faz necessário buscar meios e desenvolver metodologias para o desenvolvimento ético do uso de tecnologias e o desenvolvimento de consciência crítica do alunado.

Vale a pena esclarecer que a Internet não é um espaço ruim. Muito pelo contrário, porém se deve alertar ou conscientizar os alunos sobre os riscos envolvidos provenientes do mau uso das ferramentas digitais. Permanecer seguro na internet consiste em ser capaz de identificar fraudes e entendendo que, quando algo parece ser bom demais para ser verdade, provavelmente é falso. Por exemplo, **independente da idade dos alunos é fundamental que eles aprendam que nunca se deve compartilhar a senha com terceiros, principalmente amigos.** A verdade é que eles precisam ser orientados e direcionados para agir bem on-line.

Ressalta-se ainda lembrar que a Internet não é um espaço privado, os alunos precisam saber que toda ação on-line é permanente. Atitudes erradas e impulsivas, motivadas pela facilidade de comunicação web, acabaram criando o bullying virtual, por exemplo. Por mais que e-mails, whatsapps e facebook sejam de prática individual, contudo, como afirma Santos (2008), há um exercício de cidadania e de responsabilidade social. Um exemplo que envolve os alunos é o bullying virtual e, a partir dele pode-se apresentar aos alunos estratégia de como lidar com pessoas que praticam bullying: ignorar, não revidar, guardar provas do bullying, bloquear essas pessoas on-line e por fim denunciar para um adulto. Contudo, por mais que se tente proteger os alunos e mostrar estratégias de segurança, algo sempre pode dar errado. Tratar outras pessoas mal não é um problema que ocorre apenas nas interações presenciais. Quando esse tipo de comportamento ocorre on-line, ele também magoa e é difícil de lidar. Por isso, os alunos precisam estar preparados. A reação ao bullying virtual e o desenvolvimento da resiliência são dois pontos que sempre podem ser trabalhados, desenvolvidos e aprimorados.

O conceito de resiliência é superar adversidades e ele deve ser integrado ao ensino de cidadania digital. Se este e outros valores forem trabalhados corretamente ao longo da vida escolar, os alunos desenvolverão a confiança necessária para enfrentar o bullying virtual e outros problemas gerados pelo mau uso das tecnologias.

A Internet tem o poder de amplificar as intensidades das palavras, e isso pode ser usado para disseminar positividade ou negatividade. Logo, existe a necessidade da

conscientização dos estudantes que eles devem sempre usar a internet com responsabilidade para espalhar positividade, respeitar diferenças, evitar que informações prejudiciais ou falsas, fake news, se espalhem e não transmitam esse tipo de mensagem a outras pessoas.

No contexto educacional, o uso da tecnologia possibilita uma integração dos conteúdos pedagógicos com os alunos com uma grande variedade de opções. Precisa-se unir capital humano, social ao tecnológico e esforços e projetos nesse sentido são bem vindos para possibilitar estrutura física escolar que permita a introdução de TIC nas salas de aulas. Esse fato reflete nas questões relacionadas à formação de professores e a tecnologia, principalmente, no prosseguimento da formação continuada uma vez que a tecnologia tem como característica a constante renovação.

O desenvolvimento de qualquer nação torna-se inviável sem o uso de tecnologia. A competitividade mundial entre países se sustenta, conforme Patrocínio (2001), na capacidade tecnológica, aprendizagem de seus cidadãos e acesso a informação para atualizarem-se constantemente. Isso, por si só já é uma forte e importante razão para a introdução da tecnologia nas escolas. Da mesma forma, como afirma Ponte (1997), o não uso do computador nas salas de aula agrava a desigualdade social, pois, compromete a igualdade de oportunidades e a função socializadora das escolas.

Deste modo, revisar na formação inicial e continuada do professor é necessário para o fortalecimento da educação, permiti ao professor maior autonomia no uso das tecnologias digitais, implantando assim, produção de conhecimento por meio das práticas pedagógicas. Essa revisão passa pela reavaliação do papel do professor, e consequentemente pela formação inicial dos futuros professores. As licenciaturas precisam preparar os futuros docentes para o uso eficaz das tecnologias. A Lei nº 9394/96- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDBEN (BRASIL, 1996) no artigo 62 trata dos tipos e modalidades dos cursos de formação inicial de professores, busca a melhoria na preparação da formação superior dos professores, apontando para isso alguns caminhos que vai desde a formação inicial à continuada.

Desta forma, os professores precisam aprender a refletir acerca do uso das tecnologias digitais para que possam orientar e contribuir para o desenvolvimento de seus alunos de forma crítica, de modo que não sejam manipulados por elas. Ao contrário, os alunos precisam manipular as tecnologias digitais no sentido de assegurar a apropriação e a produção do conhecimento. Mesmo considerando que a formação inicial é muito importante, ela por si só não dá conta de atender a atual demanda educacional que se apresenta em constante mudança. Nesta perspectiva, a formação inicial se caracteriza como a obtenção de determinados princípios indispensáveis para a função e a atuação que o futuro professor terá que desempenhar. Nesse contexto, a formação continuada de professores permitirá aos mesmos darem continuidade a aquisição de conhecimentos específicos de sua profissão.

No entanto, essa necessidade não pode significar o abandono de antigas concepções, de antigos paradigmas, mas sim, a incorporação de novos conceitos a fim de que se assegure que o processo de formação continuada de professores para o uso das tecnologias digitais se revele em sua prática pedagógica.

A investigação científica não pode ser determinada de forma inconsequente ou sem nenhum padrão, cuidado ou lógica racional. A abordagem científica deve conduzir a análise investigativa ao alcance da realidade revelada. Essa prática investigativa fundada na racionalidade é o que direciona ou sustenta a boa investigação científica. Estudos empíricos e conceituais permitem uma abordagem do comportamento e definição de padrões de comportamento.

O objeto de estudo da presente pesquisa é a população estudantil pública municipal da cidade de Belém, estado do Pará. Para alcançar objetividade científica e comparabilidade é necessário a delimitação, sendo assim, a mesma restringe-se a comunidade estudantil do ensino público fundamental do oitavo e nono ano regular, de 11 aos 14 anos de idade. Esse recorte permite comparabilidade em estudos dessa natureza entre instituições escolares municípios, estados federativos nacionais e até mesmo entre países.

A estratégia investigativa é fundamental para analisar a relação e convívio social, padrões de comportamento podendo ser intencionais ou não, inseridos em uma organização social e política específica. Permite ainda relacioná-lo com um contexto mais amplo, revelando assim uma tradição e hábito.

Para a elaboração deste projeto, é necessário o seguimento de algumas etapas, em ordem: reunir bibliografia sobre o tema; desenvolver a fundamentação teórica do tema; desenvolver a ferramenta colaborativa para tornar o aprendizado mais atraente; coletar dados e informações através da ferramenta; analisar e interpretar os dados coletados, comparando-os com os dados obtidos a partir da análise da teórica; e por fim desenvolver considerações sobre trabalhos futuros.

Em paralelo, para a realização desse projeto, primeiramente irá ser realizado um estudo sobre a realidade da escola e se propor inserir o tema de cidadania digital como uma atividade avaliativa extra para os alunos com o objetivo de despertar o interesse dos mesmos sem obrigatoriedade e utilizando uma ferramenta colaborativa.

Para tanto, realizou-se um recorte mais específico e selecionaram-se duas escolas do Distrito Administrativo Guamá (DAGUA).

Quadro 1: escolas e alunos por escola, ensino fundamental

	Padre Leandro Pinheiro	Rotary
Infantil	0	100
Fundamental menor	332	465
Fundamental maior	406	354
EJAI	440	154
Total	1.170	1.073

Fonte: pesquisa de campo, (2019).

A Escola municipal de Ensino Fundamental Rotary e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Leandro Pinheiro. Ambas localizadas em bairros periféricos da cidade de Belém, considerados bairros violentos e de baixa ação de políticas públicas de inclusão, no caso estudado, de inclusão digital, encontra-se assim, com elevada carência social, de fácil manipulação política e as margens dos processos da inclusão virtual.

Para selecionar os alunos pesquisados foi aplicada uma amostra por cota proporcional ao total de alunos de cada escola pesquisada e assim se definiu o número de alunos pesquisados em cada escola conforme o gráfico abaixo. O maior número de alunos foi na escola Padre Leandro Pinheiro. A amostra pesquisada selecionada entre alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental é proporcional ao número de alunos de cada escola. Contudo, como a diferença de alunos entre as escolas não é expressiva, selecionou-se uma turma do 8º e uma do 9º ano de cada escola com 30 alunos cada turma.

Gráfico 1: Porcentagem de alunos investigados por escola

Fonte: pesquisa de campo, (2019).

É fato que os jovens em geral possuem familiaridade com o mundo virtual, já que, essas ferramentas tecnológicas nasceram nesse período e assim, fazem parte da vida cotidiana dos mesmos em que naturalizaram o seu uso. Porém, a falta de conhecimento crítico e o domínio técnico do uso de algumas ferramentas como as redes sociais direcionam para uma utilização irresponsável e problemática e causam consequências irreparáveis na vida do jovem alunado. Como afirma Thornburg (2002), não é o tamanho da internet que é interessante e sim o uso que dela se faz. E os jovens em geral não se encontram capacitados para esse bom uso.

O mundo virtual cria seu próprio espaço, o ciberespaço, juntamente com ele desenvolve-se um novo tipo de cultura, como afirma Lévi (2000), uma cultura universal, profunda e indissociável do conceito de humanidade. Contudo, parcela da população mundial é excluída como o caso da África que tem baixa participação. No Brasil, parcela expressiva dos usuários a tem apenas como um meio de descontração, sem a percepção do imenso potencial de desenvolvimento humano e intelectual que a mesma pode proporcionar e sem consciência das graves consequências que o mau uso pode causar. Então, é fundamental o debate e exemplificações de soluções para possibilitar uma variedade de atitudes corretas aos alunos no momento que precisarem enfrentar tais problemas.

Resultados

A internet é uma grande potencialidade na contribuição do aperfeiçoamento da democracia e dos cidadãos que dela participam, muitos são seus benefícios quando usada com responsabilidade. Por isso, ela não pode ser usada apenas como um espaço de descontração e lazer, uma ferramenta de comunicação ou simplesmente um espaço para obter informações. Todos tem direito ao acesso a informação, mais ainda, aos espaços e meios democráticos responsáveis pela constituição da vida dos indivíduos, e cabe a sociedade, como afirma Schnapper (1998), e digo a sociedade política assegurar as condições necessárias aos seus cidadãos para exercerem seus direitos.

Um dos direitos básicos é o acesso a informação e, na atualidade, o principal meio de comunicação dos jovens são as redes sociais como apresenta o gráfico 2.

As escolas pesquisadas, ao mesmo tempo em que revelam que a maioria dos seus alunos possui como principal meio de comunicação as redes sociais. Contudo, os laboratórios de informática das mesmas além de não possuírem internet de qualidade, muitos de seus computadores encontram-se quebrados e dessa forma, os alunos precisam revezar entre si o acesso aos poucos que funcionam, além de não permitir se trabalhar com mais de uma turma ao mesmo tempo.

Gráfico 2: Principal meio de comunicação

Fonte: pesquisa de campo, (2019).

A instituição escolar deve sistematizar o uso das ferramentas virtuais no processo de ensino e aprendizado. A mesma deve considerar que o uso desses utensílios insere o aluno no mundo virtual e, como constata Perrenoud (1998), introduzem transformações importantes nas relações sociais, forma de trabalhar, de se informar e formar, na tomada de decisão. Isso muda o modo de pensar e a própria mentalidade dos que dela participam.

Atualmente, como considera Castells (2004), a exclusão da rede é uma das formas mais graves de exclusão na nossa cultura, inclui-se o presente trabalho, pelo fato de ser o principal meio de comunicação dos estudantes. Portanto, e de acordo com estudo desenvolvido por Pereira (2002), o desenvolvimento e incrementado da Sociedade da Informação na União Europeia ocorreu graças a políticas públicas e isso vale para todos os outros blocos e nações, principalmente para o Brasil.

Para Carvalho (2011), a aprendizagem é um processo inerente à existência humana e pode surgir das mais diversas situações e contextos. Sendo assim, a internet é mais uma ferramenta que vai somar nesse processo pelo fato de os jovens em geral encontram-se familiarizados e envolvidos intimamente. Por isso, por mais difícil que seja, o trabalho sistematizado e racionalizado junto aos alunos fomentarão seu senso crítico, a interação coletiva, acesso de forma instantânea ao conhecimento produzido no mundo e fortalecimento do elo entre mundo virtual e mundo real.

A familiarização da escola com a tecnologia, da mesma forma que a ampliação sua capacidade de proporcionar aos seus alunos de trabalharem com as tecnologias contribui para a política de combate a desigualdade social. Pois, ao contrário, como afirma Ponte (1997), o agravamento das desigualdades em pelo fato de as escolas não terem a capacidade de proporcionarem aos seus alunos a rotina do trabalho de inclusão às tecnologias.

Considerações Finais

A Internet se tornou um recurso indispensável para a educação. A realidade pandêmica obrigou os professores e alunos a se adequarem a nova realidade fundada na tecnologia digital a qual se apresenta como ferramenta ideal no desenvolvimento escolar, hoje é inviável pensar sala de aula sem internet. Contudo, na prática cotidiana escolar encontram-se limites, barreiras e profundas dificuldades para o uso dessa ferramenta, é comum encontrar um número bastante expressivo de escolas públicas no Brasil que nem

ao menos possui conexão com a internet. Pesquisa realizada pelo Data Folha no ano de 2020, aponta que 29% das escolas do Brasil não possuem internet, e das que possuem, 55% não possuem internet de qualidade ou de alcance ideal. O Censo Escolar da Educação Básica, do Ministério da Educação (2020), afirma que cresceu o número de escolas públicas urbanas sem internet de banda larga entre 2019 e 2020. Em 2019 eram 18,1%, em 2020 chegou a 20,5% escolas sem internet.

Outrora, as pesquisas solicitadas pelos professores eram realizadas com a locomoção as bibliotecas ou instituições e outras fontes reais da informação solicitada. Nos dias de hoje é praticamente impossível realizar uma pesquisa escolar sem o uso das ferramentas digitais. Imagine pedir para os alunos escreverem um trabalho de pesquisa sem acesso à Web.

A internet se constitui como mais um fator de exclusão social, e por isso, políticas públicas de incentivo ao acesso ao mundo virtual torna-se mais um fator de importância relevante na luta contra a exclusão social. Mais ainda, a inserção da vida pessoal na sociedade tecnológica digital globalizada, conforme Tedesco (1999), precisa de proteções institucionais, mas precisa também de instituições estruturadas, capacitadas e qualificadas para lutarem contra essa nova forma de alienação, desigualdade cultural e intelectual. As escolas não podem ficar as margens dessas transformações tecnológicas (PERRENOUD, 1998).

O uso da tecnologia e das redes sociais redefiniu a forma como os alunos interagem uns com os outros e com o mundo à sua volta. Com tantas plataformas on-line disponíveis atualmente, é importante ensinar os alunos a ter consciência sobre quais informações eles revelam sobre si mesmos e capacitá-los para estabelecer limites em relação ao que compartilham e com quem compartilham.

Para concluir, nota-se a necessidade de intensificar o aprendizado da cidadania digital devido a crescente influência do mundo virtual no mundo real e quanto mais cedo se iniciar esse processo de cidadania, maiores serão os resultados positivos. Pois, ser cidadão é sentir-se responsável pelo bom funcionamento das instituições que respeitem os direitos do homem e permitem uma representação das ideias e dos interesses (TOURAINÉ, 1994).

Referências

BARBOSA, Mariana. **Pós-verdade e fake news: Reflexões sobre a guerra de narrativas**. São Paulo: COBOGÓ, 2019.

BAUMAN, Zygmunt **Modernidade Líquida**. 1ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Jorge Zahar, 2001.

BRASIL. Lei de acesso a informação, Lei Federal Lei 12.527/2011, publicada em 18 de novembro de 2011.

BRASIL. Lei nº 9394/96- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDBEN, 1996.

BRASIL. Ministério das Comunicações (2010). Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. **Diário Oficial da União**, Brasília, 18 de junho de 2012, Seção 1. Acessos em: 16 nov. 2018.

BRASIL. Ministério das Comunicações, 2010.

BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: Relatório Nacional de Acompanhamento 2014**. Brasília: Ipea, 2014. Disponível em <http://www.pnud.org.br/Docs/5_RelatorioNacionalAcompanhamentoODM.pdf> Acesso em: 19/09/2021.

BRASIL. **Políticas de incentivo a inovação tecnológica**. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, Brasília, 2010.

BRASIL. **Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja)**. 2014c. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br>>. Acesso em: 19/09/2021.

BRESSER-PEREIRA, L. C. A crise financeira global e depois. Um novo capitalismo?. *Novos Estudos Cebrap*, n. 86, pp. 51-72. 183 Luiz Carlos Bresser-Pereira Lua Nova, São Paulo, 100: 155-185, 2017.

BUAMAN, Zygmunt. **Amor líquido – sobre a fragilidade dos laços humanos**. Rio de Janeiro. Ed. Jorge Zahar, 2004.

CARVALHO, Adalberto Dias. **A Contemporaneidade como Utopia**, Porto, Edições Afrontamento, 2000.

CASTELLS, Manuel. **A Galáxia Internet**, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2004).

CERT.BR. Centro de estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. Cartilha oficial de segurança de redes da Cert.br. Acesso em 25,08/2021.

CIF: Classificação Internacional de Funcionalidade, **Incapacidade e Saúde** [Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para a Família de Classificações Internacionais, org.; coordenação da tradução Cassia Maria Buchalla]. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo – EDUSP; 2003.

DELORS, Jacques (org.). **Educação, Um Tesouro a Descobrir**, Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, Porto, Edições ASA, 1996.

FERREIRA, Carmena. Produção do espaço urbano e degradação ambiental: um estudo sobre a várzea do igarapé do Tucunduba (Belém-Pará). **Dissertação de Mestrado** Programa de Pós-Graduação em geografia física do Departamento de geografia FFLCH/USP. São Paulo, 1995.

FOUCOULT, M. **Nascimento da Biopolítica**: curso dado no Collège de France. Tradução Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008b. Coleções Tópicos, (1978-1979).

FREIRE, Paulo, **Pedagogia da Autonomia**, Saberes Necessários à Prática Educativa, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2001.

HABERMAS, Jürgen. **Comunicação, opinião pública e poder**. Editora Edusp, são Paulo, 1987.

HAUBEN, Michael e Ronda Hauben. **Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet**, [online] <http://www.columbia.edu/~hauben/netbook/> última actualização electrónica de 1996.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br> acesso em setembro de 2021.

JOLY, M. – **Introdução à análise da imagem**. Lisboa: Edições 70. 1999.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane Price. **Sistemas de Informação com Internet**. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

LÉVY, Pierre. **Cibercultura**, Lisboa, Instituto Piaget Missão para a Sociedade da Informação, Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal, Lisboa, Ministério da Ciência e Tecnologia, 1997=, disponível em <http://www.aceso.unic.pcm.gov.pt/docs/lverde.htm>. acesso em 10 de setembro de 2021.

MAFFESOLI, Michel. **O Instante Eterno**. Porto Alegre: Zouk, 2003.

NETO M, GOMES T de O, PORTO Fr, RAFAEL R de Mr, FONSECA MHS, NASCIMENTO J. **Fake news no cenário da pandemia de Covid-19**. Cogitare enferm. [Internet]. 2020 [acesso em: 10/09/2021]. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5380/ce.v25i0.72627>.

OMS, Organização Mundial da Saúde, 2014.

PATROCÍNIO, Tomás, Tecnologia, Educação, Cidadania – (Re)pensar projetos educacionais numa abordagem compreensiva da contemporaneidade, **Tese de Mestrado**, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa Patrocínio, 2001.

PEREIRA, Luís. As Políticas Públicas e a Sociedade da Informação, **Tese de Mestrado** em Administração e Políticas Públicas, Lisboa, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, 2002.

PERRENOUD, Philippe (1998), “Cyberdémocratisation: les inégalités réelles devant le monde virtuel d’Internet”, La Revue des Échanges (AFIDES), Vol 15, n°2, acesso em 07/09/2021, disponível em http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php

POCHMAN, Márcio. **O emprego na globalização**. A nova divisão internacional do trabalho e os caminhos que o Brasil escolheu. São Paulo: Boitempo Editorial, 2002.

PONTE, João Pedro da. **As Novas Tecnologias e a Educação**, Lisboa, Texto Editora Poster, 1997.

SANTOS, E. O. **Educação OnLine para além da EAD**: um fenómeno da cibercultura. In: SILVA, M., PESCE, L.; ZUIN, A. Educação Online: cenário, formação e questões didácticometodológicas. Rio de Janeiro: Wak, 2010.

SANTOS, Rogério. Blogues, **responsabilidade social e comunicação pública**. Comunicação apresentada em 3 de Novembro em Brasília, 2008.

SANTOS, Victor Marques dos. **Sociedade Civil Transnacional**. Actores e Forças de Pressão nas Relações Internacionais, Lisboa, ISCSP-UTL. Aguardando publicação, 2009.

SCHNAPPER, Dominique. Os limites da expressão empresa cidadã in Morin, Edgar e Ilya Prigogine (orgs.) (1998), **A Sociedade em Busca de Valores** — Para Fugir à Alternativa entre o Cepticismo e o Dogmatismo, Lisboa, Instituto Piaget (edição original 1996), pp. 91-100, 1998.

TAKAHASHI, Tadao. **Sociedade da informação no Brasil**: livro verde. Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia, 2000.

TEDESCO, Juan Carlos. **La educación y la construcción de la democracia en la sociedad del conocimiento**, in Educação, Competitividade e Cidadania, Relato de um Seminário realizado em 19 de Março de 2001, Lisboa, Conselho Nacional de Educação, pp. 97-131, 2001.

THORNBURG, David. **The New Basics** — Education and the Future of Work in the Telematic Age, Alexandria, Virginia USA, Association for Supervision and Curriculum Development, 2002.

TOURAINÉ, Alain. **Crítica da Modernidade**, Lisboa, Instituto Piaget (edição original 1992) UMIC (2005), Unidade de Missão Inovação e Conhecimento, Agência para a Sociedade do Conhecimento, Relatório de Actividades (Novembro de 2002 – Junho de 2005), 1994.

VASCONCELOS, M. L. M. C.; BRITO, R. H. P. de. Conceitos de educação em Paulo Freire: glossário. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.

ESPERANÇAR E EDUCAÇÃO INTERCULTURAL: teias que se entremeiam na escrita de Paulo Freire

Autora: Bianca de Araújo Neves, UFPA, biancanevesaraujo5@gmail.com

Dr^a Eula Regina Lima Nascimento, UFPA, eu10eula@gmail.com

Orientador: Dr^o João Batista Santiago Ramos, UFPA, jsramos50@hotmail.com

RESUMO

O presente artigo parte da seguinte problemática: como o conceito de esperarçar está atrelado à educação intercultural? Essa questão se origina principalmente das teorizações práticas vivenciadas nos projetos de extensão Ludicidade Africana e Afrobrasileira (LAAB), Universidade no Quilombo, no estágio no Núcleo de Educação para as Relações Étnicorraciais e Diversidade (SEMED), no Programa Residência Pedagógica (PRP) e no projeto coletivo independência de arte e educação “Cine de Rua” em Castanhal. Nesse sentido, o objetivo geral é analisar teoricamente aqui o esperarçar como verbo de ação na escrita de Paulo Freire (2020) em diálogo com Enrique Dussel, que fala sobre a Ética da Libertação, estando presente na escrita analítica-explicativa de Ramos (2013), Oliveira e Ramos (2020). Além do encontro teórico com o pensamento de Brandão (1940) e Candau (2012) que falam sobre a existência de educações e suas relações intrínsecas com as culturas. E conclui-se que o esperarçar é um atravessamento crucial para uma prática pedagógica intercultural de valorização e respeito às diferenças e transformação social.

Palavras-chave: Esperarçar. Paulo Freire. Ética da Libertação.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho disserta sobre o conceito de “esperarçar” na escrita freiriana, atravessado pelo sentimento de utopia. Sabendo que estamos vivenciando um período histórico da humanidade e do planeta Terra em permanente distopia, ou seja, estamos vivendo este limiar entre o real e o ideal (RAMOS, 2013). Isso significa dizer que pensar e dialogar com Freire (1997, 2021) em busca de compreendermos mais profundamente o esperarçar como verbo de ação é ir além do que nos é imposto pelo sistema capitalista global e neocolonial, é nos guiar pelos sonhos para construir outras realidades, é “Adiar o Fim do Mundo” ao construir paraquedas para não continuarmos despencando de uma vez (KRENAK, 2019).

Nesse sentido, iniciamos essa caminhada ensaística com algumas notas introdutórias com o intuito de abrir as trilhas das argumentações através de uma

inquietação: como o conceito de esperar está atrelado à educação intercultural? Esta educação que defende-se aqui é manifestação cultural dialógica, até porque cultura e educação estão intrinsecamente atreladas, sendo que uma não existe sem a outra, ou seja, cada sociedade se constrói historicamente a partir de bases culturais e isso se dá por meio da educação. Que acontece através de diferentes saberes que conversam entre si e se renovam durante vivências educativas interculturais (MAIA, 2002).

Logo, estamos contrapondo um pensamento hegemônico de humanidade homogênea eurocentrada que nos fala Ailton Krenak (2019), pois o que nos enriquece enquanto seres vivos comunitários é justamente o fato de sermos diferentes. Pois, quando percebemos que podemos aprender e construir juntas e juntos presentes e futuros mais harmoniosos através de educações em comunicação e respeito com a Terra e os diferentes coletivos humanos e não-humanos que a constituem. E obviamente que isso é possível na medida em que podemos sonhar, na medida em que tenhamos a liberdade de construir sonhos comunitários e dialógicos colaborativos.

Essa perspectiva de educação vai de encontro à educação castradora, tecnicista e colonialista que foi imposta pelos colonizadores quando chegaram na América Latina, na Ásia e África. Os homens brancos europeus quando aqui chegaram perceberam os povos originários destas terras como seres sem conhecimentos que precisavam ser dominados e educados a partir dos conhecimentos invasores eurocentrados, onde os mesmos usurparam as subjetividades dos povos originários e as transformaram em mercadorias.

Desse modo, esperar e educar estão intimamente atrelados na medida em que se busca por uma educação dialógica, de respeito e valorização do Outro como sujeito histórico atravessado por saberes poderosos. O Outro que é o sujeito colonizado, marginalizado, transpassado por marcadores sociais de classe, raça, gênero, sexualidade, idade, dentre outras condições sociais que precisam ser consideradas quando se está vivenciando o processo de ensino e aprendizado.

Assim este trabalho se justifica na medida em que se faz necessário refletir sobre a importância da esperança na prática pedagógica intercultural, a esperança não como espera estática, mas como pulsação que nos instiga a sempre estarmos nos revisitando e ressignificando nas ações cotidianas através das vivências com o Outro.

Por isso o objetivo geral deste trabalho é analisar teoricamente aqui o *esperançar* como verbo de ação na escrita de Paulo Freire (2020), e os objetivos específicos são refletir sobre esse verbo de ação está presente nas práticas-teóricas durante a graduação de projetos de extensão, estágio, residência pedagógica e projeto de arte e educação; além disso pretende-se dialogar teoricamente com outros autores sobre os conceitos de utopia e *esperançar* estarem atrelados; e também busca-se interligar esses conceitos de *esperançar* e utopia ao conceito de educação intercultural.

Fazendo notar que as angústias sempre estarão presentes nas experiências humanas, pois sempre estamos em busca de respostas, sendo seres inquietos e questionadores da realidade que está acontecendo no momento presente. Sabendo que estamos sendo, não somos uma coisa só, estamos em constantes movimentações e é nessas movimentações que vamos aprendendo e ensinando uns aos outros em comunidade.

1. REFERÊNCIAL TEÓRICO E METODOLOGIA

Como percurso metodológico desta pesquisa tem-se abordagem qualitativa. Sendo que a pesquisa qualitativa “aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas” (MINAYO, 1994, p. 22). Ou seja, esse tipo de pesquisa está mais intrinsecamente ligado às subjetividades e objetos de estudos que não são tão palpáveis e exatos quanto nas pesquisas quantitativas. E como técnica será um ensaio (MENEGETTI, 2011):

Portanto, para que a valorização e respeito às diferenças no processo educativo seja uma realidade é urgente *esperançar*, é preciso ouvir e aprender com a mulher negra, com o indígena, com a criança portadora de deficiência, com a mulher idosa, com o homem quilombola, com a mulher trans, dentre outros sujeitos que foram silenciados pela colonialidade. Pois não é fazer ecoar vozes, mas estar disposta a escutar e aprender com o Outro para construir conhecimentos cada vez mais dialógicos, democráticos, interculturais e decoloniais.

1.1. ESPERANÇAR EM PAULO FREIRE: ATRAVESSAMENTO DIALÓGICO ENTRE SONHOS, LUTAS E REALIDADES

Em meio às angústias, nós, enquanto seres que imaginamos e somos imaginados, estamos vivendo em constantes possibilidades projetadas e não temos certeza de onde iremos chegar. Por isso, exercitar o sentimento de utopia e esperança é fundamental para

projetarmos presentes mais éticos de respeito às diferenças. E isso, constantemente se atravessa pelas ações e escolhas que criamos em coletividade.

Nesse sentido, refletir sobre a palavra “esperançar” no livro a Pedagogia da Esperança, um reencontro com a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire (2021) é estar aberta às possibilidades que a leitura e releitura do mundo podem nos proporcionar. E esperança aqui não é a espera por salvação, sem estratégia ou projetos de futuro. Mas a esperança aliada às ações enquanto agentes de transformação. Essa esperança, que é fator basilar para que as lutas por um mundo menos desigual sejam possíveis.

Logo, “esperançar” significa arriscar, é compreender que somos atravessadas por teias históricas que nos trouxeram ao presente. Sendo que o futuro é criado também por essas teias, que podem ser quebradas e construídas em diferentes formatos. Mas isso depende da percepção da humanidade enquanto inconclusa, e cheia de possibilidades.

E no decorrer do ato criativo nos deparamos conosco, com os pensamentos, sentimentos, ideias, aprendizados, ações, histórias, culturas, estruturas e vamos nos desestruturando para nos organizarmos, ou seja, vamos desaprendendo e aprendendo simultaneamente. É um estado de desorganização para poder organizar ideias antigas relacionando com as atuais ao mesmo tempo que se projeta futuros ainda inexistentes.

Essa leitura e escrita criativa precisa acontecer sempre no cotidiano, precisamos sempre estar atentas e atentos, nos ressignificando em comunicação com o mundo, analisando as ações através de reflexões, respeitando e intervindo nas movimentações históricas-culturais das quais fazemos parte. É nesta roda-viva que vamos construindo também nosso esperançar, pois é urgente e necessário para que possamos ver como tudo pode ser diferente do que é agora.

Mas esse movimento se dá quando nos percebemos no outro e nos distanciamos de nós para podermos nos aproximar e vivenciarmos com consciência a dialética humana. Esta que é excitada pelas tensões e contradições das relações humanas e seus diferentes contextos. Para isso, as projeções preconcebidas precisam ser diluídas pela sensibilidade para arquitetar um presente histórico-cultural coletivo e utópico, onde as relações possam ser cada vez mais amorosas e as atitudes mais criativas e autônomas.

Porém, quando estamos atravessados pelo medo, medo ser, medo de saber, medo de poder, perdemos o nosso esperançar de vista, e tudo parece se torna turvo e ofuscado,

ficamos paralisados, copiando atitudes alheias que não são nossas de fato, que não nos identificamos e nem acreditamos. Mas reproduzimos por medo de arriscar, e nos afirmamos enquanto sujeitos que possuímos identidades e ideias diversas. Logo, esperar é se aventurar, é ir de encontro ao que está posto pelo colonizador, pelos opressores. É tomar consciência de si, revisitando-se, dialogando consigo mesmo através do diálogo com o outro, sabendo que sem o outro eu não existiria.

Nessa fluidez tensa da humanidade esperar pode ter infinitas significâncias, mas em si o conceito pode ser uma pulsação, um atravessamento que instiga a nos revisitarmos e nos ressignificarmos. Aprendendo a navegar com o fluxo na maré, observando e se colocando enquanto sujeito sócio-histórico inacabado. É fitar a crítica como possibilidade de reinvenção e não como vitimização. É olhar além da penumbra que nos confunde, é nos confrontar com as contradições sociais. É por de molho novamente a goma da tapioca já ressecada pelo tempo.

Se afirmar como educadora-pesquisadora é refletir sobre o que pratico, é teorizar a prática, é fazer propostas que podem parecer descabidas, mas dialogam e partem da realidade de educandas e educandos. Pois, o que nos impulsiona nesse caminhar é o esperar enquanto verbo de ação. É o fogo, a cuíra que nos movimenta a transformar o mundo em um mundo menos violento, onde o oprimido e a oprimida não sonhem em ser os opressores, mas que sonhem em libertar até mesmo o opressor, pois este também está preso a uma realidade que não lhe cabe.

O esperar, talvez possa ser acordar de um pesadelo e continuar se percebendo nele, mas de uma forma diferente, acreditando no afeto como transformação e reinvenção da realidade. Mesmo estando dentro do caos é possível sentir empatia com o outro diferente de mim, observando os conflitos e intervindo para a harmonia coletiva, em busca da quebra das correntes. Buscando ser livre de qualquer totalitarismo, sem se iludir que a paz reinará para sempre, pois, as tensões e os conflitos é o que nos move.

Não que isso seja uma manifestação de aceitação e conformismo do que está posto, pois o mesmo está sendo, e é isso que mobiliza a criatividade ao agir e intervir no mundo. Sendo urgente perceber que não há divisões entre presente, passado ou futuro, que os paradoxos se complementam, as contradições são históricas e as desigualdades são construídas e podem ser desconstruídas em um movimento constante.

Logo, a desordem se manifesta para que se organize a coletividade popular, pois nos foi imposta uma organização inorgânica eurocentrada, onde vivemos em labirintos buscando nossas respostas às injustiças em um futuro e passados no presente e buscando diminuir as desigualdades do sistema capitalista que se diz democrático, mas na verdade é profundamente desigual, racista, patriarcal, em que segundo o Relatório da ONU (2021) um décimo da população mundial (811 milhões de pessoas) estão passando fome hoje.

Por isso o esperançar entre as pessoas mais marginalizadas é latente nos dias mais difíceis, quando estão em união, criando junto, como forma de curar e fazer projetos de um futuro mais bonito. Onde o esperançar atravessa a educação popular, a linguagem, as formas de comunicação. Pois, não adianta termos um pensamento crítico se nossas ações são ainda autoritárias, se nossa linguagem se distancia da linguagem das educandas e educandos, se nosso egocentrismo fala mais alto. É ser povão sem pavulagem, é se expressar com respeito e humildade diante dos sujeitos cujo conhecimento se faz e manifesta nas vivências, na oralidade, na coletividade, musicalidade, ludicidade, circularidade, está nos palavreados e na arte.

Obviamente, que a prática pedagógica esperançosa é constituída por conteúdos, estes que são determinados por alguém e para alguém. E essa decisão precisa ser tomada em comunidade. O que demanda das educadoras e educadores medirem esses processos, com uma percepção crítica da realidade, contracenando técnicas, metodologias, conteúdos, afetos, para que essa prática pedagógica democrática se faça existente. Contribuindo para que “o direito de saber melhor o que já sabem, ao lado de outro direito, o de participar, de algum modo, da produção do saber ainda não existente”. (FREIRE, 2021, p. 154).

E para que isso aconteça o diálogo é basilar nas relações humanas, o respeito às diferenças, às discordâncias, para que haja concordância e coerência. Para que os medos das oprimidas e dos oprimidos se convertam em revolução, em atuação política consciente de suas ações. Para que os saberes já construídos possam se expandir em redes transpassadas pelo esperançar. É nisso que a educação popular tem um papel crucial de impulsionar e inflar as esperanças antes sufocadas pelas opressões e desilusões, onde seja possível visualizar e criar inéditos possíveis.

O verbo esperançar se expressa na escrita de Freire (2021) quando ele fala sobre a luta cotidiana dos oprimidos para manter seus direitos, “é preciso estar atento e forte”

como nos diz Gil e Caetano em Divino Maravilhoso. Não podemos nos deixar amortecer pela aparência de paz construída por meio de acordos entre organizações políticas de esquerda e de direita, pois um dia todos os direitos podem ser revistos, revogados, alterados, usurpados.

Assim como se ver atualmente no Brasil, a Amazônia está sendo devastada, a temperatura vem aumentando absurdamente, os povos originários estão sendo cada dia mais dizimados, os currículos escolares cada vez mais enxutos, as Universidade correndo o risco de fechar as portas sem investimento público, dentre outros direitos que demoraram a ser conquistados estão sendo roubados de nós mais rápido do que imaginávamos.

Segundo Freire (2021), nos perdemos na Modernidade e precisamos aprender com a pós-modernidade a lição de que não adianta conquistarmos direitos sem nos renovarmos, sem fazer autocrítica. Esperançar cruza com a condição humana de sempre estar em movimento, em aprendizados constantes, percebendo as contradições e paradoxos nos quais estamos alicerçados historicamente. É aprender a caminhar caminhando, objetivando as subjetividades, sem perder nossos sonhos de vista e construindo mundos mais harmoniosos e utópicos. Pois, “o que salva a humanidade é curiosidade”, já cantarolava Tom Zé. Não sejamos conformadas e conformados com o que é aparente, nem tudo que se ver o é.

E isso é possível através da educação que nos permita olhar além, que nos permita olhar para si ao mesmo tempo que olhamos para o outro, para o semelhante que é tão diferente de mim. É preciso estudar a história para compreender o presente e projetar futuros. Mas sem esperança como verbo de ação nada disso seria possível, sem a loucura de sonhar com o que nos disseram ser impossível, um mundo menos feio não seria possível. O colonizador-opressor queria inculcar em nós a ilusão de que outras possibilidades de viver bem não seriam reais. Mas pelo interior das minorias que são maioria sempre existiram pulsações de esperançar, ao transformar ações por meio de atitudes coletivas, criando unidade na diversidade.

1.2.UTOPIA, ESPERANÇAR E ÉTICA DA LIBERTAÇÃO: CONTRACENAM MUTUAMENTE

Como foi visto anteriormente o verbo esperar se expressa na escrita de Paulo Freire em “Pedagogia da Esperança um reencontro com a Pedagogia do Oprimido” de modo a nos alertar para a necessidade do humano de se visitar sempre para sonhar utopias possíveis. Ou seja, não deixar a pedra cair, sempre se reinventar para construir sonhos possíveis, utopias comunitárias para o bem comum, para a manutenção da vida.

De modo que caminhar nas trilhas da compreensão do conceito de Utopia é fazer trajetórias permeadas de armadilhas. Pois, o conceito de Utopia é atravessado por inúmeros significados, pode significar um pesadelo quando se impõe um mundo ideal a outro mundo, é quando se transforma em totalitarismo, isto é, em política de dominação. Mas também pode significar sonhos bons quando pulsa para mundos harmoniosos e dialógicos. Na Idade Moderna “A Utopia” de Morus impulsionou a percepção eurocentrada de criação do “Novo Mundo”, como um lugar onde os sonhos europeus seriam realizados. É quando a Europa renasce às custas da dominação e invenção do “Outro”. (RAMOS, 2013)

Por isso, quando pensamos sobre utopia é urgente pensar no plural, é urgente pensar em utopias para que não se reproduza a lógica colonialista de dominação do “Eu” sobre o “Outro”. Tendo em vista que a Utopia é o espaço dos sonhos, é o não lugar crítico do real, que imagina um lugar ideal. Por isso não tem como viver a Utopia, mas tem como imaginar utopias. Estando no limiar entre o que é real e ideal, entre o que morre e o que ressuscita, em um movimento constante. Nos alertando de que não existe uma fórmula perfeita utópica, mas pulsações intencionais utópicas atravessadas pelo esperar. (RAMOS, 2013)

Nesse sentido,

A utopia advém, por vezes, da oposição entre tirania e a injustiça, de um lado, e a esperança de um mundo melhor, do outro. E, <<graças às utopias, os sonhos sociais, individuais ou coletivos, tomam corpo, organizando-se em um conjunto coerente de ideias-imagens de uma outra sociedade, em oposição e em ruptura com a ordem dominante>> (Ainsa, 1997: 61). Porém, é interessante observar que mais que <<a utopia, o utopismo se expressa nas aspirações e nos sonhos coletivos dos povos>> (idem: 62). Um outro mundo é possível. Resta saber o que se quer. (RAMOS, 2012, p. 181)

E o que se quer fazer precisa ter bases éticas, fazendo notar aqui uma relação profunda do conceito de Utopia com o esperar de Freire (2020) e o conceito de Ética da Libertação de Enrique Dussel, onde de acordo com Oliveira e Ramos (2020) a Ética

da Libertação é marcada pelos “juízos de fatos e empíricos e não simplesmente em juízos de valores” (p. 82). Isto é, essa Ética se constitui a partir da vida humana e suas vivências em comunidade, não acontece de forma solitária e totalmente abstrata. E para que essa ética exista precisa se praticar o que Dussel denomina de “comunidade da vida” (p. 82), esta que diz respeito às relações objetivas e concretas. A mesma depende também da “comunidade de comunicação” (p.82) que se refere às relações intersubjetivas em comunidade.

Então quando se pensa em esperar se pensa em uma atitude ética tendo como base o princípio universal material da ética, o qual só acontece quando se sonha e cria utopias em coletividade. Esse fazer consciente se dá através do diálogo com o “Outro”, a “Outra” que difere do “Eu”, indo em contraposição ao pensamento do colonizador que ao chegar nos continentes da América Latina, África e Ásia perceberam o Outro, não como o sujeito que já ocupava esses territórios a milênios, mas como objetos que poderiam ser violados, usados, escravizados e assassinados para concretizar os sonhos europeus de dominação e enriquecimento.

Por isso, esperar e criar utopias é agir eticamente, pois trata-se de um fazer-pensar que parte da vida em cotidiano, que precisa estar nas nossas ações diárias, buscando o bem viver da comunidade, percebendo que lutar por melhorias, sonhar com um mundo mais bonito e menos violento é possível quando se sonha cooperativamente. E a valorização das subjetividades, das palavras dos sujeitos-outros são essenciais para que essas utopias se concretizem em um movimento constante de reinvenção, de pulsação colaborativa.

E existe o momento formal da ética da Libertação que se dá na prática consciente de argumentar, é nesse instante que a comunidade de comunicação se faz presente. É quando as relações intersubjetivas se encontram e projetam futuros a partir de suas realidades presentes e ancestrais. É quando se percebe as contradições e se busca intervir para a mudança dessa realidade ainda desigual. Isso se dá em atitudes pedagógicas de diálogo filosófico de respeito à “Outra”, ao “Outro” que diverge e converge com o “Eu”. E essa comunidade de comunicação está presente na comunidade da vida mediada pela solidariedade de escutar o Outro como sujeito atravessado por saberes poderosos ainda desconhecidos.

Pois, é nesse encontro pedagógico que se relaciona o que se propõe pelo sujeito que media a comunidade de comunicação que o sujeito-educando também ensina quando alia seus conhecimentos para criar novos saberes em coletividade, através da argumentação colaborativa, empática, de respeito e valorização da alteridade. Essa prática consciente de diálogo está presente na educação intercultural crítica, na medida em que preza pela valorização da diferença e construção de saberes que coabitam entre si, não de forma isolada, mas em comunicação profunda de respeito mútuo entre o “Eu” e o “Outro”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É nesse viés intercultural, utópico e esperançoso que dialogamos durante esse texto acerca da relevância e urgência de criar utopias concretas nesse mundo caótico carregado de colonialidades ainda presentes nas atitudes entre seres humanos e com a natureza. Sendo salutar para que construamos mundos mais dialógicos, democráticos e éticos para a prática educativa intercultural, ou seja, práticas pedagógicas que prezam pelo diálogo de respeito e valorização entre culturas, entre diferenças.

De modo que esperar é um atravessamento basilar na construção e criação de práticas cotidianas, que acontecem nos encontros entre sujeitos histórico-culturais. Isso pode se dar de diferentes formas na educação formal, não-formal e informal, mas essa prática está principalmente ligada à educação popular que se estende para os outros âmbitos educacionais. Pois, é urgente movimentar as estruturas e não só fazer reformas confortáveis para que o sistema capitalista global dominante neocolonial continue firme e forte.

É urgente revisitar os currículos escolares, as escolas como um todo, pois o povo que foi empobrecido e antes escravizado para a concretização dos sonhos europeus também sonha, também cultivam projetos transpassados pelo esperar. E a partir dessa escuta ativa que vamos sonhando junto mundos utópicos jamais finalizados, mas sempre em incessantes ondulações que vibram e ecoam infinitas formas de viver, de saber e de poder.

Em tempos pandêmicos, de crise política, crise alimentar, crises humanitárias e planetárias, tempo em que, como disse Krenak, a Terra está com febre. É fundamental sonhar, criar projetos de adiar o fim do mundo ou até mesmo criar outros mundos, pois este mundo “homogeneizante” que nos obrigaram a viver não nos cabe mais. Não nos cabe mais a dominação do Outro que se assemelha e difere de mim simultaneamente.

Pois a vida é fruição, é movimento, é sonho, é magia, é maré que enche e seca, é ar que entra e sai dos pulmões, a vida é liberdade de ser e estar no mundo e isso precisa ser defendido, protegido e respeitado por todes, todas e todos em coletividade.

REFERÊNCIAS

CANDAU, Vera Maria Ferrão. Diferenças culturais, interculturalidade e educação em direitos humanos. **Educação e Sociedade**, Campinas, v.33, n.118, p.235-250, jan-mar. 2012.

FERREIRA, Norma Sandra de Almeida. As pesquisas denominadas “estado da arte”. **Educação & Sociedade**, ano XXIII, no 79, Agosto/2002.

FREIRE, Paulo. **Extensão ou comunicação?** 7ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido**. 28ª ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.

GONZALEZ, Lélia. **Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos**. Organização: Flávia Rios, Márcia Lima. 1ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

KRENAK, Ailton. **Ideias para adiar o fim do mundo**. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

LA TAILLE, Yves de; OLIVEIRA, Marta Kohl de; DANTAS, Heloysa. **Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão**. São Paulo: Summus, 1992.

LERMA, Betty Ruth Lozano. Pedagogías para la vida, la alegría y la re-existencia Pedagogías de mujeresnegras que curan y vinculan. In: **Walch, Catherine (ed). Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Tomo II**. Serie Pensamiento Decolonial. Quito-Ecuador, febrero, 2017

OLIVEIRA, Eliana de; ENS, Romilda Teodora; ANDRADE, Daniela B. S. Freire; MUSSIS, Carlo Ralph de. Análise de conteúdo e pesquisa na área da educação. **Revista Diálogo Educacional**, Curitiba, v. 4, n.9, p.11-27, maio/ago. 2003.

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de; RAMOS, João Batista Santiago. **Filosofia e ética da libertação de Enrique Dussel**. 1ª ed. Verópolis: Diálogo Freireano, 2020.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (organizadora); DESLANDES, Suely Ferreira;

RAMOS, João Batista Santiago. **Por uma Utopia do Humano. Olhares a partir da ética da libertação de Enrique Dussel**. Edições Afrontamento, Lda. / Rua Costa Cabral, 859/4200-225 Porto. ISBN 978-972-36-1311-7

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 24. Ed. Rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2016.

ESTUDOS SOBRE ADOECIMENTO DOCENTE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ester Miranda da Silva Pereira
Universidade do Estado do Pará
estermir_to@yahoo.com.br

Pedro Franco de Sá
Universidade do Estado do Pará
pedro.sa@uepa.br

Resumo: Este trabalho tem o objetivo de apresentar resultados de estudos que abordam o adoecimento do professor da educação básica do ensino público, para que se possa refletir sobre o processo saúde-doença desse profissional, cujo momento político é marcado por perdas de direitos e desvalorização. Para tanto, foi feita uma revisão narrativa de artigos publicados nos últimos 10 anos, na base de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), por meio dos termos “adoecimento de professores”, “mal-estar docente”, “sofrimento docente” e “saúde de professores”. Foram encontrados 75 artigos, dos quais foram selecionados os estudos disponíveis na íntegra, em Português e que retratavam o contexto da educação básica no ensino público brasileiro. Assim, foram selecionados 22 trabalhos, dos quais 11 são publicações na área de Psicologia. Os estudos apontaram que os professores têm adoecido de transtornos psíquicos (ansiedade, depressão e síndrome de Burnout) e físicos (distúrbios da voz e doenças osteomusculares), interligados às condições de trabalho e ao contexto sócio-político. Constatou-se a necessidade de outros estudos sobre o adoecimento do professor, notadamente multicausal, para a possibilidade do desenvolvimento de estratégias voltadas à promoção da saúde docente, de forma integrada ao âmbito da educação.

Palavras-chave: Professor. Adoecimento. Educação Básica.

Introdução

O mundo do trabalho tem sofrido mudanças com o processo de globalização e a nova ordem estabelecida nas relações entre capital e trabalho, realidade que também permeia o contexto da docência.

Os professores têm enfrentado novos parâmetros de organização do trabalho: exigência de maior produtividade em tempo reduzido, aumento do volume e da complexidade de tarefas, avaliação de resultados como método de reconhecimento,

estrutura precária de políticas e práticas de ensino e desvalorização das horas de descanso (COELHO e SÁ, 2019).

Esse contexto conforma quadro característico de precarização e de valorização da produtividade no trabalho em detrimento do indivíduo, do qual é exigida atuação polivalente e multifuncional, que pode acarretar desgaste físico e/ou mental do professor.

De acordo com Reis (2014), ser polivalente dentro da escola é participar de planejamento, do conselho de classe, da comunidade; é trabalhar com a família e o conselho tutelar com crianças em situação de risco; é estar na escola quando solicitado nos programas sociais do governo; é ter competências e habilidades para trabalhar questões de ensino e aprendizagem em múltiplos contextos que a escola/sujeito apresenta, sendo produtivo na medida em que consegue realizar várias atividades, com foco nos padrões de qualidade aferidos pelo sistema.

A compreensão de saúde depende de um olhar integralizado sobre a atividade desempenhada pelo trabalhador, influenciada por condicionantes sociais, econômicos, políticos e organizacionais, os quais interferem diretamente nas condições de vida e nos processos de trabalho.

Em contrapartida, o cenário atual e futuro para produção e reprodução do trabalho, de forma geral e para o trabalho docente, não é promissor. Pelo contrário: o momento histórico é de aprofundamento de crise estrutural, que impacta negativamente na vida do trabalhador, pela retirada de direitos conquistados. A tendência é a intensificação da precarização do trabalho, do adoecimento e do sofrimento docente (FACCI; URT, 2017).

O trabalho do professor é, hoje, considerado uma atividade com alto risco de adoecimento físico e psicossocial (MOREIRA et al, 2022). Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação - CNTE (2018), as doenças de natureza psíquica são hoje a segunda maior causa do afastamento de professores e professoras da sala de aula (MOREIRA et al, 2022).

Dessa forma, são necessários estudos que abordem o assunto no sentido de conhecer o que tem levado ao adoecimento do professor e de quais condições patológicas ele tem sido acometido. Assim, esta pesquisa tem a finalidade de fazer um levantamento de resultados de estudos que abordam o adoecimento do professor da educação básica, para

que se possa refletir sobre possibilidades de minimizar ou prevenir esse processo, a partir de reflexões do quadrilátero trabalho, educação, saúde e adoecimento.

Referencial teórico e metodológico

Para Marx (1985), o trabalho é a categoria fundante do mundo dos homens, portanto, condição fundamental para assegurar a existência da vida humano-social. Nessa perspectiva, pode assumir um caráter de “humanização” dos indivíduos quando alcança sua finalidade.

Com o nascimento do Capital, o sistema passa a explorar o trabalhador, que vende a única mercadoria que possui: sua força de trabalho. Inicia com a prática da manufatura, baseada na divisão do trabalho, decompondo os processos/etapas de produção. Essa organização leva o Homem à fragmentação, alienação e automatização em uma só tarefa (MARX, 2004).

Nessa lógica, consolida-se uma sociedade pautada na exploração e no antagonismo de interesses, onde se fortalece a valorização da produtividade do trabalho humano para otimização de lucros. A educação e o trabalho docente não ficaram alheios a essas mudanças.

O trabalho docente, embora não seja percebido como produtivo, no sentido de gerar mais-valia, configura-se como tal, na medida em que reproduz forças de trabalho para produção de mais capital, dando resultados finais à sociedade (setor produtivo), que consome este produto (REIS, 2009).

Portanto, o trabalho pode assumir papéis dialéticos para o indivíduo: ao mesmo tempo em que representa necessidade humana e identidade social, pode se tornar ameaça à saúde e à vida do trabalhador.

Nesse sentido, Dejours (1992) aponta que não há neutralidade no trabalho, é por meio dele que o homem se realiza ou adoce, humaniza-se e se emancipa, ou se avilta e aliena. Pode-se perceber a centralidade do trabalho, na construção da identidade humana e na sua saúde, como fonte de sofrimento e prazer. O trabalho pode ser um gerador de saúde ou, ao contrário, um constrangimento patogênico. O trabalho ou joga a favor da saúde ou, pelo contrário, contribui para sua desestabilização e empurra o sujeito para a descompensação (DEJOURS, 2004).

Paula (2015) destaca que o cenário educativo no Brasil vem sofrendo transformações importantes nas últimas décadas, influenciado fortemente pelo modelo econômico capitalista. Como consequência dessa conjuntura, vê-se hoje um cenário marcado pela mercantilização da educação. Tal processo vem causando a precarização do trabalho docente, marcado pelas exigências do produtivismo e pela sobrecarga.

Por sua vez, Crispin e Facci (2020) apontam que a precarização do trabalho é concreta, no âmbito educacional, atingindo os/as professores/as. As condições de trabalho, a retirada gradativa dos direitos sociais, dentre outros aspectos, contribuem para a intensificação do trabalho, adoecimento e, por vezes, afastamento de seus postos de trabalho.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) considera a profissão docente como de alto risco físico e mental. O adoecimento docente é um problema que tem afetado o Brasil e não se pode naturalizar/invisibilizar tal fato ou culpabilizar/criminalizar o professor adoecido.

Para Esteve (1999), as condições de trabalho, mediante as circunstâncias sob as quais os docentes mobilizam as suas capacidades físicas, cognitivas e afetivas para atingir os objetivos da produção escolar, podem gerar sobre-esforço de suas funções psicofisiológicas, alterando o seu estado de saúde (mal-estar), influenciado por fatores pessoais e sócio-políticos.

A partir das reflexões sobre o assunto, foi proposto este trabalho, voltado à questão do adoecimento do professor. Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, realizada no período de julho a agosto de 2022, na base de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), eleita em função da integração de fontes de informação em saúde na América Latina.

O recorte temporal foi de 2012 a 2022, sendo utilizados os termos “adoecimento de professores”, “mal-estar docente” e “sofrimento docente”, “saúde de professores”. Como resultado da busca inicial, foram encontrados 75 estudos, sobre os quais foram aplicados os seguintes critérios de seleção: artigos sobre educação básica no ensino público, disponíveis na íntegra e em Português. Foram desconsideradas as produções que não focalizavam os professores e que evidenciavam educação da rede privada de ensino e/ou de nível de graduação/pós-graduação. Ao final, foram selecionados 22 estudos.

A revisão narrativa não demanda a utilização de critérios sistemáticos para busca e análise crítica da literatura. Apesar de ter menor evidência científica, é relevante para promover o aprofundamento em determinada área do conhecimento e fornecer o estado da arte sobre um assunto específico (ROTHER, 2007; DIAS et al, 2017).

Na revisão narrativa, os estudos selecionados e analisados podem estar subordinados à subjetividade dos autores e geralmente possuem uma temática mais aberta, sem protocolo rígido para sua elaboração (ROTHER, 2007).

Resultados e discussões

A tabela 1 apresenta um quadro-síntese dos artigos selecionados nesta pesquisa:

Tabela 1 – Quadro-síntese dos estudos (2022)

Título	Ano	Periódico	Síntese dos Resultados
Desafios do fazer docente nas salas de recursos multifuncionais	2022	Psicol. cienc. prof.	Sobrecarga associada à organização do trabalho e, adoecimento psíquico, ao fazer docente.
Burnout na educação: precarização e suas repercussões na saúde do professor da rede pública	2021	Psicol. clin. [online]	A síndrome de Burnout aumenta o déficit de profissionais em atividade, gera sofrimento psíquico e prejudica o ensino-aprendizagem.
Docência na educação infantil: neoliberalismo, desumanização e adoecimento na república inacabada brasileira	2020	Trab. educ. saúde	Os professores anunciam a destituição da produção de dignidade pelo trabalho, o que afeta direta e negativamente sua condição de saúde.
O adoecimento do professor frente à violência na escola	2019	Fractal, Rev. Psicol.	A violência física e verbal estão presentes na escola, mas os professores associam o adoecimento a inadequadas condições laborais.
Mal-estar, sofrimento e adoecimento do professor: de narrativas do trabalho e da cultura docente à docência como profissão	2019	Saúde soc.	As dimensões sociais, históricas e culturais do trabalho docente podem interferir nos modos coletivos de perceber e cuidar do corpo e da saúde e levar ao adoecimento.

Ansiedade e depressão: o mundo da prática docente e o adoecimento psíquico	2018	Estud. psicol.	58% dos professores apresentaram sinais de adoecimento mental (27% - sintomas de ansiedade e/ou depressão), num contexto de competitividade e produtividade.
A saúde do professor no cotidiano escolar: uma pesquisa histórica	2018	Psicol. Educ.	A preocupação com a saúde do professor esteve atrelada à eficiência do ensino, e o exercício da profissão já era considerado desgastante.
Professor readaptado: a precarização do trabalho docente e o adoecimento	2018	Psicol. Esc. Educ.	As exigências postas ao professor provocam estranhamento à atividade docente, ruptura do sentido/significado na prática profissional e, por conseguinte, adoecimento.
Saúde mental e trabalho docente	2018	Estud. psicol.	50% dos professores se afastaram do trabalho por transtornos mentais (transtornos depressivos leves e graves), ligados a violência, sobrecarga de trabalho, estrutura física inadequada e falta de apoio da gestão.
Saúde do trabalhador em educação: a gestão da saúde de professores de escolas públicas brasileiras	2017	Saude soc.	Infere-se que experiências de programas voltados ao professor não são divulgados; as instituições de pesquisa não têm se interessado pelo tema; ou ainda não há programas voltados ao adoecimento docente (políticas públicas).
A saúde docente no trabalho: apontamentos a partir da literatura recente	2017	Cad. saúde colet.	A maioria dos professores sente a vida ser invadida pelo trabalho, de modo nocivo (vinculação contínua com o trabalho). Isso gera sofrimento e indisponibilidade para si e para o outro (prejuízo da convivência familiar e social).
Saúde dos professores do ensino fundamental da rede pública e a construção dos espaços psíquicos compartilhados	2017	Vínculo	Há ruptura psíquica entre os professores, que conduz ao isolamento (experiência do sofrimento).
Adoecimento mental em professores brasileiros: revisão sistemática da literatura	2016	Est. Inter. Psicol.	O principal adoecimento mental investigado é a síndrome de burnout e os sintomas prevalentes foram o estresse e a ansiedade.

Riscos ocupacionais e adoecimentos entre professores da rede municipal de ensino	2016	Journal Health NPEPS	As principais causas de afastamentos do trabalho são a respiratória, psicossocial e osteomuscular.
Distúrbios da voz: representações sociais por professores em tratamento fonoaudiológico	2016	Distúrbios Comun.	Os distúrbios da voz são vistos como disfonia ocupacional ou como doença individual, ambas relegadas a segundo plano pelos próprios professores.
Valorização de professores por meio da arteterapia	2016	Textos & Contextos	A arteterapia pode contribuir para o bem-estar e alívio de tensões, mas não constitui política de valorização do professor.
Síndrome de Burnout em professores: estudo comparativo entre o ensino público e privado	2015	Psicol.Argum.	O contexto de ensino possui estressores que podem levar os professores ao adoecimento. A Síndrome de Burnout parece estar mais relacionada à categoria profissional do que ao setor de trabalho (público ou privado).
O trabalho das docentes da educação infantil e o mal-estar docente: o impacto dos aspectos psicossociais no adoecimento	2014	Psicologia Social do Trabalho	A interação entre trabalho e ambiente laboral, a satisfação no trabalho e as condições de organização podem levar ao mal-estar docente.
O sentido de ser professor da língua portuguesa em escola pública: uma pesquisa fenomenológica	2014	Rev. abordagem gestalt.	O sentido de ser professor envolve satisfação com o magistério, preocupação com a formação discente e insatisfação com a política educacional.
Professor - intensificação do trabalho e o uso da voz	2013	ACR	O professor é solicitado cotidianamente ao uso intenso da voz para resolver situações distintas - além de ministrar a aula - sem possibilidade de descanso e em condições adversas, resultando no adoecimento do corpo e da mente.
Análise dos sintomas osteomusculares de professores do ensino fundamental em Matinhos	2012	Fisioter. Mov	Alta prevalência de sintomas osteomusculares (lombar e ombros), que podem impedir a realização de atividades cotidianas.
Distúrbio de voz e estresse no trabalho docente: um estudo caso-controlado	2012	Cad. Saúde Pública	A condição de alto desgaste associada ao grupo com distúrbio de voz é a que apresenta maior risco de adoecimento físico e psíquico ao trabalhador.

Fonte: Autores (2022)

Os artigos identificados evidenciam situações que predisõem e/ou causam o processo de adoecimento do professor, devido ao exercício profissional. 50% dos trabalhos integram periódicos da área da Psicologia e apontam, sobretudo, para o sofrimento psíquico docente, com destaque para os transtornos de ansiedade, depressão e síndrome de Burnout, possivelmente relacionados à organização do trabalho docente na escola, pressão por produtividade e competitividade.

Corroborando com tais achados, Gouvêa (2016) traçou um panorama dos estudos brasileiros nos anos de 2010 a 2015, sobre as condições de saúde mental dos professores, e identificou a prevalência da síndrome de Burnout, estresse, ansiedade e problemas relacionados ao sono.

A síndrome de Burnout é uma psicopatologia diretamente relacionada ao trabalho. O nome, de origem inglesa, que poderia ser traduzido para algo como “queimar por completo”, foi empregado para caracterizar um estado de esgotamento físico e mental, cuja origem está, notadamente, ligada à atividade profissional (MOREIRA et al, 2022).

A dedicação exagerada ao trabalho é uma marca dos sujeitos que sofrem com essa doença. Contudo, suas manifestações podem variar desde sintomas fisiológicos (dores de cabeça, problemas gástricos, tremores, falta de ar, insônia) até mudanças comportamentais (isolamento, agressividade, despersonalização, descaso consigo próprio) e, em último estágio, a depressão. Em função disso, é importante estudar e conhecer as causas do adoecimento dos professores, principalmente as intimamente relacionadas às atividades extenuantes no trabalho, que potencializam o desgaste emocional e psíquico do trabalhador (MOREIRA et al, 2022).

Coelho e Sá (2019) afirmam que trabalho do professor é agora multifuncional e polivalente. O professor que tinha como função transmitir o conhecimento torna-se um profissional que realiza inúmeras funções que extrapolam a sala de aula, afetando assim, sua integridade física, psíquica e emocional, devido a todos esses desgastes sofridos pelas exigências postas ao profissional. Esses dados vão ao encontro do que foi identificado nos artigos estudados: o trabalho tem invadido a vida privada do professor, favorecendo não apenas o adoecimento físico e emocional, mas também prejudicando os relacionamentos interpessoais na família e em outros meios sociais.

Além do burnout e dos transtornos psíquicos, os professores também têm sido acometidos de doenças ocupacionais, dentre elas, distúrbios vocais e osteomusculares (principalmente nos membros superiores e coluna lombar), apontadas nesta pesquisa.

Segundo os dados da CNTE (2018), há pouco tempo, a perda de voz era a campeã entre as doenças que afastavam professores do seu ambiente laboral. Entretanto, fatores como a deterioração das condições de trabalho fez com que as doenças psíquicas se tornassem a principal queixa.

Mesmo assim, 03 artigos pesquisados ainda apontam os distúrbios da voz como condição patológica que aflige muitos professores, contribuindo, inclusive para elevar os níveis de estresse na categoria profissional. A prevalência de distúrbios vocais em professores é mais alta do que em outros profissionais, e os docentes são aqueles que recebem mais atenção nos estudos epidemiológicos e nas discussões a respeito do distúrbio de voz considerado como agravo relacionado ao trabalho (FERREIRA; SILVA; GIANNINI, 2015).

Além dessas questões que têm impactado na saúde do professor, os trabalhos pesquisados também evidenciaram a influência do contexto sócio-político no processo de adoecimento do professor.

De acordo com dados da pesquisa feita em 2018 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, sobre violência em escolas com mais de 100 (cem) mil professores, o Brasil lidera o ranking de agressões contra docentes. Apesar disso, o levantamento das pesquisas apontou que, mesmo a violência escolar despontando enquanto triste realidade das escolas brasileiras, as condições inadequadas do trabalho docente são mais diretamente relacionadas ao desencadeamento do processo de adoecimento.

Dessa forma, o processo de adoecimento do professor também precisa ser compreendido a partir da perspectiva da precarização do trabalho. Facci; Urt (2017) afirmam que as doenças ocupacionais estão relacionadas a condições de precarização do trabalho, marcada por jornadas extensivas, más condições do ambiente laboral, com uma infraestrutura precária, com pouco espaço nas salas de aula; uma quantidade extensa de alunos por turma; a falta de material didático necessário para o bom desenvolvimento do trabalho e até mesmo a competitividade entre a categoria docente.

Somado a isso, a rotina escolar, o trabalho e a saúde docente também são influenciados por situações de fora do contexto escolar, dentre elas, a falta de políticas adequadas de educação e de saúde (MELO; MICHELI, 2022) que, conforme visto nas

pesquisas deste estudo, influencia no processo de adoecimento do professor. O Estado intervém com uma política educacional que visa instituir mecanismos que induzam os professores a adequarem suas atividades inerentes à profissão conforme os interesses mercadológicos. Na realidade, impera o contrassenso de que as políticas educacionais não viabilizam a educação.

Considerações finais

O trabalho ocupa um lugar central tanto na vida das pessoas quanto na sociedade. Além de constituir atividade essencial para a satisfação das necessidades de subsistência, supre também necessidades de cunho social, afetivo e emocional dos indivíduos. Por outro lado, o advento do sistema capitalista modificou esse caráter ontológico do trabalho, inclusive o do professor.

A realização de levantamento de estudos sobre o adoecimento docente possibilita o conhecimento do que tem afligido o professor e do contexto que favorece o surgimento de condições de adoecimento, a fim de que se possa refletir sobre estratégias que contemplem a promoção da saúde docente, de forma coadunada ao âmbito educacional.

Acreditamos que o adoecimento do professor pode ser uma manifestação de resistência à precariedade do trabalho, que tem se acentuado com o agravamento da crise educacional brasileira. A garantia do direito à educação não pode ser viabilizada à custa da integridade do professor.

O processo de adoecimento docente é complexo e multifacetado e, dessa forma, são necessários outros estudos que viabilizem a problematização do assunto. A busca por conhecimento pode ser uma estratégia de esperançar, em detrimento do perfil passivo almejado pelo contexto político vigente.

Referências

COELHO, A. D. F.; SÁ, E. B. F. O adoecimento docente e a readaptação funcional de servidores de Juiz de Fora. **Revista Libertas**, Juiz de Fora, v. 19, n. 1, p. 234-249, jan./jul. 2019.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - CNTE. **Retrato da escola**: relatório de pesquisa sobre a situação dos trabalhadores (as) da educação básica. Brasília, DF, 2018. v. 2. Disponível em: <<https://bit.ly/2VsLVx9>>. Acesso em: 12 ago. 2022.

CRISPIN, C. da S.; FACCI, M. G. D. Significado Social, sentido pessoal e readaptação docente: reflexões à luz da Psicologia Histórico-Cultural. In: FACCI, M. G. D.; URT, S. da C. **Quando os professores adoecem**: demandas para a Psicologia e a Educação. Campo Grande, MS: Ed. UFMS, 2020, p. 141-174.

DEJOURS, C. **A loucura do trabalho**: estudo de psicopatologia do trabalho. São Paulo: Editora Cortez – Oboré, 1992.

DEJOURS, C. Subjetividade, trabalho e ação. **Revista Produção**, São Paulo, v. 14, n. 3, p. 15-21, set./dez. 2004.

DIAS, G. L. et al. A relação saúde e meio ambiente na atenção primária e na estratégia saúde da família: uma revisão narrativa. **Revista de APS**, v. 20, n. 4, p. 636-644, 2017.

ESTEVE, J. M. **O mal-estar docente**: a sala de aula e a saúde dos professores. São Paulo: Editora EDUSC, 1999.

FACCI, M. G. D.; URT, S. C. **Precarização do trabalho, adoecimento e sofrimento do professor**. Teresina: EDUFPI, 2017, 236 p.

FERREIRA, L. P.; SILVA, M. A. A.; GIANNINI, S. P. P. **Distúrbio de voz relacionado ao trabalho**: práticas fonoaudiológicas. São Paulo: Roca, 2015.

GOUVÊA, L. A. V. N. As condições de trabalho e o adoecimento de professores na agenda de uma entidade sindical. **Saúde debate**, v. 40, n. 11, p. 1-7, out./dez. 2016.

MARX, K. **O capital**. São Paulo: Nova Cultural, 1985.

MARX, K. **Manuscritos econômicos-filosóficos**. Tradução de Jesus Ranieri – 1. ed., São Paulo: Boitempo Editorial, 2004.

MELO, L. F.; MICHELI, D. A racionalidade do processo de adoecimento docente. **Ensino**, v. 23, n. 2, p. 154-160, 2022.

MOREIRA, P. C. et al. Adoecimento docente e sofrimento psíquico em tempos de pandemia de Covid 19. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 8, n. 5, p. 33541-33555, mai./2022.

PAULA, A. V. de. **Qualidade de vida no trabalho de professores de instituições federais de ensino superior**: um estudo em duas universidades brasileiras. 192 f. Tese (Doutorado em Administração) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2015.

REIS, M. I. A. **Gestão, trabalho e adoecimento docente**: caminhos e descaminhos na Fundação Escola Bosque. 2009. 208 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2009.

REIS, M. I. A. **O adoecimento dos trabalhadores docentes na rede pública de ensino de Belém-Pará**. 2014. 215 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências da Educação, Belém, 2014.

ROTHER, E. T. Revisão sistemática x revisão narrativa. **Acta Paul Enfermagem**, v. 20, n 1, p. 5-7, 2007.

LETRAMENTO LITERÁRIO, INFÂNCIA E EDUCAÇÃO: diálogos com Freire

Cleide Santos de Sousa

UEPA - cle.ns@hotmail.com

Rita de Cássia Almeida Silva

UEPA - cassiaalmeida@yahoo.com.br

Resumo: No presente estudo de base bibliográfica destacamos o pensamento de Paulo Freire e sua articulação com o letramento literário, refletindo sobre como o processo educacional trata esse aspecto do letramento desde a infância. A partir do diálogo com leituras freireanas e demais autores como Antonio Candido, Rildo Cosson, Moacir Gadotti e Walter Cohan mostramos que a formação humana é um processo contínuo para o qual diferentes referenciais e experiências colaboram e dialogam. A filosofia de mundo trazida por Freire é mais que um caminho para a educação libertadora. Através dela Freire demonstra inclusive como os momentos de falha, de erros e de (in)saberes podem e devem se tornar a alavanca para prosseguir em busca do conhecimento, que para ele deve ser partilhado, entre trocas, com humildade, com amorosidade e com ética. A literatura é espelho da vida, e fonte propícia para essa partilha, daí o letramento literário vir antes até, se possível, do domínio da leitura e da escrita. E o melhor momento para começar essa partilha é desde a infância, porque não há fonte melhor de esperança. Nessa perspectiva, ressalta-se a relevância do letramento literário para formação humana, ética, crítica e libertadora, que deve começar desde a infância.

Palavras-chave: Educação. Infância. Letramento Literário. Paulo Freire.

Introdução

A educação na perspectiva freireana não ocorre de forma individual, a consciência do inconclusão resulta de um processo das relações com o outro, mediados pela realidade e seus desafios. O reconhecimento do inacabamento humano envolve as esferas sociais que resultam das relações entre os sujeitos, os espaços institucionais, as produções culturais e os processos formativos. Dessa forma, é possível a formação crítica e democrática a partir do compromisso ético, político com uma sociedade mais solidária. Para Freire aprendemos a ler o mundo antes de ler as palavras. Nesse sentido, a leitura da palavra escrita não deve estar desvinculada da compreensão da realidade, sendo ingênuo o entendimento de que há neutralidade na educação e no processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. O ato de ler é político e não deve se restringir a decodificação de palavras sem sentido, distantes do contexto de vida dos educandos.

A formação do sujeito crítico, ético, sensível não ocorre por imposição, as experiências com o outro são fundamentais e a leitura, especialmente de textos literários, propicia vivenciar a experiência de outros e de suas alteridades físicas, psicológicas, geográficas, sociais, econômicas e históricas. A assunção do eu implica relações com o outro, porém com liberdade para pensar e decidir juntos, sem autoritarismo. Não existe liberdade sem disciplina, A autoridade resulta da experiência da liberdade, esta é necessária e indispensável. implica em limites, reflexão para as relações sociais éticas,

não é fazer o que se quer. Quando nas relações entre liberdade e autoridade ocorrem a inclinação para o controle do outro, incorre-se no autoritarismo, uma vez que a liberdade introjeta a autoridade eticamente. Dessa forma a liberdade é a presença em si do limite da autoridade e pode ser aprendida nas relações com o outro.

Para desenvolver o proposto apresentamos na primeira seção questões sobre educação e infância a partir da visão freireana em diálogo com os demais autores. Na segunda seção trabalhamos as questões que envolvem o letramento literário e sua importância no desenvolvimento do educando e mostramos que a formação humana é um processo contínuo para o qual diferentes referenciais e experiências colaboram e dialogam. Nas considerações finais ressaltamos a relevância do letramento literário para formação humana, ética, crítica e libertadora, que deve começar desde a infância.

1 – Educação e Infância: olhares freireanos

Conforme Freire (2020), a constituição dos sujeitos não é determinada, sobretudo a profissional. Não existe um sujeito que nasça para ser professor, outro para médico ou cozinheiro, dentre outras ocupações profissionais. Homens e mulheres não nascem predeterminados, vão se constituindo. No entanto, ele também adverte que certos gostos podem se revelar aos pais e professores na infância, sendo interessante observar a criança, valorizar suas iniciativas e exercitar suas capacidades:

Quando criança, tinha certos gostos que diziam de minha possibilidade de vir a ser um professor. Por exemplo, eu gostava de ouvir o outro. E uma das boas qualidades de um professor é exercitar a sua capacidade de ouvir. Gostava de escutar histórias. Havia uma ou duas mulheres agregadas a minha família que eram especialistas em contar histórias de mal-assombrado – almas gemendo à meia noite... o relógio batia as 12 pancadas e as almas começavam a se agitar. (p.284).

A experiência destacada da obra de Freire (2020), na ele qual narra as sensações vividas, os sentidos aguçados, os gostos aprimorados e estimulados a partir das histórias ouvidas em sua infância, mostra o despertar e o exercício da aprendizagem da escuta que foi importante para sua formação humana, política, crítica e sensível, inclusive no caminho profissional trilhado enquanto educador em que demonstrou a validade do escutar para a prática educativa. O autor destaca experiências da infância e a contribuição que deram para sua leitura de mundo, despertando para necessidade de uma educação que

possibilite a compreensão crítica da realidade e da urgência em se modificar estruturas políticas, econômicas e ideológicas vigentes no país que sejam excludentes.

Os registros destacados da obra de Freire (2020) acerca de sua infância permitem compreender que a formação humana, ética, crítica, sensível e política dos sujeitos vai se constituindo desde criança, sendo a infância não uma etapa cronológica, mas uma condição da existência, da formação humana dos sujeitos que pode ser revisitada, revivida, sentida e que possibilita continuidade e transformação ao que poderia ser considerado concluído.

Conforme Kohan (2019), embora a infância não tenha sido a preocupação central da obra freireana, é possível identificar interesses do autor com a educação das crianças, sobretudo das classes populares. A preocupação da obra freireana com o ato educativo e a cultura popular de jovens e adultos é notável, no entanto, não excluiu as crianças. O interesse em uma prática educativa ética, estética e compromissada com a formação humana e crítica estendeu-se a crianças, jovens e adultos. As reflexões do percurso histórico formativo de Paulo Freire a partir de registros de sua infância, suas articulações com a educação e o ato de ler o mundo, permitem refletir o ato educativo e as relações de educadores e educadoras com a infância. Sobre essa questão é importante considerar:

(...) a infância não é algo a ser educado, mas algo que educa. Numa educação política, não se trata apenas (ou sobretudo) de formar a infância, mas de estar atento a ela, de escutá-la, cuidá-la, mantê-la viva, vivê-la. A infância atravessa a vida toda como uma forma que lhe outorga curiosidade, alegria, vitalidade. Uma educação política é uma educação na infância: na sua atenção, sensibilidade, curiosidade, inquietude, presença (p.161).

Nessa perspectiva, destaca-se a necessidade de uma educação que seja sensível, atenta, política, permanente, indagadora, acolhedora e que permita a infância manter-se viva, compreender que ela possui passado, mas é futuro aberto, tempo presente. É preciso deixá-la ser, pensar, criar, exercitar suas leituras de mundo, não aprisioná-la em um tempo cronológico, porque a infância é uma forma de relação com o tempo, de brincar com o tempo, de se relacionar com o não feito e que se luta para refazer, em um processo no qual os sujeitos se refazem, olhando melhor o futuro em sua condição de inacabamento.

A educação em Freire diz-nos Kohan (2019), é um ato político e que preserva a infância, um tempo de possibilidades no qual todos os meninos e meninas devem ser, precisam se reunir, conjugar, manter-se conectados, cabendo a educação possibilitar o encontro entre as diferentes infâncias, ajudando no cuidado e na restauração de outros e outras de sua condição infantil. Além disso, a partir da infância, reflete a categoria conectividade e sua relevância na obra freireana, por esta carregar as marcas afirmativas

de uma geração que a envolve e as relações de união e encontro com as que estão por vir.

Kohan (2019), destaca a relevância da categoria conectividade no trabalho de Paulo referindo-se a registros da infância em suas obras, sobretudo, após a mudança de sua família de Recife para Jaboatão, como consequência da crise econômica de 1929, e que o colocou em contato com crianças das classes populares com as quais dividiu experiências de alegria e dificuldades enfrentando a fome e buscando por alimentos. O autor utiliza os termos “meninos conectivos” e “meninos conjunção” para destacar a relação entre classes, daqueles que tinham poucos alimentos, e não passavam muita fome e daqueles que não tinham o que comer, da luta de ambos pela sobrevivência e partilhas realizadas.

Refletir a infância a partir da analogia do “menino conectivo” atribuída a Paulo Freire por Kohan (2019), é buscar compreender um arquétipo que se refere a um “lôcus existencial”, expressando a construção de uma antropologia como prática de conhecimento e liberdade. É considerar a conjunção como o que soma, acrescenta, agrega e a conectividade referindo-se ao que ata, estabelece a ligação entre unidades, o enlace, envolvimento que estão articulados no pensamento freireano e que permite pensar a infância como uma condição de estar no mundo e que envolve transformações, encontros, conexões e leituras de mundo. Freire (2021) nos diz que “Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto.” (p. 36).

Assim sendo, faz-se necessário romper com a tradição pedagógica predominante de aprendizagem da leitura e da escrita que dicotomiza a palavra mundo do entendimento de seu sentido existencial, e assumir o compromisso com a formação humana, autônoma e crítica dos sujeitos, que por questões éticas, estéticas, políticas e científicas, não dissocia a leitura de mundo, da leitura da palavra. Freire (2021), também possibilita compreender que o processo educativo envolvendo leituras e releituras da realidade inclui a infância, conforme cita-se:

A retomada da infância distante, buscando a compreensão do meu ato de “ler” o mundo particular em que me movia - e até onde não sou traído pela memória - me é absolutamente significativa. Neste esforço a que me vou entregando, re-crio, e re-vivo, no texto que escrevo, a experiência vivida no momento em que ainda não lia a palavra. (p.37).

Os diálogos de Freire (2021), com suas memórias, nos quais destaca experiências da infância, mostram que a construção de significados sobre o mundo, a leitura da

“palavramundo”, é um processo contínuo, que vai ocorrendo conforme as interações dos sujeitos em seu contexto, um processo no qual os “textos”, as “palavras”, as “letras” podem se apresentar de diferentes formas, seja no assobio dos pássaros, nas folhas, as cores das nuvens no céu, o cheiro das flores, dentre outros. Experiências existenciais, culturais, aguçam os sentidos, estimulam a sensibilidade, a curiosidade, possibilitam a construção de significados, compreensões da realidade, que se entrelaçam na educação dos sujeitos.

A formação autônoma dos sujeitos diz-nos Freire (2022), requer o reconhecimento da inconclusão do ser humano, a consciência do inacabamento que apenas entre homens e mulheres é possível, implica um processo permanente de busca, uma vez que estes não vivem no suporte, ou no adestramento, dependentes da espécie a que pertencem, tais quais os animais. Os seres humanos desenvolvem a linguagem, a capacidade de conceituar, comunicar-se, criam e recriam a existência, a cultura, tornam-se seres éticos e capazes de romper com a opressão. “É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como processo permanente. Mulheres e homens se tornaram educáveis na medida em se reconheceram inacabados (p. 57)”.

Conforme Freire (2022), a educação de homens e mulheres não ocorre de forma isolada, as relações com o outro são fundamentais para a assunção de si, cujo processo não ocorre sem que haja conflitos de ordem política, histórica, social e cultural. No entanto, precisa-se aprender a ser mais em diálogo com o outro. “A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a “outredade” do “não eu”, ou do tu, me faz assumir a radicalidade de meu eu (p.42)”.

Em Freire (2018), a educação apresenta-se como um dos caminhos para a transformação social a partir da formação de sujeitos sensíveis, éticos, humanos, críticos e compromissados com uma sociedade mais justa. A concepção educacional vigente nas instituições educacionais está a serviço de um sistema opressor, desumano, excludente, uma vez que não estimula a reflexão das contradições sociais responsáveis pela violência, a fome, preconceitos, discriminações e exclusões; visando a inculcação de conteúdos e o desenvolvimento de habilidades conforme os interesses do capital, o bancarismo educacional não favorece o empoderamento político dos sujeitos pelo conhecimento, uma vez que é alienado á realidade dos educandos.

A pedagogia bancária criticada por Freire (2018) é uma ferramenta da opressão e não reconhece os saberes dos educandos, quer se mostrar pretensamente neutra desvinculando o processo educativo dos contextos históricos, sociais e culturais das

classes menos favorecidas, mas exalta os valores e modos de vida do dominador perpetuando a reprodução das desigualdades.

A busca pelo conhecimento não ocorre separada dos desafios do contexto social, político, histórico e cultural dos sujeitos. A formação humana e crítica dos educandos, nessa perspectiva, precisa romper com a pedagogia bancária das afirmações e possibilitar espaço para o questionamento, para o não saber, uma vez que este é parte do processo de conhecer porque indica a necessidade de busca, enseja estímulo a curiosidade, sensibilidade para perceber a realidade, sentir as necessidades do outro, e coragem para lutar e construir uma educação diferente desde a infância, a qual pode possuir como um dos caminhos o letramento literário, uma ponte para a construção de novos sentidos, sonhar outros mundo e acreditar que a mudança é possível.

2 – Letramento literário e formação humana

Muitos são os estudos que destacam a necessidade do acesso à escola e vinculam esse acesso automaticamente a conquista da palavra escrita e da palavra lida como se de fato essa equação fosse exata, mas infelizmente não é. O que inúmeros estudos estatísticos demonstram é um quantitativo de pessoas que entram na escola e saem sem atingir esse potencial. Classificações como analfabeto funcional e outras similares são utilizadas para marcar essas pessoas:

Nada leva a crer que uma das grandes mazelas do Brasil, o **analfabetismo funcional**, esteja hoje melhor que em 2018, quando foram divulgados os dados do Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf). Naquele ano, a parcela de brasileiros classificados como analfabetos funcionais era de 29%, uma queda de dez pontos percentuais na comparação com o ano de 2001. O Inaf também revelou a redução no número de analfabetos: de 12% para 8%. (Clube do Português, 2022)

Diante desse cenário, falar sobre leitura literária pode passar a impressão de se querer muito além do possível, mas não. É justamente para ajudar a reverter esse quadro que a comunidade escolar pode lançar mão do letramento literário, por ser um horizonte maior de formação do ser humano que o simples letrar.

Ao se tratar a educação como mero instrumento de repasse de informações, silenciando o educando, inculca-se neste a submissão. Poder ouvir o outro e se expressar para o outro são fundamentais para que nesse processo dialógico os saberes se construam. A escola não tem conseguido nem dar voz e nem se fazer ouvir e a impressão que se tem ao olhar com certo distanciamento é de um completo descompasso. Humanização, amorosidade, ética, diálogo e liberdade não estão presentes na pauta do dia e muito menos

no currículo, a não ser em palavras frias, em letra morta escrita em papéis que ninguém lê, ou simplesmente finge ler.

Ainda existe outro agravante nesse panorama: os educandos que têm necessidades especiais: surdos, cegos, autistas, síndrome de Down ou duas ou mais situações que necessitem de um trabalho mais acurado. Não é simples pensar uma educação de qualidade, mas não é impossível, principalmente se for considerado os benefícios que uma educação fortalecida por ações que realmente pensem no bem coletivo, na integridade do ser humano de forma ética e inclusiva pode representar.

É delineada por este cenário que a literatura e o letramento literário se mostram como instrumento que tem a capacidade de principiar atitudes que venham a refletir na humanização das relações, cercadas de amorosidade e pautadas pelo diálogo e pela ética, colaborando para que a liberdade de agir e se expressar não seja um privilégio para alguns, mas a legitimação de todos enquanto seres sociais, sujeitos de direitos e conscientes dos deveres para com a existência e a liberdade do outro-em-mim.

O ato de ler é de suma importância, porque a partir desse ponto conquistado pelo educando este terá autonomia para aprender a partir da escolha e leitura de outros textos (FREIRE, 2021) porém, o letramento literário coexiste de forma diferente com a leitura de mundo, e até sem a presença da palavra escrita. O contar histórias é um ato ancestral e nos define enquanto seres que constroem o estar no mundo a partir de narrativas, de memórias dos acontecimentos e das vivências acumuladas, que se transformam em conhecimento de mundo.

O letramento literário ajuda a despertar a atenção para as experiências presentes nas narrativas, a ética das relações, a imaginação que conduz a curiosidade e que tanto nos auxilia quando da necessidade de buscar soluções para várias situações da vida, e é a porta para fomentar a empatia, a emotividade e a amorosidade ao chamar para os dramas que as personagens atravessam ao longo de uma história. E a vantagem do letramento literário é que não necessita o domínio da leitura e da escrita para começar. A oralitura, as imagens, desenhos animados e diversas outras formas de narrativas, muitas até que já são conhecidas das crianças são o material perfeito para iniciar esse processo de letramento literário.

A proposta do letramento literário que antecede o domínio da leitura escrita tem como base a necessidade da construção do pensamento crítico e transformador da sociedade a partir do diálogo estabelecido entre o leitor/ouvinte e o outro, com suas alteridades, presentes nas narrativas e que dialogam com o mundo, com a realidade, com

a sociedade. É uma das possibilidades de convidar o outro a pensar o mundo em que vive para reconstruí-lo.

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. (FREIRE, 2021, p. 11).

O letramento literário tem um papel social relevante em relação a formação humana, crítica e libertadora. Não se trata de um ato mecânico de ler o texto, a palavra favorecendo o desenvolvimento de habilidades da leitura, da escrita. Entretanto faz-se necessário romper com as amarras de uma educação bancária, domesticadora para possibilitar a criação, a inventividade, a partir da poesia, dos contos, do cordel, do diálogo da palavra transformada em narrativas que espelham a vida em diálogo com o mundo social.

Conforme Candido (1972), a arte é uma necessidade humana, e a literatura é arte que dialoga com o tempo histórico, político, econômico, social e cultural. Homens e mulheres além das necessidades biológicas necessitam criar. A arte e a cultura são expressão de humanização e podem favorecer a recriação humana de forma livre. Há potencial formativo na literatura, porém, é um processo que ocorre conforme uma pedagogia institucional.

Considerações finais

Não é tarefa fácil modificar as formas de ver o mundo das classes populares e nas formas de ensinar do professor. É premente a necessidade de ressignificar o ato de ler no contexto escolar, bem como, repensar a formação docente e o envolvimento dos demais seres que compõem a comunidade, e não só a escolar, porque o educando convive vinte horas por semana na escola, e as demais cento e quarenta e oito horas da semana convive com todas as outras instâncias sociais. É preciso olhar sob este prisma para compreender que a educação sozinha não consegue atingir o status de transformadora social, apesar de uma das mais importantes para instigar esta transformação.

A educação instrumental está a serviço do capital, em suas práticas a literatura e tomada como instrumento para aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades conforme o interesse do sistema na qualificação profissional para o mercado de trabalho, destitui a obra literária de seu potencial humanizador, criativo e

transformador e a utiliza como mediadora em um processo formativo alienante e alienado à realidade dos sujeitos.

A serviço de um sistema excludente, opressor, a literatura torna-se um bem cultural para poucos. Nessa perspectiva, ressalta-se a relevância do letramento literário desde a infância, como possibilidade educativa para as crianças expressarem e ampliarem suas leituras de mundo a partir do texto literário, como nos diz Freire (2021) ao destacar que a leitura da palavra é um ato político, e não pode ocorrer isolado da realidade dos sujeitos, texto e contexto estão relacionados, inclusive no universo infantil, embora o bancarismo pedagógico não o reconheça, porque não interessam ao sistema leituras de mundo e da palavra que problematizem as relações que favorecem a exploração, as dominações e exclusões.

Muitos podem questionar o desenvolvimento de um trabalho de letramento a partir do aporte teórico freireano, por ser ela mais conhecido como referência para a educação de jovens e adultos, mas é preciso frisar que quando se torna necessário realizar a alfabetização e o letramento de jovens e adultos, é porque o sistema social está falho, por não ter conseguido que todos os seres humanos tivessem acesso à escola ou, se tiveram acesso, não puderam nela permanecer e alcançar a independência para entender o mundo que o cerca, ou seja, realizar a leitura do mundo de posse das capacidades cognitivas previamente despertadas no exercício da cidadania oportunizada, ou que pelo menos assim deveria ser, nos anos iniciais de sua vida e de sua escolarização.

A obra de Freire é filosofia pura, ligada ao que-fazer e ao fazer-ser, não uma mera junção de conceitos. O que ele expõe foi fruto de suas vivências, da quais ele destaca a infância como momento fundador de sua episteme. São vários os momentos em que Freire destaca a importância de se despertar o mais cedo possível esse poder de observar o mundo, de agir com consciência em relação ao outro.

A filosofia de mundo trazida por Freire é mais que um caminho para a educação libertadora. Através dela Freire demonstra inclusive como os momentos de falha, de erros, de insaberes podem e devem se tornar a alavanca para prosseguir em busca do conhecimento, que para ele deve ser partilhado, entre trocas, com humildade, com amorosidade e com ética. A literatura é espelho da vida, e fonte propícia para essa partilha, daí o letramento literário vir antes até, se possível, do domínio da leitura e da escrita. E o melhor momento para começar essa partilha é desde a infância, porque não há fonte melhor de esperança.

Referências:

CANDIDO, A. A literatura e a formação do homem. **Ciência e cultura**. São Paulo, v. 24, n 9, p. 803-809, set. 1972.

_____. O direito à literatura. In: **Vários Escritos**. Rio de Janeiro: Duas Cidades, 2004.

_____. **Literatura e sociedade**. 9º ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2006.

COSSON, Rildo. **Paradigmas do Ensino da Literatura**. São Paulo: Contexto, 2020.

Clube do Português. Analfabetismo funcional – conceito e cenário no Brasil. 02 de fevereiro de 2022. Disponível em: <https://www.clubedoportugues.com.br/analfabetismo-funcional/> Acesso em: 15/07/2022.

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler: em três artigos que se complementam**. 52ª ed. São Paulo: Cortez, 2021.

_____. **Pedagogia da Autonomia**. 72º ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2022.

_____. **Pedagogia da Tolerância**. 8º ed. Rio de Janeiro/ São Paulo: Editora Paz, 2020.

_____. **Pedagogia do Oprimido**. 65º ed. Rio de Janeiro/ São Paulo: Editora Paz e terra, 2018.

GADOTTI, Moacir; Freire, Paulo; Guimarães, Sérgio. **Pedagogia Diálogo e Conflito**. 9ª ed. São Paulo: Cortez, 2015.

KOHAN, Walter. A Infância. In KOHAN, Walter. **Paulo Freire mais que nunca: uma biografia filosófica**. Belo Horizonte: Vestígio, 2019 (p. 161-196)

SENTIDOS E SIGNIFICADOS DE GRADUANDOS COM DEFICIÊNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DA UFPA/CAMETÁ.

Waldma Maíra Menezes de Oliveira – UFPA⁴⁶

Ivanilde Apoluceno de Oliveira - UEPA⁴⁷

Resumo: Neste artigo objetivou analisar as Representações Sociais (RS) de graduandos com deficiência da UFPA/Cametá sobre a atuação do núcleo de acessibilidade, buscando identificar as implicações destas representações sobre o trabalho em prol da permanência, acessibilidade e no processo de inclusão educacional dos surdos no ensino superior. Assim, trazemos as RS de 03(três) entrevistados, por meio dos quais propomos responder a seguinte questão problema: Como os graduandos deficientes da UFPA/Cametá percebem, elaboram e partilham suas representações sociais sobre a inclusão no Ensino Superior mediada pela Divisão de Inclusão Educacional (DIE)? Como metodologia utilizou-se uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa entrelaçada com a Teoria das Representações Sociais. Como resultado os entrevistados elaboram e partilham suas representações sociais sobre a DIE como apoio: um apoio de acessibilidade, de adequações de materiais, apoio pedagógico e um apoio afetivo. Somando-se a uma atuação necessária que busca fiscalizar a garantir a efetivação das políticas públicas inclusivas.

Palavras-chave: Representações Sociais, Pessoa com Deficiência, Inclusão, Ensino Superior.

Sinalização inicial

A inclusão educacional de Pessoas com Deficiência (PcD) nas instituições de Ensino Superior (IES) é uma realidade cada vez mais evidente em nosso país. Para assegurar o direito ao acesso e permanência no nível superior aos alunos com deficiências, a Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146 (BRASIL, 2015), estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência “[...] pela qual os alunos com necessidades especiais têm o direito de obter os recursos necessários para que possam ter atendidas suas necessidades e frequentar as aulas” (HARRISON; NAKASATO, 2011, p. 65).

⁴⁶ Doutoranda em Educação na Universidade do Estado do Pará; Professora de Libras da Universidade Federal do Pará (UFPA) campus Cametá. Coordenadora do Grupo de Estudos Surdos na Amazônia Tocantina (GESAT) e da Divisão de Inclusão Educacional (DIE). E-mail: waldmamaira@hotmail.com. ORCID - <https://orcid.org/0000-0002-8747-5185>.

⁴⁷ Pós-doutora pela PUC-Rio. Doutora em Educação pela PUC-SP e UNAM-UAM-Iztapalapa – México. Professora Titular. Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação e dos cursos de graduação de Pedagogia e Filosofia da Universidade do Estado do Pará – UEPA. Coordenadora do Núcleo de Educação Popular Paulo Freire – NEP e da Cátedra Paulo Freire da Amazônia da UEPA. Bolsista produtividade do CNPq2. Email: nildeapoluceno@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3458-584X>

As políticas de educação inclusiva têm como intuito promover uma ampla reforma que assegure a acessibilidade da pessoa com deficiência em Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas. Neste sentido, o problema de pesquisa que visa dar conta desta investigação versa sobre: *Como os graduandos deficientes da UFPA/Cametá percebem, elaboram e partilham suas representações sociais sobre a inclusão no Ensino Superior mediada pela Divisão de Inclusão Educacional (DIE)?*

O objetivo geral deste estudo é analisar as Representações Sociais de graduandos com deficiência da UFPA/Cametá sobre a atuação do núcleo de acessibilidade, buscando identificar as implicações destas representações sobre o trabalho em prol da permanência, acessibilidade e no processo de inclusão educacional da Pessoa com Deficiência (PcD) no ensino superior.

Sinalização metodológica

Nesta investigação realizou-se uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa. De acordo com Ludke e André (1986, p. 11), “[...] a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural com sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento”.

Este estudo tem por base a Teoria das Representações Sociais, com o foco na educação inclusiva no ensino superior e nas representações dos graduandos com deficiência da UFPA/Campus Cametá sobre a atuação da Divisão de Inclusão Educacional (DIE), isto é, na maneira em que elaboram e partilham simbologias significantes e construtivas acerca do processo das ações desenvolvidas da Divisão de Inclusão Educacional (DIE) sobre o ingresso e permanência das pessoas com deficiência na referida instituição.

Na perspectiva de analisar as representações sociais sobre educação inclusiva de graduandos com deficiência no ensino superior, utilizou-se a abordagem processual, desenvolvida por Moscovici (2009). Os processos de formação das Representações Sociais, na visão de Moscovici (2009), compreendem a *Ancoragem* e a *Objetivação*, os quais fomentam a construção do núcleo figurativo, que, por sua vez, é constituído de estruturas figurativas e simbólicas. Nascimento (2013, p. 52 e 50) explica que:

a ancoragem é atribuição pela sociedade de uma escala de valores e preferências para um objeto social em função das interações sociais. [...] a objetivação pode-se ser vista nesse processo de formação das representações sociais como um recurso que o pensamento utiliza, denominado de naturalização, para tornar concretos, reais, conceitos abstratos.

Como coleta de dados realizou-se a entrevista semiestruturada, “[...] que combina

perguntas fechadas e abertas, e que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada.” (MINAYO, 2010, p. 64). Os participantes da pesquisa foram 3 (três) graduandos com deficiência da Universidade Federal do Pará (UFPA) do *Campus* Cametá, conforme o quadro a seguir:

Quadro 1 – Caracterização dos alunos PcD participantes da pesquisa

Nome fictício	Sexo	Curso	Regime/período	Tipo de deficiência
Gabriela	Feminino	Serviço Social	Intensivo/intervalar	Cegueira
Gustavo	Masculino	História	Extensivo/regular	Deficiência física
Paula	Feminino	Pedagogia	Intensivo/intervalar	Deficiência física

Fonte: elaboração das autoras.

Os entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) permitindo a publicação de informações. Na sistematização e análise dos dados utilizaram-se técnicas da Análise de Conteúdos de Bardin (2010) e trabalhou-se “o material acumulado, buscando destacar os principais achados da pesquisa” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 48).

Com base nessa discussão, assume-se uma abordagem processual e aponta-se que o presente estudo compreende uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, que tem como foco investigar as representações sociais de graduandos com deficiência da UFPA/Campus Cametá sobre sua inclusão no Ensino Superior mediada pela DIE.

Núcleo de Acessibilidade no Ensino Superior

A inclusão da pessoa com deficiência constitui um grande desafio para as IES, devido aos diferentes tipos de barreiras existentes, desde as físicas até as relações interpessoais. A inclusão está direta e indiretamente associada à responsabilidade social da universidade, no que diz respeito às políticas educacionais, formação acadêmica e acessibilidade.

A inserção do aluno com deficiência está assegurada na legislação, todavia, na prática, a inclusão dos educandos deficientes no nível superior esbarra em três dificuldades: a primeira seria a escassez de recursos financeiros para a efetivação das adaptações físicas em relação à acessibilidade no espaço universitário; a segunda em relação à contratação de recursos humanos com formação na área da educação especial; e por último, a adaptação curricular que respeite e valorize o sujeito deficiente em sua particularidade linguística, cognitiva, cultural, psicológica e social (MIRANDA, 2007).

A autora profissionais preparados precisam ser assegurados para que ocorra não só o acesso, mas também a afirma que “[...] esses três aspectos, condições arquitetônicas, adaptações curriculares e permanência com sucesso do aluno com deficiência na processouniversitário” (MIRANDA, 2007, p. 120).

Portanto, a pessoa com deficiência tem garantido na atualidade brasileira, de acordo com as legislações vigentes, o acesso ao nível superior. Alguns destes dispositivos legais são: a *Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC/2008)* que tem a finalidade de dispor recursos e serviços de acessibilidade ao público-alvo da educação especial, como também orienta a criação de núcleos de acessibilidade nas IES e o *decreto n° 7.611/2011* que assegura a efetivação da educação do público-alvo da educação especial. Dentre as diretrizes, garante a “estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior” (BRASIL, 2011).

Os Núcleos de Acessibilidade nas Instituições de Ensino Superior estabelecem-se através de ações elencadas na atual política educacional inclusiva que determinam o acesso e efetivação da garantia do direito a educação e o pleno desenvolvimento e inclusão da pessoa com deficiência nas universidades. Sendo assim, os núcleos de acessibilidades personificam-se em uma tríade de apoio, produção e serviço, que visam através de suas execuções a formação de profissionais e a eliminação de barreiras, e por fim ações que tenham impactos no cumprimento dos direitos (GONÇALVES, 2017).

No Campus Universitário do Tocantins/Cametá (CUNTINS/UFGA) o núcleo de acessibilidade é implementado no dia 09 de março de 2016, pela portaria n° 13/2016, sendo denominado de Divisão de Inclusão Educacional (DIE), tendo como objetivo a garantia de acessibilidade ao público-alvo da educação especial (BRASIL, 2008) promovendo a sua permanência na universidade.

A Divisão de Inclusão Educacional busca, por intermédios de práticas pedagógicas flexíveis e políticas sociais e educacionais, proporcionar ao aluno segurança e autonomia em sua permanência acadêmica. Faz-se necessário um trabalho concomitante entre o setor de inclusão, colegiados e coordenação para não somente elaborar, mas contemplar todos os discentes em suas potencialidades, a fim de estimular suas habilidades.

A DIE trabalha para atender a demanda do Campus de Cametá e os seus pólos: Baião, Limoeiro do Ajurú, Mocajuba e Oeiras do Pará. Atualmente assiste uma demanda de 28 graduandos PcD, sendo: 15 alunos com deficiência física (DF), 06 com deficiência visual (DV), 05 com deficiência auditiva (DA), 01 com deficiência intelectual e 01 TEA. Participaram desta pesquisa 3 (três) graduandos PcD.

A missão institucional da DIE baseia-se na tríade pedagógica, social e educacional, visando uma permanência igualitária aos discentes PcD no decorrer de sua vivência acadêmica. De tal forma, para alcançar os objetivos traçados, faz-se necessária a parceria com o corpo administrativo da UFGA para desenvolver e/ou apoiar políticas

públicas inclusivas.

O ingresso de alunos PcD no ensino superior requer da instituição flexibilização no ensino, pesquisa e extensão para bem atendê-los. A permanência da Pessoa com Deficiência em espaços acadêmicos é dever da Universidade (BRASIL, 2015). Para isto, é necessário reformular padrões no sistema pedagógico, social e educacional que não favoreçam os alunos PcD.

No que tange as incumbências e serviços da Divisão de Inclusão Educacional destaca-se: Assessoramentos nas áreas de Deficiência Física, Deficiência Visual, Surdez, Altas Habilidades, Transtorno do Espectro Autista, Cegueira/Baixa Visão, Atendimento individualizado, Atendimento de monitoria, Produção de materiais em Libras e Braile, Formação e produção em tecnologias assistivas, Serviço de tradução e interpretação em Língua Sinais e Bolsa auxílio para PcD.

Além dos serviços supracitados, é importante destacarmos que foi através da DIE que foram realizadas adaptações estruturais nas dependências da UFPA, tais como: a instalação de rampas, possibilitando o acesso igualitário de todos os estudantes aos mesmos espaços. Além de campanhas de sensibilização acerca da obstrução de calçadas promovidas pelos veículos de discentes e docentes da UFPA, que estacionados incorretamente, dificultavam parcial ou permanentemente a passagem, não somente de cadeirantes, mas também da comunidade acadêmica em geral.

1. Representações Sociais de graduandos com deficiência da UFPA/Campus Cameté sobre a atuação do núcleo de acessibilidade

Os núcleos de acessibilidades, partindo da premissa legal, visam a inclusão e a permanência dos discentes deficientes do Ensino Superior, através da garantia de uma educação de qualidade. A pesquisa analisou como os graduandos deficientes da UFPA/Cameté percebem, elaboram e partilham suas representações sociais sobre a inclusão no Ensino Superior mediada pela Divisão de Inclusão Educacional (DIE). Para isso fez-se a coleta de dados por meio da aplicação de questionário. Participaram desta pesquisa 1 (um) graduando e 2 (duas) graduandas, sendo destes, 2 (dois) com deficiência física e 1 (um) com cegueira.

No que diz respeito **a compreensão que os graduandos possuem acerca do que é a Divisão de Inclusão Educacional (DIE) da UFPA-Cameté**, suas respostas nos revelam o verdadeiro sentido do trabalho desenvolvido pela DIE, que são proporcionar aos graduandos PcD's a garantia de seu direito de acesso e permanência ao ensino superior, tendo uma educação pautada na qualidade e no compromisso social.

Auxiliando esses alunos na concessão de auxílios, disponibilizados pelos editais da UFPA, além de desenvolver tecnologias assistivas. Isso reverbera na fala de Gabriela, ao dizer que “a DIE, como o próprio nome diz, é para proporcionar para nós PcD uma educação mais inclusiva. A Divisão é para auxiliar com materiais, com questões relacionadas ao curso e a UFPA como um todo” (GABRIELA, 2021).

Dessa forma, a entrevistada Gabriela *ancora* o trabalho da DIE no acesso e permanência na instituição e *materializa* tal ação na concessão dos auxílios e editais na Universidade Federal do Pará – Campus Cametá.

Com relação a questão sobre **os graduandos frequentarem a DIE para receberem suporte ao enfrentamento de alguma situação**, Gabriela e Gustavo responderam que sim, costumam frequentar a DIE, apenas Paula disse que não costuma frequentar. Segundo Gabriela ela costuma frequentar a DIE:

[...] por situações diversas. Geralmente, quando possuo alguma dificuldade em alguma disciplina, ou então, quando preciso de algum material que os professores não fornecem as vezes, nesses casos peço o auxílio da Divisão de Inclusão, ou quando preciso fazer alguma coisa lá e quando tenho algum problema com algum professor (GABRIELA, 2021).

A dificuldade apresentada por Gabriela, no que diz respeito aos materiais e aos “problemas com algum professor” se referem ao uso de recursos pedagógicos pelos professores, como textos impressos, digitalizados ou em formato PDF que contenham imagens, estes recursos deveriam ser disponibilizados a DIE antes do início da disciplina para serem adequados em formato de áudio (descrição, no caso das imagens) evitando a exclusão e as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem da discente com cegueira.

Gustavo diz que costuma frequentar a DIE em busca de novas informações a respeito da função e objetivos dela, e, também sobre a instituição UFPA, além do diálogo, pois segundo ele, “é sempre bom a gente tá naquela sala propícia, pois a gente se sente tão acolhido, protegido por eles. Eles têm um carinho enorme por todos” (GUSTAVO, 2021).

Ele representa sua ancoragem no cuidado e declara sua objetivação no diálogo e acolhimento recebido pelos profissionais da Divisão. Neste quesito Freire (1980, p. 43) define o diálogo como “o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o pronunciam, isto é, o transformam, e transformando-o, o humanizam para a humanização de todos”. Nessa relação de comunicação, estariam presentes: Gustavo e os profissionais da DIE, a saber: coordenadora, pedagoga, monitores e bolsistas.

Paula mesmo não frequentando a DIE para assessoramento em situações

específicas, também nos revela se sentir acolhida e respeitada pelo tratamento recebido através do contato com os bolsistas e professores da DIE, por meio de sua participação na Comissão Organizadora de um evento promovido pela Grupo de Estudos Surdos na Amazônia Tocantina (GESAT/UFPA). Gabriela compartilha do mesmo sentimento, conforme nos revela em sua fala, “minha relação com os bolsistas e com a professora [coordenadora da DIE] é ótima, graças a Deus, não tenho do que reclamar, me dou super bem com todos eles [...]” (GABRIELA, 2021).

Com relação aos serviços oferecidos pela DIE, Gabriela e Gustavo afirmam já ter solicitado algum dos serviços, dentre eles: acompanhamento em eventos ou em trabalho de campo, externo as dependências da UFPA, assessoria na realização de inscrição em auxílios da UFPA (Kit PCD, Kit Tecnologia Assistiva, PIBIC/PCD), dentre os já mencionados anteriormente. Paula diz não ter solicitado nenhum dos serviços oferecidos pela Divisão, mas que sabe “que a DIE promove atendimento especializado, também cursos de formação, eventos e pesquisa na área de inclusão” (PAULA, 2021).

No último questionamento feito perguntamos aos entrevistados Para você o núcleo de Acessibilidade é? Porque?. Obtivemos as seguintes representações:

Quadro 2 – RS dos graduandos PcDs sobre o núcleo de acessibilidade

Nome fictício	Ancoragem	Objetivação
Gabriela	Acolhimento	Pois foi lá que fui acolhida. Que me ajudam a efetivar meus direitos.
Gustavo	Inclusivo	Porque a inclusão na universidade é cobrado por eles Sem o núcleo como teríamos força para cobrar nossos direitos?
Paula	Necessário	Necessário para efetivação das políticas públicas, para o nosso acolhimento e necessário na garantia dos editais, bolsas e Kit que temos.

Fonte: elaboração das autores.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA FREIREANA

Henrique de Moraes Junior

henriquemoaesjr@gmail.com

Hanna Tamires Gomes Corrêa Leão Teixeira

hannatamiresleao@gmail.com

Caroline Barros da Silva

carolbarrosof@gmail.com

Universidade do Estado do Pará

RESUMO: A formação permanente de professores é uma temática debatida por Paulo Freire, partindo da crítica ao academicismo da formação inicial de professores que é da obscuridade da ideologia dominante ao dicotomizar a leitura da palavra e a leitura de mundo se reproduzindo nas escolas. O artigo tem por objetivo analisar de que forma Paulo Freire compreende a superação do obscurantismo da ideologia dominante por meio da formação permanente de professores. A construção metodológica do estudo se caracteriza em um procedimento de revisão bibliográfica. Infere-se, que a superação do obscurantismo se dá por meio da formação permanente de professores ao se molharem pelas águas culturais populares, assim estabelecendo o diálogo epistêmico ao redor do objeto com o saber científico mediatizados por ambas compreensões de mundo em uma unidade dialética sendo realizado por uma pedagogia democrática da pergunta ao cultivar na prática educacional do educador as virtudes e a mudança da cara da escola.

PALAVRA-CHAVES: NEP; Formação; Freireano.

INTRODUÇÃO

O Núcleo de Educação Popular Paulo Freire – NEP da Universidade do Estado do Pará/Centro de Ciências Sociais e Educação – CCSE, cadastrado no Diretório do CNPq e vinculado à Cátedra Paulo Freire da Amazônia, é um grupo de ensino, pesquisa e extensão que foi fundado em 2002 e teve seu Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução nº. 903/03, de 17 de dezembro de 2003, do Conselho Universitário da Universidade do Estado do Pará, tendo como objetivos: a) a formação contínua de educadores e educandos dos diversos cursos da UEPA e da comunidade local; b) a reflexão-intervenção sobre o contexto social e educacional; c) e a integração da Universidade com os diversos segmentos do Estado do Pará, na perspectiva da inclusão social e da pedagogia de Paulo Freire.

Em sua trajetória o NEP tem promovido e investido na criação de materiais didáticos e na realização de pesquisas no campo da educação popular articulando-se com movimentos sociais, universidades, instituições de pesquisa e iniciativas governamentais na realização de projetos educativos, de pesquisas interdisciplinares e de eventos locais,

nacionais e internacionais que contribuam para a melhoria da qualidade da educação brasileira e amazônica.

Trazendo com a Educação Popular confiança na possibilidade de reinventar o poder partilhando-o na criação de metodologias críticas e participativas, o Núcleo de Educação Popular Paulo Freire – NEP especificamente a formação permanente de professores na perspectiva Freireana se articula com o Projeto Político-Pedagógico Escolar e de sociedade como um ato educativo de sujeitos políticos, autônomos e transformadores ao reconstruir por meio do diálogo a episteme escolar com processos educacionais outros ao considerar nos processos os sujeitos desses espaços educacionais, assim se evidenciando uma formação permanente de professores autêntica ao considerar na práxis a participação e os saberes dos educandos, compreendendo as condições comunitárias externas que dinamizam o interior da escola ao construir o processo democrático escolar (FREIRE, 0000).

A formação permanente de professores é a reflexão crítico-teórica sobre a prática educacional ao modificar perspectivas bancárias opressoras, desumanizadoras, antidialógicas e conteudista e buscar as perspectivas problematizadoras libertadoras, humanizadoras, dialógicas e histórico-cultural que desvelam um novo Projeto Político-Pedagógico de Escola com a finalidade democrática, política e ética em superar as contradições sociais, que atenda as diferenças sociais e a formação cidadã.

Assim se colocando em análise desde estudo: de que forma Paulo Freire compreende a superação do obscurantismo da ideologia dominante por meio da formação permanente de professores. As reflexões aqui efetivadas é resultado do NEP partindo de uma investigação centrada em fontes bibliográficas que são contribuições “dos diversos autores sobre determinado assunto” (GIL, 2008, p. 51) como estratégia metodológica com as referências de: Albuquerque (2016), Freire (2017; 2015; 2011; 2004a; 2004b; 2001; 1996; 1991; 1989; 1987; 1986; 1985; 1979) e Santos (2010).

O artigo se encontra organizado em quatro seções. A primeira, “Introdução”; a segunda, “Referencial Teórico e Metodológico”; a terceira, “Resultados e Discussões”; e a quarta, “Considerações Finais”.

REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO

Para Freire (2017) a formação de professores é inconclusa na busca permanente de ser mais e de sua autonomia que se caracteriza como um sujeito *no e com* o mundo e que intenciona a produção de sua história, cultura, conhecimento e transformação das contradições sociais no interior da escola ao procurar estabelecer a justiça social e cognitiva epistêmica ao respeitar as diferentes culturais dos educandos, a partir da reflexão da teoria e da prática educacional do educador “uma prática interessada, engajada com os interesses das classes populares” (FREIRE, 2004, p. 16) com ação dialógica, participativa e humilde na reconstrução do conhecimento fazendo do espaço escolar a sua formação permanente ao contribuir na formação crítica e política dos educandos.

Segundo Freire (2015) a formação permanente de professores através do diálogo proporciona o perguntar, a curiosidade epistêmica e a investigação do quefazer do educador com o educando ao refletir e examinar de forma contextual teórica e consciente sobre a sua prática educacional como um ato educacional ressignificativo, reformulador e reelaborador aprendem-te histórico-cultural inconcluso e inacabado em busca de ser mais de outros conhecimentos que possibilita nela interferir e recria-la ao ensinar de forma humanizadora, crítica, rigorosa e comprometida com a transformação da “cara da escola”, com os educandos e por sua vez modificadores da sociedade.

Freire (2011) o curso de formação de professores não ensina e não se aprende o cotidiano da sala de aula ao trabalhar com as diferenças, assim gerando um problema no ensino-aprendizagem ao desconsiderar as diferenças na prática educacional sendo necessário a formação permanente de professores de forma reflexiva e criativa com o contexto sociocultural do educando fazendo de sua prática uma dimensão dialética com a teoria ao contemplar no ensino-aprendizagem as diferenças e a transformação social.

Essa reflexão dialética da teoria sobre a prática educacional na formação permanente de professores se evidencia na busca de conexão das experiências vividas em sala de aula que acontece envolta do saber fazer do conhecimento na ação, depois no ato educativo ao aprender com os erros e modificar a prática da reflexão na ação e a reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação como um posteriori da ação que “iremos explorando reflexivamente práticas anteriores e atuais e temas a elas referidos que, em sendo discutido e tratado, irão compondo e ampliando nosso diálogo” (FREIRE, 2011, p. 18), assim o professor reflete e modifica sua prática estabelecida em um contexto educacional com atitude reflexiva sobre o ensino ao rever sua prática de forma consciente e crítica diante as aulas desenvolvidas (FREIRE, 2004a; 2004b).

Segundo Freire (2001) a formação permanente de professores regida pela reflexão sobre a prática busca superar a educação bancária reprodutoras das contradições sociais e estabelece por meio da educação libertadora frente ao ensino-aprendizagem atitudes críticas, conscientes e transformadoras através dos processos educacionais.

Assim, permitindo a experiência que “Aprendi fazendo, errando” (FREIRE, 2004, p. 12), o erro, a consciência do erro e modificar a prática educacional somente sendo possível pela reflexão cotidiana sobre e na sua ação diante das questões e das dinâmicas envolvendo a sala de aula e os educandos com suas experiências de vida fazendo desse espaço um palco investigativo e de aprendizagem formativa.

Dessa forma, envolvendo a teoria e a prática que são basilares para o ensino dos educandos fazendo dos conteúdos os objetivos como objeto de reflexão ao contextualizar socialmente influenciando na prática educacional do professor ao inserir e debater as temáticas de forma intercultural como base de apoio para refletir na sala de aula com seus educandos.

Fazendo da formação permanente do professor a construção e a reconstrução do conhecimento, assim contribuindo em sua profissionalização sobre a educação e o contexto social através dessas experiências com atitudes interativas e dialéticas guiando o ensino e a prática educacional (FREIRE, 1996).

Para Freire (1991) a formação permanente de professores precisar ser tratada em nível profissional da docência, a partir da atitude reflexiva com as temáticas sociais que envolvem a vida e a vivência do educando “no seu corpo consciente, dele molhado, é que lhe é possível ter, no contexto de origem, uma permanente pré-ocupação, jamais uma sombra inibidora do seu presente” (FREIRE, 2011, p. 29), como também “Um comentário: A impressão que tenho, ao ouvir você falar de sua experiência, é que, em primeiro lugar, você toca numa coisa fantástica que é exatamente o corpo humano. Você toca numa coisa de que as práticas pedagógicas estão de modo geral, distantes. Que é a assunção consciente do corpo humano, enquanto corpo consciente” (FREIRE, 2004, p. 46) buscando inserir a teoria e a prática, o conhecimento a o saber-fazer, a docência e a complexidade social, assim criando um ambiente de cultura escolar e prática educacional pertencente a comunidade escolar influenciando em sua formação docente e educadora por meio de um currículo contextualizado pelo coletivo contribuindo na transformação consciente, autoconhecimento e autocrítico de um professor democrático progressista humilde que respeite as diferenças como condição para o diálogo e a ação conjunta.

Segundo Freire (1989) a formação permanente de professores será autêntica em sua perspectiva democrática se envolver o Projeto Político-Pedagógico contextualizado socialmente ao trabalhar com as inteligibilidades vivenciadas pelos educandos e intencionalmente compartilhadas na prática educacional do cotidiano escolar, pois é uma práxis impregnada e dinamizada pela reflexão teórica e comunitária, assim as atitudes do professor em permanente formação exercitador o trabalho participativo, democrático e dialógico fundamentando o contexto sócio-histórico-cultural do educando mediados pelo contexto existencial e educacional.

A formação permanente de professores envolve o espaço educacional democrático estabelecendo o respeito ao outro, a convivência social com a diferença e relações interculturais realizadas por meio do diálogo como palco da recriatividade profissional, assim envolvendo atitudes planejadas no ensino-aprendizagem do cotidiano da escola com processos educacionais inacabados e inconclusos se mantendo atualizado com o contexto social que reflete no trabalho de reensinar e reaprender reafirmando seu papel profissional e político no que se deve fazer e como fazer ao tomar certas atitudes e os efeitos dessas atitudes como um agente no processo de transformação social e de educabilidade (FREIRE, 1986).

Para Freire (1985) a formação permanente de professores tem o compromisso de reflexão teórica sobre a prática como um ato político, assim não admitindo neutralidade nas decisões pedagógicas curriculares e tampouco a sua exclusão neste processo educacional fazendo parte de sua identidade formadora, profissional e epistêmica ao intervir no contexto social, pois isso contribui na ampliação consciente sobre sua prática envolvendo conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade ressignificando sua forma de ser e de fazer a profissão nos espaços onde desenvolve a sua prática educacional.

A formação permanente de professores envolve a curiosidade em sua prática educacional a participação problematizadora por meio do diálogo e com humildade envolvendo o espaço escolar no qual está inserido com suas diferenças sociais ao encontro do outro, do conflito e da negociação engajadas em transformação social com luta, sonho, esperança, boniteza e alegria “e a forma como se dá e se expressa o conflito de classe orienta a ação político-educativa que procura viabilizar o sonho” (FREIRE, 2011, p. 106) bem como:

combater um pouco esse fatalismo imobilizador da história que a gente encontra nas áreas populares que não se experimentaram ainda no conflito. porque quando as massas de oprimidos se inserem na luta, no conflito, o

conflito parteja a sua consciência; mas, quando não há o engajamento no conflito, a tendência para as massas populares em situações muito afogantes de espoliação é de elas se perderem um pouco, anestesiadamente, numa postura fatalista” (FREIRE, 2004, p. 16).

Assim, ao olhar a escola e a educação além da harmonia autoritária da escola bancária, assim reconstruindo o mundo, a palavra, a história e a cultura superando o fatalismo, o já dito, o já estabelecido e se fazendo seres éticos e libertos em busca de um futuro diferente, democrático (FREIRE, 1979).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

De acordo com Freire (1987) a educação popular tem como princípio a dialogicidade, que nada mais é que o diálogo com seus educandos, possibilitando a transformação da realidade para que estes sujeitos participem como protagonistas de suas vivências no contexto educacional. Assim, esse pensamento de ensino possui a capacidade de ser transformador. Originar-se da realidade dos educandos é de suma importância para não se apropriar da chamada “educação bancária” quando o professor apenas deposita em seus alunos seu conhecimento, sem conversar com as experiências de vida dos mesmos, resultando na anulação do exercício da autonomia do mesmo. No entanto, as políticas educacionais formuladas pelos organismos multilaterais, defendem uma educação acrítica, voltada somente para o mercado de trabalho.

Atualmente o modelo de educação que se tem visto no contexto brasileiro é preocupante, pesquisas destacam um crescente no número na evasão escolar, e esse fato provém de inúmeras situações, a exemplo da relação educando-professor. É necessária a compreensão de como os saberes estão sendo abordados e quais intervenções têm sido realizadas. É importante destacar que o sujeito não regressa vazio de casa para a escola, seu relato de experiência é bastante rico para contribuir na educação de cada colega em sala.

Em suma, o pensamento freireano parte do princípio de que é necessário reconhecer os saberes dos oprimidos num pensar dialético, juntamente com a práxis para superar a “educação bancária” que é presente no contexto educacional brasileiro. Em vista disso, a pedagogia do oprimido não pode ser elaborada pelos opressores, os limites de contribuições do pensamento freireano encontram-se nas políticas educacionais brasileiras que se apropriam do discurso de “promover uma educação de qualidade para todos”. Porém, é necessário questionar que educação é esta, e de qual qualidade a mesma

se refere. Os currículos pensados pelo Estado trazem um discurso da interculturalidade funcional, no que se mantém a lógica do capitalismo mundial (moderno, colonial, eurocêntrico e hegemônico) nas relações do saber, seja na escola como na universidade, pois “Nenhuma “ordem”” opressora suportaria que os oprimidos todos passassem a dizer: “por quê?”” (FREIRE, 1987, p. 106).

É significativo destacar as várias tensões nas diferentes manifestações de saberes que o contexto educacional amazônico possui. As vivências atuais de lutas e resistências dos grupos humanos que compõem a Amazônia necessitam ser problematizadas diante da premissa de que não há valorização da diversidade cultural sem o diálogo e não há diálogo sem problematização e crítica social. Mediante a esse fato Albuquerque (2016) nos propõe a uma reflexão: qual a caracterização educacional da Amazônia e quem são esses outros sujeitos?

A região amazônica, em sua complexidade, é caracterizada por uma acentuada diversidade de grupos humanos, experiências históricas e ambientais, situações sociolinguísticas, poéticas e imaginários que engendram, por conseguinte, diferentes processos educativos, ou seja, múltiplos saberes. Os sujeitos amazônidas são homens e mulheres ribeirinhos, quilombolas, indígenas, mestiços, camponeses, assentados que, em sua maioria, vivem em situações de pobreza e exclusão social e cognitiva. (ALBUQUERQUE, 2016, p. 25).

Da mesma forma que Santos (2010) nos apresenta que o pensamento abissal continuará a se autor reproduzir-se, por mais excludentes que sejam suas práticas que o origina, mas a partir de um pensamento alternativo de alternativas, este requer de um pensamento novo, um pensamento pós-abissal, que pode ser sintetizado como um aprender com o Sul utilizando de uma epistemologia do Sul, partindo da ideia de que a diversidade do mundo é inesgotável. Este pensamento confronta a monocultura da ciência moderna na medida em que se une na pluralidade de conhecimentos heterogêneos, em outras palavras a diversidade epistemológica do mundo continua por se construir.

Ademais, Albuquerque (2016) aborda que o currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos. É preciso que as múltiplas experiências sociais regionais sejam consideradas e valorizadas nos processos educacionais, excluindo as relações de dependência de organismos internacionais. Estes saberes são subalternizados e silenciados nas práticas docentes quando se aproxima da tendência normalizadora, quando não modifica o currículo, por esta razão apresentada é que os saberes passam a ser construídos como instrumentos políticos de luta ao se colocar no lugar do outro e, para com o outro, como lutas sociais.

Diante disso, compreende com as formações de professores na perspectiva Freireana a vasta gama de experiências desperdiçadas de educandos com o modelo educacional tradicional acrítico, tornadas invisíveis pela zona colonial e convertendo-se assim em currículos com pensamentos do norte que não enxergam os oprimidos, e que operam somente a partir da visão de que os próprios necessitam de “ajuda” para sair da margem da sociedade, na qual se encontram definindo-os como sujeitos “não civilizados” que precisam da civilização e, inferiores mesmo com todos seus saberes culturais. Logo, ao falar em oprimidos, excluídos e desiguais, é preciso entender qual o olhar político por trás de tais afirmações e entender que ao invés de promover uma educação “para” é preciso promover uma educação “do” e “com” os educandos e educandas. (SANTOS, 2010).

A formação permanente de professores democráticos progressistas envolve a participação de todos os membros da escola, dado que todos possuem em comum o contexto social escolar, assim encaminhando as soluções aos problemas escolares, a partir de um entendimento orgânico, articulado e unitário no espaço educacional inserido por um Projeto Político-Pedagógico democrático, autônomo e comunitário que possibilite a luta e transformações concretas por meio de representações coletivas ao mediar e articular a interdisciplinaridade curricular e a prática educacional buscando valorizar a reconstrução do conhecimento e os conhecimentos desenvolvidos pelos educandos (FREIRE, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se na educação popular e pedagogias críticas a partir do Sul um movimento emancipatório-transformador como uma aposta para toda a sociedade, não somente na educação, mas nos diferentes espaços, para que assim se rompam com a separação entre educação formal, não formal e informal; valorizando os saberes dos oprimidos fazendo-se assim um movimento social; uma aprendizagem colaborativa do Sul, uma aposta contextual epistêmica e política. Dito isto o diálogo, a confrontação e a negociação de saberes dão forma aos processos de interculturalidade, intraculturalidade e transculturalidade.

Portanto, para superar as práticas conteudistas no contexto educacional brasileiro e amazônico, Freire (1987) destaca ser necessário o desenvolvimento do ensino dialógico com a práxis, ou seja, ação-reflexão da palavra; palavras verdadeiras para transformar o

mundo, pois o ponto de partida é quem aprende, ou seja, o educando. O importante é pensar no aluno e com o educando, para que haja o diálogo educacional, tendo a ecologia de saberes que Santos (2010) apresenta ao confrontar a monocultura da ciência moderna, reconhecendo a pluralidade de interconhecimentos para dar consistência epistemológica pós-abissal contra hegemônica, assumindo assim o compromisso com as suas demandas sociais para que todos os saberes possam efetivamente caminhar juntos, contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais justa para todos.

REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, Maria Betânia B (Org.). **Saberes da experiência, saberes escolares: diálogos interculturais**. Belém: Eduepa, 2016.
- FREIRE, Paulo. **Professora Sim, Tia Não: cartas a quem ousa ensinar**. 27. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2017.
- _____. **À Sombra desta Mangueira**. In: FREIRE, Paulo; FREIRE, Ana Maria de Araújo. 11. ed. [recurso eletrônico]. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.
- _____. **Por uma Pedagogia da Pergunta**. In: FREIRE, Paulo; FAUNDEZ, Antônio (Org.). Revisão Técnica e Tradução de Texto de FAUNDEZ, Antônio, COSTA, Heitor Ferreira da. – 7. ed. ver., ampl. e atual. São Paulo: Paz e Terra, 2011.
- _____. **Essa Escola Chamada Vida: depoimentos ao repórter Ricardo Kotscho**. 14. ed. São Paulo: Editora Ática, 2004a.
- _____. **Pedagogia da Tolerância**. In: ARAUJO FREIRE, Ana Maria (Org.). São Paulo: Editora UNESP, 2004b.
- _____. **Política e Educação: ensaios**. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001.
- _____. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- _____. **A Educação na Cidade**. São Paulo: Cortez, 1991.
- _____. NOGUEIRA, Adriano. **Que Fazer: teoria e prática em educação popular**. 2 ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 1989.
- _____. **Medo e Ousadia: o cotidiano do professor**. In: FREIRE, Paulo; SHOR, Ira. Tradução de LOPEZ, Adriana. Revisão Técnica de OLIVEIRA, Lólio Lourenço de. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.
- _____. **Virtudes do Educador**. São Paulo: Vereda, 1985.

_____. **Conscientização: teoria e prática da libertação.** In: MELLO E SILVA, Kátia de; CINTRA, Benedito Eliseu Leite. São Paulo: Cortez & Moraes, 1979.

_____. **Pedagogia do Oprimido.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia dos saberes. In: SANTOS, Boaventura e MENESES, Maria Paula (Org.) **Epistemologias do Sul.** São Paulo, Cortez, 2010.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo.** Lisboa, Portugal: Edições 70, 2010.

BRASIL. **Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015.** Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br> Acesso em: 23.08.21.

BRASIL. **Decreto n. 7.612 de 17 de novembro 2011.** Plano Viver sem Limite. 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br> Acesso em: 23.08.21.

BRASIL. **Ministério da Educação - MEC. Secretaria da Educação Especial.** Política nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br> Acesso em: 23.08.21.

REIRE, Paulo. **Educação e mudança.** 4e. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1981.

FREIRE, Paulo. **Extensão ou comunicação?.** 5e. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Tolerância.** São Paulo: UNESP, 2004.

GONÇALVES, Marinho Arlete. **Núcleo de acessibilidade no ensino superior: praticas inclusivas com alunos com deficiência e transtorno funcionais específicos.** EDITORA CRV, 2017.

HARRISON, Kathryn; NAKASATO, Ricardo. Educação Universitária: reflexões sobre uma inclusão possível. In: _____; CAMPOS, Sandra Regina Leite de, LODI, Ana Claudia (Org.). **Leitura e escrita no contexto da diversidade.** 2ed. Porto Alegre: Mediação, 2006, p. 66-72.

LUDKE, Menga, ANDRÉ, Marli. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas,** SP EPUD, 1986.

MINAYO, M. C. S. Trabalho de campo: contexto de observação, interação e descoberta. In: _____; DESLANDES, S. F.; GOMES, R.(Org.). **Pesquisa social**:teoria, método e criatividade. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. p.61-77.

MIRANDA, Therezinha Guimarães. A inclusão de pessoas com deficiência na universidade. In: JESUS, Denise Meyrelles et al (Org.). **Inclusão práticas pedagógicas e trajetórias de pesquisa**. Editora Mediação. 3ed. Porto Alegre, 2011, p.120-134.

MOSCOVI, Serge. **Representações sociais**: investigações em psicologia social. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.

NASCIMENTO, Ivany Pinto. **Articulações sobre o campo das representações sociais**. In: ORNELLAS, Maria de Lourdes Soares. Representações Sociais e educação:letras imagéticas. Salvador: EDUFBA, 2013

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO AEE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: estado do conhecimento no PPGED-UEPA

Sâmia Carolina Gomes do Rosário

Mestranda em Educação (PPGED-UEPA)

Professora de Educação Infantil (SEMED-ANANINDEUA)

Especialista em Educação (SEDUC-PA)

samia.cgr@gmail.com

Resumo:

Este estado do conhecimento visa realizar o levantamento das dissertações do PPGED-UEPA sobre a formação de professores/as do Atendimento Educacional Especializado (AEE) que atuam na educação infantil. Para isso, parte da seguinte problemática: O que tem sido produzido sobre formação de professores/as do AEE atuantes na educação infantil nos últimos cinco anos no âmbito do PPGED-UEPA? Apoiar-se na ideia de estado do conhecimento presentes nas autoras Morosini; Fernandes (2014). Utiliza como base teórica Azevedo (2013) e Kramer (1994) que versam sobre educação infantil e suas peculiaridades, Freitas; Moreira (2011) e Miranda (2011) que discutem a formação inicial e continuada de professores/as na perspectiva inclusiva, além da contribuição de outros autores/as como Gomes (2020) e Machado; Martins (2019) ao pesquisarem o AEE na educação infantil. Ao final desta pesquisa, foram encontradas três produções, sendo duas sobre formação de professores/as de educação infantil e uma a respeito da educação infantil inclusiva, mas nenhuma acerca da formação do/a docente/a do AEE que atende crianças da educação infantil. Apontando uma lacuna do que pode ser objeto de novas pesquisas.

Palavras-chave: Formação de professores/as. Atendimento Educacional Especializado. educação infantil.

1 Introdução

A pesquisa realizada aborda reflexões sobre a formação dos professores/as do Atendimento Educacional Especializado (AEE) que atuam com o público infantil até os cinco anos. Tal temática estava diretamente relacionada ao projeto de pesquisa de ingresso da autora no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Vale ressaltar que a produção deste texto foi também uma demanda avaliativa da disciplina *Educação Especial na Perspectiva Inclusiva: Política e Fundamentos Teóricos e Metodológicos* realizada neste mesmo programa em 2022.

Esta pesquisa teve por objetivo realizar o levantamento das dissertações do PPGED-UEPA sobre a formação de professores do AEE na Educação Infantil. Partindo da concepção de Morosini; Fernandes (2014, p. 155) sobre o estado do conhecimento, que o considera como:

Identificação, registro, categorização que levem à reflexão e síntese sobre a produção científica de uma determinada área, em um determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma temática específica.

Assim, a caminhada metodológica ocorreu nos seguintes passos: levantamento das produções de dissertações no *site* do PPGED-UEPA considerando o período de 2017 a 2021; realização de buscas a partir dos títulos e, depois, dos resumos; e procura pelos termos “Formação de professores de educação infantil”; “Formação de professores do AEE”; “AEE e educação infantil”; “Educação Infantil e inclusão”.

O corpo do texto está dividido em seções, sendo a primeira delas “**Formação de professores/as**” a qual trata da formação inicial e continuada dos/as docentes na perspectiva da inclusão apoiada principalmente em Freitas; Moreira (2011) e Miranda (2011); a segunda seção está fundamentada em Azevedo (2013); Gomes (2020); Kramer (1994) e Machado; Martins (2019) e aborda as “**Especificidades do AEE na educação infantil**”, etapa que demanda, dentre outras coisas, currículo e avaliação diferenciados, além da atenção ao cuidado com as crianças; e a última parte são os “**Resultados**” alcançados pela pesquisa, ou seja, traz os dados e a análise sobre as informações coletadas.

2 Formação de professores/as

A formação docente é uma temática amplamente discutida e de considerável importância, uma vez que reflete nas ações educativas praticadas por este/a profissional nas escolas. A ausência ou a precariedade desta formação pode implicar diretamente no aprendizado do alunado.

As autoras Kusznerik; Schneckenberg (2018) se apoiam nas ideias de Grochoska (2016) para conceituar formação inicial, que ocorre por meio de cursos que habilitam o/a professor/a a exercer a profissão, e a formação continuada, que se dá no decorrer da vida funcional do/a docente.

Segundo Miranda (2011, p. 125), ao abordar a formação de professores/as para a educação inclusiva:

Essa formação envolve, pelo menos dois tipos de qualificação profissional: a do professor do ensino regular para uma formação básica, já que a expectativa é da inclusão dos alunos com deficiência, e dos professores especializados nas diferentes deficiências, quer seja para o atendimento educacional especializado ao aluno, quer seja para o apoio ao trabalho realizado por professores de classes regulares que incluem esses educandos.

Com isso, a educação especial passa a ser vista sob uma nova ótica, deixa de ser compreendida de forma paralela ou segregada e passa a abarcar o atendimento à diversidade na escola regular (MIRANDA, 2011).

Para Oliveira (2007 apud OLIVEIRA; SANTOS, 2001, p. 189-190), a falta de preparo do/a professor/a das classes regulares voltada às especificidades do alunado gera insegurança e dificuldades de aceitação quanto à inclusão escolar. Desta forma, “Essa não preparação pauta-se principalmente no discurso de ausência de conhecimento sobre a Educação Inclusiva tanto na formação inicial quanto na continuada”.

Percebe-se que a formação docente quanto aos aspectos da educação especial e inclusiva ainda se encontra permeada de contradições, tanto quando se fala da dualidade formação “geral” e formação “especializada” quanto ao fato dessa formação tender a promover ainda mais exclusão.

Tendo por base tais ideias, o texto abordará em seguida discussões sobre estes dois âmbitos da formação docente: inicial e continuada, considerando a perspectiva de uma educação voltada para a inclusão.

2.1 Formação inicial na perspectiva da educação inclusiva

Quando se fala em inclusão, não basta inserir o aluno com deficiência na classe regular sem garantir condições mínimas. Logicamente, o acesso é o primeiro e mais importante passo, mas a garantia da permanência deste alunado é o segundo grande momento. Para tanto, faz-se necessário, dentre outros, acessibilidade física, quebra de barreiras, sensibilização da comunidade escolar como um todo e a formação dos profissionais de educação, especialmente dos/as docentes.

Freitas; Moreira (2011) referem que o primeiro achado do MEC sobre um componente curricular que contemplates uma disciplina voltada à inclusão antecede à

LDB nº 9.394/96, por meio da portaria nº 1.793/94, que recomendava, com prioridade nos cursos de Pedagogia, a inclusão da disciplina “Aspectos ético-político-educacionais da normalização e integração da pessoa portadora de necessidades especiais”.

No entanto, Miranda (2011), ao analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia de 2008, percebeu que a educação especial foi vista de forma superficial, citada apenas em dois momentos, sendo o primeiro para ressaltar o respeito às diferenças e o segundo, para afirmar a necessidade de atividades complementares para atender à diversidade. Essa formação vai se configurando então de “forma ampla, considerando as concepções de sujeito, sociedade, formação e trabalho inseridas nas diferentes disciplinas desse curso” (MIRANDA, 2011, p. 126).

É importante considerar que o fato de haver uma ou duas disciplinas no currículo dos cursos de licenciatura não garante que os/as egressos/as estejam aptos a trabalhar com o público da educação especial ou com a inclusão, porém, tais conteúdos curriculares podem auxiliar a compreensão sobre algumas especificidades educativas. Por outro lado, se o currículo, de uma forma geral, estiver voltado ao conhecimento da inclusão, ao respeito às diversidades e à sensibilização, as práticas inclusivas surgirão naturalmente.

Segundo Freitas; Moreira (2011), após a difusão da LDB, a formação de professores/as da educação básica passa a ser discutida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Assim, surge em 2002 a Resolução CNE/CP nº 1/2002 que instaura as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior em cursos de licenciatura e de graduação plena, já a Resolução CNE/CP nº 2/2002 “trata da duração e carga horária dos cursos de licenciatura graduação plena formação de professores da educação básica em nível superior” (FREITAS; MOREIRA, 2011, p. 66) e refere a necessidade de os projetos pedagógicos dos cursos considerarem a diversidade e conceber conhecimentos sobre tal.

Nesse sentido, a área da surdez teve destaque com o Decreto nº 5.626/2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais e insere a disciplina de Libras como obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia (FREITAS; MOREIRA, 2011).

Para Miranda (2011, p. 126), é importante estabelecer um espaço específico para lidar com a formação docente para a educação especial “Do contrário, essa área continuará desguarnecida e de nada adiantarão as reiteradas proclamações referentes às

virtudes da Educação Inclusiva que povoam os documentos oficiais e boa parte da literatura educacional nos dias de hoje”.

Quando se trata mais especificamente da educação infantil, as autoras Freitas; Moreira (2011) referem que Gatti analisa a formação dos docentes dessa etapa sobre a educação especial, ao afirmar que os cursos estão aos poucos inserindo disciplinas, tópicos ou projetos das modalidades educacionais em suas ementas, porém, pouco ligados à prática docente e sim às teorias psicológicas e sociológicas. (GATTI, 2008, apud FREITAS; MOREIRA, 2011).

Uma formação de professores/as que articule teoria e prática é necessária, de outra forma, cai-se no abismo da teorização. Não quer dizer que a teoria não seja importante, apenas que ela precisa andar de braços dados com a prática.

Para Miranda (2011), há inclusão precarizada quando os cursos de licenciaturas não preparam seus/as professores/as egressos/as para a atuação profissional inclusiva. Ressalta sua preocupação tendo em vista que os alunos público-alvo continuam sendo matriculados independente disso. Por outro lado, essa formação precisa ser crítica, reflexiva para não incorrer em acentuar ou reafirmar processos de exclusão.

Bueno (1999; 2001 apud MIRANDA, 2011) propõe dois tipos de formação: o/a professor/a generalista, responsável pelas classes regulares, formado/a com conhecimentos mínimos sobre diversidade; e o/a professor/a especialista, com formação voltada às especificidades do público da educação especial e que atuaria na orientação e capacitação dos/as demais professores/as para a inclusão, além de atuar nas salas de recursos multifuncionais, no atendimento educacional especializado, dentre outros.

Este modelo de formação proposto pelo autor tem sido observado nas políticas nacionais para a inclusão educacional e, por conseguinte, refletido nas políticas estaduais e municipais. Assim, o Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001 "aponta a integração entre professores da Educação Especial e da educação regular como uma das ações necessárias para a efetivação da Educação Inclusiva. (MIRANDA, 2011, p. 136).

O trabalho colaborativo entre esses/as dois profissionais é de fundamental importância para a inclusão dos/as estudantes. No entanto, o que se tem notado na prática são ações onde o/a professor/a da classe regular se abstém da responsabilidade de educar (e, em alguns casos, também de cuidar) os/as discentes com deficiências e outras

particularidades. E, nas situações em que há professor/a atuante no atendimento educacional especializado, esta responsabilidade tem recaído sobre este/a profissional.

Com esta informação, passa-se agora para a discussão a respeito da formação continuada dos docentes, uma formação pensada para compreender e atuar dentro dos ideais inclusivos.

2.2 Formação continuada na perspectiva da educação inclusiva

Tomando como ponto de partida o PNE do ano de 2001, refere Miranda (2011, p. 136) que uma formação que diferencia o ensino em “especial” e “comum” pode substanciar uma concepção contrária à inclusão:

discute-se que uma política de formação dicotomizada, que fragmenta o saber em ‘especial’ e ‘comum’, contribui para a perpetuação de ideias pré-concebidas que presumem, entre outros aspectos, que ao aluno ‘especial’ cabe uma educação igualmente ‘especial’.

Os conhecimentos adquiridos sobre o ensino de alunos/as com dada especificidade não deve ser exclusividade dos/as “especialistas”, o ideal é que seja ofertado a todos/as (PIETRO, 2006 apud OLIVEIRA; SANTOS, 2011, p. 194).

Importante não perder de vista o que refere Miranda (2011) quando diz que uma formação básica, de qualidade, crítica e voltada à atender quaisquer públicos seria suficiente tanto para o atendimento prático à diversidade quanto à análise de “propostas oficiais”. Diz ainda:

Sabe-se que a Educação brasileira tem, historicamente, vivenciado muitas dificuldades decorrentes, sobretudo, de um processo marcado por jogos de poder: ensino elitista, de natureza excludente, que culpabiliza o aluno por seus fracassos, professores mal qualificados e mal remunerados, etc. Algumas dessas dificuldades são reconhecidas pelos órgãos responsáveis e estratégias remediadoras ou escamoteadoras são colocadas em prática. No entanto, recai sobre o professor grande parte da culpabilização por estas dificuldades. (MIRANDA, 2011, p. 128)

Esta dicotomização entre professores/as generalistas e professores/as especialistas, além de poder gerar exclusão dos/as alunos/as, como já mencionado, pode ocasionar a culpabilização do/a professor/a especialista quando, erroneamente, considera-se que o/a aluno/a público da educação especial é única responsabilidade do/a professor/a do AEE e quando este/a docente especializado/a não consegue fazer com que sejam atendidos os objetivos de escolarização esperados para os/as estudantes atendidos. O fato

do/a professor/a ser especialista em educação especial e inclusiva não faz dele/a detentor/a de um modelo de ensino aplicável a cada especificidade.

Para Jesus (2006, apud MIRANDA, 2011, p. 129), “Se quisermos mudanças significativas nas práticas convencionais de ensino, precisamos pensar na formação continuada dos educadores” e complementa que esta precisa ser crítica e partir das dificuldades e lacunas de sua formação.

Pietro (2006 apud OLIVEIRA; SANTOS, 2011, p. 190) acredita que

a formação continuada do professor deve ser um compromisso dos sistemas educacionais com a qualidade do ensino, que precisam estar aptos a implantar novas propostas pedagógicas que respondam às características de seus alunos, incluindo os que apresentam necessidades especiais.

Além disso, o autor pensa ser importante contemplar a educação para a diversidade sem deixar de problematizar a exclusão.

De acordo com Miranda (2011), em 2003, o MEC propôs uma capacitação para docentes em serviço, que ocorreu através do Programa “Educação Inclusiva: direito à diversidade”, instalado em 162 municípios-polo, voltado à gestores e educadores/as das redes de ensino de estados e municípios, com carga horária de 40 horas, em que foram formados multiplicadores, como proposta de descentralização da formação continuada de professores/as voltada para a inclusão.

A autora considera ainda que não se deve analisar a formação do/a docente da educação especial de forma isolada dos/as demais professores/as da educação geral, dessa forma, deve igualmente ser discutida no âmbito nacional e no local.

Critica Miranda (2011, p. 137) que “não há um plano sistemático para o desenvolvimento profissional dos professores. O que existem são estratégias pontuais, sem uma discussão aprofundada sobre o que deve ser contemplado na prática pedagógica”.

É necessário repensar as políticas de formação de professores/as para uma perspectiva inclusiva. Formar docentes tanto para conhecer algumas particularidades do alunado da educação especial/inclusiva quanto para promover uma formação integrada com as disciplinas escolares ou conforme a organização curricular de cada realidade.

Outro ponto a se considerar é a intercessão da educação especial/inclusiva com outras etapas ou modalidades da educação que requerem um olhar diferenciado, como a

educação profissional, do campo, de jovens e adultos e da educação infantil. Sobre essa última, debruça-se na seção seguinte.

3 Especificidades do AEE na educação infantil

Sabendo-se que o Atendimento Educacional Especializado (AEE) deve ser oportunizado a todos/as os/as alunos/as público-alvo da educação especial em todas as etapas e modalidades da educação, depara-se com o fato de que o/a professor/a especializado/a deveria estar, teoricamente, preparado/a para lidar com todo este público.

A educação infantil tem especificidades que a diferenciam das demais etapas, o que torna o AEE na educação infantil algo ainda mais específico. Como o currículo baseado nas interações e nas brincadeiras; a avaliação que não tem objetivo de promoção para séries e/ou etapas seguintes; os mobiliários e equipamentos que são próprios à faixa etária de até cinco anos; e a prática voltada ao cuidar e educar.

De acordo com Kramer (1994), a psicologia deu contribuições significativas sobre o desenvolvimento infantil no âmbito sensório-motor, sócio-afetivo, simbólico e cognitivo, ajudando a compreensão sobre como as crianças aprendem conforme o momento. Fatores sócio-culturais também são aspectos importantes a serem considerados quando se fala em aprendizagem infantil.

Para a autora, é através das experiências vivenciadas no dia-a-dia que as crianças constroem conhecimentos.

Quando se trata da formação de professores/as na educação infantil, existe ênfase aos conhecimentos relacionados ao ensino fundamental em detrimento aos da educação infantil, no máximo, esta formação é direcionada para o educar de crianças de quatro a cinco anos. A educação para o público das creches é negligenciado (AZEVEDO, 2013).

Para a autora, como a política educacional prioriza as crianças que têm mais de seis anos, a formação do/a professor/a da educação infantil ocorre de forma rara, apenas para cumprir a lei. Esta precariedade está também ligada a ideia assistencialista a qual a educação infantil esteve ligada por muito tempo, quando professores/as sem formação adequada atendiam a essa faixa etária. A Carta Magna de 1988 contribuiu para a superação do caráter assistencialista ao atribuir as funções de cuidar e educar à educação infantil.

A mesma autora defende um modelo de formação que valorize a produção de conhecimento e a autonomia docente, em detrimento de privilegiar o aspecto “instrumental”, tendo em vista a importância de teoria e prática estarem no mesmo nível.

Machado; Martins (2019), chegaram à conclusão de que há necessidade de mais professores especializados para realizar o AEE na educação infantil, para isso, é necessário maior investimento em contratação e formação de recursos humanos.

Define Gomes (2020, p. 54) como aspectos importantes a serem considerados sobre do AEE na educação infantil “a formação de professores, as interações e as brincadeiras, o cuidar e o educar, o plano de desenvolvimento individual e a infraestrutura adequada” para o que chamou de “uma Educação culturalmente rica”.

Percebe-se até aqui que ainda que a formação inicial dos profissionais docentes abranja, em sua maioria, os conhecimentos sobre a educação especial na perspectiva da inclusão e sobre a educação infantil, a formação continuada ainda privilegia etapas outras, como o ensino fundamental, o que pode comprometer a prática do/a professor/a do AEE atuante com crianças de até cinco anos.

4 Resultados

A centralidade do ensino fundamental em vários aspectos, reflete nas poucas produções científicas voltadas à educação infantil se comparada à etapa seguinte.

Assim, este estudo buscou fazer o levantamento das produções realizadas sobre a formação dos/as profissionais docentes do AEE na educação infantil, no âmbito do PPGED-UEPA.

A busca com os termos “Formação de professores de educação infantil”, “Formação de professores do AEE”, “AEE e educação infantil” e “Educação Infantil e inclusão” levou aos resultados do Quadro 1.

Quadro 1: Produções realizadas sobre a formação dos profissionais do AEE na educação infantil no PPGED-UEPA

ANO	AUTORA	TÍTULO	RESULTADOS
2019	Francisca Janice Silva	Formação continuada de professores de Educação Infantil em Paragominas/PA	Há pouco tempo destinado à formação e os/as docentes não eram escutados/as quanto à escolha das temáticas formativas.
2019	Kátia Maria Dos Santos Dias	A Educação Infantil Inclusiva: práticas pedagógicas de professores em escolas da SEMEC Belém	Os/as professores/as fizeram investimentos próprios em sua formação. Eles/as acreditam numa proposta inclusiva que vá além da garantia de acesso à escola.
2019	Adelice Sueli Braga Delgado	O Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil: um estudo sobre formação de professores em Belém	Reflexão da própria prática pedagógica e a sua (re)significação.

Fonte: Elaborado pela autora com base no banco de dissertações do *site* do PPGED-UEPA.

A pesquisa de Silva (2019) teve como objetivo geral analisar a formação continuada de professores da Educação Infantil de Paragominas, a partir da elaboração do currículo da rede pública de ensino, para propor a melhoria conforme as necessidades apontadas na pesquisa. Os resultados apontaram que pouco tempo é destinado à formação e os/as professores/as não são ouvidos/as quanto às temáticas formativas escolhidas. Dessa forma, a autora sugere que a Secretaria de Educação realize momentos de escuta desses/as profissionais para que seus anseios e desejos sejam contemplados nas formações.

O estudo de Dias (2019) teve como principal objetivo analisar a prática pedagógica de professores de crianças com deficiência nas turmas regulares de Educação Infantil em Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIF) da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) de Belém com Salas de Recursos

Multifuncionais (SRM) em seus espaços. Assim, a autora chegou à conclusão de que os/as professores/as investiram em sua autoformação a partir de sua necessidade para melhor desenvolverem sua prática pedagógica. Percebeu também que para esses/as docentes a educação inclusiva deve ir além da garantia de acesso à matrícula escolar, na promoção de um ambiente livre de preconceito ou discriminação, onde haja respeito à diversidade. A pesquisa revelou ainda que os/as professores/as lotados/as nas salas regulares consideram que há necessidade de uma ação mais colaborativa e articulada com os/as professores/as da SRM.

Ao final, Dias (2019) aponta para a necessidade de formação continuada, sobretudo aos/às docentes que atendem a Educação Infantil, uma vez que tais momentos não ocorrem com regularidade. Destacou também a importância da sensibilização de todos da escola e do/a professor/a em sua prática com foco no desenvolvimento da aprendizagem dos/as alunos/as.

A pesquisa de Delgado (2019) analisou como o Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil (CEDEI) possibilitou a atitude reflexiva sobre a prática pedagógica das egressas do curso no município de Belém. Os resultados da pesquisa mostraram como o curso contribuiu para a reflexão da própria prática pedagógica e a sua (re)significação.

Diante do exposto, percebe-se a inexistência das produções de dissertação, durante o período pesquisado de 2017 a 2021, no PPGED-UEPA, quanto à temática da formação dos/as professores/as do AEE atuantes com o público de até cinco anos. As dissertações encontradas tratam do assunto de forma tangencial, uma vez que a primeira e a última tratam da formação de professores/as para a educação infantil apenas, enquanto que a segunda refere-se à educação infantil inclusiva, mas sob o aspecto das práticas pedagógicas.

5 Conclusão

O levantamento bibliográfico mostrou a importância da formação inicial e continuada voltada à inclusão como forma de proporcionar a todos que são público-alvo

da educação especial uma educação que respeite suas especificidades e ressalte suas potencialidades.

Além disso, a educação infantil carece de um olhar diferenciado, uma vez que não mais se trata de assistencialismo como outrora, tampouco como uma preparação para o ensino fundamental. Por suas características próprias, necessita de uma formação que atente para suas particularidades.

Este texto teve o intuito de realizar o levantamento das dissertações produzidas pelo PPGED-UEPA no período de 2017 a 2021 no que diz respeito à formação do/a docente na educação infantil. O levantamento mostrou que existem duas dissertações que tratam a temática da formação de professores/as da educação infantil e uma referente à educação infantil inclusiva. Porém, nenhuma na perspectiva da formação do/a docente do AEE que atua com crianças de até cinco anos, apontando uma lacuna sobre um assunto que poderia ser melhor investigado.

Referências

AZEVEDO, Heloisa Helena Oliveira de. A formação de professores de Educação Infantil no contexto das políticas públicas: a construção do binômio cuidar-educar. In: **Educação Infantil e formação de professores**: para além da separação cuidar-educar. São Paulo: Editora Unesp, 2013. p. 69-103.

DELGADO, A. S. B. **O Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil**: um estudo sobre formação de professores em Belém / Adelice Sueli Braga Delgado; orientação de Tânia Regina Lobato dos Santos, 2019. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade do Estado do Pará, Belém, 2019.

DIAS, K. M. dos S. **A educação infantil inclusiva**: práticas pedagógicas de professores em escolas da SEMEC Belém / Kátia Maria dos Santos Dias; orientação de Tânia Regina Lobato dos Santos, 2019. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade do Estado do Pará, Belém, 2019.

GOMES, M. R. **O Atendimento Educacional Especializado na educação infantil promovido pelo Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes, Belém - Pará** / Michelle Rodrigues Gomes; orientação de Genylton Odilon

Rêgo da Rocha, 2020. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Federal do Pará, Belém, 2020.

FREITAS, S. N.; MOREIRA, L. C. A universidade frente à formação inicial na perspectiva da inclusão. *In*: CAIADO, K. R. M. et al. (org.). **Professores e educação especial**. Vol 1. Porto Alegre: Mediação, 2011, p. 65 - 73.

KUSZNERIK, C.; SCHNECKENBERG, M. Formação inicial e continuada como fator de valorização da carreira docente nas políticas públicas educacionais. **Jornal de Políticas Educacionais**. V. 12, n. 1. Janeiro de 2018. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/jpe/article/download/55532/34688>. Acesso em: 12 mar. 2022.

MACHADO, G. e MARTINS, M. de F. A.. Atendimento Educacional Especializado – AEE na educação infantil: entraves e possibilidades. **RIAEE – Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 14, n. esp. 1, p. 746-759, abr., 2019. E-ISSN: 1982-5587. DOI: 10.21723/riaee.v14iesp.1.12204. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/12204>. Acesso em:

03 abr. 2020.

MIRANDA, T. G. Desafios da formação: Dialogando com pesquisas. *In*: CAIADO, K. R. M. et al. (org.). **Professores e educação especial**. Vol 1. Porto Alegre: Mediação, 2011, p. 125 - 141.

MOROSINI, M. C.; FERNANDES, C. M. B. Estado do Conhecimento: conceitos, finalidades e interlocuções. **Educação Por Escrito**, Porto Alegre, v.5, n.2, p. 154-164, jul./dez, 2014.

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de; SANTOS, Tânia Regina Lobato dos. Educação inclusiva: Reflexões sobre a política de formação de professores de uma rede municipal de ensino da Amazônia paraense. *In*: CAIADO, K. R. M. et al. (org.). **Professores e educação especial**. Vol 1. Porto Alegre: Mediação, 2011, p. 189 - 203.

SILVA, F. J. **Formação continuada de professores de Educação Infantil em**

Paragominas/PA / Francisca Janice Silva; orientação de Ana Paula Cunha dos Santos Fernandes, 2019. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade do Estado do Pará, Belém, 2019.

INCLUSÃO ESCOLAR E AUTISMO: reflexões necessárias

Ana Paula Nunes Felix
Universidade do Estado do Pará
apnfelix01@gmail.com

Pedro Franco de Sá
Universidade do Estado do Pará
pedro.sa@uepa.br

Resumo: O presente trabalho é fruto de uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, que teve como objetivo discutir sobre o processo de inclusão de estudantes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista no ensino regular. Para tanto, dialogamos com autores na área da educação que trouxeram reflexões acerca da prática educativa sob uma perspectiva transformadora da realidade, substituindo os processos educacionais excludentes por uma postura docente inclusiva. Como referencial teórico apresentamos conceitos da educação inclusiva, características importantes do autismo e as legislações brasileiras vigentes. Como resultados e discussões trouxemos o diálogo com os autores consultados buscando respostas para atender nosso objetivo geral. Esta discussão desvelou que os estudantes autistas necessitam que suas características sejam compreendidas; a formação do professor torna-se essencial para o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes autistas; e o conhecimento da legislação vigente é imprescindível para que o ambiente escolar contribua para o desenvolvimento global dos estudantes com autismo.

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Transtorno do Espectro Autista. Formação de professores. Políticas públicas.

Introdução

O Ensino a estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) representa aos professores da educação básica muitos desafios na construção de uma postura docente inclusiva, que perpassam por limitações formativas relacionadas à falta de entendimento das características inerentes ao indivíduo que encontra-se neste espectro, aos recursos didáticos que podem ser utilizados no processo de ensino-aprendizagem, e até mesmo à forma de estabelecimento da comunicação com este estudante.

A discussão que pretendemos realizar neste estudo justifica-se por entendermos que a educação inclusiva permeia a formação de uma sociedade justa e tolerante ante as alteridades encontradas nas relações humanas. Acreditamos que proporcionando a inclusão escolar estaremos contribuindo para o desenvolvimento da cidadania dos estudantes para outros espaços de convivência.

Com esta pesquisa, esperamos compreender quais as possibilidades de proporcionar a inclusão de estudantes autistas no ensino regular, partindo da observação da constante exclusão destes indivíduos nos processos pedagógicos. Como minoria no

contexto escolar, estudantes com autismo experimentam perdas que historicamente são causadas por lacunas na formação docente.

A seguir pretendemos fazer uma abordagem a respeito da educação inclusiva e como se dá sua implementação, destacando a legislação brasileira vigente para um melhor entendimento do papel da escola e do professor no processo de inclusão escolar, dando destaque para o atendimento a estudantes diagnosticados com TEA, elucidando as características inerentes a este transtorno.

Educação inclusiva e autismo

A atual Política Nacional de Educação Especial, à luz da Educação Inclusiva, prevê o atendimento a estudantes com necessidades educativas especiais como: estudantes com deficiência mental, física, surdos e cegos; indivíduos com transtornos globais do desenvolvimento e estudantes com altas habilidades/superdotação, em salas de aula regulares, em todos os níveis de ensino (BRASIL, 2020). Esta determinação vai de encontro ao conceito original de Educação Especial que segregava estes indivíduos daqueles com desenvolvimento neurotípico⁴⁸ em escolas ou classes separadas dos demais.

A Educação Inclusiva pressupõe uma concepção Vygotskyana de que todo estudante é um ser social que se desenvolve a partir da interação com seus pares e o ambiente em que estas relações se estabelecem. Assim a diferença entre a Educação Inclusiva e a Educação Especial não é uma mera mudança de nomenclatura. Nos termos da educação inclusiva a escola regular deve acolher a diversidade, considerando todas as necessidades que cada estudante apresenta, pois “a inclusão pressupõe uma escola que se ajuste a todas as crianças, em vez de esperar que uma determinada criança com deficiências se ajuste a escola” (MENDONÇA, 2015, p.4).

O processo de inclusão determina uma transformação, uma adaptação dos contextos escolares. A escola deve atender às necessidades do grupo minoritário de pessoas com deficiência, desconstruindo o fazer pedagógico tradicional. Exige uma abordagem democrática, que respeita as individualidades de cada sujeito.

O TEA, comumente denominado apenas de Autismo, enquadra-se no rol de deficiências a serem atendidas no ensino regular, pois de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-V (APA, 2014), é um transtorno

⁴⁸ Neurotípico é o termo utilizado para mencionar um indivíduo com desenvolvimento neurológico típico, isto é, considerado dentro dos padrões clínicos, aqueles que não possuem um diagnóstico de deficiência ou transtornos de desenvolvimento.

global do desenvolvimento neurológico de um indivíduo que inclui sintomas tanto de excesso quanto de déficits e atrasos em atingir os marcos esperados e pode apresentar algumas das dificuldades a seguir: comportamentais (como comportamentos repetitivos, interesses restritos e insistência de permanência em rotinas), de linguagem e comunicação, de interação social e distúrbios do processamento sensorial, em intensidades diferentes, com maior ou menor grau de dependência. Estas limitações podem estar associadas ou não a comorbidades, que segundo Brites (2019, p.4) “são condições que se associam e podem aumentar o impacto do autismo, os prejuízos cognitivos e comportamentais, e intensificar inabilidades sociais e os processos inerentes aos passos críticos da aprendizagem escolar”. Como exemplos de comorbidades podemos encontrar estudantes autistas com diagnóstico conjunto de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno de Ansiedade/Fobia Social, Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), Esquizofrenia, Distúrbios de Linguagem, dentre outros.

No campo da educação abre-se um grande leque de demandas para o professor que deseja promover a aprendizagem dos estudantes com TEA. O estágio em que o prejuízo funcional fica evidente irá variar de acordo com características genéticas do indivíduo e dos fatores ambientais em que estiver inserido.

O desempenho escolar das crianças com autismo depende muito do nível de acometimento do transtorno. As crianças com um nível mais grave de autismo podem apresentar atraso mental e permanecer dependentes de ajuda. As crianças com autismo leve ou somente com traços autísticos, na maioria das vezes, acompanham muito bem as aulas e os conteúdos didático-pedagógicos. (SILVA, GAIATO e REVELES, 2012, p.70)

Um transtorno complexo de descrever em poucas linhas, que carrega muitos mitos. Frequentemente acredita-se que o autismo necessariamente traz consigo a superdotação. De fato, os casos mais evidenciados são daqueles que possuem um alto desempenho cognitivo. Na realidade, muitos indivíduos com TEA apresentam dificuldades de aprendizagem desencadeadas pelas dificuldades de compreensão da comunicação usual, que podem estar associadas a déficits intelectuais. Segundo estudo divulgado por INTELECTUAL (2020) realizado pelo CDC (Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos) cerca de 40% das pessoas com autismo tem deficiência intelectual. No Brasil, o autismo está previsto para ser incluído pela primeira vez apenas no Censo demográfico a ser realizado em 2022 de acordo com a Lei 13.861 (BRASIL, 2019).

A lei 12.764 em 27 de dezembro de 2012, mais conhecida como Lei Berenice Piana⁴⁹, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (BRASIL, 2012). A criação desta lei foi norteadada por lutas dos movimentos de apoio à causa autista para que fossem consideradas suas especificidades, legitimando o autismo como deficiência e assim houvesse a efetivação de políticas públicas e garantia de direitos, dentre eles o acesso à educação. Esta lei estabelece que todo autista tem direito de frequentar a escola regular, determinando que a escola forneça todos os recursos e adaptações necessárias para sua inclusão, inclusive com a indicação de um acompanhante escolar especializado.

Em 6 de julho de 2015 foi constituída a Lei 13.146, denominada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que em seu Art. 1º diz-se “destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.” (BRASIL, 2015, p.1). O autismo, por ser considerado um transtorno do desenvolvimento, está amparado também por esta lei.

Estas legislações se complementam no aparato das políticas públicas destinadas ao indivíduo com autismo. Dois grandes marcos históricos e políticos que possivelmente vêm modificando a forma de se pensar e fazer a educação no Brasil, em especial a estudantes com TEA. Dessa maneira, percebemos um crescimento no número de estudos em torno dos temas autismo e educação. No entanto, encontra-se em maior número estudos relacionados às áreas das Ciências Biológicas e Humanas, haja vista a crescente formação de profissionais da saúde destinados ao tratamento e diagnóstico do autismo, como nas áreas de Medicina, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicologia. Necessitamos, além de políticas públicas e pesquisas nas áreas da saúde e educação, de uma transposição do conhecimento acadêmico à prática docente.

Nessa direção, a seguir expomos os caminhos metodológicos que nos levaram ao aprofundamento desta discussão.

Percurso metodológico

A pesquisa que propomos se caracteriza como bibliográfica de natureza qualitativa, A pesquisa bibliográfica para Sousa, Oliveira e Alves (2021, p. 66) é “o

⁴⁹ Berenice Piana é militante e ativista brasileira, mãe de pessoa com autismo. Co-autora da lei, Berenice ficou conhecida por diversas iniciativas, como a idealização da primeira Clínica Escola do Autista do Brasil, criada na cidade de Itaboraí (RJ).

levantamento ou revisão de obras publicadas sobre a teoria que irá direcionar o trabalho científico o que necessita uma dedicação, estudo e análise por parte do pesquisador”. E ainda, do ponto de vista de Flick (2004) a abordagem qualitativa se fundamenta no estudo das relações sociais. Deste modo, entendemos que em nosso estudo a análise baseada nos preceitos da pesquisa bibliográfica qualitativa é essencial, sendo extremamente necessária no campo da educação com enfoque na educação inclusiva.

De acordo com Minayo (2009, p. 21), a abordagem qualitativa é salutar em pesquisas na área de educação, que priorizem analisar o contexto da prática social, “pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes”. A pesquisa qualitativa proporciona o entendimento dos mais variados aspectos da realidade, nos permitindo avaliar e absorver como ocorre a dinâmica de processos e atividades dentro da escola.

Nesse viés poderemos compreender a relação entre a educação e a sociedade, suas concepções acerca do processo de ensino-aprendizagem com práxis inclusivas numa perspectiva transformadora, analisando as contradições e exclusões encontradas no ambiente escolar. Destarte, apresentaremos adiante os resultados das análises da literatura consultada.

Resultados e discussões

Este estudo nos possibilitou reflexões necessárias sobre a inclusão escolar de estudantes autistas. Constatamos que muito se tem discutido a respeito da educação inclusiva no Brasil, o que nos levaria a supor que as práticas teorizadas pelos pesquisadores em educação estão sendo implementadas ao longo dos anos e transformadas de acordo com cada a realidade de cada espaço escolar.

Contudo, apesar de todos os esforços legislativos, persistem algumas barreiras que dificultam o desenvolvimento de uma educação inclusiva. As limitações denunciadas nos estudos revisados nos fazem compreender que ainda há um longo caminho a ser percorrido para que o processo de inclusão seja de fato implementado e ocorra o abandono das práticas excludentes enraizadas em nossa sociedade.

Freire (2008) afirma ainda que a inclusão, enquanto forma de flexibilizar a resposta educativa de modo a fornecer uma educação básica de qualidade a todos os alunos, tem sido apontada como uma solução para o problema da exclusão educacional

de todas as minorias, incluindo nesta categoria os estudantes com deficiência. Portanto, o professor

sabendo-se ser constituído histórica, social e subjetivamente nos contextos onde estabelece relações com o outros, disponibilizando-se ao diálogo, disponibiliza-se, também, ao mundo e aos outros e dá origem, com esse posicionamento, à dialogicidade que o permite a curiosidade e a inquietação do movimento constante do ser que se sabe inconcluso e que se constitui simultaneamente em sua relação com a realidade. (SILVA, 2014, p. 5)

Nesse sentido, o professor deve mergulhar na busca permanente do conhecimento ao deparar-se com a possibilidade de ensino a um estudante autista, necessita inteirar-se de toda forma de incluí-lo no processo educacional para que não seja ele próprio um agente de exclusão social.

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o termo competência é definido como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho (BRASIL, 2017). Nesse contexto, a BNCC define como primeira competência geral:

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. (BRASIL, 2017, p. 9)

Esta competência deve ser desenvolvida em todos os níveis da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). Assim, observamos que a BNCC preconiza uma educação para o convívio com as diferenças e em sua décima competência geral reitera que “agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários” (BRASIL, 2017, p. 10).

A inclusão escolar implica em grandes mudanças organizacionais e funcionais em diferentes níveis do sistema educativo, mudanças na articulação dos diferentes profissionais envolvidos, mudanças na gestão da sala de aula, no currículo e mudanças do próprio processo avaliativo de ensino-aprendizagem. Desse modo, resistências e medos podem surgir em detrimento da ocorrência de tais mudanças.

Oliveira (2005), em sua pesquisa pautada nas representações sociais na educação especial, constatou que o medo impede mudanças no processo educativo, gerando condutas discriminatórias, revelando também a falta de capacitação.

Medo e insegurança por não saber o que fazer. Medo e insegurança por não ter certeza da possibilidade da criança aprender. Medo e insegurança diante dos outros professores pelo fato de ter aceito o aluno em sala de aula. O medo das professoras em enfrentar o trabalho pedagógico com essas pessoas e a falta de capacidade e às vezes de "jeito" para trabalhar com elas foram levantados pelas professoras entrevistadas como fatores de não aceitação dos mesmos na escola. (OLIVEIRA, 2005, p. 175)

Contrariando o que preconiza a lei, não é incomum a família de um aluno autista receber negativa de matrícula em escolas do ensino regular, sob as mais diversas justificativas, dentre elas falta de profissional adequado para atendê-los e excesso de demanda de alunos com necessidades especiais. Brasil (2015) prevê como crime de discriminação esta conduta. Percebemos que ainda é grande o desconhecimento desta legislação por parte tanto da família como dos gestores escolares.

Possivelmente esta conduta ainda persista pela representação de que pessoas com deficiência são incapazes de aprender e se desenvolver como os estudantes ditos normais.

Assim, a exclusão, em cujas bases estão fundados muitos dos nossos receios, medos, superstições, preconceitos, discriminações e frustrações são estereótipos que ficaram registrados culturalmente durante séculos. Como sempre foram marginalizados e tratados pela sociedade numa condição de inferioridade, perpetua-se até os nossos dias o fortalecimento dessa condição humilhante de incapacidade, atribuída aos desviantes. (MARQUES; ROMUALDO, 2014, p. 2)

A escola para ser inclusiva deve educar pelo exemplo, possibilitar o exercício da humanidade para com a criança atípica, como os autistas, e contribuir para a formação do cidadão que futuramente deverá saber lidar com as diferenças em todos os ambientes, inclusive no trabalho, já que estes estudantes irão crescer e levar consigo os ensinamentos escolares. Concordamos com Morin (2003, p. 65) quando diz que “a educação deve contribuir para a autoformação da pessoa (ensinar a assumir a condição humana, ensinar a viver) e ensinar como tornar cidadão”.

Não podemos permitir que a ideologia da exclusão, daqueles que não atendem aos padrões considerados aceitáveis pela sociedade, persista por mais tempo. A educação é o primeiro passo para a transformação da condição de marginalidade à qual são submetidos os estudantes que se enquadram nas características do TEA.

Temos que abandonar a visão conformista e assistencialista sobre a qual estamos historicamente ancorados. Se queremos honrar nosso dever de assegurar-lhes o direito à educação, é hora de começarmos a discutir formas de se fazer isso de modo a ensinarmos de fato todos os indivíduos e não apenas selecionar os que consigam superar as inadequações das nossas práticas. (ANDRADE, 2013, p. 99).

O professor deve ser o ator principal no desenvolvimento dessa mudança de paradigmas dentro da escola. “Toda separação entre os que sabem e os que não sabem, do mesmo modo que a separação entre as elites e o povo, é apenas fruto de circunstâncias históricas que podem e devem ser transformadoras” (FREIRE, 2013, p. 20). Assim, o autor nos leva a crer que devemos evitar que isto ocorra, principalmente na sala de aula, onde se propõe a modelagem de novas posturas e aquisição de novas habilidades.

Ao excluir um aluno com autismo das atividades pedagógicas por desconhecer suas características e, portanto, não planejar formas de desenvolver sua aprendizagem, este docente estará contribuindo para a manutenção de uma educação opressora, que deve ser combatida.

Considerações finais

Este estudo teve como objetivo discutir sobre o processo de inclusão de estudantes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista no ensino regular, desenvolvendo uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa.

Os resultados da pesquisa ora apresentada revelaram a importância do respeito às características de cada estudante com autismo como um ser humano único, antes de considerar sua deficiência ou limitações pautadas em um laudo médico. O professor não pode eximir-se de sua reponsabilidade de conhecer cada especificidade do TEA e desenvolver práticas inclusivas em seu processo de ensino, buscando capacitação constante. Para isso irá precisar de apoio e subsídios da gestão escolar, pautando-se na legislação que ampara as pessoas com autismo, uma vez que estas leis funcionam tanto como ponto de partida para mudanças de posturas educativas, como de embasamento para o desenvolvimento de políticas públicas.

O fazer pedagógico vai muito além de um currículo que considera apenas tópicos de conteúdo a serem trabalhados. O ambiente escolar é muitas vezes o primeiro e mais importante espaço de convívio social de um indivíduo, onde poderá desenvolver não somente habilidades acadêmicas, como também sociais e emocionais. Auxiliar o estudante na evolução de todas suas funções cognitivas é fundamental no processo educacional.

O diálogo com os autores nos permitiu concluir que a escola jamais deve apresentar-se como um espaço de segregação. Seria um retrocesso permitir que haja a separação dos divergentes em escolas ou classes “especiais”. A escola deve preparar todos os estudantes, com deficiência ou não, para o convívio nos mais diversos ambientes, com respeito às diferenças. Devemos abandonar a representação social de que o autista vive no seu próprio mundo, e que lá deve ficar. O professor de uma vez por todas deve substituir processos educacionais excludentes por uma postura docente inclusiva, transformando a realidade para que possamos caminhar para uma sociedade sem discriminações.

Referências

ANDRADE, Maria América. Lições aprendidas trabalhando com autismo nos EUA: o que esta experiência me diz sobre o atendimento das pessoas com autismo no Brasil. In: MELLO, Ana Maria Serrajordia Ros de; et al. **Retratos do Autismo no Brasil**, 1 ed. São Paulo: AMA, 2013, p. 75-100. ISBN- 978-85-66629-00-2.

APA. Associação Psiquiátrica Americana. **DSM-5: Manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais**. Artmed Editora, 2014. Disponível em: <<http://www.niip.com.br/wpcontent/uploads/2018/06/Manual-Diagnostico-e-statistico-de-Transtornos-Mentais-DSM-5-1-pdf.pdf>>. Acesso em: 03 jan. 2020.

BRASIL. **Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012**. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista. Presidência da República, Casa Civil, 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112764.htm>. Acesso em: 26 jul. 2022.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Presidência da República, Casa Civil, 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm>. Acesso em: 26 jul. 2022.

BRASIL, Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular – BNCC**. Brasília, DF, 2017. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>>. Acesso em 26 jul. 2022.

BRASIL. **Lei nº 13.861, de 18 de julho de 2019**. Altera a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, para incluir as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista nos censos demográficos. Presidência da República, Casa Civil, 2019. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13861.htm>. Acesso em: 26 jul. 2022.

BRASIL. **Ministério da Educação**. Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação. PNEE: Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida/ Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação

– Brasília; MEC. SEMESP. 2020. 124p. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias_1/mec-lanca-documento-sobre-implementacao-da-pnee-1/pnee-2020.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2022.

BRITES, Clay. Impacto da inclusão dos Transtornos do Espectro Autista (TEA) no Censo Brasileiro: abordagem essencial e urgente para políticas públicas. **Neurosaber**, 2019. Disponível em: <<https://institutoneurosaber.com.br/impacto-da-inclusao-dos-transtornos-do-espectro-autista-tea-no-censo-brasileiro-abordagem-essencial-e-urgente-para-politicas-publicas>>. Acesso em: 8 jul. 2022.

FLICK, Uwe. **Uma introdução à pesquisa qualitativa**. Porto Alegre, RS: Bookman, 2004.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2008.

FREIRE, Paulo. **Educação como Prática da Liberdade**. 15a. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.

INTELLECTUAL disability and ASD. **Car autism Road map**. The Children’s Hospital of Philadelphia. 15 jun. 2020. Disponível em: <<https://www.carautismroadmap.org/intellectual-disability-and-asd/>>. Acesso em: 12 jul. 2022.

MARQUES, Luciana Pacheco; ROMUALDO, Anderson dos Santos. Paulo Freire e a Educação Inclusiva. **Acervo Educador Paulo Freire**. IX Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire, 2014. Disponível em: <<http://acervo.paulofreire.org:8080/xmlui/handle/7891/3512>>. Acesso em: 14 jul. 2022.

MENDONÇA, Ana Abadia dos Santos. Educação especial e educação inclusiva: dicotomia de ensino dentro de um mesmo processo educativo. **Anais**. VIII encontro de pesquisa em educação. Uberaba: 2015.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa social**: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.

SILVA, Ana Beatriz Barbosa; GAIATO, Mayra Bonifácio; REVELES, Leandro Thadeu. **Mundo singular**: entenda o autismo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

MORIN, Edgar. **A cabeça bem feita**: repensar a reforma, reformar o pensamento. Trad. Eloá Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. **Saberes imaginários e representações na educação especial**: a problemática ética da “diferença” e da exclusão social. 2 ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2005.

SILVA, Virgínia. Rompendo com a massificação das práticas de ensino: um olhar esperançoso para os educandos com autismo. **Acervo Educador Paulo Freire**. IX Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire, 2014. Disponível em: <<http://acervo.paulofreire.org:8080/xmlui/handle/7891/3524>>. Acesso em: 14 jul. 2022.

SOUSA, Angélica Silva de; OLIVEIRA, Guilherme Saramago de; ALVES, Laís Hilário. A pesquisa bibliográfica: princípios e Fundamentos. **Cadernos da Fucamp**, v.20, n.43, p.64-83/2021. Disponível em: <<https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2336/1441>>. Acesso em: 20/07/2022.

A CONCEPÇÃO POSITIVISTA ENRAIZADA NAS PRÁTICAS ESCOLARES

Carla Regina da Silva Santos⁵⁰
Iales Oliveira Nascimento⁵¹

Resumo: o texto a seguir tem o objetivo de tecer considerações sobre como a concepção positivista se encontra ainda enraizadas nas práticas escolares apesar de novas abordagens e metodologias serem desenvolvidas e difundidas. As teorizações apresentadas tem como base autores expostos na disciplina Epistemologia em Educação ministrada no Programa de Pós Graduação da Universidade do Estado do Pará com destaque para Iskandir e Leal (2002), Morin (2000) e Oliveira (2016). Como resultado percebemos a importância de ter bases históricos-filosóficas na formação do professor. Na discussão final consideramos que é preciso saber o conteúdo sistematizado, ter disciplina para viver em sociedade, aprender a ler, escrever, interpretar, mas, juntamente com essas decodificações se faz necessário saber a que está orientado esse conteúdo, perceber qual sociedade queremos, mais justa para todos ou o “cada um por si” e o positivismo esbarra nesta limitação, por isto é necessário na formação de professores que seja enfatizado o caráter formativo e reflexivo para além do tecnicismo e do mercadológico, pois, caso isso não seja feito, possivelmente há de seguir perdurando a perspectiva positivista resultando em uma educação que aprisiona em um sistema de produção e consumismo com a marca da acriticidade.

Palavras-chave: Positivismo. Filosofia. Educação. Práticas Escolares.

Introdução

Muito tem se visto as novas roupagens educacionais em termos de nomenclatura. “Metodologias ativas”, “Pedagogia de projetos”, “Gestão Democrática” mas, ao atentarmos para a escola, verifica-se o que é proposto nas nomenclaturas tem se efetivado na prática? Cada dia, se anunciam novos métodos, porém, os índices educacionais no Brasil mostram que os avanços educacionais ocorrem timidamente e uma grande parte dos alunos não aprende o básico. Apesar dos novos métodos e nomenclaturas, ficam as perguntas: A escola mudou? Em que mudou?

O modelo de escola e de aulas ainda é o mesmo de anos atrás, sendo a divisão dos conteúdos ainda feito por disciplinas assim como a formação dos professores: cada um especialista na sua área, principalmente nos Anos Finais e Ensino Médio. As propostas de inter e transdisciplinaridade são recentes – final da década de 60 – porém, ainda há dificuldade dos professores de efetivar esse modelo em sala de aula.

O texto a seguir tem o objetivo de mostrar que isto se deve à formação e práticas positivistas que ainda seguem enraizadas e, ainda que muitos considerem que estão inovando, não percebem que continuam seguindo a concepção positivista fazendo-a

⁵⁰ Professora do EBTT na Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará (EA/UFPA) e mestranda no Programa de Pós-Graduação na Universidade do Estado do Pará PPGED/UEPA

⁵¹ Mestrando do Programa de Pós-Graduação na Universidade do Estado do Pará (PPGED/UEPA), Licenciado em Matemática pela UEPA, em Química pelo Instituto Federal e Tecnológico do Pará (IFPA) e em Física pela Universidade Federal do Pará.

perdurar na educação, pois, o que comumente conhecemos é o modelo bancário, das fileiras de cadeiras, das salas quadradas e fechadas e o quadro na frente e, como esse modelo vem de anos, os professores e a escola tem dificuldade de implantar uma concepção diferente da positivista.

Diante disto, percebe-se a necessidade do professor, assim como escola refletir que abordagens e concepções estão sendo utilizadas na educação das crianças, jovens e adultos. O texto tem por base os autores Iskandar e Leal (2002) e Morin (2000) e as considerações e reflexões da disciplina Epistemologia e Educação.

Referencial Teórico Metodológico

O referencial teórico metodológico utilizado para as reflexões e inferências foi o bibliográfico baseado nas leituras utilizadas na disciplina Epistemologia e Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará. Com uma bibliografia que estudou várias vertentes de pensamento: racionalismo, positivismo, pensamento pós abissal entre outros onde, conforme a ementa

analisa os fundamentos históricos e filosóficos das ciências humanas, privilegiando o debate sobre o pensamento epistemológico moderno e contemporâneo. Estabelece a relação desses fundamentos com a educação: as políticas, as pesquisas, os saberes e as práticas educacionais. (OLIVEIRA, 2022)

Consideramos que esta análise é de fundamental importância uma vez que explicita como esses fundamentos históricos e filosóficos se relacionam com a educação e traz para o cerne do debate educacional questionamentos válidos para ressignificar as práticas escolares e problematizar de forma crítica direcionamentos dados pelo sistema educacional. E, neste sentido, optamos por escrever sobre o positivismo presente – ainda e de maneira contundente – na educação.

a) O Positivismo

Apesar da corrente positivista ser conhecida e difundida por Comte (1798-1895) no século XIX, as ideias positivistas já se encontravam propaladas na sociedade antes mesmo do período de atividade de Comte. (ISKANDAR, LEAL, 2002). Onde, nessa concepção, ainda de acordo com o autor “[...] o raciocínio deveria se basear nos fatos observados e discutidos. Nesse sentido, percebe-se a tendência de negação da metafísica” (p. 2). O conteúdo é a ciência. Esta concepção é orientada pela perspectiva de que, o que não é possível observar de forma objetiva, não é passível de validade. A teoria é comprovada por métodos científicos válidos, onde, segundo o positivismo, a Ciência se

fundamenta. A visão positivista de ciência, assim, centra-se na observação dos fenômenos e no princípio da invariabilidade das leis naturais. (OLIVEIRA, 2016).

Considerando que o positivismo influenciou bastante a atividade social nos séculos 19 e 20 é perceptível as marcas na educação, pois, esta é uma atividade social e também foi – e segue – manifesta esta influência, na qual, inclusive, o currículo fragmentado é fruto dessa ação. E, embora outras concepções tenham surgido, com críticas válidas ao positivismo, como as de Marx e Habermas, perdura na escola o modelo positivista. (OLIVEIRA, 2016).

b) Filosofia Na Educação

O conhecimento básico da Filosofia e das Teorias do Conhecimento para o professor tem importância porque a partir da Filosofia se problematiza e pela teoria do conhecimento é como se conhece as coisas e embora nos tempos atuais o que tem se visto é um discurso funcionalista e tecnicista voltado para o utilitarismo, não se pode perder de vista a real função social da escola, que é a de formar o ser.

Excluir ou tornar facultativa o ensino da Filosofia desde o ensino básico até o superior enfraquece ainda mais a formação que já vem sendo fragilizada, por exemplo, com o Novo Ensino Médio, voltado à uma educação tecnicista e para o mercado de trabalho. Com os altos níveis de evasão escolar e baixa aprendizagem, principalmente, com a ocorrência da pandemia do COVID-19, além do dinamismo tecnológico, não há dúvidas que se faz necessário reformular os currículos e metodologias escolares para que a escola seja mais que mera obrigação para o estudante. Porém, não se pode dizer que não há uma intenção ao observar o esvaziamento quando se coloca no Novo Ensino Médio a não obrigatoriedade de disciplinas além de Língua Portuguesa e Matemática.

Os que defendem esse esvaziamento podem afirmar que não se retirou disciplinas como Filosofia e Sociologia, no entanto, a não obrigatoriedade do estudante cursá-las de acordo com o percurso e tal fato enfraquece não só a formação humana e social como os cursos a nível superior que, por perderem espaço, terminam por ser encerrados.

Um exemplo desse quadro é a Universidade Federal do Pará que, este ano, implementou a modalidade de seleção chamada de “Reoferta”⁵², onde, ao verificar o quadro de vagas, percebe-se que, das 1460 vagas, 909 são de cursos de Licenciatura,

⁵² Modalidade de seleção para admissão à Universidade onde o aluno inscrito e não classificado no seu curso original de escolha, opta por outro curso que teve vagas remanescentes. Foi implantado na Universidade Federal do Pará a partir do Processo Seletivo de 2022.

quase 2/3 (dois terços)⁵³ provocando assim uma justificativa para o encerramento e/ou redução de cursos de licenciatura.

A busca pelo conhecimento é fundamental para alcançar a liberdade de pensamento crítico e compreender o mundo. Neste sentido, pode-se considerar que a escola vem a agregar nessa busca.

c) Positivismo nas Práticas Escolares

Conforme já mencionado, o positivismo influenciou e segue influenciando bastante os fenômenos sociais e no Brasil tem sua presença marcada até mesmo, na bandeira nacional. O movimento republicano “[...] apoiou-se em ideias positivistas para formular sua ideologia da ordem e do progresso” (ISKANDAR, LEAL, 2002, p. 3).

De acordo com Morín (2005, p. 96) “[...]estamos habituados a associar à idéia de progresso à de racionalidade, ordem e organização; o que deve progredir, para nós, é a ordem e não a desordem; a organização e não a desorganização” e o mesmo autor chama atenção que nosso universo é humano e social. Porém, no ideário positivista e racionalizado, o individuo precisa ser “útil” e a sociedade espera que a escola lhe dê essa utilidade e, para que se concretize, inserem-se ideias como “preparação para o mundo do trabalho”.

A partir desse princípio as práticas positivistas nas escolas perduram. A educação bancária denunciada por Paulo Freire, a educação não-libertadora onde os que não atingiram o que propõe o sistema, são considerados fracassados e os que atingem, passam a ter as práticas que criticavam, porque “com eles, deu certo”.

O aluno sabe tudo o que acontecerá no período em que ele passará na escola: vai chegar, acomodar-se e sentar-se em sua cadeira, o professor na frente dando aula, pedidos de silêncio ao sinal de conversas, pedido de atenção à explicação, toque do recreio tocando e eles saindo correndo, lancha, brinca, volta, assiste mais aula, resolve exercício, leva dever de casa para fazer, toque de saída e nova correria para ir embora.

Morín (2005) critica a racionalização que considera o trabalhador não como pessoa mas como força física de trabalho e essa visão se difunde na sociedade e na escola assim como nos alerta aos sete (7) saberes necessários à educação do futuro sendo estes:

1. A ideia de erro;

⁵³ Disponível em:

<https://ceps.ufpa.br/images/conteudo/Vestibular/PS%202022/editais%20avisos/quadroDeVagasReoferta3PS2022.pdf>. Acesso em 29 de jul de 2022.

2. Conhecimento pertinente;
3. Ensinar condição humana;
4. Identidade terrena;
5. Princípio da incerteza;
6. Necessidade de ensinar e compreender;
7. Ética do gênero humano.

Romper com a perspectiva positivista na educação é tarefa bastante difícil, dada a resistência mesmo de profissionais da educação e do próprio sistema educacional, pois, um outro modelo diferente causa desordem, pois

. 3) O positivismo admite apenas o que é real, verdadeiro, inquestionável, aquilo que se fundamenta na experiência. Deste modo, a escola deve privilegiar a busca do que é prático, útil, objetivo, direto e claro. Os positivistas se empenharam em combater a escola humanista, religiosa, para favorecer a ascensão das ciências exatas. (ISKANDAR, LEAL, 2002, p

Na configuração atual da educação, onde uma perspectiva crítica e de formação humana é vista como trabalhosa e ineficaz, reconhecer fundamentos históricos-filosóficos na educação faz diferença contra movimentos autoritários que, frequentemente, ocorrem na educação provocando o que Saviani (2011) denuncia: a descontinuidade de políticas educacionais importantes. Essas descontinuidades provocam dilemas onde o referido autor faz menção à “[...] formação do professor técnico versus formação do professor culto”. (p. 13) onde

A política educacional vigente vem se guiando pelo seguinte vetor: redução de custos, conforme o princípio do máximo de resultados com o mínimo de dispêndio (investimento). Em relação à formação de professores, isto é traduzido pelo objetivo de formar um professor técnico e não um professor culto. Ora, o professor técnico é entendido como aquele que é capaz de entrar numa sala de aula e, aplicando regras relativas à conduta e aos conhecimentos a serem transmitidos, seja capaz de se desempenhar a contento diante dos alunos. (id.)

A educação técnica é necessária, no mundo e mercado de trabalho, não é possível prescindir de profissionais qualificados para prestação de determinados serviços, porém, caso essa educação seja acrítica será preciso nos atentar para onde ela está sendo direcionada. O ser humano é uma espécie extremamente frágil, porém, racional e este raciocínio garantiram sua sobrevivência até os nossos dias motivo pelo qual não pode ser tratado como mero executor de tarefas.

A crítica aqui feita ao enraizamento de práticas positivistas na escola e no ensino não é feita para que se deixe de aprender ou de seguir adiante contribuindo com a sociedade e sim como a educação orientada no modelo positivista coloca aparte o pensamento crítico, reduzindo-o. Uma pessoa que alcança um conhecimento profissional técnico faz diferença tanto na sua vida, na de sua família e, porventura, na sociedade, porém, para além disto, preocupar-se também em buscar a razão do próprio procedimento técnico é de importância na vida das pessoas, pois, estudantes conscientes e sociedade com pensamento crítico podem problematizar sem aceitar tudo que lhes é imposto.

A educação tem grande poder de orientar os rumos de uma sociedade, conforme Iskandar e Leal (2002, p. 5) “Por meio da educação, uma geração pode passar para futuras gerações tanto o seu aspecto físico como o espiritual. A educação tem o poder de mudar o homem e, conseqüentemente, toda uma sociedade [...]”.

No entanto, a perspectiva positivista segue, por exemplo, com as avaliações de larga escala de forma totalmente objetiva muitas vezes desconectadas com a realidade estudantil, forçam as escolas a manterem as mesmas práticas de técnicas e treinos para a aprendizagem. Na formação de professores, os cursos tratam de direcionar a formação para a questão utilitária onde a manutenção de disciplinas que movem o pensamento crítico – como Filosofia e Sociologia – perdem espaço nas grades de formação e quando são mantidas vem sendo por resistência. Para muitos profissionais, é difícil romper essa barreira.

É preciso que exista a reflexão da necessidade do estudo: de que forma o aluno aprende? A ciência precisa contribuir para a vida social, não há um único método, embora seja preciso saber de quais abordagens estamos lançando mão nessa aprendizagem.

Resultado e discussões

Como resultado neste estudo bibliográfico percebemos a importância de ter bases históricos-filosóficas na formação do professor. Por tal, a manutenção de disciplinas de cunho filosófico tanto em na educação básica, cursos de graduação e programas de pós graduação, principalmente os voltados às licenciaturas contribuem para uma formação mais consistente. Não é possível compactuar com o discurso atual que vem a disseminar a desvalorização de disciplinas de base social, histórico e filosófico para focar no prático como solução educacional.

Reflexões Finais

Para falar de uma educação escola para além do caráter positivista é preciso lembrar que as interações entre os indivíduos produzem a sociedade (MORIN, 2000) e

que sim, é preciso saber o sistemático, ter disciplina para viver em sociedade, aprender a ler, escrever, interpretar, mas, juntamente com essas decodificações se faz necessário saber a que está orientado esse conteúdo sistemático, perceber qual sociedade queremos, mais justa para todos ou o “cada um por si”, a ter letramento de mundo para não perder o lugar na história.

Nem tudo é exato, mais ainda, nas Ciências Humanas pela qual se consideram elementos subjetivos que interferem na formação humana seja de forma positiva ou negativa. Nesse sentido, a escola e seus profissionais podem ser agentes mediante uma mudança de pensamento voltado às práticas diferenciadas não apenas na nomenclatura, mas, efetivadas por meio de sua aplicação.

A partir dessa visão os profissionais que acreditam na perspectiva de uma nova concepção de educação seja passível de ser colocada em prática, ainda haverá muito trabalho seja nas escolas, seja nos sistemas educacionais e pensar nos tempos que vivemos em nosso país.

Muitos direitos já foram conquistados e podem ser perdidos com a propagação de ideias como “doutrinação”⁵⁴, “escola sem partido”⁵⁵, “pedagogias ruins”⁵⁶, “autonomia não é soberania”⁵⁷ e “a universidade não é para todos”⁵⁸. Essas frases não foram ditas por quaisquer pessoas e sim por dirigentes do Ministério de Educação e legisladores, aqueles que fazem e aprovam as leis. Esse pensamento sobre sociedade e educação, vindo de pessoas que estão no topo do sistema educacional, é gravíssimo.

E a mudança, já é historicamente provado - vêm dos movimentos, manifestos e embates educacionais - não virá de todos, mas daqueles que insistem e resistem, motivo pelo qual é forçoso cobrar pela manutenção de políticas públicas de formação de professores, pensar projetos, pesquisar o entorno social, a realidade regional bem como a valorização da profissão com o tripé formação-salário-carreira.

Na formação de professores já deve ser enfatizado o caráter formativo e reflexivo para além do tecnicismo e do mercadológico, pois, caso isso não seja feito, se seguirá uma educação que aprisiona em um sistema de produção e consumismo onde a maior parte da população – como proletário que são – serão além disto, inconscientes de sua

⁵⁴ <https://istoe.com.br/para-onde-vai-a-educacao/>

⁵⁵ https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1707037

⁵⁶ <https://www.instagram.com/p/CcyY9Wuj6yM/>

⁵⁷ <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/universidades-nao-sao-soberanas-entao-ate-onde-vai-a-sua-autonomia/>

⁵⁸ <https://educacao.uol.com.br/noticias/2021/08/10/ministro-da-educacao-defende-que-universidade-deveria-ser-para-poucos.htm>

condição e despolitizados sobre o sistema mantendo assim a lógica capitalista da exploração e ausência de reflexão, persistindo a concepção positivista nos sistemas, escolas e sociedade.

Referencias

ISKANDAR, Jamil Ibrahim. LEAL, Maria Rute Leal. Sobre positivismo e educação. IN: **Revista Diálogo Educacional**, Curitiba, v. 3, n.7, p. 89-94, set./dez. 2002.

MORIN, Edgar. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya . 2. ed. – São Paulo : Cortez ; Brasília, DF : UNESCO, 2000.

MORIN, Edgar. **Ciência com consciência**. Tradução de Maria D. Alexandre e Maria Alice Sampaio Dória. 8 ed. - Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. **Epistemologia e Educação**: bases conceituais e racionalidades científicas e históricas, Petrópolis-RJ: Vozes, 2016.

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. **Ementa da Disciplina Epistemologia em Educação**. 2022.

SAVIANI, Demerval. Formação de Professores no Brasil: Dilemas e Perspectivas. IN: **Póiesis Pedagógica**. v.9, n.1 jan/jun.2011; pp.07-19. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br>. Acesso em 3 de ago de 2022

DANÇA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: uma revisão sistemática

Marcelly Irene de Miranda Rosa

Licenciada em Educação Física/ UEPA

mirandamarcelly3@gmail.com

Dra. Maria Auxiliadora Monteiro

Orientadora – Curso de Educação Física/ UEPA

auxiliadora.monteirosasa@gmail.com

Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo analisar como a dança está sendo trabalhada como conteúdo da educação física escolar através da bibliografia. Se trata de uma revisão sistemática de cunho quanti-qualitativo. Foram analisados três artigos, com avaliação B2 (Qualis Capes) na área de Educação Física, quadriênio 2013-2016. A análise dos dados foram feitas através da análise de conteúdo e a estatística da média dos resultados apresentados nos artigos. Os resultados mostram que os professores introduzem o conteúdo dança em seu planejamento, porém há uma prevalência das práticas em datas comemorativas. Além de indicarem as dificuldades como resistência dos alunos, preconceito e falta de estrutura física e pedagógica que os professores enfrentam na inserção dessa atividade. Portanto, a dança ainda é trabalhada de maneira parcial nas aulas de educação física, se tornando necessário o olhar crítico do professor sobre suas limitações e possibilidades.

Palavras-Chave: Dança. Dança escolar. Dança e educação física. Dança e educação.

Introdução

A construção corporal da humanidade está ligada a dança, entendida hoje como um dos conteúdos da Educação Física escolar. Em 1971 a Educação Física recebeu uma nova regulamentação, onde se tornou obrigatória em todos os graus de escolaridade. Com a finalidade do desenvolvimento físico, moral, cívico, psicológico e social (BRASIL, 1996).

Portanto, a Educação Física é uma área educacional muito importante, pois é possível assegurar aos alunos a construção e reconstrução de conhecimentos que possibilitam ampliar sua consciência a respeito de seus movimentos e do outro. Além de desenvolver autonomia para se apropriar e utilizar a cultura corporal do movimento, favorecendo sua participação na sociedade de maneira crítica e reflexiva (BRASIL, 2018).

A dança na educação física é uma possibilidade de ampliação da cultura corporal do movimento do aluno, que leva conseqüentemente a uma visão social mais ampla, pois ele passa a conhecer melhor a capacidade de comunicação e expressão de seu corpo, bem como estabelece contato com uma manifestação cultural (SOARES; SARAIVA, 1999).

Devido a vários fatores, a dança ainda é pouco presente nas escolas, mesmo que seja retratada como um simples tema que só é apresentada em datas comemorativas, festivais e apresentações para os pais, mesmo sendo capaz de desenvolver o autoconhecimento corporal e ter uma compreensão crítica e sensível das questões sociais e do cotidiano (VERDERI, 2000).

Logo um dos fatores para a reflexão sobre essa problemática seria principalmente a forma com a qual o ensino da dança é abordado nas aulas de educação física. Diante disso, neste trabalho pretendo compreender a seguinte questão: Como os professores de educação física estão tratando o conteúdo dança nas escolas? Tendo como questões norteadoras: Os professores possuem estratégias e conseguem desenvolver com os alunos o conteúdo dança? Quais os conhecimentos e limitações dos professores de educação física sobre o conteúdo dança? A pesquisa se torna relevante visto que pode auxiliar na investigação do ensino da dança na educação física escolar, sua importância e seus desafios.

O objetivo geral deste trabalho é analisar como a dança está sendo trabalhada como conteúdo da educação física escolar através da bibliografia. Tendo como objetivos específicos: verificar as estratégias utilizadas pelos professores para o ensino do conteúdo dança nas aulas de Educação Física e identificar os conhecimentos e limitações dos professores de Educação Física para a inserção da dança em suas aulas.

2. Referencial Teórico e Metodológico

A palavra dança é definida e conceituada de diferentes formas por diversos estudiosos da área, em seu entendimento mais amplo é considerada como “Movimentos cadenciados incluindo passos e saltos, executados ao som e ao compasso de músicas” (BARBANTI,1994). Paralelo a ele, Nanni (1999) enfatiza que é uma variação no tempo, dentro de um ritmo preestabelecido usando diferentes formas e movimentos.

Segundo Zea (1995 apud MONTEIRO, 2020) vai além, enfatizando que dançar não é só movimentar-se pelo espaço, mas é sentir, comunicar, liberta-se e educar indivíduos sobre preconceitos, medos, timidez e limites, a partir disso, auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Assim como Marques (2012) diz que “à dança preocupa-se com elementos estéticos que vão além da realização de exercícios e/ou execução precisa de passos e sequências”.

Conforme Tomas (2005) e Liano (apud NANNI, 1995) acreditam que a dança não é apenas um exercício físico, mas sim também a união do ser social e corporal que estimula a criatividade, tomadas de decisões, raciocínio lógico, melhora do humor, carrega a satisfação e o prazer.

A dança foi uma das primeiras linguagens utilizadas pelo homem, desde quando a interação e entendimento eram elementares. O homem já se comunicava através da cultura do movimento antes mesmo da fala, através de gestos e sons, com o passar dos tempos foi introduzido o ritmo, sequencias, a musicalidade, pesquisas e criações de técnicas que enriquecem o universo da dança. Indo além da execução de passos como meio de educar o cidadão (NANNI, 2003).

No decorrer da história a dança passou a ter novos objetivos. Onde o desenvolvimento da dança se deu a partir das influências políticas, religiosas, econômicas e conflitos sociais de cada período histórico, com a finalidade de formação dos indivíduos como cidadãos, que pudessem atuar de acordo com a sociedade da época. A dança representa desde a era primitiva até os dias atuais uma linguagem que foi moldada e inserida nos contextos sociais evocando tradições, necessidades, crenças, cultura e ruptura de paradigmas (NANNI, 2003).

Verificamos que, ela está diretamente ligada ao desenvolvimento pedagógico dos estudantes. Ratificado por Robatto (1994 apud MONTEIRO, 2020), através de suas diversas funções dentro do contexto pessoal e social que englobam a formação do indivíduo como um todo, sendo: a Função de autoexpressão, onde possibilita aos indivíduos por meio da dança descobrirem e entenderem aspectos de suas vidas; a de comunicação, ligada em nível pessoal (com si mesmo), interpessoal (com o outro), em seu habitat (com o ambiente), grupal, regional e universal (com o social), e religioso (com o divino).

Assim como, a função da diversão e do prazer estético, pois a dança está vinculada ao divertir-se e ao proporcionar prazer tanto para o praticante quanto para os expectadores; a espiritualidade está relacionada a origem ritualística de comunicação com o divino; a identificação cultural, visando o reconhecimento de seu ambiente por meio da dança e a função de ruptura do sistema de revitalização da sociedade, onde direciona ao fato de que as artes sempre tiveram um papel de renovação e indagação na busca de quebras de paradigmas sócias e revoluções (ROBATTO, 1994 apud MONTEIRO, 2020).

Utilizar a dança no contexto escolar, como exercício da corporeidade dos alunos provoca situações em que eles passam a utilizar o corpo inteiro e descobrirem, por meio de experiências e vivências, suas ações (VERDERI, 2009).

A unidade temática Dança abrange o conjunto das práticas corporais definidas por movimentos rítmicos, dispostos em passos e evoluções específicas, integradas muitas vezes a coreografias. Podendo ser realizadas de forma individual, duplas ou em grupos, diferentes de outras práticas corporais rítmico-expressivas, elas se desenvolvem em codificações particulares, historicamente constituídas, que permitem identificar movimentos e ritmos musicais diferentes associados a cada uma delas (BRASIL, 2017c, p. 216).

A Educação Física, nas suas abordagens artísticas e esportivas pode contribuir no processo de desenvolvimento integral do indivíduo, pois além dos benefícios físicos proporcionado por sua prática, influência nas emoções e relacionamentos nos diferentes ciclos sociais. (SANMARTÍN, 2004).

A prática da dança é uma forma que a Educação física tem de apresentar movimentos e este precisa de elementos como expressão, forma e ritmo. Esses elementos através da musicalidade acarretam experiências que ajudam na formação do pensamento, envolvendo a consciência rítmica, a compreensão intelectual da música, incorpora a comunicação com o ambiente, proporcionando um aproveitamento que vai além das percepções corporais e mentais, auxiliando para o desenvolvimento integral do discente, tendo em vista que são fundamentais para a forma com que o indivíduo se posiciona no mundo (BREGOLATO, 2006; GONZÁLEZ, 2005; ESCOBAR, 2005).

Diante do exposto, o presente estudo adota uma abordagem quali-quantitativa do tipo bibliográfica que de acordo com Gil (2003) “é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. A abordagem

qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa tem como finalidade interpretar informações quantitativas por meio de símbolos numéricos e os dados qualitativos mediante dos discursos dos sujeitos (KNECHTEL, 2014, P. 106).

Trata-se de uma revisão sistemática, na qual busca disponibilizar “Um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada” (SAMPAIO; MANCINI, 2007, p. 84).

As Bases de dados utilizadas foram a Scientific Electronic Library Online (SCIELO), o Portal de Periódicos da Capes e o Google Acadêmico. As palavras chaves utilizadas na busca dos artigos científicos foram as combinações dos seguintes termos: Dança, Escola, Educação Física e Educação.

Como critérios de inclusão dos textos, foi adotado artigos publicados em periódicos científicos, escritos em português, que tivessem em sua metodologia a pesquisa de campo com professores e/ou alunos de educação física ativos no ambiente escolar e que fossem estudos publicados a partir do ano de 2012 até o ano de 2022.

Foram excluídas aquelas produções que associavam a dança na escola com outra área do conhecimento (Licenciados em dança, arte e pedagogia), duplicados e os artigos publicados em revistas com avaliação no sistema Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), quadriênio 2013-2016, abaixo de B2 na área de avaliação Educação Física. A figura 1 mostra a seleção dos artigos baseados nos critérios de inclusão e exclusão.

Através da análise de conteúdo, baseada em Minayo (2007, p. 406) foi feita uma pré-análise, considerando títulos, resumos, em alguns casos a leitura do artigo na íntegra para posteriormente haver uma exploração do conteúdo. A classificação dos periódicos encontrados. Para a análise estatística, foi calculada a média dos resultados encontrados através do programa Excel da Microsoft.

foram selecionados três artigos que atenderam aos critérios da pesquisa, disposto no quadro abaixo:

Quadro 1. Artigos selecionados por título, avaliação e ano de publicação

n.º	Autores	Título do Artigo	Revista – Qualis Capes	Ano
01	ALVES, M. S. <i>et al</i>	O ensino da dança no ensino fundamental II e ensino médio da rede estadual de Recife-PE	Pensar a Prática - B2	2015
02	SOUZA, A. A. A.; BRASILEIRO, L. T.	Saberes docentes de professoras de Educação Física sobre o conteúdo dança	Motrivivência – B2	2019
03	FRANÇA, S; MORALES, P. J. C.	Dança na prática pedagógica dos docentes de educação física da rede pública municipal de Joinville	Pensar a Prática - B2	2021

Fonte: Bases de dados utilizadas na pesquisa

Resultados e Discussões

Os resultados da análise dos estudos referente a inserção da dança na prática dos professores apontaram que a maioria (63,38%) dos professores relataram que a dança faz parte de seu planejamento, por outro lado a minoria (13,49%) não utilizam a dança em suas aulas.

Gráfico 1- A inserção da dança na prática pedagógica dos professores

Fonte: Média dos artigos analisados na pesquisa

Os professores questionados nas pesquisas, enfatizaram a importância da inserção da dança no planejamento de suas aulas como: a percepção e respeito cultural; a integração do aluno, a capacidade de proporcionar benefícios físicos e mentais; socialização; pensamento crítico e quebra de preconceitos.

Entendemos que, está relacionado com os estudos feitos por Barreto (2004), que justifica a viabilização da dança nas aulas de educação física, pois é capaz de desenvolver a autoestima, autoconhecimento, relacionamentos estéticos com os outros, estimula vivências corporais diferentes, expressividade, contribuindo para que eles tenham uma percepção crítica sobre as questões sociais e respeito as diversas culturas.

Nesse sentido, Nanni (1998, p. 129) acredita que a dança, enquanto forma de linguagem, representa valores e conceitos para os diversos aspectos da vida do ser humano, através da criatividade explorada no movimento, ocorrendo uma transformação e a libertação do indivíduo, capaz de criar, sentir e comunicar com o ambiente e a sociedade.

Quanto à fonte de conhecimentos sobre dança dos professores, cerca de 62,22% foram durante a formação acadêmica; 36,66% tiveram formação específicas (danças folclóricas, dança de salão, jazz dance, balé clássico, contemporâneo etc.), 20% não tiveram contato com o conteúdo e a minoria com 18,33% através de atividades extracurriculares (cursos, workshop, palestras, pesquisa etc.).

Gráfico 2- A formação e os conhecimentos dos professores sobre dança

Fonte: Artigos analisados na pesquisa

Esses dados mostram que a maioria dos professores tiveram como fonte de conhecimento em dança, a formação acadêmica, enfatizando uma determinada fragilidade com relação aos professores, pois alguns não se sentem preparados para ensinar este conteúdo de maneira integral. Em seus relatos, apontam a falta de interesse na temática, o pouco tempo das disciplinas sobre dança e a fragilidade nos currículos na graduação.

Pensando nisso, Marques (2003, p. 111) cita como motivo, para justificar o pensamento distorcido relacionado a dança e conseqüentemente a rara aparição no

sistema escolar, a falta de conhecimento sobre o assunto dança, ou a interpretação sem embasamento teórico, comportamentos que podem ser causa ainda de diferentes tipos de pensamentos preconceituosos.

Ao refletir sobre os papéis que a dança tem dentro das escolas, mostra que a falta de conhecimento se torna uma problemática para a inserção efetiva da dança nas aulas de educação física, onde essa prática é vista apenas como formas de relaxamento, sentir emoções e expressão (MARQUES, 2003, p. 23).

Além de apontar as problemáticas da dança na educação, Marques (2003, p. 28-31) e Verderi (2009, p. 75), mostram contribuições sobre como trabalhar a dança dentro das escolas, pensando em conteúdos específicos da dança e relacionando-os com questões socioculturais, através de conhecimentos diversos e a interdisciplinaridade.

Visando as brincadeiras de rodas, danças Brasileiras, coreografias, contextualização da história das danças e a dança criativa (expressão subjetiva por meio da dança). Sendo, aulas organizadas com a preocupação no desenvolvimento individual e coletivo, oportunizando a interação entre os alunos, exploração dos gestos, criação de danças através do corpo e emoções (MARQUES, 2003; VERDERI, 2009; LABAN apud MONTEIRO, 2020).

Na sequência das análises dos artigos, as estratégias escolhidas pelos professores mostram que 33,23% estão utilizando a prática como principal metodologia, em contrapartida 22,14% e 11,23% em aulas teóricas e pesquisa, respectivamente, e 5,45% utilizam outras metodologias, entretanto não especificam as intervenções.

Gráfico 3- Metodologias utilizadas na prática do ensino da dança

Fonte: Artigos analisados na pesquisa

Diante das colocações, foi possível analisar que a maioria dos professores que

utilizam a prática como metodologia, relataram essa utilização sendo trabalhada apenas como composição coreográfica em festas juninas e festivais. Trazendo as reflexões feitas por Marques (2011, p. 51), ao falar que a escola vem representando uma “camisa de força” para a arte, no sentido de transformá-la em processos vazios e repetitivos que se mostra exclusivamente em técnicas, atividades curriculares e datas comemorativas.

Marques (2012, p. 18 - 19) enfatiza ainda que, a escola hoje é um lugar privilegiado para que a dança seja aprendida com qualidade, profundidade e compromisso, enquanto a escola existir a dança não poderá continuar sendo sinônimo de “festinhas de fim de ano”.

É através, do olhar da pluralidade (diferentes modalidades, formas, produções artísticas e propostas educativas) que deve haver uma apreciação crítica da dança dentro da escola, aliás as novas exigências da sociedade tecnológica, obrigam um novo posicionamento sobre o sentido do educar, formar, ensinar e aprender (KEMSKI, 1996, p.2 apud MARQUES, 2012, p. 19).

Nas pesquisas, foi constatado também, que a maior dificuldade encontrada pelos professores com 38,98% foi relacionada a resistência dos alunos ao conteúdo; seguida pela limitação de espaço, falta de materiais e desvalorização da gestão escolar com a disciplina 29,66%; a falta de conhecimentos específicos do ensino da dança 21,98% e o preconceito dos alunos com 15,56%.

Gráfico 4- Dificuldades para a inserção efetiva da dança nas aulas de educação física

Fonte: Artigos analisados na pesquisa

Os estudos apontam que a resistência dos alunos é a principal barreira para essa fragilidade, na qual a maioria dos casos está relacionada também ao preconceito, principalmente de gênero. Segundo Marques (2012, p. 22) o ensino da dança, ainda está rodeado de preconceitos relacionados a sua natureza, isso acarreta a decisão de muitos professores atribuírem outros descritivos às práticas de dança, como: “movimento e criação”, “expressão corporal”, “arte e criação”, para haver a participação dos meninos.

Para a autora, “não são poucos os pais de alunos (sexo masculino), e os próprios alunos que ainda consideram dança “coisa de mulher”” (Marques, 2012, p. 22), porém, como um país com inúmeros grupos de dança e trios elétricos formados por homens durante o carnaval enfrenta tantos preconceitos.

Tendo em vista que, o Brasil é um país dançante é importante que sejam apresentados aos estudantes os conteúdos da dança, suas diferentes modalidades, contextualização histórica e cultural. Além disso, é uma forma de despertar a identidade social dos alunos para a construção da cidadania (COLETIVO DE AUTORES, 2009).

Através da educação física é possível discutir sobre as discriminações de gênero, mas para isso é necessário que o docente assume a função de intelectual transformador, por meio do diálogo, conscientização e de intervenções pedagógicas (PEREIRA, 2009, p.6).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluimos que, a maioria dos professores de educação física, que atuam nas escolas, inserem o conteúdo dança em suas práticas pedagógicas. Entretanto, ainda está de forma fragilizada, aparecendo na maior parte em datas comemorativas. Sendo justificada pela falta de conhecimento e insegurança dos professores sobre como introduzir a dança nas aulas.

As limitações encontradas, precisam ser enfrentadas para que a dança seja trabalhada de maneira adequada. Os professores devem buscar conhecimentos e estratégias acerca do conteúdo e planejar suas atividades com base nas características da realidade dos alunos, criatividade na elaboração de materiais recicláveis e olhar as possibilidades de práticas nos espaços físicos disponibilizados pela escola, aliás não precisamos de uma sala com espelho e barra para a dança ser ensinada e praticada.

Portanto, é essencial que os docentes e futuros professores de educação física introduzam a dança em seus planejamentos, estratégias e sistematizem suas aulas de maneira dinâmica, respeitando as limitações e habilidades de cada realidade. Essas discussões, mostram o compromisso que o educador deve ter com seus discentes, tornar suas práticas conscientes na busca de desenvolver os mesmos em sua totalidade.

REFERÊNCIAS

BARBANTI, V. J. **Dicionário de educação física e do esporte**. [S.l: s.n.], 1994.

BARRETO, D. **Dança...: ensino, sentidos e possibilidades na escola**. São Paulo: Autores Associados, 2004

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base**. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2017.

_____. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base**. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2018.

BRASIL. **Lei de diretrizes e bases de educação nacional**. LDB. 9394/96.

BRASILEIRO, L. T.; SOUZA, A. A. A. **Saberes docentes de professoras de Educação Física sobre o conteúdo dança**. Florianópolis: Motrivivência, 2019.

BREGOLATO, R. A. **Cultura corporal da dança, coleção educação física escolar: no princípio de totalidade e na concepção histórico-crítica-social**. São Paulo: Cone, 2006

COLETIVO DE AUTORES. **Metodologia do ensino de Educação Física**. São Paulo: Cortez, 1992.

ESCOBAR, M. J. M. Del movimiento a la danza en la educación musical. *Educatio*, n. 23, p. 125-139, 2005.

FRANÇA, S.; MORALES, P. J. C. **Dance in the pedagogical practice of physical education teachers in the municipal network of Joinville teaching.** Joinville: Revista Pensar a Prática, 2021.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** São Paulo: Atlas, 2003.

GONZÁLEZ, J. I. B. La escolarización del cuerpo: reflexiones en torno a la levedad de los valores del capital “cuerpo” en Educación Física. Revista Iberoamericana de Educación, n. 39, p. 25-51, 2005.

KNECHTEL, M. R. **Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem teórica-prática dialogada.** Curitiba: Intersaberes, 2014.

MARQUES, I. A. **Ensino de dança hoje: textos e contextos.** 6ª ed. São Paulo: Cortez, 2003.

MARQUES, I. **Dançando na escola.** 6ª. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

MINAYO, M.C. de S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.** São Paulo-Rio de Janeiro, HUCITEC-ABRASCO, 1992.

MONTEIRO, M. A. **Coletânea de textos da disciplina: fundamentos e métodos da dança.** Belém PA, 2020.

NANNI, D. **Dança/educação – pré-escola à universidade.** Rio de Janeiro: Sprint, 1999.

_____. **Dançando na escola.** São Paulo: Cortez, 2003.

_____. **Dança educação: princípios, métodos e técnicas.** 2. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 1998.

PEREIRA, M. L. **A formação acadêmica do professor de educação física: em questão o conteúdo da dança.** 2007. 187f. Dissertação (Mestrado em ciências da Motricidade) - Instituto de Biociência, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro.

ROBATTO, L. **Dança em processo: a linguagem do indizível.** Salvador: Ed. UFBA, 1994.

SAMPAIO, R. F; MANCINI, M. C. **Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica.** Belo Horizonte: revista brasileira de fisioterapia, 2007.

SANMARTÍN, M. G. El valor del deporte en la educación integral del ser humano. Revista de Educación, n. 335, p. 105-126, 2004.

SOARES, A. S.; SARAIVA, M. C. **Fundamentos teórico-metodológicos para a dança na Educação Física.** Motrivivência, n. 13, p.103-1999, jan. 1999.

VERDERI, E. B. L. P. **Dança na Escola.** 2ª ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2000.

VERDERI, E. B. L. P. **Dança na Escola: uma proposta pedagógica.** São Paulo: Sprint, 2000.

JOGOS NARRATIVOS: mídias de experimentações teorias e práticas educacionais coletivas

Prof. Esp. Ruharem Heram da Silva Pires⁵⁹

Professor de Artes, UFPA, prof.ruharem@gmail.com

RESUMO

Esse presente artigo, apresenta como o RPG pode ser uma ferramenta para auxiliar o professor, para construir conhecimentos e conteúdo, bem como experiências estéticas que estão dentro do currículo da disciplina, visto que o RPG é um misto de interpretação e construções situacionais imaginárias, como todos os seus elementos lúdicos, aleatoriedade provindo dos dados. O jogo sendo usado como meio de experiência plástica a partir interpretação, pode gerar a construção de um novo conhecimento através da experimentação imaginária e criativa de diversas situações. Esses experimentos que vivenciam a construção do conhecimento se aproximam das pesquisas feitas por Piaget e Vygotsky, que falam a respeito da formação do conhecimento que acontece com experimentação por meio de jogos e pela imaginação do aluno, onde o professor conta uma história criando uma situação e o aluno precisa interagir, para posteriormente haja um resultado qualitativo.

Palavras-chave: RPG, Educação, Expressividade.

INTRODUÇÃO

Atualmente vivemos transformações sociais constantes, a indústria tecnológica vem tendo evoluções praticamente instantâneas, e os principais reflexos vêm sendo no sistema de educação básica pública, em não conseguir acompanhar essas mudanças, devido à falta de organização e gestão de recursos, bem como aprimoramentos de profissionais já atuantes. Revelando as deficiências em não implementar novos mecanismos que acompanhem essa corrente tecnológica. Para tanto, faz-se necessário pensar, que estruturas metodológicas e mídias práticas venham suplantam o uso das tecnologias digitais, que venham ser exploradas no âmbito da formação de linguagem e expressividade dos alunos durante sua formação educacional básica.

Este Artigo tem como proposta a análise e compreensão sobre os “jogos narrativos e experimentações na educação”, havendo um foco em Arte Educação, tratará

⁵⁹ UFPA – Universidade Federal do Pará, formando em Licenciatura em Artes Visuais pela Faculdade em Artes Visuais (FAV), no ano de 2019. Formado em Gestão Educacional e Inspeção Escolar, discente da especialização (lato sensu) pela Faculdade Unypública no ano de 2022. Ananindeua – PA, Brasil. Contato: (91) 99357-3970, E-mail: prof.ruharem@gmail.com.

do tema que está intrinsecamente ligada as “metodologias inovadoras na educação”. Visando a possibilidade e a compreensão que há diversas outras ferramentas educacionais (além das já utilizadas e aceitas pelo sistema educacional, professores, coordenadores e gestores) que podem ser (re)pensadas, planejadas e inseridas no currículo do ensino básico. Se objetiva também refletir sobre as potencialidades do uso do RPG para docentes em Artes Visuais, levantar dados a partir de autores da educação e áreas afins, analisar a importância do jogo de interpretação para o processo educacional em artes visuais e áreas educacionais afins.

Jogo de RPG⁶⁰ ou *Role-Playing Game*, é um jogo em conjunto, reúnem-se amigos e se cria personagens fictícios descritos em uma folha, interpretam esses mesmos personagens criados, conforme a imaginação e criatividade permitir. RPG de mesa é um tipo de jogo que se diferencia da maioria dos jogos, onde não existe tabuleiro, não há vencedores ou perdedores, também não são jogos eletrônicos, nem de cartas colecionáveis e nem são a prática de usar fantasias de personagens. São apresentados em formato de livros, os manuais de regras.

A metodologia aplicada foi a análise bibliográfica acadêmica e livros de educação baseados nas teses de Vygotsky e Piaget sobre o desenvolvimento linguístico, comunicativo e expressivo através de brincadeiras em grupos, jogos de regras. Assim como pesquisas de mestrado e doutorado, além de artigos acadêmicos sobre o RPG, direcionando a pesquisa para as áreas de RPG em Educação. Posteriormente foi utilização de pesquisa de campo com o estudo de caso, criando um planejamento de ação. Aplicando e analisando todas as teorias formadas pelos autores da bibliografia, relacionando o literário com o prático. Em seguida aplicar atividades práticas com resultados em forma poética literária ou artística. Tendo o intuito de relacionar a pesquisa bibliográfica com a atividade prática, buscando resultados qualitativos que possam ser inseridos em práticas pedagógicas com classes de diversas idades.

⁶⁰ Jogos de RPG em grupos. RPG é uma sigla em inglês para *Role-Playing Game*, que pode ser traduzida como “Jogo de Interpretação de Papéis”, “Jogo de Interpretação de Personagens” ou “Jogo de Representação (JDR)”. Nele um grupo de amigos se reúne para construir uma história, como se fosse um teatro de improviso. Fonte: <https://brasilecola.uol.com.br/curiosidades/rpg.htm>, 25 de novembro de 2020.

A EDUCAÇÃO E A RELAÇÃO COM JOGOS

A educação está na concepção teórica, filosófica e construtiva, pegada a pedagogia, que por sua vez é o ato de pensar e organizar os elementos e processos de forma didáticas. Luckesi (1999, p. 37) vê na educação a capacidade *direcionar a vida social*, modificando as coisas como se encontram, ainda tendo a capacidade de reprodução, apenas *reproduzir* as coisas como já são, mas também tendo a *função mediadora*, sendo apenas um elo de união entre os elementos já existentes.

A educação é um processo que envolve valores, transmissão e construção de relações sociais e, por isso precisa estar voltada para as transformações culturais da sociedade. Acreditamos que para que as práticas educacionais, na escola, possam estar voltadas à altura do nosso tempo e serem de fato inclusivas precisam ser efetivamente emancipatórias, que suscitem processos de conscientização, compreensão crítica e participação, sendo uma instituição realmente inclusiva. O que requer o domínio de habilidades básicas por nossos educandos, entre elas, o domínio da leitura, escrita e cálculo e seus usos em diferentes contextos como instrumentos de entendimento da realidade. Concordamos que na educação “que se faz por meio de palavras, não pode ser rompida a relação *pensamento-linguagem-contexto* ou *realidade*” (FREIRE, 2001, p. 70).

Estamos imersos em nossa sociedade em contextos cada vez mais letrados. As práticas sociais que exigem o domínio da leitura e escrita e cálculo é cada vez mais amplas e dinâmicas e em diferentes contextos, inclusive no ambiente virtual. No entanto, importa levar em consideração não apenas a (de)codificação dos códigos escritos e numéricos, mas a promoção de maneira contextualizada desses signos, compreendendo seus usos nas diferentes funções sociais que deles emergem. Isso implica um constante repensar da escola em termos de revisões conceituais sobre o papel e função da educação, o que é conhecimento, o que é inclusão, entre tantas outras. Demanda também, o replanejamento da reorganização da dinâmica de ensino e aprendizagem, que deixa de se dá exclusivamente no interior da sala de aula.

Essa realidade exige a todo o momento, a disposição em poder agir de forma consciente, nas diferentes situações, especificamente no cotidiano escolar, das situações de aprendizagem que são criadas condizentes e à altura do nosso tempo. Exige, sobretudo, o “olhar mais crítico possível da realidade, que a ‘desvela’ para conhecê-la e para conhecer os mitos que enganam” (FREIRE, 1980, p.29). E esse processo precisa começar

desde a infância. E isso não é fácil, “estamos em uma nova época histórica, uma nova ordem global, em que as velhas formas não estão mortas, mas as novas ainda não estão inteiramente formadas” (SAVIANI, 2011, p. 118). Isso requer intencionalidade clara dos professores no seu fazer. E na sociedade em vivemos a principal estrutura para o exercício da educação ainda é a Escola, que por sua vez também ainda não é perfeita.

A escola como parte do sistema de instituições da sociedade, sendo um dos maiores e mais importantes, mas não sendo a única, tem como uma de suas principais funções contribuir para incluir o indivíduo e formá-lo. Essa instituição é fundamental, tal como a família, no qual os pais educam e ensinam de forma empírica, baseados nas experiências do cotidiano, ou seja, o senso comum. Enquanto os professores ensinam a pensar, com base nos estudos científicos comprovados. Por essa razão o professor, como a escola no geral, desempenha um papel fundamental na inclusão do indivíduo.

Na instituição educacional um ensino fragmentado dos conteúdos, na maioria dos casos com uma base fragmentada, malfeita, é frágil, o que dificulta a inclusão do indivíduo, indo de encontro à função da escola ou do professor. Um ensino inclusivo geral é, de forma cética, uma utopia, porém para educadores que tem como meta verdadeira educar sim é uma utopia, mas que pode ser alcançada, com esforço. Para tanto, além de formação, a valorização de seu papel que deve ser feita e reconhecida, há outros fatores que devem ser considerados neste contexto, um deles é a autoestima e valorização do professor, o que pode afetar a qualidade do ensino.

Falar em qualidade de ensino parece utópico. De acordo com a constituição é dever de o Estado dar acesso à educação e ensino de qualidade, porém não é o que acontece na prática, muitas vezes as condições escolares não auxiliam nesse processo de interação professor-aluno.

Considerando a arte como um produto e construção sociocultural, destaco que:

[...] a arte não é somente executar, produzir, realizar e o simples ‘fazer’ não basta para definir sua essência. A arte é também uma invenção. Ela não é execução de qualquer coisa já ideada, realização de um projeto, produção segundo regras dadas ou predispostas. Ela é um tal fazer, que enquanto faz, inventa o por fazer e o modo de fazer. A arte é uma atividade na qual execução e invenção procedem *pari passu*, simultâneas e inseparáveis, na qual o incremento de realidade é constituição de um valor original. Nela concebe-se executando, projeta-se fazendo, encontra-se a regra operando, já que a obra existe só quando é acabada, nem é pensável projetá-la antes de fazê-la e, só

escrevendo ou pintando, ou contando é que ela é encontrada e é concebida e é inventada (FUSARI, 2009, p. 105).

Podemos afirmar então que “a arte na educação, como expressão pessoal e como cultura, é um importante instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento individual” (BARBOSA, 2010, p. 99). É fundamental entender que a arte se constitui de modos específicos de manifestação da atividade criativa dos seres humanos, ao interagirem com o mundo em que vivem, ao se conhecerem, e ao conhecê-lo. “Em outras palavras o valor da arte está em ser um meio pelo qual as pessoas expressam, representam e comunicam conhecimentos e experiências” (FERRAZ, 2009, p. 18).

Esse pensamento faz compreender que nas artes existem em plataformas e métodos diferentes para explorar as manifestações criativas do ser humano, e os reflexos da sociedade em que vive, criando contato com esse meio e, ao mesmo tempo esse meio vem a conhecê-lo, fazendo da arte um meio de expressão, mas para isso é preciso conhecer, representar e fazer novas experiências para que se possa fazer arte. Para incluir metodologias inovadoras precisa-se também compreender, que modelos o docente de Artes Visuais precisa tomar para abrir espaços para novas práticas metodológicas. É dentro da pós-modernidade e suas interdisciplinaridades e interculturalidades que precisamos mirar, Ana M. Barbosa (2010) fala que:

A interdisciplinaridade é a condição epistemológica da pós modernidade, e a interculturalidade, a condição política da democracia. A aliança entre duas condições brasileiras da vida, contemporâneas às tecnologias reflexíveis e multiplicadoras às imponderáveis e permanentes mudanças sociais. (BARBOSA, 2010, p. 111)

Para Jean Piaget (1945) o brincar expressa a criatividade; permite que um espaço de relação se estabeleça entre os que brincam, sendo responsável pelo desenvolvimento do ser e influi no bom desenvolvimento psíquico, permitindo a passagem do mundo da fantasia para a realidade (MONTROYA, 2011, p. 75). Ainda em Piaget (1945), esclarece que o lúdico permite ao educando a identificação de um sistema de regras que permite uma estrutura sequencial que especifica a sua moralidade (apud SANTOS; JESUS, 2010, p. 02). Através do lúdico é possível estabelecer regras aos alunos da educação infantil,

pois o mesmo desenvolve a parte cognitiva, motora, social e afetiva proporcionando também a socialização e interação das crianças que aprendem brincando.

Segundo as concepções de Piaget (1945), podemos dizer que todo jogador é um sujeito e que jogar (com todos os aspectos que definem esta atividade) pode ser definido como uma mediação privilegiada entre este sujeito e o mundo, revelando estruturas da inteligência, sentimentos e diferentes relações com o mundo (físico e social) (MONTROYA, 2011, p. 80-81).

JOGOS DE RPG COMO CONSTRUÇÃO LINGUÍSTICA

Os jogos de RPG têm a capacidade de trabalhar a formação e o domínio da linguagem da criança e do jovem, levar o aluno a compreender e interpretar contextos artísticos, histórico-social, linguístico criativo, fazer solucionar problemas, construir argumentação, relacionar fatos e elaborar propostas. “Fazer relações com conhecimentos já de antemão adquiridos” (BARBOSA, 2008, p. 105). Pois se trata mediação inventiva do conhecimento simbólico com relação ao conhecimento real, “é um sistema de representação simbólica da realidade, a qual medeia a relação dos homens com o mundo” (CAMILLO, 2018, p. 99).

Mas ainda há grandes dificuldades de se trabalhar com a expansão didática e metodológica de outros saberes, que exijam capacidades de iniciativa da parte do educador e saber tomar decisões, pois precisamos ter domínios de projetos e implante destes recursos. Os jogos de RPG vêm sendo objeto de pesquisa no Brasil desde 1997 (RAFFA; e MOTA, 1997) abrangendo as mais diversas áreas do conhecimento e disciplinas da Educação Básica⁶¹, e questões como gênero e sexualidade, surdez e étnico-racial (FURLAN, 2017; GODINHO, 2002; STAROSKY, 2011; RODRIGUES, 2014).

Segundo Vasques (2008), uma das principais potencialidades do RPG é a desnaturalização do social, pois ao apresentar a possibilidade de construir uma ambientação de forma fictícia, os componentes desta serão delineados pelos autores. Esta liberdade é cerceada apenas pelo potencial criativo dos autores (quem brinca/joga) e seu acesso a fontes de referências. Todo e qualquer conceito pode ser elaborado e desenvolvido, como, por exemplo, um jogo de RPG que utiliza como referência desenhos

⁶¹ Física, Química, Letras, História, Geografia, Biologia, Direito, Sociologia e Psicologia. A lista completa do levantamento bibliográfico é extensa e será apresentada na pesquisa finalizada.

animados ou outras mídias de interesse de alunos da Educação Básica, influenciado pela literatura.

Os diversos tipos de jogos possuem profunda capacidade de criar divisores entre o real e o não real, bem como o exercício da linguagem e comunicação. Para Johan Huizinga (1949) o jogo abre uma brecha, um intervalo no cotidiano, no sério do cotidiano; abre um leque de possibilidades, além das responsabilidades do cotidiano e, por isso, pode introduzir um espaço lúdico no meio do sério (ALBORNOZ, 2009).

Em uma entrevista, Perrenoud⁶² firma que os jogos podem trabalhar as principais competências exigidas na educação. O RPG por se tratar de um jogo não é diferente, podendo se trabalhar facilmente tais competências: Saber identificar, avaliar e valorizar as suas possibilidades, os seus direitos, os seus limites e as suas necessidades; Saber formar e conduzir projetos e desenvolver estratégias, individualmente ou em grupo; e espirituais, numa planilha que é um verdadeiro rol de suas “competências”; Saber analisar situações, relações e campos de força de forma sistêmica; Saber cooperar, agir em sinergia, participar de uma atividade coletiva e partilhar liderança; Saber construir e estimular organizações e sistemas de ação coletiva do tipo democrático; Saber gerir e superar conflitos; Saber conviver com regras, servir-se delas e elaborá-las; Saber construir normas negociadas de convivência que superem diferenças culturais.

Segundo a Base Nacional do Currículo Comum (BNCC) atualizada em 2018, as principais competências em linguagem a serem trabalhadas no ensino fundamental é:

Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas) em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo.

Feito esse raciocínio sobre as competências dos jogos de RPG em educação, percebemos que ele tem a capacidade de permear todas as habilidades e competências

⁶² Entrevista para a revista Nova Escola da Editora Abril em setembro de 2000.

exigidas pelo currículo de educação básica, fica fácil compreender que ainda precisa ser melhor explorado e contextualizado dentro das salas de aulas, como ferramentas lúdicas. Segundo Luana Coelho (2012), Lev Vygotsky em *A formação social da mente* (1984), afirma que o desenvolvimento do psiquismo humano é sempre mediado pelo outro que indica, delimita e atribui significados à realidade, bem como que o desenvolvimento mental da criança é um processo contínuo de aquisições, desenvolvimento intelectual e linguístico relacionado à fala interior e pensamento.

Vygotsky atribui grande importância para o desenvolvimento mental, entretanto o destaque é dado ao papel da linguagem enquanto construção de signos e do pensamento. Afirma ainda que, é na atividade prática, ou seja, na coletividade que a pessoa se aproveita da linguagem e dos objetos físicos disponíveis em sua cultura, promovendo assim seu desenvolvimento, dando ênfase aos conhecimentos histórico-cultural, conhecimentos produzidos e já existentes em seu cotidiano (COELHO, 2012, p. 149). As experiências são muito importantes, pois ele aprende através do diálogo, colaboração e imitação, dentro desse processo dialético, colaborativo e imitação que podemos inserir o ato de brincar e os jogos.

Cristina Rego (1994, p. 83) diz que para Vygotsky, o brincar é um mundo imaginário onde a criança pode realizar seus desejos. O ato de brincar é uma importante fonte de promoção de desenvolvimento, sendo muito valorizado na zona proximal, neste caso em especial as brincadeiras de ‘faz de conta’. Os “Jogos de Interpretação de Personagens” (RPGs) e o ato de participar são configurados como brincar, brincadeira e jogo, tendo como principal elemento a leitura, interpretação, imaginação e criatividade. Entretanto essa prática não fica isolada apenas a educação infantil e aos momentos iniciais do desenvolvimento da criança. Está associado em ambas as teorias do desenvolvimento da criança, pois há uma forte interação social entre os que jogam, e também está ligado ao objeto sistemático o próprio objeto jogo em si.

Esse tipo de jogo com regras, de interpretação de papéis e de personagem, passa pelo processo da imaginação e interpretação do avatar⁶³ criado no jogo. Também está relacionado a duas estruturas fomentadas por Piaget, a dos jogos simbólicos e os jogos

⁶³ Representação projetada do usuário dentro do ambiente imersivo. Neste contexto, o avatar pode tanto buscar a representação íntegra do usuário no ambiente do jogo projetado. Representação de si mesmo, geralmente em meios de jogos, com o objetivo de se personificar. Fonte: <https://www.dicio.com.br/avatar/>

sistemáticos de regras. Segundo Coelho (2017, p. 25), o potencial lúdico é um traço marcante do RPG, pois existe uma interrupção do real e o jogador precisa viver aventuras em locais improváveis utilizando o poder criativo da sua imaginação.

Bem como aplicado as salas de aulas pode desenvolver diversas habilidades, como socialização, interatividade, interdisciplinaridade, interpretação, busca de soluções, hábito de leitura e enriquecimento vocabular. Estando diretamente relacionado aos conceitos de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) de Vygotsky. Para Eliete Toledo (2015, p. 06), essa relação RPG e Educação permite a incorporação de novas estruturas mentais, auto-organizando e no (re)equilíbrio o aluno aprende a pesquisar e dominar os diferentes acessos às informações e conhecimentos.

Os jogos de RPG conseguem trabalhar facilmente as competências necessárias, estruturado pela BNCC de 2018, se forem bem organizadas e planejadas. Podendo trabalhar a linguagem para construção histórico-social, leva a conhecer e explorar diversas práticas de linguagem verbal e não verbal, expressividade em partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação, trabalhando a linguagem para entender pontos de vista crítica, senso estético, “comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos” (BNCC, 2018, p. 65). Além das competências aplicadas a linguagem, ha muitas outras, que também podem ser trabalhadas.

Após essa reflexão, podemos perceber que há a possibilidade de experimentação e implementação do jogo de RPG como ferramenta no processo de desenvolvimento de linguagem e comunicação, por parte dos educadores e gestores. Entretanto ainda uma barreira muito grande por parte destes. Para Vygotsky, a escola se torna importante a partir do momento que dentro dela o ensino é sistematizado sendo atividades diferenciadas das extraescolares e lá a criança aprende a ler, escrever, obtém domínio de cálculos, entre outras, assim expande seus conhecimentos.

Em “Teorias da Educação” de Cíntia Camillo (2018, p. 99 – 100), Vygotsky deixa claro que é contra uma “pedagogia diretiva e autoritária”, para ele a intervenção no desenvolvimento da criança tem maior preocupação com o meio cultural e as relações entre os indivíduos. Para Resende (2009), Vygotsky em sua teoria sócio construtivista, é a favor da reelaboração e reconstrução do conhecimento. Esse pensamento implica em

um constante repensar da escola em termos de revisões conceituais sobre o papel e função da educação, o que é conhecimento, o que é inclusão, entre tantas outras. Demanda também, o replanejamento da reorganização da dinâmica de ensino e aprendizagem, que deixa, de se dá exclusivamente no interior da sala de aula.

A partir dessas afirmações, investigar a questão do jogo de RPG dentro desse processo de formação educacional, a função linguística e que linguagens educacionais atingirá, quais as formas comunicativas expressivas podem estar sendo resultantes, como pode ser estudado e aplicado em planejamento didático, como os gestores e coordenadores podem estar (re)pensando esse tipo de mídia, bem como nas barreiras a serem vencidas para inserção no currículo escolar do Ensino Básico.

RPG EM EDUCAÇÃO.

A partir da década de 1990, algumas pesquisas sobre o RPG em educação foram desenvolvidas nas universidades brasileiras. Utilizaremos algumas delas como referências para nossa análise. Apresentamo-las seguindo uma ordem cronológica que nos permite compreender alguns avanços que ocorreram nos estudos acerca do tema em questão.

Luís Eduardo Martins, autor da dissertação intitulada “A porta do encantamento: os jogos de interpretação (RPGs) na perspectiva da socialização e da educação”, defendida em 2000. Empregando a teoria de Jean Piaget, Martins analisa as práticas dos jogadores de RPG para traçar uma relação entre os jogadores de RPG e uma possível intelectualização e socialização por essa prática. Devemos refletir e considerar que como um jogo, tem a função de relaxamento e terapêutica bem como educativa, pois já que se trata de uma prática em grupo social, onde o indivíduo passa a interpretar sua criação. Brincar tem reações positivas no psicológico humano, principescamente em crianças e jovens em desenvolvimento cognitivo.

Um estudo de caso com pacientes, feito pela Psicóloga Letícia S. Limberger e Jerto C. da Silva no Departamento de Psicologia da Universidade de Santa Cruz, onde um paciente depressivo só encontrou prazer nos jogos, bem como fuga dos traumas. Limberger (2013), deixa pautado que:

O objetivo principal da terapia foi buscar maneiras de auxiliar o paciente a superar as questões que lhe causavam maior sofrimento: a dificuldade em estabelecer relações sociais e encontrar algo que lhe desse prazer. O discurso do paciente deixou claro que a única atividade que ainda realizava com alguma vontade era jogar... (LIMBERGER, 2013, p. 3)

Firmo através das palavras do educador Gilson Oliveira (2017, p. 5) que:

O uso dos jogos de RPG como ferramenta educativa vem sendo pleiteado por jogadores, editores, autores e educadores que já tiveram contato com esta modalidade de jogo, onde o aluno é transformado em construtor do conhecimento e numa figura ativa em vez de passiva, através da narrativa oral e dos registros pela prática da escrita, seja amalgamando ao conteúdo da sala de aula, dentro ou fora dela, ou usando temáticas diversas, ampliando o contato com diversas fontes culturais e de conhecimento. (OLIVEIRA, 2017, p. 5)

Os jogos de RPGs de mesa dentre suas características, possuem diversas qualidades socioeducativas, havendo um enorme potencial pedagógico bem como no desenvolvimento comportamental, em função das atividades devido ao fator das praticas serem organizadas, ordenadas e em grupo, o que o coloca como uma brincadeira educacional social em grupo. Podendo ser abordados diversas temáticas: conteúdos disciplinares, transdisciplinares, extracurriculares, valores ético e morais, valores sociais e valores culturais. Dentro das atividades nos grupos há a possessividades de abordar também os temas raciais, religiosos, gênero, inclusão, identidade e afetividade.

CONCLUSÃO

A construção do conhecimento ocorre em uma aventura de RPG pelo desenvolvimento cognitivo, ou seja, pela relação entre as percepções que os jogadores formam do cenário e da aventura, através de sua própria atenção, percepção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. A relação do grupo seja ora por competição seja ora por trabalho em equipe gera a interação através da linguagem das sensações de cada jogador, assim mesmo sendo uma imagem mental individual a imagem formada ainda pode ser dita coletiva.

Percebemos que os jogos são importantes quando bem aplicados, não apenas para crianças, mas também com jovens e adultos. O que dispara gatilhos interiores acerca da racionalização sistêmica, realidades idealizadas e concretas. Toda essa analogia reforça o pensamento de Piaget (1945) sobre a função dos jogos lúdicos e jogos de regras estratégicas.

Os jogos narrativos analógicos de interação social em grupo podem responder a essa necessidade, de atividade lúdica que possua as condições da interculturalidade e transitar em diversos campos de conhecimentos disciplinares escolares, o tornando também interdisciplinar, além de fazerem parte ativa da formação educativa da criança e do jovem, bem como na formação de significação.

REFERENCIAS

BARBOSA, Ana Mae (Org.). **Inquietações e mudanças no ensino da Arte**. São Paulo: Cortez, 2008.

_____. **Arte Contemporânea: Consonâncias internacionais**. 3º ed. São Paulo: Cortez, 2010.

_____. **Arte-Educação no Brasil: Realidades hoje e expectativas futuras**. Estudos Avançados v. 3 n. 7, São Paulo: USP, dezembro de 1989.

BARROS, Ângelo R. S. **Abordagem Triangular no ensino das artes e culturas visuais: uma breve revisão**. Anais do XXVI CONFAEB - Boa Vista, novembro de 2016.

WEALT, David. M. **Dados e Homens: a História de Dungeons & Dragons de seus jogadores**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2016.

FUSARI, Maria Felisminda de Resende; FERRAZ Heloísa Corrêa de Toledo. **Metodologia do ensino da arte: fundamentos e proposições**. 2ª ed. rev. e amp. São Paulo: Cortez, 2009.

JUNGES, Tiago. **Mighty Blade**. 3ª ed. Porto Alegre: Coisinha Verde, 2017.

PIAGET, Jean. **A Formação do Símbolo na Criança: Imitação, Jogo e Sonho, Imagem e Representação**. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1971.

LEI Nº 13.278, de 2 de maio de 2016. Presidência da República Secretaria Geral, Subchefia para assuntos Jurídicos. Brasília, 2016.

LIMBERGER, Letícia Staub. **Os role playing games (rpgs) como uma ferramenta em psicoterapia: um estudo de caso**. Rio Grande do Sul: Boletim de Psicologia Vol. LXIII, Nº 139: 193-200, 2014.

MARTINS, Luís Antônio. **A porta do Encantamento: Os jogos de representação (RPGs) na perspectiva da socialização e da educação**. Campinas: UEC, 2000.

MONITOYA, Adrián O. D. (Org.). **Jean Piaget XXI: escritos de epistemologia e psicologia genéticas**. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011.

MORGADO, Jose. **Qualidade na Educação: Um Desafio para os Professores**. Lisboa: Editorial Presença, 2004

OLIVEIRA, Gilson Rocha de. **MUAD' DIB: jogos de RPG, docência e relações de poder**. In: IIº seminário nacional formação pedagógica e pensamento nômade: currículo, criação e heterotopias e Iº seminário internacional formação pedagógica e pensamento nômade. Comunicação oral, 2017.

PAVÃO, Andrea. **A aventura da literatura e da escrita entre mestres de rolwplaying games (RPG)**. Rio de Janeiro: PUC, 1999.

RODRIGUES, Sonia. **Roleplaying game e a pedagogia da imaginação no Brasil: Primeira tese de doutorado no Brasil sobre o Roleplaying game**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

SANTOS, Élia Amaral do Carmo; JESUS, Basiliano do Carmo de. **O lúdico no processo ensino-aprendizagem**. 2010. Disponível em: http://need.unemat.br/4_forum/artigos/elia.pdf acesso em 07 de abril de 2017.

SCHMIT, Wagner Luiz. **RPG e educação: alguns apontamentos teóricos**. Dissertação, UEL, Londrina, 2008

VYGOTSKY, Lev Semenovich. **Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar**. In: VIGOTSKY, Lev Semenovich; LURIA, Alexander Romanovich; LEONTIEV, Alexis N. **Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem**. Tradução de Maria da Penha Villalobos. 2. ed. São Paulo: Ícone, 1988. p. 103-117.

VASQUES, Rafael Carneiro. **As potencialidades do RPG (Role Playing Game) na educação escolar**. São Paulo: UNESP, 2008.

O ENSINO DA MATEMÁTICA NO 5º ANO

Lorena Arero Albuquerque Monteiro⁶⁴

Pedro Franco de Sá⁶⁵

RESUMO

O presente artigo objetivou elucidar possibilidades do ensino da matemática numa perspectiva não tradicional e foi dividido nas seguintes etapas: Introdução; Estudos sobre o ensino da matemática no 5º ano; Possibilidades no ensino da matemática no 5º ano; Conclusão. Foram feitos breves comentários a respeito das metodologias de ensino relativas à Resolução de Problemas, o Ensino por Atividades Experimentais, a Modelagem Matemática e o Uso de jogos. Em seguida, reuniram-se algumas pesquisas que promoveram intervenção em sala de aula com alunos do 5º ano utilizando as metodologias citadas anteriormente. Nas pesquisas, notou-se real interesse e participação dos estudantes com formas de ensino mais propositivas. Conclui-se que é possível proporcionar o ensino da matemática de forma dinâmica e proativa, desenvolvendo autonomia e pensamento crítico estudantis, a partir da utilização de metodologias diferenciadas de ensino que tomam como foco o protagonismo do aluno com vistas ao alcance de uma aprendizagem mais significativa.

Palavras-chaves: Matemática. 5º ano. Ensino. Possibilidades.

introdução

O ensino da matemática, muitas vezes, ainda se limita a apresentação do conteúdo pelo docente, com resolução de exercícios de forma predeterminada, limitando-se a realização do cálculo pelo cálculo.

Segundo Mengali (2018), muitos alunos e professores relacionam o ensino da matemática num contexto de exercício, apenas reproduzindo as idéias e formas de resolução, sem fazer ligação direta e contextualizada com a vida cotidiana e sem proporcionar oportunidade de pensamentos reflexivos.

Neste contexto, o presente artigo objetiva elucidar possibilidades do ensino da matemática numa perspectiva não tradicional. Para tanto, o trabalho foi dividido nas seguintes etapas: Introdução; Estudos sobre o ensino da matemática no 5º ano; Possibilidades no ensino da matemática no 5º ano; Conclusão. A metodologia da pesquisa aqui abordada é bibliográfica, com breve levantamento de estudos relativos ao tema seguido de agrupamento de algumas pesquisas de intervenção em sala de aula, etapas que serão discriminadas a seguir.

estudos sobre o ensino da matemática no 5º ano

⁶⁴ Aluna do curso de Mestrado em Educação da Universidade do Estado do Pará.
lorenaarero@gmail.com

⁶⁵ Professor doutor da Universidade do Estado do Pará.
pedro.sa@uepa.br

Nos anos iniciais, a matemática figura como disciplina repleta de desafios aos alunos e aos próprios docentes, especialmente se for considerada a formação inicial destes que não se dá em sua área específica. Esta etapa do presente trabalho traz alguns estudos feitos no 5º ano sobre a realidade encontrada no ensino desta disciplina em sala de aula.

Cardoso, Bastos e Magalhães (2017) realizaram pesquisa com uma turma do 5º ano, com aplicação de questionários aos docentes e discentes, seguida de proposição de atividades. Conforme os autores, com os questionários foi possível perceber que, tanto os alunos quanto a professora da classe, encontravam dificuldade em algum conteúdo da disciplina, especialmente, divisão. A docente, inclusive admitiu ter dificuldade para lecionar as quatro operações, o que, na visão deles, pode ter reflexo nos entraves apontados por 33% dos alunos na operação de divisão.

De fato, é imprescindível a necessidade de domínio dos conteúdos a serem ensinados pelo professor, para que haja condições de efetiva aprendizagem por parte dos alunos no processo educacional. Outro ponto que chama atenção é que a dificuldade seja em um conteúdo tão essencial para esta etapa da educação como as operações, uma vez que um dos objetivos do ensino fundamental séries iniciais é o desenvolvimento de habilidades com este conhecimento.

O ensino de fração, também é tido como difícil pelos discentes, decorrente da falta de contextualização e utilização em sua vida prática, pelos menos nos moldes em que havia sendo trabalhado. Os alunos também apresentaram dificuldade na elaboração de situações-problema, atividade proposta pelos pesquisadores, por não entenderem os comandos ou não dominarem as operações. Dessa forma, depreende-se daí, que a complexidade está para além dos algoritmos das operações, atingindo questões relativas à leitura e interpretação textual.

Outro estudo que corrobora com os dados acima foi realizado por Magalhães (2019), em sua dissertação de mestrado, onde mostra as dificuldades vivenciadas em matemática pelos alunos, na percepção docente. A autora destaca que os professores do 1º ao 5º ano apontam como principais dificuldades nesta disciplina a leitura e compreensão dos enunciados e conceitos, a construção do pensamento lógico-matemático, a identificação das quatro operações e, conseqüentemente, os conteúdos mais complexos que estes.

Conceição (2018), ao seu turno, ao entrevistar professoras do 1º ao 5º ano de uma escola municipal de Mata de São João, no estado da Bahia, identificou que, na percepção

da maioria, os alunos tem uma ideia negativa ou apresentam dificuldade em relação à disciplina de matemática. Elas reconheceram como principais fatores que interferem nesta situação, a falta de domínio docente em alguns conhecimentos matemáticos, a metodologia de ensino, que ainda é maciçamente tradicional, e conteúdos trabalhados com distanciamento da realidade do aluno.

Esse distanciamento entre o ensino da matemática e o cotidiano reforça a matemática como uma disciplina difícil, enfadonha e sem sentido real aos alunos, o que acaba por provocar desinteresse e conseqüente dificuldade em sua compreensão. Juntem-se a isso, as escolhas metodológicas de ensino, onde prevalecem aulas mecânicas com conteúdos a serem memorizados pelos estudantes e que não trazem nenhum desafio ou atrativo.

Matini, Sá e Santos (2020) pesquisaram os “Resultados de estudos brasileiros de 1996-2016 sobre atitudes de estudantes em relação à matemática” e concluíram que o quantitativo de alunos que tem atitudes negativas relacionadas à matemática não é tão expressivo e que ocorre, na maioria das vezes, por conta do contato pouco interessante com a disciplina e por sucessivos insucessos. Ao passo que as atitudes positivas em relação à disciplina são bem mais significativas e se ratificam a medida que os alunos tem êxitos em suas experiências.

Esse contato prazeroso com a matemática se dará em circunstâncias, nas quais os alunos estejam de fato inseridos como protagonistas do ato educacional. Assim, defende-se aqui que “o processo pedagógico será muito beneficiado sempre que ações precederem as ideias” (SÁ, 2019, p. 11). O referido autor traz o ensino por atividade como uma possibilidade do trabalho docente para esta disciplina. Esta, juntamente com outras, como resolução de problemas serão mais comentadas no tópico a seguir.

possibilidades para o ensino da matemática no 5º ano

Os conhecimentos matemáticos estão presentes na vida cotidiana do ser humano e como tal deveriam ser mais explorados pelas escolas, como forma de torná-las mais concreta nesse espaço, fugindo à abstração constante e incompatível com o desenvolvimento cognitivo dos estudantes do 5º ano.

A despeito das formas tradicionalmente utilizadas para ensinar esta disciplina, formas diferenciadas vem sendo desenvolvidas e estudadas. Podem-se citar, por exemplo,

a Resolução de Problemas, o Ensino por Atividades Experimentais, o Uso de jogos e a Modelagem Matemática (SÁ, 2020).

A resolução de problemas como metodologia de ensino pode favorecer o processo educacional promovendo autonomia e aprendizagem significativa para a vida do aluno, uma vez que o coloca em situação de raciocínio e o retira de sua zona de conforto por necessitar traçar estratégias de resolução (SÁ, 2009).

Nesta proposta, os estudantes são levados a raciocinar para tentar desvendar o problema em questão. Pode-se dizer, então, que a resolução de problemas é uma perspectiva metodológica que provoca “uma postura de inconformismo diante dos obstáculos [...] sendo um exercício contínuo de desenvolvimento do senso crítico e da criatividade” (DINIZ, 2001, p. 92).

Tendo como foco o aluno atuando no processo educacional, Sá (2020) apresenta o Ensino por Atividades Experimentais, uma proposta metodológica que valoriza a ação e o pensamento dos alunos através de atividades bem definidas e planejadas pelo docente. O autor define como um processo didático realizado através de material concreto ou pelo desenvolvimento do pensamento, seguido de registro e análise deste. (SÁ, 2020).

Assim, compreende-se o ensino por atividades experimentais como uma possibilidade de trabalhar os conteúdos matemáticos de forma mais dinâmica e instigante, a partir de atividades que tragam conflitos capazes de estimular o raciocínio dos estudantes e chamá-los a desenvolver conclusões em cima daquilo proposto.

Outro exemplo de ensino mais dinâmico e propositivo encontra-se no uso de jogos. Sá e Pinheiro (2002) defendem a importância do jogo para o ensino da matemática, especialmente, para os alunos com alguma dificuldade, pois despertam interesse, promovem a participação e auxiliam na definição e redefinição de estratégias a partir da conscientização de seus erros durante as escolhas.

Os jogos mostram-se, portanto, grandes aliados na busca pelo conhecimento matemático, contudo exigem olhar atento na organização e condução das atividades, evitando constrangimentos que afastem os participantes ou tempo extensivo que provoque desânimo (SÁ e PINHEIRO, 2002).

Outra possibilidade de desenvolver a disciplina de forma mais contextualizada é a Modelagem Matemática que pode ser definida como um:

conjunto de procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo para tentar explicar, matematicamente, os fenômenos presentes no cotidiano do ser

humano, ajudando-o a fazer previsões e a tomar decisões (BURAK, 1992, *apud* KLUBER e BURAK, 2008, p. 19).

Com ela, portanto, a matemática relaciona-se às situações do dia-a-dia, tornando-a mais significativa para os alunos, fazendo das circunstâncias reais, parte dos conteúdos trabalhados em matemática, o que denota um caráter mais utilitário a esta disciplina. Em linha similar, entende-se que “a Modelagem Matemática é uma alternativa que busca construir ambientes destinados a transformar situações reais em problemas matemáticos, aproximando conhecimento escolar e contexto sociocultural” (PAGUNG, LORENZONI e REZENDE, 2021, p. 11).

Essas foram algumas das opções de metodologias do ensino matemático que escapam às propostas tradicionais tão nefastas a alguns estudantes, conforme estudos já citados. Com o propósito de enriquecer esses exemplos, foram reunidos aqui cinco pesquisas com intervenção em sala de aula, no 5º ano do ensino fundamental, que elucidam os resultados positivos de propostas diferentes do trabalho docente.

Os dois primeiros trabalhos aqui apresentados têm como proposta didática o ensino por atividade encontrado em Sá (2020). No primeiro deles, Silva (2015), em sua pesquisa intitulada de “Ensino de problemas envolvendo as quatro operações por meio de atividades”, desenvolveu um experimento didático com 23 alunos do 5º ano, de uma escola pública municipal de Abaetetuba/PA, onde pôs em prática uma sequência didática composta por atividades que abordaram sentenças, questões e problemas aditivos (com ideias de adição e subtração) e multiplicativos (com ideias de multiplicação e divisão).

Na primeira atividade da sequência didática, foi entregue aos alunos uma folha contendo problemas aditivos com valores monetários seguidos, cada uma deles, de questões auxiliares para facilitar sua resolução, pois favorecem o pensamento do aluno acerca das informações já contidas no problema e daquelas que se caracterizam como a incógnita a ser descoberta. Além disso, a pergunta a respeito da sentença que representa a situação estimula o raciocínio do estudante sobre qual operação será realizada para que se alcance a solução do problema.

Após o término desta atividade, os alunos deveriam preencher um quadro registrando qual sentença, cálculo e operação utilizada em cada uma das questões, o que permitiu, segundo a autora, a análise sobre a relação existente entre a sentença e a operação. Desta, seguiram-se mais quatro atividades, uma, tal qual a primeira, porém sem

valores monetários, e as outras três, todas de resolução de problemas, já sem a presença das questões auxiliares.

A etapa posterior da pesquisa foi composta de mais sete atividades, envolvendo as ideias de multiplicação e divisão, inicialmente com questões auxiliares e preenchimento do quadro com as informações sobre sentença, cálculo e operação, depois com problemas sem as questões de auxílio. Conforme relatos da autora, as primeiras atividades geraram certa dificuldade, pois os alunos não estavam acostumados a este tipo de situação, porém, à medida que foram resolvendo, começaram a perceber como extrair a sentença das questões e, em seguida, a identificar a operação a ser realizada.

Em uma análise comparativa de acertos no pré e no pós-teste, a pesquisadora aponta uma melhora significativa, especialmente nas questões algébricas. Tomando como exemplo uma questão de cada parte da pesquisa, encontra-se um aumento de acertos de, 4,35% no pré-teste a 86,96% no pós-teste, na parte aditiva e, 8,69% a 78,26%, na parte multiplicativa. Esses dados mostram o salto de qualidade que este experimento promoveu aos estudantes.

Nas palavras da autora o ensino por meio de atividade “[...] foi extremamente satisfatório, visto que contribuiu para que os alunos identificassem as regularidades e descobrissem uma lei geral para chegar aos resultados” (SILVA, 2015, p. 207). Tal pronunciamento aponta o alcance dos objetivos definidos para com o público alvo da pesquisa supracitada e, por conseguinte, apresenta-se como um exemplo de proposta de ensino que foge do viés tradicional e permite o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático dos estudantes desta etapa de ensino.

Barbosa (2021), em sua dissertação de mestrado, de título “O ensino do Princípio Fundamental da Contagem por atividades experimentais” pesquisou o princípio fundamental da contagem desenvolvendo o ensino por meio de atividades experimentais, com alunos do 5º do ensino fundamental de uma escola pública do estado do Pará localizada em Icoaraci.

Na pesquisa, foi proposta uma sequência didática envolvendo os conhecimentos matemáticos relativos aos problemas de contagem, utilizando materiais manipulativos, tais como figuras com desenhos de peças de vestuário, de lanches, além de folhas de papel em branco e lápis para desenho, por exemplo, para auxiliar na resolução das multiplicações combinatórias necessárias para solucionar os problemas.

As atividades ocorreram em grupos, permitindo a interação e o diálogo capaz de facilitar o raciocínio esperado. No término das atividades, os alunos redigiram suas conclusões sobre aquilo que desenvolveram. Na análise da autora, houve considerável melhora nas conclusões à medida que as atividades foram realizadas, pois os alunos passaram a apresentar conclusões válidas a partir da segunda atividade e na atividade 5 já não houve registro de conclusão não válida, o que aponta para um resultado positivo deste tipo de ensino, uma vez que proporciona aos alunos a formulação de ideias autônomas sobre o assunto, evitando o formato tradicional em que o conceito é apresentado pronto aos estudantes.

A autora ainda mostra que o desempenho dos alunos no teste reaplicado após a execução das atividades da sequência didática melhorou consideravelmente, saindo de, em média, 10% a 20% de acertos no pré-teste, para acima de 60% no pós-teste, para a maioria dos estudantes, ratificando a significativa aprendizagem proporcionada a esse público decorrente do ensino por atividades experimentais (BARBOSA, 2021).

Esta é outra experiência que demonstra o excelente resultado evidenciado pela melhoria do desempenho estudantil em matemática por meio do ensino por atividades. Essa metodologia, assim, mostra-se como uma oportunidade de trabalhar esta disciplina promovendo raciocínio em cima das diversas situações-problemas e favorecendo o processo de escolha das operações adequadas, o que muitas vezes figura como vilão nesta etapa da educação.

Pagung, Lorenzoni e Rezende (2021), por sua vez, usaram a modelagem matemática aliada a atos dialógicos para promover a aprendizagem de proporcionalidade com 33 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. A experiência se deu através de atividades que compunham a sequência didática traçada, envolvendo o conteúdo de proporcionalidade e a situação da mulher no mercado de trabalho, para isso, as atividades eram relacionadas à Associação Mulheres da Prata⁶⁶, de forma a contextualizar a matemática aproximando-a da vida cotidiana.

A sequência didática foi composta por atividades de diálogo entre professora e alunos sobre o tema; visita à associação, com direito a entrevista feita pelos estudantes à

⁶⁶ Grupo de mulheres que garantem sua independência econômica através da produção artesanal e da mão-de-obra agrícola familiar do município de Anchieta/ES (PAGUNG, LORENZONI e REZENDE, 2021).

funcionária responsável pelo local; produção de texto sobre a importância das mulheres da Associação das Mulheres da Prata, enquanto membros ativos da atividade econômica daquele setor e, ao mesmo tempo, mães e mulheres; localização espacial do local visitado e dos pontos de venda e locais de entrega de seus produtos, seguida de registro em tabela da distância e do tempo que leva cada deslocamento; organização e relação das informações referentes à massa dos produtos, seus período de produção (diário, semanal, mensal...) e seus valores, além de pesquisa no comércio local, afim de analisarem a relação entre a massa de produtos diversos e seus valores, para identificar o melhor e real custo-benefício.

Segundo os autores, a experiência foi bastante exitosa, pois proporcionou engajamento dos estudantes e uma significativa aprendizagem, uma vez que:

A Modelagem Matemática contribuiu para que o diálogo com qualidade acontecesse, pois ela tira o foco do professor e o coloca no aluno, concedendo-lhe voz ativa e protagonismo e favorece a aprendizagem a partir de diálogos mais ricos (PAGUNG, LORENZONI e REZENDE, 2021, p. 50).

Nesse relato, puderam-se perceber os benefícios do trabalho pedagógico que envolve matemática, escrita e o contexto sócio-cultural da comunidade, na qual estão inseridos os alunos, evidenciando a importância desta disciplina tão presente no dia-a-dia, mas por vezes ensinada de forma mecânica e desconexa da realidade.

Outra experiência válida ocorre em Cardoso (2021) que pesquisou forma diferenciada de ensinar a multiplicação com uma turma do 5º ano de uma escola pública estadual localizada em Arroio do Sal, no estado de Rio Grande do Sul. Em seu artigo “A matemática com sentido: uma experiência com alunos do 5º ano abordando a multiplicação” a autora utilizou retângulos e outros recursos para ensinar a multiplicação com disposição retangular.

Em uma das atividades realizadas, os alunos observaram as características de um retângulo que estava em posse da pesquisadora, em seguida receberam botões que deviam organizar no formato da figura geométrica e foram questionados sobre quantas linhas e colunas tinham em cada retângulo de botões e como representá-las através da multiplicação. Posteriormente, novos retângulos surgiram e foram desenhados no quadro, com suas respectivas sentenças multiplicativas, sendo, então, solicitado aos alunos que o fizessem em folhas quadriculadas, onde cada quadrado recebia um botão.

Além deste, a autora também desenvolveu outros encontros com a turma usando materiais manipuláveis aliados ao registro e resolução das sentenças multiplicativas. Estes são exemplo de atividades que permitem a manipulação de objetos favorecendo a interação dos estudantes com o conhecimento almejado pelo docente. Segundo a autora, os alunos demonstraram interesse e bom desempenho nas atividades, mantendo-se tranquilos e participativos.

Uma pesquisa desenvolvida por Oliveira e Cedro (2015), intitulada de “O ensino da matemática nos anos iniciais: o brincar e a atividade de estudo no clube da matemática”, realizada com alunos do 5º ano do ensino fundamental, mostra mais uma possibilidade de resultados positivos envolvendo o brincar e o aprender.

Conforme definem os autores, a pesquisa objetivou analisar e avaliar o envolvimento e o resultado da aprendizagem das crianças em aulas de matemática tendo como base o trabalho numa perspectiva lúdica. O experimento didático foi feito no Clube da Matemática⁶⁷, com doze alunos do 5º ano do ensino fundamental de uma escola pública de Goiânia. Segundo os autores, o trabalho pedagógico teve como objetivo promover o raciocínio dos sujeitos por meio de situações-problema significativas, utilizando, nesse caso, jogos como recursos metodológicos.

Os momentos descritos pelos autores, no artigo, foram denominados de “Trilha dos desafios” e “Movimento certo”. No primeiro, os alunos deveriam deslocar-se em um tabuleiro, de um ponto a outro, utilizando figuras de meio de transporte, atendendo aos desafios relativos à quilometragem e modos de locomoção, propostos durante o jogo. No segundo, foi trabalhado o princípio da equivalência através da troca de garrafas contendo água com capacidades variadas. Com o experimento didático, os autores concluíram que a ludicidade conseguiu envolver boa parte dos alunos que participaram da pesquisa e alcançar um dos objetivos relativos ao desenvolvimento do pensamento infantil na busca de solucionar desafios propostos.

Dos cinco trabalhos apresentados, todos foram tidos como exitosos por seus pesquisadores ilustrando formas participativas de ensino da matemática no 5º ano e ratificando o aumento do interesse dos alunos com estes tipos de atividades. Concorde-se com este posicionamento, já que as aulas ocorridas com dinamicidade e apresentação de conflito proporcionaram maior engajamento e alcance da aprendizagem, seja pelo ensino

⁶⁷ Projeto desenvolvido em escolas públicas municipais que ocorre semestralmente.

por atividade, pela resolução de problemas, pelo uso de jogos ou pela modelagem matemática.

conclusão

O presente artigo objetivou elucidar possibilidades do ensino da matemática numa perspectiva não tradicional e, para isso, foram levantados, primeiramente, alguns estudos sobre o ensino da matemática no 5º ano do ensino fundamental e, posteriormente, algumas possibilidades de ensino desta disciplina nessa etapa.

Foram elencadas as metodologias de ensino relativas à Resolução de Problemas, o Ensino por Atividades Experimentais (SÁ, 2020), a Modelagem Matemática (BURAK, 2008) e o Uso de jogos (SÁ, 2002). Em seguida, reuniram-se pesquisas, nas quais houve intervenção em sala de aula com alunos do 5º ano utilizando as metodologias citadas anteriormente.

Com este estudo, identificou-se certos desafios enfrentados tanto por estudantes como por professores, durante o processo de ensino-aprendizagem de matemática, bem como algumas propostas de ensino que seguem por um caminho não tradicional e buscam na participação ativa dos alunos os rumos para uma educação matemática de qualidade.

Conclui-se que é possível promover o ensino da matemática de forma dinâmica e proativa, desenvolvendo autonomia e pensamento crítico estudantis, a partir da utilização de metodologias diferenciadas de ensino que tomam como foco o protagonismo do aluno com vistas ao alcance de uma aprendizagem mais significativa.

Referências

BARBOSA, Cira Naiá Campos. **O ensino do Princípio Fundamental da Contagem por atividades experimentais**. Dissertação (Mestrado em Educação). PPGED. Universidade do Estado do Pará, Pará, 2021.

CARDOSO, Dilce. A matemática com sentido: uma experiência com alunos do 5º ano abordando a multiplicação. *In*: XIV EGEM - Encontro Gaúcho de Educação Matemática. Pelotas. **Anais eletrônicos [...]** Pelotas, editora UFPEL. 2021. Acesso em: <https://wp.ufpel.edu.br/egem2021/files/2021/07/004.pdf>

CARDOSO, Gleiciely Oliveira; BASTOS, Suely Miranda Cavalcanti; MAGALHÃES, Lázaro Moreira de. Dificuldades de aprendizagem em matemática dos alunos do 5º ano do ensino fundamental. *Revista Mirante, Anápolis (GO)*. Vol. 10. N.1. Jun. 2017.

CONCEIÇÃO, Jubiara Santos da. **Prática pedagógica e ensino da matemática nos ciclos escolares do 1º ao 5º ano do ensino fundamental**. Monografia (Especialização

em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino). Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Medianeira, p. 70. 2018.

DINIZ, Maria Ignês. Resolução de Problemas e Comunicação. *In*: SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignês. **Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender matemática**. Porto Alegre: Artmed, 2001.

KLUBER, Tiago Emanuel; BURAK, Dionísio. Concepções de modelagem matemática: contribuições teóricas. *Educ. Mat. Pesqui.*, São Paulo, v. 10, n. 1, pp. 17-34, 2008.

MAGALHÃES, Francisca Missilene Muniz. **O ensino da matemática nos anos iniciais da educação básica em belém-pa**. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Estado do Pará. Belém, p. 143. 2019.

MATNI, Renata Cristina Alves; SÁ, Pedro Franco de.; SANTOS, Maria de Lourdes Silva. Resultados de estudos brasileiros de 1996-2016 sobre atitudes de estudantes em relação à matemática. *Revista Prática Docente, [S. l.]*, v. 5, n. 3, p. 1547-1567, 2020. Disponível em: <http://periodicos.cfs.ifmt.edu.br:443/periodicos/index.php/rpd/article/view/857>. Acesso em: 29 ago. 2022.

Mengali, Brenda Leme da Silva. A resolução de problemas criando espaço para a produção de saberes nas aulas de matemática dos anos iniciais. *In*: CARNEIRO, Reginaldo Fernando; SOUZA, Antônio Carlos de; BERTINI, Luciane de Fátima. **A matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: práticas de sala de aula e de formação de professores**. Brasília: SBEM, 2018.

OLIVEIRA, Daniela Cristina de; CEDRO, Wellington Lima. O ensino da matemática nos anos iniciais: o brincar e a atividade de estudo no clube da matemática. *Rev. Teoria e Prática da Educação, Maringá*, v. 18, n. 2, p. 41-54, Maio/Agosto, 2015.

PAGUNG, Nathalia Maria Dias; LORENZONI, Luciano Lessa; REZENDE, Oscar Luiz Teixeira de. Modelagem matemática e os atos dialógicos: a construção de um ambiente de aprendizagem de proporcionalidade em uma turma do 5º ano do ensino fundamental [recurso eletrônico]. Vitória, ES : Editora Ifes, 2021.

SÁ, Pedro Franco; PINHEIRO, Keily Leonez. Jogos e Problemas Aritméticos. *In*: CUNHA, Emmanuel Ribeiro (Org.); SÁ, Pedro Franco de (Org.). **Ensino e Formação Docente: Proposta, reflexões e práticas**. Belém [s.n.], 2002.

SÁ, Pedro Franco de. A resolução de problemas como ponto de partida nas aulas de matemática. *Trilhas, Belém*, v. 11, n. 22, p. 7-24, jan/dez. 2009.

SÁ, Pedro Franco de. Possibilidades do Ensino de Matemática Por Atividade. Belém: SINEPEM, 2019.

SÁ, Pedro Franco de. As atividades experimentais no ensino de matemática. **REMATEC**, v. 15, n. 35, p. 143-162, 5 dez. 2020.

SILVA, Benedita das Graças Sardinha da. **Ensino de problemas envolvendo as quatro operações por meio de atividades**. Dissertação (Mestrado em Educação). PPGED. Universidade do Estado do Pará, Pará, 2021.

O CONTEXTO DA RACIONALIDADE MODERNA E PÓS-MODERNA: a influência positivista de Augusto Comte e a ruptura pelo paradigma emergente

Iales Oliveira Nascimento⁶⁸
Carla Regina da Silva Santos⁶⁹

Resumo

A partir de uma observação gradativa dos fundamentos históricos e filosóficos que estrutura as concepções científicas das ciências naturais, humanas e sociais é notório que a evolução através do pensamento epistemológico moderno e contemporâneo provocaram transformações consideráveis nos campos ideológico, político e econômico das sociedades civis e organizadas. Os padrões científicos da modernidade, permaneceram incontestáveis até o final do século XIX, sendo guiado pela lógica positivista do movimento iluministas francêss, o qual, tornou-se uma das correntes predominante que propuseram a organizar o conhecimento científico e sua utilização em sociedade. Dentre os pensadores que mais influenciaram o pensamento positivo, está Augusto Comte, considerado o pai desse movimento, que deixou um forte legado teórico e histórico da racionalidade moderna que está presente até nos dias de hoje e na educação escolar. No entanto, a proposta positiva de Comte, passou por contestações e resistências por parte de diversos pensadores da época, que sustentavam um pensamento alternativo e não positivista, promovendo assim as ciências humanas e sociais a um patamar de privilégio no contexto científico que, antes, não se tinham. Com isso, surge uma nova concepção de ciência denominada Paradigma Emergente ou Pós-modernidade. O objetivo central do estudo bibliográfico em destaque é fazer uma abordagem a partir da concepção positiva de Comte e suas inspirações e razões que levou esse modelo a evidenciar e exaltar as ciências exatas e naturais. Bem como as possíveis inquietações que envolvem natureza, homem e sociedade que motivaram a ruptura da racionalidade moderna para a Pós-moderna.

Palavras-chave: Ciência. Racionalidade. Positivismo. Comte. Paradigma Emergente.

Introdução

O presente artigo é resultado de concepções formuladas durante a disciplina Epistemologia e Educação, que integra o currículo do mestrado em Educação da Universidade do Estado do Pará, sob a orientação da Prof^ª. Dr^ª. Ivanilde Apoluceno de Oliveira. Trata-se de um estudo de caráter bibliográfico acerca do legado do positivismo de Augusto Comte e suas contribuições epistemológicas e passagem para a Pós-modernidade ou chamado paradigma emergente.

O objetivo geral é esclarecer a passagem da racionalidade moderna partindo da visão positivista de Augusto Comte para o paradigma emergente. Quanto aos objetivos específicos são observar os aspectos presentes na modernidade do positivismo; descrever uma conjuntura histórica do paradigma emergente e discorrer sobre os principais fatores da pós-modernidade que influenciaram no desenvolvimento do conhecimento.

⁶⁸ Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação, pela Universidade do Estado do Pará-UEPA

⁶⁹ Docente do EBTT na Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará (EA/UFPA) e mestranda no Programa de Pós-Graduação na Universidade do Estado do Pará PPGED/UEPA

A motivação do presente estudo é com base na real carência de aumentar discussões acerca do modelo científico, o qual está estabelecido nos dias atuais. Além disso, os processos educacionais foram influenciados por repercussões de maneira mais objetiva. Assim, as concepções positivistas ainda resistem e integram no desenvolvimento do conhecimento e, logo, essas concepções passam a influenciar direto e indiretamente o âmbito político no contexto educacional, embora exista premissa que aponte posturas e preceitos diferentes da humanidade.

Segundo Borges (2016) o pensamento científico até o final do século XIX era pautado na racionalidade moderna, sendo esta, construída sob o referencial positivista e científicista. Essa racionalidade moderna ou pensamento positivismo conforme ressaltaram Faustino e Gasparin (2001) tinha o seu principal fundador Augusto Comte, que de maneira objetiva reuniu um conjunto de estratégias oriundas das ciências exatas e ciências naturais, onde pudesse levar o pesquisador conectar-se a busca da verdade do mundo real por meio do método rigoroso da investigação e experimentação dos fenômenos da natureza.

No entanto, o pesquisador, não deveria se envolver com o objeto investigado, enveredando pela neutralidade no processo de pesquisa. Sua função consistiria em relacionar, observar e explicar uma dada realidade a partir da aplicação do método científico. No período da racionalidade moderna, Borges (2016) afirma que ocorreu várias relações divididas pelo pensamento do senso comum e conhecimento científico, em certo momentos, havia discordância sérias entre os cientistas das Ciências Naturais e Ciências Humanas.

Não obstante a isso, do ponto de vista do desenvolvimento do conhecimento e pelo fato que o continente europeu que ocorria tais correntes epistemológicas das ciências, acreditavam que o povo europeu tinha em sua cultura uma superioridade no campo da produção do saber. Isso, é partilhado por Borges (2016, p. 40) que diz “há a crença da superioridade da cultura europeia sobre as demais, do ponto de vista de produção do conhecimento”. Nisso que o autor afirma, nota-se que essa superioridade que pairava entre os europeus é resultado do pensamento positivo que dominava a comunidade científica e influenciava a sociedade de um modo geral.

Este tipo de característica do positivismo, é tão marcante que está presente até nos dias de hoje, tanto no contexto das Ciências Naturais quanto no meio educacional. Entretanto, na fase de mudança entre o Século XIX para o Século XX, muitos

movimentos de oposição a este ideário de conjuntos de lógicas de fazer pesquisa, vem ganhando força por toda parte.

Então, os profissionais da área da filosofia e sociologia e até os cientistas da época, notaram uma variedade de falhas na racionalidade científica moderna. Dessa maneira, as argumentações desses pensadores da ciência foram “divisor de águas”⁷⁰, pois problematizou o rigor científico da racionalidade moderna, rompendo com o paradigma moderno da ciência, a partir daí, surge um novo paradigma, chamado de Emergente ou Pós-Moderno.

Referencial Teórico Metodológico

O referencial teórico metodológico usado nesse estudo bibliográfico para reflexões, foram instigados pelas abordagens utilizadas na disciplina Epistemologia e Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará. Essas abordagens foram em torno do surgimento da racionalidade, do positivismo e pós-positivismo e suas contribuições para o pensamento científico da sociedade moderna.

(a) O Período moderno e as concepções do positivismo

Segundo Silvino (2007) o positivismo foi uma conjuntura de pensamento no eixo da filosofia, das artes e da literatura que influenciou parte da cultura europeia por volta do ano de 1840 até a 1ª Guerra Mundial. O termo positivo foi definido em razão ao período de paz e de hegemonia que a Europa vivenciou diante das expansões coloniais na África e Ásia, isso levou os europeus a um clima de entusiasmo pela ideia do progresso humano e social eminente.

Entretanto, paralelo a esse movimento do pensamento positivo, os resultados da revolução industrial do século XIX, de acordo com Reale (1981), foram motivados pela transformação social que ocorriam. Alguns exemplos que justificam essa crença; segundo Silvino (2007) o surgimento de grandes centros urbanos, o aumento da produção da riqueza, o desequilíbrio da cidade e campo e a superação das principais doenças infecciosas através da Medicina.

É importante notar que o entusiasmo europeu, não foi por acaso e nem imaturo, a ponto de não se importar com os subprodutos do advento do desenvolvimento industrial,

⁷⁰ A expressão “divisor de águas” representa uma mudança importante no rumo dos acontecimentos, sejam eles históricos, sociais ou pessoais: um filho costuma ser um grande divisor de águas na vida de uma mulher.

mas, para os males sociais apontados pelo marxismo (proletariado, concentração financeira nas mãos de poucos, intensa jornada de trabalho), que aos olhos dos positivistas, interpretavam de forma diferente, pois compreendiam como “... fenômenos transitórios elimináveis pelo crescimento do saber, da educação popular e da riqueza” (REALE, 1981, p. 296).

Assim, gerou expectativa na população da Europa, pois acreditavam na ideia que ciência poderia resolver todos os problemas da humanidade e, principalmente, o modo de produção. Todavia, esse pensamento, foi concebido pela influência do positivismo enquanto corrente filosófica, pois se propagou através das tradições culturais distintas das produções humanas, tais como: Itália (naturalismo renascentista); Alemanha (cientificismo e monismo materialista); Inglaterra (tradição empirista e utilitarista); França (inseriu-se no racionalismo). E este último, abordaremos logo a seguir, sobre a racionalidade moderna partindo da visão positivista de Augusto Comte e suas contribuições até ruptura para o paradigma emergente.

(b) Augusto Comte: Intervenção social com a filosofia positiva

Augusto Comte nasceu na França no ano de 1798 no final do século XVIII, e viveu até o ano de 1857. De acordo Faustino e Gasparin (2001) ele cresceu num contexto de conflitos sociais e instabilidade entre a burguesia e o proletariado pelo embate incansável por lucro, riqueza e poder, posteriormente, Comte chamou de anarquia⁷¹ e desordem. Assim, o capitalismo foi garantindo uma reprodução da exploração da classe trabalhadora. Além do mais, Faustino e Gasparin (2001) ressaltam que nesse período, houve a implementação do trabalho assalariado em grande escala, abertura de novos mercados e a garantia da propriedade privada dos bens de produção.

Contudo, o privilégio da lucratividade era para poucos, a repreensão social e violência era constante, que até o voto censitário⁷² foi aprovado para impedir a representação do povo no Parlamento, para que não fosse levado as suas demandas, obtivesse algum benefício ou direito. Nesse sentido, com a filosofia positiva, Comte apresenta no campo teórico um dos seus principais objetivos para resolver a crise:

⁷¹ Anarquia é uma teoria política que rejeita a existência de um governo. Trata-se de uma ideologia que não é a favor de nenhum tipo de hierarquia ou dominação imposta.

⁷² Voto censitário consiste na restrição do direito de votar apenas para alguns grupos de cidadãos, por norma os que apresentam um padrão social e econômico alto.

a razão pública deve encontrar-se implicitamente disposta a acolher atualmente o espírito positivo como a única base possível para uma verdadeira resolução da profunda anarquia intelectual e moral, que caracteriza sobremaneira a grande crise moderna (COMTE,1978, p. 58-59).

Com base nesse espírito positivo, Comte propõem aos franceses uma correção das especulações reais do ponto de vista social, dentre os aspectos positivos que foram inseridos, destaca-se o vínculo científico e o regulador lógico, que antes, era universal preponderância da moral das decisões. Para Comte, a sociedade era entendida como “corpo” social, divididas em várias partes e cada um com sua função importante, para que esse “corpo” social funcionasse bem e com harmonia entre as partes. E essa harmonia social só seria entendida, quando houvesse convivência pacífica entre os indivíduos, independente de classe e do papel que desempenham na sociedade, conduzindo ao bem público e a felicidade na humanidade individual.

Nessa concepção positivista de sociedade, Comte descreve que a sociedade é regida por leis naturais que esclarecem o seu desenvolvimento. Nisso, está embasada a evolução histórica e cultural da humanidade, apresentada na lei dos três estados:

consiste em que cada uma de nossas concepções principais, cada rumo de nossos conhecimentos, passa sucessivamente por três estados históricos diferentes: estado teológico ou fictício; estado metafísico ou abstrato; estado científico ou positivo (COMTE,1978, p. 113).

De acordo com Faustino e Gasparin (2001), os três estados da humanidade descritos por Comte são compreendidos:

No estado teológico - estado natural e primitivo da inteligência humana - que corresponde à antiguidade, os fenômenos explicam-se pela intervenção arbitrária de agentes sobrenaturais que dão conta de todas as irregularidades do universo. No estado metafísico, que corresponde ao chamado período medieval, forças abstratas tomam o lugar dos agentes sobrenaturais na explicação da experiência humana. No estado positivo, correspondente à modernidade, a inteligência do homem não deve buscar noções absolutas ou conjecturar sobre a origem do universo, mas, sim, buscar, através do uso da razão, da observação e de leis efetivas, as relações que ligam todos os fenômenos. (p. 159).

É nesse último, estado positivo, que Comte configura o pensamento da racionalidade moderna, na renúncia de procurar a origem e o destino do universo, bem como as causas fundamentais dos fenômenos, conforme se faziam os pensadores antigos e medievais na busca incessante por meio do uso do raciocínio e da observação das leis naturais universais e suas relações objetivas com o real. Pode se perceber que através do estudo do pensamento de Comte, as formas de materialismo mecanicista, que,

anteriormente, foram motivo de luta contra o, obscurantismo clerical e seus dogmas imutáveis, mas no século XIX, são transformadas em concepções que darão base para manutenção da ordem definida logo após a realização dos ideais burgueses.

(c) A crise da racionalidade moderna

Partindo da concepção da racionalidade moderna do movimento positivista que se pautava na ciência e na razão para explicar a realidade da natureza de forma teórica e simplificada, em contrapartida, instaurou uma crise na ciência no final do século XIX que rejeitava o pensamento moderno ou positivismo entre os intelectuais, Borges (2016) destaca que tinha muitos movimentos contrários que se foi ganhado força, e nesses movimentos, havia filósofos, sociólogos e cientistas que perceberem “falhas” na Racionalidade científica moderna.

Assim, começou a ser problematizado desde as técnicas científicas aos objetivos da sociedade dominante por trás delas, como forma de dominação social da população subordinada. Essa Crise da racionalidade moderna dá início a uma outra fase conhecida como pós-modernismo ou "paradigma emergente". Para Borges (2016) esse Paradigma emergente é um grupo de atitudes que identificam uma construção nova do conhecimento, que de certo modo, compreende-se como uma flexibilização da ciência ou do fazer ciência.

Oliveira (2012) ressalta que a crise paradigmática emergente é pautada no ethos ocidental, que o pós-moderno surge de um novo modo do pensamento científico contemporâneo após a crítica do pensamento científico moderno. Entretanto, com o esfacelamento da racionalidade moderna positivista que era defendida por Augusto Comte, as ciências humanas começam a ganhar reconhecimento da comunidade científica. Tendo em vista, que a ciência positivista que se configurara no determinismo e no mecanicismo, entram em choque com os fenômenos humanos por motivo da complexidade e subjetividade.

Outrora, o movimento positivista impedia a legitimação das ciências humanas, alegando que tais ciências, não pertencia ao eixo das ciências exatas e naturais, e assim não teriam rigor científico, nem método aceito entre a comunidade científica. Autores como Abraham Moles (1995) é citado por De Novaes (2007) que critica o destaque ao resultado absoluto e objetiva da ciência, pois o mesmo questionava o porquê dos bloqueios tradicionais e o confinamento da mesma às ciências convencionais.

Quando devemos tratar de todas estas grandezas imprecisas: o amor de nossa mulher, a dureza do inspetor de impostos, a sedução do argumento publicitário, a sabedoria do chefe, a fragilidade do social? Por que ninguém os estudou? Certamente. Mas ainda por quê? A “categoria” dos fenômenos imprecisos não tem – ou quase não tem – “ciência” nem métodos que lhe sejam próprios. (...) De fato, isto é, desviar-se das idéias vagas, dos conceitos fluidos, confundindo-os, superficialmente com as idéias falsas e abandonando “tudo isto” a uma família de disciplinas mal separadas ainda da filosofia-mãe que as engendrou e que se classifica sob o nome – também totalmente impreciso – de “ciências do homem” ou “ciências sociais” (MOLES, 1995, p. 17 apud DE NOVAES 2007, p.17).

A maneira destacada das ciências exatas para ciências humanas, provocou uma mudança resultante da abertura científica ao metafísico e sobrenatural, efeito esse gerado pela crise da ciência como narrativa. Segundo De Novaes (2007, p.17) “Se a ciência deixa de ser vista como verdade absoluta, passando a ser enquadrada dentro de um relativismo histórico e cultural, cuja legitimação depende da cultura a qual está inserida, não há validação das características da ciência. ”

Desse modo, como ressaltou o autor, se a ciência deixa de ser observada como verdade absoluta, tornando-se em um contexto histórico e cultural, tendo em vista que a cultura tem o papel de legitimação da ciência que a ela esteja inserida, sem os mesmos padrões de análise, deixa de ser validado pelas características da ciência. Portanto, a verdade científica é também ideológica e social, não ficando mais, restringida a lógica-matemática ou exata.

A partir dessa crise da ciência, toda as experiências científicas produzidas exprime um conjunto de ideias, teorias e tradições que configura uma nova compreensão de mundo, apoiando assim, a interpretação física e social dos fatos narrados. Além do mais, acerca do Paradigma Emergente, é importante destacar que não se trata de um conjunto de soluções de fácil preparo e simples. Conforme resalta Santos (2002) as possíveis alternativas das lacunas da modernidade nem sempre são claras de serem percebidas:

A análise do paradigma científico emergente deve evitar cair nas soluções fáceis de um pessimismo reacionário ou de um voluntarismo inconsequente. [...] Isso significa, antes de mais, que só a partir da modernidade é possível transcender a modernidade. Se é verdade que a modernidade não pode fornecer a solução para excessos e déficits, por que é responsável, não é menos verdade que só ela permite desejá-la. De fato, podemos encontrar na modernidade tudo o que é necessário para formular uma solução, tudo menos essa solução. (2002, p. 74,75).

Com isso, não podemos detectar o fim de uma e o início da outra, pois os limites que compreende no tempo entre a modernidade e o pós-modernismo são abstratos ou virtuais, para Borges (2016) o pensamento científico moderno do passado está presente nas abordagens científicas, mas não foi anulado como o romper do pensamento positivo, contudo, recebeu uma nova tendência do pensamento crítico da realidade.

Resultados e discussões

Como os resultados desse estudo bibliográfico, percebemos que o rompimento da racionalidade moderna do pensamento positivo pela comunidade científica para o pensamento científico pós-moderno do final do século XIX e início do século XX, marcaram mudanças históricas e mudança na visão científica de como ver o mundo do que nele há no contexto do Paradigma científico emergente, abaixo veremos esses resultados:

(a) Algumas descobertas das ciências que romperam com o positivismo

O Paradigma científico emergente foi um movimento inevitável perante a eminência da criticidade aos métodos de investigação iluminista positivo implementado nas ciências exatas e naturais, deixando de fora as ciências humanas e sociais que exercem a problematização dos fenômenos descobertos da natureza frente as questões da humanidade e suas complexidades de existências em sociedade. Entretanto, segundo Borges (2016) o intuito não é destruir o modelo anterior ao paradigma emergente, mas tem o dever de corrigir e adequar técnicas e finalidades das formas de produzir conhecimento conectando as demandas sociais na compreensão da flexibilização científica.

Nesse sentido, algumas descobertas científicas confirmam esse rompimento dos pensadores da ciência moderna. Soffiati (2002) e citado por Ribeiro, Lobato e Liberato (2010, p.34) por destacar o rompimento com o paradigma tradicional da modernidade no final do século XIX através da compreensão do evolucionismo do naturalista britânico Charles Darwin (1809-1882) e juntamente com a Termodinâmica, reformula a própria história e identificando assim, os equívocos no relógio newtoniano. Isso consiste, que Darwin conseguiu explicar de forma "natural" o processo orgânico da evolução das espécies. Já a Termodinâmica formulou o conceito de entropia e a sua segunda lei faz referência à dissipação de energia sob a forma de calor, o que introduz na física a ideia de processos irreversíveis.

Santos (2001) frisa que o Físico alemão Albert Einstein (1879-1955) em 1905 apresenta sua Teoria da Relatividade, e com esta, demonstrou que a simultaneidade dos acontecimentos distantes não pode ser verificada, pode somente ser definida, pois ela é arbitrária. Através dessa teoria, foi possível afirmar que a energia possui massa e não existe espaço e tempo absoluto no universo, pois as medidas desses são relativas e sua distribuição depende da matéria. Dessa forma, o conceito de “espaço vazio” perdeu significado na Astrofísica (MORAES, 1996).

Outros acontecimentos importantes na ciência são lembrados por Moraes (2004) que o químico neozelandês Rutherford (1871-1937) conseguiu demonstrar através do bombardeamento de átomos com partículas alfas, pode afirmar que os átomos não são formados por estruturas sólidas e indestrutíveis, mas possuíam um espaço no qual se moviam partículas extremamente pequenas. Outra demonstração importante do universo do átomo, foi demonstrado pelo físico dinamarquês Niels Bohr (1885-1962) que através do seu princípio da complementariedade, dependendo da maneira que as partículas subatômicas são abordadas, elas podem aparecer como partículas ou como ondas. Se a matéria for vista como partícula, isso significa que ela possui massa e ocupa um lugar no espaço. Entretanto, se a matéria for vista como onda, significa que não possui massa e não pode ser detectada.

Outrossim, Ribeiro, Lobato e Liberato (2010, p.35) destaca que o físico alemão Werner Karl Heisenberg (1901-1976), em 1927, revelou ao mundo como as partículas se comportam, pois, notou um comportamento aleatório ou imprevisível. Então ele lança um princípio a respeito à natureza do elétron, esse princípio ficou conhecido como Princípio da Incerteza, onde aponta para a imprecisão da vida, não linear, pois essa vida guarda energia e dá saltos de forma incerta e desordenada.

Por fim, as contribuições da Teoria da Relatividade de Albert Einstein, bem como algumas teorias e princípios que compõem a física quântica – Princípio da Complementariedade de Bohr e dentre outras, corroboram para esfacelamento da racionalidade moderna, principalmente o positivismo de Augusto Comte, uma vez que os principais conceitos da visão de mundo cartesiana e da mecânica newtoniana associados à noção de espaço e tempo absolutos, às partículas sólidas elementares, à objetividade científica, à causalidade e a separatividade, fazendo com que nenhum desses conceitos pudesse sobreviver às emergentes contribuições da física. Para Ribeiro, Lobato e Liberato (2010, p.36) “o mundo passou a ser concebido em termos de movimento, fluxo de energia e processos de mudança.” Essas concepções que os autores

ressaltaram, trazem uma nova compreensão dos fenômenos físicos de uma perspectiva da pós-modernidade.

(b) Traços do positivismo na educação escolar

A influência do positivismo de Comte está presente na educação escolar, através das ideias que fundamentam na experiência, tais como: o real, o verdadeiro e muitas das vezes o inquestionável. Nisso, a educação escolar se configura na perspectiva pelo objetivo, prático, útil, direto e claro. A realidade histórica do positivismo, procurava combater a escola humanista, religiosa em detrimento da elevação das ciências exatas. Desde o século XIX, as ideias positivas influenciaram a prática pedagógica na área de ensino de ciências nas escolas pelo método científico, obedecendo, tudo que preconizava na racionalidade moderna, como o controle, previsão, observação e hierarquização (ISKANDAR & LEAL, 2002).

No entendimento Iskandar e Leal (2002), Comte exalta e defende as ciências exatas sobre as humanas, e eles destacam que a classificação das ciências proposta por Comte, reflete na educação por meio do conhecimento fragmentado, isso, resultou na elaboração de currículos multidisciplinares, nessa compreensão dos autores, limitando qualquer relação com disciplinas diferente do eixo das exatas. Dessa maneira, a classificação e fundamentação das ciências (matemática, Astronomia, Física, Fisiologia e Sociologia) foram fortalecidas e difundidas por Comte. Essa última Sociologia, Comte a revestiu por um caráter científico para os estudos dos fatos sociais.

No Brasil, a educação escolar recebeu a influência das ideias dos positivistas desde o século XIX, principalmente entre os oficiais do exército, com um currículo dedicado as ciências exatas e engenharias, ficando de fora a linha humanista e acadêmica. Outrossim, é apontado por Iskandar e Leal (2002) acerca das palavras “Ordem e Progresso” as quais fazem parte da bandeira brasileira, isso indica a forte presença da influência das ideias positivistas. Outro ponto que os autores ressaltam é que a escola tecnicista no Brasil da década de 70 do século XX, valorizava o conhecimento objetivo, havendo possibilidade de observação e experimentação, assim fundamentou essa escola a dedicasse na tecnologia.

Saviani (1993) é citado por Iskandar e Leal (2002) por lembrar e evidenciar a neutralidade e objetividade no processo do ensino e aprendizagem, pois os professores e alunos na escola tecnicista, ocupavam um papel secundário, pois davam lugar para o alinhamento racional da educação escolar, e essa educação era coordenado por

especialista que demarcavam os objetivos a serem alcançados diante de um planejamento técnico.

(c) Paradigma emergente: desenvolvendo um novo olhar na ciência

Conforme ressaltado anteriormente, a crise da racionalidade moderna foi uma fase importante que abriu um novo horizonte no fazer ciência. De acordo com Borges(2016) o paradigma emergente ou Pós-modernidade dedicou-se na valorização dos saberes não positivistas, desfocando da razão e indo em direção ao sensu comum ético, participativo e estético. Sendo que a ética é pautada no respeito à natureza para as gerações futuras. O participativo é pautado no engajamento político para emancipação provinda da participação popular nas decisões governamentais, que vise a promover a argumentação e espaço comum a todos os setores da sociedade. E por último, a estética, que é pautada no sensu comum com foco nas emoções, essa é problematizada na pós-modernidade.

Santos (2002) é citado por Borges (2016) por que para ele, a ciência moderna desencadeia certas impressões humanas que se caracteriza como antíteses, pois é previsto nos métodos de distanciação que compreendem através dos conceitos “frios”, retórica e não-retórica, liberalização das metáforas, supressão da biografia e entre outras. Nota-se que um cenário oportuno para a reprodução do dualismo sujeito/objeto, não deixando de fora o prazer, paixão, emoção, retórica, estilo, biografia, tudo isso na racionalidade moderna pela razão, era rejeitado.

Sabendo que o Paradigma Emergente é representado por características inovadoras em relação ao paradigma anterior da racionalidade moderna. Contudo, as propostas desse novo paradigma ainda estão em desenvolvimento, uma vez que não se pode mensurar em que nível se encontra as reformulações do foi, do que está sendo e do que será implementado. Isso, nos faz voltar atenção as suas bases filosóficas, conforme enfatiza Oliveira (2012):

Há a defesa de um paradigma emergente que se estrutura pela aproximação das ciências naturais e humanas, do sujeito e do objeto, do global e do local e do saber do senso comum. É um conhecimento não dualista, mas complementar e interrelacional, multirreferencial, que dialoga com outras formas de conhecimento. Paradigma da complexidade e da razão aberta, com a valorização do racional, do vivido, do cotidiano e do imaginário social. (2012, p. 15).

De acordo com a autora, observa-se que o paradigma emergente está em desenvolvimento, avançando por caminhos que permitem reconhecer e dialogar com outras formas de conhecimento, tornando assim, o paradigma da complexidade e da razão aberta, onde agora não se restringe as ciências de natureza diferente, mas permite aproximação enriquecedora entre elas, a troca de experiência com o mundo e os fenômenos que nele há, partindo da perspectiva humana e ética no fazer ciência.

Considerações Finais

A racionalidade moderna partindo do pensamento positivista de Augusto Comte configurou para os iluministas uma forma de controle social através do método científico para elevação econômica e produção de riqueza por meio do lucro, uma vez que sua proposta positiva era de interesse da sociedade dominante e privilegiada. A organização científica e social na compreensão de Comte, pautou-se no pensamento científico racional dos fenômenos naturais e padrões sociais da época por um comportamento de neutralidade, desmistificando do imaginário popular para os fatos explicados por meio do saber científico apoiado na razão. Isso, ganhou satisfação e aceitação para muitos da sociedade francesa, pois eram ideias contundentes e questionáveis pelo eixo das ciências exatas e naturais.

Entretanto, algumas descobertas científicas entre o século XX e XXI das ciências naturais defendida por Comte, como Física e Química e entre outras, começaram a romper com o paradigma moderno, de maneira científica, pois os cientistas como Charles Darwin, Albert Einstein, Rutherford, Heisenberg e Bohr, a utilizarem métodos positivos em suas investigações, se deparam diante de limitações fatos novos daquilo que era conhecido pela ciência da época. Contudo, não conseguiram explicações só na métrica lógica, mas tiveram que superar as descobertas anteriores, pois viram que as coisas da natureza eram mais complexas, pois foram necessários pela própria ciência avançar em um novo olhar para compreender certos fenômenos ainda desconhecidos a ciência naquele momento.

Juntamente com isso, desencadeou um movimento na sociedade para romper com o padrão exigido na racionalidade moderna, o qual era excludente e restringia as outras áreas do conhecimento humano, como as ciências humanas e sociais. Dessa forma, o positivismo de Comte foi criticado por outros pensadores pela falta da humanização nas práticas científicas, tendo em vista a não relevância dos saberes populares, local e cultural. A partir do final do século XIX, surge o chamado Paradigma Emergente ou Pós-

modernidade, com objetivo de não se anular com o paradigma moderno, mas coexistir com uma nova forma de fazer ciência, uma liberdade científica e não esgotada, mas permitir ao homem investigar, estudar e problematizar do ponto de vista histórico, cultural e ético, permitindo assim, uma aproximação possível das ciências humanas com as ciências naturais.

Outrossim, é acerca da influência dos traços positivismo de Comte na educação escolar no Brasil, principalmente na escola tecnicista da década de 70 do século XX, que se configurou na perspectiva pelo objetivo, prático, útil, direto e claro. Tendo em vista a elaboração de currículos multidisciplinares que atendam a fragmentação das disciplinas, ou seja, uma seleção por disciplinas de áreas afins sem conexão com as disciplinas de áreas diferentes. Por fim, esses traços na educação escola do positivismo, marca a finalidade da não aniquilação de um modelo em função de outro, mas a adequação de técnicas que colabore com a construção de conhecimento, perante os contextos sociais pautados na flexibilização da ciência.

Referências

BORGES, Douglas Guimarães. **RACIONALIDADE CONTEMPORÂNEA OU “PÓS-MODERNA”: PARADIGMA EMERGENTE**. In: Laços entre a Epistemologia e a Educação, p. 39-50, 2016.

COMTE, A. **Curso de filosofia positiva, discurso preliminar sobre o conjunto do positivismo, discurso sobre o espírito positivo**. São Paulo: Abril Cultural, 1978. (Os Pensadores).

DE NOVAES, Allan Macedo. **A ciência na pós-modernidade: a falência das metanarrativas e suas implicações na construção do paradigma científico contemporâneo**. Acta Científica. Ciências Humanas, v. 1, n. 12, p. 9-21, 2007.

FAUSTINO, Rosângela Célia; GASPARIN, João Luiz. A influência do positivismo e do historicismo na educação e no ensino de história. In: **Acta Scientiarum Human and Social Sciences**, v. 23, p. 157-166, 2001.

ISKANDAR, Jamil Ibrahim; LEAL, Maria Rute. Sobre positivismo e educação. In: **Revista Diálogo Educacional** v. 3, n. 7, p. 89-94, 2002.

MORAES, M. C. B. **O paradigma educacional emergente**. 1996. 227f. Tese (Doutorado em Educação) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 1996.

MORAES, M. C. B. Paradigma e mudança. In: **Educar na Biologia do amor e da solidariedade**. Petrópolis: Vozes, 2003, cap.1, p.131-155. Pensamento eco-sistêmico: educação, aprendizagem e cidadania no século XXI. Petrópolis: Vozes, 2004. 344p.

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. **Racionalidade Científica Contemporânea** (mimeo). Belém: UEPA, 2012.

REALE, G. **História da Filosofia. O Positivismo**. São Paulo: Paulus, 1981.

RIBEIRO, Wallace Carvalho; LOBATO, Wolney; LIBERATO, Rita de Cássia. **Paradigma tradicional e paradigma emergente: algumas implicações na educação**. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte), v. 12, p. 27-42, 2010.

SANTOS, B. S. **Um discurso sobre as ciências**. 12.ed. Porto: Afrontamento, 2001. 59p.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Da ciência moderna ao novo senso comum. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência**. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2002 (p. 74 a 117).

SILVINO, Alexandre Magno Dias. **Epistemologia positivista: qual a sua influência hoje?**. Psicologia: ciência e profissão, v. 27, p. 276-289, 2007.

SOFFIATI, A. Fundamentos filosóficos e históricos para o exercício da eco cidadania e da eco educação. In: LOUREIRO, C. F. B.; LAYRARGUES, P. P.; CASTRO, R. S. (Orgs.). **Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania**. São Paulo: Cortez, 2002, cap.2, p.23-67.

O ENSINO DE FUNÇÃO AFIM POR MEIO DA MODELAGEM MATEMÁTICA A PARTIR DA PESCA EM MARUDÁ

Juliana Rayanne Silva do Santos⁷³

Universidade do Estado do Pará

julianasilva@uepa.br

Fabio José da Costa Alves⁷⁴

Universidade do Estado do Pará

fjca@uepa.br

RESUMO

Este artigo apresenta um resumo da dissertação que será apresentada como conclusão do curso de Mestrado em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da Universidade do Estado do Pará (UEPA). O objetivo desse trabalho é verificar a potencialidade do ensino de função afim por meio da modelagem matemática para alunos do 9º ano de Marudá. Apresentando a modelagem matemática, trabalhos já feitos que utilizam a modelagem matemática em consonância com o ensino de funções e falaremos brevemente da teoria da representação semiótica e sua importância para nossa pesquisa. Para usar a modelagem matemática, utilizaremos os dados reais de pescadores: um que usa curral e outro que usa o barco como instrumento de pesca. Detalharemos nossa metodologia de pesquisa, e mostraremos a análise microgenética que ajudará na análise dos resultados obtidos na aplicação da atividade. Por fim nossas considerações finais serão na perspectiva do que esperamos obter com a aplicação dessa pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: Modelagem Matemática. Função afim. Pesca.

Introdução

O que move uma pessoa são perguntas que são feitas durante sua vida, desde o “O que vou ser quando crescer?” Até “Qual o melhor emprego?”. Um professor de matemática convive diariamente em sala de aula com a seguinte pergunta “Em que eu vou usar isso na minha vida?”. Alunos questionam qual a utilidade de todas aquelas fórmulas matemáticas no dia a dia, esse questionamento foi o pontapé inicial para surgir esse trabalho.

No início da minha jornada como professora era o que eu mais ouvia, e partindo de um assunto que é ministrado no ensino fundamental II, resolvi prosseguir com essa pesquisa. O ensino de função afim começa nos anos finais do ensino fundamental, por isso trabalharemos nesse nível de ensino, e utilizaremos a modelagem matemática por nos permitir usar situações do cotidiano, utilizaremos a pesca que é uma das principais fontes de subsistência do distrito de Marudá.

O ensino de função afim apresenta algumas dificuldades por parte dos alunos na sua compreensão. De acordo com Ferreira (2018), os alunos têm dificuldades em

⁷³ Licenciada em Matemática (UEPA). Mestranda do programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará, julianasilva@uepa.br

⁷⁴ Pós-Doutor pela UFRN, Doutor e Mestre em Geofísica, Licenciado em Matemática e Engenheiro Civil, Docente dos Programas de Pós-Graduação PPGEM e PPGED da Universidade do Estado do Pará, fjca@uepa.br

representar a função a partir de uma linguagem natural para uma linguagem algébrica e gráfica. Semelhantemente, Silva (2011, p.16) destaca a dificuldade que os alunos têm em compreender quando uma função é representada no plano cartesiano, em que os alunos “têm dificuldade na conversão para a linguagem algébrica ou simbólica e representação gráfica, confundindo equação com função”

A modelagem matemática é uma metodologia que busca aproximar da realidade a matemática em que os alunos relacionem as fórmulas matemáticas as suas experiências e faz com que o professor consiga adequar conteúdos matemáticos a realidade do aluno. Em Marudá a maioria das pessoas depende da pesca ou de vendas de comidas, usaremos essas situações de faturamento nas vendas de comidas e peixes para que os alunos consigam fazer modelagem matemática.

Portanto, nossa questão de pesquisa é *“Qual a possibilidade de se ensinar função afim por meio da Modelagem Matemática utilizando a prática da pesca em Marudá? Delineando o objetivo de acordo com a questão norteadora, temos o objetivo geral: verificar a potencialidade do ensino da função afim por meio da modelagem Matemática para alunos do 9º ano do ensino fundamental de Marudá.*

Nossa pesquisa é de caráter qualitativo e se trata de uma pesquisa-ação. Utilizaremos as 2 turmas do 9º ano da escola Tereza Braga Teixeira, localiza no Distrito de Marudá (pertencente à Marapanim).

Apresentaremos os trabalhos que já usaram a função afim e modelagem matemática, em seguida um resumo da modelagem matemática partindo das concepções de Biembengut e Hein (2007), Bassanezi (2002) e Burak (1992), a metodologia que será utilizada na pesquisa e por fim o que esperamos com os resultados que iremos encontrar.

Estado da Arte

Antes de iniciar um trabalho precisamos saber o que já foi feito sobre o que iremos estudar, a seguir há uma tabela especificando o tema do trabalho, os autores, o tipo de trabalho, o ano e o objetivo do trabalho. Trouxemos apenas as dissertações encontradas, a representação semiótica que será utilizada na análise dos resultados, é um breve resumo do nosso estado da arte.

Tabela 1: Lista de trabalhos

TRABALHO	AUTOR	ANO	TIPO	OBJETIVO
-----------------	--------------	------------	-------------	-----------------

ESTUDO DE FUNÇÃO AFIM ATRAVÉS DA MODELAGEM MATEMÁTICA	S.M. Camelo	2013	Dissertação	Propor a utilização de modelagem matemática como uma ferramenta no estudo de funções.
A MODELAGEM MATEMÁTICA COMO METODOLOGIA PARA O ESTUDO DE ANÁLISE COMBINATÓRIA	C. E. P. Brumano	2014	Dissertação	bordar a modelagem matemática como uma alternativa de ensino
O USO DA MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO DE FUNÇÕES NA EDUCAÇÃO BÁSICA	S. R. da Silva	2014	Dissertação	Subsidiar a discussão em torno do emprego da modelagem matemática como uma metodologia alternativa na sala de aula, mais especificamente no ensino de funções.
INVESTIGANDO A MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO DE FUNÇÕES AFINS E EXPONENCIAIS	R. N. V. Narcizo	2016	Dissertação	Investigar se a modelagem matemática pode contribuir ou colaborar com o ensino aprendizagem de função afim e, principalmente, de função exponencial
USO DO SOFTWARE GEOGEBRA E MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO DE FUNÇÕES	A. W. Souza Junior	2018	Dissertação	Ampliar e complementar a abordagem didática do conteúdo de funções.
O USO DA MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO DE FUNÇÕES: Uma abordagem dinâmica e variacional	R. Ramunno	2019	Dissertação	Realizar uma alternativa pedagógica de ensino usando a Modelagem Matemática para a bordar o conceito de função em uma perspectiva dinâmica e variacional e desenvolver nos alunos a capacidade de matematização de uma situação-problema usando funções.

MODELAGEM MATEMÁTICA E A CALCULADORA GRÁFICA GEOGEBRA NO ESTUDO DA FUNÇÃO AFIM	J. R. L. Freire	2021	Dissertação	analisar o ensino da Função Afim a partir de metodologias alternativas que possibilitam uma melhoria na aprendizagem dos alunos, visando também uma otimização dos resultados nas avaliações externas.
---	--------------------	------	-------------	--

Nos trabalhos citados notamos um interesse em comum com nossa pesquisa que é a necessidade de fazer com que o objeto matemático seja inserido na realidade do aluno, o processo de dar corpo a um objeto matemático para melhorar o processo de ensino aprendizagem. As situações do cotidiano de uma comunidade sendo inseridas no contexto escolar e a contextualização presente.

Como estamos trabalhando com função e esta exige que haja uma representação de sua linguagem matemática para uma linguagem gráfica, logo se faz necessário o uso da representação semiótica que foi importante para o desenvolvimento do pensamento matemático, basta observar que o cálculo requer uma representação.

Duval (2006, p. 107) ressalta a importância da semiótica para a construção do pensamento matemático “Nenhum tipo de processamento matemático pode ser realizado sem o uso de um sistema semiótico de representação, porque o processamento matemático sempre envolve a substituição de uma representação semiótica por outra”. Quando estudamos com qualquer objeto matemático precisamos utilizar a representação desse objeto, logo a semiótica se faz necessária.

Para compreender a análise semiótica proposta por Duval é importante saber sobre os conceitos que fazem parte da mesma no que diz respeito à natureza do signo e os conceitos relacionados à representação semiótica, em nossa pesquisa utilizaremos os conceitos de conversão – “transformação desta função em uma interpretação em outro registro, conservando a **totalidade** ou uma parte somente do conteúdo da representação inicial” (DUVAL, 2012, p.272); e tratamento – O tratamento é uma transformação interna a um registro.” (DUVAL, 2012, p. 272); para analisar os resultados.

Modelagem Matemática

Para a Modelagem Matemática a construção de um modelo é essencial. O processo para obter um modelo pode ser comparado a um método artístico, no qual requer intuição e criatividade. Quanto mais conhecimentos matemáticos se possuem então teremos mais alternativas para a obtenção de modelos matemáticos. A matemática e a realidade são dois universos diferentes e a modelagem é um meio de fundir esses dois universos. (BIEMBENGUT & HEIN, 2007).

Bassanezi (2002) também cita modelo matemático ao definir o que é modelagem, definindo modelo matemático como “...um conjunto de símbolos e relações que

representam de alguma forma o objeto estudado.” (BASSANEZI, 2002, pg.20). Portanto, podemos definir modelagem sendo “um processo dinâmico utilizado para obtenção e validação de modelos matemáticos.” (BASSANEZI, 2002, p.25).

Enquanto Biembengut e Hein (2007) são enfáticos em dizer que o modelo matemático é essencial para a modelagem matemática, Burak (1992) é mais categórico ao debater modelagem matemática:

A Modelagem Matemática constitui-se em um conjunto de procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo para tentar explicar, matematicamente, os fenômenos presentes no cotidiano do ser humano, ajudando-o a fazer previsões e a tomar decisões. (BURAK, 1992, p. 62).

Os três autores em questão falam de etapas a serem seguidas dentro do processo de modelagem matemática, mas essas etapas são flexíveis e dependem da realidade encontrada pelo professor. Há um consenso nos benefícios proporcionados pela modelagem matemática, para Burak (1992) a modelagem matemática eleva o aluno de figurante a personagem principal da história do seu processo de aprendizagem, tornando-o mais ativo e criativo.

Complementando, Bassanezi (2002) nos fala que a modelagem estimula novas ideias, faz surgir novas informações além das pré-definidas, proporciona o preenchimento de lacunas, se existirem nos dados experimentais. Torna o ensino mais atraente, permite fazer previsões, explicar e entender conceitos, pode fazer com que o aluno influencie nas mudanças do cotidiano.

Metodologia

A pesquisa será aplicada em 2 turmas do 9º ano do ensino fundamental da escola Tereza Braga Teixeira no distrito de Marudá que fica localizado no município de Marapanim. Projetamos a aplicação da atividade para outubro de 2022, pois a escola retornou às aulas presenciais em 2022, tendo passado 2 anos parada. Entendemos que para que os resultados sejam os melhores possíveis, os alunos devem passar pelo processo de readaptação e ter os conteúdos antes da aplicação da pesquisa.

Essa pesquisa é qualitativa do tipo pesquisa-ação, pois de acordo com Bogdan e Biklen (1991) a investigação qualitativa associa várias estratégias de investigação e as questões qualitativas estão ligadas a outros fatores e “as causas exteriores são consideradas de importância secundária. Recolhem normalmente os dados em função de um contacto aprofundado com os indivíduos, nos seus contextos ecológicos naturais.” (BOGDAN e BIKLEN, 1991, p.16). Na pesquisa qualitativa é normal que o pesquisador entre na realidade que pretende estudar, crie vínculos e faça registro cada ação.

Como haverá envolvimento com os sujeitos da pesquisa, a nossa pesquisa é do tipo pesquisa-ação. Tripp define como:

“Pesquisa-ação é uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa consagradas para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática”, e eu acrescentaria que as técnicas de pesquisa devem atender aos critérios comuns a outros tipos de pesquisa acadêmica. (TRIPP, 2005, p.447)

Ainda que a pesquisa-ação seja diferente da pesquisa prática e mesmo sendo pesquisa não pode ser considerada científica. Deve ter continuidade e não pode ser feita por etapas ocasionando quebras na pesquisa. (TRIPP, 2005).

Atividade

Fizemos uma entrevista com dois pescadores de Marudá, um que usa o curral e o outro que usa o barco para a pesca, também entrevistamos um vendedor de peixe, o intuito das entrevistas era nos ajudar a construir um texto que servirá de apoio na atividade que será aplicada para os alunos.

Em seguida, aplicaremos um questionário para traçar o perfil dos alunos que participarão da pesquisa, nesse questionário será perguntado se o aluno conhece como se pesca ou se alguém da sua família sabe pescar.

Assim, aplicaremos a atividade que consiste em perguntas em cima do texto apoio. Perguntas que buscarão saber se o aluno consegue interpretar os dados obtidos e tudo dentro do que é modelagem matemática. Abaixo está o texto que será utilizado.

Quadro 1: Texto orientador

A PESCA EM MARUDÁ

A pesca em Marudá pode ser feita através de currais ou de barco. A pesca é feita para o sustento em casa e para a venda para os marqueteiros. A pesca no curral se dá montando um cercado com madeiras e telas como mostra a Figura 6, deixa-se apenas uma entrada, para pegar o peixe é preciso deixar a maré secar, os peixes ficam dentro do cercado, é só entrar e pegar para colocar no panelo. Um pescador que usa o curral precisa quatro tipos de madeira: o moirão, a cinta, o calão e a vara. Para montar um curral no padrão normal é preciso de 120 moirão, 150 calão, 80 cintas e 1000 varas. Ainda há a tela para cercar e gasta em média R\$ 500,00 reais e R\$ 300,00 com a madeira. Um panelo médio suporta 30 quilos de peixe e um grande aguenta 50 quilos. A Gó normal e charutinho é vendida a R\$ 10,00 reais, já o filé é vendido a R\$ 15,00 para o marqueteiro.

O peixe que mais dá no curral é a Gó, na época da safra da Gó a cada despesca do curral se retiram em média 10 panelos de 50 quilos cheios.

A pesca de barco ocorre durante a maré cheia, o pescador sai para a pesca com rede de diferentes malhas, tem para peixe de porte pequeno, médio e grande. Há pescadores que costuram a própria rede e há os que compram, uma rede de pesca nova custa a partir de R\$ 10 000, 00 reais. Um barco de pesca gasta por mês R\$ 500,00 reais de manutenção. Os peixes mais comuns de pegar em barco são: pescada amarela corvina, dourada, piaba e peixe-pedra.

Em uma viagem para pescar se gasta em média 10 litros de óleo diesel (custa em torno de R\$7,00 reais o litro) e se pega em torno de 100 quilos de peixe. Um pescador vende os peixes para o marqueteiro de acordo com os seguintes preços por quilo: R\$ 20,00 reais a pescada, R\$ 10,00 reais a Corvina, R\$ 20,00 reais a dourada.

Um marqueteiro vende o peixe mais caro do que ele compra, em média ele revende de R\$ 3,00 a R\$ 5,00 reais a mais do que ele compra, em média ele compra uns 30 quilos de peixe para a revenda.

Fonte: Os autores, 2022

A partir desse texto serão feitas perguntas para que os alunos respondam, perguntas como: “Quanto um pescador gasta para montar um curral?”, “Quanto um pescador que utiliza o barco gasta?” entre outras.

Seguindo a etapa de modelagem matemática de Kluber e Burak (2008) onde temos a *escolha do tema*, onde o professor ou os alunos podem sugerir os temas que poderão ser trabalhados o professor seja mediador. A *pesquisa exploratória* é o processo de pesquisa sobre o tema para a familiarização com o assunto.

O *levantamento dos problemas*, que é onde o professor deve incentivar o aluno a construir conjecturas em cima da pesquisa feita procurando tudo que se relacione com a matemática. A *resolução dos problemas*, que é onde ocorre a resolução do problema levantado, abordando o conteúdo matemático para que seja de fácil compreensão para o aluno.

E por fim a *análise crítica das soluções*: momento de levantar críticas em relação ao conteúdo matemático, viabilidade e se a solução se adequa ao estudo em questão.

Durante a aplicação da atividade utilizaremos a análise microgenética que para Cabral (2004) consiste em inspecionar as expressões que surgem nas interações entre os alunos. Para fazer essa análise é necessário se planejar e estar atento ao mais pequenos detalhes. Qualquer informação é válida, nenhuma expressão deve ser tratada como irrelevantes, cada palavra que sai da boca do aluno durante a atividade é indispensável.

Percebe-se a importância dada para os detalhes, a análise microgenética é uma análise das mínimas informações, a valorização dos pequenos detalhes ajudam a pesquisa a ser consistente. Na nossa pesquisa não usaremos materiais de filmagem, pois tentaremos ser menos invasível aos alunos, assim usaremos materiais de gravação de voz.

Considerações finais

Esperamos que este trabalho nos mostre o potencial que a função afim tem ao ser utilizada com a modelagem matemática. E que a comunidade discente da rede pública de ensino utilize a atividade que será aplicada para a melhoria do processo de ensino aprendizagem, para inovar em sala de aula, para motivar os alunos. Essa atividade quer

mostrar que é possível utilizar os elementos do cotidiano do aluno em uma aula de matemática, é possível fazer do aluno um pesquisador em sala. Entretanto, é necessário que o professor faça um estudo antes e adeque a atividade à realidade do aluno.

Referências

BASSANEZI, R. C. **Ensino-aprendizagem com Modelagem Matemática**. 2002. Campinas – SP.

BIEMBENGUT, M. S; HEIN, N. **Modelagem matemática no ensino**. São Paulo: Contexto, 2007.

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. **Investigação Qualitativa em Educação: Uma Introdução à Teoria e aos Métodos**. Ed. Porto Editora, Porto-Portugal, 1991.

BRUMANO, C. E. P. **A modelagem matemática como metodologia para o estudo de análise combinatória**. Dissertação (Mestrado profissional em Educação Matemática) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2014.

BURAK, D. **Modelagem Matemática: ações e interações no processo de ensino-aprendizagem**. Tese de Doutorado. Campinas, Unicamp, 1992.

CABRAL, N. F. **O Papel das interações professor-aluno na construção da solução lógico-aritmética otimizada de um jogo com regras**. Dissertação (Mestrado em ensino de Ciências e Matemática) – Universidade federal do Pará, Belém, 2004.

CAMELO, S. M. **Estudo de Função Afim através da Modelagem Matemática**. Dissertação (Mestrado Profissional) – Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2013.

DUVAL, R. Registros de representação semiótica e funcionamento cognitivo do pensamento. Tradução de Méricles Thadeu Moretti. Revista Eletrônica de Educação Matemática – REVEMAT. Florianópolis, v.7, n.2, p.266-297, 2012.

FERREIRA, Ana Paula. **O estudo da função afim e a teoria de registros de representação semiótica: Uma revisão de literatura**. Blumenau, 2018. 91p.

FREIRE, J. K. L. **Modelagem e a calculadora gráfica Geogebra no estudo da função afim**. Dissertação (Mestrado profissional) – Universidade Federal Rural do semi-árido, Mossoró – RN, 2021.

KLÜBER, T. E.; BURAK, D. **Concepções de modelagem matemática: contribuições teóricas**. Educação Matemática Pesquisa, São Paulo, v. 10, n. 1, pp. 17-34, 2008

NARCIZO, R. N. V. **Investigando a Modelagem Matemática no Ensino de Funções Afins e Exponenciais**. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, PROFMAT) – Universidade Federal de Goiás, Catalão - GO, 2016.

SILVA, M. F. **A função e suas aplicações**. Monografia (especialização em matemática) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jaguarão, 2011.

SILVA, S. R. **O uso de Modelagem Matemática no Ensino de Funções na Educação Básica.** Dissertação (Mestrado Profissional -PROFMAT) – Universidade Federal do Amapá, Amapá, 2014.

SILVA, F. E. **A caracterização da função afim como ferramenta na modelagem de problemas matemáticos.** 2015. Dissertação (Mestrado em Matemática em Rede Nacional, PROFMAT) – Universidade do Ceará, Juazeiro do Norte, 2015.

SOUZA JUNIOR, A. W. **Uso de software Geogebra e Modelagem Matemática no ensino de funções.** Dissertação (Mestrado profissional) – Universidade Federal de Goiás, Jataí, 2018.

RAMUNNO, R. **O Uso da Modelagem Matemática no Ensino de Funções: Uma abordagem dinâmica e Variacional.** Dissertação (Mestrado Profissional) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

TRIPP, D. **Pesquisa-ação: Uma Introdução Metodológica.** In.: Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 443-466, set./dez. 2005

PAULO FREIRE E AS CONTRIBUIÇÕES ÀS INFÂNCIAS NA AMAZÔNIA BRAGANTINA

BORGES⁷⁵, Eline da Silva

Universidade do Estado do Pará-eline.borges@escola.seduc.pa.gov.br)

AVIZ⁷⁶, Fernanda Regina Silva de

Universidade do Estado do Pará-nanda_aviz@hotmail.com

SANTOS⁷⁷, Tânia Regina Lobato dos

Universidade do Estado do Pará-tania02lobato@gmail.com

“Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor”.

Paulo Freire

Resumo

Este artigo tem o propósito de apresentar contribuições para motivar o debate em torno das possibilidades da educação da infância se constituir como espaço/tempo, em que as crianças são assumidas como sujeitos dialógicos dentro do processo de ensino e aprendizagem, tendo como base a concepção freireana de educação. Destarte, a pedagogia freiriana se apresenta como potencialmente importante no que tange à educação infantil, a partir de suas categorias, entre elas, o diálogo autêntico, a autonomia, amorosidade. Assim, buscamos evidenciar a importância das contribuições de Freire para a educação infantil como aporte teórico capaz de contribuir com a consolidação de uma pedagogia libertadora para as infâncias, que precisam se afirmar como espaço/tempo privilegiado dentro das instituições, valorizando os diversos contextos, sendo estes, subjetivos, sociais e culturais, onde as crianças têm o direito de serem assumidas como sujeitos dialógicos, críticos e criativos. Conclui- que Paulo Freire deixa um importante legado para as infâncias bragantinas, pois o diálogo, a amorosidade, a formação crítica devem ser categorias indispensáveis na formação das crianças da educação infantil.

Palavras – Chave: Educação Infantil. Práticas Pedagógicas. Amazônia Bragantina. Concepção Freireana de Educação.

1 - Introdução

O objetivo deste artigo é (re)visitar as contribuições da Pedagogia freireana para a educação infantil, destacando possíveis implicações no que se refere as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas da infância na/da Amazônia Bragantina, onde os pressupostos teóricos de Paulo Freire, articulados à brincadeira, um dos eixos norteadores da educação infantil, podem auxiliar na (re)significação das práticas pedagógicas e no desenvolvimento de uma proposta de educação para as crianças, entendidas como sujeitos de conhecimento. Sujeitos estes, que têm o ‘direito de dizer a sua palavra’ (FREIRE, 1985), possuidores de saberes, desejos e experiências desde a mais tenra idade.

⁷⁵ Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-graduação em Educação na Linha Formação de Professores e Práticas Pedagógicas pela Universidade do Estado do Pará. Turma 18. Semestre 2022.1

⁷⁶ Doutoranda em Educação, linha de pesquisa Saberes Culturais e Educação na Amazônia, Universidade do Estado do Pará, Campus Belém, Brasil. Professora da Educação Básica no município de Tracuateua-PA.

⁷⁷ Doutora em Educação, professora titular e docente da Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Centro de Ciências Sociais e Educação, Universidade do Estado do Pará, Campus Belém, Brasil.

É importante ressaltarmos que a prática pedagógica voltada às crianças da educação infantil (E.I), no município de Bragança/PA, são norteadas pelas Diretrizes Político – Pedagógicas e Curriculares da Rede Municipal de Educação de Bragança/PA (BRAGANÇA, 2022), que são regidas pela concepção Libertadora de Educação, que para Freire (1986), se fundamenta no diálogo autêntico, por meio do qual o educando tem a possibilidade de problematizar sua realidade.

Em suas obras, Paulo Freire não se reportou à infância propriamente dita, as infâncias e as crianças não eram o objeto principal de seus escritos, sua ênfase sempre foi de forma bem explícita, a Educação e Cultura Popular enquanto categorias que permitiam analisar as mais distintas relações, inclusive com as infâncias.

Embora a infância não tenha sido o foco dos estudos de Paulo Freire, em algumas de suas obras, vislumbramos a concepção de infância experimentada à sombra das mangueiras, na casa amarela que norteou a vida deste educador (KOHAN, 2018), sendo algumas delas: Cartas a Cristina; A Importância do Ato de Ler; Esta Escola Chamada Vida; À Sombra desta Mangueira, Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Indignação e Partir da Infância.

No seu livro “Cartas a Cristina”, Paulo Freire diz que retomar a sua infância se torna um ato de curiosidade que se faz necessário (FREIRE, 2015), possibilitando aos educadoras/es a aproximação do Freire menino ao intelectual, além de permitir a reflexão sobre a nossa própria infância e as contribuições destas para nos tornarmos profissionais que atuam com as infâncias, pelo viés de suas palavras.

Enquanto menino inquieto, Paulo Freire desde muito cedo esteve conectado com o mundo, com as crianças pobres, de classe média. Foi desse contexto que surgiram as primeiras aspirações em mudar o mundo, para torná-lo mais humanamente habitável, sendo que nas obras mencionadas anteriormente, faz referência à sua própria infância, não à cronológica, mais a uma infância que vai permear toda a sua vida (KOHAN, 2018).

Desta forma, podemos reverberar que a infância para Paulo Freire, vivida no tempo e no espaço, não foi perdida (KOHAN, 2018), mais se torna inspiração a ser revistada por nós que trabalhamos com a E.I. Destarte, as concepções de crianças e de infância, implícita na obra de Paulo Freire poderão corroborar com a prática pedagógica que tem como desígnio uma prática que se alicerça em uma educação infantil libertadora.

Diante do contexto mencionado no parágrafo anterior, com base na reflexão trazida por (KOHAN, 2018), compreendemos que a educação oferecida às crianças, precisa dar conta das riquezas de seus saberes e fazeres, como sujeitos de sua história

numa perspectiva libertadora de educação, possibilitando que o “currículo se torne mais vivo e intercultural” (FREITAS; TUVÉRI, 2021, p. 12).

Os desafios de constituir uma proposta curricular orientadora de práticas pedagógicas que dialoguem com a concepção freireana de educação para a E.I. são inúmeros. Desta forma, lançamos mão das contribuições de Freire, na construção deste artigo trazendo como questão problema: como a concepção freireana de educação, pode contribuir na valorização dos saberes das crianças da/na Amazônia Bragantina, de modo que possamos enquanto educadores e educadoras intervir na realidade social, por práticas pedagógicas construídas e elaboradas a partir de seus contextos de vida?

2- O Lugar das Infâncias na Amazônia Bragantina

Bragança/PA é conhecida como a terra da Marujada, um município localizado no nordeste paraense, cerca de 250 km da capital, Belém. Um vasto território, onde a Escola da/na Amazônia Bragantina se divide em diversos polos geográficos, sendo estes: Urbano, Cacoal, Montenegro, Parada Bom Jesus, Treme, Ajuruteua, Campos de cima e Campos de Baixo (BRAGANÇA, 2022), cada uma dessas regiões com uma geografia particular, formada por rios, igarapés, igapós, praias. Território este, composto por diversas infâncias que Freitas, (2021) define como “territórios crianceiros”.

No entendimento de Freitas e Tuveri (2021), Pojo (2021), Oliveira e Santos (2018), as infâncias se constroem por inúmeros territórios, suas crenças, culturas, costumes, questões históricas, sociais e de gênero, onde as “práticas educativas precisam respeitar as diversidades das práticas infantis na Amazônia” (FREITAS; TUVÉRI, 2021, p. 13) a partir de sua pluralidade, envolvendo um conjunto de saberes, costumes e tradições que precisam ser vivenciados no fazer pedagógico.

Nesta perspectiva, ao pensar as infâncias na escola bragantina, busca-se um diálogo com as especificidades territoriais dos sujeitos que a constituem, uma vez que cada contexto é marcado por saberes e práticas socioculturais que orientam as práticas curriculares dos educadores/as que experienciam esta diversidade, onde cada localidade apresenta suas características específicas de organização, diferentes modos de subsistência, cultura e economia.

O fato de as crianças viverem contextos socioculturais distintos e possuírem diferentes necessidades cognitivas, estéticas, expressivas e emocionais precisam ser compreendidas e atendidas dentro do contexto escolar, no sentido de ampliar as suas potencialidades, sendo as práticas pedagógicas desenvolvidas por educadoras/es um

importante instrumento de acesso a estas especificidades das infâncias. O ponto de partida para uma prática pedagógica em diálogo com a vida concreta de seus sujeitos, deve levar em consideração que elas têm uma vida diferenciada reafirmando a pluralização dos seus modos de ser e estar no mundo, a título de exemplo, as crianças do campo “interagem com outras crianças de idades diferentes, elas brincam, correm, pulam, sobem em árvores, nadam em igarapés que, em alguns lugares, passam em seus quintais, ao mesmo tempo, em que cumprem tarefas que auxiliam seus pais nos afazeres domésticos e no trabalho na roça” (BRAGANÇA, 2022, p. 53).

Por outro lado, o documento curricular bragantino, referenda a criança como sujeito de liberdade, de direitos e relações. Sujeitos que desfrutam de um tempo de experimentações, descobertas, espantos e curiosidades, nesse sentido, as práticas pedagógicas, devem priorizar ações de partilhas e diálogo. Outrossim, reafirma a epistemologia de Freire ao enfatizar algumas categorias para o trabalho pedagógico na educação infantil.

Figura 1: Base dialógica da educação infantil bragantina

Fonte: arquivo pessoal, Borges, 2022

Nota-se uma base fundamentada no diálogo autêntico, pois, na pedagogia de Paulo Freire, o diálogo é muito mais que uma simples conversa (FREIRE, 1996). É por meio dele que há troca de saberes, construção coletiva de conhecimento, considerando a individualidade e a cultura de cada um, sendo de fundamental importância que educadoras/es façam a escuta atenta das crianças na educação infantil. Madalena Freire nos ajuda a refletir sobre o ato potente da fala:

Se a prática educativa tem a criança como um dos seus sujeitos, construindo seu processo de conhecimento, não há dicotomia entre o cognitivo e o afetivo,

e sim uma relação dinâmica, prazerosa de conhecer o mundo. Quando se tira da criança a possibilidade de conhecer este ou aquele aspecto da realidade, na verdade se está alienando-a da sua capacidade de construir seu conhecimento (FREIRE, 1983, p. 15).

O diálogo é preciso para levantar as demandas das crianças, saber as suas necessidades, estando elas no quilombo, na praia, nas colônias, nos campos e na cidade, ou seja, falas que possam traduzir a diversidade que compõem a escola de educação infantil da/na Amazônia Bragantina retratando as experiências, os saberes na materialidade concreta de suas existências.

Compreendemos desta forma que, se nós educadores e educadoras quisermos entender e conhecer as crianças da Amazônia Bragantina, em seus “territórios crianceiros” (FREITAS, 2021) e aprender a partir de suas perspectivas, devemos mergulhar na cultura dessas infâncias em seus vastos territórios educativos.

3- Paulo Freire e o Diálogo com as Infâncias da/na Amazônia Bragantina: a experiência educativa de uma escola bragantina

O ambiente escolar para Paulo Freire é considerado como um espaço propício à formação crítica dos sujeitos, sendo o diálogo uma relação de intertrocas, de fala, de escuta e de mudanças de concepção. Outrossim, constrói sua pedagogia fincada na amorosidade, na criticidade, na superação da consciência ingênua, sobretudo, no diálogo autêntico.

Como já mencionado, Freire dedicou-se a uma pedagogia da educação popular, pois, acreditava que esta educação era instrumento de luta pela democracia e direitos do povo. Com isso, o educador buscava no inacabamento dos homens a possibilidade de criar e se recriar, curiosamente aprendendo, lendo o mundo, a realidade em sua volta, em sua linguagem, “desvelando” o mundo, superando as dificuldades que a vida impõe chegando a “ser mais” (FREIRE, 1983). Em uma de suas obras Freire descreve o encantamento pelo processo de conhecimento, que se dá por meio da amorosidade:

Qual a herança que eu posso deixar? Exatamente uma. Penso que poderá ser dito quando eu já não esteja no mundo: Paulo Freire foi um homem que amou. Ele não podia compreender a vida e a existência humana sem amor e sem a busca de conhecimento. Paulo Freire viveu, amou e tentou saber. Por isso mesmo, foi um ser constantemente curioso (FREIRE, 1993, p. 140).

Segundo Kohan (2018), as vivências do Educador Freire se tornaram a sua motivação para o desenvolvimento de uma pedagogia crítica, baseada na autonomia e na liberdade de quem aprende. Nesses termos, tal pedagogia tensiona a educação bancária

de cunho tecnicista, baseada na lógica do “depositar o conhecimento”, como se, quem aprende estivesse em situação de passividade e dependência de quem ensina, nesse sentido, Freire nos traz a seguinte reflexão:

O que nos parece indiscutível é que, se pretendemos a libertação dos homens, não podemos começar por aliená-los ou mantê-los alienados. A libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. É práxis, que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Exatamente porque não podemos aceitar a concepção mecânica da consciência, que a vê como algo vazio a ser enchido, um dos fundamentos implícitos na visão “bancária” criticada, é que não podemos aceitar, também, que a ação libertadora se sirva das mesmas armas da dominação, isto é, da propaganda dos slogans, dos “depósitos” (FREIRE, 2013, p. 68).

A partir da reflexão trazida por Freire (2013), podemos destacar que o ato de aprender e ensinar se distancia de um simples ensino técnico de letras e palavras. Aprender e ensinar torna-se um importante instrumento para o sujeito ler o mundo de forma crítica, pois, Freire acreditava na “educação emancipadora” (FREIRE, 2013) e na missão da escola de formar cidadãos críticos e pensantes.

Além disso, a escola deve manter uma postura vigilante para não privar as crianças das possibilidades de conhecimento de suas realidades. Para Madalena Freire, o ato de conhecer é tão vital como comer ou dormir. A referida autora, afirma que “não se pode comer ou dormir pelo outro, da mesma forma que o processo de conhecimento deve ser experimentado por cada uma das crianças, de forma livre e ampla” (MADALENA FREIRE, 1983, p. 15).

Nessa mesma perspectiva de considerar a realidade da criança no processo de aprendizagem, ganha força o conceito do “brincar” como uma ação criativa da criança. A brincadeira é um dos principais espaços para a criança se reconhecer, enxergar o outro, se expressar e se desenvolver em diferentes aspectos, sendo este o motivo pelo qual as instituições de educação infantil precisam ser espaço de conhecimento, em que a criança tenha liberdade para experimentar, arriscar, perguntar e criticar.

Para tanto, se faz necessário que a escola provoque a curiosidade, estimulando a produção de conhecimento - Esse processo requer "amorosidade" e, ao mesmo tempo “criticidade” Freire (1996). Freire referenda a sua infância e mostra que podemos utilizá-lo como referencial na teorização da educação infantil, no que tange a leitura do mundo, a curiosidade ao cercar o conhecimento e o mundo, e as tarefas atribuídas aos educadores e educadoras. Por esse motivo, as Diretrizes para E.I, do município de Bragança/PA são ampliadas a partir das concepções freireanas, no intuito de responder às necessidades

legais e locais, constituindo a base de integração dos conhecimentos e experiências infantis para todo planejamento curricular (BRAGANÇA, 2022).

Destacamos então, que as práticas pedagógicas devem garantir os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, em conformidade com os marcos regulatórios nacionais e estaduais (BRAGANÇA, 2022), os quais estão relacionados aos princípios éticos, políticos e estéticos, que fundamentam as propostas pedagógicas orientadoras das ações cotidianas da Educação Infantil na Amazônia Bragantina, uma vez que, educadores e educadoras devem estar atentos para estimularem a curiosidade das crianças e comemorar quando elas, por iniciativa própria, começarem seus questionamentos sobre os “porquês” e “como” das coisas.

Buscando contextualizar, a educação infantil de base freiriana, apresentamos uma práxis pedagógica, a partir do recorte de um relatório de atividades de uma escola que atende a E.I e que, diante dos desafios de implementar uma proposta que traz a educação libertadora como concepção tem procurado escrutinar as suas discussões com o objetivo de construir momentos de ação-reflexão-ação a cerca da prática docente no chão da escola. Essas discussões relacionadas à Práxis, emergem de provocações trazidas a partir das diretrizes municipais e tomam como direção, a garantia dos direitos de aprendizagem das crianças da E.I (BRAGANÇA,2022).

A compreensão sobre a importância da garantia dos direitos de aprendizagem evidenciados no documento norteador da prática docente reforçou nas professoras a necessidade de que, enquanto educadoras se faz necessário está no lugar de sujeito reflexivo diante a práxis pedagógica, que tem como viés uma escuta sensível das crianças, sendo observado o espaço/tempo em que se dá a relação entre elas (crianças) e educadoras.

Diante aos desafios relacionados ao desenvolvimento de uma prática pedagógica emancipatória, trazemos a fala da coordenação pedagógica da escola.

Fala 1 – Coordenação Pedagógica

Desafios, um termo característico do fazer docente. Pois ele se instala nessa construção entorno do planejamento. Enfim, na qualidade de coordenadora pedagógica, a leitura que faço sobre os desafios de implementação das diretrizes municipais sob a orientação da pedagogia freireana por parte das professoras se instala em alguns pontos. Mencionarei dois. O primeiro diz respeito à exigência do ensino. O que isso quer dizer? Significa que é preciso que o docente internalize essa ideia de exigência da apropriação, compreensão e discussão das possibilidades do trabalho no chão da escola considerando o

documento norteador, a realidade da escola e os alunos. O outro se situa na exigência do respeito ao educando, no sentido de que o professor/a precisa ser um pesquisador, tanto das infâncias como dos assuntos temáticos gerados no coletivo do planejamento. Sob essa égide encontra-se a orientação para a seleção das metodologias que garantirão às crianças o efetivo exercício dos seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento.

Fala 2 – Professora da E.I

Paulo Freire nos desafia à uma educação emancipatória e participativa, em que a produção de conhecimentos se faça a partir das ânsias e curiosidades das próprias crianças. Compreendo que para a implantação de uma proposta de educação freireana, faz-se necessário refletir sobre nossa própria história de vida, a maneira como fomos educados, ensinados e até instruídos. As dificuldades internas e pessoais são as primeiras a serem enfrentadas, a concepção tradicional de educação com a qual fomos a vida inteira impactados e que de forma imposta nos foi colocada. Esse é o primeiro ponto de transformação. Diante disso, pensamos que as famílias das crianças também trazem à escola todas as cobranças próprias desta mesma concepção tradicional de educação, a qual receberam. E aqui está a outra grande dificuldade, inclusive vivenciada por nós pelas professoras, o fato dos pais solicitarem a todo instante atividades para casa e que a criança comece a ler e escrever ainda neste primeiro contato com a escola que é a Educação infantil. Partindo deste debate percebemos a necessidade de aproximar as famílias da escola, para que as mesmas comecem a acompanhar o desenvolvimento dos projetos que serão propostos a partir de agora. E que nesta caminhada escolar seja possível a reflexão freireana e a implantação de novas ações transformadas a partir da realidade da criança.

Ao findar o recorte do relatório de atividades, a escola nos ajuda a compreender os desafios da implementação de uma diretriz norteada pela concepção libertadora de Educação fazemos uso das considerações trazidas pela coordenação pedagógica da escola, que faz a seguinte reflexão, tomando como referência, Freire (1996, p. 38) que nos diz “ensinar exige reflexão crítica sobre a prática”, sendo a partir do contexto de análise crítica que se espera as mudanças tão necessárias à Educação Infantil, compreendendo que as crianças são capazes de produzir cultura e saberes, ao seu modo, no contexto da relação com os outros e com os objetos

Quando a criança começa a querer entender como se conserta algo, a querer saber "os comos" e os "porquês" das coisas ela está demonstrando indícios do surgimento da Curiosidade Epistemológica, que é “o conhecimento que possui significações educativas e de vivências experienciadas, de tal forma que na apreensão do conhecimento está contida a apreensão não só do que se conhece, mas também de como o conhecimento é produzido e de como tal conhecimento pode ser e é utilizado pela e na sociedade” (GADOTTI, 2002, p. 52).

Desta forma, se as crianças, forem estimuladas e/ou incentivadas, vão pesquisando, buscando e isso Freire vai dizer que é a Curiosidade Epistemológica tão necessária à produção do conhecimento (KOHAN, 2018). Nesse sentido, precisamos compreender que o estímulo a curiosidade das crianças requer, das educadoras/es a aquisição de saberes necessários à prática docente.

Como um intelectual de fronteiras, Freire não foi alfabetizado com cartilha, mas com as palavras do seu mundo (FREIRE, 2014), tomando esta referência de infância do educador como ponto de partida, compreendemos que, nas escolas de Educação infantil da Amazônia Bragantina precisamos trabalhar com as crianças, a partir das palavras de seu mundo, dos seus contextos de vida e de cultura, respeitando a diversidade que compõem a escola de educação infantil na Amazônia Bragantina.

Freire nos ajuda a pensar o ser humano - pensar essas crianças como sujeitos históricos, produtores de cultura, seres capazes de saber e, de saber que sabem, de saber que não sabem, de saber melhor o que já sabem, de saber o que ainda não sabem (FREIRE, 2000, p. 40) como mencionado anteriormente, em seus estudos o educador vai afirmar que os sujeitos têm o direito de "dizer as suas palavras", pois, trazem consigo saberes, desejos, experiências, desde a mais tenra idade (FREIRE, 1985).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na perspectiva de ir ao encontro de fios teóricos capazes de tecer uma pedagogia da educação de infância que se constitua como processo de construção histórica e política, coletiva e individual, que convidamos Paulo Freire a este debate. Da sua práxis pedagógica podemos ressaltar variados conceitos (sobre educação, sociedade, história, cultura, alfabetização, diálogo, leitura e consciência) que se apresentam como importantes contributos para a formulação de um conceito de infância, mas pedagógico e cultural, de onde é possível conceber as crianças como sujeitos culturais, históricos e dialógicos.

Partindo dessa perspectiva apontada no parágrafo anterior, pontuamos que no decorrer do texto buscamos, responder à questão que norteia este artigo, sendo esta: como a concepção Freireana de educação, pode contribuir na valorização dos saberes das crianças da/na Amazônia Bragantina, de modo que possamos enquanto educadores e educadoras intervir na realidade social, por práticas pedagógicas construídas e elaboradas a partir de seus contextos de vida?

Ao lançarmos mão de reflexões que tem como foco a educação dialógica e libertadora na escola da infância, reafirmamos que, para Freire, a educação escolar está centrada nos sujeitos que estão inseridos na ação educativa e não no conteúdo curricular. Para tanto, entendemos ser necessária uma pedagogia da infância que se afaste da perspectiva instrucional e preparatória e se aproxime cada vez mais da educação crítica que liberta, e emancipa o educando, sendo por práticas pedagógicas significativas a escola é capaz de intervir na realidade social da criança.

Nesse contexto, vislumbrando a concepção freireana de educação, compreendemos a necessidade de uma educação infantil na escola bragantina que seja capaz de incitar práticas pedagógica transformadoras, que apresente elementos da vida, das culturas, das experiências que as crianças têm; experiências e vivências que as escolas guardam e/ou empacotam, ao invés de valorizar a vida, a produção, o conhecimento dessas crianças.

Os educadores e educadoras da escola da infância na Amazônia Bragantina precisam romper com esta pedagogia bancária, com essa preocupação (meramente) da informação que assume uma didática onde somente os educadores e educadoras tem o poder de ensinar, uma vez que estamos no Século XXI e ainda nos deparamos com uma escola que insiste em continuar no Século XVII.

Precisamos fazer uma ruptura com esse modelo de escola - com esse modelo de “Educação Bancária”, buscando outras práticas educativas da infância capaz de libertar, estimular e potencializar as ações das crianças. Dessa forma, as instituições que ofertam a Educação Infantil na Amazônia Bragantina precisam dialogar com as práticas transformadoras que emerge do contexto em que as crianças estão inseridas, sejam os campos, o quilombo, as colônias ou a praia, dentro deste vasto território rural que compõem as instituições da infância no município de Bragança/PA.

5 REFERÊNCIAS

BRAGANÇA/PA. Conselho Municipal de Educação. **Resolução nº 008, de 23 de março de 2022**. Fixa as Diretrizes Político-Pedagógicas e Curriculares da Rede Municipal de Educação de Bragança/PA.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao. Acesso em 13 de jul. 2022.

FREIRE, Madalena. **A paixão de conhecer o mundo**: relato de uma professora. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.

FREIRE, Paulo. **Cartas a Cristina. Reflexões sobre minha vida e minha práxis.** São Paulo, Paz e Terra, 2ª ed., 2015.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade.** Editora Paz e Terra. Rio de Janeiro 1986.

FREIRE, Paulo. **Extensão ou Comunicação?** São Paulo, Paz e Terra, 1985.

FREIRE, Paulo, GUIMRÃES, Sérgio. **Partir da Infância: diálogos sobre educação.** Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 2014.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia.** Editora Paz e Terra, São Paulo, 1996.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Indignação.** São Paulo: Editora Unesp, 2000.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido.** Editora Paz e Terra. Rio de Janeiro 2013.

FREIRE, Paulo. **Professora sim tia não: cartas a quem ousa ensinar.** São Paulo: Olho d'Água, 1993.

FREITAS, Natalina Mendes (Org.); TUVÉRI, Ana Célia. Infâncias e Crianças da Amazônia Paraense. *In: Água na Amazônia Paraense: Território educativo de crianças* Manaus, AM: Ed. Dos Autores, 2021. *E-book*. Disponível em: <https://us.docworkspace.com/d/sAPI7Ok-EqfFkrt2Wn6inFA>. Acesso em 02 junho, 2022.

GADOTTI, M. **Los aportes de Paulo Freire a La pedagogia crítica.** Revista Educación, v. 26, n. 2, p. 51-60, 2002. Disponível em: https://www.academia.edu/16525625/Los_aportes_de_Paulo_Freire_a_la_pedagog%C3%ADa_cr%C3%ADtica. Acesso em 08 de jul. 2022.

KOHAN, Omar Walter. **Paulo Freire: Outras infâncias para a infância.** *In: Educação em Revista.* Belo Horizonte, v.34 e 199059, p. 1 a 33, 2018.

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de, SANTOS, Tânia Regina Lobato dos. **Pesquisa com Crianças em Contextos da Amazônia: o locus e temáticas dos Estudos.** *In: Revista FAEEBA, Ed. e Contemp.,* Salvador, v.27, n 51, p. 161-178, jan/abr. 2018 Disponível em: <file:///C:/Users/eline/Downloads/4973-Texto%20do%20artigo-13381-1-10-20180427.pdf>. Acesso em: 10 de mar. de 2022.

POJO, Eliana Campos (Org.). Diversidade Cultural que vem das Águas, Matas e da Terra. *In: Água na Amazônia Paraense: território educativo de crianças.* Manaus, AM: Ed. Dos Autores, 2021. *E-book*. Disponível em: <https://us.docworkspace.com/d/sAPI7Ok-EqfFkrt2Wn6inFA>. Acesso em 15 jun. 2022.

UM PANORAMA DAS PESQUISAS SOBRE O ENSINO E APRENDIZAGEM DE EQUAÇÕES DO PRIMEIRO GRAU NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Hugo Carlos Machado da Silva

Universidade do Estado do Pará
huggo_silva@outlook.com

Pedro Franco de Sá

Universidade do Estado do Pará
pedro.sa@uepa.br

Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar um panorama das investigações em educação que envolvem o tema Equações do primeiro grau na educação básica, analisando suas singularidades e semelhanças, bem como suas perspectivas para o trabalho nos mais variados âmbitos da educação. Para tanto foi realizado um levantamento de dissertações nos repositórios institucionais dos programas de pós-graduação em educação e em educação matemática de diversas universidades brasileiras. A análise permitiu a verificação de algumas características do campo na atualidade e como este vem se constituindo desde os anos 2000 até os dias atuais, perpassando assim por um período de mais de 20 anos de pesquisas sobre o tema. Os trabalhos apontam fortemente para a ênfase no ensino de regras para a resolução de Equações, numa maior preocupação com a formalização de conceitos em detrimento dos significados de tais, outro fator importante que foi observado é que há uma regularidade de publicações com este tema durante todo o período analisado, o que no faz perceber a contemporaneidade da temática. Por fim, dentre outras características, há sugestão de que o ensino de álgebra não deve ser objeto de estudo apenas no nível das séries finais do ensino fundamental, mas sim desde os anos iniciais.

Palavras-chave: Pesquisa em Educação, Ensino de equações, Pensamento algébrico.

Introdução

No cenário da educação atual diversas discussões são postas no que diz respeito a alternativas de ensino que se constroem com base em pressupostos que são antagônicas ao modelo mecânico⁷⁸ de ensino e aprendizagem, por acreditarem que este possui um alto grau de memorização, por vezes, arbitrárias e sem sentido ao aluno.

Na escrita educacional é primordial compreender o aluno como um também autor de seu próprio conhecimento, que possui vivências e saberes que contribuem para seu desenvolvimento. Para o campo da matemática existem algumas dificuldades peculiares no contexto de seu ensino e aprendizagem, mais especificamente no ensino de álgebra, os alunos possuem muitas dificuldades para o efetivo aprendizado, e o professor, por vezes, está preso em alguns paradigmas metodológicos, para Coelho e Aguiar (2018) isso ocorre bastante na realidade brasileira e é devido a ênfase que se dá a aspectos técnicos no ensino de Álgebra, deixando de lado, muitas vezes, o desenvolvimento e significados

⁷⁸ Entendemos por ensino tradicional (mecânico) aquele que possui uma estrutura fixa de ensino, utiliza geralmente exposição oral e a sequência: definição, exemplos e exercícios de fixação.

dos conceitos e uma busca por um pensamento inteligível sobre expressões que envolvem elementos algébricos.

Reflexões desenvolvidas nas disciplinas que dão suporte teórico às pesquisas do Programa de Pós-Graduação em Educação de Universidade do Estado do Pará (PPGED-UEPA) ao qual temos vínculo, suscitaram a necessidade de situar-nos sobre o estado do desenvolvimento de pesquisas e os debates atuais sobre o ensino de equações do primeiro grau.

Posto este cenário, objetivamos, nos limites deste estudo, realizar um panorama sobre os estudos que possuem a temática de equações no ensino fundamental e desvelar o que eles dizem sobre o cenário atual da educação no que tange a este tema. Vale destacar que não pretendemos fazer uma análise exaustiva dos trabalhos, mas analisar suas singularidades e semelhanças, bem como, suas perspectivas para os trabalhos futuros neste campo.

Vale aqui, a partir de então, uma reflexão sobre como tem se constituído o processo de ensino e aprendizagem da Álgebra, com ênfase na resolução de equações ao longo da história, desde a formação do professor de matemática até o trabalho realizado nas salas de aula.

Referencial teórico e metodológico

A escolha pelo nível fundamental de ensino se deu por este ser o ambiente onde ocorrem os primeiros contatos com os elementos algébricos presentes nas equações e o lugar também onde se consolida a aprendizagem desses conceitos. Mais do que isso, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que em seu texto, apresenta a Unidade Temática “Álgebra”, sugere que esta seja desenvolvida desde os anos iniciais do Ensino Fundamental reconhecendo que este tipo de pensamento é essencial para o desenvolvimento de um cidadão capaz de viver na sociedade atual, permeada de tanto conhecimento complexo, abstrato e tecnológico.

A base de dados para esta pesquisa foi o catálogo de teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), onde foram encontrados 2 estudos que já realizam uma metanálise⁷⁹ sobre o tema, que serão

⁷⁹ Cf. FIORENTINI e LORENZATO 2006, p.103.: A metanálise [qualitativa] é uma revisão sistemática, de outras pesquisas, visando realizar uma avaliação crítica dos mesmos e/ou produzir novos resultados ou sínteses a partir do confronto desses estudos, transcendendo aqueles anteriormente obtidos [...] os estudos

ênfatisadas aqui e seguidas das considerações de outras publicações encontradas em nossa busca.

Além destes, foram encontrados mais 19 estudos, para uma visão ainda mais atual, se situam num período de 2010 até os dias atuais. Para nosso interesse mais específico, restringimos a busca pelos estudos que abordam não só o pensamento algébrico, mas os que tratam de equações do primeiro grau no âmbito de seu ensino e aprendizagem. Alguns aspectos metodológicos serão mostrados a seguir neste texto.

Resultados e discussões

O primeiro trabalho apresentado é o de Martins (2008) que faz uma análise de similaridades e singularidades de trabalhos sobre equações algébricas no ensino fundamental, faz um recorte do 6º ao 9º ano, onde comumente esses assuntos são vistos. O autor anuncia que sua pesquisa se configura metodologicamente como um estudo documental e analisa 9 dissertações que foram publicadas entre 1998 e 2004.

O segundo estudo de metanálise é o de Pires (2018), estudo que faz um mapeamento em bancos digitais de teses e dissertações brasileiras que tratam do desenvolvimento do pensamento algébrico no contexto da educação básica escolar no recorte temporal de 1994 a 2014.

Após o ano de 2014, outros estudos com esta temática foram desenvolvidos, é sobre estes que lançaremos um olhar detalhado e faremos algumas considerações, completando um leque temporal que vai desde os anos 90 até os dias de hoje.

Martins (2008) teve como objetivo fazer uma revisão sistemática sobre o assunto de equações no âmbito das pesquisas brasileiras em Educação Matemática, elenca, principalmente, os objetivos de cada uma, seus referenciais teóricos, metodologias, conclusões e sugestões deixadas para futuras pesquisas. Buscou responder as seguintes perguntas: Que questões vêm sendo postas em trabalhos de Educação Matemática nesse tema? Há um crescimento no debate sobre o assunto?

Segundo Martins (2008), os resultados nas consultas atestam que o tema é de grande relevância, não apenas na escola básica, mas também no ensino superior, mas que até o momento de sua pesquisa nenhum outro trabalho teve a preocupação em realizar uma síntese ou panorama dessas publicações.

do estado-da-arte em contra partida, tendem a ser mais históricos e procuram inventariar, sistematizar e avaliar a produção científica numa determinada área(ou tema) do conhecimento.

O autor ainda relata que ao consultar o site da CAPES, encontrou cerca de 220 trabalhos acadêmicos que tratam do assunto de equações algébricas, 140 dissertações de mestrado e 80 teses de doutorado, nos mais variados campos de pesquisa, e reitera a partir disso a relevância deste assunto para a educação básica e formação de professores em nível superior. Porém, destes todos, apenas 7 estavam no âmbito da Educação Matemática no ensino fundamental, os demais estavam em sua grande maioria em trabalhos com aplicações em outras áreas como engenharias, economia, ciência da computação, física etc.

Em seus resultados, expõe que ficou perceptível que os autores analisados não citam, em sua grande maioria, as obras anteriores já publicadas. Martins (2008, p.90) também destaca que a categoria “busca de significados” no que tange ao pensamento dos alunos, aparece em cinco das nove dissertações selecionadas, e assim afirma que a maior parte das dissertações se ocupa neste tipo de pesquisa. A seguir, os quadros 1 e 2 com o resumo das conclusões realizadas pelos 9 estudos analisados e a síntese de sugestões para novas pesquisas:

Quadro 1 – Sínteses das conclusões dos autores

1	COSTA	Quando se procedeu a análise dos procedimentos, no entanto, pôde-se observar que tanto nas equações quanto nos problemas o grupo experimental mostrou uma compreensão muito mais satisfatória do que o grupo controle (COSTA, 1998, p.185).
2	GASPARETTO	Essas dificuldades, no entanto, podem ser superadas pela busca de significados, pela busca de “razões de ser” dos conteúdos matemáticos (GASPARETTO, 1998, p.84).
3	ZANCHET	[...] o aluno pode tornar-se participante na construção do conhecimento, tanto quando buscava uma fundamentação lógica para explicar o procedimento escolhido, como quando fazia crítica a procedimentos estabelecidos a priori (ZANCHET, 2000, p.81).
4	AZEVEDO	Foi possível perceber que o trânsito pelos diferentes registros de representação [...] produzidos pelos alunos sobre o sinal de igual fosse acrescentado o significado de sinal de igual como relacional indicativo de igualdade. Mas, nesta abordagem, o sentido de incógnita: como valor numérico a ser determinado permaneceu (AZEVEDO 2002, p.87)..
5	NETO	A incorporação no cotidiano dos estudantes, nas atividades desenvolvidas em sala de aula, de problemas que apresentem contextos verbais e contextos reais poderá servir como via de superação para um ensino mecânico e descontextualizado (NETO 2002, p.202).
6	TELES	As análises quantitativa e qualitativa dos erros confirmam que os alunos não mobilizam corretamente as operações inversas na resolução de equações polinomiais do 1º grau [...].
7	CEDRO	[...] constamos duas dificuldades [...]. A primeira está vinculada à própria elaboração das atividades orientadoras de ensino. A segunda dificuldade vincula-se à execução do ensino e diz respeito aos problemas das crianças em compreender as atividades introduzidas no processo didático (CEDRO, 2004, p.131).
8	LANGER	Fortaleceu-se em nós a certeza de que conhecer o alcance dos significados e sentidos atribuídos pelos alunos às suas palavras será sempre uma fonte de dificuldade permanente para o professor (LANGER, 2004, p.117).
9	OLIVEIRA	O GE apresentou desempenho superior nos três tipos de questões. Uma segunda conclusão sobre a atividade é que, se o jogo de codificação-decodificação sozinho não dá conta da constituição de significados para a linguagem algébrica, combinada com a formalização escolar, temos fortes indícios para defender a ideia de que este jogo produz significativos avanços para a introdução algébrica, contribuindo principalmente para: (1) um bom desempenho na resolução de problemas, (2) desempenho ainda melhor na resolução de equações e (3) apropriação da linguagem algébrica (OLIVEIRA, 2004, p.153 a p.154).

Fonte: Martins (2008).

Quadro 2 – Sínteses das sugestões dos autores

1	COSTA	[...] necessidade de contar com um estudo treinando os próprios professores na administração da sequência dois resultados interessantes: a) um para verificar até que ponto o professor poderia mudar a sua prática para se adequar ao esquema proposto pela sequência didática em questão, qual seja, o de levar o aluno a criar aos poucos o processo de simbolização algébrica; e b) outro estudo para verificar o resultado da ministração da própria sequência pelos professores em termos de resultados na compreensão dos alunos (COSTA, 1998, p.187).
2	GASPARETTO	[...]. O relatório crítico dessa nova prática, associado a um aprofundamento teórico mais rigoroso, poderia constituir-se, mais tarde, num trabalho acadêmico de maior fôlego, talvez em nível de doutorado (GASPARETTO, 1998, p.87).
3	ZANCHET	Não localizadas sugestões de pesquisas
4	AZEVEDO	Não localizadas sugestões de pesquisas
5	NETO	A presente investigação ainda suscita a importância de se ampliar trabalhos que tenham como foco a identificação e análise das estratégias e os erros mais frequentes cometidos por estudantes ao resolverem problemas matemáticos verbais, uma vez que a resolução de problemas constitui-se, como já afirmamos anteriormente, num dos elementos mais importantes no ensino de matemática (NETO, 2002, p. 204 e 205).
6	TELES	Sugerimos como prolongamento desta pesquisa, três linhas de continuidade: a análise de livros didáticos de 7ª e 8ª séries; a investigação de outra etapa da cadeia da transposição didática, que seria a passagem do saber contido no livro didático para a sala de aula e, conseqüentemente, a intervenção do professor; e a concepção de seqüências didáticas alternativas, que procurem colocar em prática escolhas de transposição didática, subsidiadas pelos resultados desta investigação (TELES, 2002, p.165).
7	CEDRO	[...] o futuro está nas escolas como organizações construtoras de conhecimento, é preciso pensar o ensino examinando as relações entre cognição e contexto e entre aprendizagem e produção de conhecimentos pesquisa constituiu um dos passos, de vários que precisam ser dados nesse processo de pensar e repensar da organização escolar (CEDRO, 2004, p.136)
8	LANGER	Desconhecimento balança de dois pratos seu uso da metáfora da balança, além de outras questões pertinentes ao seu uso sugerem novas questões de investigação (LANGER, 2004, p.119).
9	OLIVEIRA	Seria possível desenvolver tal estudo com as séries iniciais do Ensino Fundamental? (OLIVEIRA, 2004, p.155) Uma segunda reflexão que nos ocorreu foi a questão: Como evoluiria

Fonte: Martins (2008).

Em suma, respondendo suas questões de pesquisa, Martins (2008) expõe que as categorias e temas que encontrou nos estudos analisados foram: Equivalência, Igualdade e operações inversas; Busca de significados; Ensino e aprendizagem por jovens e Adultos; Análise de erros e Espaço de aprendizagem.

Ao tratar dos teóricos tidos como base nas pesquisas, Martins (2008, p.105) verifica que há grande dispersão, dentre quatorze diferentes teóricos utilizados, nove aparecem em somente um dos trabalhos, ou seja, são utilizados de formas separadas nas pesquisas, não há uma confluência de autores como base para os estudos.

O autor encerra afirmando que sete dentre as nove pesquisas analisadas atestam a importância da busca de significado para o ensino de equações algébricas, o que considera importante e positivo pois prevê que com isso haja maior interação entre os diversos domínios da atividade humana.

Em Pires (2018), visualizamos uma outra metanálise qualitativa, o estudo tem sua origem no mapeamento realizados em bancos digitais de teses e dissertações brasileiras que tratam do desenvolvimento do pensamento algébrico no contexto da educação básica escolar no recorte temporal de 1994 a 2014, para a busca o autor fez uso da palavra-chave: “pensamento algébrico”. E a partir desses foram selecionadas 20 dissertações que melhor se adequaram para compor o corpo da análise dentre 65 trabalhos encontrados de forma macro.

O autor analisa os estudos diagnósticos sobre o ensino e aprendizagem de álgebra, e constata muitos problemas, ele expõe que:

Os desafios para o ensino de álgebra ainda são muitos, e os diagnósticos traçados pelas pesquisas não são otimistas em relação ao que tem sido feito, já que são muitos os estudantes que possuem dificuldades com os conceitos algébricos, devido a linguagem, os processos de ensino, os currículos, enfim é necessário propostas e estudos que de alguma forma contribua para a mudança dessa realidade. (PIRES, 2018, p.76)

Em seus resultados, Pires (2018), expõe que há priorização das pesquisas para análise do assunto no nível fundamental II e no nível médio, apenas uma das pesquisas se ocupa com a Early álgebra no quinto ano e nenhuma foi encontrada no nível dos anos iniciais do ensino fundamental.

O autor ainda destaca que existe uma predominância a um determinado tipo de conteúdo explorado, a maioria dos estudos que ele analisou enfatizam a *observação de regularidades e padrões aritméticos para a elaboração de uma fórmula geral*, bem como,

a preocupação dos pesquisadores em *desenvolver a habilidade de expressar a generalidade através da linguagem formal da álgebra simbólica*.

Assim, Pires (2018) afirma categoricamente que o desenvolvimento do pensamento algébrico nas aulas de matemática na educação básica vem sendo concebido com ênfase na abstração, o que segundo ele ficou claro ao observar o conjunto de atividades expostas nos estudos que analisou.

Com relação as escolhas teóricas e metodológicas, Pires (2018) conclui que há uma multiplicidade de teorias utilizadas, corroborando com o exposto por Martins (2008), porém aqui a análise também destaca uma confluência para os autores que desenvolvem seus estudos de acordo com os pressupostos teóricos da Engenharia didática.

Pires (2018), para além dos trabalhos selecionados, também destaca alguns grupos de pesquisa e eventos ao redor do mundo que trazem mais contribuições para a área, afirma que:

Vale a pena chamar atenção para o fato de que segundo Carraher e Schliemann [...], pesquisadores dessa temática no contexto americano, o conceito de *Early álgebra* refere-se a um programa de pesquisa que destaca a importância do raciocínio algébrico em toda a educação básica o programa salienta que a aritmética elementar repousa sobre as ideias e princípios da álgebra que merecem um lugar no currículo mais precoce. *Early Álgebra* concentra-se em princípios e representações de álgebra que podem ser e, presumivelmente, precisam ser dominados por jovens estudantes como as bases para a aprendizagem posterior [...] a preparação para álgebra é implicitamente integrada ao currículo de matemática dos anos iniciais, isso pode ser avaliado por meio da análise de currículos implementados em diferentes países, mas que por enquanto introduzir a álgebra nos anos iniciais está longe de ser universalmente aceito apesar dos resultados promissores de estudos e intervenções precoces em sala de aula. (PIRES, 2018, p. 67)

Com base neste exposto e a partir da análise dos trabalhos em pauta, o autor faz uma proposição para a sala de aula, diz que:

Por meio das evidências, propostas e discussões realizadas na revisão da literatura, da análise dos dados desta tese e de propostas emergentes para o desenvolvimento do pensamento algébrico desde os anos iniciais, lançamos mão das ideias de Jean Shimittau e Caleb Gattegno para propor uma ideia de como desenvolver esse tipo de pensamento nos anos iniciais, por exemplo, antes de iniciar os estudos da aritmética, mas considerando o ensino de seus conteúdos, por exemplo, os do campo aditivo dos números naturais. A partir do exposto e das leituras que fizemos sobre os estudos de Shimittau e Gattegno, sugerimos outra forma de desenvolver o pensamento algébrico nas aulas de matemática [...] a proposta é utilizar as barras de Cuisinaire de modo que possamos explorar com as crianças as ideias comparação de medidas de equivalência (PIRES, 2018, p.76)

Em suas considerações finais, Pires (2018, p. 128) continua, afirmando que: “O desenvolvimento do pensamento algébrico [...] pode ser explorado desde a infância, através de experimentos didáticos [...] que priorizem a observação de regularidades e irregularidades na vida.”, enfatizando e defendendo, a partir de observações das pesquisas em pauta, que o ensino de álgebra não deve ser objeto de estudo apenas no nível das séries finais do ensino fundamental, mas sim desde os anos iniciais.

A partir destes dois trabalhos, que englobam vários outros entre o período de 1994 até 2014, já podemos ter uma visão geral sobre quais rumos as pesquisas sobre o pensamento algébrico tomam, e para uma visão ainda mais atual, analisamos novos estudos do período de 2010 até os dias atuais, refinando os resultados.

Para nosso interesse mais específico, restringimos a busca pelos estudos que abordam não só o pensamento algébrico, mas os que tratam de equações do primeiro grau no âmbito de seu ensino e aprendizagem.

Ao realizar a busca no catálogo de teses e dissertações da CAPES, tomamos como termo chave as seguintes expressões: “equações do primeiro grau”, na qual foram encontrados 22 resultados, “equações do 1 grau” que encontrou 1 resultado diferente, “equação do primeiro grau” onde foram encontrados mais 4 resultados diferentes e “equação do 1 grau” que resultou em mais 2 estudos não encontrados anteriormente.

Após esta busca preliminar, estabelecemos alguns critérios de inclusão e de exclusão para a delimitação de nossa busca. Como critérios para o refino, excluímos os trabalhos que tratavam de “resolução de sistemas de equação do primeiro grau”, bem como, aplicamos o mesmo aos que abordavam “equações com mais de uma variável”, ambos os critérios se baseiam em nossa escolha pelas equações em seus conceitos iniciais e na Educação básica, este foi o critério de inclusão para a apreciação mais detalhada e assim ficaram, em ordem cronológica, os 19 que farão parte de forma definitiva de nossa análise.

Quadro 3: Autores, instituições e anos de publicação dos trabalhos analisados

Autor	Instituição	Ano
ARAÚJO	UFPE	2010
COSTA	UFPE	2010
MUNIZ	UFMS	2010
LIMA	PUC - MG	2010
SALANDINI	PUC-SP	2011
BARBOSA	UEPB	2011
HUMMES	UFRGS	2014

SANTOS	UFPA	2014
SILVA	IMPA	2014
CALSONE	Centro Universitário Moura Lacerda	2016
NAZARETH	USP	2017
MOLLOSSI	UDESC	2017
ALMEIDA	UFPA	2017
BARBOSA	UEPB	2017
SILVA	UEMS	2018
VIEIRA	IFG	2019
RIBEIRO	UENP	2019
ALENCAR	UFAC	2019
COLOMBO	Universidade do Extremo Sul Catarinense	2021

Fonte: o autor

Nos interessa aqui uma visão geral dos rumos que estes trabalhos trilham, desta forma, a seguir faremos uma análise sucinta de forma qualitativa e quantitativa a partir da leitura dos resumos de cada trabalho, respeitando os limites de nosso objetivo neste texto. Um primeiro aspecto que foi analisado se refere ao ano de publicação dos trabalhos, assim se pode identificar se há alguma correlação de maior frequência na realização de estudos desta temática com o passar dos anos.

Gráfico 1: Quantidade de estudos realizados por ano de publicação.

Fonte: o autor

Ao analisar a quantidade de trabalhos desenvolvidos a partir dos anos de publicação é possível verificar que, apesar de haver anos com maiores frequências e outros com nenhuma frequência, há uma regularidade na realização destes estudos, uma preocupação que já perpassa algumas décadas e que vem tomando espaço sólido e constante ao longo do tempo. O mesmo não acontece ao analisar em quais regiões o assunto tem sido tratado com maior frequência, o gráfico 2 nos mostra as quantidades de cada região brasileira.

Gráfico 2: Quantidade de estudos realizados por região geográfica.

Fonte: o autor

É possível observar um acúmulo de trabalhos realizados nas regiões sul e, principalmente, sudeste. Uma das causas disso pode ter relação com a quantidade de grupos de pesquisa no eixo Rio-São Paulo, porém o mais interessante para esta análise é perceber que há uma preocupação neste tipo de pesquisa nesta região, o que pode apontar uma boa fonte de resultados que servem de base para análises da sala de aula, mesmo assim, destacamos que dois dos três trabalhos encontrados da região norte do país provem do estado do Pará, mais especificamente do programa de pós graduação em Educação em Ciências e Matemáticas da Universidade Federal (UFPA), e sendo assim retratam uma proximidade maior com os aspectos sociais e culturais presentes em nossas realidades da Amazônia.

No que tange a sala de aula, o gráfico 3 nos mostra que as temáticas dos trabalhos costumam se preocupar em torno da sala de aula e dos processos de ensino e aprendizagem, dentre as demais áreas que os estudos podem ser desenvolvidos.

Gráfico 3: Quantidade de estudos realizados por temática.

Fonte: o autor

Com a análise do gráfico 3, e corroborando com as análises anteriores de Martins (2008) e Pires (2018), ainda é possível destacar a presença de trabalhos com o intuito de conhecer quais as concepções que estudantes/professores/profissionais possuem sobre uma equação. Araújo (2010), por exemplo, associa as concepções da Álgebra com quatro tipos de pensamentos: 1) Álgebra como Aritmética generalizada; 2) Álgebra como um estudo de procedimentos para resolver certos tipos de problemas; 3) Álgebra como estudo de relações entre grandezas; 4) Álgebra como estudo das estruturas. Dentre outras que são destacadas nos demais estudos.

De qualquer forma, apesar do foco nas concepções sobre o pensamento algébrico, o âmbito das pesquisas ainda são, em sua maioria, a sala de aula, os estudantes, os professores, ou seja, volta a colocar em pauta, o processo de ensino aprendizagem. Dessa forma, nossa última análise volta-se para o nível de ensino os quais os estudos enfocam, o gráfico 4 mostra:

Gráfico 4: Quantidade de estudos por nível de ensino.

Fonte: o autor

Por fim, a análise do gráfico 4 é bem clara, nos mostra que muitas pesquisas se preocupam com o pensamento algébrico na esfera do ensino fundamental dos anos finais (do 6º ao 9º ano), isso pode ser logicamente explicado pelo fato de ser esse o nível que, geralmente, os documentos oficiais da educação indicaram que esta noção fosse trabalhada.

Considerações finais.

Neste estudo, tivemos o objetivo apresentar um panorama das investigações em educação que envolvem o tema Equações do primeiro grau na educação básica, por meio destes, observamos que os autores apontam fortemente para a utilização de regras de resolução de equações no âmbito do ensino.

Na maioria dos trabalhos, a intenção explícita dos autores é de analisar o tipo de abordagem que está sendo utilizado em predominância na sala de aula, bem como, a geração de produtos de ensino para a educação básica. A maior parte dos trabalhos se referem ao processo de ensino e aprendizagem das equações, principalmente direcionados para os anos finais do ensino fundamental. No entanto, retomamos Pires (2018) que defende que o ensino de álgebra não deve ser objeto de estudo apenas no nível das séries finais do ensino fundamental, mas sim desde os anos iniciais, e sugerimos que novos estudos tenham esta preocupação.

Diante do exposto, e de acordo com nossos limites neste texto, destacamos que as pesquisas apontam para um cenário de ainda muita dificuldade no processo de aquisição dos conhecimentos algébricos, o que nos leva ao pensamento de que existe uma urgência em relação a uma mudança de paradigmas no processo de ensino e aprendizagem, o

cenário está posto, as problemáticas estão elencadas então precisamos de ações para a sala de aula e para os demais espaços formativos.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, Silas Senhorinha de. **O uso da investigação matemática na aprendizagem de equação do primeiro grau no 7º ano**. 131 f. Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática Instituição de Ensino: Universidade Federal do Acre, Rio Branco, 2019.

ALMEIDA, Maysa da Silva Leite. **Resolução de equações do 1o grau: um modelo epistemológico de referência**. Dissertação (Mestrado em EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICAS) Universidade Federal do Pará, Belém, 2017.

ARAÚJO, Tânia Maria Cantinho Paredes de. **Concepções dos alunos do Ensino Fundamental sobre equivalência entre equações do primeiro grau**. 115f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2010.

BARBOSA, Edelweis José Tavares. **Equação do primeiro grau em livros didáticos sob a ótica da Teoria Antropológica do Didático**. 143 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2011.

_____. **Praxeologia do professor: análise comparativa com os documentos oficiais e do livro didático no ensino de equações polinomiais do primeiro grau**. Tese de doutorado, UFRPE. 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

CALSONE, Rodrigo. **Equações do primeiro grau: aprendizagem pelo uso do software Winplot no Ensino fundamental**. 111 f. Dissertação (Mestrado em Educação) Centro Universitário Moura Lacerda, Ribeirão Preto, 2016.

COELHO, Flávio Ulhoa; AGUIAR, Marcia. A história da álgebra e o pensamento algébrico: correlações com o ensino. **ESTUDOS AVANÇADOS (ONLINE)**, v.32, p. 171-187, 2018. Disponível em : <
<https://www.scielo.br/j/ea/a/6KryLd3HngCnBwJtWFHxSHj/?lang=pt#>>.

COLOMBO, Francieli Mendonça. **O conceito teórico de equação do primeiro grau: perspectiva de organização do ensino desenvolvimental**, 201 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade do Extremo Sul Catarinense, Programa de Pós Graduação em Educação, Criciúma, 2021.

COSTA, Wagner Rodrigues. **Investigando a conversão da escrita natural para registros em escrita algébrica em problemas envolvendo equações de primeiro grau**. 106 f. Dissertação (Mestrado em EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E TECNOLÓGICA) Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010.

HUMMES, Viviane Beatriz. **Aprendizagem Significativa de Equações de Primeiro Grau: Um Estudo sobre a Noção de Equivalência como Conceito Subsunçor**. 124f. Dissertação (Mestrado Profissional em ENSINO DE MATEMÁTICA). Universidade

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10183/98632>> Acessado em 08/05/2022.

LIMA, Duílio Tavares de. **Erros no processo de resolução de equações do 1º grau**. 223 f. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em ENSINO). Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.

MARTINS, Adriano de Moraes. **Uma metanálise qualitativa das dissertações sobre equações algébricas no ensino fundamental**. 2008. 142 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.

MOLLOSSI, Lui Fellippe da Silva Bellincantta. **Educação matemática inclusiva com cegos: processo de construção de um material concreto para o ensino de equações do primeiro grau**. 129 f. Dissertação (Mestrado Profissional em ENSINO DE CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E TECNOLOGIAS) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Joinville, 2017

MUNIZ, Anderson Soares. **Uma análise das técnicas utilizadas por alunos na resolução de problemas algébricos do primeiro grau, propostos em um livro didático do 7º ano do ensino fundamental**. 143 f. Dissertação (Mestrado em EDUCAÇÃO MATEMÁTICA) Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2010.

NAZARETH, Diogo Rivoli. **O uso de jogos como estratégia de aprendizagem de equações do primeiro grau para o Ensino Fundamental II**. 105 f. Dissertação (Mestrado Profissional em PROJETOS EDUCACIONAIS DE CIÊNCIAS) Escola de Engenharia de Lorena – Universidade de São Paulo, Lorena, 2017.

PIRES, Flávio de Souza. **Metanálise de pesquisas brasileiras que tratam do desenvolvimento do pensamento algébrico na escola básica (1994-2014)**. 2018. 140f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de São Carlos. São Paulo, 2018.

RIBEIRO, Naiara Aparecida. **Ensino de equação do 1º grau por meio da história em quadrinhos: uma sequência didática**. 202 f. Mestrado Profissional em ENSINO Universidade Estadual do Norte do Paraná, Cornélio Procopio, 2019.

SANTOS, Alex Bruno Carvalho dos. **Investigando epistemologias espontâneas de professores de matemática sobre o ensino de equações do primeiro grau**. Dissertação (Mestrado em EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICAS). Universidade Federal do Pará, Belém, 2014.

SALANDINI, Everton Jonathan de Andrade. **A Modelagem Matemática na introdução do conceito de equação para alunos de sétimo ano do ensino fundamental**. 110 f. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em EDUCAÇÃO MATEMÁTICA). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011.

SILVA, Alexandre de Azevedo. **Equações do Primeiro Grau: Uma proposta de aula baseada na análise de livros**. 64 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, 2014.

SILVA, Mariana Aguiar Da. **A aprendizagem significativa de equações do primeiro grau: o processo de aquisição conceitual**. 112 f. Mestrado Profissional em EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E MATEMÁTICA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL, Mato Grosso do Sul/ Dourados, 2018.

VIEIRA, Wagna Mendes. **O desenvolvimento do pensamento algébrico, através da resolução de problemas e suas contribuições para aprendizagem de equações do primeiro grau**. 205 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática) Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Goiás, Jataí, 2019.

CRIANÇAS COMO SUJEITOS DE PESQUISA E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE BELEZA

RIBEIRO⁸⁰, Nilza Maria Cabral Feitosa
 AVIZ⁸¹, Fernanda Regina Silva de
 SANTOS⁸², Tânia Regina Lobato dos

Resumo

Esta pesquisa foi realizada em uma instituição pública no município de Ananindeua – Pará, com 24 crianças de 5 anos de idade e apresentou a seguinte problemática: Como as representações sociais das crianças de 5 anos sobre beleza influenciam no processo de socialização no espaço escolar? O objetivo geral: Conhecer as representações sociais das crianças de 5 anos sobre beleza de si e do outro e sua influência no processo de socialização na educação infantil. E os objetivos específicos: identificar as representações sociais que as crianças possuem sobre beleza; compreender como as representações sociais que as crianças possuem sobre beleza influenciam no processo de socialização no espaço escolar; demonstrar até que ponto as representações sociais que as crianças possuem sobre beleza definem seus grupos de amizade. Nesta investigação seguimos o seguinte quadro metodológico: pesquisa de campo com abordagem qualitativa e enfoque sócio-histórico. As técnicas utilizadas foram observação direta, a técnica de desenho, contação de história e entrevistas em roda de conversa. A partir das bases teóricas das Representações Sociais de Moscovici (2003) e Jodelet (2011). Na perspectiva da Sociologia da Infância em Sarmiento (2011) Sirota (2011), Corsaro (2011). Sobre as singularidades e a ética na pesquisa com crianças nos apoiamos em Kramer; Santos (2011). Em relação a beleza nos fundamentamos em Eco (2017), Adorno (1970), Vigarello (2004) e Talon-Hugon (2009). Em relação a história da infância e da educação infantil, nos referenciamos em Aries (1986), Kuhlmann Jr (2007), Heywood (2004). A interpretação dos dados realizou-se por meio da Análise de Conteúdo, Bardin (2002) e Oliveira; Motta Neto (2011), principalmente, pelos processos de categorização. Os resultados da pesquisa evidenciaram que crianças pequenas possuem representações sociais de beleza e, elas assumem a perspectiva do cuidado e atenção que recebem da família, a afetividade nas relações humanas, o corpo e a cultura do consumo associada ao “ter coisas”. Os resultados também revelaram que as crianças ancoram as representações sociais de beleza na aceitação e rejeição de si e do outro, evidenciando a cor branca, cabelos lisos, corpo magro como aspectos de beleza almejados. A partir do corpus do estudo comprovou-se que estas representações sociais de beleza construídas por crianças pequenas, geram em muitos momentos, situações de exclusão de seus pares, no contexto da educação infantil. É necessário reafirmar que durante a pesquisa, observamos o valor da sensibilidade estética e ética, em relações com a infância; foram as vozes infantis exaltando a beleza da família, que muito nos sensibilizaram neste trabalho beleza da família, que muito nos sensibilizaram neste trabalho, se constituindo um convite para uma educação sensível, capaz de desconstruir representações sociais excludentes e desenvolver experiências de alteridade na infância.

Palavras - Chave: Infância. Pesquisa com crianças. Representação Social.

Introdução

Este artigo traz os resultados de uma pesquisa de Mestrado – PPGED – UEPA, na qual as crianças foram as participantes da pesquisa. Na pesquisa com crianças,

⁸⁰ Mestre em Educação. Universidade do Estado do Pará-UEPA, Campus Belém, Brasil. Grupo de pesquisa: Infância, Cultura e Educação Infantil E-mail:nipedag@gmail.com

⁸¹ Doutoranda em Educação, linha de pesquisa Saberes Culturais e Educação na Amazônia, Universidade do Estado do Pará, Campus Belém, Brasil. Professora da Educação Básica no município de Tracuateua-PA. E-mail: nanda_aviz@hotmail.com

⁸² Doutora em Educação, professora titular e docente da Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Centro de Ciências Sociais e Educação, Universidade do Estado do Pará, Campus Belém, Brasil. E-mail: tania02lobato@gmail.com

direcionamos nossos objetivos a investigação das representações sociais de beleza na infância, tendo como foco as crianças que frequentam a Educação Infantil em seus processos de socialização. Mediante isso, nos perguntamos, constantemente, que representações sociais as crianças estão realizando sobre a beleza? O que elas veem? O que o contexto social e cultural em que vivem lhes apresenta sobre beleza? Estas representações na infância influenciam o processo de socialização nas instituições de Educação Infantil?

À luz da Sociologia da Infância, compreendemos que mesmo influenciada pelo seu contexto sócio-histórico-cultural e pelos adultos que lhes cercam, a criança também age sobre sua realidade, com criatividade e reinvenção. O que é expresso em suas brincadeiras, na ludicidade, interatividade com seus pares.

A infância, enquanto momento de uma existência, possui forma singular de enxergar e compreender a realidade, bem como, compartilhar estas vivências entre seus iguais. Corsaro (2011) delinea este fenômeno “como um conjunto estável de atividade em rotinas, artefatos, valores e interesses que as crianças produzem e compartilham em interação com seus pares” (CORSARO, 2011, p.128).

Longe de uma suposta passividade, a criança cria, inventa e reinventa modos de ser, nos contextos sociais e culturais em que vive. Transforma e dá novos sentidos para sua realidade por meio da cultura de pares; termo cunhado por William Corsaro, ao falar de pares ele se refere “a grupo de crianças que passa seu tempo junto quase todos os dias”. O autor dá ênfase às culturas “que são produzidas e partilhadas principalmente por meio da interação presencial” (CORSARO, 2011, p.127).

Nesta pesquisa nos apropriamos desta categoria presente no contexto escolar da Educação Infantil, para, então, estudar as representações sociais das crianças sobre a beleza em seus processos de socialização com seus amigos.

Na medida em que as crianças estabelecem relações e interações com outras crianças, elas estruturam, transformam, apropriam-se e reconstroem, incessantemente, seus conhecimentos e representações numa coletividade específica: “um conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e interesses que as crianças produzem e compartilham na interação com seus pares” (CORSARO, 2011, p. 128). Em grupo, produzem culturas e ressignificam as formas de ser, viver e estar no mundo.

O Enfoque Sócio-histórico, a Sociologia da Infância e a pesquisa com crianças

A abordagem metodológica desta pesquisa combinou referenciais teórico-metodológicos das Representações Sociais, da Sociologia da Infância e da teoria Sócio-histórica na perspectiva de atender a problemática e os objetivos de investigação. A teoria Sócio-histórica e a Sociologia da Infância nos abrem um universo de possibilidades para pesquisar com crianças, pois, considera sujeitos sociais, de cultura e produtores de conhecimentos.

O enfoque Sócio-histórico se fundamenta em uma concepção de infância embasada no protagonismo das crianças, nas interações que realizam entre pares e adultos em geral. Este enfoque metodológico se reafirma como oportuno para a pesquisa com crianças, pois, possibilita respostas, na medida, em que rompe com as concepções de infância, até, então, pautadas em uma relação adultocêntrica, que nega a criança como sujeito contemporâneo, de voz e de cultura. Este enfoque traz uma nova perspectiva para a educação da infância, defendendo a criança como um sujeito histórico; e desse modo contribuirá significativamente para encontrar respostas para esta inquirição.

Mello (2015), reitera que o enfoque sócio-histórico trouxe enormes contribuições para a Educação Infantil, pois é uma teoria que traz:

A discussão sobre quem é o ser humano, como ele se desenvolve, como aprende e como se humaniza. Ao fazer isso, possibilitou compreender como esse processo acontece na infância: como a criança aprende, como se desenvolve e forma suas capacidades, habilidades e aptidões, como forma seus, sua moral, sua ética, enfim, como constitui sua inteligência e como forma sua personalidade” (MELLO, 2015, p. 02).

Este é um enfoque que contribui para compreender a criança como ator social; ativo e protagonista; superando a concepção de criança como um ser passivo e dependente em seu desenvolvimento biológico (VYGOTSKY, 1996). O referido autor foi inovador, ao considerar a criança como sujeito ativo socialmente, a expressar-se enxergar o mundo e interferir nele. Defende a ideia de criança como protagonista da realidade e não aquela que apenas “assiste” ao mundo passar diante de seus olhos. Com a teoria sócio-histórica apresenta a criança como um sujeito de saberes.

Vygotsky (1996) diz que a criança aprende desde que nasce. O afeto, a alimentação, as vontades e desejos da criança, criam “uma necessidade não biológica, mas social e histórica: a necessidade do outro e, por outro lado, por uma ausência ainda dos meios fundamentais de comunicação social sob forma de linguagem humana” (VYGOTSKY, 1996, p. 286).

A teoria sócio-histórico nos auxilia a compreender que a pesquisa com crianças, é um processo que “trata de conhecer a história das pessoas” e “o processo no qual o papel do outro é vital” (KRAMER; SANTOS, 2011), e assim as crianças não “estão sozinhas”, elas relacionam-se com demais crianças, adultos e os artefatos. O tempo histórico que as transforma e por elas também é alterado.

Enquanto pesquisadores da infância, não devemos nos prescindir da compreensão de que a dimensão sócio-histórica, é uma dimensão do encontro, das relações, do tempo; as crianças não estão em um “vazio” linear, mas na interdependência das relações, dos diálogos que estabelecem com o contexto social em que vivem; “o papel do outro é central na constituição dos conhecimentos e dos afetos” (KRAMER; SANTOS 2011, p. 20), esta é uma compreensão interna que todo pesquisador da infância deve assumir, pois, é, imprescindivelmente, uma atitude de respeito à infância e suas singularidades.

Desde que nascem as crianças são influenciadas pela história, pelas relações, como ressalta Kramer e Santos (2011).

Desde que nascem as crianças aprendem com os adultos, os jovens, as outras crianças a ouvir, perceber e sentir o mundo, e vão se expressando, criando e reinventando a cultura ao mesmo tempo em que a cultura as produz. O mundo social e cultural escreve em nós seus sentidos, nos marca e nesse processo, os sentidos que vão sendo impressos nas práticas e interações formam a consciência, a mente, a visão que temos do mundo, da história e dos outros (KRAMER; SANTOS, 2011, p. 22).

Pesquisa com crianças tem suas especificidades e compreendemos que a arte e o brincar são intrínsecos às vivências da infância; desse modo, essas expressões em seus interstícios com a cultura, saberes e vivências dos educandos em tenra idade precisam ser consideradas em seu contexto de aprendizagem.

Na segunda metade do século XX, nos anos 80 e 90 (PRESTES, 2013), a Sociologia da Infância, emerge como uma nova disciplina dentro do campo de Estudos da Criança, empreendendo uma nova concepção e novas maneiras de compreender a infância e seus processos de socialização.

Nesse sentido, o objetivo principal da Sociologia da Infância tem sido inscrever-se e instituir-se como uma área científica que defende a criança como sujeito ativo e produtor de cultura em seu contexto social. Desse modo, é uma Ciência que se instaura como defesa e compreensão da criança como sujeito de direitos, e, por assim ser, deve ser ouvida e levada em consideração em seus pontos de vistas e contextos sociais.

Sendo assim, a Sociologia da Infância se configura como uma abordagem que valoriza o que as crianças contam e pensam sobre si e a respeito do mundo. É uma

perspectiva que tem trazido grandes contribuições para os estudos da Infância, considerando saberes próprios dos indivíduos nesta fase da vida, bem como, garantindo-lhes qualidade de vida.

Sarmiento (2015), enquanto um desafio epistêmico, considera que, a sociologia precisa não apenas se legitimar como campo de estudo da infância, enquanto uma área científica legítima, mas também em atuar como:

Influente na produção do conhecimento sobre as crianças e, por consequência, fundante renovada reflexividade institucional sobre a infância, com incidência nas políticas públicas e entre elas, políticas educativas na formação de professores e na fundamentação da intencionalidade educativa nas escolas e na creche (SARMENTO, 2015, p. 14).

Dito de outro modo, a Sociologia da infância deve, a partir dos estudos que realiza, ser capaz de influenciar nas políticas públicas ligada a infância, assumindo como compromisso ético, político, a defesa dos direitos das crianças.

Crianças como sujeitos de pesquisa: metodologia, sensibilidade e ética

Os sujeitos que participaram deste estudo foram 24 (vinte e quatro) crianças de 05 anos de idade, matriculadas na turma Jardim II, em uma escola pública municipal de Ananindeua. O grupo de participantes era formado por 8 (oito) meninas e 16 (dezesseis) meninos.

Nossa escolha por realizarmos a pesquisa com crianças se dá por entendermos como atores sociais, contemporâneos, com potencialidades de saberes e formas próprias de expressão, de enxergar o mundo, vinculada a um contexto social do qual fazem leituras e representações sociais, “ouvir as crianças e vê-las em sua totalidade singularidade, respeitar seu protagonismo, essa é a proposta metodológica para ir ao seu encontro” (MAIA, 2019, p.102).

Desse modo, realizar pesquisas com crianças é uma forma de reafirmá-las como sujeitos ativos, livres e de direitos, rompendo com silenciamento de suas vozes e superando uma visão adultocêntrica, que nega as perspectivas infantis em pesquisas científicas. A Convenção sobre os Direitos da Criança (UNICEF, 1990), assegura a valorização das vozes infantis, como uma reafirmação de seus direitos, ao defender que:

A criança tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de procurar, receber e expandir informações e ideias de toda a espécie, sem considerações de fronteiras, sob forma oral, escrita, impressa ou artística ou por qualquer outro meio à escolha da criança”; (UNICEF, 1990. p. 13; Artigo 131).

Há desse modo, a necessidade de ouvirmos as infâncias, o que pensam sobre o mundo e como representam. Ouvi-las é sobretudo uma atitude respeitosa, quanto a consideramos as crianças como sujeitos sociais de direito. Ao apresentar às crianças os objetivos de nossa pesquisa, organizamos a sala, de maneira que se formasse uma grande roda de conversa. Para aquele momento, escolhemos não dividir as crianças em pequenos grupos, para criar um ambiente de expectativa no qual todas experimentassem juntas, uma alegre e divertida manhã.

Atendendo as singularidades próprias da infância, apresentamos às crianças nossa intenção de pesquisa utilizando fantoche, como recurso lúdico, para explicar a elas nossos objetivos e metodologias de pesquisa.

As crianças se envolveram com alegria e expectativa interagindo com “QUICO” o fantoche que contava histórias. E fomos correspondidas com afetividade, envolvimento e desejo de participação na pesquisa. Este momento inicial, recebemos o “sim” ecoando pelas vozes de meninos e meninas, que a partir de então se tornaram sujeitos participantes da pesquisa.

Apresentar nossa intenção de pesquisa por meio de estratégias lúdicas, se configura uma atitude ética e de respeito com às crianças e sua maneira de atribuir sentidos e significados pelo brincar. Durante todo o percurso metodológico da pesquisa, junto às crianças, nos esforçamos para que a pesquisa cumprisse com seu papel ético de respeito a:

Valorização da infância, respeito aos seus conhecimentos científicos e culturais, aos seus afetos, sentimentos e valores, aos seus modos de brincar, falar, se expressar e reconhecimento das diversas influências e modificações políticas e econômicas que mobilizam as estruturas sociais em determinados períodos históricos (KRAMER; SANTOS; 2011, p. 27-28),

De maneira, que nosso estudo se constituiu uma experiência de direito e respeito às crianças e suas vozes e dessa forma, possibilitar que as crianças compreendessem que elas são livres para participar ou não da pesquisa, assinando o TALE, pois, esta é uma atitude ética que as considera como sujeito sociais. É necessário compreender que “a pesquisa ensina que não se ocupa só com os resultados, mas produz relacionamentos. É para além do texto escrito. É para a vida e pode deixar marcas” (SCRAMINGNON, 2019, p.73).

Assim, após a aceitação das crianças em participar, contamos a elas que poderiam escolher um nome com o qual gostariam de serem chamadas na pesquisa. Nossos primeiros encontros com as crianças se deram por meio de nossa presença em sala de

aula, vivenciando, juntamente, com elas, suas brincadeiras e seus fazeres, neste contexto que envolvia as atividades pedagógicas, suas idas ao refeitório e espaços de brincadeiras.

A rotina das crianças se traduzia diariamente na acolhida (chegada) em sala, ao serem trazidas por seus responsáveis; a professora organizava a atividade do dia, as crianças conversavam entre si, desenhavam em seus próprios cadernos, brincavam e compartilhavam brinquedos que traziam de casa, ou dirigiam suas próprias brincadeiras como a tradicional “morto ou vivo”, musicalizações e até “aula de Balé” que era passada por Lady Bug, uma criança que fazia Balé e ensinava passos para seus amigos e amigas na escola.

Diariamente estreitávamos relações de afetividade com as crianças, aumentando nosso vínculo de amizade e confiança; o brincar nesse momento, ganha singularidade, pois, pelas brincadeiras nos chegávamos aos educandos, sem esforço, de forma carinhosa e respeitosa. A brincadeira, assim, torna-se estratégia, jogo fundamental, em que cativamos, afetamos e nos deixamos afetar “a brincadeira é uma linguagem infantil que mantém um vínculo essencial com aquilo que é o “não-brincar” (BRASIL, 1998, p.27), e por meio da brincadeira nossas relações afetivas com as crianças foram criadas e estabelecidas. Experiência registrada em nosso Diário de Campo.

*As crianças organizavam uma fila para tomar vacina.
Então Marsha se aproximou e disse: Estamos dando vacina. A senhora tem alguém pra tomar vacina?
Pesquisadora: Eu quero tomar.
Então fomos para a fila, juntamente com as crianças. Todas as crianças ao nos verem na fila, riram e se divertiram com a nossa presença.
(Diário de Campo, RIBEIRO, 2020)*

Esta aproximação entre pesquisadora e crianças, por meio da brincadeira, foi importante para minimizar entre as crianças, a possível, concepção que elas tenham em relação aos adultos, como indivíduos que as controlam e as reprimem em suas atividades, figuras detentoras de toda autoridade (CORSARO, 2011).

Nos juntarmos às crianças em suas brincadeiras, permitiu que elas nos olhassem como alguém que estava interessada nelas, em seus fazeres, naquilo que gostam e fazer amizade. Aquele momento representou muito para nossa pesquisa, e significou a permissão das crianças, para adentrarmos seu universo, era o convite a nossa permanência, entre elas.

Assim, concordamos com Minayo (2001), quando afirma: “capacidades de empatia e de observação por parte do investigador e a aceitação dele por parte do grupo são fatores decisivos nesse procedimento metodológico, e não são alcançados através de

simples receitas” (MINAYO, 2001, p. 61). Processo, este, compreendido por nós como um caminhar que se constrói nas relações com os sujeitos, fundamentado sobretudo em amorosidade, respeito e sensibilidade.

Enquanto pesquisadoras nos esforçávamos constantemente para que as crianças percebessem nossa presença em sala não como autoridades, mas como alguém que se aproximava delas em suas brincadeiras, como um parceiro, uma amiga. E assim, procurávamos nos mostrar como alguém “destituído de autoridade em sala”, nos esforçando para nós parecer mais “como a uma delas”.

Corsaro (2011), no que tange a pesquisa com crianças, lembra algo que tínhamos em mente desde quando pensamos esta proposta, ou seja, o primeiro passo é ser dado numa pesquisa com crianças é, antes de tudo: ser aceito por elas. Alcançar um “status” de participante do grupo. Embora, o autor considere “conquistar a aceitação nos mundos infantis é especialmente desafiador, dado que os adultos são fisicamente maiores do que as crianças, mais poderosos e muitas vezes vistos como tendo controle sobre o comportamento infantil” (CORSARO, 2011, p. 64).

No entanto, estratégias respeitosas com as crianças, em uma perspectiva sensível em relação aos seus saberes e seus mundos, em uma relação de amizade e reciprocidade, certamente proporcionará um campo de possibilidades para que os educandos se sintam confiantes e contem sobre seus mundos e perspectivas, “as crianças são motivadas a dar respostas verdadeiras e cuidadosas se o entrevistador e a criança tiverem um bom relacionamento e se a criança se sentir segura quanto a confidencialidade das respostas” (CORSARO, 2011, p.60).

As representações sociais que as crianças possuem sobre a beleza podem ser tão significativas para elas, que podem ser tanto positivas, quanto negativas e cumprirem um papel de exclusão, sobre aquilo que não são ancorados esteticamente como bonito, em suas representações.

O convite da Educação Infantil para as crianças, deve ser aquele que destaca o olhar para a beleza do respeito ao outro, como aquele que possui uma dignidade, valores e é sujeito de alteridade. Os processos de socialização nas instituições de Educação Infantil devem vir acompanhados de expressão estética do respeito, da valorização da criança enquanto sujeito ativos e de visibilidades em suas culturas.

Manter-se como alguém que não se “apropriava de autoridade” em sala de aula, se constituiu em um aspecto relevante em nossa pesquisa, pois permitiu que as crianças

fossem espontâneas diante de nossa presença, e narrassem suas ideias e perspectivas sobre as representações sociais de beleza que possuíam, compartilhadas ali, em ambiente escolar.

Considerações finais

Ao realizarmos esta pesquisa, validamos a participação de crianças como sujeito de direitos, de culturas, saberes, que precisam ter sua voz respeitada, pois muito tem a nos contar sobre suas perspectivas de mundo e representações sociais. Neste caso, ouvir as crianças para termos um conhecimento real de suas condições de vida, dor, alegrias, necessidades é essencial.

Realizar pesquisa com crianças em suas múltiplas infâncias é viver e deslumbrar-se com surpresas, viver o inusitado, o mágico, é se tornar poético e assumir-se como “eterno aprendiz”.

A sinceridade, a franqueza, as fantasias, os sonhos e liberdade das crianças com as quais nos deparamos, diariamente, durante a pesquisa nos possibilitou por meio de escuta sensível e um caminhar científico cheio de surpresas e desafios ter meninos e meninas como participantes principais deste estudo.

A escuta sensível, amorosa e a maneira singular de enxergar o mundo, pelas “lentes” das crianças, nos permitiram respostas para a problemática das representações de beleza na Educação Infantil; em um percurso de pesquisa e como experiência poética, estética.

A pesquisa é um processo afetivo, de relações sensíveis, com o outro, consigo mesma e com o mundo. Esta sensibilidade ao olhar, ao escutar o corpo nos permitiu compreender o que os educandos nos diziam sobre suas representações sociais de beleza, expressas por meio de palavras, olhares, gestos e atitudes.

Constatamos que a pesquisa com crianças é imbuída de sensibilidade estética. E é esta sensibilidade permite a aproximação do pesquisador com os educandos, bem como, a construção do sentimento de confiança mútuo; para que se sintam seguros e nos revelem suas perspectivas de mundo, de vida e sonhos.

Referências

BRASIL. **Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil**. Brasília: Ministério da Educação e do Desporto; Secretaria do Ensino Fundamental, 1998

CORSARO, W. A. **Sociologia da Infância**. 2ª edição. Tradução: Lia Gabriele Regius Reis. Porto Alegre: Artmed, 2011.

MAIA, Marta. **Isso é o que eu não sei responder: o currículo nas palavras das crianças**. IN: KRAMER, Sonia (et al). *Ética: Pesquisa e Práticas com crianças na educação Infantil*. Campinas, SP: Papirus, 2019.

MELLO, Suely Amaral. **Contribuições da Teoria Histórico - Cultural para a Educação da Pequena Infância**. Revista Cadernos de Educação, nº5, São Paulo, 2015

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). *Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade*. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

PRESTES, Z. R. **Quando não é quase a mesma coisa**: análise de traduções de Lev Semionovitch Vygotsky no Brasil Repercussões no campo educacional. UBN: 2010.

SARMENTO, Manuel Jacinto. **A sociologia da infância e a sociedade contemporânea: desafios conceituais e praxeológicos**. In: ENS, Rosenilda Teodor; GARANHANI, Marynelma Camargo (Org.). *A Sociologia da Infância e Formação de Professores*. Paraná: Editora PUC, 2015.

KRAMER, Sônia. SANTOS, Tania Regina Lobato. **Contribuições de Lev Vygotsky para a pesquisa com crianças**. In: MARCONDES; OLIVEIRA; TEIXEIRA (Org.). *Abordagens teóricas e construções metodológicas na pesquisa em educação*. Belém: EDUEPA, 2011.

VYGOTSKI, Lev Semenovich. *Obras Escolhidas IV*. 1 Ed. Madrid:Visor,1996.

O SENTIR E VIVER AS POÉTICAS: uma análise do decolonial na obra “deslendário”, de Paes Loureiro

Luana da Silva Coelho

Universidade do Estado do Pará

E-mail: coelho.luana1@gmail.com

Resumo: O presente trabalho procura refletir sobre as relações global/local decoloniais no imaginário poético-cultural amazônico a partir da visão do escritor e poeta João de Jesus Paes Loureiro, entrelaçado aos aspectos do *locuse* do próprio fazer artístico, isto é, a visão poética do autor enquanto habitante amazônico, um olhar de dentro para fora. Para tanto, faz-se necessário considerar a teoria de Paes Loureiro contida em ensaios como “A poesia como encantaria da linguagem” que dialogam com sua tese *Cultura Amazônica - uma poética do imaginário*, além de destrinchar a obra *Deslendário*, onde há a preocupação de resguardar a herança e magia cultural advinda da poesia e a denúncia das transformações causadas pelo colonial/capital. Ademais, utiliza-se como principais autores para a fundamentação teórica sobre a colonialidade e o fator decolonial, nomes como Bhabha (1998) e Memmi (2007). Desse modo, interligando memórias e poéticas no contexto decolonial, é de suma importância compreender que, para Paes Loureiro, através do poema revela-se uma criação poética e, portanto, as concepções daquele que o cria, sendo que por meio do poema há a possibilidade de recriação e vivência, transformando o poema em representatividade e dando à cultura diferentes formas de significação.

Palavras-chave: Paes Loureiro. Poética. Amazônia. Decolonizar.

Introdução

Partindo dos pressupostos sobre as marcas deixadas pela colonialidade, principalmente nos âmbitos do poder, do ser e do saber, que, como resultado do colonialismo moderno, atingiu a cultura e a auto-imagem de diversos povos, bem como pode ser notado na América Latina e, neste caso, em particular no local amazônico, em que muitos ainda preferem o “exterior” em detrimento de suas próprias raízes, culminando na desvalorização como consequência da colonialidade, este trabalho visa analisar como está se dando tais problemáticas na poesia de Paes Loureiro, autor amazônico que parte tanto do ético, quanto do estético, para retratar a Amazônia pós-colonial.

À vista disso, é importante que se tenha em mente a distinção de certos conceitos, como de colonialismo e colonialidade. O primeiro diz respeito à relação de soberania política e econômica entre povos, já a colonialidade corresponde aos padrões impostos pelo colonialismo, ou seja, através da dominação e autoridade atribuída a determinado povo, este também deterá a influência nas conjecturas do saber, poder e ser do outro, “nesse sentido, o colonizador destrói o imaginário do outro, invisibilizando-o e

subalternizando-o, enquanto reafirma o próprio imaginário.” (OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p. 19).

Consequente a isso, o colonizado, rebaixado e impotente, acaba questionando sua própria origem, suas crenças, em decorrência da série de negações vindas do colonizador, surgindo, assim, a mistificação. Já como reflete Loureiro (2000) sobre as diversas vozes que constituem e influenciam determinada cultura, “[...] há as vozes impostas pelos inúmeros processos de dominação ou conflitos em busca de hegemonia, provocadores de impactos sociais acumulados e provocadores de “anomia, ou seja, a transformação da qualidade mesma relação social e cultural.” (LOUREIRO, 2000a, p. 374-375). Desse cenário de silenciamento da cultura alheia advinda do processo de colonialidade surge o decolonial, isto é, nasce a luta pelo não apagamento da cultura, mitos, histórias de povos subalternizados ao decorrer do tempo. Segundo Oliveira e Candau (2000, p. 24):

[...] Decolonialidade é visibilizar as lutas contra a colonialidade a partir das pessoas, das suas práticas sociais, epistêmicas e políticas. A decolonialidade representa uma estratégia que vai além da transformação da descolonização, ou seja, supõe também construção e criação. Sua meta é a reconstrução radical do ser, do poder e do saber.

Assim, surge uma crítica pós-colonial, na qual a cultura é vista como resistência, como uma “estratégia de sobrevivência”, segundo as palavras de Bhabha (1998), a colonialidade. Desse modo:

A cultura se torna uma prática desconfortável, perturbadora, de sobrevivência e suplementariedade — entre a arte e a política, o passado e o presente, o público e o privado — na mesma medida em que seu ser resplandecente é um momento de prazer, esclarecimento ou libertação. (BHABHA, 1998, p. 245)

Das palavras de Bhabha, pode-se compreender que a cultura, além de seu viés estético, torna-se, também, ético, com um compromisso de luta contra as marcas deixadas pela colonialidade. E é justamente essa problemática que será analisada na obra de Paes Loureiro, que traz o *locus* amazônico, com sua natureza cheia de mitos, memórias e vozes, como ato de resistência a exploração colonial.

Dessa forma, será analisado o ético-estético em quatro poemas inseridos na obra *Deslendario*: “Deslendario”, “Os rostos da Amazônia ou Deslenda rural”, “Deslenda indígena VI” e “Deslenda indígena do Boto XI”, articulados à teoria de Paes Loureiro nos ensaios “A poesia como encantaria da linguagem”, “A conversão semiótica na cultura amazônica” e “A cultura amazônica e suas múltiplas vozes”.

O ético-estético decolonial da poesia de Paes Loureiro

Para análise dos efeitos pós-coloniais, o *locus* amazônico constitui um perfeito reflexo, visto que a Amazônia, imersa em suas riquezas naturais e culturais, sempre foi

um atrativo para o homem colonizador, que tem por objetivo roubar as riquezas e apagar a cultura alheia. Assim a história da região amazônica tem sido desde a “[...] a chegada dos primeiros europeus [...] até os dias atuais, uma trajetória de perdas e danos. [Sendo] vítima daquilo que ela tem de mais especial, - sua magia, sua exuberância e sua riqueza.” (LOUREIRO, 2002, p. 107).

Desse modo, a Amazônia é vista, representada, interpretada, pelo olhar do outro, enquanto os nativos são silenciados ou desprezam a própria cultura - herança da colonialidade. Então, nada mais apropriado do que buscar a visão de um autor amazônico, vivente e habitante, para inferir o decolonial, bem como diz Paes Loureiro (2000a, p. 335):

Nasci em uma cidade do inferior da Amazônia, Abaetetuba, debruçada sobre o rio Tocantins e circundada de floresta, de bosques, de crenças, de mitos, de encantados, de estetizações da vida e da cultura. Esta circunstância cabocla de compreender, esta maneira cabocla de “ver a maravilha nas coisas” (Mário Faustino) que é o modo fluvial de viver e de maravilhar-se diante da realidade cotidiana, transfigurada tantas vezes pelo devaneio.

Com isso, bem como pode ser visto nas palavras de Loureiro, o homem amazônico transpira o mito, o imaginário, como forma de retratar, perceber e contar sua história e o mundo ao seu redor, a cultura “[...] reflete de forma predominante a relação do homem com a natureza e se apresenta imersa numa atmosfera em que o imaginário privilegia o sentido estético dessa realidade cultural.” (LOUREIRO, 2000b, p. 57). Daí tem-se o aspecto estético do poético em torno de uma cultura tão particular, posto que, segundo Loureiro (2000b), o mito é sentir o existente e a poesia é a existência, e levando em consideração a relação de Paes Loureiro com a Amazônia, é perceptível o vínculo entre o pessoal e o artístico, o ético e o estético, pois “todo poema revela uma forma de teoria da criação. Todo poeta produz poemas que, por sua vez, constituem a sua poética em movimento.” (LOUREIRO, 2000a, p. 267). Entretanto, ao lado de toda essa magia, tem-se o lado violento, a exploração dessa natureza e a disseminação de preconceitos, posto que:

[...] as diversas formas de colonialismo e do capitalismo têm agido como precipitadores de formas de esquecimento, resultantes de uma desconsideração do valor da cultura local e pela superposição hegemônica de novas dimensões simbólicas. Dessa forma, o “esquecer” transforma-se no “reprimir”. Deixa de ser um movimento que seleciona e qualifica a lembrança, para ser algo que promove o esquecimento não seletivo de categorias simbólicas fantásticas, para impor novos símbolos, novas formas de lembrar para esquecer. (LOUREIRO, 2000a, p. 374)

À vista disso, tem-se o primeiro poema, denominado “Deslenda indígena VI”:

[...]

Da escuridão
 acobragrande filha
 emerge coroada
 de serenata de escamas
 e espelinhos lunares.
 Com pernas de seu amor
 Inventa o Cajubi

— pássaro ávido —

para cantar as albas da manhã.

E, desse mesmo amor,

de suas cinzas,

retece o Inambu

— pássaro lívido —

para as odes da noite e a madrugada... (LOUREIRO, 1981, p. 108)

Neste trecho do poema “Deslenda indígena VI” percebe-se a harmonia entre homem e natureza, antes dos males coloniais e capitais. Tem-se a Cobra-Grande, que faz parte dos contos indígenas, em seu esplendor. A natureza e o tempo, representados pelos pássaros Cajubi e Inambu, que, respectivamente, cantam a manhã e trazem a noite. Aqui, nota-se que homem e natureza não estão separados, ao contrário, o que há é uma representação de “quando os mistérios da vida são revelados com naturalidade, quando o maravilhoso acompanha as experiências do cotidiano e quando os homens são ainda eles-mesmos e não os outros deles-mesmos.” (LOUREIRO, 2000a, p. 336). Situação diferente do que é encontrado no seguinte poema:

“Deslendário”

Amazônia! Amazônia!

A destroçada árvore de lendas.

A desmatada agenda de cereais.

O desmentido estandarte de minérios.

Outrotora era Tupã lento ensinando

Jesus Menino a nadar entre as iaras.

Agora o capital acumulando
alatifúndia razão
a primitiva
a concentração estação da mais-valia.

[...]

Rio que já não corre puro em meus poemas
coroadado de espumas, mururés.

[...]

Como é difícil falar do eu-profundo
quando canoieiros perdem-se das águas
que se querem de todos, preamar;
como é difícil falar da forma pura,
quando o futuro mineral da terra
com sementes de chumbo se semeia,
entre horizontes de moedas delinquentes;
como é difícil falar do belo-belo
se há camponeses sangrando, mortes, cruzes,
cemitérios, hortos na estatística,
cova e propriedade...

É hora em que o relógio das marés se desgoverna
e punhaladas buscam látex, minérios
no coração dos colonos.

A terra já não sabe quem nela trabalha
pois, muito menos que flores, verdes, pão e safra,
é documento, é salário,
é subordinação do trabalho ao capital.

E morre o homem
no olhar agônico mundiante da boiúna,
enquanto, nos ouvidos do silêncio,
a solidão é uma notícia muda... (LOUREIRO, 1981, p. 12-13)

No poema “Deslendário”, que dá título à obra, há a presença de vários momentos recorrentes ao pós-colonial. Ao contrário da harmonia, tem-se a destruição: as lendas, os minérios e a devastação da floresta cedem lugar às plantações de grãos, que são grandes responsáveis pelo deflorestamento e disputas no campo e as marcas regionais, que são constantemente massacradas pela colonialidade, como o Tupã e as iaras, dando lugar aos interesses capitalistas, tendo-se a perda de valores locais. O que também pode ser visto na primeira parte do poema “Os rostos da Amazônia ou Deslenda rural”, em que as mãos em busca de dinheiro “rasgam o rosto da terra/[...] rasgam o rosto das águas/[...] rasgam o rosto dos homens.” (LOUREIRO, 1981, p. 20).

Assim, o poeta se lamenta, pois o rio não é mais puro. Ora, como falar do eu-profundo e do belo se águas e terras são corrompidas, se as pessoas estão sendo mortas? A própria terra, como diz o autor, não reconhece quem trabalha nela, pois se antes a flora e fauna eram valorizadas, agora ambas são apenas um produto, algo de valor comercial, “é documento, é salário/ é subordinação do trabalho ao capital.” Agora o homem amazônico morre perante a lenda que ele criou, e ambos jazem perdidos na imensidão caótica do deslendamento. E continuando a denúncia e lamento do poeta, vê-se agora o poema supracitado “Os rostos da Amazônia ou Deslenda rural”. Por ser muito extenso, apenas trechos de duas partes do poema serão analisadas, separadamente.

II

[...]

Então é rosto alguém.

É rosto ser.

É rosto identidade.

Rosto gente.

Rosto de tronco e membros,

da cabeça aos pés.

Rosto sem sorrisos.

Rostos sem linguagem.

Rosto sem terra.

Rosto sem direitos.

Rosto sem.

Rosto sem.

Rosto sem.

E, mais além,

rosto só medo

rosto só risco

rosto somenos...

São indígenas rostos indigentes

perdidos de suas terras

perdidos de suas tribos

perdido o itinerário do regresso.

O horário do destino, perdido. Noçoquém.

Perdidos de seus mortos

[...]

Perdidos em sarampos, cataporas

e doenças venéreas, sanguessugas.

Metralhados de helicópteros, tocaias.

Rostos nossos avós

em reversas de medo confinados.

[...]

Rosto da terra

que insistente beijei com meus poemas.

Terra desterrada de si mesma.

Rosto.

a se perder de sua face. (LOUREIRO, 1981, p. 22-23)

Neste trecho, oriundo da segunda parte do poema, é mostrado como a identidade amazônica, após as inúmeras consequências da junção do colonialismo com a colonialidade, foi sendo retirada de seus habitantes. O que antes era um “rosto identidade”, um rosto composto, agora está sem sorriso, sem linguagem. Como Violeta Loureiro discorre:

Os primeiros conquistadores e colonizadores não se conformaram em ver aquela terra, que lhes parecia ser o paraíso terrestre, ocupada por povos que julgavam bárbaros, primitivos, rudes, preguiçosos e, possivelmente desprovidos de uma alma! Dos primeiros séculos da colonização aos governantes, políticos e planejadores dos dias atuais, a história da Amazônia tem sido o penoso registro de um enorme esforço para modificar aquela realidade original. Trata-se de uma tentativa de domesticar o homem e a natureza da região, moldando-os à visão, à expectativa de exploração do homem de fora (estrangeiros no passado, brasileiros e estrangeiros no presente). (LOUREIRO, 2002, p. 109)

No poema, tanto quanto visto na realidade, os indígenas estão deslocados em sua própria terra, em sua casa, sem sua tribo. Agora a Amazônia é despertencida de terra e sem direitos, possuindo um rosto com medo. Como diz Paes Loureiro (2000a, p. 336), é:

[...] uma cultura que tende a ser fragmentada no ar desta história de interesses na riqueza da terra, agravada no curso dos últimos decênios, pelos conflitos, provocando a exterminação ou extinção de tribos mortas sob encomenda, permitindo a poluição dos rios, levando ao assassinato de cidades, à voracidade do consumismo e à queimada irremediável de imensas extensões da floresta.

Além dos problemas já vistos, como a perda da identidade, conflitos e extermínios, outro ponto colocado no poema foi a disseminação de doenças contagiosas e sexualmente transmissíveis trazidos pelo colonizador, o que também é causa de um grande número de mortes. Povos mortos, povos sem rosto. Como o poeta lamenta ao fim, a Amazônia, que insistentemente é inspiração de seus poemas, agora tem a terra tirada de si mesma, sendo ainda reprimido e deslocado o seu povo e cultura. Seus mitos, suas vozes, são agora “rosto a se perder de sua face”. Com isso, inicia-se a terceira parte do poema “O rosto da Amazônia ou Deslenda rural”:

III

Senhor,
 por que me abandonaste,
 aos que me crucificam
 em minha terra
 em meu salário
 em minha fome...

Senhor,
 por que me abandonaste,
 aos que lançaram dólares
 em minha terra
 em meu salário
 em minha fome...

Senhor,
por que me abandonaste,
aos que me amortalham
em minha terra
em meu salário
em minha fome.

Tomai e comei
este é meu corpo
redividido em lucro e latifúndio.

Tomai e bebei
este é meu sangue
redividido em ouros e minérios.

Comei e bebei
este é meu povo
redividido em braço e mais-valia.

Amazônia! Amazônia!
Quem te ama?
[...] (LOUREIRO, 1981, p. 24-25)

Para melhor compreensão da última parte do poema, é importante ressaltar que logo abaixo do título, tem-se a seguinte citação de João Paulo II, feita no “Discurso Inaugural de Puebla”: “Esta situação de extrema pobreza generalizada adquire, na vida real, rostos muitos concretos”. Tal citação possui relação com o próprio nome do poema (“os rostos da Amazônia”) e ao texto em si, como visto anteriormente às várias referências e analogias ao termo “rostos”, assim, partindo do texto papal, é relevante perceber a relação religiosa da citação com a terceira parte do poema.

Por diversas passagens na bíblia, como em Marcos 15:34, Mateus 27:46 e Salmos 22:1, é retratada a pergunta angustiante de Jesus Cristo enquanto agonizava na cruz: Meu Deus! Por que me abandonaste? E essa mesma pergunta é feita no poema de Paes Loureiro. Em tom de profundo lamento, o poeta questiona o motivo de o Senhor o ter abandonado àqueles que o destruíram, que acabaram com a sua terra, com isso, por meio da intertextualidade com o texto bíblico, tem-se a lamentação do eu-lírico habitante do *locus* devastado.

Em seguida, há outra referência bíblica, como pode ser visto em 1 Coríntios 11:24, é retratado a última ceia de Jesus com seus apóstolos, que, partindo um pão e distribuindo a todos, disse: “Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por vós”. Já no poema, aparece um tom crítico e até irônico se comparado com a fala cristã, posto que o corpo do poema transforma-se em corpo e sangue do povo amazônico, já que fora dividido para os capitalistas, que procuram o ouro, o lucro, o trabalho braçal. Esta ideia de uma Amazônia sendo sempre vista com um bom negócio, e não como uma realidade vivida por um povo, constituída de mitos e imaginário, condiz com a reflexão de Violeta Loureiro (2002), ao explicar como, ao longo do tempo, a Amazônia é um local propício para a renda e útil economicamente antes à Metrôpole e agora à Federação:

[...] A Amazônia foi no passado “*um lugar com um bom estoque de índios*” para servirem de escravos, no dizer dos cronistas da época; uma fonte de lucros no período das “*drogas do sertão*”, enriquecendo a Metrôpole; ou ainda a maior produtora e exportadora de borracha, tornando-se uma das regiões mais rentáveis do mundo, numa certa fase. Na Segunda Guerra Mundial, fez um monumental esforço para produzir borracha para as tropas e equipamentos dos Aliados. Mas é mais recentemente que ela tem sido mais explorada: seja como fonte de ouro, como em Serra Pelada [...] seja como geradora de energia elétrica para exportar para outras regiões do Brasil e para os grandes projetos [...]. (LOUREIRO, 2002, p. 107)

Desse modo, com Amazônia perdendo seu rosto, suas características, e tratada como um grande negócio capital, perdendo sua humanização, o poeta pergunta: Amazônia, quem te ama? Com tal indagação, tem-se, por fim, o poema “Deslenda indígena do Boto XI”, que relata as consequências coloniais em tribo, através das memórias de um indígena, recordando os bons tempos sem a intervenção do homem branco, tempo em que somente os índios moravam naquele local, quando eram saudáveis. Agora, só restam três índios, visto que os demais foram, aos poucos, contaminando-se

com as doenças trazidas pelo homem branco, como as gripes, sarampo, etc. Ao final do poema tem-se a seguinte mensagem:

Adeus ó canto, ó dança, ó manitôs.
 Línguas naufragadas noutra fala.
 Rituais do nascimento, adeus. Festas
 de puberdade, adeus. Tarubás de bodas, doce, adeus...
 [...]
 Agora suas cunhas não casam com tembés.
 Agora o peixe tem de ser comprado.
 Agora a caça farta está minguando.
 Agora o matoadentro faz-se outrora.

Consumatus est?

Tudo acabou?

Tambaramã? (LOUREIRO, 1981, p.

125)

A última parte do poema é também uma forma de despedida à cultura amazônica, tão fragmentada pela colonialidade. É um adeus às manifestações culturais como a dança, os rituais, as festas, a língua que está entrelaçada a outras. A perda da identidade sem mistura imposta. Agora, o que era tradição fora interrompido; e o que era seu, por direito natural, tem que ser comprado; e o que se tinha em abundância, está se perdendo pelas mãos do outro.

Considerações finais

Com base em tudo que o foi analisado e percorrido até o momento, pode-se inferir a importância de estudar um autor amazônico como Paes Loureiro. Primeiro, por causa de toda consequência pós-colonial que é vista na Amazônia, com os recorrentes descasos com sua população, natureza e cultura. Desse modo, analisar as multifacetadas da cultura amazônica por meio da crítica decolonial no ético-estético do autor supracitado, faz com que se perceba como esta cultura sofreu modificações e até mesmo teve partes silenciadas.

Através dos poemas examinados é contada a história amazônica, desde quando havia somente o homem e a natureza convivendo harmonicamente, até a transformação em algo puramente capital, de benefícios para um só lado, com a destruição das lendas, da terra, a poluição dos rios, as perdas das marcas regionais, a perda populacional por meio das doenças e extermínios e a perda da identidade do *ethos* amazônico.

Dessa forma, a análise dos poemas de Paes Loureiro, tanto pelo viés ético, quanto pelo estético, é uma importante maneira de se perceber como agir a lutar pela resistência e pela denúncia, pela decolonialidade, fazendo como que se reflita sobre o que estão fazendo com a Amazônia, com a sua cultura, bem como questiona o autor ao final do poema “Deslenda indígena do Boto XI”: Tudo acabou?

Referências

BHABHA, Homi K. *O local da cultura*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998.

LOUREIRO, João de Jesus Paes. *Deslendário*. Belém: Gráfica Falangola, 1981.

_____. *Obras Reunidas* (vol. 3). São Paulo: Escrituras Editora, 2000a.

_____. *Obras Reunidas* (vol. 4). São Paulo: Escrituras Editora, 2000b.

LOUREIRO, Violeta Refkalefsky. Amazônia: uma história de perdas e danos, um futuro a

(re)construir. *Estudos Avançados*. 16 (45). p. 107 - 121, 2000.

MEMMI, Albert. *Retrato do colonizado precedido de retrato do colonizador*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

OLIVEIRA, Luiz Fernandes de.; CANDAU, Vera Maria Ferrão. Pedagogia decolonial e educação antirracista e intercultural no Brasil. *Educação em Revista*. Belo Horizonte, vol. 26, n. 01, p. 15 - 40. abril. 2010.

PEDAGOGIA AFROCENTRADA: uma abordagem epistemológica em diálogo com as amazônias

Deixemos para trás aqueles que militam pela impunidade do rebanho e que não aceitam a condição humana do outro e que precisam que os povos mantenham seu lugar de servos da gleba, de combustível biológico, de braços baratos, de serventes, em suma: de escravos à sombra do mestre. Não mais. Agora é o momento! Novos ventos sopram, um novo paradigma está surgindo, sabemos que lentamente, mas está chegando ...
 Marcelo Valko

Isabell T. Tavares Neri-Universidade Federal do Pará.

Resumo

Apresentar uma abordagem epistemológica que rompa com o encadeamento mental imposto pela supremacia branca é a proposta deste trabalho. A Afrocentricidade é um paradigma que se consolida enquanto epistemologia no fim do século XX, mas que apresenta uma conexão ancestral com a América Ladina e o Caribe. Seus preceitos: a) realocamento psicológico; b) sentido de agência; c) valorização cultural; d) refinamento léxico; e) reparação histórica, em nossa percepção, oferecem condições e meios para forjar processos de ensino e de aprendizagem que enfrentem a violência colonial e o racismo estrutural responsáveis por ameaçar o bioma amazônico e seus povos.

Palavras-chave: América Ladina; Afrocentricidade; Pedagogia; Amazônia.

Introdução

Nosso primeiro contato com o paradigma afrocentrado se dá através da leitura dos escritos de Lélia Gonzalez (2018), intelectual que dispensa apresentações. Embora seja mais conhecida apenas pelas suas contribuições ao feminismo negro, podemos considerá-la como uma das maiores intérpretes do pensamento social brasileiro.

Muitas são as óticas utilizadas para interpretar o seu legado, dentre elas destacamos os estudos feministas negros e decoloniais. O fato é que seus livros são o testemunho de que o paradigma afrocentrado é a base de teorias gonzaleanas como a categoria política e cultural amefricanidade⁸³.

Certamente que se não fosse eurocentrismo não precisaríamos falar da afrocentricidade. Esse paradigma, ao contrário do que os seus críticos propagam, não

⁸³ [...] **na perspectiva de Lélia sobre Amefricanidade**, onde o racismo que subordina indígenas e negras decorre de uma visão falaciosa de latinidade que legitima a inferiorização dos setores sociais cuja cultura e história não têm a Europa como referência. O conceito de latinidade é portanto uma forma de eurocentrismo que ao descartar, **ou, pelo menos subestimar, as dimensões indígenas e negras na construção das Américas, compromete a radicalidade do feminismo latino-americano** [grifo nosso] (BARRETO, 2018, p.444).

alimenta um determinismo biológico e geográfico; seus preceitos podem tranquilamente inspirar práticas educativas com comunidades racializadas para além da África continental a exemplo das Amazônias com suas vertentes transculturais.

Não podemos esquecer que o Brasil, no que se refere ao quantitativo populacional negro, é o segundo maior país do mundo, ficando atrás apenas da Nigéria. Por isso concordamos com Munanga (2008) quando enfatiza que é impossível compreender a população brasileira sem as suas africanidades.

Ao pensarmos na pluridiversidade amazônica enfatizamos os atravessamentos, intercâmbios e miscigenações protagonizados pelos povos originários e afro-diasporizados, a exemplo de mulheres amazônidas como Artemia e Maria Felipa que enfrentaram o colonialismo e a escravização em Cametá quando o território ainda se chamava Grão-Pará e Rio Negro. Através de suas biografias podemos conhecer a constituição dos quilombos e dos mocambos, erguidos tanto por afro-brasileiras/os quanto por múltiplas etnias originárias.

Neste ensaio, propomos uma reflexão sobre as pedagogias antirracistas, as quais possuem como principal eixo o paradigma afrocentrado. Apresentaremos um panorama da Amazônia, mapeando os seus desafios. Buscaremos abordar brevemente sobre a afrocentricidade para em seguida dialogar a respeito de preceitos que embasem processos de ensino e de aprendizagem afrocentrados e que problematizem a supremacia branca, o genocídio e o ecocídio.

Os desafios enfrentados pela Amazônia são tão plurais quanto as suas geografias

O Brasil, sobretudo a Amazônia, vem sofrendo em meio ao agravamento de crises sistêmicas de ordem econômica, política, sanitária, educativa, ética e moral. A insegurança alimentar e nutricional assola principalmente as famílias camponesas, organizações populares periféricas, comunidades tradicionais, aldeias e quilombos.

Os últimos 4 anos foram marcados por graves retrocessos. O desmonte do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, importante plataforma que garantia a participação da sociedade civil e dos movimentos sociais na elaboração de políticas públicas para o combate à desnutrição, foi uma nefasta decisão que somada a outras atitudes rentistas por parte do poder executivo resultou no retorno do país ao mapa da fome (PRIZENDT, 2021).

O Plano Nacional de alimentação escolar, que foi completamente desfigurado pelo atual governo, além da produção de materiais educativos voltados para o fomento de hábitos alimentares saudáveis, exigia que a agricultura familiar fosse a principal fornecedora das escolas, garantindo merendas e cestas básicas de qualidade e livres de agrotóxicos para as crianças, os jovens e suas famílias.

O desvirtuamento do PNAE somada à ampliação dos incentivos fiscais às indústrias de alimentos ocasionou em prejuízos nutricionais incalculáveis para o cardápio escolar. O aumento do desemprego e da inflação obriga a população brasileira a aumentar drasticamente o consumo de alimentos ultraprocessados, deixando-a ainda mais vulnerável a problemas de saúde que poderiam ser prevenidos como a diabetes e a hipertensão. As indústrias agroalimentares, químicas e farmacêuticas “andam de mãos dadas” na escalada de lucros incalculáveis patrocinados pela ultradireita.

O aumento das queimadas e do desmatamento na Amazônia ocorrem *pari passu* ao avanço das monoculturas, principalmente a da soja. O dia 10 de agosto de 2019 ficou conhecido como o “dia do fogo.” Através de um aplicativo de mensagens um grupo de grileiros e madeireiros se articulou para perpetrar uma devastação sem igual na Amazônia. Uma densa nuvem de fumaça saiu no norte do país chegando à São Paulo e encobrendo o céu da maior capital do Brasil.

Esse cenário, que em nossa percepção simboliza o que podemos chamar como racismo ambiental, pois ilustra as nocivas ações da espoliação capitalista sobre a Amazônia e as suas comunidades tradicionais afrodiásporizadas e originárias, é traduzido pela tomada dos territórios das populações amazônicas e a mercantilização de bens comuns no âmbito da alimentação, biocombustíveis e terras produtivas. Um estado de exceção viabiliza tais atrocidades.

Acreditamos que as teorias afrocentradas de Lélia servem como lentes de aumento para compreendermos o drama da Amazônia. O racismo por denegação mostra o quanto o inconsciente coletivo da população brasileira é estimulado a denegar as identidades, territorialidades culturais e cosmo-sensações dos povos afrodiásporizados e originários. Há uma neurose cultural brasileira tão grave a ponto de acreditarmos que vivemos em um país escandinavo. Assim, as vidas amazônicas não importam, já que são predominantemente negras e indígenas.

vale a pena recordar a categoria a categoria freudiana de denegação (*Verneinung*): processo pelo qual o indivíduo, embora formulando um de seus desejos, pensamentos ou sentimentos, até aí recalcado, continua a defender-se

dele, negando que lhe pertença. **Enquanto denegação de nossa ladinoamefricanidade, o racismo à brasileira se volta justamente contra aqueles que são o testemunho vivo da mesma (os negros), ao mesmo tempo que diz não o fazer (“democracia racial” brasileira)** [grifo nosso] (GONZALEZ, 1988, p. 69).

Porto-Gonçalves (2001) aponta o mito do vazio demográfico como um dos principais pilares do estado de exceção. Desde o período da colonização, passando pelo regime ditatorial e até mesmo em governanças progressistas, a Amazônia nunca deixou de ser vista como um território inabitável, selvagem e mero fornecedor de matérias-primas para o norte global. Um bioma praticamente despido de uma jurisprudência a favor de sua povidade cabana.

Tão grave quanto o mito do vazio demográfico é o mito da democracia racial. Mais da metade da população amazônida se autodeclara negra e parda; por isso vale explicar à população brasileira que [...] “existe vida negra na Amazônia, e que a visibilidade deste povo também se faz necessária. Dados do Censo, por exemplo, dão conta de que somente no Pará quase 75% da população é formada por pessoas pretas e pardas” (BELCHIOR; PENHA; BELMONT, 2021).

Os passos do paradigma afrocentrado vêm de longe

A afrocentricidade possui marcos temporais importantes. As décadas de 1980 e 1990 com a publicação do livro homônimo de Molefi Kete Asante *Afrocentricity: The Theory of Social Change* (1980) e a consolidação do paradigma afrocentrado enquanto uma metodologia de pesquisa no final do século XX. Mas é importante destacar que os seus passos vêm de longe, cujas pegadas são evidências notáveis de uma ligação com a Améfrica Ladina⁸⁴ e o Caribe.

A Guiana Francesa, um dos 9 países que constituem a bacia amazônica, na maioria das vezes esquecida pela geopolítica do conhecimento, nos deu uma constelação de importantes intelectuais que escreveram tratados responsáveis por derrubar as teses racistas de Arthur de Gobineau.

Além disso as/os pensadoras/es afrocentrista também buscaram:

⁸⁴ Trata-se de um olhar novo e criativo no enfoque da formação histórico-cultural do Brasil que, por razões de ordem geográfica e, sobretudo de ordem inconsciente, não vem a ser o que geralmente se afirma: um país cujas formações do inconsciente são exclusivamente europeias, brancas. Ao contrário, ele é uma América Africana cuja latinidade, por inexistente, teve trocado o t pelo d para, aí sim, ter o seu nome assumido com todas as letras: Améfrica Ladina [...] (GONZALEZ, 1988, p.69).

[...]novas vias para examinar os fenômenos culturais, econômicos e políticos fora da América do Norte. Intelectuais do Brasil, Venezuela, Peru, Colômbia, Nova Escócia, Panamá, Guatemala, Guiana, Suriname, Costa Rica, Antilhas e outros países com grandes populações africanas acrescentarão novos fatos capazes de expandir e ampliar nossas preocupações [grifo nosso] (ASANTE, 2009, p.109).

O Haiti foi palco de uma das maiores revoluções já ocorridas na América Latina e no Caribe. O *Vodu* foi uma plataforma muito mais política do que religiosa nessa insurreição. As religiões de matriz africana são rechaçadas pelo eurocentrismo porque estão eivadas de epistemologias, sendo uma das tarefas da afrocentricidade trazer à baila esses conhecimentos. O desespero do norte global perante a insurgência haitiana demonstra que os tigres afrocentrados já romperam os portões da torre de marfim da supremacia branca há bastante tempo (FINCH; NASCIMENTO, 2009).

Os importantes livros do cientista social Carlos Moore apresentam evidências que questionam a tão propalada cordialidade latino-americana ao evidenciarem a omissão de José Martí diante do genocídio da população afro-cubana, receoso de contrariar a burguesia branca que apoiava a revolução.

O mito da cor cubana é tão ou mais perigoso quanto o mito da democracia racial:

[...] a crítica de Carlos Moore, inclusive sua inédita análise histórica do pensamento marxista, desafiava a presunção de resolver a questão racial por meio exclusivo da luta de classes. A análise de Moore ampliava a linha de pensamento dos dois intelectuais negros cubanos que já advogavam uma orientação independente, o sociólogo Juan René Betancourt Bencomo e o historiador e etnólogo Walterio Carboneli [...]Ele questionava a ideologia racial de “cor cubana,” tão cara àquela sociedade quanto à da democracia racial ao Brasil. [...]Nas décadas de 1960 e 1970, tanto a revolução cubana como a ditadura militar direita do Brasil adotavam essa ideologia como parte de seus respectivos discursos autoelogiosos [...] [grifo nosso] (FINCH; NASCIMENTO, 2009,p.57).

No contexto brasileiro raramente ouvimos falar de Esperança Garcia que escreveu inúmeras cartas com o intuito de denunciar as violações aos direitos humanos no engenho em que foi escravizada. Maria Firmina escritora, poeta e educadora, autora de robustas análises sobre a combinação perigosa entre o racismo e o patriarcado. Mulheres fundamentais na construção da história nacional, mas que uma boa parte da população brasileira certamente não conheceu nas escolas.

A afrocentricidade está em construção e por isso não toma para si a verdade absoluta. Lélia Gonzalez e Abdias Nascimento mostraram equilíbrio em dialogar com o paradigma sem perder a autonomia intelectual.

O pensamento gonzaleano realizou contundentes críticas ao termo afro-americana/afro-americano, uma vez que o processo de diáspora não ocorreu apenas na América do norte. As porções centrais e insulares do continente latino-americano também são povoadas por populações afro-diasporizadas. Assim Lélia forja a categoria política e cultural amefricanidade. Nas palavras da filósofa, trata-se de “uma abordagem mais ampla, [que] levasse em consideração as exigências da interdisciplinaridade. Desse modo, comecei a refletir sobre a categoria de Amefricanidade” (GONZALEZ, 1988, p.71).

Assim como Lélia Gonzalez, outras/os intelectuais brasileiras/os também contribuíram consideravelmente com o paradigma afrocentrado, como Abdias Nascimento que forjou o poderoso conceito de quilombismo caracterizado por ser uma “[...] unidade, uma única afirmação humana, étnica e cultural, a um tempo integrando uma prática de libertação e assumindo o comando da própria história. A esse complexo de significações, a essa práxis afro-brasileira, eu denomino quilombismo” (NASCIMENTO, 2009, p.203). Um constructo tão poderoso a ponto de tornar-se uma referência para o próprio Molefi. K. Asante.

Preceitos fundamentais do paradigma afrocentrado

Legitimar a afrocentricidade enquanto um paradigma é crucial para que a mesma seja tratada e estudada com o rigor e o respeito que merece. Segundo Finch III e Nascimento (2009), Thomas Khun foi o responsável por cunhar o conceito de paradigma, buscando referências até mesmo no campo da linguística.

Uma estrutura paradigmática deve possuir as dimensões metafísicas, sociológicas e exemplares. Mas para a afrocentricidade há a necessidade de acrescentar a dimensão funcional. Ou seja, é preciso avaliar se um paradigma oferece alguma funcionalidade para as comunidades não brancas com as quais será estabelecido o diálogo.

Portanto o paradigma afrocentrado não serve apenas para cumprir uma agenda de pesquisa. Trata-se de uma filosofia de vida, um posicionamento político frente a um país que padece do racismo estrutural como o Brasil. Assim, existem 5 preceitos oriundos da afrocentricidade e que consideramos como as bases das pedagogias antirracistas

a) Realocamento psicológico

Lélia Gonzalez destacava os altos índices de evasão e de analfabetismo que atingiam principalmente as crianças e os jovens racializados. As escolas brancocêntricas

costumam culpar as educandas/os negras/os pelo baixo desempenho escolar, acusando-as de serem mal comportadas ou de sofrerem de distúrbios psíquicos.

Enquanto geógrafa, Lélia gostava de alimentar os seus textos com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE para mostrar que a diferença entre uma família negra e uma branca com a mesma faixa de renda está no fato de que a primeira necessita que todos os membros de sua família tenham que trabalhar, inclusive as crianças. Nesse sentido as precoces atividades laborais retiram das crianças negras o direito de estudar.

É importante fortalecer a estético-política das crianças e jovens racializadas, reconstituir as suas subjetividades e identidades coletivas que foram aniquiladas pelo ideologia do branqueamento. Lélia Gonzalez falava sobre as práticas teatrais e a importância das mesmas para a educação.

Podemos nos debruçar sobre as experiências do Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias Nascimento e Guerreiro Ramos, que desde as décadas de 1940 e 1950 realizava um trabalho de alfabetização e de conscientização racial com as classes populares, despertando o que Guerreiro chamava de sentido de povidade⁸⁵ na população negra ao mesmo tempo em que combatia a patologia do branco.

b) O sentido de agência

A constituição federal elenca uma série de preceitos fundamentais para que a população brasileira desfrute de uma cidadania plena, de modo a garantir o estado democrático de direito. Sabemos que há um abismo entre o que as letras douradas do texto constitucional pregam e a materialização de uma democracia plena. Recentemente nos deparamos com a cerimônia de posse de um ministro no Tribunal Superior Eleitoral-TSE. Entre ex-presidentes, governadoras/es e demais políticos não havia sequer uma pessoa negra no salão.

Por isso é fundamental pensar em processos educativos que protagonizem titãs da historiografia brasileira como Tereza de Benguela, Luís Gama, Zumbi dos Palmares e tantas outras pessoas afro-brasileiras e/ou oriundas dos povos originários.

As/os educandas/os das classes populares racializadas, principalmente as crianças e os jovens, necessitam de referências negras e multiétnicas nos campos da ciência, política, direito, medicina e arte, derrubando o monopólio brancocêntrico no processo de

⁸⁵ o duplo paradoxo em que Guerreiro Ramos se debateu: não há raças, mas há revelações raciais; e negro é povo, mas há negritude e não povidade (SANTOS, 1995, p.26).

tomada de decisões do país. Afinal, uma educação antirracista tem o dever de preparar politicamente e psicologicamente a juventude a fim de blindar a sua saúde mental frente ao racismo estrutural, colocando-a no centro da vida política, cultural e educativa.

c) Valorização cultural

O sentido afrocentrado de cultura é extraordinariamente político. No livro *Lugar de Negro*, Lélia lembra dos bailes que eram embalados pela mistura de ritmos como o soul, funk e jazz que atraíam a juventude negra das periferias durante a ditadura militar. Não apenas o regime ditatorial como a própria esquerda branca menosprezavam essas manifestações culturais. A ala progressista acusava a juventude racializada de não ter embasamento político.

Esses eventos que aglutinavam ritmos como o *soul*, *Jazz* e *funk* exemplificam o grande potencial político que a cultura possui. Danças, vestimentas, rituais e tantos outros elementos culturais carregam notáveis epistemologias. Por isso, as culturas indígenas e afro-diasporizadas precisam estar acompanhadas de um debate paradigmático para que não sejam folclorizadas. O inconsciente coletivo da população brasileira necessita ser estimulado a conhecer e a valorizar as suas culturas e ancestralidades racializadas.

d) Refinamento léxico

Os textos afrocentrados utilizam a palavra choupana para exemplificar o que significa o refinamento léxico. Tal vocábulo é utilizado pelos antropólogos brancóides para denominar as moradias de populações africanas. Acontece que essa palavra não descreve honestamente as casas das famílias que vivem nas inúmeras regiões africanas, pois a mesma pertence a um vocabulário absurdamente brancocêntrico (ASANTE, 2009).

A relevância do exercício de refinamento léxico consiste em respeitar as línguas não ocidentais que são absurdamente reduzidas a dialetos. Outras palavras como homem, mulher, ciência e religião possuem sentidos totalmente distintos em territórios que transbordam a cartografia ocidental.

Assim destacamos o pretoguês, conceito cunhado por Lélia Gonzalez:

[...] aquilo que chamo de pretoguês e que nada mais é do que marca de africanização do português falado no Brasil [...] o caráter tonal e rítmico das línguas africanas trazidas para o Novo Mundo, além da ausência de certas consoantes (como o *l* e o *r*, por exemplo), **apontam para um aspecto pouco explorado da influência negra na formação histórico-cultural do continente como um todo** [grifo nosso] [...] (1988, p.70).

Os territórios amazônicos, com toda sua pluridiversidade, abrigam dezenas de idiomas que imprimem uma assinatura única para o pretoguês falado nas Amazônias.

Palavras como panema, tipiti, beiju e catitu fazem parte do cotidiano das populações tradicionais, aldeias e quilombos.

O diálogo entre os conceitos de refinamento léxico e o pretuguês nos leva ao debate sobre uma alfabetização e um letramento antirracistas. Para Emília Ferreira e Ana Terebosky o conceito de alfabetização não se trata apenas de grafemas ou fonemas, de codificação ou de decodificação, mas do domínio das habilidades psicomotoras e das técnicas linguísticas a fim de interpretar e produzir textos com autonomia.

As etapas da alfabetização são: 1) pré-silábico; 2) silábico; 3) silábico-alfabético e alfabético. Na primeira a capacidade de associar o ao som e a escrita ainda está em processo de maturação. A crença de que uma letra corresponde a uma sílaba descreve a segunda fase. Finalmente, no terceiro momento, a/o educanda/o começa a compreender que uma palavra é composta por sílabas e que essas são constituídas por letras. A passagem dos níveis silábico para o silábico-alfabético necessita de um trabalho de consciência fonológica em meio a exercícios de leitura em voz alta e de uma ampla variedade de textos.

As/os educandas/os não experimentam interações socioculturais apenas na sala de aula. Colocar as suas vivências linguísticas amazônidas no centro dos processos de ensino e aprendizagem é indispensável para que aprendam a norma culta da língua sem sofrer com a violência epistêmica que se traduz na tentativa de apagamento dos idiomas indígenas e africanos pelos currículos brancocêntricos.

e) Reparação histórica

No entendimento do paradigma afrocentrado, a ciência não foi colonizada, mas roubada, embranquecida e utilizada como instrumento de aniquilação contra os povos racializados. Realizar uma reparação das histórias da ciência, humanidade e das civilizações é o papel do pensamento afrocentrado.

As bases filosóficas e religiosas europeias foram extorquidas do continente africano de maneira desleal. Sócrates, Platão e Aristóteles se apropriaram de teorias que foram cunhadas por grandes mestres egípcios. A destruição da biblioteca de Alexandria alcança o platô do que George James (1954) vai chamar de “O legado roubado.”

Os povos originários egípcios eram negros e africanos, precursores das revoluções científicas em áreas como medicina, matemática e astronomia. Conforme a pseudociência europeia percebia que era impossível contrariar tais fatos comprovados cientificamente, mais cometia absurdos epistemológicos e geográficos, a ponto de anunciar que o Egito foi colonizado por um povo brancóide, que os tons das epidermes das/os egípcias/os eram

de um vermelho-escuro e fazendo a transposição do vale do rio Nilo, milímetro por milímetro, da África para o oriente médio.

O próprio conceito de dialética, erroneamente associado a Karl Marx e Hegel, parte da filosofia africana, como apontam Abdias Nascimento (2009) e George James (1954). Assim, a afrocentricidade defende a necessidade de disputar o campo epistemológico. As populações racializadas são associadas apenas a atividades lúdicas como a arte, gastronomia, futebol e dança, enquanto que a produção do conhecimento científico permanece refém da supremacia branca.

Os primeiros seres humanos anatomicamente modernos chamados de *Grimaldi* surgiram na África central e passaram por vários processos de migração para a Eurásia e Américas. Ao chegaram à geografia euroasiática enfrentaram um rigoroso período glacial, levando-os a se abrigarem em cavernas para se proteger do frio, o que resultou em um processo de despigmentação de suas epidermes por conta da dificuldade em absorver vitamina “D” originando os grupos humanos brancos.

A presença dos *Grimaldi* foi confirmada nas Américas por meio da descoberta de crânios pré-colombianos no século XIX e que foram armazenados em museus. Nos anos 1970-90, esses crânios, batizados com os nomes Luizão e Luzia, passaram por uma reconstrução facial digital, revelando semelhanças com povos do pacífico, sudeste da Ásia, Atlântico e Melanésia. Estes grupos, oriundos do norte da Ásia, através do estreito de Bering teriam chegado à América do Norte, Colômbia, Chile e Argentina há cerca de 60 mil anos. Isso significa que a população ladino-amefricana não descende de um único grupo humano com aparência asiática, uma vez que sempre foi um território transcultural e com uma significativa presença negra (FINCH; NASCIMENTO, 2009).

Considerações finais

A Amazônia e a América Ladina, detentoras de uma pluridiversidade incontestável, apresentam inúmeros indícios de que é impossível estudar as populações racializadas e ladino-amefricanas sem as suas africanidades. Por isso é papel da educação estabelecer pontes entre as Áfricas continental e diaspórica.

Referências

ASANTE, Molefi Kete. Afrocentricidade: notas sobre uma posição disciplinar. In: NASCIMENTO, Elisa Larkin. **Afrocentricidade: uma abordagem epistemológica inovadora**. São Paulo: Selo Negro, 2009.

_____. *Afrocentricity The Theory of Social Change*. Chicago/Illinois, African American Images, 2003.

BARRETO, Raquel. Introdução: Lélia Gonzalez, uma intérprete do Brasil. In: GONZALEZ, Lélia. **Primavera para as rosas negras**. São Paulo: Diáspora Africana, 2018.

GONZALEZ, Lélia. Cidadania de segunda classe. In: _____. **Primavera para as rosas negras**. São Paulo: Diáspora Africana, 2018.

_____. A categoria político-cultural de Amefricanidade. In: *Tempo brasileiro*. Rio de Janeiro, n 92/93 (jan/jul). 1988, p.69-82.

_____; HASENBALG, Carlos. *Lugar de negro*. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1982.

FERREIRO, Emília; TEREBOCKY, Ana. **A psicogênese da escrita**. Trad. D.M Lichtenstein *et al.* Porto Alegre: Artes Médicas, 1986.

FINCH III, Charles. S; NASCIMENTO, Elisa Larkin. *Abordagem afrocentrada, história e evolução*. São Paulo: Diáspora Africana, 2018.

_____. A categoria político-cultural de Amefricanidade. In: *Tempo brasileiro*. Rio de Janeiro, n 92/93 (jan/jul). 1988, p.69-82.

_____; HASENBALG, Carlos. *Lugar de negro*. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1982.

JAMES, George G. M. *Stolen Legacy: How the Wisdom of Ancient Egypt was Transformed into Greek Philosophy*. 1954.

MUNANGA, Kabengele. Apresentação. In: NASCIMENTO (org). *Sankofa I a Matriz africana no mundo*. São Paulo: Selo Negro, 2008.

NASCIMENTO, Abdias. *Quilombismo: um conceito emergente do processo histórico-cultural da população afro-brasileira*. In: Elisa Larkin (org). *Afrocentricidade: uma abordagem epistemológica inovadora*. São Paulo: Selo Negro, 2009.

PRIZENDT, Susana. **Como a indústria, o agronegócio e governo atacam a agricultura familiar**. Vermelho.org, 2021. Disponível em: <[Como indústria, agronegócio e governo atacam a agricultura familiar - Vermelho](#)> Acesso em: 23 de ago. 2021.

RAMOS, Guerreiro. *Introdução crítica à sociologia brasileira*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1995.

SANTOS, Joel Rufino dos. O negro como Lugar. In: RAMOS, Guerreiro. *Introdução crítica à sociologia brasileira*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1995.

ANÁLISE EMPÍRICA DA AVALIAÇÃO CONTINUADA NA DISCIPLINA TEORIA DA CONSTITUIÇÃO: a perspectiva do projeto de monitoria como artifício de promoção da melhoria do ensino contínuo

Ana Luisa Arouck Pérola Leitão

Universidade Federal do Pará

ana.leitao@icj.ufpa.br

Ana Luiza Xavier Praia

Universidade Federal do Pará

praiaanaluiza@gmail.com

Luiz Alberto Gurjão Sampaio de Cavalcante Rocha

Universidade Federal do Pará

larocha@ufpa.br

Resumo

O artigo expõe o projeto de monitoria como um recurso de aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem por meio da metodologia de avaliação continuada na disciplina Teoria da Constituição do curso de direito da Universidade Federal do Pará. Para avaliar a eficácia do projeto de monitoria, foi realizada uma pesquisa qualitativa com a turma 10/2022, calouros do curso, turma na qual a monitoria foi aplicada, através de um formulário de 10 questões principais que analisou a relação da monitoria com a metodologia de avaliação contínua e a inserção dos alunos no método, além de considerar questões como faixa etária, forma de ingresso na Universidade e conceito na disciplina. O objetivo principal do trabalho é analisar empiricamente a eficácia do projeto de monitoria, associado à metodologia da avaliação continuada, para o aperfeiçoamento da aprendizagem por meio da aproximação aluno- professor que a monitoria se propõe a fazer. Os resultados obtidos mostram que para um número considerável de alunos a avaliação continuada e a monitoria foram instrumentos eficientes para facilitar o processo de ensino aprendizagem, ratificando a importância do processo na academia, estudo dos discentes e como meio de manutenção de uma Universidade pública de qualidade.

Palavras-Chave: Monitoria. Avaliação. Continuada. Aprendizado.

Introdução

O presente trabalho tem como objetivo analisar o papel da avaliação continuada na disciplina Teoria da Constituição, considerando o fato de que após 2 anos de Ensino

Remoto Emergencial (ERA) a disciplina foi ministrada de forma presencial para a turma 10/2022, uma turma de calouros egressos, em razão da pandemia de covid-19, majoritariamente do aprendizado online.

Pretende-se analisar a eficácia da avaliação continuada, de modo a verificar o desempenho e aceitação do método pelos alunos e compreender de que forma o processo de ensino e aprendizagem da disciplina Teoria da Constituição pode ser observado da perspectiva do projeto de monitoria, com o auxílio dos discentes, de maneira a ter seu potencial acadêmico otimizado.

Referencial teórico e metodológico

Traz-se o trabalho como contribuição ao ensino pedagógico demonstrando experiências acadêmicas sobre a monitoria e avaliação contínua por meio de perguntas que estabeleçam parâmetros comparativos que justifiquem a adoção deste método avaliativo. Dessa maneira, será abordado o desenvolvimento da avaliação ao longo de um semestre letivo em uma turma de calouros de direito da Universidade Federal do Pará de forma concomitante à implementação do programa de monitoria.

Planeja-se discutir, também, sobre os conceitos de avaliação continuada e monitoria como processos de auxílio ao discente, facilitando o entendimento da matéria, neste caso, Teoria da Constituição, ratificando a importância em uma turma de calouros que ainda estão se familiarizando ao processo acadêmico.

Isto posto, traz-se a hipótese de que o projeto de monitoria associado ao método de avaliação contínua aumenta o rendimento individual dos discentes ao promover ajuda e estímulo contínuo do aprendizado, analisando a eficácia da avaliação continuada, de modo a verificar o desempenho e aceitação do método pelos alunos e compreender de que forma o processo de ensino e aprendizagem da disciplina Teoria da Constituição pode ser observado da perspectiva do projeto de monitoria, com o auxílio dos discentes, de maneira a ter seu potencial acadêmico otimizado.

Para além disso, pretende-se também demonstrar que a presença da monitoria é um mecanismo de aprimoramento do processo de ensino, otimizando o auxílio aos discentes para uma compreensão mais clara e crítica da disciplina em questão, que é basilar para todo o curso de Direito.

Para atingir os objetivos que esse trabalho se propõe a alcançar, foi realizada uma pesquisa de opinião com a turma 10/2022, por meio de um formulário do Google. Assim, as respostas obtidas foram analisadas de maneira a considerar o trabalho de monitoria no

contexto da avaliação continuada, bem como a partir da realidade vivenciada pelos alunos da turma objeto de avaliação deste trabalho.

Outro ponto analisado empiricamente foram as atividades realizadas com a turma no método de avaliação continuada, observando as notas dos alunos para identificar a evolução da turma e acompanhar o desempenho durante o semestre. Com esse propósito, foi realizada uma entrevista qualitativa com os alunos da disciplina durante o período de ensino da disciplina “Teoria da Constituição”, para discutir os resultados desse método avaliativo. A entrevista foi realizada por meio do formulário Google, com as seguintes perguntas de conhecimento sobre o aluno: nome; idade; há quanto tempo saiu do ensino médio; conceito na disciplina; qual foi sua modalidade de ingresso na universidade.

Além disso, a pesquisa abordou o plano de ensino utilizado na disciplina em que se deveria atribuir uma nota de 1 a 5 para cada afirmação, levando em consideração que 5 é totalmente de acordo e 1 em total desacordo, sendo elas: compreendo o que é a metodologia de avaliação continuada; a metodologia de avaliação continuada contribui para o aprimoramento do aprendizado da disciplina; a monitoria contribui para o aprimoramento do aprendizado da disciplina; o trabalho da monitoria colabora positivamente com a metodologia de avaliação continuada; a metodologia de avaliação continuada foi incorporada a minha rotina de estudos; a monitoria passou a ser um desejo para a minha formação profissional.

Tem-se o processo de avaliação continuada como um método eficaz de aprendizado ao proporcionar o contínuo estudo da disciplina e busca pelo conhecimento extraclasse em todo o período letivo. Diante disso, a fixação do conteúdo da disciplina se dá de maneira mais efetiva ao dividir o estudo em frações menores que proporcionam maior entendimento, se organizando por meio de uma sistemática de avaliações acadêmicas, como resenhas críticas e elaboração de perguntas pela equipe de professor e monitores, sobre os conteúdos recentemente ministrados.

A avaliação de desenvolvimento está preocupada justamente na evolução do próprio objeto da avaliação. Essa ideia não elimina as perspectivas da avaliação formativa e somativa, mas inclui uma nova perspectiva de avaliação mais adequada para sistemas complexos, caracterizados pela não linearidade, emergência, dinamismo, adaptação, incerteza e processos evolucionários, nos quais resultados não esperados são comuns (CARNEIRO, 2019).

Dessa forma, elimina-se a avaliação padronizada e decorativa que se encaixa no sistema tradicional e permite-se novas buscas de aprendizagem incentivando o aluno durante o período letivo. Pode-se perceber que a abordagem qualitativa permite compreender o que os professores ensinam e o que os alunos aprendem, o que não pode

ser percebido somente com as informações obtidas por meio dos testes padronizados (GRIZENDI, 2008).

Alinhado a isso, têm-se a monitoria acadêmica como auxílio nesse processo, conectando de maneira mais próxima o conteúdo ministrado com os discentes ao proporcionar auxílio individual aos testes realizados, estimulando o interesse do aluno.

Outrossim, o processo de construção do conhecimento, a luz da Teoria de Kolb, ocorre por meio de um ciclo de aprendizagem experiencial, o qual compreende quatro modos de aprendizagem: Experiência Concreta (em situações de aprendizagem, se prioriza as experiências pessoais e sentimentos em relação ao pensamento), Observação Reflexiva (reflexão em oposição a aplicação prática, tendo como ponto crucial a observação dos fenômenos), Conceituação Abstrata (pensamentos em oposição aos sentimentos, com a resolução dos problemas utilizando-se de raciocínio lógico e planejamento) e Experimentação Ativa (observa-se, principalmente, os resultados e aplicações práticas, tendo-se a ação de fazer em detrimento da observação e reflexão). Veja-se abaixo um demonstrativo gráfico do ciclo de aprendizagem kolbeniana:

Fonte: Diagrama adaptado do original, elaborado por Kolb (1984, p.42).

Tal ciclo de aprendizagem de Kolb, pode se iniciar a partir de qualquer um dos modos mencionados, resultando em formas distintas de interferência na realidade e de aprendizado por meio da experiência (PIMENTEL, 2007).

A partir dessa análise, o projeto de monitoria, em associação com a metodologia de avaliação continuada, com a aplicação de atividades teóricas e posterior discussão em sala de aula, participação ativa das alunas monitoras, mostra-se como uma efetiva ferramenta de aplicação do ciclo de aprendizagem experiencial, já que permite que as quatro formas de aprendizagem citadas sejam reunidas, e dessa forma, a produção e a assimilação do conhecimento, dentro e fora de sala de aula, ocorram de forma eficiente, tanto para os discentes, como para o professor e alunas monitoras.

À vista disso, considera-se que esta prática pedagógica aproximou os alunos de uma realidade de aperfeiçoamento do pensamento crítico, bem como a aproximação dos alunos com o professor, por intermédio das alunas monitoras, de maneira a relacionar experiência prática com teoria e experiências pessoais, por meio de ações didáticas integralizadoras que exaltam a atividade coletiva, problematização e a auto organização necessária diante da avaliação continuada, tudo atuando como mecanismos fundamentais para a formação de discentes críticos e autônomos.

Resultados e discussões

A aplicação da metodologia de avaliação continuada, a partir do entendimento de que a natureza do processo de ensino aprendizagem não torna possível que essa análise possa ser feita de maneira pontual, permitiu a observação do desempenho da turma de forma mais precisa durante o semestre avaliativo, pois com base nas notas obtidas a cada semana, era possível obter um diagnóstico de como havia sido a assimilação da turma com o conteúdo ministrado, e, assim, poder intervir para corrigir as dificuldades teóricas ou didáticas encaradas pela classe.

A importância disso encontra-se em garantir que os conhecimentos basilares e propedêuticos, necessários para um bom desempenho no curso de direito, possam ser construídos sem lacunas na estrutura básica conceitual dos discentes, as quais futuramente se tornariam entraves na formação profissional destes, visto que o conhecimento se estrutura na medida do entendimento prévio do indivíduo (PIAGET, 1976, prefácio).

Nesse sentido, os gráficos abaixo permitem observar, por meio da avaliação por conceitos, o desempenho da turma 10/2022 resultante da aplicação de atividades contínuas e individualizadas à proporção que o conteúdo era ministrado. Veja-se:

Atividade 1

Ainda, apesar dos gráficos acima, em que se pode perceber uma ótima evolução do desempenho da turma ao decorrer do semestre letivo, porém de uma perspectiva mais individual e cada atividade realizada, sentiu-se a necessidade de construção de um gráfico que permitisse condensar e sintetizar todas essas informações, de modo a ficar mais fácil a observação da evolução dos conceitos.

Nessa lógica, ao longo do semestre letivo vê-se, por meio dos dados obtidos da análise qualitativa das notas da turma, que foi possível atingir um ótimo desempenho acadêmico, no qual a maioria significativa da turma manteve sua nota em excelente ou bom nas atividades realizadas. Com relação ao conceito final, a maioria expressiva da turma manteve sua nota entre bom (43%) e excelente (19%), sendo 62%, essa porcentagem é referente à 33 alunos de uma turma de 53, da turma aprovada na disciplina com o conceito bom ou excelente. Observe-se:

Gráfico dos conceitos finais da turma 10/2022

Nota explicativa: Sem avaliação(SA) representa o percentual de alunos, que por diversas razões, não acompanharam a disciplina e não realizaram avaliação.

Ainda, evidenciamos que o objeto das atividades aplicadas ao longo do semestre não possuía enfoque somente em como seriam aplicadas, mas também ao que se refere ao conteúdo que seria trabalhado. Dessa forma, a fim de construir uma base sólida na disciplina Teoria da Constituição, uma matéria propedêutica para o curso de Direito, foram realizadas, resenhas críticas de textos referentes aos assuntos ministrados em sala de aula, que eram selecionados pelas monitoras com a aprovação do professor orientador, e atividades dissertativas, responsáveis por aguçar a habilidade argumentativa, raciocínio jurídico e interdisciplinaridade dos discentes.

Logo, o propósito da avaliação de forma contínua não foi de classificação, mas sim de entendimento do processo de ensino aprendizagem, trabalhando com as dificuldades didáticas ou conteudistas que eram percebidas a partir do diagnóstico qualitativo obtido das atividades para um melhor aproveitamento da disciplina concomitante à ministração das aulas.

Ademais, a partir das respostas obtidas em relação ao método de avaliação continuada percebeu-se grande adesão da turma com 88,4% dos estudantes que responderam ao questionário atribuindo notas 4 e 5 às afirmações, além do clara contribuição da monitoria com notas 4 e 5 para 96,2% dos entrevistados. Também se obtiveram respostas positivas quanto a junção da monitoria à avaliação continuada,

levando ao melhor entendimento da disciplina, em que 92,3% dos estudantes responderam de 4 a 5 para a afirmação: “o trabalho da monitoria colabora positivamente com a metodologia de avaliação continuada”.

Dessa maneira, identificou-se o reforço positivo dos alunos ao projeto de ensino utilizado na turma, que contava majoritariamente com alunos egressos do ensino médio, ratificando o método como forma segura de promover a transição do estudo colegiado ao acadêmico, resultado comprovado pelas boas notas anteriormente mostradas.

Indagou-se, ainda, aos estudantes sobre a adesão do estudo continuado em sua programação individual, em que 80,8% dos alunos responderam de 4 a 5, mostrando-se, assim, a incorporação do método e auxílio prolongado no aprendizado que pode se estender às outras futuras disciplinas.

Por fim, apesar dos números positivos mostrados ao longo do estudo, percebe-se que a

Gráfico 01: Número de bolsas anualmente aprovadas (2017 a 2021), a partir de Editais da PROEG - Subprograma Monitoria (PGRAD-MONITORIA)

adesão ao projeto de monitoria como parte da formação do estudante tem sua porcentagem reduzida, em que apenas 42,3% dos estudantes mostraram interesse nota 5 nela como um desejo para a formação profissional. Fato este que pode estar relacionado aos constantes cortes orçamentários na pesquisa universitária em que, apesar de sua importância ao aprendizado, houve considerável corte no número de bolsas oferecidas, desestimulando ao desejo da pesquisa e docência, como mostram dados do Conselho Superior de Ensino e Pesquisa (CONSEPE):

Dessa maneira, percebe-se que, apesar dos cortes, o programa de Monitoria âmbito do Programa de Apoio à Qualificação Do Ensino de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal do Pará é um incentivador dos discentes à docência frente ao sistemático desmonte da educação pública brasileira, qualifica-os desde a graduação.

Destaque-se que esses recursos têm permitido que, de 2017 a 2021, um conjunto de bolsas sejam oferecidas à Comunidade Acadêmica, a partir dos Editais da PROEG, possibilitando que jovens da graduação tenham condições de vivenciar a monitoria, como um processo formativo inovador, ao favorecer a integração entre diferentes campos de conhecimento, entre teoria e prática e entre saberes tradicionais, científicos e profissionais, por meio da organização de espaços de ensino, da proposição de percursos formativos diferenciados e de outras iniciativas que oportunizem aos discentes experiências que promovam a melhoria do seu aproveitamento acadêmico (CONSEPE, 2021).

Diante disso, mostra-se a participação da monitoria como fundamental ao aprimoramento dos planos de ensino de cada professor, como mostrado ao longo desse estudo sobre avaliação continuada, em que com o auxílio constante da monitoria, os alunos da presente matéria, Teoria da Constituição, puderam direcionar seus estudos e, assim, proporcionar melhor entendimento da disciplina, dividindo-a em tópicos

Quadro 01: Recursos alocados para o Subprograma Monitoria (PGRAD-MONITORIA) – 2017-2021

ANO	VALOR
2017	R\$ 644.400,00
2018	R\$ 738.800,00
2019	R\$ 306.400,00
2020	R\$ 342.000,00
2021	R\$ 363.000,00
TOTAL	R\$ 2.394.600,00

Fonte: Coordenadoria Orçamentária e Financeira – PROEG/UFPa (2022)

organizados em cada avaliação.

Considerações finais

Diante do exposto, com as respostas obtidas por meio dos formulários e das notas majoritariamente alcançadas, é possível confirmar que a união do programa de auxílio por monitores ao método de avaliação continuada como positivo ao aprendizado acadêmico, promovendo adesão da turma às aulas e o bom entendimento da matéria, além de aperfeiçoar a rotina de estudo dos calouros do curso de direito, ao inserir o estudo continuado como parte do cotidiano acadêmico.

Além do que, apesar de todas as dificuldades orçamentárias enfrentadas em razão da desvalorização institucional da educação pública, gratuita e de qualidade, é

de suma importância que projetos como a monitoria sejam sempre fomentados, incentivados e propostos pela e para a comunidade acadêmica para que se possa alcançar o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e o desenvolvimento para o trabalho com a finalidade de potencializar a sociedade, conforme papel que é exigido das Universidades pela Constituição Federal de 1988, a partir de métodos ativos de aprendizagem.

Assim, conclui-se que a avaliação não precisa ser realizada de forma de meramente classificatória do discente, ou como vazio instrumento mecânico de avaliação, mas sim de maneira a prezar pelo desenvolvimento qualitativo dos alunos, e é somente a partir de tal perspectiva que a avaliação metodológica ganha seu significado e justificativa.

Portanto, compreende-se a partir dos resultados obtidos e reflexões sobre tais resultados, que os professores e projetos de monitoria possuem função fundamental na formação dos discentes, de forma a assegurar a evolução da ciência e a preservação do ensino público, gratuito e de qualidade, mediante o incentivo à pesquisa e processo de aprendizagem continuada.

Referências

- CARNEIRO, Ana Maria; BIN, Adriana. Avaliação contínua de programas de educação superior. **Estudos em Avaliação Educacional**, v. 30, n. 73, p. 170-200, 2019.
- CORDEIRO, Abimael Sousa; OLIVEIRA, Bruno Peixoto de. Monitoria acadêmica: A importância para o aluno de licenciatura em química. **ANAIS: 2º Encontro de Ciência e Perícia Forenses do RN. Natal: ANQ**, 2011.
- GRIZENDI, José Carlos Miranda; SILVA, Judilma Aline Oliveira; FERREIRA, V.C., V. C. P. A. Contribuição da Avaliação Continuada para a Melhora do Desempenho Discente: relato de uma experiência. **Estação Científica Online**, v. 6, n. 1, 2008.
- IBICT. **Manual de normas de editoração do IBICT**. 2. ed. Brasília, DF, 1993. 41 p.
- KOLB, D. A. **Experiential learning**. New Jersey: Prentice-Hall, 1984.
- PIAGET, J. A equilibração das estruturas cognitivas. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. Prefácio.

PIMENTEL, Alessandra. **A teoria da aprendizagem experiencial como alicerce de estudos sobre desenvolvimento profissional.** Estudos de Psicologia, v. 12, n. 2, p. 159–168, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1413-294x2007000200008>. Acesso em: 09 ago. 2022.

PROGRAMA DE MONITORIA DA UFPA - 2017 – 2021. PROEG UFPA, 2021. Disponível em: <http://www.proeg.ufpa.br/images/Artigos/Arquivos/MONITORIA-NA-UFPA---PROEG-DIQUALE.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2022.

ENTRE O RIO, A ESCOLA E O FUTURO: um estudo sobre os projetos de vida de jovens ribeirinhos estudantes do ensino médio

Vanessa Afonso da Silva
Universidade do Estado do Pará
vanessa.afonso18@gmail.com

Resumo

Este trabalho é resultado da pesquisa que teve como objeto de estudo os projetos de vida e perspectivas de futuro de jovens ribeirinhos estudantes do Ensino Médio no contexto da Amazônia paraense. Para tanto, buscou-se compreender de que maneira as experiências vivenciadas no Ensino Médio implicam na construção de projetos de vida de jovens estudantes ribeirinhos e, de modo específico, buscou-se identificar de que forma a prática docente exerce influência nas perspectivas de futuro desses estudantes, bem como analisar como as experiências vividas no espaço/tempo do Ensino Médio implicam nas aspirações juvenis e discutir sobre a forma a escola de Ensino Médio acolhe os interesses e demandas do público jovem. A problemática que inspirou este estudo está relacionada à noção de juventude como fase de transição para a vida adulta, desconhecendo o presente vivido pelos jovens meninos e meninas. No entanto, este estudo apoia-se em concepções que compreendem os jovens como sujeitos históricos, que atribuem diferentes sentidos e significados às experiências vivenciadas no agora e que constroem projetos de vida de acordo com suas próprias aspirações. Ademais, o percurso teórico-metodológico constituiu-se pela abordagem qualitativa e enfoque fenomenológico. Para a reunião de informações utilizou-se a técnica da Entrevista Narrativa. Os sujeitos da pesquisa foram seis jovens meninas e meninos estudantes de uma escola de Ensino Médio, localizada na Vila Maiauatá, no Nordeste do Pará. A partir da análise e interpretação das falas dos sujeitos considerou-se que os jovens estudantes ribeirinhos têm projetos de vida individuais e coletivos que incluem a escolarização e a transformação da realidade nas comunidades ribeirinhas. Ainda, compreendeu-se que a prática docente e as experiências vivenciadas no âmbito escolar exercem influência na construção de projetos de vida e perspectivas para o futuro.

Palavras-chave: Educação. Ensino Médio. Juventude Ribeirinha. Projetos de Vida.

Introdução

Estudar as juventudes, no tempo contemporâneo, significa abrir espaço para diálogos e discussões sobre diferentes temáticas como gênero, sexualidade, cultura e educação. Ainda, implica em (re)conhecer as subjetividades, realidades, os diferentes modos de ser-viver-pensar-agir dos sujeitos jovens, suas experiências e (con)vivências em sociedade, bem como as demandas e expectativas individuais e coletivas. É também importante abranger os as tensões e desafios vivenciados por jovens meninos e meninas.

Ocorre que, durante essa etapa de descobertas, de intensas emoções e inúmeras incertezas e preocupações, os jovens são atravessados por interrogações de diversas origens, no entanto, questões relacionadas ao futuro, geralmente são as mais frequentes. A frase “o que irá fazer quando se tornar adulto” é tão comum e, ao mesmo tempo, reveladora de uma concepção que limita a juventude à uma fase de transição e que compreende o jovem como um “vir a ser” adulto (DAYRELL, CARRANO, 2014). No entanto, ao enxergá-los por esse ângulo, tende-se a ignorar e desconhecer as experiências vividas no presente, as opiniões e demandas do público juvenil para o “agora”.

Percepções como esta que acabo de mencionar, reduzem a noção de juventude à transitoriedade da infância para a fase adulta, na tentativa de categorizar a todos os sujeitos segundo um mesmo padrão de comportamento e desenvolvimento. Entretanto, compreender a juventude a partir de critérios etários ou como fase de transição da vida, resulta em uma visão reducionista que restringe a juventude a um conjunto de características biológicas comuns e, portanto, desconsidera-se a complexidade que envolve o conceito.

Tais concepções também atravessam o âmbito escolar ou, mais especificamente, o espaço/tempo do Ensino Médio e condizem com a mínima participação de jovens estudantes em situações de escolha e decisão referentes às questões de interesse do próprio público juvenil. Supõe-se, portanto, que por considerar o jovem como aquele que está vivenciando uma “passagem”, sendo visto como imprevisível, “rebelde” e instável, suas opiniões e reivindicações tendem a ser deslegitimadas.

Essa falta de credibilidade que resulta no silenciamento das vozes de meninos e meninas, ao mesmo tempo, é geradora da invisibilidade da juventude, visto que, se não são ouvidos, tampouco terão vez e espaço para se expressar e se posicionar de forma crítica e reflexiva, diante dos dilemas inerentes a sua condição de jovem estudante. Além disso, enxergá-los segundo a ótica da homogeneidade não permite desvelar a heterogeneidade que constitui esses sujeitos (DAYRELL, 2014). Entende-se, portanto, que para compreender, as expectativas e perspectivas de futuro de jovens estudantes, é fundamental dar voz e ouvir o que estão, de fato, projetando para o futuro e distanciar-se da concepção de que todos e todas têm as mesmas pretensões.

Mas, se para os jovens dos grandes centros urbanos as percepções historicamente construídas sobre a juventude fazem com que eles não sejam vistos como indivíduos capazes de tomar decisões responsáveis ainda no presente e, ao mesmo tempo, criar boas perspectivas de futuro, para os jovens do campo, sobretudo, jovens ribeirinhos, vê-los de tal forma têm consequências mais significativas.

Acontece que, no contexto da Vila Maiauatá, localizada no município de Igarapé-Miri, no Nordeste do Pará, um cenário marcado pela presença de populações ribeirinhas, criou-se o estereótipo de que jovens filhos de pescadores pretendiam e/ou deveriam exclusivamente “seguir os passos” dos pais. Para aquela sociedade, “filho de pescador, pescador vai ser” ou pensava-se que os jovens cujos pais cultivam e comercializam o fruto do açaí, planejavam o mesmo futuro.

Afirmações como estas fizeram surgir inquietações e, diante disso, a pesquisa que resultou neste trabalho teve como questão problema central: de que maneira os jovens ribeirinhos estudantes de uma escola de Ensino Médio localizada na Vila Maiauatá constroem seus projetos de vida?

Por reunir jovens com diferentes concepções, o espaço da sala de aula, primordialmente as que constituem o Ensino Médio, representam um ambiente propício para a apreciação de um leque de possibilidades estimadas, ou não, por esses jovens alunos. Além disso, o Ensino Médio também é concebido como a etapa da educação básica crucial durante a qual os estudantes desenvolvem a capacidade de se pensar e refletir a realidade e atuar na sociedade recebendo ou exercendo influência, constituindo-se assim, como um cenário fértil para encontrar respostas sobre questões referentes à juventude.

Diante do exposto, a pesquisa teve como objetivo geral compreender de que maneira as experiências vivenciadas no Ensino Médio implicam na construção de projetos de vida de jovens estudantes ribeirinhos no contexto da Amazônia paraense e, de modo específico, buscou-se identificar de que forma a prática docente exerce influência nas perspectivas de futuro dos estudantes ribeirinhos, analisar como as experiências vividas no espaço/tempo do Ensino Médio implicam nas aspirações juvenis e discutir sobre a forma a escola de Ensino Médio acolhe os interesses e demandas do público jovem.

Percurso teórico-metodológico

A pesquisa que inspirou este estudo constituiu-se pela abordagem qualitativa, visto que as investigações qualitativas buscam “a interpretação em lugar da mensuração, a descoberta em lugar da constatação, e assume que fatos e valores estão intimamente relacionados, tornando-se inaceitável uma postura neutra do investigador” (GATTI; ANDRÉ, 2011, p.30). Portanto, a abordagem qualitativa se recusa a fragmentar a realidade com o intuito de mensurá-la. Segundo as autoras, a realidade poderá ser reconstruída e apreendida a partir dos entendimentos que os sujeitos apresentam sobre ela e, sobretudo, a partir da compreensão dos sentidos e significados que os sujeitos atribuem às suas experiências cotidianas. Por essa razão, a abordagem qualitativa apresentou-se para essa investigação como a possibilidade de olhar para além da superfície do fenômeno e reconhecer como são orientados os sentidos e significados que os jovens estudantes apresentam sobre o Ensino Médio.

A Fenomenologia Social, enquanto enfoque da investigação qualitativa representou-se elementar para este estudo por se constituir como método científico crítico, reflexivo e descritivo que empreende um olhar interpretativo sob o mundo da vida cotidiana e a ação humana. Por esse ângulo, a ação social humana, se diferencia do objeto físico em virtude das intensões que orientam e atravessam as ações. Por conseguinte, ao pretender investigar a ação social humana, o pesquisador deve empenhar-se para reconhecer o significado que essas ações carregam (BASSALO et al, 2019). Compreende-se, desse modo, que esse tipo de pesquisa se interessa por ações simples e comuns da vida cotidiana e pela compreensão e interpretação dos indivíduos em relação a seus comportamentos.

A entrevista narrativa constituiu-se como um instrumento de pesquisa que nos permitiu reunir as informações de interesse desse estudo. Segundo Bauer e Gaskell (2003), a Entrevista Narrativa (EN) tem em vista uma situação que instigue um entrevistado – denominado de "informante"- a relatar uma história sobre algum 4 acontecimento relevante de sua vida e do contexto social. Os autores ainda acrescentam que, em um manuscrito não publicado, o proponente dessa perspectiva metodológica Fritz Schütze sugeriu uma sistematização dessa técnica com o intuito de reconstruir acontecimentos sociais a partir da perspectiva dos informantes, tão diretamente quanto possível.

De acordo com Weller (2015) os princípios básicos dessa técnica de coleta de dados, pretendem romper com a rigidez das entrevistas estruturadas e proporcionar textos narrativos sobre as experiências vividas, que nos possibilitam identificar as estruturas sociais que moldam essas experiências.

A análise de narrativas proposta por Fritz Schütze, segundo Weller (2015) tem como objetivo central a reconstrução de modelos processuais dos cursos de vida. A autora ainda acrescenta que, através da análise detalhada de entrevistas narrativas “busca-se elaborar modelos teóricos sobre a trajetória biográfica de indivíduos pertencentes a grupos e condições sociais específicas” (WELLER, 2014, p. 338).

Assim, a entrevista narrativa: “começa com a iniciação, move-se através da narração e da fase de questionamento e termina com a fase da fala conclusiva. Para cada uma dessas fases, é sugerido um determinado número de regras” (BAUER; GASKELL, 2003, p.96). Essas regras têm a finalidade de orientar o entrevistador para que ele consiga uma narração farta sobre a questão de seu interesse, evitando constrangimentos e mantendo o entusiasmo do informante de contar sua história.

Desse modo, pressupõe-se que a perspectiva do entrevistado se apresenta melhor nas histórias onde o informante utiliza sua própria e autêntica linguagem, na narração dos acontecimentos. Os dados obtidos através das entrevistas narrativas foram tratados analiticamente, com o intuito de interpretar as informações coletadas, extraindo das falas dos participantes, os aspectos estabelecidos nos objetivos dessa investigação.

Foram considerados como fontes de investigação dados orais obtidos junto a 06 jovens ribeirinhos, com idade entre 15 à 22 anos, estudantes de uma escola de Ensino Médio localizada na Vila Maiauatá, no município de Igarapé- Miri, no Nordeste do Pará.

Resultados e discussões

Conforme mencionado anteriormente, os sujeitos da pesquisa foram jovens ribeirinhos estudantes do Ensino Médio. Os participantes tiveram a identidade preservada por meio dos nomes fictícios: João, Maria, Ana, Pedro, Bia e Laura. Quanto ao perfil dos estudantes na ocasião da pesquisa destaca-se que: João tinha 19 anos de idade, cursava o 3º ano do Ensino Médio, declarou-se negro, católico, homossexual, morava com os pais e trabalhava na agricultura familiar. Maria tinha 17 anos de idade, estava cursando o 1º ano do Ensino Médio, declarou-se negra, evangélica, heterossexual, morava com os pais e não trabalhava, apenas estudava. Ana tinha 17 anos, era estudante do 3º ano do Ensino Médio, declarou-se parda, evangélica, heterossexual, morava com os pais e não trabalhava. Pedro tinha 20 anos, estava cursando o 3º ano do Ensino Médio, declarou-se pardo, evangélico, heterossexual, morava com a tia e trabalhava como apanhador de açafá. Bia tinha 17 anos, estava cursando o 2º ano do Ensino Médio, declarou-se branca, católica, heterossexual, morava com os pais e não trabalhava, somente estudava. Laura tinha 19 anos, naquele momento cursava o 3º ano do Ensino Médio, declarou-se parda, evangélica, heterossexual, morava com os pais e não trabalhava.

Para iniciar a entrevista, com o intuito de conhecer os projetos de vida e perspectivas de futuro dos sujeitos participantes, solicitou-se que falassem sobre seus sonhos para o futuro. Com base nas narrativas, foi possível perceber que Maria sonha em exercer uma profissão pela qual poderá contribuir com a melhoria da vida na sua comunidade. Sua intensão revela uma perspectiva de futuro construída a partir da realidade vivência no contexto ribeirinho, isto é, a carência de profissionais da área da saúde e educação em sua ilha constituíram-se como fatores de influência na construção do projeto de vida desta jovem. Deste modo, embora as possíveis áreas de atuação

mencionadas pela participante sejam distintas, o objetivo central é se colocar a serviço da comunidade dada as suas demandas.

Com base no anunciado, pode-se compreender que a conclusão do Ensino Superior se apresenta como uma promessa de mudança de vida e, portanto, se tornar um profissional da área da educação ou da área da saúde pode significar a transformação do quadro educacional e de saúde na sua localidade.

Nas falas de João, Ana e Pedro, verificou-se a dúvida dos estudantes entre duas possíveis profissões. João pretende tornar-se músico ou professor de história; Ana sonha em se tornar uma assistente social ou professora; por outro lado, Pedro aspira ser um pedagogo ou professor de História. Observa-se que, ao contrário dos fatores que influenciaram o projeto de vida de Maria, as oscilações nas falas destes três jovens são reveladoras da identificação com mais de uma área. No entanto, verifica-se que as profissões elencadas são as mais comuns nas comunidades ribeirinhas e os jovens, até o momento da entrevista, não tiveram contato com profissionais de outras áreas. Sendo assim, infere-se que João, Ana e Pedro não tiveram oportunidade de conhecer outras possíveis áreas para atuação e, em virtude disso, seus projetos de vidas estão restritos, sobretudo, à profissão de professor.

As perspectivas para o futuro anunciadas por Bia e Laura, apresentam a expectativa de ambas em dar continuação a escolarização em cursos universitários. Podemos ressaltar ainda que, mesmo que os discursos apresentem perspectivas de futuro que variam entre ter um bom emprego, seguir uma carreira artística, ser independente financeiramente e ser um profissional da educação, o caminho que deverá ser percorrido para que se alcance tais finalidades consiste na formação acadêmica.

Para melhor compreender os fatores que influenciam a construção de perspectivas para o futuro dos jovens participantes, reportou-se a concepção de Leão, Dayrell e Reis (2011) que descrevem os projetos de vida como um plano de ação que indivíduos se propõem a realizar em relação a alguma esfera da vida social, profissional, escolar ou afetiva, a longo prazo. Os autores esclarecem que, tais elaborações dependem sempre de um campo de possibilidades constituído pelo contexto socioeconômico e cultural no qual cada jovem está inserido e que circunscreve suas experiências.

Dessa forma, entende-se que os planos para o futuro estabelecidos por esses jovens estudantes estão estreitamente relacionados às experiências vivenciadas no contexto ribeirinho, bem como às carências identificadas nas comunidades. Além disso,

pôde-se constatar que os jovens participantes centraram suas projeções em torno das expectativas de transformação da realidade relacionadas à escolarização.

A fim de compreender como pretendiam desenvolver os projetos estimados, solicitou-se que os jovens falassem sobre a possibilidade de se deslocar do campo para a cidade. Os participantes João, Ana, Pedro, Bia e Laura enfatizaram a intensão de morar na zona urbana. Essa pretensão, de acordo com a fala dos sujeitos, está relacionada com o anseio de construir seu próprio destino, de acordo com suas aspirações – e não simplesmente aceitar o destino que lhe é proposto pela condição de ribeirinho. Verificou-se que essa geração de jovens estudantes tem o intuito de ultrapassar os limites dos rios e desconstruir a concepção de que todos os jovens ribeirinhos pretendem se tornar pescadores ou agricultores. Sob outra perspectiva, a jovem Ana declarou que pretende mudar-se para a área urbana a fim de ingressar em uma universidade, no entanto, após concluir o curso, pretende voltar para sua comunidade ribeirinha para contribuir com a melhoria da vida no local.

No decorrer da entrevista, solicitou-se também que os estudantes relatassem como os professores se posicionam diante dos projetos de vida dos estudantes. Todos os seis participantes descreveram situações nas quais alguns professores demonstraram entusiasmo ao ouvir as expectativas de vida dos estudantes. Segundo os participantes, uma parcela de professores incentiva-os a dar continuidade a escolarização, apesar dos desafios e intempéries da vida ribeirinha e contam histórias de superação, a fim de inspirar os estudantes a seguir adiante.

Percebeu-se que a prática educativa dos professores tem implicações nos projetos de futuro desses estudantes. Segundo Krawczyk (2014), os professores continuam exercendo um papel muito importante na motivação dos alunos e o sentido da escola, para os estudantes, está relacionado com a integração escolar do aluno e a sua identificação com o professor. Diante disso, compreende-se os sentidos atribuídos à escola pelos jovens, está estritamente associado à “integração escolar do aluno e à sua identificação com o professor”, bem como o interesse pela disciplina está diretamente relacionado à “atitude do docente”, isto é, à forma como ensina, interage e estimula-os (KRAWCZYK, 2014, p. 88).

Sobre essa sintonia entre professores e os jovens estudantes, Teixeira (2014) elucida que a interação docente/discente não consiste em uma relação qualquer, de qualquer tipo, como também não se trata de relações “simples e ligeiras”. Pelo contrário, o professor passa muito tempo com os jovens alunos e, por conseguinte, estabelece uma

relação de “envolvimento humano” (TEIXEIRA, 2014, p. 21-28). Além disso, conhecer a trajetória de vida dos professores, serve de incentivo para estes estudantes.

Entretanto, o termo “alguns” utilizado para enfatizar que nem todos os professores mostravam-se disponíveis para ouvir e dialogar sobre projetos de vida, indica a iniciativa individual de docentes. Nesse sentido, pode-se inferir que há professores que não conhecem a realidade dos estudantes e se mostram indiferentes às suas aspirações.

Finalmente, buscou-se identificar de que modo as interações e experiências escolares contribuem para construção dos projetos de vida de estudantes ribeirinhos. Em vista disso, os jovens participantes foram convidados a falar sobre suas (con)vivências no espaço/tempo do Ensino Médio e de que maneira elas implicavam na sua vida fora da escola. Sobre isso, João contou que a escola possibilita aos estudantes ribeirinhos o conhecimento de um mundo diferente do seu, com inúmeras oportunidades e diferentes formas de se viver. Bia contou que as vivências escolares podem determinar a forma como o jovem se expressa, isto é, se na sua instituição escolar o jovem é estimulado a socializar, conseqüentemente ele terá mais facilidade para se manifestar em sua comunidade. Maria, Ana e Laura, narraram que tudo o que é vivenciado na escola, seja na forma de conteúdo específico das áreas de conhecimento ou através da socialização com seu grupo de jovens, os auxilia tanto em situações do cotidiano ribeirinho, quanto em suas experiências pessoais. Para Pedro, a trajetória dos professores serve como inspiração e referência para os jovens estudantes.

Como se ver, os estudantes reconhecem a escola como um ambiente de encontro, socialização e formação para a vida em sociedade. Sendo assim, entende-se a importância da escola reorientar as imagens, visões e formas de lidar com os jovens estudantes (DAYRELL; CARRANO, 2014). Não obstante, é fundamental que os docentes (re)conheçam as trajetórias extraescolares desses sujeitos, suas experiências, singularidades, dificuldades e expectativas.

Considerações finais

Esse estudo nos revelou que a escola tem recebido um olhar otimista por parte dos estudantes ribeirinhos. Todavia, é importante ressaltar que essa visão não é fruto do empenho da escola para se mostrar como tal, mas está relacionada com os projetos de futuro elaborados pelos sujeitos, em que a possibilidade de efetivação está restrita a escolarização.

O Ensino Médio, portanto, se apresenta como um espaço/tempo privilegiado para construção de projetos de vida. Os sujeitos participantes enfatizaram ao longo das entrevistas a importância da escolarização, constituindo-se como passaporte para o futuro que planejam. Sendo assim, a escuta desses jovens nos permitiu constatar que essa etapa da Educação Básica tem grande relevância na vida de um jovem ribeirinho, revelando-se como uma instituição para a qual dirigem muitas expectativas.

Verificou-se que o motivo que leva os estudantes a insistir na vida escolar está estritamente relacionado à prática educativa dos professores e aos incentivos e demonstração de preocupação com o futuro dos jovens em questão. Segundo os jovens participantes, uma parcela de professores se empenha para ajudá-los a construir boas expectativas para o futuro e se tornam referências para os estudantes. Com base nisso, compreende-se a importância da prática docente diante dos projetos de futuro elaborados pelos jovens estudantes.

Ainda, constatou-se que a juventude ribeirinha em pauta corrobora com a concepção de que não ocorre um trânsito linear dos jovens pelas etapas escola-emprego-família, como era comum nas gerações de seus pais e avós. Os jovens ribeirinhos da contemporaneidade têm outras perspectivas de vida que incluem o Ensino Superior no topo das suas metas. Logo, entendeu-se que o conceito de juventude está para além da concepção histórico-social que a toma como uma fase de transitoriedade entre a infância e a vida adulta que ocorre de maneira linear e padronizada com todos os jovens.

Em vista disso, pode-se afirmar que a juventude ribeirinha é heterogênea, plural e ao mesmo tempo singular e que os projetos de vida anunciados pelos participantes das entrevistas se diferem do estereótipo criado pela comunidade ribeirinha, já que esses jovens mostraram-se inconformados com o que a sociedade acreditava ser o ideal para um jovem filho de pescador e trabalhador rural. Nessa perspectiva, concluiu-se que estes jovens constroem seus projetos de vida de acordo com seus anseios e desejos. Finalmente, o estudo revelou as reais pretensões dos jovens ribeirinhos para o futuro, mas, sobretudo, possibilitou a compreensão dos sentidos e significados atribuídos pelos estudantes à educação.

REFERÊNCIAS

BASSALO, L et al. A Fenomenologia Social e a Investigação Qualitativa da Educação: reflexões iniciais. In: PIMENTEL, A; MALCHER, N (Org.) **DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES EM SAÚDE**. 1.ed. Belém: UFPA/ IFCH/ PPGP/ NUFEN, 2019.

BAUER, Martin W; GASKELL, George. **Pesquisa Qualitativa com Texto, Imagem e Som: um manual prático**. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2003.

DAYRELL, Juarez, CARRANO, Paulo. Juventude e Escola. In: DAYRELL, Juarez; CARRANO, Paulo; MAIA, Carla Linhares. **Juventude e Ensino Médio: sujeitos e currículos em diálogo**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

GATTI, B. ANDRÉ, M. A relevância dos métodos de pesquisa qualitativa em Educação no Brasil. In: WELLER, W. PFAFF, N. (Org.) **Método da pesquisa qualitativa em educação: teoria e prática**. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

KRAWCZYK, Nora. Uma roda de conversa sobre os desafios do Ensino Médio. In: DAYRELL, Juarez; CARRANO, Paulo; MAIA, Carla Linhares. **Juventude e Ensino Médio: sujeitos e currículos em diálogo**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

LEÃO, Geraldo; DAYRELL, Juarez; REIS, Juliana. **Juventudes, Projetos de Vida e Ensino Médio**. Campinas, 2011.

TEIXEIRA, Inês. Uma carta, um convite. In: DAYRELL, Juarez; CARRANO, Paulo; MAIA, Carla Linhares. **Juventude e Ensino Médio: sujeitos e currículos em diálogo**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

WELLER, Wivian. **Tradições Hermenêuticas e Interacionistas na Pesquisa Qualitativa: a análise de narrativas segundo Fritz Schutze**. Brasília, 2015.

WELLER, Wivian. Jovens no Ensino Médio: projetos de vida e perspectivas de futuro. In: DAYRELL, Juarez; CARRANO, Paulo; MAIA, Carla Linhares. **Juventude e Ensino Médio: sujeitos e currículos em diálogo**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

PEDAGOGIA DA PROTEÇÃO: Instituto Igarapé e as lutas de mulheres defensoras direitos humanos na Amazônia brasileira

BORDALO, Alberto

Mestrando do Programa de Pós Graduação em Educação da UEPA
albertos15bordalo@gmail.com

LISBOA, Carmen

Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação da UEPA
carmenuropa2012@gmail.com

MATOS, Wemerson

Mestrando do Programa de Pós Graduação em Educação da UEPA
wemerson.historia@gmail.com

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo debater a pedagogia da proteção voltada às Defensoras de Direitos Humanos (DDHS) na Amazônia brasileira, por meio da análise do Guia de Proteção a Defensoras de Direitos Humanos e Meio Ambiente na Amazônia do Instituto Igarapé. Trata-se de um debate de abordagem qualitativa, com base documental e bibliográfica. Nessa direção, este artigo analisa os dados presentes no Guia de Proteção, relacionando o conteúdo com o debate atual sobre as pedagogias presentes nesses espaços de luta das mulheres. Através disso, identificamos que o processo de educação nesses espaços se configura através do ato de proteção, e que essa ferramenta se torna fundamental diante das ameaças enfrentadas por essas mulheres, auxiliando na criação de um sistema de redes de proteção.

Palavras-chave: Guia de Proteção; Mulheres Defensoras; Pedagogia da Proteção; Amazônia brasileira.

INTRODUÇÃO

Segundo pesquisa do Instituto Igarapé (2022), o Brasil é o quarto país mais perigoso para Defensores de Direitos Humanos (DDH) e do meio ambiente no mundo. E, quando situamos tal debate na perspectiva amazônica brasileira, temos que esta região concentra grande parte das violências que ocorrem no país, e ainda, se tais dados forem aprofundados as mulheres ativistas além de enfrentarem seus violadores, elas também enfrentam desigualdades e discriminações estruturais.

A breve conjuntura apresentada nos dá indícios dos impactos e desestruturas provocadas por grandes empreendimentos que se engendram nos territórios amazônicos, e como esses processos de apropriação da região impelem a sociedade, em especial os povos que têm esses territórios como base primária de sua constituição e sobrevivência, a se organizarem em torno do propósito de resistência e luta.

Diante disto, este trabalho busca debater a pedagogia da proteção das DDHs na Amazônia apresentado no Guia de Proteção a Defensoras de Direitos Humanos e Meio Ambiente na Amazônia, a fim de realizar o debate acerca da perspectiva pedagógica

empregada pelo Instituto Igarapé no intento de promover a proteção das DDHs pesquisadas.

REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO

Vasconcellos (2019), indica que os assassinatos de DDHs nas fronteiras amazônicas são alarmantes, já que, embora isoladas, estão integradas ao processo do capital, e por isso, incorpora fluxos de interesses que retratam a distribuição e uso desigual de seus recursos naturais. Santos et al. (2022), demonstra no guia que isso se potencializa quando mulheres assumem papel de protagonismo na defesa de seus direitos, de suas comunidades e do meio ambiente.

Hage e Corrêa (2019) debatem que as políticas exploratórias da Amazônia e seus grandes projetos que perpetuam até a atualidade, levaram os movimentos a ampliar suas mobilizações e pautas de luta, o que para Caldart (2004) evidenciou os trabalhadores do campo como “sujeitos pedagógicos”.

Conforme Silva (2021) o papel de sujeitos pedagógicos representa o modo de viver dos elementos ali inseridos e suas resistências, não apenas um movimento contra os grandes projetos e suas ameaças, mas sim de possibilidade de suas sobrevivências, em que as questões socioambientais representam forte integração com o campo educativo, ao passo que a inexistência de políticas públicas que atendam aos indivíduos antes e após as ações de alteração dos seus espaços, evidenciam a negligência do Estado com a sociedade local, em que os direitos e as suas necessidades ficam à parte.

A identificação de quem são os agentes da ação protetiva e como se relacionam uns com os outros nesse contexto é fundamental. A partir dessa reflexão, tem-se então que a proteção das DDHs deve acontecer em um contexto de rede dos atores, ou seja, sob a condição de coparticipação de responsabilidades. E para tal, se faz necessário o estabelecimento de uma dimensão pedagógica, ou seja, processos e ações educativas nos quais a aprendizagem em direitos humanos se constitui essencial não tão somente para quem sofre as ameaças, mas também para o entendimento dos demais atores.

Neste sentido, se a educação em direitos humanos pretende formar através da prática de processos multidimensionais de formação do sujeito de direitos humanos, a prática da proteção adquire, neste sentido, um componente fundamental que é dizer que o que se quer com toda a ação protetiva é que os participantes dela, ao fim e ao cabo, por mediações específicas e especiais que haverão de ser construídas desde a e na prática da proteção, constituam-se, a si próprios e aqueles e aquelas com quem mantém relações, sujeitos de direitos humanos (CARBONARI, 2017, p. 27).

E, além disso, o debate acerca das violências sofridas por mulheres DDH não deve desconsiderar as violações que historicamente se constituíram sob a perspectiva do papel social que se desenhou na história brasileira, em que podemos observar que suas formas de (re) existir sofrem grande impactos, pois suas liberdades são cerceadas e suas vozes, por vezes, de diversas formas, são silenciadas.

A importância do aspecto educativo, nessa resistência relaciona-se a necessidade desses indivíduos em darem continuidade às suas práticas sociais e culturais e refletem em práticas educativas.

Metodologia adotada

Esta pesquisa tem como metodologia um caráter qualitativo, documental e bibliográfico. Segundo Severino (2007), ao tratar de uma pesquisa documental, é importante ressaltar a amplitude deste conceito, em vista que não se trata apenas de documentos impressos, mas da análise da sua construção histórica, do seu contexto social e da sua utilização.

Logo, nas palavras do autor, se trata de uma “matéria prima, a partir do qual o pesquisador pretende desenvolver a sua investigação de análise”, e é dessa forma que foi tratado o Guia de Proteção do Instituto Igarapé, considerando as suas contribuições no processo educativo de formação e proteção das DDHs.

Conforme Minayo (2001), a pesquisa qualitativa compõe um “universo de significados”, que para a autora quer dizer que estas pesquisas valorizam o processo da análise documental, além de números e estatísticas, levando em conta todos os conceitos disponibilizados nessas fontes, permitindo adentrar com afinco nas categorias presente no objeto.

Nas palavras de Gil (2002, p.44)

[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas. As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que se propõem a uma análise das diversas posições acerca de um problema, também costumam ser desenvolvida quase exclusivamente mediante fontes bibliográficas. (GIL, 2002, p. 44).

Portanto, esta pesquisa utiliza dos Guias de Proteção considerando o seu processo formativo e os trabalhos realizados sobre determinado objeto, visando trabalhar

com as contribuições existentes dentro desse material, que proporcionam conhecimento além das suas contribuições originais.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O Instituto Igarapé lançou o Guia de Proteção a Defensoras de Direitos Humanos e Meio Ambiente na Amazônia, que foi elaborado a partir das contribuições de defensoras da Amazônia brasileira, onde se discutiu sobre quem são as defensoras dos direitos humanos e meio ambiente, os principais tipos de violência que afetam essas mulheres, como elas podem realizar uma análise de risco pessoal, apresentou sugestões para promover sua proteção.

Durante o processo de análise do Guia de Proteção se torna flagrante a problemática que envolve o tema, as autoras demonstram através de dados que o Brasil se mostrando como o quarto país mais perigoso do mundo para essas defensoras, em especial da região amazônica, e que através de pesquisas de campo, com a utilização de questionários, apresentaram que de 125 mulheres pesquisadas, 100 vivenciaram situações de violência. Na primeira seção, “A violência contra mulheres Defensoras: Violências Visíveis e Invisíveis”, as autoras categorizam as violências em Violência moral, Violência patrimonial e econômica, Violência sexual, Violência psicológica, Violência ou ameaça contra familiares, Violência física, Apagamento estrutural e silenciamento, Violência doméstica e Ameaça aos recursos naturais essenciais para a sobrevivência, e é através dessa categorização que elas passam a identificar tais processos, o que torna mais eficaz a educação dos leitores.

A segunda seção tem por “título Análise de Risco: Como Reconhecê-los?”, no qual as autoras auxiliam a identificar as situações de riscos que podem causar a violência, ou que já está sendo um ato de violência, além de ressaltar a importância de registrar ocorrências, contribuindo de forma essencial para o ensino de métodos de detecção e prevenção.

Na terceira seção, “Protegendo Defensoras: Como Podem Se Proteger e Acessar Redes de Proteção?”, se especializa em dialogar diferentes formas de proteção, abordando situações do cotidiano, falando sobre o Programa de Proteção e disponibilizando uma lista de contatos de apoio, trazendo consigo os subtópicos Autoproteção, Segurança digital, Algumas práticas para a proteção digital, O Programa de Proteção aos Defensores

de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, Como acessar o programa e Redes de proteção.

E por último, as autoras separaram duas seções de nome Glossário e Referências bibliográficas, no qual auxiliam os leitores a compreender as terminologias utilizadas no decorrer do guia e as fontes onde se basearam para a produção do trabalho.

Santos et al. (2022) aponta que ao desafiar as normas locais culturais, religiosas ou sociais sobre a feminilidade e o papel da mulher, algumas defensoras sofrem com o preconceito, as pressões e até o abandono da própria comunidade e da família.

O guia de proteção sinaliza a necessidade que se tem de identificar os riscos aos quais as defensoras estão expostas para assim acionar as redes de pessoas, grupos e organizações que podem atuar para preservar a vida dessas mulheres.

A relevância do aspecto educativo, nos processos de resistências de mulheres na defesa dos DH, relaciona-se a necessidade que se tem em dar continuidade às suas práticas sociais e culturais, desse modo, o debate sobre questões socioambientais passou a integrar as agendas de lutas e reivindicações, nas quais são focalizadas várias questões que dizem respeito a esses processos relacionados à implantação dos chamados grandes projetos na Amazônia.

Ao representarem grande parcela dos agentes em defesa dos direitos humanos e significativo espaço dentro do espectro da defesa do meio ambiente, as DDHs são afligidas pela presente ameaça em seu cotidiano de luta, tais como em seus lares e ambientes de trabalho. Conforme levantamento realizado pelo Instituto Igarapé, algumas estratégias seriam pertinentes para que riscos fossem identificados e soluções observadas para a proteção dessas defensoras.

Essas defensoras são identificadas como as que atuam de alguma maneira contra as intempéries que se impõem aos seus espaços (pessoas e ambiente), em que um vínculo efetivo às instituições de defesa do meio ambiente ou direitos humanos, não necessariamente seja um requisito para que suas demandas e movimentos de resistência sejam possíveis.

A luta dessas mulheres está ligada à preservação de suas próprias existências que está diretamente interligada à identidade de suas comunidades, no qual, suas culturas, modo de vida e representatividades sobrevivam as complexas ameaças que se propagam na Amazônia Brasileira.

O papel das DDHs se contrapõe a diversas problemáticas existentes no ambiente amazônico, como o da liderança de movimentos de resistência, assim como sob a óptica

da perseguição histórica em relação ao gênero que lidera, influenciando diretamente na dinâmica da atuação de mulheres como protagonistas de movimentos de defesa. Essas problemáticas são factuais e, especialmente perceptíveis pelos exorbitantes números quando se leva em consideração a violência contra mulheres, representados pelo cerceamento de suas ações e de suas liberdades, propagados pelo próprio Estado que deveria ser o primeiro bastião de defesa dessas defensoras (SANTOS, 2022).

Conforme Santos (2022), o Instituto Igarapé, apresenta ainda, o paradigma das DDHs situado no enfrentamento de problemáticas ligadas não apenas as ameaças vivenciadas por suas comunidades, mas ameaças relacionadas aos seus papéis como mulheres, em que suas existências e liberdades sofrem grande impactos nas suas conjunturas familiares, em que o silenciamento e abandono são presentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destarte, a defesa dos direitos humanos e do meio ambiente na Amazônia brasileira tem sido chave para a constante necessidade de um desenvolvimento pleno e democrático na região, que integre sustentabilidade e a continuidade das identidades ali existentes, em que a desenfreada exploração da região tem sido uma constante, de tal modo a atuação das DDHs apresenta-se como relevante fator para a manutenção de suas culturas, de seus espaços e de suas comunidades. Todavia, sem a defesa dessas agentes, os incessantes riscos e ameaças tornam-se fator decisivo contra a atuação e o existir dessas defensoras, portanto, o encadeamento dessas ilegalidades devem ser plenamente repelidos.

O papel de defensoras se contrapõe a diversas problemáticas, e enfrentam diversas violências de seus opositores, e ainda, existe a perspectiva da perseguição histórica em relação ao gênero. Nesse sentido, uma pedagogia da proteção somente poderá se dar sob um prisma dialógico de aprendizagem, assim como aponta Carbonari (2017) que a proteção é educação e a educação é proteção, ou seja, a ação protetiva é ação educativa, e que dificilmente se poderia fazer uma ação protetiva em direitos humanos sem que ela também fosse ação educativa.

REFERÊNCIAS

CARBONARI, Paulo César. Sentido da proteção à luz dos direitos humanos. Achegas de subsídio para a construção de uma Pedagogia da Proteção na prática do Províta. **Revista Catirina, São Luiz, SMDH**, n. 1, p. 21-28, Fev. 2017.

GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999.

HAGE, S.; CORRÊA, S. R. EDUCAÇÃO POPULAR E EDUCAÇÃO DO CAMPO NA AMAZÔNIA. **RTPS - Revista Trabalho, Política e Sociedade**, v. 4, n. 7, p. p. 123-142, 30 dez. 2019.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade**. Petrópolis: 21ª Edição. p.21-22. Editora Vozes, 2001.

SANTOS, Claudelice dos et al. **Guia de Proteção a Defensoras de Direitos Humanos e Meio Ambiente na Amazônia**. Instituto Igarapé, Abril 2022.

SEVERINO, Antonio Joaquim. **Metodologia do Trabalho Científico**.p.122 São Paulo: Cortez, 2007.

VASCONCELLOS, Patrícia Mara Cabral de. Vozes da exclusão: os assassinatos de defensores de direitos humanos na Amazônia. **Bauru**, v. 7, n. 2, p. 77-94, jul./dez., 2019.

QUE HISTÓRIA VOU CONTAR? "SABERES E MEMÓRIAS DA ALIMENTAÇÃO NATURAL KA'APOR NA FALA DOS MORADORES DE GURUPIÚNA" - ETNOGRAFANDO A RESISTÊNCIA ALIMENTAR KA'APOR NA AMAZÔNIA ORIENTAL

Karina Borges Cordovil

Ppgea, Wyka Kwara, Toajbr; karinapachamama_paleografia@protonmail.com

Mariuza Ka'apor

Gestora da Educação Escolar Ka'aporestuda;

Resumo

A presente comunicação visa sociabilizar o processo cultural de resistência alimentar Ka'apor, através de uma investigação histórico-antropológico realizada entre eles, que resultou no produto/cartilha, na qual foi pensada e confeccionada a partir da demanda dos moradores de Gurupiúna, locus da pesquisa. A cooperação deles foi fundamental neste trabalho. Utilizou-se de fontes documentais, orais, fotográficos e desenho para compreender seus processos alimentares nos seus contextos culturais e cosmologia, temos Osmar(2020), Mariuza(2020), Darcy Ribeiro (1996) e outros.

Palavras chaves: Ka'apor; alimentação; kupixá; resistência; cosmologia.

Etnografando a resistência alimentar Ka'apor na Amazônia oriental

*Koja xo kurupi hun pe*⁸⁶

O objetivo deste é socializar as práticas alimentares Ka'apor, com passar do tempo, através das fontes orais e das observações realizadas em campo. A abordagem parte da ideia de que tanto a territorialização quanto a formação de Gurupiúna são respostas epistêmicas (saberes), considerando sua cosmovisão de mundo, as problemáticas que envolvem o mundo ocidental, a degradação ambiental, o consumo excessivo de alimentos industrializados (principalmente de frango), queimadas, etc., que são produtos do período Antropoceno.

Entendo que esses aspectos, pautados na produção de alimentos ancestrais Tupi, que são potencializadas e livres de agrotóxico, são, também, respostas aos problemas expostos vistos como forma de resistência, pois a cultura alimentar dos Ka'apor sofreu perdas, substituições e trocas culturais com os não-indígenas. Todavia, as vivências na aldeia me fizeram compreender que apesar do colonialismo alimentar não-indígena imposto, eles continuam produzindo e, agora, potencializando sua alimentação dentro da lógica Ka'apor de viver e ser, entrelaçados à sua cosmologia.

O trabalho é o resultado de um estudo etnográfico realizado em dois momentos: o primeiro correspondeu aos meses de maio e outubro de 2018, onde tratei a temática com

⁸⁶ “Estamos aqui no Gurupiúna”.

a aldeia, embora já tivesse apresentado a pesquisa ao Conselho Ka'apor por três vezes e colhido as assinaturas do Termo de Anuência, bem como do Termo de Autorização do uso de Imagem e Depoimento. Após conversas, fiz algumas anotações de campo e fotografei os momentos do cotidiano, tais como: a pesca, o preparo dos alimentos, a casa de farinha, a roça, dentre outros.

O segundo momento ocorreu em fevereiro de 2019, período em que coletei informações sobre o dia a dia dos Ka'apor, com o objetivo de acompanhar a Festa do Batizado, também conhecida como Festa do Cajú. No entanto, a festividade não aconteceu devido à baixa produção do fruto. Fiz uma pequena reunião com a comunidade, onde praticamente todos participaram e produziram belíssimos trabalhos, na forma de desenhos e pinturas, que serão vistos mais adiante o intento foi representar da cultura alimentar Ka'apor e sua ligação com território.

Kupixá awa miu renda: Kupixá identidade cultural alimentar Ka'apor

A princípio, é necessário compreender que *kupixá awa miu renda*, que para os Ka'apor, quer dizer “é o lugar de se alimentar”. Não é especificamente o lugar (renda) de onde se extrai o alimento e se leva para sua casa. Segundo a interlocutora Mariuza Ka'apor, a roça também pode ser o lugar perto ou ao redor da casa, então temos lugares ou pátios que ficam em torno da moradia e possuem certa quantidade de alimentos, como frutos, raízes entre outros.

Verifiquei que os quintais são verdadeiras “roças”: os moradores moram nas pequenas porções de terra onde plantam e colhem. Essa relação vai além de simplesmente ter lugar para se plantar ou colher, na concepção de Descola (1998), as plantas, assim como nós, têm espírito isso explica o respeito notado entre os indígenas com a natureza que os circunda.

Em “*El mundo de los huertos*” de Phelipe Descóla (1986), a roça não é simplesmente um espaço na floresta em que se retiram seus recursos, pois, segundo o autor, ela é, a partir da cosmologia dos povos amazônicos, uma espécie de “jardim”, onde são cultivados os diversos cultígenos⁸⁷, que serviriam de alimentação, de bebidas, conforme tradição do povo Achuar jívaro, do Equador.

Para esse povo, as roças não são abandonadas após certo uso, são reaproveitadas,

⁸⁷ Cultígenos, espécie domesticada cuja origem é desconhecida por não se ter registro de ocorrência de seu ancestral silvestre.

sendo dever da mulher cultivá-las. Roça, neste sentido, estaria também conectada aos outros sistemas ambientais, tais como rio, o barro, a floresta, ou seja, sendo parte do ambiente familiar que deve ser preservada e cuidada. Para este povo, o cuidado e a diversificação dos alimentos dependeria da quantidade de mulher que o chefe possuiria, que indica que, quanto mais mulheres, mais roça e mais alimentos para família se tem.

[...] el mundo de los huertos forma um espacio temporariamente sustrído a la jugla invasora.. Espacio desviado, se podría decidir, cuando la acción, humana há substituído um ecossistema natural por este ecossistema artificial, que es como modelo redcido de la selva. Pero la sustracción es anterior al desvio, no solamente em el ordem cronológica de la constitución del huerto, pero también em la idea que los Achuar se haen de éste, último. El término ajaque hemos traducido hasta ahora por 'huerto' no designava verdadeiramente la plantación sino la roza (del verbo ajak: 'rozar'). Lo que caracteriza ante todo el aja es así primeiro la anexión inicial de una porción de la naturaleza que su subsecuente transformación. Esta preeminencia de la idea de tala y de calvero sobre la de plantación y de huerto es my clara em los denotata del aja; se desprende, em particular del hecho de que los Achuar practican una horticultura itinerante, sobre chamicera de tipo pionero, es decir, que establecen siempre sus nuevas rozas em proporciones de la selva que nunca han sido anteriormente desbrozada. Cada huerto nuevo es pues, el resultado de una predación ejercida sobre la selva, es una marcación hecha por el hombre sobre la naturaleza que lo rodea y no la reactivación de um erial, es decidir la reapropiación de um lugar antiguamente socializado. (DESCOLA, 1988, p. 195).

Para os Ka'apor, a roça *kupixá* está ao redor da casa dos moradores, composta por árvores frutíferas, mandioca, batatas, entre outros. As retomadas desses roçados são, também, como extensões da casa desses indígenas, quintais onde plantam algumas frutas e plantas medicinais, bem como criam animais como galinha (*sapukai*), catitu (*makahy*), cutia (*akuxi*), cachorro (*jawar*), pato (*urumã*). A roça está presente cotidianamente da vida Ka'apor, seja como lazer, trabalho e alimento, onde passam uma boa tarde do tempo cuidando da terra para que possam colher com qualidade o que ela oferece.

O produto principal dos Ka'apor é a farinha. O fazer farinha (*u'i*) é uma prática constante. Geralmente, as mandiocas (*mandi'ok*) são colhidas e deixadas de molho nas nascentes dos rios ou são colocadas em grandes recipientes de plástico (carote), ficando cerca de três a cinco dias. Já amolecidas, são descascadas, colocadas em um saco, prensadas para retirar todo o excesso de sumo e levadas para a ramada, lugar onde se faz a farinha (*paratur ok*). A massa passa por uma peneira (*urupẽ*) e depois é colocada sob uma forma grande de alumínio para que seja feita. Em geral, fazem cerca de 1 saca de farinha por família, que dura 3 meses.

Figura 1 – Aldeia Gurupiúna

Fonte: Karina Cordovil, out. 2018.

A sociabilidade Ka’apor perpassa pela questão do cuidado mútuo, pois, quando alguém necessita de um gênero alimentício, há sempre um membro da comunidade que fornece a farinha. O senso de coletividade é uma expressão identitária deste povo. Em várias ocasiões presenciei a repartição dos alimentos: se alguém caça, por exemplo, este produto é dividido entre os familiares e cada casa ganha um “pedaço”; as refeições sempre são compartilhadas. Ser Ka’apor, em termos de alimentação, é aquele que come farinha, segundo a interlocutora Kiririn Ka’apor⁸⁸ (2018). A farinha é apreciada sob forma de mingaus ou como complemento do açaí, da carne, do peixe, do suco, etc.

A alimentação não é ato solitário, mas é atividade social, sempre envolve outras pessoas na produção de alimentos, em seu preparo e, sobretudo, na própria comensalidade, ocasião para se criar e manter formas ricas de sociabilidade (...) a alimentação só pode ser entendida como processo social complexo que envolve diferentes esferas da vida social, inclusive a dimensão do sagrado. (ROMANELLI, 2006, p. 335).

O processo de ocupação e de formação da aldeia Gurupiúna fez com que eles se voltassem, com mais ênfase, para suas antigas práticas culturais agrícolas, trabalhando a terra e produzindo alimento. Geralmente os homens brocam o terreno pelo mês de agosto, derrubando paus para, em seguida, atear fogo. Todos participam levando em seus recipientes a farinha; limpam e tratam da roça para o plantio. Observei que as mulheres plantam, geralmente, com os “olhos” da maniva na horizontal, para que a raiz fique profunda não correndo o risco de ser tirada do lugar. Colhe-se com a mão. O kupixá é o espaço de onde se extraem alimentos. Além disso, é o lugar da comida, diversificado para a plantação de alimento, não tendo metragem. São áreas circulares e amplas. Para os

⁸⁸ Entrevista concedida po KA’APOR, Kiririn [out. 2018]. Entrevistadora: Karina Cordovil. Aldeia Gurupiúna, MA, 2018.

Ka'apor, os kupixás são espaços não somente para plantas como também de permanência esporádica, ou seja, casas temporárias são construídas no interior da roça. Observei esta situação no Gurupiúna, pois no entorno da casa há uma diversidade de frutos e raízes plantadas para fins medicinais e para a produção da cultura material.

Figura 2 – Desenho representativo do *kupixá puá*, potencializado na aldeia Gurupiúna

Fonte: Karina Cordovil, out. 2018.

O *kupixá* representado na imagem acima foi desenhado pelos membros da aldeia Ka'apor da aldeia Gurupiúna, em outubro de 2018. Observa-se uma diversidade alimentar, bem como a presença de algumas pequenas árvores que são utilizadas no cotidiano dos indígenas. Observa-se mamão *mamã*, abóbora *jurumũ*, melancia *waraxi*, caju *akaju*, milho *awaxi*, mandioca *mandy'ok*, cará *kara*, macaxeira *makase*, banana *pako*, mandiocaba *mandyka*, abacaxi *nanã*, batata-doce *jytyk*; as árvores de pequeno porte são *maduwi* - amendoin *munduwy*, cunanbi *kanami*, timbó *ximbo*, carawa *kyrawa*, flecha *uywa*, algodão *mandeju*. Existem algumas frutas e vegetais igualmente utilizados no cotidiano, a exemplo do algodão, até hoje usado para fazer redes e o timbó e o cunanbí, que são usados para pescar. A mandiocaba é doce e comumente usada para fazer mingau, alimento indispensável à produção e reprodução sócio-cultural do grupo.

O contexto das fotografias registradas e usadas neste trabalho informam acerca de uma realidade histórica do tempo presente. É inegável as mudanças ocorrem no tempo e no espaço da terra indígena Alto Turiaçú. A aldeia Ka'apor, por exemplo, era um pátio de depósito de extração de madeira. É inegável a mudança que fizeram naquele lugar, são plantações dentro da lógica da comunidade que contribuem para a permanência das famílias que produzem seus próprios alimentos. O registro visual é mais que uma simples

fotografia: é um documento. Estar entre os Ka'apor é uma experiência única que vai além do ter 'imagens exóticas'. São imagens que demonstram o caráter social do grupo, atividades diárias registradas que mostram tanto as mudanças ocorridas no decorrer do tempo, como também a permanência e resistência de seus costumes.

Segundo Boni e Moreschi (2007), a fotoetnografia serve como

[...] fonte de comparação anacrônica, posto que a cultura e os costumes das etnias estão sujeitos a transformações [...], utilizada para comparar artefatos materiais, na identificação literal por meio da foto-entrevista [...] e agem como um meio de comunicação e expressão do comportamento cultural. (BONI; MORESCHI, 2007, p. 139).

Busquei, através das imagens, documentar e registrar para que se possa ter compreensão das atuais mudanças que estão ocorrendo no território; as etnofotoetnografias tiradas na aldeia tem esse caráter de mostrar as transformações naquele espaço, com a retomada dos kupixás, o modo de produzir dentro da concepção Ka'apor de cultura alimentar. Portanto, a fotografia é um testemunho: atesta a existência de uma realidade. Após conversar com os moradores, com entusiasmo, passaram a confeccionar desenhos para compor o trabalho. O kupixá faz referência à maneira como os indígenas faziam suas roças antes e como fazem agora. A relevância do registro para o conhecimento denota à fotografia, também, o instrumento científico e cultural, produto do período atual, o Antropoceno, ou seja, na perspectiva do seu bem viver, de produzirem alimentos. A professora Mariuza Ka'apor, pontua que, dentro das estações do ano, o período que se iniciam as plantações nas roças, geralmente na terra seca (*ywy*) e na terra preta (*ywy pirũ*), para que os alimentos não venham apodrecer. Faz referência, também, à lua cheia (*wahy/jahy wahu*). Para os povos indígenas, o período do plantio está relacionado com as fases da lua. Na lua cheia, por exemplo, se planta para que a produção fique grande (*hũ*). Além deste saber, acreditam que ir ao kupixá com algum artesanato de origem animal faz com que a planta cresça. Deste modo, o conhecimento ancestral guia os povos da floresta, auxiliando-os no dia-a-dia em sua luta pela sobrevivência.

Daniel Mato (2008) faz uma discussão epistemológica sobre a ciência ocidental e a contribuição do saber indígena para o conhecimento, referindo-se às discrepâncias existentes entre as duas formas de saber:

“Estas discrepâncias se relacionan con los fundamentos epistemológicos en que se asientan cada una de ellas. Se trata de dos tipos de visión del mundo radicalmente diferentes. Por un lado tenemos la visión de “la ciencia” y “el progreso” que historicamente ha separado las ideas de “naturaleza” y “hombre” (com las marcas masculino-céntricas y etnocéntricas que le han acompañado.) Por otro lado tenemos las visiones del mundo de la mayoría de los pueblos indígenas de América que, aun cuando de diversas formas, asumen

que todo lo que constituye nuestro mundo –incluyéndonos a nosotros, los humanos– forma parte de una totalidad (MATO, 2008, p. 109).

A concepção indígena sobre o mundo, conforme o autor, é o mundo, um todo, e o homem faz parte desse todo, dessa natureza. O saber indígena e suas técnicas de manejo e uso do solo permitem a reprodução da vida. A retomada de uma alimentação natural em Gurupiúna, reflete o modo de pensar deste povo, considerando a terra como mãe. No kupixá, de modo geral, os alimentos são plantados uns próximos aos outros, tais como mandioca, macaxeira, milho, entre outros.

Ciclo ecológico Ka'apor, cosmologia e natureza

Para somar às informações, vale notar as imagens que serão trazidas através do calendário ecológico dos Ka'apor e que ilustram exatamente os principais alimentos que fazem parte do seu cotidiano, além dos fenômenos ecológicos fundamentais ocorridos na natureza; a maturação de frutos, a caça, a pesca, entre outros, está atrelada a este calendário.

Ressalto que o tempo dos Ka'apor é diferenciado e se coaduna ao da natureza, permitindo uma linha temporal a partir da observação de sua *ka'a* (floresta); é o tempo da coleta e abundância de frutos, do aparecimento de animais na floresta, da caça, dentre outros. Solicitei aos indígenas que representassem os ciclos da natureza sob forma de desenhos de forma a complementar as observações que foram feitas em campo, bem como o entendimento a cerca do tempo Ka'apor e o fato de serem regidos pelo ciclo da natureza. Foram confeccionados em momentos e aldeias diferentes, a saber, no Gurupiúna e Ximborenda, em ambas aldeias no ano de 2018-19.

Procurei entender, pelas imagens, os principais na floresta, fenômenos ocorridos que representariam, na lógica cultural, as mudanças de períodos e estações do tempo. Os ciclos da natureza os orientam em seu território na busca por alimento. A partir dos comentários dos Ka'apor, escrevi algumas impressões sobre suas produções intelectuais⁸⁹. Os desenhos como forma de expressão do ser Ka'apor, estão imersos na sabedoria e entendimento ancestral cosmológico, que os auxilia e reflete em sua cultura alimentar.

⁸⁹ Segundo o sábio e tradicionalista Tierno Bokar Salif, que morreu em 1940 e morou por toda sua vida em Mali, “A escrita é uma coisa, e o saber, outra. A escrita é a fotografia do saber, mas não o saber em si. O saber é uma luz que existe no homem. A herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a conhecer e que se encontra latente em tudo o que nos transmitiram, assim como o baobá já existe em potencial e suas sementes”. (BRASIL, 2010, p. 167).

Calendário Ecológico Ka'apor⁹⁰

As informações que serão tratadas neste item, fazem referência ao Calendário Ecológico Ka'apor, que foi confeccionado pelos próprios indígenas de forma a colaborar com a pesquisa e ilustrar o calendário escolar que é orientado pelos ciclos da natureza, ou seja, os marcadores temporais são períodos de mudanças na floresta, onde começam a aparecer as flores, frutos, aumento de animais, mudanças na quantidade de águas nos rios, abundância de peixes entre outros. Trago para análise, também, os desenhos feitos por eles, nos quais explicam as estações do ano entre período mais chuvoso (inverno) e menos chuvoso (verão).

Tal método se deu devido à aldeia/área de proteção Gurupiúna estar localizada a certa distância da cidade circunvizinha; possuí apenas um motor e um gerador de eletricidade que funcionam por poucas horas à noite. Tive dificuldade com o registro fotográfico, tendo em vista o abastecimento dos equipamentos eletrônicos (máquina fotográfica, o gravador, o celular). Os desenhos confeccionados são ferramentas de pesquisa, instrumentos que colaboraram com a análise de aspectos da vida cotidiana dos Ka'apor, que não podem ser captados com as lentes de uma câmera – pessoas, lugar, aspectos da cultura local.

O uso de desenhos como metodologia complementar às outras que se atrelam à pesquisa, foram utilizados no trabalho de Tragante (2014), em contexto escolar e urbano. Segundo a autora, os desenhos podem ou não confirmar hipóteses. A autora menciona que as crianças reproduzem no papel contextos culturais nos quais estão inseridas, não importando a forma como os desenhos são coletados, se há ou não, pois contribuem com a pesquisa, por mostrar o ponto de vista no qual a criança está inserida. Elas produzem e reproduzem cultura. A produção dos desenhos demonstra o contato dos Ka'apor com os elementos da natureza, que são diversificados e expressados no contexto que traduzem suas experiências de observação da natureza, bem como em suas práticas cotidianas de conhecimento da floresta e seus ciclos naturais que os auxiliam na busca da alimentação.

Quadro 1 – Calendário ecológico Ka'apor

⁹⁰ Registro meus sinceros agradecimentos aos Ka'apor, pela belíssima elaboração dos desenhos. Quem sabe melhor dizer de sua *ka'a* senão eles próprios.

CALENDÁRIO ECOLÓGICO KA'APOR ⁹¹	
PERÍODO DO VERÃO: JUNHO, JULHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO.	
MAIO - VERÃO / TÉRMINO DO PERÍODO CHUVOSO.	
PERÍODO CHUVOSO: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL.	
DEZEMBRO - VERÃO / INÍCIO DO PERÍODO MAIS CHUVOSO.	

Fonte: Karina Cordovil, jul. 2019.

Figura 3 – Calendário circular Ka'apor⁹²

Fonte: Karina Cordovil, jul. 2019.

O círculo que ilustra, conforme a tabela acima, os ciclos da natureza, assim como os principais fenômenos ocorridos. O quadro acima ilustra, basicamente, a dinâmica das atividades na floresta e como ela têm influência direta na alimentação dos indígenas, pois o alimento é proveniente das atividades que eles desenvolvem diariamente no seu

⁹¹ As observações tecidas nesta planilha são informações repassadas pelos moradores da comunidade Gurupiúna. Porém, as modificações nos ciclos ecológicos ocorrem devido às mudanças climáticas que implicam na dinâmica territorial. Para fins didáticos e em consonância com eles, elaboramos de maneira conjunta. Agradeço a paciência do Sr. Teon Ka'apor e de Maywa Puku.

⁹² Retornei à comunidade Gurupiúna em agosto de 2019 para uma breve apresentação do que estava sendo realizado, até aquele momento, nesta dissertação. Alguns desenhos foram substituídos e outros acrescentados ao corpo deste trabalho. Sou grata a todos que colaboraram com essas produções, principalmente o Senhor Teon, por seu auxílio; à Mayuá Ka'apor, pela na confecção do calendário circular ecológico; à Heruwi Ka'apor e aos demais, por toda a energia canalizada para confecção de verdadeiras obras de arte.

território, como a coleta de frutos, a caça, a pesca, etc. O período de verão é momento de fazer as roças, por exemplo. Já o período chuvoso, apresenta como uma das características o amadurecimento de frutos como cupuaçu, abacaba, o caju.

De um modo geral, o calendário circular, apresenta alguns aspectos culturais, bem como algumas expressões Ka'apor tais como “batizar”, que é o momento festivo dos Ka'apor, no qual nomeiam as crianças no ritual denominado a “Festa do Caju”, momento em que se prepara a bebida denominada *kawĩ*, servida durante o ritual. A festa em Ka'apor se chama *Ta'yn ngã hupiri ha*. Os ciclos do calendário ecológico Ka'apor denotam o “tempo” do amadurecimento de frutos como abacaba, cupuaçu, massaranduba, caju, piquí e do açaí preto, que fazem parte da dieta alimentar dos Ka'apor e dos animais. Evidencia-se o fazer roçado, o tempo do manguá, alimento apreciado pelos indígenas no período das chuvas.

Compreendendo a alimentação cultural Ka'apor através dos desenhos

Os desenhos que compõem este trabalho, apontam para vários aspectos cotidianos de atividades realizadas pelo Povo Ka'apor e estão intrinsecamente ligados ao que vão consumir durante o ano. A floresta é representada em algumas nuances com os ciclos da natureza. A cada desenho uma breve explicação. Eles ilustram o pensamento Ka'apor em relação ao território, bem como sua identidade a partir da cosmologia do grupo como já foi explicado em momento anterior, em que na cosmovisão ancestral, descendem das árvores, Pau-Brasil, Pau-d'arco (ipê) e Jatobá.

A narrativa “*Mair ixo rahã yman ke je*”⁹³, Mair, ser sagrado para os Ka'apor, após sua criação, pede aos indígenas que o esperem e diz: “semelhante a uma árvore, eu falo para vocês: a árvore não sou eu. O meu espírito vai estar dentro da árvore. Assim eu falo para vocês. Escutem a minha palavra. Prestem atenção em mim”. Mair, neste sentido está em forma de espírito nas árvores, isso explica porque os Ka'apor compreendem que a floresta – *ka'a*, é de suma importância para a sobrevivência do grupo, ou seja, *ka'a jande mai ja sakaha*⁹⁴. A terra é sagrada, bem como todos os outros elementos que a compõe, os animais, a água dos rios, as plantas, os pássaros, a roça.

Em suma a prática do bem viver para o Povo Originário Ka'apor, perpassa sua cosmologia em suas várias formas de Ser e ver a floresta, através de uma relação de

⁹³ “Diz-que, há muito tempo, quando Mair existia”. (CABRAL, 2004).

⁹⁴ “A floresta de pé é igual a minha mãe”.

cooperação entre os serem visíveis e não-visíveis, de valor e responsabilidade ao meio em que vivem.

REFERÊNCIAS

BONI, Paulo César; MORESCHI, Bruna Maria. Fotoetnografia: a importância da fotografia para o resgate etnográfico. **Revista Digital de Cinema Documentário**, Lisboa, n.3, p.137-157, dez. 2007. Disponível em: http://www.doc.ubi.pt/03/artigo_paulo_cesar_boni.pdf. Acesso em: 27 set. 2018.

CABRAL, Ana Suelly Arruda Câmara *et al.* (org.). **Mai rixo rahã yman ke je = Diz que, há muito tempo, quando Mair existia**. Universidade do Estado do Pará. Pró-Reitoria de Extensão. Tradução de Ana Suelly Arruda Câmara Cabral, Raimunda Benedita Cristina Caldas, Tabita Fernandes da Silva. Belém: UEPA, 2004. 37p. (Narrativas indígenas, n. 1).

DESCOLA, Philippe. **La selva culta. Simbolismo y práxis em la ecología de los Achuar**. Ediciones: Abya-Yala. Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA). Lima: COEDICION, 1988.

KA'APOR, Kiriri. [mai. 2018]. Entrevistadora: Karina Cordovil. Aldeia Gurupiúna, MA, 2018.

KA'APOR, Mariuza. [out. 2018]. Entrevistadora: Karina Cordovil. Aldeia Gurupiúna, MA, 2018.

MATO, Daniel. No hay saber “universal”, la colaboración intercultural es imprescindible. **Alteridades**, Ciudad de México, v. 18, n. 35, p. 101-116, 2008.

ROMANELLI, Geraldo. O significado da alimentação na família: uma visão antropológica. Simpósio: Transtornos alimentares: anorexia e bulimia nervosas. **Medicina**, Ribeirão Preto, SP, v. 39, n. 3, p. 333-339, jul./set. 2006.

RIBEIRO, Darcy. **Uirá sai à procura de Deus**. Ensaios de etnologia e indigenismo. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.

TRAGANTE, Christiane. O desenho na pesquisa com crianças: reflexões a partir da educação da arte. *In*: SIMPÓSIO LUSO-BRASILEIRO EM ESTUDOS DA CRIANÇA, 2., 2014, Porto Alegre. **Anais [...]**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Educação, 25 e 26 ago., 2014.

REFLEXÕES E DIÁLOGOS SOBRE VIOLÊNCIAS CONTRA ESTUDANTES TRANSGÊNERAS, NA PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA DECOLONIAL

Luís Gustavo Mendes Monteiro⁹⁵

RESUMO: Este artigo apresenta um diálogo sobre as resistências às violências sofridas por estudantes transgêneras nos espaços escolares na perspectiva da Pedagogia Decolonial. Assim, o objetivo desta pesquisa é dialogar sobre as resistências frente às violências sofridas por estudantes transgêneras no ambiente escolar, sob a perspectiva da Pedagogia Decolonial. Esta pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa e o tipo de pesquisa ocorreu na perspectiva bibliográfica e documental. O referencial teórico será baseado nas percepções da Pedagogia Decolonial, a partir dos diálogos de Arroyo (2012) e aliados à temática da transexualidade na educação sob as visões de Louro (2008), Bento (2011) e Andrade (2019). Como resultados refletimos o quanto estudantes transgêneras resistem frente ao padrão *cisheteronormativo* das escolas e que as identidades de gênero são menosprezadas, dentro e fora dos espaços escolares. Evidenciar a educação sob a égide de uma perspectiva da Pedagogia Decolonial, além de atual e necessária, reforça a ideia de que a escola precisa avançar e evoluir, não somente na estrutura física, mas, também, no currículo como um todo. Além disso, precisamos ir contra uma pedagogia de violência escolar, pois estudantes transgêneras precisam de condições humanas para suas permanências dentro do ambiente escolar. Não podemos permitir que a questão de gênero seja um fator decisivo para quem deve ou não estudar, pois a educação é universal e, portanto, deve ser direito de todos.

PALAVRAS-CHAVE: Transgeneridade. Educação. Violência Escolar. Resistência. Pedagogia Decolonial.

Introdução

A sociedade é múltipla e está em constante transformação. Assim como as tecnologias tendem a evoluir, as formas de pensar, agir e as práticas sociais também devem acompanhar tais evoluções. Entretanto, alguns temas e situações tendem a ser vistos com uma significação negativa, como o diálogo sobre a questão sexual e de gênero, por exemplo. Falar sobre estes temas viraram um grande “tabu” social e isso faz com que muitas dúvidas, angústias e até violências sejam direcionadas às pessoas que não se “encaixam” no padrão estabelecido. Se formos mais específicos e tentarmos dialogar sobre a questão da transgeneridade, o choque será maior, pois vivemos em uma sociedade extremamente conservadora, machista, LGBTfóbica e misógina. Além disso, parece ser

⁹⁵ Universidade do Estado do Pará (UEPA), Belém – PA – Brasil. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação, Formação de Professores e Práticas Pedagógicas/2021 – PPGED. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6686-5977>. E-mail: gustavomendes1@live.com

inconcebível imaginar mulheres transexuais e travestis presentes no espaço escolar ou qualquer outro lugar diferente das ruas e da prostituição.

O interesse pelos temas transgeneridade e educação, surgiram a partir do encontro com o primeiro tema, no curso de bacharelado em Direito, mas relacionado ao aspecto penal. Este estudo originou o trabalho de conclusão de curso denominado de “A transexualidade no direito penal: a realidade de mulheres transexuais no sistema prisional paraense”, defendido em 2021. A partir deste, houve a constatação de que mulheres transexuais sofrem todos os tipos de violências, sejam físicas ou simbólicas, dentro e fora dos presídios. Um dos pontos que chamou a atenção quanto a essas mulheres, é que a falta de continuidade nos estudos faz com que elas não tenham outras possibilidades de um futuro melhor e que, diante dessa falta, acabem migrando para a prostituição e para o mundo do crime. Então, a partir dessas informações, logrei êxito na aprovação do Mestrado em educação, da UEPA onde investigo situações de transfobia presentes nas vidas de professoras transexuais, na cidade de Belém.

Pesquisando o tema com mais profundidade, percebe-se que a “evasão” escolar de mulheres transexuais e travestis acarreta uma série de outras lacunas em suas vidas, deixando marcas profundas e encaminhando-as para a obscuridade da prostituição, das drogas e do mundo do crime. Felizmente, é possível identificarmos, também, casos de mulheres trans e travestis que conseguiram ultrapassar esse sistema heteronormativo escolar, tornando-se docentes, inspirando muitas pessoas.

Esta temática é de grande relevância para nossa sociedade, pois precisamos incentivar estas mulheres a seguir o caminho que quiserem, dando oportunidades diversas, inclusive na educação. Precisamos combater toda e qualquer forma de violência contra todos que não se encaixam no padrão *heterocisnormativo*, e a questão de gênero/sexualidade não pode ser um fator de quem deve ou não viver, pois segundo dados recentes, o Brasil vem ocupando ao longo dos anos o *ranking* dos países que mais cometem assassinatos contra pessoas trans e travestis (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2020). Essa situação é extremamente cruel, pois são vidas que são interrompidas por questões relacionadas ao gênero e a sexualidade. De acordo com Lima (2020), enquanto a expectativa de vida da população brasileira gira em torno de 74 anos, a de travestis e transexuais é de 35 anos, sendo vidas, sonhos, projetos interrompidos de maneira abrupta e sem possibilidade de escolha por elas.

Mulheres transgêneras (e aqui inclui-se mulheres trans e travestis) sofrem todos os tipos de violências, físicas ou simbólicas, e que deixam sequelas permanentes em suas

vidas. Diante de toda essa situação apresentada, trazemos neste artigo, um diálogo sobre as resistências vivenciadas por estudantes transgêneras, sob a perspectiva da Pedagogia Decolonial. Assim, o objetivo desta pesquisa é dialogar sobre as resistências frente às violências sofridas por estudantes transgêneras no ambiente escolar sob a perspectiva da Pedagogia Decolonial.

Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, baseia-se como tipo de pesquisa na perspectiva bibliográfica e documental. O referencial teórico será baseado sob a égide das percepções da Pedagogia Decolonial, a partir do diálogo com Arroyo (2012) e aliados à temática da transgeneridade na educação sob as visões de Louro (2008), Bento (2011) e Andrade (2019). Além destes serão utilizados outros trabalhos e documentos para contribuir com a pesquisa.

O artigo está dividido da seguinte maneira: diálogo sobre o espaço escolar que tenta promover a invisibilidade de estudantes transgêneras, deslegitimando sua presença e deixando-as à margem do sistema *cisheteronormativo*; contra uma pedagogia da violência escolar, cujas algumas destas violências, físicas e simbólicas, deixam marcas profundas nas vidas de estudantes transgêneras; por uma pedagogia do respeito e “da volta por cima” onde é evidenciada a trajetória de Luma Andrade, a primeira professora Doutora travesti do Brasil, servindo de referência na luta por uma educação libertadora; e, por fim, nas considerações finais serão refletidas as violências que atacam a vida dessas sujeitas e as resistências encontradas por elas frente ao padrão do sistema *cisheteronormativo*.

O espaço escolar e a invisibilidade trans

Arroyo (2012) apresenta grandes contribuições na área educacional e identifica a escola como um ambiente onde outros sujeitos, fora dos padrões estabelecidos, aparecem presentes nesse espaço, e reconhece-os como sujeitos que se afirmam, trazendo suas experiências sociais, políticas de resistência, de construção de vida e com outros saberes e identidades.

Inspirado por Paulo Freire, Arroyo (2012) afirma que o mesmo não criava metodologias para educar adultos camponeses, trabalhadores ou oprimidos, mas que o mesmo reeducava sua sensibilidade pedagógica para trazer os mesmos à prática educativa, construindo saberes, conhecimentos, valores e cultura. Assim, é preciso evidenciar que:

os próprios oprimidos têm suas pedagogias de conscientização da opressão e dos processos de desumanização a que são submetidos já aponta que eles afirmam Outras Pedagogias em tensão com as pedagogias de sua desumanização que roubam sua humanidade (ARROYO, 2012, p. 27).

Trazendo à tona para a questão da transgeneridade presente nas escolas, Peres (2009 *apud* CRUZ e DOS SANTOS, 2016, p. 21) realizou uma pesquisa que traz o relato de memórias de mulheres transgêneras na escola, onde Luciana (nome fictício dado pelos autores) diz que:

Da escola eu lembro das torturas. Torturas que estavam presentes nos olhares e nos risos que iam desde a servente e a merendeira, passando pelos professores e a diretora, até os colegas de sala e de recreio. [...] Enquanto ficava nas ameaças eu aguentava, mas o pior foi quando, ao sair da escola, eu levei uma chuva de pedradas que me machucaram muito e tive que fazer vários curativos. Mesmo assim eu ainda aguentei muito até terminar a oitava série. Depois disso, nunca mais quis saber de escola.

Tal fato ocorreu no Rio Grande do Sul, mas retrata um pouco da realidade presente nas escolas brasileiras como um todo, pois os “transgressores” do padrão *heterocisnormativo* devem receber uma punição e serem excluídos. Essa situação é relatada por Arroyo (2012) como um ponto em comum entre tais sujeitos, nos processos pedagógicos, sendo vítimas de ocultamentos e inferiorizações de suas vidas, suas culturas, identidades e saberes.

Essa experiência aconteceu no Rio Grande do Sul, mas retrata a realidade das escolas brasileiras como um todo, pois os transgressores do padrão *heterocisnormativo* devem ser punidos e excluídos. E tal situação é relatada por Arroyo (2012) como um ponto em comum, entre tais sujeitos, nos processos pedagógicos, sendo vítimas de ocultamentos, inferiorizações de suas vidas, seus saberes, suas culturas e identidades.

Louro (2008) contribui que os transgressores das fronteiras do gênero/sexualidade são marcados como sujeitos desviantes e diferentes. Logo, merecem ser punidos e, de alguma forma, serem alvo de punição, onde deverão experimentar:

o desprezo ou a subordinação. Provavelmente, serão rotulados (e isolados) como “minorias”. Talvez sejam suportados, desde que encontrem seus guetos e permaneçam circulando nesses espaços restritos. Já que não se ajustaram e desobedeceram às normas que regulam os gêneros e as sexualidades, são considerados transgressores e, então, desvalorizados e desacreditados (LOURO, 2008, p. 87).

A escola, não pode negar e nem tornar invisível a presença de estudantes transgêneras em seus espaços. A permanência de tais estudantes é buscada com muita resistência e luta frente ao padrão *heteronormativo*. Daí se dá a importância de diálogos sobre a questão de gênero e sexualidade nas escolas, não como uma forma de “doutrinação” afirmada por conservadores extremistas, mas a tentativa de reflexão crítica em conjunto com a comunidade escolar sobre a existência da diversidade presente em tais espaços e o exercício do respeito que deve existir a todos, independente de qualquer condição, seja de gênero ou qualquer outra.

Contrapondo a questão da “doutrinação” e da existência de uma “ideologia de gênero” difundida erroneamente por políticos conservadores e aliados ao atual governo, Bortolini (2020, p. 29) completa que a afirmação defendida e propagada como “ideologia de gênero” reforça ainda mais a produção de uma escola transfóbica, que:

não só negligência a proteção de crianças e adolescentes, como é ela mesma vetor de violência, discriminação e exclusão. Produz forte impacto nas possibilidades de vida das pessoas trans, ao lhes negar o direito à educação que é base para a construção de outros direitos e da própria cidadania. Cria obstáculos para que completem sua escolarização, não raro produzindo sua expulsão ainda no início da adolescência ou mesmo impedindo a sua matrícula quando adultas.

Tal deslegitimação do gênero no diálogo na escola acarreta uma série de violências que são exercidas diariamente, não somente contra pessoas trans, mas a todos os estudantes LGBTQIA+. Contrapondo a essas violências, Bassalo e Weller (2020) contribuem que a escola é palco da diversidade sexual, onde cada sujeito vivencia seu modo de ser e estar no mundo. Assim, dialogar sobre a temática “gênero” no ambiente escolar não é querer transformar a criança ou o adolescente em gay, lésbica ou transgênero, mas reconhecer a presença da diversidade e respeitá-las, devendo haver condições efetivas de permanência por essas pessoas nesses espaços.

Devemos reconhecer e respeitar as múltiplas possibilidades sexuais, amorosas e afetivas, onde todos os sujeitos presentes no ambiente escolar possam ser protegidos e defendidos sob a perspectiva da igualdade dos direitos. É preciso resistir!

Por contra uma pedagogia da violência escolar

Como já dito anteriormente, questões sobre gênero são divulgadas de maneira equivocada, como forma de “doutrinação”, onde, principalmente, conservadores tentam

deslegitimar o trabalho desenvolvido por pesquisadores e movimentos sociais. Arroyo (2012, p 33) contribui que a pedagogia escolar “sintetiza essa exclusividade rígida do pensamento pedagógico, onde são impensáveis outros saberes e Outras Pedagogias vindas, sobretudo, dos setores desescolarizados ou própria de seres decretados inferiores”. Além do mais, o autor completa que há uma prevalência de um currículo e de uma pedagogia rígida e conservadora na busca por domínio das competências e na avaliação dos melhores resultados, não havendo espaço para Outras Pedagogias.

Lima (2020, p. 79) afirma que:

A escola, como um espaço social historicamente instituído, carrega intrinsecamente determinações da sociedade que a estabelece. Conseqüentemente, produz e reproduz diferenças, distinções e desigualdades por meio de múltiplos mecanismos de classificação, ordenamento e hierarquização que são reforçados a partir de um modelo referência a ser seguido.

A escola é um espaço que, no geral, classifica os sujeitos sob vários aspectos, seja pela condição econômica, social, racial, sexual ou outra. Essa discriminação interfere diretamente na vida das pessoas que sofrem e passam por determinadas situações. E, sobre estudantes LGBTQIA+, Bento (2011) estabelece que tal discriminação é uma das causas da expulsão⁹⁶ dos estudantes da escola, pois de acordo com a autora, há a prevalência de um desejo de eliminar/excluir aqueles que “contaminam” o ambiente escolar.

Complementando o pensamento, Bento (2011, p. 556-557) afirma que:

Os relatos de discriminações não são acompanhados de histórias de professores/as que tenham realizado discussões em sala de aula ou na escola sobre respeito, diversidade e diferença. O fato de o/a aluno/a interromper os estudos parece algo inevitável, natural, sugerindo, portanto, que essa discussão não diz respeito ao ambiente escolar e que a instituição nada pode fazer para proteger suas/seus alunos/as vítimas desse tipo de violência, a não ser assinar o termo de transferência.

Tais violências sofridas por estudantes LGBTQIA+ somadas à invisibilidade, quanto a tomada de atitude, da equipe gestora da escola promove o afastamento desses estudantes, onde prevalece o medo, a solidão, a culpa e a conseqüente saída do ambiente escolar.

⁹⁶ Como Paulo Freire, Bento (2011) explica que o termo correto é expulsão ao invés de evasão, devido o abandono da escola não partir da vontade própria do estudante LGBTQIA+, mas sim pela homofobia/lesbofobia/transfobia existentes nesses espaços.

Luma Nogueira de Andrade⁹⁷, em sua tese de Doutorado (2012), denominado *Travestis na escola: assujeitamento e resistência à ordem normativa*, identificou alguns elementos que interferem no cotidiano escolar de estudantes trans e travestis:

1- Não reconhecimento do nome feminino da travesti no momento da frequência e mesmo no cotidiano escolar; 2- Impedimento de acesso ao banheiro feminino; 3- Projeto Pedagógico que não reconhece a existência e singularidades da travesti na escola; 4- Ausência no currículo escolar de livro didático de conhecimentos sobre diversidade sexual; 5- Falta de formação para a comunidade escolar sobre a diversidade sexual, em especial no que se refere às travestis; 6- Desrespeito ao princípio laico do estado; 7- Regimento Escolar que simbolicamente pune as expressões culturais das travestis na escola; ou a ausência deste induzindo os gestores a determinarem normas fundadas em um habitus heteronormativo. 8- Não aceitação ou criação de artifícios para o impedimento da participação das travestis na festa de formatura e em outras celebrações (ANDRADE, 2012, p. 245-246).

Na fala de Luma, é perceptível as inúmeras barreiras enfrentadas por mulheres trans e travestis nos espaços escolares. A escola, infelizmente, promove várias formas de violências e não atuam sobre a questão do gênero dentro dos seus espaços. Entretanto, como no caso de Luma, pesquisas realizadas, por ONG's ou nas Universidades ajudam a dar visibilidade para esta luta. Arroyo (2012, p. 34) reforça que “as lutas têm sido por ocupar as instituições que mantém a exclusividade do conhecimento, mas também criar seus espaços de produção e diálogos de conhecimentos produzidos na militância”.

Diante de tais situações apresentadas, é possível perceber o quanto o espaço escolar é violento e hostil para a comunidade LGBTQIA+ como um todo. Sejam violências físicas ou simbólicas, deixam marcas profundas nas vidas e nos destinos dessas pessoas. Dialogar sobre gênero na escola é importante para que, juntos, possamos tentar quebrar os paradigmas/preconceitos e oportunizemos a essa comunidade uma permanência efetiva no ambiente escolar para que todos tenham melhores perspectivas de vida (presente e futura), pois não basta apenas o acesso ao mesmo, mas a efetiva garantia da permanência e da aprendizagem. E é o que Arroyo (2012) reforça que é preciso vincular *Outros Sujeitos* com *Outras Pedagogias*, promovendo certas indagações: quem são esses Outros? Que pedagogias os inferiorizaram e os decretaram inexistentes? Com que pedagogias resistem e se afirmam?

Por uma pedagogia do respeito e da “volta por cima”

⁹⁷ Luma é professora decana do curso de pedagogia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira e a primeira Doutora travesti do Brasil.

As resistências de estudantes transgêneras, no espaço escolar, são variadas e vamos evidenciar a experiência de uma professora travesti que conseguiu ir contra a opressão escolar, concluindo o Doutorado e tornando-se docente em uma Universidade Pública brasileira.

Luma Andrade, a primeira travesti Doutora do Brasil, é oriunda do interior do Ceará. Acreditava que a educação poderia ser uma alternativa para sua mudança de vida e familiar. Como era muito pobre, dedicou-se aos estudos e ao concluir o ensino médio e perceber que em sua cidade não havia universidade pública, resolveu ir em:

busca da universidade mais próxima de minha cidade, Morada Nova (CE), na qual não tinha universidade pública nem particular. Segui para a cidade vizinha chamada Limoeiro do Norte (CE), um polo do desenvolvimento da região do Vale do Jaguaribe, no interior do estado. Submeti-me ao processo seletivo da Universidade Estadual do Ceará, no campus que tem em Limoeiro, e fiz o curso com o qual tinha mais afinidade: Licenciatura Plena em Ciências [...] Devido à carência de docente na área de ciências, antes mesmo de concluir a graduação já estava atuando nas escolas e continuei buscando sempre aperfeiçoar meus conhecimentos (ANDRADE, 2019, p. 331)

Luma, desde criança demonstrava uma identidade de gênero feminina e sofria preconceito desde pequena. Mas na escola e, até na universidade, sofria um preconceito velado e aparente, sendo alvo de piadas, quanto ao uso do banheiro, entre outros.

Já como professora, ela reforça aquilo que já fora discutido anteriormente sobre a questão escolar, quanto ao padrão hegemônico estabelecido neste espaço ao afirmar que:

Acompanho alguns projetos políticos pedagógicos de escolas públicas e noto que até hoje, com todo esse avanço, há projetos que não apresentam nada sobre diversidade sexual. Fazem referências de uma forma generalizada: a escola é um espaço para todos. Tem que existir a educação para o respeito, não permitindo a discriminação e o preconceito. Então, se no currículo escolar isso não tem espaço, nos livros didáticos não aparece, e o professor não tem informação para trabalhar essas questões porque também na universidade não foram incluídas disciplinas com a temática, tudo vai sendo conduzido de forma racionalizada para manutenção de geração em geração do pensamento hegemônico. Até mesmo na formação continuada dos docentes não se vê as questões de gêneros e sexualidades como relevantes por muitos profissionais nas escolas. Ou seja, nós temos um descaso completo do Estado, descaso absoluto e institucionalizado, que contribui para impedir as discussões sobre gêneros e diversidade sexual principalmente com as ideias tradicionais de escola sem partido e ideologia de gênero (ANDRADE, 2019, p. 336).

Nesta fala, a questão da padronização da educação e do currículo, não há espaço para o diálogo e para *Outras Pedagogias*, excluindo todos aqueles que não se “encaixam” no mesmo, pois o pensamento prevalecido é da dominação sob os considerados inferiores,

inexistentes, sub-humanos (ARROYO, 2012). Além destas classificações, o autor explica que as categorias mais frequentes com que os *Outros Sujeitos* são vistos tem sido: marginalizados, excluídos, desiguais e inconscientes.

Sobre essas classificações dadas aos *Outros Sujeitos*, Arroyo (2012) reforça que os *Outros Sujeitos* não se reconhecem como marginais, excluídos ou desiguais e se concorda, em parte, com tal afirmativa, pois acredita-se que eles realmente não se consideram nas classificações de marginais e desiguais, mas que eles estão em margens opostas, sendo possíveis aproximações e possibilidades de conquista e ocupação da outra margem, tendo que permanecer muitas vezes no meio da ponte ou da passagem como forma de resistência contra o padrão *heterocisnormativo*.

Tornar-se docente, no país que mais mata pessoas transgêneras, no mundo, é uma revolução, pois a representação social que se tem quanto ao caminho e destino destas pessoas é um só: o da prostituição. Apesar de Luma, ter chegado tão longe e ser a primeira travesti professora Doutora, do Brasil ela evidencia:

Nunca imaginei que eu seria a primeira. A primeira doutora travesti deste país. Nunca imaginei que seria a primeira docente travesti de uma universidade deste país. Nunca pensei nisso. Apenas fui seguindo. Fui seguindo os meus objetivos, meus ideais e foi uma surpresa quando, ainda no doutorado, o jornal 'Folha de S. Paulo' me procurou e fez um estudo que constatou que eu era a primeira doutora travesti do país. Ora, se sou a primeira, logo o que acontece comigo não acontece com as outras então. Por que elas não estão chegando nesses lugares? O que está acontecendo? Percebe-se que isso não é motivo de alegria. Não é motivo de celebração. É motivo de reflexão (ANDRADE, 2019, p. 338).

Apesar desse destaque, a fala de Luma retrata a necessidade de outras mulheres trans/travestis também ocuparem lugares como o seu, não somente em sala de aula, mas onde elas quiserem e preferirem, oportunizando-as a escolha da melhor alternativa para as suas vidas e que estas não sejam interrompidas de maneiras tão cruéis e abruptas.

A transgeneridade está presente na escola e é preciso compreendê-la e reconhecê-la, pois, são outros tempos, outros espaços e *Outros Sujeitos* que se afirmam, trazendo suas experiências de vida, sociais, saberes e de identidades (ARROYO, 2012). A educação é transformadora e sua renovação acontece diariamente. Logo, é preciso acompanhar essa evolução para não deslegitimarmos os *Outros Sujeitos* e reconhecermos, de fato, a existência de *Outras Pedagogias*.

Considerações finais

Chegamos até aqui e refletimos o quanto mulheres trans e travestis são resistentes frente ao padrão da *cisheteronormatividade* das escolas. As identidades de gênero e sexualidades são menosprezadas, dentro e fora dos espaços escolares, mas no ambiente escolar ganham força, se tornando um ambiente hostil e traumático para tais sujeitas. Não podemos vendiar os olhos sobre a presença da diversidade de gênero e sexualidades existentes nas escolas, pois elas estão presentes no chão da escola, ora se escondendo e ora resistindo.

As contribuições da Pedagogia Decolonial para a educação são válidas e necessárias, e aliadas ao tema da transgeneridade presente no espaço escolar reforça a ideia de que a escola precisa avançar e evoluir, não somente na estrutura física, mas frente ao currículo e a forma de pensar de maneira global. Buscar o diálogo e a formação continuada da equipe pedagógica sobre questões de gênero, pode ser uma alternativa para evitar ou até minimizar as violências de estudantes transgêneras no ambiente escolar.

Precisamos ir contra a Pedagogia da violência escolar, pois estudantes transgêneras não podem ser tratadas como invisíveis, devendo suas permanências dentro do ambiente escolar serem preservadas com dignidade, respeito e garantia de seus direitos. Não podemos tolerar mais violências, sejam físicas ou simbólicas, nas escolas e assim, talvez, consigamos dar outras possibilidades a essas pessoas, retirando o Brasil do *ranking* mundial dos países que mais matam pessoas transgêneras. A educação é um meio de crescimento pessoal e profissional e todos, independentemente de qualquer condição, merecem escolher o melhor caminho para si.

Precisamos evidenciar tantas outras pedagogias de *Outros Sujeitos*, sujeitos estes que por muito tempo, e até hoje, são vistos como inferiores, primitivos, irracionais, merecendo apenas receber tudo o que o padrão dominante concebe como legítimo para aqueles. Pensemos nas *Outras Pedagogias* como novas possibilidades, novos diálogos e caminhos a serem percorridos.

Referências

ANDRADE, L. N. de. *Travestis na escola: assujeitamento ou resistência à ordem normativa*, 2012. 279f. Tese (Doutorado em Educação Brasileira). Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Universidade Federal do Ceará, 2012.

_____. Assujeitamento e disrupção de um corpo que permanece e resiste: possibilidade de existência de uma travesti no ambiente escolar. *RECIIS – Revista*

Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 330-339, abr./jun. 2019.

ARROYO, M. G. *Outros sujeitos, outras pedagogias*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.

BASSALO, L. de M. B.; WELLER, W. Igualdade de direitos ou heteronormatividade?: professores e professoras diante da homossexualidade. *Práxis Educativa*, Ponta Grossa, v. 15, e2014305, p. 1-18, 2020.

BENEVIDES, B. G.; NOGUEIRA, S. N. B. (orgs.). *Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2019*. São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, IBTE, 2020. 80p.

BENTO, B. Na escola se aprende que a diferença faz a diferença. *Revista Estudos Feministas*, v. 19, p. 549-559, 2011.

BORTOLINI, A. Pode falar sobre gênero na escola? PINHEIRO, D.; REIS, C. (orgs). In: *Quando LGBTQs invadem a escola e o mundo do trabalho*. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2020, p. 13-43.

CRUZ, T. M.; DOS SANTOS, T. Z. Experiências escolares de estudantes trans. *Reflexão e Ação*, v. 24, n. 1, p. 115-137, 28 abr. 2016.

LIMA, T. Educação básica e o acesso de transexuais e travestis à educação superior. *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, Brasil, n. 77, p. 70-87, dez. 2020.

LOURO, Guacira Lopes. *Um corpo estranho: ensaios sobre a sexualidade e teoria queer*. 1 ed.; 1 reimpr. Belo Horizonte: Autêntico, 2008.

GEOGEBRA COMO PROPOSTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM MATEMÁTICA

Edson Junior Ferreira de Azevedo

Colégio Militar de Belém – CMBEL

E-mail: edsonjuniorazevedo@hotmail.com

Washington Luiz Pedrosa da Silva Junior

Universidade do Estado do Pará – UEPA

E-mail: jwl_pedrosa@hotmail.com

Fábio José da Costa Alves

Universidade do Estado do Pará – UEPA

E-mail: fjca@uepa.br

Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar a potencialidade didática da aprendizagem no ensino de geometria. O processo metodológico que caracteriza essa pesquisa é o bibliográfico a fim de que possamos descrever propostas de ensino que apresentem a viabilidade do software (o Geogebra) em aulas de matemática que versam sobre objetos de aprendizagem para o ensino dos conceitos geométricos, e evidenciem as vantagens e as limitações do uso do Geogebra e os referenciais sobre o ensino da geometria dinâmica, suas contribuições e limites quanto ao entendimento do assunto proposto correlacionado a geometria. Nesse sentido, buscamos apresentar uma proposta ensino de Geometria para aulas de Matemática no Ensino Médio, com a utilização do software pedagógico Geogebra como ferramenta dinâmica de apoio para as aulas de matemática, bem como realizar apontamentos quanto ao uso do software dinâmico a luz dos Parâmetros Curriculares Nacionais, como proposta para ação dinâmica de ensinar e aprender em sala de aula.

Palavras-chave: Ensino. Software Geogebra. Geometria Dinâmica.

Introdução

É interessante como a geometria é fundamental para a compreensão do mundo e participação ativa do homem na sociedade, pois facilita a resolução de problemas de diferentes áreas do conhecimento e desenvolve o raciocínio visual. A origem da geometria está relacionada a necessidades presentes em situações que fazem parte do cotidiano do aluno, medir um terreno ou demarcá-lo, construir casas, levantar prédios, observar e prever movimentos dos astros são algumas de muitas das atividades humanas que

dependem das operações geométricas. Segundo Boyer (1996, p. 4) um dos primeiros indícios da geometria foi na Grécia pesquisada por dois historiadores, um deles foi Heródoto, dizia que a origem da geometria está na necessidade prática de fazer novas medidas de terra a seus proprietários após cada cheia do rio Nilo, enquanto Aristóteles afirmava que a origem estava no lazer sacerdotal e no ritual. No entanto, ambos não tiveram a audácia de sugerir o início antes dos povos egípcios.

Para Lorenzato (1995) a geometria tem função essencial na formação dos indivíduos, pois possibilita uma interpretação mais completa do mundo, uma comunicação mais abrangente de ideias e uma visão mais equilibrada da Matemática. Nessa ótica, a tecnologia entra em ação com os softwares educativos lançados como proposta aos professores para auxiliá-los no processo de ensino, frente a atividades didáticas assistidas, junto aos seus alunos em laboratório de informática ou em sala de aula. O trabalho com software de geometria dinâmica modifica o ambiente da aula e potencializa a criação de hipóteses durante o ensino e aprendizagem de geometria.

O envolvimento do professor com o software Geogebra constitui aspecto importante para sua escolha, onde reúne recursos de geometria, álgebra e cálculo, considera-se como uma ferramenta interativa do trabalho geométrico. Nesse sentido, buscamos responder a seguinte questão: Qual a potencialidade didática da aprendizagem no ensino de geometria com o uso do software Geogebra?

Referencial teórico e metodológico

A aprendizagem em matemática tem sido foco de diversas pesquisas em educação matemática, com grandes esforços por parte de professores e pesquisadores para o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas que proporcionem uma melhor compreensão dos conteúdos, e, de forma mais significativa, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação básica (PINHEIRO; ALVES; SILVA, 2016, p. 2).

Nesse sentido, nos propomos a pesquisar sobre a viabilidade de software dinâmico para o ensino de matemática, a considerar a expansão tecnológica que justificam a criação de softwares educativos dos quais foram contemplados estudos da geometria. Usamos como metodologia a pesquisa bibliográfica que para Fonseca (2002) é desempenhada: “[...] a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios

escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites (FONSECA, 2002, p. 32)”. Em síntese, nos dedicamos a uma leitura exploratória e crítica que nos levassem a refletir sobre os impactos de ferramentas tecnológicas matemáticas no processo de ensino da geometria.

Nessa ótica, Souza (2001) aponta características da geometria que contribuem significativamente para a aprendizagem do aluno através da investigação por possibilitar a criação de pontos com diferentes relações entre objetos e perceber suas diferenças entre objetos geométricos, permite verificar a existência de propriedades geométricas entre os objetos, podendo levar em conta os possíveis erros em sua construção. Uma vez construídas sob princípios geométricos, as figuras podem ser movimentadas, conservando as propriedades que lhe haviam sido atribuídas, permitindo modificações em tempo real durante o uso do software.

Em contrapartida temos o Cinderela que é um software geométrico lançado comercialmente em maio de 1999, criado na Alemanha por Richter-Gebert e Ulrich Kortenkamp com uma linguagem em Java podendo ser executado em qualquer plataforma.

Nessa ótica, o GeoGebra apresenta-se como um software gratuito de matemática dinâmica para ser utilizado em sala de aula, construído em Java pode rodar em qualquer plataforma (Microsoft Windows, Linux, Macintosh etc.) e reúne Geometria, Álgebra, Cálculo, Função e Estatística. O software possui uma interface amigável, bem como, possibilidades para produção de aplicativos em páginas web e está disponível em diferentes idiomas. Dessa maneira, o web site do projeto pode-se adquirir uma série de interações e matérias de ajuda elaborada pela comunidade Geogebra mundial.

O Geogebra apresenta ferramentas tradicionais de um software de geometria dinâmica, pois permitem construir inúmeros objetos como pontos, vetores, segmentos, retas, seções cônicas, gráficos de funções e curvas parametrizadas, os quais podem ser movidos e modificados dinamicamente. Permite ainda inserirmos equações e coordenadas no campo de entrada. Permite a visualização de um lugar geométrico ao se traçar a trajetória de um ponto escolhido, essas são algumas das possibilidades do uso do software Geogebra, assim sendo, o aluno pode observar e tirar suas conclusões sobre o comportamento de triângulos, teoremas e funções ponto a ponto.

O Geogebra possui três diferentes janelas: Gráfica, algébrica ou numérica, além da folha de cálculo, ou seja, é possível mostrar os objetos matemáticos em três diferentes representações: Gráficamente (pontos, gráficos de funções), algebricamente (coordenadas de pontos, equações) e nas células de folha de cálculo. Dessa forma todas as ações representadas por um objeto estão ligadas dinamicamente, podendo adaptar-se a mudanças realizadas em qualquer uma delas, independentemente da forma como esse objeto foi inicialmente construído. A janela geométrica e o local destinado aos objetos construídos ficam à direita da tela. É possível modificar e colorir os objetos, alterar a espessura de linha, medir ângulos, medir distâncias, exibir cálculos etc. A janela de álgebra exibe a representação algébrica de todos os objetos construído na janela geométrica, ela fica à esquerda da tela. A entrada de texto fica na parte de baixo da tela, reservado para escrever coordenadas, equações, comandos e funções de tal forma que, se pressionarmos a tecla Enter, eles são exibidos na janela geométrica e algébrica.

Segundo Lopes (2011) embora podemos considerar o Geogebra como um potencial fantástico para abordagens investigativas sabe que ele não é perfeito, existem limitações em seu uso na sala de aula de matemática por vários motivos, entre os quais: disponibilidade de equipamentos, espaço físico, conhecimento operacional, resistência dos alunos, recursos do software, entre outros. Além de o Geogebra ser um software gratuito ele reúne recursos dinâmicos de geometria, álgebra e cálculo, podendo abordar funções também. Não apenas possui ferramentas tradicionais de um software de geometria dinâmica: ponto, segmentos, retas, seções cônicas, entre outras.

Podemos comparar também a forma convencional de construções geométricas e a auxiliada pelo GeoGebra. Ao usarmos o software GeoGebra, com um único desenho é possível explorar as propriedades através de alterações que são realizadas por intermédio do computador sem modificar as propriedades geométricas.

Por essa principal característica de um único desenho se transforma em outras opções sem perder as propriedades geométricas, que o GeoGebra foi considerado um software de geometria dinâmica. No entanto existem outros diferenciais como: a janela de informações algébrica, onde cada construção além de apresentar representações geométricas, apresenta também a representação algébrica.

Todo o caminhar e todo trabalho exploratório conduzido durante uma atividade geométrica está atravessado por situações que contribuem para a construção de atividades

matemáticas. Desse modo, entende-se que as atividades geométricas podem estimular reflexões e questionamentos matemáticos, onde uma metodologia deve fazer funcionar ações que possam facilitar o aprendizado dos conteúdos, tornando o processo de ensino e aprendizagem prazeroso e potencialmente significativo para os estudantes.

Um dos obstáculos imediatos ao sucesso do ensino-aprendizagem da matemática, especificamente o ensino da Geometria, diz respeito ao desinteresse dos estudantes com relação ao modo como a disciplina é apresentada em sala de aula. Considerando que a melhor maneira de aprender em sala de aula é através de um ensino mais prático e dinâmico.

Por conseguinte, é possível desenvolver atividades nas aulas de ensino de Geometria, proporcionando ao aluno a autonomia e a comunicação de vários tipos de processos existentes nas atividades, para ser utilizado em ambiente de sala de aula. Para isso, podemos dizer que é útil na realização de experimentos, pois promove a observação, execução de materiais e conduz os alunos a chegarem a suas próprias conclusões sobre a atividade. Desse modo, os estudantes passam de meros espectadores para se posicionarem como criadores ativos, destacando a oportunidade de aprender e a utilizar melhor o raciocínio necessário a cada construção da atividade.

Utilizar uma atividade que estimule a interação dos educandos como atores do assunto a ser ensinado, é uma forma de estimular o processo de ensino – aprendizagem, além de permitir que adquiram novos valores e modifiquem o comportamento transformando as tarefas árduas, negativas e difíceis em algo dinâmico, positivo e fácil.

Partindo do pressuposto que redescobrir é aprender algo novamente e requer interesse, dedicação e principalmente motivação que consiste na utilização dos recursos disponíveis e a participação de todos os envolvidos.

O estudo da Geometria é um campo fértil para trabalhar com situações-problema e é um tema pelo qual os alunos costumam se interessar naturalmente. O trabalho com noções geométricas contribui para a aprendizagem de números e medidas, pois estimula o aluno a observar, perceber semelhanças e diferenças, identificar regularidades etc. (BRASIL, 1998, p. 51).

Nesse sentido, fazemos apontamentos identificados no Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN que objetivam levar o aluno a compreender e a transformar o mundo à

sua volta, estabelecer relações qualitativas e quantitativas, resolver situações problemas, comunicar-se matematicamente bem como, estabelecer conexões com a matemática e com as demais áreas do conhecimento, desenvolver confiança na aprendizagem para que interaja diálogo e interação entre os sujeitos. A matemática tem fator primordial na colaboração do desenvolvimento de diferentes tecnologias e linguagens que o mundo globalizado exige das pessoas.

Para tal o ensino da matemática prestará sua contribuição à medida que forem exploradas metodologicamente que priorizem a criação de estratégias, a comprovação, a justificativa, a argumentação, o espírito crítico e favoreçam a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda do desenvolvimento da confiança na própria capacidade de conhecer e enfrentar desafios. (BRASIL, 1997, p. 31).

Nos PCN's enfatiza-se a necessidade de entender a palavra conteúdo em três pontos: conceitos, procedimentos e atitudes. Valorizando, portanto, muito mais a compreensão das ideias matemáticas e o modo como essas serão buscadas (sendo assim para as demais áreas do conhecimento) do que a sistematização desses conteúdos, que muitas vezes se depara com um significado vazio. Entendem-se os conteúdos como um meio para desenvolver atitudes positivas diante do saber em geral e do saber matemático em particular. O gosto pela matemática tem o pontapé inicial no incentivo a procedimentos de busca exploratória, na qual desenvolve uma atitude investigativa diante de situações-problemas propostas pelo professor, esses são alguns exemplos dessa compreensão à luz do que é ensinar e aprender matemática.

Na década de 90, são lançados no Brasil os Parâmetros Curriculares Nacionais para as oito séries do ensino fundamental, no capítulo dedicado à disciplina, elaborado por integrantes brasileiros do Movimento de Educação Matemática. Segundo os PCN's ainda são melhores instrumentos de orientação para todos os professores que querem mudar sua maneira de ministrar aula e, com isso, combater o fracasso escolar.

De acordo com Brasil (1997), as competências a serem desenvolvidas em matemática estão na vida em sociedade, a atividade produtiva e a experiência subjetiva:

- Evidenciar aplicações dos conceitos matemáticos apreendidos, apresentando de forma diversa: oral, gráfica, escrita, pictórica etc.;

- Explorar computadores, calculadoras simples e/ou científicas levantando conjecturas e validando resultados obtidos;
- Desenvolver a capacidade de investigar, entender novas situações matemáticas e construir significados a partir delas;
- Desenvolver a capacidade de estimar, de prever resultados, de realizar aproximações e de apreciar a plausibilidade dos resultados em contexto e de resolução de problemas;
- Observar, identificar, representar e utilizar conhecimentos geométricos, algébricos e aritméticos, estruturando e apresentando relações com uso de modelos matemáticos para compreender a realidade e agir sobre ela;
- Compreender a matemática como um processo e um corpo, conhecimentos resultados da criação humana, estabelecer a relação entre a história da matemática e a evolução da humanidade.

A produção científica gerada nos últimos 17 anos, beneficiou bastante a educação matemática, já que a utilização de software melhorou a produção do conhecimento de alunos e professores de matemática. Segundo Santana (2002) com base no processo de experimentação e observação das ações de professores e estudantes em aula, pesquisadores desenvolveram softwares educativos de qualidade, mas nem sempre foi assim, pois antes esses softwares eram programados por pessoas que não possuíam formação educacional adequada de tal forma que se preocupavam apenas com aspectos técnicos e visuais.

Resultados e discussões

O trabalho com software de geometria modifica a dinâmica de sala de aula, potencializa a criação de possibilidades durante o ensino e aprendizagem da geometria. Para o ensino de matemática há um número significativo de softwares educativos. O motivo pode ser a tentativa de encontrar estratégias que tornem a matéria, mas atraente e de melhor compreensão para os alunos. Muitos desses softwares são gratuitos, onde é possível baixar para vários sistemas operacionais através da internet de forma rápida e prática. O Geogebra é um exemplo de programa que pode ser armazenado e objetos tecnológicos portátil.

O Geogebra como função dinâmica, traz alguns artifícios, nele podemos movimentar as partes das figuras, acrescentar novas entidades geométricas como caminho de demonstração, assim como também fazer a experimentação de hipóteses. É um auxílio para o entendimento dos desenvolvimentos algébricos usados nas demonstrações. Com ele também podemos medir comprimento e ângulos com precisão, movimentar as figuras geométricas, permite confirmar conceitos geométricos por mera visualização.

É uma ferramenta matemática que nos dá a possibilidade de movimentar toda figura através de rotações, reflexões e translações, proporcionando fácil compreensão através da visualização por meio de animações das figuras geométricas. Devido a todas essas possibilidades de manipulação o aluno se sente motivado, atraído a novas descobertas.

Considerações finais

Na contemporaneidade a matemática ainda é vista como uma disciplina teoricamente de difícil entendimento, para os estudantes tanto de primeiro quanto segundo e terceiro grau. há professores que encontram facilidades para aplicar a matemática em resoluções de situações problemas nas escolas, por outro lado, outros já encontram um pouco mais de dificuldade. A geometria é uma das áreas da matemática mais importantes, o desenvolvimento da capacidade de fazer relações mentais por meio de medidas, localização, posicionamento, rotação, deslocamento, escalas e representação, originados pela observação de elementos visuais, são promovidos pelo estudo da geometria, fazendo com que os estudantes ampliem a habilidade de compreender, previamente, o espaço e os objetos a serem criados.

Nesse sentido, exemplos originados pelas observações de elementos visuais estão no cotidiano que respondem a qualquer dúvida, como os pedreiros que levantam casa e prédios, eles medem e acham áreas, ademais, um pintor sabe quanto deve gastar de tinta apenas achando a metragem da parede e a maioria dessas pessoas nunca tiveram contato com o estudo geométrico dentro de uma sala de aula. O desenvolvimento do raciocínio geométrico se dá através do ensino das propriedades métricas que tem como objetivo o incremento da capacidade de observação, de assimilação e de compreensão do espaço e dos objetos que estão em seu cotidiano.

Diante de reflexões acerca da coleta de informações sobre o estudo proposto evidenciamos a possibilidade didática da aprendizagem no ensino de geometria com o

uso do software Geogebra. Nesse sentido, deixamos como proposta de pesquisa a aplicação de atividade relacionada à disciplina matemática agregada ao uso do laboratório de informática com software Geogebra, por acreditar que o uso do software Geogebra possibilita o entendimento e proporciona ao aluno uma aprendizagem de forma significativa. É válido afirmar que, no que se refere ao software matemático, seu destaque nas potencialidades e na aprendizagem dos conteúdos de matemática é bastante claro.

Referências

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução**. 3 ed. Brasília: MEC, vol 1, 1997.

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: matemática**: MEC, 1998.

BOYER, CARL B.: In **História da Matemática** – Blucher, 1996, p. 4 – 5.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002.
Apostila

LOPES, M. M. Contribuições **do software Geogebra no ensino e aprendizagem de trigonometria**. Recife – RN, UFRN, 2011.

LORENZATO, S. Por **que não ensinar Geometria?** In: **Educação Matemática em Revista** – SBEM 4, 1995, p. 3-13.

PINHEIRO, Tássia Cristina da Silva; ALVES, Fábio José da Costa; SILVA, Maria do Perpétuo Socorro Cardoso da. Aprendizagem matemática no contexto educacional ribeirinho: a análise de registros de representação semiótica em atividade de modelagem matemática. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v. 97, p. 339-355, 2016.

SANTANA, J. R. **Do novo PC ao velho PC: A prova no ensino de matemática a partir do uso de recursos computacionais**. Fortaleza: UFCR, 2002.

SOUZA, M. J. A. Estudo **de geometria no ambiente do software Cabri-Géomètre**. Fortaleza – CE, UFC, 2001.

A BNCC, os reformadores empresariais e os possíveis impactos no trabalho docente

Carla Brenda Dias Souza

Universidade Federal do Pará - UFPA

carla.dias.souza@iced.ufpa.br

Michele Borges de Souza

Universidade Federal do Pará - UFPA

michelebs@ufpa.br

Resumo

A presente pesquisa apresenta o resultado do desenvolvimento do plano de trabalho intitulado “A BNCC, os reformadores empresariais e os possíveis impactos no trabalho docente”, tendo como objetivo geral um estudo crítico do papel dos reformadores empresariais e seus interesses no campo educacional, ressaltando as mudanças que o empresariado vem interferindo na implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no trabalho docente. Os reformadores empresariais por meio dos organismos internacionais estão tendo destaque na ampliação do processo econômico mundial, dessa forma, tendo papel decisivo na elaboração de políticas educacionais para alguns países em desenvolvimento, dentre essas, estão às políticas que se referem à BNCC que consequentemente afeta diretamente os profissionais docentes. Os aspectos teóricos mais importantes que fundamentaram a elaboração da pesquisa foram de estudos anteriores, de forma cronológica dos autores: Lima e Martins (2005); Neves e Santanna (2005); Evangelista e Leher (2012); Souza (2017); Costola e Borghi (2018); Decker e Evangelista (2019); Filipe, Silva e Costa (2021) que são pesquisadores que vem desenvolvendo análises e questões da ação do empresariado por meio das políticas educacionais nas reformas que vêm ocorrendo na área da educação no Brasil. Dentre as conclusões, essa pesquisa incita o fato de questionar a intencionalidade dos reformadores empresariais na área da educação, limitando o campo educacional sutilmente ao tecnicismo e economicismo em detrimento dos diversos saberes que se fazem restritos com a implementação da BNCC.

Palavras-chave: Políticas Educacionais. Reformadores Empresariais. BNCC. Trabalho Docente.

Introdução

A presente pesquisa apresenta o resultado do desenvolvimento do plano de trabalho intitulado “A BNCC, os reformadores empresariais e os possíveis impactos no trabalho docente”, e tem como objetivo geral um estudo crítico do papel dos reformadores empresariais e seus interesses no campo educacional, mais especificamente no processo de aprovação da Base Nacional Comum Curricular e seus desdobramentos, ressaltando as mudanças que o empresariado vem interferindo no trabalho docente. Os reformadores empresariais por meio dos organismos internacionais estão tendo destaque na ampliação

do processo econômico mundial, dessa forma, tendo papel decisivo na elaboração de políticas educacionais para alguns países em desenvolvimento, dentre essas, estão às políticas que se referem à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que consequentemente afeta diretamente o trabalho docente.

A evolução dos conhecimentos no desenvolvimento da pesquisa se deu de forma contínua, as perguntas problemas que levantaram questões para serem analisadas foram: De que forma os reformadores da educação têm interferido na definição das políticas educacionais brasileiras? Qual seu papel na constituição da BNCC? O que a produção acadêmica científica aponta como possíveis impactos da relação reformadores da educação e BNCC no Trabalho Docente? Todas essas perguntas são desenvolvidas nesse estudo trazendo clareza sobre a intencionalidade que os reformadores empresariais têm com as políticas educacionais e os interesses na formação voltada para o mercado, além de destacar as fortes implicações que os mesmos vêm interferindo na formação e no trabalho docente.

Referencial Teórico e Metodológico

Os aspectos teóricos mais importantes que fundamentaram a elaboração da pesquisa foram de estudos anteriores, de forma cronológica dos autores: Lima e Martins (2005); Neves e Santanna (2005); Evangelista e Leher (2012); Souza (2017); Costola e Borghi (2018); Decker e Evangelista (2019); Filipe, Silva e Costa (2021) que são pesquisadores que vem desenvolvendo análises e questões da ação do empresariado por meio das políticas educacionais nas reformas que vêm ocorrendo na área da educação.

Primeiramente, foi realizado o levantamento da produção acadêmica sobre o objeto de investigação no banco de dados "*Scientific Electronic Library Online* (SciELO)". Tais buscas foram feitas no período de setembro de 2021 a fevereiro de 2022. A revisão da literatura foi feita buscando artigos publicados no período de 2000 a 2021, no idioma português, que constituíram a produção acadêmica sobre ação do empresariado nacional e de organizações sociais como o Movimento "Todos pela Educação" e "Movimento pela Base" na definição da BNCC e os possíveis impactos no trabalho docente.

Resultados e Discussões

À princípio, é necessário compreender de que forma os reformadores empresariais atuam no âmbito educacional e de que maneira vêm interferindo cada vez mais no trabalho docente. Por meio dos organismos internacionais, que trabalham na articulação de políticas educacionais, o empresariado adentra na elaboração de documentos normativos como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) através de programas de assistência social e Organizações Não Governamentais (ONGs), muitos deles, em parceria com o setor público, articulam políticas de educação para países em desenvolvimento. Os organismos internacionais que trabalham diretamente na formulação de documentos da área da educação são as Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (Unesco), o Banco Mundial (BM), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (LIBÂNEO, 2016).

No Brasil, os programas e ONGs que mais colaboram na articulação dessas políticas são bem familiares e conhecidos por grande parte da população, considerados como instituições sociais que colaboram com o desenvolvimento social e educacional do país. De acordo com Girotto:

[...] No caso brasileiro, grupos como Instituto Ayrton Senna, Fundação Lehman, Instituto Alfa e Beto, Todos pela Educação e Instituto Itaú Unibanco são os principais interlocutores das reformas educacionais, fazendo a mediação entre os órgãos do governo (MEC, Secretarias Estaduais e Municipais), com o empresariado transnacional e os seus organismos representantes (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, Banco Mundial, Fundação Melina e Bill Gates). Por meio dessa mediação, seus interesses têm avançado nas políticas educacionais que representam o setor, expressos em documentos publicados em seus sites. Por isso, necessitam da indicação de nomes alinhados com essa lógica para ocupar postos estratégicos de decisão e de elaboração das políticas de educação. (GIROTTO, 2018, p.3).

Dessa forma, surgem os questionamentos sobre qual seria os interesses do empresariado no campo da educação, que por trás dos discursos de combate à pobreza, erradicação do analfabetismo e “educação para todos”, há uma intencionalidade voltada para um sistema de educação controlado, que gera mão de obra barata e limita o

desenvolvimento do processo educativo à habilidades e competências. Segundo Freitas (2014) por décadas, o empresariado não se incomodou com a questão do analfabetismo e os baixos índices de escolaridade das classes menos favorecidas, “até que a complexificação das redes produtivas e do próprio consumo demandou mais conhecimento e a mão de obra barata ficou mais difícil de ser encontrada, derrubando as taxas de acumulação de riqueza” (FREITAS, 2014, p. 1089).

Para Giroto (2018, p. 162) “só com o entendimento do que significa o estado nacional brasileiro, no qual o orçamento é disputado o tempo todo por agentes das mais diferentes escalas espaço-temporais” é que se compreenderá o porquê do empresariado focar em direção às políticas de educação no Brasil, em suas diferentes dimensões. Desse modo, já nos últimos anos, nota-se claramente a importância que os reformadores empresariais têm depositado sobre as questões educacionais na articulação dessas políticas, trazendo propostas de países desenvolvidos para a área da educação para serem estabelecidas na definição de bases educacionais para os países em desenvolvimento.

A partir da assertiva acima, observa-se que os interesses do Banco Mundial sobre as políticas educacionais são de cunho capitalista e mercadológico em que o desenvolvimento da educação deve ser estruturado nos pilares tecnicistas e economicistas como resposta às demandas do mercado de trabalho, portanto, sendo essencialmente, a escola, direcionada para o desenvolvimento econômico global, em que os indivíduos mais “capacitados” e “habilitados” tecnicamente, estariam aptos à mão de obra qualificada, como se pode comprovar no excerto a seguir:

Produzir “habilidades e competências” pela escolarização é o sentido da concepção do Banco: uma educação meritocrática, centrada (aparencialmente) no indivíduo, instauradora da competitividade e da flexibilidade, orientada por uma formação estritamente pragmática em consonância com os interesses burgueses (DECKER; EVANGELISTA, 2019, p. 9).

A tentativa de esconder os interesses de classe a partir da narrativa reformista que determina a educação escolar responsável pelo crescimento econômico não só omite as contradições do capital tirando-as de evidência, como busca usar a educação como ferramenta para a reprodução cada vez mais ampliada desse capital com o objetivo de aumentar ainda mais os índices de desigualdade de renda no mundo. Nesse sentido, fica

clara a intenção do BM ao buscar a formação de mão de obra cada vez mais especializada para a lógica mercadológica onde a educação escolar torna-se fundamental para a manutenção da hegemonia capitalista, servindo de maneira direta à burguesia (NEVES; SANT'ANNA, 2005).

Para as autoras Decker e Evangelista (2019) os anos 1990 rendeu o *slogan* “Educação para Todos” em que se defendia o acesso e a ampliação de vagas para a educação escolar pela Unesco e outras organizações multilaterais como o Banco Mundial: “A nova estratégia do BM, então, recaí sobre o aprendizado e sobre a definição do que é importante a força de trabalho aprender no âmbito das competências para o mercado”. (op. cit. 2019, p. 5-6). Tal estratégia definiu, novos parceiros brasileiros como, por exemplo, Todos pela Educação (TPE), criado em 2006, parceiro dos organismos internacionais como o Banco Mundial (BM), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), entre outros, que marca a presença da burguesia local/interna na mesa de negociação internacional perpetrando explicitamente as determinações do grande capital a partir do momento que começa a interferir na elaboração de políticas públicas no campo da educação – como, por exemplo, na definição de currículos para a Educação Básica, para a formação de professores (SOUZA, 2017).

O movimento “Todos pela Educação” que é uma organização privada que se autodenomina sem fins lucrativos, dissemina a ideia de erradicação da pobreza por meio da Educação, corroborando cada vez mais para o objetivo do desenvolvimento de uma educação sistemática. Em seu *site* destacam: “A Educação que Defendemos”; “Trabalhamos por uma escola pública e de qualidade para todos, absolutamente TODOS. É isso que garantirá igualdade de oportunidades a todos brasileiros(as) e, de fato, mudará o Brasil para melhor” (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2021).

De acordo com esse destaque, nota-se que a ideia de combate à pobreza por meio da Educação é uma forma ilusória de gerar confiança socialmente, principalmente, para as classes de baixa renda, gerando uma falsa esperança de empoderamento e mudança de vida. Em concordância com Evangelista e Leher:

Embora o Todos Pela Educação seja formalmente uma iniciativa de classe, autônoma em relação ao Estado e ao governo, somente pode cumprir seus objetivos operando por meio dos governos e, por isso, vem construindo, em seus conselhos, articulações com os novos gestores da educação pública no Brasil, tanto no MEC, como nas secretarias de educação. Assim, a sociedade

civil é Estado e este é sociedade civil, expressão do que Gramsci [...] denominou de Estado integral (EVANGELISTA; LEHER, 2012, p. 7-8)

Dessa forma, o Todos Pela Educação (TPE) é um dos diversos e principais programas de reformadores empresariais que compõem o Movimento Pela Base Nacional Comum (MBNC). Tal movimento caracteriza-se por formular projetos e políticas educacionais que “melhorem” a qualidade da educação no país, “qualidade” essa que estes precarizam em seus discursos reformistas, para justificar a implementação de uma base educacional padronizada como um documento normativo, sendo ela a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). De acordo com Costola e Borghi (2018), o posicionamento desses sujeitos sociais, como o MBNC, em assumir um papel educacional e elaborar propostas que influenciam as políticas educacionais, se dá com o intuito de construir escolas de cunho tecnicista, produzindo um conhecimento instrumental baseado apenas na racionalidade e produtividade. As autoras destacam:

Nesse sentido, é essencial analisar o discurso desse grupo que se nomeia ‘sem fins lucrativos’, mas que indiretamente irá lucrar com as reformas educacionais, seja no âmbito das editoras dos livros didáticos; na formação inicial e continuada de professores; nas avaliações externas; ou no âmbito das empresas que visam ter mão de obra barata, com pouca qualificação, mas com competência produtiva; ou ainda nos diversos outros setores do capital financeiro, como o Banco Mundial, que investem em modelos educacionais do tipo (UNESCO, 1990), atuando na educação pela disputa de orçamento (COSTOLA; BORGHI, 2018, p. 3)

Portanto, fica claro que os organismos internacionais como o BM, atrelados com os reformadores empresariais que estão à frente de programas como o Todos Pela Educação, são os articuladores principais para o desenvolvimento da BNCC, tendo como objetivo central seus interesses econômicos sutilmente disfarçados na ideia de oferta da “educação de qualidade para todos”, ganhando assim, cada vez mais, espaço no âmbito educacional, sendo dominado por esses organismos com interesses capitalistas.

O grande questionamento diante de uma base educacional sistematizada e padronizada é que não se considera os diversos contextos que abrangem as camadas sociais menos favorecidas, camuflando os *déficits* da educação tecnicista e as desigualdades sociais, contribuindo ainda mais para exclusão e evasão escolar. Essas

mazelas são evidentes nas vivências práticas de escolas públicas, onde a realidade cotidiana é muito diferente dos resultados dos rankings educacionais. Como destacado por Filipe, Silva e Costa:

Hoje, a BNCC é a referência nacional obrigatória para adequação dos currículos da Educação Básica com função técnica/instrumental homogeneizante, subsumindo as especificidades locais e regionais e impondo os objetivos e as temáticas privilegiadas para o alcance do desenvolvimento das “dez competências gerais” da Educação Básica nos alunos, de todos os níveis e modalidades de Ensino. Tendo o pressuposto de que a competência se define como “[...] a mobilização de conhecimentos [...], habilidades [...], atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 8), numa perspectiva pragmática (FILIPE; SILVA; COSTA, 2021, p. 8)

Tais competências denunciam a contradição dos objetivos propostos pela educação sistematizada que já estão pré-definidos na base educacional, pois, nota-se o desenvolvimento de um processo de competitividade onde os que se destacam e conseguem desenvolvê-las são selecionados para o mercado de trabalho, sem contar que, esse modelo de educação desvaloriza a diversidade de culturas, a história e as especificidades dos diferentes contextos sociais e o processo de desenvolvimento de cada indivíduo em detrimento da autonomia e do incentivo ao pensamento livre e crítico, não padronizado.

Nesse sentido, Silva (2018, p.13) ressalta que o currículo baseado em disciplinas demarcadas em um sentido “linear dos saberes” corrobora para a falta de significância para os alunos, gerando desinteresse desses educandos. A autora destaca também que essa padronização das atividades curriculares precisam ser superadas, porém, essa superação não ocorrerá enquanto os documentos normativos forem elaborados pelo empresariado de maneira distante das vivências escolares cotidianas, onde a participação dos professores é indispensável, onde esses profissionais deveriam ser os articuladores e pensadores principais na elaboração dessas bases educacionais ao contrário dos reformadores empresariais.

Um exemplo da ação do empresariado que vem restringindo o exercício da consciência crítica na Educação Básica foi o fato da exclusão da Lei nº 11.684/2008 - Art. 36 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) que destacava a obrigatoriedade

das disciplinas de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio, em sequência, a reforma do Ensino Médio onde o currículo foi limitado, em sua maioria, à disciplinas de cunho pragmático como: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e ainda incluindo a Formação Técnica e Profissional, onde os alunos podem escolher apenas uma entre as divisões, e embora disciplina de Sociologia tenha sido incluída novamente no currículo de acordo com a Lei nº 13.415/17 é perceptível a negligência em relação às disciplinas que instigam o pensamento crítico do indivíduo (SILVA, 2018).

Nota-se que, nessa “nova” configuração do Ensino Médio que as políticas educacionais atuais estão centradas em formar mão de obra qualificada e alienada favorecendo aos interesses econômicos do empresariado. tal Reforma levantou muitas discordâncias advindas de profissionais educadores, estudantes e pensadores, porém, foi implantada também baseada nas definições da BNCC que passou a ser a base educacional do Ensino Médio a partir da Medida Provisória 746/16 que posteriormente se concretizou na Lei nº 13.415/17 que destaca no Art. 35-A que a BNCC é o documento que definirá os direitos e objetivos do Ensino Médio de acordo com o Conselho Nacional de Educação (CNE) nas áreas do conhecimento acima citadas.

Em consequência, além dos professores não serem os principais articuladores na elaboração desses documentos, esses educadores ainda são responsabilizados pela qualidade ou não da educação que é desenvolvida nas escolas, sendo culpabilizados nesse processo de implementação da BNCC. Além disso, há uma forte intenção nas propostas das reformas políticas educacionais que interferem na formação de profissionais docentes desvalorizando os mesmos. Como destaca-se na Lei nº 13.415/17 no Art. 6º parágrafo IV que as disciplinas técnicas profissionalizantes podem ser ministradas por profissionais que tivessem alguma experiência na área e não necessariamente serem formados como professores. Segundo Guedes:

A BNCC foi instituída pelo governo brasileiro em 22 de dezembro de 2017, Resolução do CNE/CP nº 2, para ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades do âmbito da Educação Básica. Apesar de direcionada a esse nível de ensino, está sendo tomada como referência da nova política de formação de professores, pelos enquadramentos impostos aos cursos e as instituições formadoras. Conforme reza o Art. 1º da Resolução supracitada, é um documento de caráter normativo, que orientará os sistemas de ensino, redes e instituições de todas as instâncias federativas do país. trata dos princípios, fundamentos, dinâmica formativa e procedimentos a serem observados nas políticas, na gestão, e nos programas e cursos de formação (GUEDES, 2018, p.96).

Desse modo, a formação e o trabalho docente encontram-se cada vez mais ameaçados pelas diversas atividades atribuídas a esses profissionais. É necessário, portanto, que os professores tenham seus espaços de argumentação e de empoderamento nessas questões que comprometem diretamente na atuação da profissão.

Desse modo, fica clara a intenção de dominação e controle por parte dos reformadores empresariais no currículo da Educação Básica, ultrapassando o nível para chegar a modificação e mudanças na formação dos professores, formação essa que é científica e bem estruturada nos processos e etapas do ensino superior, pós graduação, especializações e os demais níveis de formação. Como destacado por Silva (2018) a determinação de habilidades e competências visa o controle das experiências das pessoas e das escolas trazendo formas estratégicas de avaliações que buscam resultados finais onde não há importância com os meios que esses resultados são gerados.

Considerações Finais

De acordo com os apontamentos feitos sobre as políticas de definição e implementação da BNCC, destacaram-se noções de pontos importantes em que o referido documento normativo vem interferindo, ou seja, na padronização de habilidades e competências educacionais que não consideram os diversos contextos e culturas, a desvalorização e culpabilização do professor no processo de desenvolvimento e práticas dessas competências e as interferências que vem sutilmente se colocando na formação docente. Tais destaques são pontos de partida para o aprofundamento e clareza na perspectiva crítica de análise da BNCC estabelecida como documento principal no campo da Educação Básica.

Conclui-se, portanto, que os questionamentos apontados na realização dessa pesquisa são necessários para reflexão crítica dos interesses que norteiam as bases educacionais estabelecidas no Brasil. Como vimos, a educação técnica e sistematizada tem ganhado cada vez mais espaço e investimento por meio dos organismos internacionais e dos reformadores empresariais, dessa forma, o exercício do questionamento através de produções como essa são de extrema relevância para o campo

educacional, embora, ainda sejam restritas as ideias e produções que abordem diretamente essa problemática.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. **Disponível em:** <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br>, 2016>. Acesso em 25 de jan de 2022.

COSTOLA, Andresa. BORGHI, Raquel Fontes. Os reformadores empresariais e as políticas educacionais: análise da influência do movimento todos pela base nacional comum no processo de construção da BNCC. **RPGE**– Revista online de Política e Gestão Educacional, Araraquara, v. 22, n. esp. 3, p. 1313-1324, dez., 2018.

DECKER, Aline; EVANGELISTA, Olinda. Educação na lógica do Banco Mundial: formação para a Sociabilidade Capitalista. **Roteiro**, v. 44, n. 3, p. 1-24, 2019.

EVANGELISTA, Olinda. LEHER, Roberto. TODOS PELA EDUCAÇÃO E O EPISÓDIO COSTIN NO MEC: A PEDAGOGIA DO CAPITAL EM AÇÃO NA POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA. **Trabalho Necessário**. Ano 10, Nº 15, 2012.

FILIPE, Fabiana Alvarenga; SILVA, Dayane dos Santos; COSTA, Áurea de Carvalho. Uma base comum na escola: análise do projeto educativo da Base Nacional Comum Curricular. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, 2021.

LIMA, Kátia Regina de Souza. MARTINS, André Silva. Pressupostos, princípios es estratégias. In: NEVES, Lúcia Maria Wanderley. **A nova pedagogia da hegemonia: estratégias do capital para educar o consenso**. São Paulo: Xamã, 2005.

NEVES, Lúcia Maria Wanderley. SANT'ANNA, Ronaldo. Introdução: Gramsci, o Estado educador e a nova Pedagogia da hegemonia. In: NEVES, Lúcia Maria Wanderley. **A nova pedagogia da hegemonia: estratégias do capital para educar o consenso**. SP: Xamã, 2005.

SOUZA, Michele Borges de. A POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DOCENTE NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ (2007-2016): o caso PARFOR. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Pará. Instituto de Ciências da Educação. **Programação de Pós-Graduação em Educação**, Belém, 2017.

TODOS PELA DE EDUCAÇÃO. Movimento Todos pela Educação. **Disponível em:** <<http://todospelaeducacao.org.br/o-que-fazemos/#a-educacao-que-defendemos>>. Acesso em 23 de jan de 2022.

NAVARRO, KOEPEL et al. A tríade da reforma do ensino médio brasileiro: Lei nº 13.415/2017, BNCC e DCNEM. **Educação em Revista**, v. 36, 2020.

MELO, Alessandro de; MAROCHI, Ana Claudia. Cosmopolitismo e performatividade: categorias para uma análise das competências na Base Nacional Comum Curricular. **Educação em Revista**, v. 35, 2019.

GUEDES, Marilde Queiroz. A nova política de formação de professores no Brasil: enquadramentos da base nacional comum curricular e do programa de residência pedagógica. **Da Investigação às Práticas: Estudos de Natureza Educacional**, v. 9, n. 1, p. 90-99, 2019.

REZENDE, Maria José de. Justiça escolar e justiça diferencialista nos documentos adotados por órgãos das nações unidas (pnud e unesco). **Lua Nova: Revista de Cultura e Política**, p. 121-135, 2019.

SILVA, Monica Ribeiro da. A BNCC da reforma do ensino médio: o resgate de um empoeirado discurso. **Educação em revista**, v. 34, 2018.

GIROTTI, Eduardo Donizeti. Entre o cinismo e a hipocrisia: o novo ciclo de reformas educacionais no Brasil. **Educar em Revista**, v. 34, p. 159-174, 2018.

SILVA, Adriano Larentes da. O ensino por competências no México e o papel dos organismos internacionais. **Revista Brasileira de Educação**, v. 23, 2017.

FREITAS, Luiz Carlos de. Três teses sobre as reformas empresariais da educação: perdendo a ingenuidade. **Cadernos Cedes**, v. 36, p. 137-153, 2016.

LIBÂNEO, José Carlos. Políticas educacionais no Brasil: desfiguramento da escola e do conhecimento escolar. **Cadernos de pesquisa**, v. 46, p. 38-62, 2016.

FLACH, Simone de Fátima. Ensino fundamental no Brasil: previsões legais e ações governamentais para a ampliação do atendimento, da duração e do tempo escolar. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 23, p. 739-762, 2015.

FREITAS, Luiz Carlos de. Os reformadores empresariais da educação e a disputa pelo controle do processo pedagógico na escola. **Educação & Sociedade**, v. 35, p. 1085-1114, 2014.

SABERES, CULTURAS E MEMÓRIAS POPULARES COMO PROJETO DE GOVERNO: um estudo da turma piloto do projeto alfabetiza belém

Yandala Amaral Damasceno da Silva
Programa de pós graduação em Educação – PPGED UEPA
damascenoyandala@gmail.com

RESUMO

Essa rua é minha casa! as ruas de Icoaraci são casa para os quinze acolhidos(as) do centro de referência especializado para população em situação de rua – Centro Pop, de Icoaraci. Educandos(as) da turma piloto de alfabetização do programa alfabetiza Belém, indivíduos desumanizados em processo de humanização/libertação caminhando para novas vidas possíveis. Tal afirmação e o processo do ato de educa-los, sendo este também, ação de humanização, valorização de suas culturas, saberes e memórias contra a constante desumanização e desvalorização destes, foi analisado por nós, sob a óptica da investigação ação participativa cujas técnicas fundamentam-se na pesquisa ação. Nosso objetivo: analisar o processo de alfabetização efetivado a partir de seus saberes, culturas e memórias particularmente amazônicas, para isto, articulamos teoria e prática e para embasamentos teóricos-metodológico dialogamos com os autores: Paulo Freire (2019), (2020), (2011), John B Thompson (1995), João de Jesus Loureiro (1995), Pierre Nora (1993) entre outros de extrema relevância para a problemática e objeto de estudo escolhido.

Palavras-chave: Alfabetização; Educação popular; cultura; saberes

INTRODUÇÃO

Belém, capital do Estado do Pará, no ano de 2021, fica demarcada como cidade da revolução, ao diferente de outras, reeleger o prefeito Edmilson Rodrigues, cuja principal característica delineamos na gestão popular e de esquerda. O mesmo, para tanto, retoma antigas ações, a exemplo a luta para superar o analfabetismo em Belém.

Deste modo, em seu terceiro mandato através do programa Belém do saber, que possui, dentre seus projetos prioritários, o “Belém, cidade alfabetizada, educadora e inclusiva”, institui o programa alfabetiza Belém, o qual, possui o objetivo de declarar a cidade belenense livre do analfabetismo.

Para entendimento do contexto, destacamos como primícias a assinatura da Portaria Conjunta 001/2021- GAB.P/PMB, por parte da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação de Belém. O documento, já em seu artigo 1º firma a composição e as finalidades do Grupo de Trabalho “Centenário de Paulo Freire: Belém, cidade alfabetizada e educadora”, composto por representações de órgãos da administração municipal e estadual, Instituições do ensino superior e organizações da sociedade civil.

Posto isto, as entidades somam esforços para zerar o analfabetismo em Belém, possuindo como finalidade, defender e realizar suas ações embasados no legado de Paulo Freire; no ano de 2021, planejar, acompanhar e avaliar ações alusivas ao centenário de

nosso patrono da educação brasileira; afirmar seu legado e da educação popular como matriz de referência para as políticas educacionais no município; efetuar o levantamento do analfabetismo de jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos em Belém; construir o plano municipal de alfabetização de jovens, adultos e idosos que embasará as turmas de alfabetização do projeto, entre outros cuja execução encontram-se finalizadas e/ou em andamento.

Articulados a estas atividades, a equipe, para além dos fins já determinados em documento oficial, viu-se instigada pela secretária municipal de educação a implementar, previamente, àquela denominada “turma piloto de alfabetização”. Com isto, bastaram-se alguns dias de observação e conversa com os parceiros da Fundação Papa João XIII – FUNPAPA para definirmos onde seria e com quem seria a “primeira turma a mudar Belém”.

A turma aconteceu no Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua – Centro Pop Icoaraci, com quinze acolhidos (as). O número de pessoas atendidas no centro efetiva-se maior, contudo, o projeto visa atender pessoas não alfabetizadas, limitando-nos, ao referido quantitativo.

Outro ponto importante a grifarmos, são as concepções do projeto, amparados nos pensamentos de Paulo Freire, intelectual reconhecido no campo da educação popular e principal referência do Alfabetiza Belém. O autor e a metodologia por ele defendida, da qual a principal característica é ser ativa, horizontal, dialógica, crítica, humanizadora e com isto libertadora, seria apoio fidedigno, do alfabetizador no processo de alfabetização destes educandos (as), de quem a prática teórico metodológica estava longe de ser uma práxis limitada, com amarras ou uma camisa de força, mas um método demarcado por Freire (2020) sendo: “dialogal”, “ativo”, “participante”.

Sendo assim, afirmamos conjuntamente, o educador da turma, dispunha igualmente de um papel fundamental no decorrer da ação de educar e libertar, pois através do diálogo, levando em consideração a realidade, promoveria uma educação fundada na valorização do saber popular, das vivências e experiências destes educandos, viabilizando o alinhamento com a problemática delimitada em: Quais aspectos da alfabetização a partir dos saberes, culturas e memórias levaram os educandos(as) da turma piloto do Alfabetiza Belém a alfabetizarem-se criticamente? Temos, deste modo, o objetivo de analisar o processo de alfabetização a partir dos saberes, culturas e memórias dos(as) alfabetizando(as) do programa Alfabetiza Belém, tal qual, o caminhar da transição destes saberes comuns para um saber crítico.

REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO

Destacamos ademais que o artigo em sua vertente teórico-metodológica de cunho qualitativo, perpassa pela investigação ação participativa - IAP. Colares (201, p.270), estudioso de Orlando Fals Borda, autor criador da citada investigação, em sua paráfrase de (Fals Borda, 1998, p.182) diz ser:

um método de “estudo e ação” e “uma filosofia de vida”, que visa “melhorar a situação de vida das classes populares”, e cuja produção do conhecimento baseia-se “na convivência com as comunidades”, na “inter ou multidisciplinaridade” e no “compromisso existencial” entre os distintos sujeitos da investigação.

Neste diálogo entre teoria e prática, práxis, seguindo um diálogo horizontal de A com B, ou seja, entre pesquisadores e pessoas da situação investigada, buscando transformar, utilizamos as técnicas da pesquisa-ação no trabalho. Para THIOLENT (2004, p.26) “há técnicas para coletar e interpretar dados, resolver problemas, organizar ações, etc.” São técnicas de registro, processamento e exposição, como: entrevista, diário de campo e fotografias, para lidar com a dimensionalidade coletiva e interativa.

Técnicas dentre as várias estudadas, com possibilidade de criatividade, para seus levantamentos, pois as relações humanas, não são meros contatos mecânicos, entre questionadores e respondentes, necessitam humanamente de confiança, amor, fé, humildade, esperança, quesitos firmados no tempo, no viver, no vivenciar em conjunto. Posto isto, para além de entrevistas ocorriam diálogos, as fotografias davam-se após pedidos dos educandos, assim como o diário de campo serviu para anotar observações destes a respeito das mudanças pós alfabetização.

Cada fase da pesquisa exigiu novas respostas e buscas, deste modo, os questionamentos, advindos destes e por estes nos fizeram caminhar até os teóricos base, não o inverso. Nestas andanças dialogamos com referenciais fundamentais como: Paulo Freire (2019), (2020), (2011), John B Thompson (1995), João de Jesus Loureiro (1995), Pierre Nora (1993) entre outros de extrema relevância para a pesquisa, concluída após quatro meses, tendo como principal resultado a educação permanente dos acolhidos(as) que seguiram das turmas de alfabetização para escolas da rede municipal de ensino.

“OLHANDO BELÉM DA JANELA DO HOTEL”: EM BAIXO UMA REALIDADE SINGULAR PARA UMA PLURIVERSIDADE CULTURAL

A memória, a história somos nós! nesta, é tecido o período da Pandemia da Covid19. O contexto pandêmico não inicia o histórico de pessoas em situação de rua, porém, propicia sua expansão. “Olhando Belém” música do cantor e compositor Nilson Chaves, nos permitiu refletir o olhar limitado para nossa cidade. Como olhamos? hoje, “olhando Belém da janela do hotel”, notamos abaixo o aumento diário dos moradores das ruas belenense.

A conjuntura pandêmica, expõe o aumento do desemprego, da fome e por consequência a crescente da população em referência. Passamos com isto, a questionar: Quem são estas pessoas que compõe não apenas uma realidade de ruas, mas, econômicas, sociais, culturais e políticas demasiadamente desumanas?

Podemos sublinhar, de antemão, sob o olhar do público desta investigação, serem sujeitos amazônidas, homens, mulheres, negros(as), LGBTQIA+, Pessoas com deficiência, adultos, idosos, povo mestiço em condição de extrema pobreza e vulnerabilidade, os quais sentem na pele a ausência de políticas públicas que lhes permita ter dignidade e direito humano em sua completude.

Ratificamos, serem indivíduos peculiares, com marcas de culturas amazônidas. Diante da afirmação e para compreensão dos termos no plural, grifamos nossa Amazônia como pluriversa, território dos diversos sujeitos já caracterizados no parágrafo anterior, portanto, nada singular.

Desta maneira, além da conjuntura semelhante, o grupo em questão encontra-se, mesmo sem ter por um período a devida consciência, realizando, constituindo-se de e com as culturas amazônicas. São saberes, memórias, imaginários⁹⁸ com corpo, com cor, com pulsar esplêndido e especialmente nosso, da Amazônia, das Amazônias.

Seja na área urbana ou na rural, nossa diversidade humana é entranhada de cantos, contos, encantos e culturas. Nesta pesquisa a mesma será evidenciada como parte primordial no processo de alfabetização destes(as) educandos(as) da turma piloto do Alfabetiza Belém, pois, “a alfabetização e a educação, de modo geral, são expressões culturais. Não se pode desenvolver um trabalho de alfabetização fora do mundo da cultura, porque a educação é, por si mesma, uma dimensão da cultura” (FREIRE, 2011, p.59).

⁹⁸ Nesta pesquisa, trabalharemos com o imaginário conceituado por Pitta (1995, p.15) através de sua reflexão e estudos de Durand: “O imaginário, nessa perspectiva, pode ser considerado como essência do espírito, à medida que o ato de criação (tanto artístico, como o de tornar algo significativo), é o impulso oriundo do ser (individual ou coletivo) completo (corpo, alma sentimentos, sensibilidade, emoções..), é a raiz de tudo aquilo que, para o homem existe”.

Em continuidade, para reafirmamos a cultura como indispensável, dialogamos com Freire, (1980), base epistemológica e metodológica das turmas e para o qual, a cultura é produto de atividades humanas, e refere-se a toda criação e recriação de homens e mulheres, firmada nas relações dialógicas com outros sujeitos. Posto isto, nossos(as) educandos(as) entenderiam que o menor ato de transformação e relação destes com seus pares seria, então cultura.

Movimentando nossos diálogos partimos para João de Jesus Loureiro (1995, p.53) onde a cultura é ali entendida “como configuração intelectual, artística e moral de um povo ou, mais amplamente, de uma civilização, e que pode ser compreendida no processo de seu desenvolvimento histórico ou num período delimitado de sua história”. Avaliamos no discurso do autor, a delimitação a um período pré dado, a uma cultura que se firma no intelecto, arte e moral de uma civilização, porém, está cultura atingirá o todo de uma sociedade?

Visando responder e contrapor a indagação anterior, partimos para John Brookshire Thompson, o qual, em seus estudos, delinea as concepções antropológicas de cultura sublinhando os dois usos básicos dos termos que o mesmo distingue como a “concepção descritiva” e a “concepção simbólica”.

A primeira o autor resume como um conjunto de “crenças, costumes, ideias e valores”, assim como “os artefatos, objetos e instrumentos materiais” adquiridos pelos indivíduos “enquanto membros de um grupo ou sociedade” (THOMPSON, 1995, p. 173).

A segunda, assinala como: “o padrão de significados incorporados nas formas simbólicas, que inclui ações, manifestações verbais e objetos significativos de vários tipos, em virtude dos quais os indivíduos comunicam-se entre si e partilham suas experiências, concepções e crenças”. (THOMPSON, 1995, p. 176)

Podemos afirmar, levando em conta as exposições, que na pluriversidade cultural amazônica destes alfabetizandos, ocorrem produções e transformações advindas de diálogos repletos de signos e significados, oralidade encharcada de um regionalismo próprio, do mesmo modo, experiências de vida e crenças, objetos concretos de uma cultura artística, regional que identificam e marcam as características apontadas nas citadas concepções.

Nestes entendimentos, comprovamos: as ruas, para eles, são a principal fonte desta construção cultural, pois, nelas, existem meios, formas, maneiras de sobrevivências, resistência e permanência, comunicação, produção e materialização comuns, para àqueles que partilham da mesma vivência.

A cultura e seu conceito antropológico, constituída neste caso, na rua, se torna conteúdo e passa a ser indispensável não apenas no ato de alfabetizar, mas na ação de refletir o mundo e o sujeito enquanto constituinte deste e com este. Para Freire (2020, p.142) é “a distinção entre os dois mundos: o da natureza e o da cultura. O papel ativo do homem em sua e com a sua realidade”.

Realidade cuja compreensão faz-se essencial, como descreve-se no acontecido após as seguintes conversas:

Educando Arthur (A):

– Já fiz uns corre errado, agora num faço mais não. agora é corre certo, vou pedindo aqui na orla e quando consigo atravesso pro Cutelo, por que lá ainda consigo dá uma curtida rsrs..

A narração em destaque demonstra uma conjuntura específica, o alfabetizando, cujo nome real foi preservado e por isto denominado como Arthur, ao citar a palavra “Cutelo” nos fez largar o café do tradicional lanche das 10h, por uns três minutos, para uma corrida até a sala dos técnicos no intuito de descobrir o significado da palavra.

Seria simples apenas perguntar a ele, mas foi naquele instante, após dez consecutivos encontros que o mesmo aceitou sentarmos ao seu lado e a partir daí iniciar uma relação dialógica amparada na confiança.

Sendo assim, mostrar sensibilidade ao compreender cada palavra dita nos pareceu ser a melhor opção. Foi a partir do “cutelo” (ilha de cotijuba), sua inserção efetiva aos círculos de cultura para início de sua alfabetização. Outras palavras como: “toró”, “bicos”, “corres”, “mil grau”, somaram-se a tal ato.

Cada fala, gesto, símbolo, objeto e afins foram analisados atentamente e delinearam um contexto, um período, formas de relações sociais a exemplo de formas de vida, acesso e recebimentos de instrumentos, artifícios caracterizadores de dado momento para particulares sujeitos.

Por fim, validam e estabelecem um fato social, estrutural e conceitual, onde cada uma destas foi analisada e refletida entre alfabetizador e alfabetizando, através do diálogo de um com o outro e por isto na concretização da comunicação, que difere-se de comunicado. Desta forma, de acordo com os apontamentos de Freire (2019) possibilitando sair da situação de oprimidos e da continuação do ato desumanizador da inconsciência, social, política, cultural.

“QUEREMOS O NORTE LÁ EM CIMA”: MEMÓRIAS E SABERES COMO POSSIBILIDADE DE UMA NOVA SOCIEDADE

O cotidiano humano, como visto, é uma fábrica incessante de cultura. Para nossos(as) acolhidos(as) do centro, tal qual para outros sujeitos, é a representação concreta de uma sociedade. Nestas culturas, somam-se memórias, saberes que se fundam na história de cada um, nessas, percebemos o já escrito por Edimar Rocha ao compor Belém, Pará, Brasil “O nortista só queria fazer parte da nação”.

Nas turmas de alfabetização, as mesmas, são inclusas em todo o ato de educar, pois “um programa de alfabetização que rejeita a pluralidade de vozes e de discursos é autoritário, antidemocrático” (FREIRE, 2011, p.65), e o projeto tem como maior característica, afirmar a educação popular do povo, feita com o povo e “quem quiser venha ver”.

Com eles(as) ouvimos experiências e memórias, relatos pulsantes, cheios de significados, representando vidas viventes de nossas amazônias, das ruas belenenses, especialmente do bairro do cruzeiro (icoaraci), casa desses educandos. Estas narrativas, destrinchadas atentamente, de acordo com suas significações, tornaram-se palavras geradoras⁹⁹ no desenvolvimento da alfabetização destes sujeitos.

O universo vocabular, exibiu o quão consciente estão de sua situação, tanto quanto, o motivo de permanecerem e a possível transformação, que estas, ao tornarem-se meios de reflexão e crítica, podem ocasionar. Para tanto, Freire (2019) nos relata a necessidade de estarmos convencidos de que a visão do mundo, destes oprimidos, manifestada em suas várias ações, de fato reflete sua situação no mundo.

Efetivamente, a “chuva de palavras” advindas destes alfabetizandos, descreve a própria realidade e junto uma precariedade de políticas públicas que é histórica e fortaleceu-se nos últimos anos.

As narrativas, escutadas de forma sensível e atenta, exibem os tons distintos das memórias que fizeram-se histórias e delinearam seus presentes. Pierre Nora (1993, p. 14) em suas ponderações, articulando memória e história, uma ligada a outra, em seus específicos problemáticos lugares, afirma que tudo que chamamos hoje de memória, já não é, mas sim, história. “Tudo o que é chamado de clarão de memória é a finalização de

⁹⁹ Freire (2020, p.146) em nota de rodapé descreve a palavra geradora como: “aquelas que, decompostas em seus elementos silábicos, propiciam, pela combinação desses elementos, a criação de novas palavras”.

seu desaparecimento no fogo da história. A necessidade de memória é uma necessidade da história”.

A necessidade apontada por Nora, avaliamos como sendo a primordial para entender a história, não apenas destes, mas de uma sociedade inteira. A memória de como estas pessoas chegaram a situação de rua, permite a profunda reflexão destes enquanto integrantes de uma coletividade, vivendo um contexto que se fez e se faz histórico.

Os educandos, mesmo ainda inconscientes de seus direitos, a exemplo moradia, possuem memórias de quando o teto era algo possível, e a partir destas memórias, a educação problematizadora, poderá apresentar novas realidades possíveis, tornando-os condutores de suas histórias. Nora (1993, p.17) expressa da seguinte forma: “O dever de memória faz de cada um o historiador de si mesmo”.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O projeto Alfabetiza Belém, sendo fonte inesgotável de afirmações da educação popular, dialogando com concepções emancipatórias de educação, não poderia cegar-se diante dos saberes de seus educandos. Saberes prévios, construídos comunitariamente, ensinamentos passados de uns para os outros pela história, suas histórias.

As múltiplas falas promoveram debates acerca do aumento do índice de desemprego antes e no decorrer da pandemia da Covid19, moradia e o retorno do país ao mapa da fome. Questões transformadas no tema gerador: cidadania.

Discutimos direitos às pessoas privadas de liberdade, reinserção social e ao ensino e os mesmos igualmente foram inclusos no tema maior: cidadania. Articulamos a narrativas, tratando sobre a fome, assistência social, moradia e segurança, estas somaram-se ao tema cidadania, já repetido e uniram-se posteriormente ao tema violência.

Os temas surgiram de vivências concretas, reais, de saberes de vida. Na contramão dos tocantes relatos, houveram momentos de risos com o saber amazônico de cada um a exemplo dos remédios caseiros a partir de plantas medicinais, como o boldo para tratar a ressaca e as dores estomacais, a pequena confusão da planta urtiga que ao invés de sarar um ferimento causou coceira. Do mesmo modo, outros saberes como o artesanato construído através das folhas da palmeira, rasas de açai e cobre.

“Nossos índios não comem ninguém”, apenas resistem, sobrevivem, das amazônias e suas riquezas e para a turma piloto, elas se tornaram conteúdos

imprescindíveis, transformadas em oficinas de fonte de renda, horta terapêutica e debates de subsistência.

Loureiro (1995) nos diz ser a cultura ribeirinha se estendendo a urbana, interpenetrando-se respectivamente mesmo que as causas de suas criações sejam distintas. Somos feitos de misturas, são brancos, negros, índios, mestiços, culturas urbanas e ribeirinhas construindo-se mutuamente, sendo assim, formando saberes tão urbanos quanto rurais ou comum tanto quanto científicos. A transição ou casamento de um com o outro foram primícias para a ação da educação como prática da liberdade.

O ato de libertar, conscientizar e politizar, é um ato transitivo, pois, nossa sociedade em transição, como já delimitou Freire (2019) é demasiadamente contraditória e cambiante. Porém, apesar de movimentar-se, existem fatos predestinados a permanecerem iguais, como as inesgotáveis razões de desigualdades sociais, as variadas e contínuas relações de opressores vs oprimidos. “Região Norte, ferida aberta pelo progresso”.

As observações expostas, no entanto incluímos na via da valorização da cultura, da memória e dos saberes no processo de alfabetização, tanto quanto, a utilização destes para a transição de um olhar e pensamento ingênuo, para o crítico.

Os educandos, reconhecendo-se como seres amazônicos, mestiços, com seus imaginários, viram-se gerando cultura, através dos artesanatos, dos convívios e comunicações particularmente paraense e compreenderam que certas narrações e palavras são especialmente nossas.

São experiências, memórias e histórias transformadas e transformadoras, compreendidas como substanciais no decorrer da alfabetização, uma vez que apenas a partir da realidade concreta destes educandos, esta se faria significativa e significante, proporcionando a transitividade crítica descrita por Freire (2019), onde está se firma na educação dialógica, o diálogo nutrido do amor, fé, confiança, esperança e humildade. Educação ativa, não ativista, articulada e direcionada para a responsabilidade social e política.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Transformados até a alma”! na letra de Edimar Rocha “sem cultura e opinião”, na dos pesquisadores “com cultura, opinião e reflexão”. A turma piloto aconteceu por um período de 4 meses, neste tempo, como observado em todo o trabalho, os educandos(as)

por meio da alfabetização perceberam-se sujeitos integrantes do mundo movimentando-se e constituindo-se nele e com ele.

A educação, que segundo Freire (2019), não é neutra, por isto é ato político, ato de amor, modificou o contexto destes indivíduos. Contudo, como prática humana, não poderia deixar de ter seus momentos negativos.

Como informado, muitos dos educandos(as) eram dependentes químicos, tal dependência causava em tempos dispersões, porém, o ato de amor, precisará ser mais que teoria, levando-nos enquanto pesquisadores e atores do processo a novos diálogos e encantamentos para mantê-los e fazê-los sempre retornar a turma.

No Brasil, para a classe popular, muitas vezes o ato de educar é tido como inviável ou dispensável, para os(as) acolhidos(as), em tempos se tornava, mas através de oficinas de serigrafia, pintura e artesanato, horta terapêutica, demonstramos a possibilidade de geração de renda, sendo esta, mais um apoio para a conquista e permanência.

O apoio a eles(as) precisaria ser contínuo e de diversificadas formas. A prática mostrou-lhes uma educação para a transformação e não bancária como denunciara já Freire. A mudança começou pelo entendimento do conceito antropológico de cultura, tal como conceituou Freire (2019), (2020) e Thompson (1995) em que esta se faz no meio humano, nas mãos e corpos humanos.

Sendo assim, perceberam que suas características amazônidas, encontradas em seus dialetos, em seus artesanatos em seus saberes de vida e da experiência são cultura(s), “veja que a mão humana é tremendamente cultural” (FREIRE, 1976, p. 34).

Mãos amazônidas, produzindo cultura(s) amazônicas, saberes da experiência transformando-se em saberes também científicos dentro e fora do centro Pop, isto pois, como ponto positivo, revelamos a continuidade de 11 alfabetizandos(as) que ao findar a turma piloto de alfabetização aceitaram matricular-se em uma escola da Rede Municipal de Ensino, dando continuidade a educação e a oportunidade para uma nova vida.

O fato mostra a importância da educação para a responsabilidade social e política, pois, foi considerando a realidade, educando a partir desta e com esta, que os(as) educandos(as) destinaram a importância necessária para a continuidade de suas transformações/libertações. “Ah, chega de malfeituuras, Ah, chega de triste rima”.

REFERÊNCIAS:

FREIRE, Paulo. **Alfabetização: leitura do mundo, leitura da palavra** / Paulo Freire, Donald Macedo; tradução Lólio Lourenço de Oliveira. – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

_____. **Ação cultural para a liberdade e outros escritos**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.

_____. **Educação como prática da liberdade** / Paulo Freire. 48. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2020.

_____. **Pedagogia do oprimido**/ Paulo Freire. 70. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019.

_____. **Conscientização**. 3.ed. São Paulo: Moraes, 1980

_____. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa** / Paulo Freire 61. ed. Rio de Janeiro / São Paulo: Paz e Terra, 2019.

_____. **Política e Educação/Paulo Freire**; [org. Ana Maria de Araújo Freire. 6. ed. Rio de Janeiro/ São Paulo: Paz e Terra, 2020.

LOUREIRO, João de Jesus. **Cultura Amazônica: uma poética do imaginário**. Belém: CEJUP, 1995. Cap.1. A Poética do imaginário. (p. 49-107)

MOTA NETO, João Colares da. **Por uma Pedagogia Decolonial na América Latina: Convergências entre a Educação Popular e a Investigação Ação Participativa**. Revista: Arquivos Analíticos de Políticas Educativas, vº 26, no 84, p.25-38, Jun 2018.

NORA, Pierre. **Entre Memória e História**. A problemática dos lugares. Tradução de Yara Aun Koury. Revista Projeto História/PUCSP. São Paulo. (10), dez. 1993.

ROCHA PITTA, Danielle. **Iniciação à Teoria do Imaginário de Gilbert Durand**. Rio de Janeiro: Atlântica, 1995.

THOMPSON, John B. **Ideologia e Cultura Moderna. Teoria social crítica na era dos meios de comunicação de massa**. Petrópolis/RJ: Vozes, 1995. Capítulo III: O conceito de cultura (p. 165-215)

THIOLLENT, M. **Metodologia da Pesquisa-ação**. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2004.

VIABILIDADES E PERSPECTIVAS DO EXERCÍCIO DA MONITORIA COMO FOMENTO DO ENSINO AOS ALUNOS DA DISCIPLINA DE DIREITO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO II SOB A CONCEPÇÃO DA TEORIA DO APRENDIZADO SIGNIFICATIVO.

Luiz Alberto Gurjão Sampaio de Cavalcante Rocha¹⁰⁰

Universidade Federal do Pará

@ufpa.larochabr

Adilson Mateus dos Santos Moura¹⁰¹

Universidade Federal do Pará

adilson.moura@icj.ufpa.br

Resumo

O artigo é resultado de pesquisa acerca da educação superior no contexto do programa de incentivo à docência (monitoria), decorrente da compreensão e intervenção por meio de atividades, técnicas e metodologias pensadas a partir da Teoria do Aprendizado Significativo de David Paul Ausubel e Joseph Donald Novak aplicada na turma de Direito das Relações de Consumo II do curso de Direito da Universidade Federal do Pará. O presente trabalho objetiva demonstrar a importância da monitoria na relação de ensino-aprendizagem diante da aplicação de atividades e planejamentos orientados pelo modelo de avaliação cognitiva com intuito de transpor obstáculos circunstanciais, pontuais ou intrínsecos à atividade educativa. Ao longo do artigo mostra-se que a monitoria possui funções próprias, devendo combater o conhecimento puramente arbitrário, propondo conhecimentos e atividades dotadas de capacidade significativa, tomando por base o conhecimento prévio do aluno para então, intervir e consolidar, ou expandir esse conhecimento preexistente. O método que guiou este trabalho foi a pesquisa-ação por meio da abordagem qualitativa. Ao final e ao longo do processo desta pesquisa obtiveram-se resultados otimistas, pois a metodologia proporcionou a auto reflexão dos alunos, assimilação significativa dos novos conhecimentos e avaliação da realidade por meio dos conhecimentos adquiridos. Aduz-se, na conclusão, que é essencial oferecer aos discentes metodologia de ensino sólida, devendo ser pensada com base no aluno, por meio dele e para ele.

¹⁰⁰ Doutor em Direito do Estado USP. Professor Associado II da Faculdade de Direito e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito e Desenvolvimento da Amazônia (PPGDDA), ambos da UFPA.

¹⁰¹ Acadêmico do 5º ano do Curso de Direito da Universidade Federal do Pará - UFPA e bolsista Programa de Apoio à Qualificação do Ensino de Graduação (PGRAD), da mesma instituição, vinculado ao Projeto de Monitoria “Monitoria em Direito das Relações de Consumo I e II”, sob a coordenação do Prof. Dr. Luiz Alberto Gurjão Sampaio de Cavalcante Rocha.

Palavras-chave: Monitoria. Teoria do Aprendizado Significativo. Ensino-aprendizagem. Direito das relações de consumo II

Introdução

A disciplina Direito das Relações de Consumo II é lecionada aos discentes do curso de Direito da Universidade Federal do Pará (UFPA), sendo fruto da implementação do Projeto Pedagógico do Curso de Direito de 2017. Ela integra de uma das três áreas complementares, áreas tais desenhadas para promoverem a contínua qualificação profissional dos alunos (Regimento da Faculdade de Direito, Art. 3º, I), apesar de ser disciplina optativa.

A disciplina está intimamente ligada a Direito das Relações de Consumo I, esta sim integrante do desenho curricular obrigatório, competindo aos alunos desenvolver a compreensão, interpretação e reflexão crítica das normas jurídicas das relações de consumo, com fim de proporcionar a correta utilização da legislação, jurisprudência e outras fontes do direito (Resolução nº 4.991, de 13 de dezembro de 2017, Art. 5º).

Direito das Relações de Consumo II apresentou desafios especiais, primeiro porque não foi ministrada durante o semestre regular (extensivo) da Universidade desenvolvendo-se no curto e intensivo período de duas semanas (semestre intensivo) aproximando-se, assim, de uma turma modular com doze aulas diárias consecutivas, desenvolvidas de segunda-feira a sábado. Desta forma, foi perceptível, desde o planejamento, que haveria muito conteúdo a ser ministrado e absorvido pelos alunos em um espaço de tempo menor que nas turmas usuais da Faculdade, devendo-se aplicar, portanto, meios educacionais capazes de superar ou mitigar os efeitos deste e dos demais desafios expostos abaixo.

Em segundo, as aulas aconteciam de segunda-feira à sexta-feira de 18:30 às 21:50 e no sábado de 08:00 às 11:20, do dia 25 de julho a 06 de agosto de 2022. Assim, a prevalência do período noturno é um obstáculo visto que, em geral, a energia do aluno já fora drenada pelas atividades do dia, muitas das quais laborais. Logo, driblar o cansaço dos ouvintes era mais um item a ser pensado. Somando-se, ainda, o fato de que culturalmente o mês de julho é quando acontecem as férias escolares e as famílias costumam viajar a lazer.

Por último, é preciso dizer que a turma não era pequena, sendo composta por um total de 47 alunos com a ampla heterogeneidade, pois existiam alunos dos três turnos letivos (manhã, tarde e noite) e de semestres diferentes (7º, 8º, 9º e formandos), como também alunos ouvintes. E, como o novo PPC/2017 não prevê a obrigatoriedade de pré-requisitos entre as disciplinas, havia ainda, dentre os alunos, alguns que não haviam cursado Direito das Relações de Consumo I.

Tudo a configurar obstáculos internos - pouca organicidade das relações intersubjetivas da turma - e individuais - falta de exposição a conhecimentos basilares do componente - que demandaram a premente necessidade de se adotar metodologia ativa e valer-se de técnicas e atividades educativas capazes de transpor ou reduzir tais obstáculos buscando efetivar o ensino de tal forma a desenvolver as competências necessárias nos discentes.

1. Metodologia

Para além de mera opinião, Severino (2007 p. 92) ensina que, a ciência se constrói com base epistemológica e seguindo métodos próprios, todos bem estruturados e delimitados para se chegar aos resultados específicos ou esperados que nada mais são que o conhecimento científico.

Para a pesquisa realizada na turma de Direito das Relações de Consumo II se utilizou o método de pesquisa-ação com abordagem qualitativa. É abordagem e não método qualitativo, pois entende-se que o termo “refere-se a um conjunto de metodologias, envolvendo, eventualmente, diversas referências epistemológicas” conforme Severino (2007 p. 92).

É utilizado método de pesquisa-ação pois, por meio da atividade da monitoria, visa-se não somente compreender a situação, mas também:

intervir na situação com vistas a modificá-la. O conhecimento visado articula-se a uma finalidade intencional de alteração da situação pesquisada. Assim, ao mesmo tempo que realiza um diagnóstico e a análise de uma determinada situação, a pesquisa-ação propõe ao conjunto de sujeitos envolvidos mudanças que levem a um aprimoramento das práticas analisadas (Severino 2007 p. 93-94).

Deste modo, o método adotado, não se perfaz de passividade, ao contrário, encontra baluarte em três verbos que norteiam a educação e a atividade de ensino-aprendizagem: a) compreender: é o intento de sondar o aluno capturando dele ou da turma quais são suas noções e seu nível de desenvoltura na exposição de determinado conhecimento, identificando quais estudos, expertises ou métodos o discente precisa; b) intervir: relaciona-se a propor, aplicar e direcionar técnicas, métodos e procedimentos dispondo de planejamento a fim de instruir e repassar o conteúdo de forma cognoscente; c) modificar: está ligado ao alcance de resultado interventivo, isto é, a atividade educativa não se contenta em intervir e não alterar, mas intervir e modificar o sujeito de modo que ele possa compreender e modificar sua realidade.

2. Necessidade e função da monitoria no ensino de graduação.

Aprender não é tarefa simples, não há aprendizado direto, sem o contato do indivíduo com o mundo circunstancial e humano, no entanto o aprendizado não precisa ser uma atividade complexa e demorada, existem meios e instrumentos que facilitam esse processo. O lecionar de um professor é um sinuoso exemplo de mecanismo pelo qual, quando bem aplicado, promove no aluno o potencial de maior capacidade de fluência em determinado conhecimento.

Parafraseando Anastasiou e Alves (2006), a atividade docente não é mero repasse de conteúdo, mas um processo que envolve um conjunto de pessoas na construção de saberes.

Ousa-se dizer que nesse processo, as pessoas envolvidas não são apenas os alunos, mas, neste contexto, insere-se também a figura do monitor que, conforme Frison (2016, p. 138), consolidou-se “[n]uma das mais úteis invenções pedagógicas modernas, por reduzir de um terço a mais o tempo gasto para aquisição dos conhecimento elementares”.

Sobre a monitoria leciona Bastos (1999, p. 117) que “nos métodos de ensino individual e simultâneo, o agente de ensino é o Professor. No método mútuo a responsabilidade é dividida entre o professor e os monitores, visando uma democratização nas funções de ensinar”.

Assim, a atividade de monitoria se configurava com a seleção de um discente que, instruído diretamente por um professor para atuar como monitor, administra materiais pedagógicos (FRISON, 2016, p. 137).

A monitoria surge legalmente no Brasil com a Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, que expressamente determina que as universidades deveriam criar a função de monitor para os alunos que demonstrassem capacidade de desempenho em atividades técnico-didáticas em determinada disciplina, sendo a monitoria considerada título para posterior ingresso na carreira do magistério superior (art. 41)¹⁰².

Observa-se, por conseguinte, que a monitoria é (a) meio essencial de formação do docente (b) capaz de qualificar o aprendizado em sala de aula, (c) tornando-se essencial para a formação superior tanto dos graduandos quanto do próprio monitor.

Além de ser instrumento com potencialidade para superar dificuldades presentes no ensino superior, sendo estas por vezes frutos da educação básica que enfrenta dificuldades tanto com a falta de recurso, quanto com a desigualdade socioeconômica que afeta o desempenho intra-escolar dos alunos como alertado por Cury (2002).

Deste modo, por extensão lógica os alunos ingressam no ensino superior com vícios e carências educacionais a serem sanados com máxima urgência e precisão - ainda mais a partir do déficit de ensino gerado durante os anos da pandemia do Covid-19. Sendo a monitoria meio eficaz de contribuir para a supressão das carências e qualificar a formação de docentes, haja vista a vasta “dificuldade de criação de espaços híbridos de formação que propiciem a integração de componentes acadêmicos, teóricos, pedagógicos e de saberes construídos no exercício da profissão, a despeito da ênfase que lhe tem sido conferida nos documentos normativos dos currículos e nas políticas oficiais” (BARRETO, 2015, p. 688).

Não obstante, o exercício da monitoria não pode ser desprovido de metodologia nem de embasamento pedagógico, se assim for, arrisca-se o total esvaziamento desta prática, principalmente em uma situação com tantos desafios a serem transpostos como da turma em comento. Assim, segundo Silva, Simão e Sá (2004, p. 68), entende-se que o estudante precisa de um ensino e de uma educação com processos e métodos cognoscentes que oportunizem desenvolvimento e aprendizado significativos.

¹⁰² Apesar da revogação da Lei nº 5.540/68 pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) a função da monitoria ainda permanece regulado pelo art. 84: “Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos”.

3. A Teoria do Aprendizagem Significativo.

A Teoria do Aprendizagem Significativo foi construída por David Paul Ausubel nos anos de ensino na Universidade de Columbia em Nova York, tendo lá dedicado a carreira acadêmica à psicologia educacional, sendo que, após sua aposentadoria, Joseph Donald Novak deu continuidade às suas teorizações (MOREIRA, 2011, p. 159).

Para Moreira (2011, p. 159-160), a aprendizagem pode ser classificada em três grandes grupos: i) cognitiva: fruto do armazenamento organizado de informações na mente do sujeito; estrutura cognitiva é o nome desse complexo organizado de informações; ii) afetiva: relaciona-se às respostas internas dos indivíduos podendo corresponder a respostas de dor, alegria, prazer *et cetera*, geralmente acompanham experiências cognitivas; e iii) psicomotora: aprendizagem adquirida por meio de treino e prática, esta é influenciada pelo conhecimento cognitivo, agindo como auxiliar e impulsionador da aprendizagem psicomotora.

A Teoria do Aprendizagem Significativo sustenta-se, primordialmente, sobre a aprendizagem cognitiva. Para que a aprendizagem significativa ocorra é preciso que o material de ensino seja relacionável, ou seja, possa ser absorvido pela estrutura do aluno. Este estudo, portanto, é potencialmente significativo, dotado de estrutura lógica e distante da discricionariedade, sendo capaz de transferir valor não arbitrário (AUSUBEL, 2000, p. 40).

Ademais, o ensino-aprendizagem deve ser construído tomando por base os conceitos que o aprendiz já possui em sua estrutura lógica, chamados de subsunçores, afinal o aluno não chega à sala como um ser desprovido de saber.

O aprendizado significativo propõe-se, assim, cindir com as compreensões mecânicas e arbitrárias, pois representam um dispositivo pedagógico a ser repudiado (AUSUBEL, 2000, p. 44), embora informações memorizadas possuam seu valor, o conhecimento desprovido de valor cativo torna o aprendiz “mecanizado”.

Para Moreira (2011, p. 165) a aprendizagem significativa pode ocorrer em três modalidades: a representacional marcada pela atribuição de significados a palavras ou símbolos; a aprendizagem de conceitos que se dá por conceitos mais amplos que representam abstrações de eventos e objetos, sendo o primeiro tendente a ser mais individual e o segundo mais universalizado; e o aprendizado proposicional que intenta

valorar um conjunto de significados ou elementos tomando para si, não o que representa cada parte, mas o todo.

O processo de ensino aprendizagem contínua com a relação entre os conceitos que o aprendiz já possui (subsunçores) e os novos conceitos que serão dirigidos a ele. Deste modo, ocorre a modificação, a expansão ou a consolidação dos conhecimentos. Já os processos nos quais a nova informação adquire significado podem ser chamados superordenados, ou seja, quando uma informação mais geral incorpora conceitos mais específicos do aprendiz. Por sua vez, quando a informação se encaixa na estrutura cognitiva do aprendiz a conceitos mais amplos, essa é a aprendizagem subordinada.

Percebe-se que a Teoria do Aprendizado Significativo torna o aluno protagonista no processo de aprendizagem, pleiteando sanar possíveis vícios da atividade educativa, sendo essencial para integrar os conteúdos a serem ministrados com os prévios, preocupando-se, nesse processo com a forma com a qual as informações estão sendo incorporados pelo discente.

Das atividades de monitoria realizadas

A disciplina de Direitos das Relações de Consumo II foi pensada e ministrada fazendo-se a divisão pedagógica do conteúdo em cinco unidades. Associados a cada unidade foram disponibilizados materiais complementares de leitura, sejam artigos ou monografias, de tal modo que cada unidade relacionavam-se dois ou três materiais complementares pré-selecionados.

O exercício da monitoria se deu principalmente, mas não exclusivamente, a partir do conteúdo ministrado em sala e dos materiais complementares como forma de avaliação, afinal os elementos essenciais do conhecimentos são cinco: aprendiz, professor, conhecimento, contexto e avaliação. Assim, o aprendizado ocorre por meio do evento educacional, que pode ser simplificado como, dado um certo contexto, ocorre a interação com o professor - ou alguém que o substitua: monitor, por exemplo -, e, intermediando essa relação, surgem as avaliações que sustentam as relações de aprendizagem (MOREIRA, 2011, p. 176).

Usaram-se artigos e monografias como materiais complementares, pois estão em harmonia com a teoria de aprendizagem adotada, pois são instrumentos de conhecimento

não arbitrários, dotados de estrutura lógica e organização, mas que contêm múltiplas falas, abordagens e aproximações dos temas discutidos em sala de aula. É um mecanismo que retira a exclusividade do conteúdo passado pelo professor evitando a memorização mecânica e estimulando a visão crítica do discente em função da diversidade de apresentações do conteúdo programático.

Assim, o material complementar foi essencial tanto na construção das atividades desenvolvidas no exercício da monitoria, quanto no aprofundamento dos conhecimentos, conceitos e competências desejáveis à disciplina.

1. Questionário avaliativo.

Esta atividade baseou-se na necessidade, segunda a Teoria do Aprendizado Significativo, de identificarem os conhecimentos prévios dos alunos e o modo como eles estavam desenvolvendo o aprendizado ministrado em sala de aula, além de possibilitar a observação da assimilação de conhecimentos anteriores durante o curso de Direito que são importantes para o aprendizado dos conteúdos futuros.

A atividade consistiu em um questionário com duas perguntas sobre objetos primordiais e fundamentais da disciplina, quais sejam: o conceito de “oferta” dentro da lógica das relações de consumo e a diferença de tratamento no âmbito do direito privado e, o que é propaganda abusiva e enganosa. Frisa-se que as noções de “oferta” e “propaganda” são também de natureza do senso comum, portanto todos os alunos já obtinham noções iniciais do que do significado de tais conceitos possibilitando examinar os conhecimentos inatos e percebidos pelos discentes na formação do conceito técnico-jurídico.

2. Mapa conceitual.

O mapa conceitual foi desenvolvido por Joseph D. Novak, e foi um dos tipos de avaliação continuada aplicada aos alunos. Eles deveriam escolher dentre os textos complementares, seja artigo ou monografia, um que mais lhes agradassem para então transpor as ideias primárias e secundárias pertinentes em um mapa conceitual.

Lançou-se mão desse instrumento avaliativo, pois, como afirma Moreira (2011), o mapa conceitual é um possível facilitador da aprendizagem significativa, servindo também como método de avaliação dessa mesma aprendizagem.

O mapa conceitual nada mais é do que um conjunto de ideias expressas em palavras ou frases que são envolvidas por alguma forma geométrica que a delimite, seja um círculo, triângulo ou outra qualquer. Todas essas ideias devem estar ligadas por setas ou linhas, as quais são nomeadas por algum enunciado simples que determine a ligação entre tais ideias.

Em outras palavras, o mapa conceitual é uma das formas de se organizar as ideias visualmente, como na imagem abaixo:

Fonte: Compilação dos autores

O intuito desta avaliação foi estabelecer até que ponto cada aluno tinha conseguido sistematizar e organizar as ideias absorvidas dos textos. Além de medir, de forma indireta, os conhecimentos absorvidos da disciplina até o momento ponderando a abstração das ideias fundamentais daquele assunto

3. Resumo crítico.

A partir da escolha de um dos materiais complementares, devendo ser obrigatoriamente ligado a unidade distinta do artigo/monografia escolhido para a atividade de produção do mapa conceitual, cada aluno deveria realizar um resumo do texto e, ao final deste, discorrer a respeito do próprio material e tecer ponderações sobre a realidade social.

Dessa forma esperou-se que o aluno, a partir do conhecimento absorvido e das aulas e atividades empreendidas até o momento, pudesse relacionar o ensino absorvido com a concretude vivida e/ou percebida pelo mesmo, valorando cognitivamente a realidade.

4. Casos práticos em sala.

A quarta e última atividade consistiu na elaboração de dois casos, um com base real, e outro hipotético, mas factível. Cada qual trazia perguntas que necessitavam de justificativa e/ou fundamentação. Ou seja, os alunos deveriam valer-se, não apenas do conteúdo da atividade proposta, mas dos subsunçores adquiridos até o momento, haja vista serem casos contextualizados.

A atividade foi realizada em sala de aula com a formação de grupos de até três integrantes. Todos os grupos poderiam solicitar o auxílio tanto do monitor quanto do professor, a fim de tirar dúvidas formais ou matérias, oportunidade esta em que verificamos quais as ideias e o nível de aprendizado cada grupo demonstrava e os incentivamos a, por meio do compartilhamento de uma ou outra informação, buscar e valorizar suas próprias ideias.

Assim, levamos à prática o entendimento de que:

Significados são contextuais; aprendizagem significativa implica dar significados ao novo conhecimento por interações com significados claros, estáveis e diferenciados, previamente existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Ao ensinar, o professor apresenta ao aluno significados que são aceitos como válidos em um determinado contexto, que são compartilhados por uma certa comunidade de usuários, O aluno, de alguma maneira externaliza os significados que está captando. Este processo continua, até que o professor e aluno compartilhem significados, ou, em outras palavras, até que o aluno passe a compartilhar significados compartilhados por uma comunidade de usuários (MOREIRA, 2011, p.177-178).

Ao final da aula/atividade o professor realizou a correção de cada item da seguinte forma: os itens da avaliação eram lidos um a um diante da turma, a cada item, perguntava-se diretamente a um dos alunos qual a sua resposta e as ideias que justificavam sua fundamentação. Este aluno representava seu grupo e compartilhava oralmente com a

turma sua resposta, repetindo esse ato, duas ou três vezes com os demais grupos, assim, todos os grupos obtinham noções que não possuíam ou que eventualmente discordavam, ao passo que adquiriam momento de fala. Desta maneira, iam por vezes concordando com os colegas, outras refutando certas respostas antes de, ao final, ser-lhes dada a resposta aglutinadora das visões do problema posto pelo professor apresentando-se as ponderações das respostas colhidas durante o debate.

Resultados e discussões

A partir da aplicação das atividades e do exercício da monitoria consubstanciada pela metodologia proposta, foi possível compreender os conhecimentos prévios trazidos pelos alunos, sendo eles de senso comum ou não, oportunizando o contínuo aprimoramento com a finalidade de expandir e consolidar os conhecimentos e competências elementares da disciplina. Orientando, também, novas atividades avaliativas, mais densas e mais contextualizadas, de acordo com os resultados e conteúdos manifestados pela turma.

A cada atividade foi percebida a evolução tanto na clareza e estruturação dos trabalhos, quanto na significação de novos conceitos e a expansão e consolidação dos conhecimentos prévios apresentados pelos discentes nas atividades anteriores.

Os alunos conseguiram, a cada aula, acompanhar de forma dinâmica e contextual, inclusive gerando uma identificação com o conteúdo, ou unidades dele, que dantes não possuíam, indicando que a atuação da monitoria, com aporte da aprendizagem significativa por meio das atividades e avaliação, logrou êxito no processo de ensino aprendizagem.

Diante do exposto, conclui-se que, a atividade da monitoria como fomento do processo de ensino-aprendizagem consubstanciada pela Teoria do Aprendizado Significativo de Ausubel e Novak e traduzidas pelos métodos explicitados acima mostraram a potencialidade e concretude da promoção de uma educação significadora e valorativa, pois colheram-se resultados bastante positivos na turma de Direito das Relações de Consumo II.

Considerações finais

Este artigo tratou de perscrutar as experiências da monitoria, evadindo-se do ensino/aprendizagem mecânico, baseando-se em metodologia capaz de incutir ao aluno criticidade e auto reflexão, e valendo-se de um trabalho docente com materiais e aulas bem estruturadas, organizadas muito além da arbitrariedade.

Com consciência ainda que boa parte da disposição do aluno em aprender se dá quando este percebe que está adquirindo novos conhecimentos, e que seus conhecimentos prévios são considerados dentro da atuação de ensino.

Destarte, percebe-se ser viável e positiva a atividade da monitoria a partir da aprendizagem cognoscente trazida, pois foi capaz de superar entraves iniciais das circunstâncias impostas pela realidade da própria atividade. Sendo possível, compreender, intervir e modificar na realidade de ensino e no rendimento de cada estudante.

Referências

Anastasiou, L. G. C., & Alves, L. P. (2006). **Estratégias de ensinagem**. In L. G. C. Anastasiou, & L. P. Alves (Orgs.), **Processos de ensinagem na universidade: pressupostos para as estratégias de trabalho em aula** (pp. 67-100). Joinville, SC: UNIVILLE.

AUSUBEL, D. P. **The acquisition and retention of knowledge: a cognitive view**. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, 2000. p. 210.

BARRETTO, Elba Siqueira de Sá. **Políticas de formação docente para a educação básica no Brasil: embates contemporâneos**. Revista Brasileira de Educação v. 20 n. 62 jul.-set. 2015.

BASTOS, Maria Helena Camara. **A instituição pública e o ensino mútuo no Brasil: uma história pouco conhecida (1808-1827)**. Ed. UFPel, pp. 115-133. 1999.

CURY, Carlos Roberto Jamil. **A educação básica no Brasil**. Educ. Soc., Campinas, vol. 23, n. 80, setembro/2002, p. 168-200.

FAD. **Regimento da Faculdade de Direito**. Assinada por Maria Stela Campos da Silva, em 28 jan 2021. Disponível em: <https://www.icj.ufpa.br/fad/arquivos/faculdade/documentos/Regimento_da_Faculdade_ICJ.pdf>. Acesso em 13 ago. 2022.

FRISON, Lourdes Maria B. **Monitoria: uma modalidade de ensino que potencializa a**

aprendizagem colaborativa e autoregulada. Revista Pro-posições, v. 27, n.1, p. 133-153, jan/abr. 2016.

Lopes da Silva, A., Veiga Simão, A. M., & Sá, I. (2004). **A auto-regulação da aprendizagem: estudos teóricos e empíricos.** Intermeio, (19), 58-74

MOREIRA, Marco Antonio. **Teorias de aprendizagem.** 2. Ed. ampliada. São Paulo. EPU, 2011.

SEVERINO, Antonio Joaquim. **Metodologia do Trabalho Científico.** 23. Ed. rev. e atualizada. São Paulo: Cortez, 2007.

UFPA. **Resolução nº 4991, de 13 de dezembro de 2017.** Aprovado por Gilmar Pereira da Silva. 2017. Disponível em: <<https://www.icj.ufpa.br/fad/arquivos/faculdade/documentos/documentos/Resolucao%20PPC.pdf>>. Acesso em 13 ago. 2022.

A PRODUÇÃO ACADÊMICA NOS ANAIS DOS CONGRESSOS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (SBHE) ACERCA DAS FESTAS CÍVICAS NA SUA INTERSEÇÃO COM A EDUCAÇÃO

Marcelo de Jesus Santos
UFPA/marcelo.pejoteiro@gmail.com

Livia Sousa da Silva
UFPA/liviasilva@ufpa.br

RESUMO: O presente trabalho trata sobre interseções entre as festas cívicas escolares com o possível engendramento da rivalidade entre as escolas estaduais em Belém-Pa, que contemporaneamente caracteriza-se como expressão de violência escolar. O objetivo é investigar as produções acadêmicas acerca das festas cívicas na sua interseção com a educação e o engendramento da rivalidade entre as escolas estaduais em Belém-Pa. A partir de uma pesquisa de natureza bibliográfica, do tipo estado do conhecimento, pelo qual o *corpus* da pesquisa constituiu-se de estudos publicados nos *Anais* dos Congressos da Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE), cujo tratamento analítico deu-se a partir do inventário desses estudos, e sua interpretação com base na Análise Temática, conforme propõem Braun e Clarke (2006). Os resultados apontam para a inexistência de estudos que se dediquem à compreensão do fenômeno da Rivalidade, em específico no estado do Pará, demonstrando assim seu ineditismo e importância, assim como a necessidade do fortalecimento do campo da História da Educação na Região Norte. Os principais resultados da pesquisa deu-se a partir de um inventário organizado de 52 artigos dos *Anais* da Sociedade Brasileira de História da Educação, sendo que nenhum atendeu ao foco principal da pesquisa.

Palavras-Chave: História da Educação na Amazônia. Violência Escolar. Rivalidade entre as Escolas. Festas Cívicas.

1 Introdução

Este artigo é parte do projeto de pesquisa “Reconstruindo memórias sociais acerca da rivalidade entre as escolas em Belém-PA” sob a orientação da Prof^a. Dra. Livia Silva, do Instituto de Ciências da Educação (ICED) da Universidade Federal do Pará (UFPA) no qual foi desenvolvido o plano de trabalho “Festas cívicas e Educação e suas interseções com a história das rivalidades entre as escolas estaduais em Belém-Pa: um estado da arte” no ano de 2020 e 2021.

Dedicamo-nos a entender o fenômeno que é presente no contexto de relações entre escolas da rede estadual em Belém/PA e que ganha visibilidade e força em um momento particular na história da educação no Brasil e que continua crescendo cada vez mais. As rivalidades entre as Escolas persistiram historicamente, sendo uma realidade que é percebida, mas não compreendida. Aponta-se como questão norteadora do estudo, a

saber: O que a produção acadêmica científica sobre interseções entre as festas cívicas escolares com o possível engendramento da rivalidade entre as escolas estaduais em Belém-Pa?

O objetivo geral é investigar as produções acadêmicas acerca das festas cívicas na sua interseção com a educação e o engendramento da rivalidade entre as escolas estaduais em Belém-Pa. E os **objetivos Específicos**, foram: Levantar estudos que se dedicam à compreensão da relação entre as festas cívicas e educação; identificar as representações atribuídas as festa cívicas escolares no decorrer de nossa história desde a República.

À vista disso, o artigo se detém nas produções científicas publicadas em duas bases de dados, a fim de identificar trabalhos que se aprofundem nas questões sobre Festas Cívicas escolares e sua relação com a origem das rivalidades entre as escolas. Um período correspondente a cinco anos como delimitação de tempo para identificar o que está/foi sendo discutido acerca da problemática. Aportes acadêmico-científicos que colaborem com a compreensão de uma possível gênese e formas de construção desses contextos de rivalidade.

Acreditamos que a rivalidade entre as escolas acaba por mobilizar, a partir dessa “defesa da escola”, redes de sociabilidade, de confiança, e reforço ainda, de certo senso de pertença. Como nos elucida Oliveira e Rosa (2010 p. 115) “[...] a juventude, em conexão com as novas formas de sociabilidade que despontam, incluindo-se aí as expressões de violência, transforma-se em recurso revelador das características e metamorfoses presentes na contemporaneidade”. No que Meira (2009) corrobora, esclarecendo que o sentimento de pertencimento coletivo faz parte do rito enquanto força organizadora e lugar de coesão, pelo que os grupos se protegem das cisões e descontinuidades que lhes ameaçam em sociedade.

Dessa forma que problematizamos a persistência histórica do fenômeno das rivalidades entre as escolas, e justificamos nossa empreitada de pesquisa, pelo amadurecimento acadêmico - científico no campo de estudos sobre a violência escolar, de onde se sobrelevou dinâmicas próprias do contexto belenense e de suas escolas, que uma vez negligenciadas, tomam-nas como naturalizadas, com responsabilização centrada no aluno jovem. Pelo que perdemos em compreensões mais alargadas e historicizadas, que podem contribuir para a produção de conhecimentos novos sobre nossa realidade amazônica.

2 Referencial Teórico-Metodológico

O artigo é fruto de pesquisa qualitativa de natureza bibliográfica, tipo estado da arte que segundo Romanowski e Ens (2006, p. 38) se constitui em um “mapeamento que desvende e examine o conhecimento já elaborado e apontem os enfoques, os temas mais pesquisados e as lacunas existentes”. Uma iniciativa em pesquisa que para além de listar produções sobre um mesmo tema, configura-se como esforço analítico e possa contribuir com a compreensão dos caminhos epistemológicos, as abordagens, os resultados já alcançados e ainda perceber a relação entre trabalhos aparentemente descontínuos ou contraditórios, mas que traduzem uma coerência a uma determinada área do conhecimento.

Construímos um *corpus* de dados pautado no levantamento de textos publicados nos *Anais* dos Congressos da Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE) no período de 2014 – 2018 cujo tratamento analítico deu-se a partir da organização, classificação e sistematização dos dados levantados e construção do inventário desses estudos, com base na Análise Temática proposta por Braun e Clarke (2006).

A Análise Temática se constitui enquanto “um método analítico qualitativo [...] flexível para análise de dados qualitativos [...]. que busca [...] identificar, analisar e relatar padrões (temas) dentro dos dados” (BRAUN E CLARKE, 2006). Isto possibilitou a alcançar o objetivo de mapear as produções acerca das festas cívicas, observar padrões, ou temas significativos que nos ajudaram a compreender as interseções entre essas festas escolares e a origem da rivalidade entre as escolas estaduais em Belém-PA.

A proposta de Braun e Clarke (2006) se desenvolve a partir de seis passos de interpretação e compreensão dos dados para proceder com a análise temática: 1) **Familiarizar-se com os dados**, que aqui fora a etapa de levantamento dos trabalhos publicados na *Revista* e nos *Anais* da SBHE a partir de descritores que fazem correlação com a pesquisa; 2) **Gerar códigos iniciais**, visto que, dessa maneira, encaminham-se os dados ao inventário que, segundo Prado e Morais (2011, p. 139), “inventariar os materiais de uma pesquisa, ajuda a organizar a própria pesquisa”, afirmam os autores; 3) **Busca Por Temas**, inventário que fora norteado a partir da análise dos dados no inventário, dando atenção se ainda havia validação ou não dos códigos, e perceber novos temas que podem não ter sido notados anteriormente; 4) **Rever os Temas**, aqui a leitura dos códigos e dos temas são realizadas diversas vezes para garantir que não estivesse desconexo um dos outros; 5) **Definir e Nomear os Temas**, foi o processo de elaboração do Mapa Temático, que sistematiza as informações e proporciona uma visão e compreensão da

relação de códigos e temas; e 6) **Produção do Relatório** que foi a sistematização de todo o processo de análise.

Em relação ao inventário compreendemos como uma metodologia de organização e tratamento de dados, pelo qual nos proporcionou selecionar os estudos mais relevantes ao alcance de nossos objetivos, ao articular informações que se vêm dispersas, e reorganizá-las conforme temas recorrentes, o que favoreceu a percepção da constituição de sentidos, conforme nos orienta Prado e Morais (2011).

Organizamos o levantamento a partir de descritores que se aproximassem do foco da pesquisa, conforme mostra no quadro 1:

Quadro 1 - Organização dos critérios de busca na plataforma *scielo* - 2021

Base de dados	<i>Anais dos Congressos da Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE)</i>
Período	2015, 2016 e 2017
Combinação dos descritores	Violência Escola Rivalidade entre as Escolas Festas Cívicas
	Cultura Escolar República Militarismo
Filtros	Idioma português Pertinência para a pesquisa Resumo Palavras-chave
Total de artigos no levantamento	1347
Total de artigos que entrou para análise	52

Fonte: Produzido pelo autor (2022)

Posterior ao processo de investigação dos trabalhos publicados nas bases de dados, mencionada anteriormente, avançou-se para o inventário que possibilitou catalogar todos os trabalhos que tivessem aproximação com o objetivo da pesquisa, publicados nas bases de dados em questão, no período correspondente, permitindo

sistematizar esses dados e organizando esses achados por: *Ano da publicação, nome do autor, título do trabalho, tema e o link de acesso ao trabalho.*

Depois do processo de familiarização que foi sobremaneira facilitado pelo investimento em inventariar os trabalhos, alguns pontos passaram a destacar-se por chamarem bastante atenção com o avanço da análise, isso permitiu que fosse possível ampliar o olhar e seguir nos objetivos da pesquisa.

Após o processo de aproximação inicial com os trabalhos publicados nas bases de dados, buscou-se separar os trabalhos que pelos títulos, tinham aproximações com o foco da pesquisa, mas que necessitavam de uma breve leitura para certificar se de fato havia relações antes de inventariá-los. Para esse movimento os trabalhos são apontados como “avaliados” na tabela 1.

Tabela 1 - Síntese dos resultados obtidos no Banco de dados *Anais* dos Congressos da Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE) – 2014 – 2018

Ano	Total de publicações	Total de trabalhos avaliados	Total de trabalhos inventariados
2014	-	-	-
2015	823	52	23
2016	123	28	9
2017	401	401	20
2018	-	-	-
Total	1347	481	52

Fonte: Elaboração do autor (2022).

Para o processo de levantamento de dados nos *Anais* dos Congressos da SBHE no qual usamos o período de 2014-2018 e os descritores: *Cultura Escolar, República e Militarismo*, as primeiras informações apresentadas são dos campos denominados ANO, que inicia em 2014 e finalizado em 2018 o trabalho de busca. O *site* da Sociedade Brasileira de História da Educação, até setembro de 2020, apresenta os *Anais* somente dos anos 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015, 2016 e 2017. De acordo com o período delimitado nesta pesquisa para o levantamento de dados, o fato de os anos de 2014 e 2018 não apresentar publicações nos *Anais*, resumiu-se o levantamento e avaliação dos trabalhos dos anos de 2015, 2016 e 2017, como se pode ver na Tabela 1 acima.

É importante pontuar que nos *Anais* dos Congressos da SBHE, no ano de 2015, os títulos foram verificados a partir do sumário da publicação. Enquanto que, nos anos de

2016 e 2017, os Anais não estavam mais disponíveis de forma acessível, ou seja, sem o sumário, à vista disso, tornou-se necessário realizar o levantamento de dados nos *links* (via *Google Drive*) independentes em que constava cada Eixo Temático dos *Anais* tornando necessário verificar os trabalhos um por um.

Após a constatação da sua relação com o foco da pesquisa, que se deram a partir de uma breve leitura do resumo desses trabalhos, eles foram inventariados. Nem todos os trabalhos que foram avaliados, foram inventariados, isso por que o apenas os títulos apresentavam uma suposta relação com o foco da pesquisa, mas os seus conteúdos desdobravam-se sobre outras questões.

A etapa de inventariar os trabalhos que tinham relação com o foco da pesquisa permitiu perceber um número expressivo de trabalhos concentrados em determinados estados do país e isso permitiu que gráficos (Ver Gráfico 1, 2, 3, 4, 5 e 6) fossem elaborados para um aprofundamento mais conciso desta questão. Os Gráficos são resultados dos trabalhos inventariados e que apontam o local em que está situado o objeto de pesquisa, seja no título ou no seu resumo. Isto é, nem todos os trabalhos inventariados, compuseram o balanço dos gráficos, pois não acusavam o local do objeto de pesquisa.

Gráfico 1- Representação dos trabalhos inventariados dos *Anais* dos Congressos da SBHE por Região - 2015

Fonte: Elaboração do autor (2022).

Gráfico 2- Representação dos trabalhos inventariados dos *Anais* dos Congressos da SBHE por Estado - 2015

Fonte: Elaboração do autor (2022).

Desse modo, o gráfico 1 apontou que metade (50%) das pesquisas publicadas em 2015 que foram inventariadas por terem proximidade com o título em questão e estão identificando o estado em que se localiza o objeto investigado, concentra-se na região Sudeste, especificamente nos estados de São Paulo (29%), Minas Gerais (29%) e no Rio de Janeiro (14%), como se pode observar no Gráfico 2.

Gráfico 3- Representação dos trabalhos inventariados dos *Anais* dos Congressos da SBHE por Estado - 2016

Fonte: Elaboração do autor (2022).

Gráfico 4- Representação dos trabalhos inventariados dos *Anais* dos Congressos da SBHE por Região - 2016

Fonte: Elaboração do autor (2022).

No ano seguinte, em 2016, foram publicados 123 trabalhos divididos em 8 eixos temáticos nos *Anais da Sociedade Brasileira de História da Educação*. Sendo que 9 trabalhos entraram no inventário e todos encontram-se identificando o estado em que está situado seu objeto de pesquisa. Dessa vez, os Gráficos 3 e 4 apresenta as pesquisas publicadas em 2016, inventariadas por terem proximidade com título em questão e identificou o estado em que se situa o objeto investigado, um resultado de 100% dos trabalhos concentrados na região Nordeste, especificamente nos estados Rio Grande do Norte (56%), Paraíba (22%), Ceará (11%) e Maranhão (11%).

Gráfico 5- Representação dos trabalhos inventariados dos *Anais* dos Congressos da SBHE por Estado – 2017

Fonte: Elaboração do autor.

Gráfico 6- Representação dos trabalhos inventariados dos *Anais* dos Congressos da SBHE por Região - 2017

Fonte: Elaboração do autor.

E em 2017, gráficos 5 e 6, foram publicados 401 trabalhos divididos em 10 eixos temáticos nos *Anais* dos Congressos da Sociedade Brasileira de História da Educação. Foram 20 trabalhos que entraram no inventário. Dos trabalhos inventariados, 13 deles identificavam o estado que se situava o objeto de pesquisa. Neste, o gráfico que apresenta as pesquisas publicadas em 2017, inventariadas por terem proximidade com título em questão e identificou o estado em que se situa o objeto investigado, apresenta uma semelhança nos resultados. Como em 2016, no ano de 2017, a região Nordeste é pioneira com os trabalhos publicados, especificamente nos estados de Sergipe (17%), Minas Gerais (9%), Pará (9%), Santa Catarina (9%), Pernambuco (8%), Rio Grande do Sul (8%), Rondônia (8%), Goiás (8%), Paraíba (8%), Piauí (8%) e Mato Grosso (8%), também.

Notou-se dessa forma que em boa medida os estudos do campo da História da Educação, no que se refere a temática que nos interessa, estão concentrados no Sudeste e Nordeste e em menor expressão nas regiões Sul, Centro Oeste e Norte, muito embora o Norte ainda demonstre representatividade diminuta.

Nos *Anais*, os dados dos gráficos de 2015, 2016 e 2017 mostram que no estado do Pará foi recorrente o número baixo de trabalhos publicados. Esse fator pode estar atrelado ao contexto histórico dos programas de Pós-Graduação na região Norte que, segundo os autores Alves, Nery e Silva (2019, p. 5) afirmam que: “É sabido que na região Norte a Pós-Graduação em Educação teve início relativamente tardio”. Os autores contextualizam o programa de Pós-Graduação não só na região, como também trazem dados e falas importantes sobre a realidade desses programas no Pará e especificamente em Belém,

destacando o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará (PPGED/UFGPA) e o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará (PPGED/UEPA).

Segundo Alves, Nery e Silva (2019, p. 6), “no Pará, ao todo, são seis os programas de Pós-Graduação no estado. Na UFGPA, o programa foi homologado em 2003 e na UEPA, o programa iniciou as atividades em 2005. Esse início de atividade tardio na Pós-Graduação no estado do Pará torna-se um fator determinante na posição em que ocupam nos gráficos com número baixo de publicações de trabalhos nas bases de dados, levantadas nos últimos anos em relação a outros estados.

4 Conclusões

Ao considerar o levantamento no interstício temporal de 2014 a 2018, nos *Anais da SBHE* foi possível concluir que primeiramente, não há qualquer registro acerca de estudos sobre Rivalidade Escolar no Pará ou em outro Estado. De outra forma, tomando os trabalhos que atenderam a descritores aproximados do foco dessa pesquisa, tais como: *Cultura Escolar, República e Militarismo*, as regiões Nordeste e Sudeste lideraram o número de trabalhos publicados no período em questão. Apontando para uma necessidade premente de estudos que partam da realidade paroara acerca da sua história e dos contextos educativos que possivelmente tenham engendrado relações rivais entre as escolas, de tal forma consolidadas que se desdobram até hoje.

O contexto dos programas de Pós-Graduação na região Norte é um fator determinante que caracteriza a posição do Estado nesse *ranking*, conforme resultados levantados por Alves, Nery e Silva (2019).

Ao que se refere ao campo da História da Educação, considerando as bases de dados pesquisadas, observou-se que não houve dedicação a estudos sobre Violência Escolar, Festas Cívicas ou Rivalidades entre Escolas, nos últimos anos, no Brasil, com destaque no Norte. Em Belém, poucos pesquisadores aproximaram-se, mas sem entrarem de fato no campo. Em vista disso, o estudo presente contribui com o campo da História da Educação a fim de somar em novos parâmetros que discutam a rivalidade entre as escolas que é notadamente classificada como violência escolar e que tem gênese nas Festas Cívicas. Confirma-se o ineditismo da pesquisa assim como a urgência em tratar sobre essas questões que atravessam gerações, mas que são/é negligenciada.

Referências

ALVES, L. M. S. A.; NERY, V. S. C.; SILVA, L. S. da. Cartografia das produções em história da educação nos Programas de Pós-Graduação em Educação no Pará (2005-2018). **Revista Brasileira de História da Educação** [online], Campinas, v.19, n. 70, p. 1-27, jul. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rbhe/v19/2238-0094-rbhe-19-e070.pdf>. Acesso em: 15 set. 2020.

BRAUN, V.; CLARKE, V. **Usando análise temática em psicologia**, 2006. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3563462/mod_resource/content/1/Braun%20e%20Clarke%20-%20Traducao_do_artigo_Using_thematic_analys.pdf> Acesso em: 15 nov. 2019.

OLIVEIRA, Maristhela Bergamim de; ROSA, Edinete Maria. Juventude, violência e alteridade. **Temas psicol.**, Ribeirão Preto, v. 18, n. 1, p. 113-121, 2010. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2010000100010&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 17 ago. 2022.

PRADO, G. do V. T.; MORAIS, J. de F. dos S. Inventário – Organizando os Achados de uma Pesquisa. **Entre Ver**, Florianópolis, v. 1, n. 1, p. 137-154, 2011.

ROMANOWSKI, J. P.; ENS, R. T. As pesquisas denominadas do tipo “Estado da Arte”. **Diálogos Educacionais**, v. 6, n. 6, p. 37–50, 2006.

O CURSO LIVRE DE LIBRAS COMO EXPERIÊNCIA PRÁTICA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: tecendo caminhos em Belém

Hermínio Tavares Souza dos Santos
Instituto Federal do Pará – IFPA
herminio.tavares@ifpa.edu.br

Cyntia França Cavalcante de Andrade da Silva
Universidade do Estado do Pará – UEPA
cynthiafranca2@gmail.com

José Anchieta de Oliveira Bentes
Universidade do Estado do Pará – UEPA
anchieta2005@yahoo.com.br

RESUMO: Com o reconhecimento da LIBRAS como língua da comunidade surda, surgiu a necessidade de difundi-la e esta foi iniciada por meio de cursos livres. Em Belém, Capital do Estado do Pará, também foi permeada por essa necessidade. Diante dessa necessidade foi preciso pensar em estratégias de formação de instrutores de LIBRAS para poderem atuar nos cursos livres. Diante desse contexto e percebendo a demanda, este artigo tem como objetivo delinear o processo de formação dos surdos para atuarem como instrutores de língua de sinais em cursos livres dessa língua. É uma pesquisa de cunho qualitativo e tomamos como base metodológica o estudo de caso. Os participantes foram três surdos, tendo dois critérios de escolha: a) ser instrutor de curso de LIBRAS antes da realização de cursos de formação de instrutores; e b) obtenção de certificação de proficiência para o ensino de LIBRAS (PROLIBRAS) ou ingresso no curso de graduação em Letras-LIBRAS. O instrumento de coleta de dados é a entrevista semiestruturada a partir de suas narrativas. Os resultados apontam que a formação desses instrutores de Belém que passaram por várias etapas e que a prática de sala de aula foi um fator preponderante nessa formação.

Palavras-chave: Curso de LIBRAS. Formação de Professores. Instrutor de LIBRAS. Prática Docente.

INTRODUÇÃO

A língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) passou a ter *status* de língua a partir dos estudos do linguista americano William Stokoe na década de 1960 e no Brasil a partir dos trabalhos da professora Lucinda Ferreira Brito na década de 1980, e desde então, em seu processo histórico, esses estudos vêm influenciando de diversas formas vários profissionais principalmente da área da educação.

A difusão da LIBRAS foi uma necessidade fundamental da comunidade surda, e em um desses momentos de difusão surgem os cursos livres. Para tanto, estes cursos demandavam uma quantidade de profissionais em condições de oferecer um serviço que atendesse a demanda de ouvintes sinalizantes e sensíveis às bandeiras de luta do então

crescente movimento de surdos. O quadro inicial desses cursos era de professores sem formação específica para tal, e de acordo com Albres (2016), sem acesso a debates sobre questões teórico-metodológicas sobre o ensino de segunda língua, que por sua vez, também era muito escasso em todo o Brasil.

Com a falta de formação específica, o processo de formação de professores era feito na prática (TARDIF, 2010): era na experiência da docência, que os professores surdos de língua e sinais aprendiam a dinâmica de sala de aula tomando como formação a experiência vivida.

Diante disso é preciso dizer que a realidade de Belém possui algumas peculiaridades em relação ao contexto que culmina na criação dos cursos livres. Dentre essas está o fato de que, inicialmente, esse interesse não parte dos surdos ou de organizações representativas destes, como se pode perceber no caso dos Estados que possuíam escritórios da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS), ou alguma outra Associação ou instituição de articulação mais atuante. Em Belém esse movimento de formação dos surdos em língua de sinais, parte da busca por atualização da equipe de trabalho de uma escola estadual que atende alunos surdos a partir de um contato com a professora Lucinda Ferreira Brito – da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que estivera na cidade no ano de 1996.

Há que se diferenciar, portanto, uma primeira experiência de formação dos surdos em língua de sinais, realizada no ano de 1996, atividade sob a responsabilidade da professora Lucinda Ferreira Brito da UFRJ, da qual participaram onze surdos (BENTES, 2012), de uma segunda experiência de formação de instrutores de LIBRAS oferecida pela FENEIS também na cidade do Rio de Janeiro, da qual participaram apenas quatro surdos (quem?), sendo que apenas dois foram aprovados.

Após essa experiência inicial de formação de instrutores de LIBRAS que se deu no ano de 1997, houve um hiato na formação de instrutores até o ano de 2002, em um contexto em que a procura pelo curso de LIBRAS era cada vez mais crescente, e a necessidade por mais instrutores era flagrante.

Assim sendo, este contexto descrito foi o que motivou a questão central da pesquisa, representada na seguinte pergunta: qual a contribuição do curso livre de LIBRAS para a formação de instrutores dessa língua em Belém do Pará? Com isso, o objetivo deste estudo é delinear o processo de formação dos surdos para atuarem como instrutores de em cursos livres de LIBRAS.

REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO

Esta pesquisa está referenciada metodologicamente como um Estudo de Caso, considerando que se pretendeu analisar o caso específico de um único curso livre de língua de sinais ofertado em Belém, em particular o primeiro deles, a partir do qual, de igual maneira, pretendeu-se compreender sua influência no processo de formação de instrutores de LIBRAS na região, como caso para que se possa compreender outras iniciativas semelhantes no período analisado, traçando paralelos com o contexto descrito (GIL, 2002).

Também está referenciado a partir de uma abordagem qualitativa, já que se pode reconhecer alguma influência do ambiente e do contexto sobre os atores, de modo a produzir nestes “traços peculiares que são desvendados à luz do entendimento dos significados que ele estabelece” (TRIVIÑOS, 2013. p. 122). A abordagem deste tema em uma perspectiva qualitativa significa compreender a importância do significado do comportamento humano, principalmente, aqueles derivados do contexto cultural.

Os sujeitos participantes da pesquisa são três surdos, professores de LIBRAS que atuam ou já atuaram como instrutores no curso livre mais antigo ofertado em Belém. Como critério de escolha destes para o convite à participação, foi adotado o da participação como instrutor deste curso antes da realização de cursos de formação de instrutores; a obtenção de certificação de proficiência para o ensino de LIBRAS (PROLIBRAS) ou ingresso no curso de graduação em Letras-LIBRAS.

Considerando, a partir de Bertaux (2010), que relatos de vida também podem assumir a forma narrativa, a pesquisa também aborda metodologicamente seu objeto segundo as Narrativas de Vida descritas por este autor, para quem as narrativas não dão prioridade a episódios singulares de uma única história de vida, mas para além disso, devem estar centradas em determinadas situações sociais ou mesmo em contextos sociais sobre os quais o interesse ou o objeto da pesquisa está focado.

Tais narrativas foram coletadas através de entrevistas semiestruturadas, realizadas em língua de sinais, e tinham como objetivo reconstituir o processo de formação pelo qual passaram até estarem em condições de assumirem turmas no curso livre.

Teoricamente, esta pesquisa está referenciada nos trabalhos de Albres (2016) que analisa os aspectos históricos para a formação de professores para o ensino de LIBRAS, para quem há, ainda hoje, apesar do avanço significativo dos curso de

graduação em Letras-LIBRAS, falta de espaços para debate acerca de questões teórico-metodológicas sobre o ensino de LIBRAS como segunda língua; de Gesser (2012), que analisa o processo de ensino de língua de sinais como segunda língua para ouvintes, considerando diversos aspectos de caráter didático-metodológicos que guardam relações com o trabalho desenvolvido pelos surdos no curso citado na pesquisa; e Bentes (2012) que situa o curso de LIBRAS em tela no contexto da política educacional de educação especial no Estado do Pará no período analisado, bem como o lugar da educação de surdos e da língua de sinais nessa política.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para situar os dados produzidos por ocasião das entrevistas em relação ao processo de criação dos cursos livres de LIBRAS, recorreremos ao estudo de Albres (2016) quando analisa os aspectos históricos para a formação de professores para o ensino de LIBRAS.

Segundo a autora, a partir da década de 1990 a comunidade surda passa por um período de maior organização, representada pelo fortalecimento das Associações e, em particular das ações desenvolvidas pela FENEIS, no campo da formação de professores de para o ensino de LIBRAS. Com isso, há uma ampliação crescente e significativa da discussão sobre a escola bilíngue, culminando numa necessidade progressiva de se pensar sobre o ensino de língua de sinais.

Nesse contexto, não era possível se pensar em uma formação de nível superior, haja vista que o interesse primário era pela priorização da formação de professores surdos, e a quantidade de surdos que possuíam formação superior era irrisória e insuficiente para a implementação dessa política. A estratégia encontrada diante da baixa escolaridade dos surdos – fundamental incompleto ou médio completo – que os impediria de formarem-se “professores” de LIBRAS, foi criar uma certificação para a formação de “instrutores”, para qual o requisito indispensável foi a seleção de surdos fluentes em língua de sinais.

Em Belém o processo envolvia uma etapa anterior, de difusão da LIBRAS, como uma espécie de consolidação de um vocabulário unificado, que partiria da língua sinalizada no Rio de Janeiro, até então o centro geográfico de produção acadêmico científica em torno da língua de sinais, em parte representado pela figura da Professora Lucinda Ferreira Brito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mas por outro lado pelo escritório central da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos

(FENEIS), instituição que assumia uma preocupação com a formação de instrutores de LIBRAS no Brasil àquela altura.

Esse processo de formação em língua de sinais foi iniciado em Belém através de uma seleção, realizada por gestores e professores, sob orientação da Professora Lucinda Ferreira Brito, de onze surdos com fluência em língua de sinais e algum grau de liderança dentro da comunidade surda local, para participação de curso ofertado pela UFRJ na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1996.

As narrativas revelam que no retorno a Belém se constituiu uma espécie de grupo de estudos que investigava a possibilidade de ensino dos conteúdos de livros didáticos em língua de sinais, o que corrobora uma preocupação anunciada por Albres (2016) sobre a educação de surdos através da língua de sinais.

Uma das participantes do curso da UFRJ, retornou a Belém entusiasmada com a capacidade de entendimento proporcionada pela língua de sinais, e passou a refletir sobre a importância dessa língua para o processo de inclusão social e educacional dos surdos, e como isso seria potencializado pela difusão da LIBRAS, inclusive entre os ouvintes. Encontrou apoio em um dos amigos surdos oralizados que imediatamente buscou uma aproximação com surdos locais usuários desta.

As narrativas revelaram ainda que no ano seguinte, em 1997, quatro surdos estiveram novamente no Rio de Janeiro, desta vez na FENEIS, para participação em curso de formação de instrutores de LIBRAS, dos quais apenas dois deles obtiveram êxito e a certificação para o ensino desta língua.

A partir de então foi criado o primeiro curso livre de língua de sinais organizado, ministrado e ofertado por surdos em Belém, passando por um processo de consolidação, entre locais distintos, durante os anos de 1997 e 1998, até se consolidar no centro de educação (CCSE) da Universidade do Estado do Pará (UEPA), como local de oferta e organização.

Este 'curso livre' é denominado 'Curso de Libras' e é promovido pelo grupo de surdos que se autodenominou 'Mãos que Falam'. Além desse curso, esse grupo de surdos, constituído pós-viagem ao Rio de Janeiro, passa a promover seminários, com participação de professores ouvintes e surdos de vários Estados do Brasil, realizando duas versões, uma em 2004 e outra em 2006 (BENTES, 2012. p. 107).

Os dados produzidos através das narrativas, sobre o contexto histórico da atuação dos surdos como instrutores de língua de sinais, corroboram uma análise de Albres (2016) sobre a formação de professores de LIBRAS, isto é, os professores dessa língua em Belém tiveram pouco acesso à discussões teórico-didáticas na área de ensino

de língua de sinais como segunda língua (L2), aspecto para o qual a autora apresenta três motivos, dos quais estão aqui destacados dois: em primeiro lugar pelo recente reconhecimento da LIBRAS como língua – Lei N° 10.436/02 e Decreto N°5.626/05 – e, em segundo lugar, pela concepção inadequada de que para ensinar uma língua é necessário apenas ser um falante fluente.

Isso resulta, ainda segundo a autora, em duas formas de orientar as práticas de ensino da língua, que também se coadunam com a realidade local revelada nas narrativas, isto é, o ensino da língua de sinais esteve orientado a partir das experiências escolares, que no caso dos instrutores surdos entrevistados, de histórico educacional oralista – ou seja que não permitiam o uso da Libras, apenas a imitação de fonemas da língua oral portuguesa – , que esteve orientado a partir do uso de palavras soltas, fora de contexto e sem interações naturais, antecipando aspectos analíticos de outro momento histórico da formação de professores de LIBRAS em Belém.

A segunda forma de orientação da prática dos instrutores surdos está relacionada ao contato com instrutores mais experientes. Se se considerar, contudo, que os primeiros dois surdos formados instrutores de LIBRAS não tinham referências pedagógicas de outros sujeitos mais experientes com quem pudessem conversar e debater sobre práticas de ensino, cabe refletir sobre quais eram suas referências e sobre que práticas modulavam seus trabalhos, com quem dialogavam.

Para a análise dos dados que respondem ao objetivo deste trabalho, partimos da afirmação de Tardif (2010) de que o saber docente é constituído na prática, bem como na análise de Gesser (1999) de que, com a falta de espaços para um estudo e debate didático-metodológico sobre o ensino de LIBRAS como segunda língua e com a criação muito recente de cursos de formação de professores de LIBRAS, os saberes desses pioneiros instrutores também foram constituídos na prática do ensino dessa língua.

Desta forma, neste texto estão analisadas as contribuições deste curso para a formação de professores de LIBRAS, caracterizados nos contextos das análises como instrutores. Durante os anos de 1999 e 2001, o curso de LIBRAS ofertado pelos surdos e realizado na UEPA passa por uma expansão bastante significativa, multiplicando substancialmente sua procura, devido a visibilidade que a língua de sinais vinha alcançando.

Porém, não havendo outros surdos com certificação de instrutores para participar do curso, a estratégia viável foi a realização da própria formação dos instrutores na prática das aulas. Da mesma forma, foram priorizados surdos que possuíam fluência em língua

de sinais que tivessem disponibilidade e interesse para aprender o processo do ensino da LIBRAS.

Pode-se considerar que essa formação prática tinha uma rotina que começava pela orientação recebida do instrutor experiente – corrobora as análises de Albres (2016) – seguida dos estudos dos materiais existentes para o ensino da língua. A etapa seguinte era a observação das aulas em sala, que mesmo sendo de forma participativa auxiliando o instrutor regente da turma, era uma observação sobre os procedimentos e uso dos recursos, de modo que os postulantes à instrução assumiam aos poucos a regência das atividades, em uma espécie de estágio supervisionado, até serem avaliados em condições de assumirem uma turma sozinhos.

E assim foram formados outros surdos como instrutores de língua de sinais que atuaram neste mesmo curso, passando a compor o grupo “Mãos que Falam”. Até que no ano de 2000, os mesmo dois professores precursores deste curso em Belém, foram selecionados pelas instituições estaduais ocupadas da política de educação de surdos, para participar de curso nacional oferecido pelo Ministério da Educação (MEC), do qual foram certificados como ‘agentes multiplicadores’ de LIBRAS, para no ano de 2022, formarem a primeira turma em nível regional, de novos instrutores de língua de sinais, reconhecidos e certificados pelo MEC, em curso oferecido pela Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) e coordenado pela Unidade de Educação Especializada “Professor Astério de Campus”.

Deste curso – cuja quantidade de alunos surdos concluintes não conseguimos confirmar, nem na bibliografia nem através das narrativas – alguns surdos passaram a atuar como instrutores de LIBRAS oferecido pelo grupo na UEPA.

Contudo, a estratégia anteriormente citada após o retorno do curso realizado pela UFRJ, continuava sendo adotada com esse ‘novo’ grupo de surdos, constituindo-se uma espécie de grupo de estudos, mas cuja dinâmica desta vez assumia outra forma. Ou seja, os instrutores se reuniam na casa da instrutora mais experiente para estudar os materiais a serem utilizados nas aulas, treinando concretamente seu uso e aplicação. As narrativas revelam ainda que, com o tempo, passaram a discutir a elaboração dos próprios materiais, bem como a criação de novas atividades.

Um exemplo do avanço sobre as questões didático-metodológicas é a produção de material impresso que contava com os desenhos dos sinais utilizados no contexto das aulas. Estas ações estão concentradas na atuação de dois instrutores especificamente. O primeiro deles atuou para o registro gráfico imagético dos sinais conforme uma espécie

de glossário das aulas que eram organizadas a partir de campos semânticos – como exemplo, as cores, materiais didáticos, integrantes da família, nomes de animais etc. Ao passo que a produção do segundo professor esteve mais relacionada ao contexto do material adotado à época, intitulado “LIBRAS em Contexto”, mas não se pode considerar que esteja totalmente desvinculado da lógica anterior de sinais organizados por campos semânticos.

Cabe ainda o registro de que estas práticas de “formação em serviço” permanecem vigentes, mesmo após a realização de cursos regionais de formação de instrutores de LIBRAS, ofertados pela SEDUC, tendo formado a primeira turma em 2002, e pelo Centro de Atenção (não é atendimento? na época era) ao Surdo (CAS) a partir de 2004, e inclusive após a criação de cursos superiores de formação de professores de língua de sinais (LETRAS-LIBRAS). É importante que isto esteja registrado, pois, há uma ausência de campo de estágio e prática pedagógica deveras persistente, além do fato de que as políticas de inclusão de surdos no Estado do Pará, ainda não conseguiram implementar uma política de educação bilíngue nem nas escolas especiais, nem nas escolas regulares na perspectiva inclusiva, fator este que escasseia o campo de estágio.

Este é outro aspecto a partir do qual podemos dialogar com Albres (2016), posto que a autora faz uma crítica inclusive sobre a estrutura dos cursos de graduação em Letras-LIBRAS, pois, segundo ela, mesmo este curso tendo representado um avanço significativo nas políticas de educação e de formação pensadas pelos movimentos surdos, sua matriz curricular continua privilegiando uma reflexão sobre a língua em detrimento de uma reflexão sobre a formação de professores para o ensino desta língua.

Apesar de Libras (I a IV) serem obrigatórias às atividades de PCC (Prática de Componente Curricular), consideramos que essa prática não estava relacionada à prática de ensino, e sim à prática investigativa, de descrição da língua, de desvelamento de aspectos linguísticos da LIBRAS, ainda pouco conhecidos pela falta de referencial teórico sobre a descrição e funcionamento da LIBRAS. Nestas práticas, os alunos, a partir de experimentos, traziam dados para a discussão nos encontros presenciais, o que favorecia sua reflexão sobre a língua, mas não necessariamente sobre o ensino da língua (ALBRES, 2016. p. 104).

No contexto local, há que se considerar que estes espaços dos cursos livres de língua de sinais foram, e ainda são, espaços de grande relevância na formação dos professores de LIBRAS, visto que se constituem como o local em que os conhecimentos da prática do ensino são desenvolvidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A preocupação com a formação de professores de LIBRAS foi se constituindo como uma política pública à medida em que os movimentos surdos foram conseguindo espaço de representatividade de modo a colocar suas bandeiras na pauta de debates dos círculos mais importantes, partindo das universidades, representadas por seus grupos de pesquisa. Passou por diversas etapas, desde ações de extensão universitária, passando por cursos de formação de instrutores ofertado por instituições representativas, até a criação de cursos superiores de formação de professores para o ensino de LIBRAS.

Baseado nos trabalhos de Albres (2016) e Bentes (2012), na perspectiva nacional e regional, respectivamente, pudemos perceber que nesse processo houve hiatos na formação desses instrutores e professores, em relação ao aprendizado da prática do ensino da língua de sinais, e que o curso livre de LIBRAS, oferecido pelo grupo de surdos autodenominado “Mãos que Falam”, teve papel determinante para o desenvolvimento de conhecimentos didático-metodológicos em nível prático, seja na formação dos instrutores para atenderem uma demanda interna do curso, seja na formação de professores em nível superior (Letras-LIBRAS), servindo como campo de prática do ensino da LIBRAS.

Contudo, contra a perspectiva de finalização destas considerações, há que se considerar o horizonte que este trabalho nos revelou sobre a importância deste espaço criado pelo curso livre de LIBRAS em Belém, que indicamos a seguir.

Inicialmente, há que se considerar o fato de que o curso se consolida entre os anos de 1999 e 2004 no campus de educação da UEPA, e com isso grande parte dos alunos daquele primeiro ano (aproximadamente 40 alunos) era acadêmicos de cursos daquele campus, como por exemplo dos curso de Pedagogia, Formação de Professores, Matemática e Música.

Com isso, pode-se conjecturar que este contexto de aprendizado da LIBRAS, mas principalmente de contato com a comunidade surda e suas manifestações culturais, foi fundamental para que se pudesse problematizar não só a língua de sinais e seu uso, mas de forma mais aprofundada a educação de surdos e seu lugar na proposta de educação inclusiva, visto que as questões aventadas a partir de Salamanca (1994) e a nova LDB (1996) sobre a inclusão ainda não tinham encontrado lugar nos componentes curriculares daqueles cursos.

Como já indicado, pode-se considerar que o curso livre de LIBRAS realizado na UEPA se notabilizou como um espaço de aproximação da comunidade surda, de modo que passou a ser procurado por professores da educação básica, da rede pública e privada,

por discentes das diferentes licenciaturas de outras universidades, públicas e privadas, sempre em vista de poder obter alguma formação que pudesse atender a demanda crescente da inclusão de alunos surdos em classes regulares.

Em particular, mesmo fora do campo da formação de professores, contudo de relevância bastante significativa, devido ao debate acirrado entre as abordagens educacionais para os surdos com oralismo ou com bilinguismo, há que se registrar que o curso recebeu durante algumas turmas, uma quantidade significativa de alunos oriundos do curso de fonoaudiologia. Este destaque é importante pois representa a abertura de uma reflexão para a importância da língua de sinais dentro do curso de fonoaudiologia, momento no qual o curso livre de LIBRAS participa indiretamente.

Outra conjectura que indica um vislumbre de aprofundamento possível para este trabalho é a importância deste curso ofertado pelos surdos do grupo “Mãos que Falam” para a formação de intérpretes de LIBRAS em Belém e no Estado do Pará. Isto por que um grupo de alunos ouvintes deste curso, ao concluírem os dois níveis que dividiam o curso, passaram a atuar no contexto do curso e, posteriormente, em situações e eventos fora do curso como intérpretes de língua de sinais. Nesse sentido, também era uma formação que se constituía na prática, com orientações sobre a atuação concreta na situação de interpretação, que alcançavam contextos diversos, desde atividades acadêmicas como aulas, passando por situações pessoais como consultas médicas, até situações profissionais como reuniões de trabalho. Orientações que envolviam o uso dos sinais, mas da mesma forma, o uso da vestimenta adequada e o posicionamento correto no espaço de interpretação.

Trata-se, portanto, de um curso que atua para a difusão da língua de sinais no Estado do Pará – começando na capital e expandindo ações para o interior –, para a formação de surdos como instrutores, para a formação de professores ouvintes para a inclusão de alunos surdos em sala de aula regular, para a formação de intérpretes de LIBRAS – demanda crescente dos surdos – dentre outras influências que determinaram direta e indiretamente, justificando a importância de sua investigação, descrição, análise e registro.

REFERÊNCIA

ALBRES, Neiva de Aquino. **Ensino de Libras: aspectos históricos e sociais para formação didática de professores**. Curitiba: Appris, 2016.

BENTES, José Anchieta de O.; Hayashi, Maria Cristina P. I. **Normalidade e disnormalidade**: formas do trabalho docente na educação de surdos. Campina Grande: UDUEPB, 2012.

BERTAUX, Daniel. **Narrativas de vida**: a pesquisa e seus métodos. Natal-RN: EDUFRN; São Paulo: Paulus, 2010.

GESSER, Audrei, **O ouvinte e a surdez**: sobre ensinar e aprender a LIBRAS. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.

GESSER, Audrei. **Teaching and learning brazilian sign language as a foreign language**: a microethnographic description. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Letras/Inglês da UFSC, 1999. Disponível em <>. Acesso em ...

Gil, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. 10 ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2010.

TRIVIÑOS, Augusto N. S. **Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais**: a pesquisa qualitativa em Educação. São Paulo: Atlas, 2013.

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA A PARTIR DO PROJETO “ALFABETIZAÇÃO FREIREANA EM ESCOLA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL”

Caroline Barros da Silva

Universidade do Estado do Pará

carolbarrosof@gmail.com

Joyce Karina Lima Rocha

Universidade do Estado do Pará

joycelimarochoa7@gmail.com

Marcilene Damasceno dos Santos

Universidade do Estado do Pará

damascenodossantosm@gmail.com

Resumo

Este artigo tem como principal objetivo relatar a experiência vivenciada no projeto de “Alfabetização Freireana em escola da educação especial”, oportunizado pelo o Núcleo de Educação Popular Paulo Freire (NEP) da Universidade do Estado do Pará (UEPA). O projeto tem como finalidade alfabetizar jovens e adultos com deficiência a partir da metodologia de alfabetização Freireana. Como aportes teóricos utilizamos: Fonseca (2016), Freire (1967; 1983; 1988; 1996), Gonçalves (2018), Leite (2013), Oliveira (2018). Concluímos que Paulo Freire se faz um referencial teórico-metodológico para o ensino de alunos da Educação de Jovens e Adultos com deficiência, pois traz uma compreensão ampla sobre o processo educacional assim como exemplifica como este deve ocorrer, mesmo que Freire não tenha se debruçado nos estudos sobre a Educação especial, mas sua Pedagogia é inclusiva e portanto não se refere somente a um grupo determinado, mas atende a diversidade no ambiente escolar.

Palavras-chaves: Educação de Jovens e Adultos. Educandos/educandas com deficiência. Alfabetização Freireana.

Introdução

Desde 2002, o núcleo de Educação Popular Paulo Freire-NEP está contribuindo com ações articuladas ao ensino, pesquisa e extensão, baseando-se nas diretrizes teórico-metodológicas de Paulo Freire, “propondo uma educação libertadora por meio da amorosidade, dialogicidade e afetividade, qual os educandos percebem a importância ética do outro, de se trabalhar em coletivo e de respeitar as diferenças entre as pessoas” (GONÇALVES; LEAL, 2018, p. 176). Sendo assim, o Núcleo desenvolve práticas pedagógicas em diferentes espaços, como: ensino de filosofia, desenvolvido em escolas públicas; o espaço de acolhimento em hospital público; lar de acolhimentos de idosos e há outros projetos.

No NEP acontece formações de capacitação no decorrer das intervenções e há reuniões semanalmente para relatarmos os resultados das práticas, vale ressaltar que são momentos de muitas aprendizagens, afeto, compreensão, etc. E essas qualidades são refletidas nas ações dos educadores. Neste artigo, abordaremos um desses projetos que tem como nome: “Alfabetização Freireana em escola da educação especial”, o qual tem como objetivo desenvolver pesquisa-ação colaborativa em escolas especializadas de Belém e Ananindeua - Pará com a metodologia de alfabetização Freireana.

A pesquisa teve como lócus uma instituição pública, que foi proposto a partir do grupo de pesquisa. Nesse espaço, os educadores do NEP tinham dois momentos: no primeiro momento a observação das práticas da educadora do espaço com educandos com deficiência intelectual e no momento posterior realização das práticas de educação popular. Partindo das observações, nós (os/as educadores/educadoras) buscamos construir os planos de aula de acordo com a demanda, adaptamos as atividades para a EJA e para as necessidades educacionais dos educandos. As práticas eram realizadas de forma individual, para assuntos mais específicos. No entanto, a prioridade do projeto é o coletivo. Pois, acreditamos que através da coletividade o educando pode aprender, pois essa ação permite a dialogicidade, a qual possibilita que os educandos sejam escutados, compartilhem suas dúvidas (FREIRE, 1996; FREIRE, 1983).

Referencial teórico e metodológico

O educador Paulo Freire trata o aprender como via de mão dupla, pois ao ensinar o educador/educadora também aprende. Pois, o diálogo possibilita a escuta do/da educando/educanda ao educador/educadora e vice-versa possibilitando a aprendizagem mútua. E por intermédio do diálogo a alfabetização em Freire tem cinco fases.

Na primeira fase é o “levantamento do universo vocabular”. O processo inicia-se através das conversas informais. Sendo assim, o educador observa os vocábulos e promove a alfabetização baseada na realidade dos educandos. A segunda fase é constituída pela escolha das palavras geradoras e a seleção dessas palavras podem ser realizadas sob os critérios: Da riqueza fonêmica; o das dificuldades fonéticas (as palavras escolhidas devem responder às dificuldades fonéticas da língua, colocadas numa sequência que vá gradativamente das menores às maiores dificuldades). As palavras geradoras devem sair dos levantamentos e não ser escolhida pelos educadores (FREIRE, 1967). Sendo assim, nós educadores/educadoras anotamos fielmente o vocabulário e selecionamos as palavras básicas em termos de sua frequência, relevância como significação vivida e tipo de complexidade fonêmica.

A terceira fase consiste na criação de situações-existências do grupo com o quem vai se trabalhar. As situações de existência, ou situações-problema, surgem das palavras geradoras com as quais os alfabetizandos se identificam. Com a colaboração do coordenador essas situações são codificadas e posteriormente decodificadas (FREIRE, 1967; OLIVEIRA, 2018). A quarta fase consiste na elaboração de fichas de roteiro para uma melhor organização na intervenção, pois auxiliará os coordenadores de debate no seu trabalho. Por intermédio do diálogo com os alfabetizandos podem aparecer novos conteúdos e que podem está sendo incluídos, ou seja, os roteiros não possuem uma prescrição imutável (FREIRE, 1967). A quinta fase é a leitura de fichas com a decomposição das famílias fonêmicas correspondentes aos vocábulos geradores, podendo ser confeccionadas na forma de slides, cartões ou cartazes. O método preza pela visualização, desse modo, nessa fase se coloca a imagem, a palavra e a palavra decomposta em sílabas para que os educandos pudessem fazer o exercício de auto alfabetização. Naturalmente, os educandos se aventuram na construção de vocábulos cada vez mais complexos (OLIVEIRA, 2018).

Diante o contexto amazônico é possível notar a presença da diversidade cultural nas diferentes manifestações de saberes, cores, culinárias, gentes, costumes,

religiosidades, memórias e temporalidades, o que nos leva à reflexão sobre a amplitude de experiências sociais presentes na Amazônia, experiências estas, que se fazem também presentes no cenário educacional amazônico. Porém, mesmo com o reconhecimento da diversidade cultural em que a Amazônia é constituída, configura-se nesta, marcas de opressões e desigualdades, a partir de um olhar de racionalidade colonizadora, o qual perpassa gerações mantendo as ideologias de subalternidade nas diferentes esferas sociais, dentre elas a educacional. Ao problematizarmos a presente diversidade cultural no cenário educacional amazônico, é necessária a compreensão de como tal diversidade é abordada, quais intervenções têm sido realizadas e quais vivências.

Em Walsh (2009) se percebe os discursos de interculturalidade cada vez mais frequentes na sociedade como um modismo, o que exige de nós um olhar crítico, pois muito mais que reconhecer a diversidade cultural, é preciso a mudança das estruturas neoliberais e de subalternidade. No âmbito educacional, vê-se que o projeto colonizador, pensado para América Latina, tem sido base para as relações educativas, o qual padroniza em hierarquias as relações e desperdiça diversas experiências sociais.

Logo, em Santos (2003) é possível compreender a crítica à racionalidade presente nas relações de saberes, a qual estabelece um olhar binário de civilizado-primitivo, avançado-atrasado, legítimo-ilegítimo, superior-inferior e nessa dicotomia cria-se a impressão de que os saberes e demais experiências sociais só têm legitimidade se forem visibilizados na articulação de tal dicotomia. Porém, com Arroyo (2012) vê-se que na diversidade de sujeitos sociais, estes possuem saberes próprios, os quais não são alternativos, mas saberes com organização, sistematização e oriundos de vivências culturais próprias, que independem de um saber superior para existir, a exemplo dos ribeirinhos que possuem o saber a respeito das cartografias dos rios amazônicos sem nunca terem feito um curso de Oceanografia, o que não torna seu saber superior ou inferior, mas próprio e de origem diferente do saber científico. Com isso, ao se reconhecer de fato esses sujeitos e saberes, fora dessa visão colonizadora, não é valorizar as desigualdades e sim as diferenças.

Ao analisarmos o contexto educacional, percebe-se que se tem pensado em políticas de inclusão ao reconhecer a diversidade cultural. Porém, tais políticas, muitas vezes, são pensadas e aplicadas ainda reproduzindo uma lógica neoliberal e integracionista, pois se compreende em Santos (2003) que se padroniza os saberes e não se respeita as temporalidades dos sujeitos. Walsh (2009) nos aponta experiências de

colonialidade que colonializam os saberes, as relações sociais, o ser e as religiosidades, a partir da ideia de racialização que nos classifica na sociedade.

Na atual conjuntura social, vê-se que se estabelece uma nova forma de colonialidade, a qual reconhece a diversidade cultural, fala em inclusão, mas é um falseamento de um discurso que soa como intercultural, porém sem crítica, sem problematização, sem mudanças nas estruturas e que busca conter as tensões, lutas e resistências dos sujeitos que não atendem ao projeto colonizador.

Para falarmos em políticas inclusão no contexto educacional, primeiramente é necessário que se reconheça de fato todos os sujeitos que afirmam suas presenças, seja nas escolas como nas universidades, e visibilizá-los não é apenas dizer que estão presentes nestes espaços, nem pensar em políticas de inclusão para estes, mas como se vê em Freire (1987) é pensar com os sujeitos e a partir de suas realidades sociais. Logo, ao nos depararmos com tais políticas que trazem o discurso “Educação de qualidade e para todos”, parte da reflexão sobre o que seria qualidade e que educação se almeja. Em Bentes (2015), a exemplo das pessoas com deficiência, é preciso, para além da adaptação, potencializar o sujeito combatendo os estereótipos de incapacidade e considerando as particularidades e possibilidades de aprendizagem e formação.

Percebe-se no contexto educacional amazônico, que mesmo com as manifestações de diversidade cultural e o reconhecimento desta, os paradigmas coloniais se mantêm nos currículos, processos avaliativos, nas metodologias de ensino e nas relações interpessoais, residindo na educação ideologias de meritocracia que segundo Freire (1987) tem os educandos e educandas como depósitos de conhecimento para a reprodução e manutenção da lógica capitalista. Porém, ao se pensar na verdadeira inclusão perante a diversidade cultural no contexto educacional, é pensar em como os sujeitos se educam, socializam, se formam, se afirmam e se emancipam, tendo a conscientização do inacabamento humano.

Para Walsh (2009) é a partir das lutas e resistências que o pensamento decolonial, não como termo, mas como essência e vivência, passa a existir e ter sentido, isso em todas as esferas sociais como na educacional. Para Arroyo (2012) nos movimentos sociais, a exemplo dos quilombolas, indígenas, negros e sem-terra, seja nos coletivos como no individual, que os saberes são produzidos, as identidades são afirmadas e nas tensões se denuncia a desumanização e busca-se a humanidade roubada, pois vê-se nas leis e políticas de inclusão que a entrada desses sujeitos, seja na educação básica como no ensino superior, tem sido uma obrigatoriedade, mas a permanência tem sido uma questão

de luta diária, na qual não se reconhecem como sujeitos oprimidos que necessitam de uma ajuda civilizatória, mas como sujeitos resistentes a um sistema historicamente opressor.

Considera-se que para as políticas de inclusão no contexto educacional amazônico serem de fato inclusivas, é necessária a descolonização das mentes a partir da relação de desaprender e reaprender, para enfim ir em busca da desconstrução dos paradigmas coloniais de racionalidade, pois falar em diversidade cultural e reconhecê-la sem diálogo, sem questionamento e mudanças é contribuir com novas vivências de colonialidade.

É preciso que as múltiplas experiências sociais sejam consideradas e valorizadas nos processos educacionais sem as relações de dependência, mas tendo a alteridade e amorosidade como instrumentos políticos ao se colocar no lugar do outro como o outro e assumir o compromisso com suas demandas sociais.

O processo de ensino e aprendizagem na EJA com alunos com deficiência

Compreendemos que o ensino ofertado na Educação de Jovens e Adultos não pode ser o mesmo proposto para os alunos do ensino fundamental e médio, pois os educandos/as da EJA já possuem uma história com o processo de escolarização, como afirma (LEITE, 2013) no entanto, essa experiência que não foi concluída por algum motivo, gera no estudante uma série de consequências negativas, uma delas é a falta de credibilidade em si mesmo e no próprio processo de aprendizagem. Isso faz com que o Ensino na EJA seja diferenciado, visando atender a singularidade desse público.

Nesse sentido, o/a educador/educadora que trabalha com esse público precisa basear seu trabalho pedagógico na perspectiva humanista e libertadora assim como a de Paulo Freire, para que os alunos tenham suas necessidades educacionais, emocionais e pessoais levadas em consideração em um ensino que contribua para o desenvolvimento integral desses sujeitos. Freire (1983) afirma que a prática pedagógica precisa envolver alguns princípios e eles são: Humildade; Fé; Confiança; Amor. Um ensino que é fundamentado nesses princípios, busca não somente repassar os conteúdos curriculares, mas também contribuir para a vida desses educandos.

Dessa forma, percebemos que o ensino na EJA não é uma tarefa fácil, já que envolve uma série de fatores que precisam ser respeitados e valorizados. Nesse cenário, podemos refletir sobre o processo de ensino-aprendizado de alunos da EJA que possuem

alguma deficiência, esses educandos apresentam ainda mais dificuldade para aprender e se desenvolver pois apesar das dificuldades que são encontradas nessa modalidade há outros fatores que interferem no processo de aprendizado como os fatores biológicos; psicológicos; sociais e financeiros. Nesse contexto, é fundamental que os educadores sejam pessoas sensíveis e tenham empatia por esses educandos e educandas, e estabeleçam uma relação horizontal e dialógica para que os estudantes possam se sentir seguros e confiantes para se expressarem e portanto possam aprender como declara Fonseca (2016, p. 368) “Só num clima de segurança afetiva o cérebro humano funciona perfeitamente, só assim as emoções abrem espaço às cognições”. Dessa maneira, concebemos a necessidade de envolver a subjetividade dos alunos, nas propostas pedagógicas para que o ensino possa gerar um aprendizado significativo e, portanto, o desenvolvimento dos estudantes.

Resultados e discussões

Durante as rodas de conversa, identificamos alguns temas comuns entre os/as educandos/educandas e selecionamos as palavras geradoras, entre as quais destacam-se: amor, família, sonhos, música, folclore, etc. Na prática da palavra geradora “família”, iniciamos a intervenção com uma dinâmica textual para interagirmos com os educandos, porque queríamos propor a conquista, pois estávamos nos dando com Jovens e adultos cansados do método tradicional de alfabetização. Na narrativa é relatada a estória de uma pessoa que se chama “amor” e que está à procura da paz. Durante a leitura os participantes realizavam gestos ao serem mencionadas as palavras: paz, amor e sorriso. Nesse momento ficou perceptível que todos os educandos gostaram da dinâmica, pois todos participaram, divertiram-se e descontraíram-se. Sendo assim, o objetivo da ação foi almejado.

Posteriormente, foi realizado uma roda de conversa na qual os participantes deveriam responder: O que é família? Como é formada a sua família? Qual a relação com a sua família? A sua família é importante para você? Você pensa em ter uma família? Quando uma educanda foi questionada sobre se pensava em ter uma família, ela mencionou: “eu já pensei quando eu era mais nova, agora não penso mais”. Nós (os/as educadores/as) sabemos que a sua resposta foi em decorrência do término do namoro. Mediante a isso, propomos a reflexão que família não é só pai, mãe e filho, mas pode ser de outras maneiras e mencionamos também que a felicidade não se define há um/uma

parceiro/parceira e que podemos ter uma família quando criamos um animal e/ou um filho adotivo.

No terceiro momento foi realizado um bingo adaptado para a alfabetização. No bingo comum há bolas com números em que são sorteadas, o número escolhido é procurado na cartela dos jogadores, é finalizado o jogo o participante que obtiver todos os números. As adaptações foram: no lugar dos números foram selecionadas imagens relacionadas à família, aos objetos e alimentos que podem conter na casa. Nas cartelas, haviam os nomes das imagens. Cada cartela foi designada para cada nível de leitura dos educandos, exemplo: na cartela de um educando havia sílabas simples e a maioria das palavras iniciavam com a família da letra “c”, pois é este o processo de aprendizagem que o aluno estava.

Considerações finais

Portanto, concluímos que Paulo Freire se faz um referencial teórico-metodológico para o ensino de alunos da Educação de Jovens e Adultos com deficiência, pois traz uma compreensão ampla sobre o processo educacional assim como exemplifica como este deve ocorrer, mesmo que Freire não tenha se debruçado nos estudos sobre a Educação especial, mas sua Pedagogia é inclusiva e portanto não se refere somente a um grupo determinado, mas atende a diversidade no ambiente escolar.

Dessa maneira, evidenciamos que os resultados das práticas pedagógicas que foram realizadas no Projeto de Pesquisa “ Alfabetização Freireana em Escolas da Educação Especial” pelo NEP, por meio da Universidade do Estado do Pará (UEPA), foram satisfatórios, na medida, em que notamos avanços no processo de alfabetização e letramento dos alunos público da EJA e da Educação Especial, assim como no comportamento dos estudantes, percebemos que a autoestima deles melhorou da mesma forma que passaram acreditar mais no seu potencial de aprendizagem. Ou seja, o Projeto de Pesquisa contribuiu não só para o processo educacional, mas também para a vida pessoal dos alunos/as da Instituição de Ensino.

Referências

ALBUQUERQUE, Maria Betânia B (Org.). Saberes da experiência, saberes escolares: diálogos interculturais. Belém: Eduepa, 2016.

ARROYO, Miguel. Outros sujeitos, outras pedagogias. Petrópolis: Vozes, 2012.

BENTES, J. A. O.; FRANCA, M. P. S. G. S. A. Atendimento especializado de crianças cegas e surdas em Belém do Pará: as escolas José Alvares de Azevedo e Astério de Campos. Revista Cocar (UEPA), v. 1, p. 175-208, 2015.

FONSECA, Vitor da. Importância das emoções na aprendizagem: uma abordagem neuropsicopedagógica. Rev. Psicopedag. São Paulo, v. 33, n. 102, p. 365-384, 2016.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 22 ED. São Paulo: Cortez, 1988.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 15.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

GONÇALVES, Ana Karla da Costa. LEAL, Milene Vasconcelos. Práticas pedagógicas dialógicas: um olhar para a educação com idosos. In: OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. NETO, João Colares da Mota. SANTOS, Tânia Regina Lobato dos Santos (Org.). Caderno de atividades pedagógicas em educação popular. Belém: NEP/CCSE/UEPA. Gráfica & Editora Santa Cruz, 2018.

LEITE, Sérgio Antônio da Silva. Afetividade e letramento na educação de jovens e adultos. São Paulo: Cortez, 2013.

OLIVEIRA, Thaís Andressa Lopes de. Um olhar freireano para o processo de construção de atividades de ensino a partir da pergunta dos estudantes sobre petróleo. 2018. Dissertação (Mestrado em Educação para a Ciência e a Matemática) – Universidade Estadual de Maringá.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Conhecimento prudente para uma vida decente: um discurso sobre as ciências. Revisitado Porto: Afrontamentos, 2003. (p. 735-775).

WALSH, Catherine. Interculturalidade crítica e pedagogia decolonial: in-surgir, re-existir e re-viver. In. CANDAU, Vera Maria (Org.). Educação intercultural na América Latina: entre concepções, tensões e propostas. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009. p. 12-43.

BASES EPISTEMOLÓGICAS FREIREANAS E FEMINISMO DECOLONIAL NA EDUCAÇÃO POPULAR AMAZÔNICA PARAENSE

Beatriz Siqueira Nunes

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED-UEPA)

E-mail: beatriz.siqueira2812@gmail.com

Resumo: As bases epistemológicas freireanas se fazem fundamentais na contemporaneidade. Tendo em vista que vivemos um momento de grandes desafios na educação e na sociedade, por conta da atual conjuntura política e das colonialidades, dentre elas está a colonialidade de gênero. O Núcleo de Educação Popular Paulo Freire (NEP) possui subgrupos distintos, um de seus GTs é o Grupo de Educação Popular com Idosos/as (GEPI), no qual possui idosos/as de diversas áreas da região Amazônica. Desse modo, o presente estudo busca analisar bases epistemológicas freireanas no (GEPI), assim como averiguar bases do feminismo decolonial no GT.

Palavras Chaves: Feminismo; Decolonial; Educação; Popular; Epistemologia.

1. Introdução

O Núcleo de Educação Popular Paulo Freire (NEP) é um movimento de educação popular freireana que se tornou uma grande referência na Amazônia. O Núcleo possui vários Grupos de Trabalho (GTs) que atuam na Amazônia paraense, seus educandos e suas educandas são de diversas regiões do Pará. Desse modo, uma educação que respeite os saberes dos povos da Amazônia tona-se fundamental.

As bases epistemológicas freireanas buscam disponibilizar uma educação contextualizada e que respeite os saberes dos/as educandos/as. Com isso, é essencial analisar bases epistemológicas freireanas no Núcleo de Educação Popular Paulo Freire (NEP), sobretudo no Grupo de Educação Popular com Idosos (GEPI), pois esse GT possui uma grande diversidade de educandos/as. Ademais, é importante destacar que o Núcleo possui uma representatividade feminina significativa, que se faz fundamental na contemporaneidade. Tendo em vista que vivemos em uma sociedade marcada pelas colonialidades, dentre elas está a colonialidade de gênero.

Desse modo, surgiu o questionamento do presente trabalho. Como as bases epistemológicas freireanas são apresentadas ou não no Grupo de Educação Popular com Idosos/as do Núcleo de Educação Popular Paulo Freire por meio de suas práxis pedagógicas desenvolvidas por educadoras populares? Sendo assim, o presente estudo tem como objetivos:

1. **Objetivo geral:** Analisar bases da Epistemologia de Paulo Freire no Grupo de Educação Popular com Idosos (GEPI) do Núcleo de Educação Popular Paulo Freire a partir das práxis pedagógicas de educadoras do NEP.
2. **Objetivos específicos:**
 - A) Refletir acerca da importância das bases epistemológicas freireanas na educação popular amazônica, com ênfase na educação popular com idosos/as.
 - B) Investigar o protagonismo das mulheres no grupo de Educação Popular com Idosos/as do NEP;
 - C) Averiguar bases do feminismo decolonial nas atividades do GT;

Do ponto de vista metodológico o artigo se caracteriza como uma pesquisa de abordagem qualitativa, Minayo (2002) discorre que esse tipo de pesquisa envolve um universo de significados dos/as participantes do estudo, assim como suas crenças e valores. Ademais, Ludke e André (1986) discorrem que a abordagem qualitativa é fiel as perspectivas dos participantes.

Ainda do ponto de vista metodológico, este artigo baseia-se na pesquisa participante combinado a pesquisa bibliográfica. Thiollent (1986) destaca que a pesquisa participante é uma metodologia focada na observação participante. Além disso, por meio dela os/as pesquisadores/as estabelecem relações comunicativas com pessoas ou grupos da situação investigada. Do ponto de vista bibliográfico, o estudo investiga o relatório de atividades do Grupo de Educação Popular com Idosos/as (GEPI) do Núcleo de Educação Popular Paulo Freire (NEP) do ano de 2017, registros fotográficos do ano de 2018, assim como obras de Freire (1987, 2002), Oliveira (2016, 2019), Lugones (2014), Hooks (2018), dentre outros/as autores/as.

Os cuidados éticos se deram por meio da não identificação dos/as participantes da pesquisa, assim como a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos/as integrantes do estudo.

3. **Bases epistemológicas freireanas: uma análise a partir das práxis do grupo de educação popular com idosos/as (GEPI) do NEP**

A atual conjuntura política e educacional do Brasil exige que os/as educadores/as reflitam e problematizem a educação, assim como a ciência. Em diferentes períodos da história do mundo ocorreu uma hierarquização de saberes e esse processo infelizmente ainda se perpetua na atualidade. Contudo, existem autores/as, educadores/as e pesquisadores/as que possibilitam esperança para a ciência e para a educação nesse contexto tão desafiador. Oliveira (2016, p.18) destaca que a epistemologia “é uma

disciplina filosófica que reflete criticamente sobre o conhecimento científico”. Ademais, a autora discorre que a epistemologia investiga sobre as práticas dos cientistas, tendo como ponto de partida o conhecimento enquanto processo histórico.

A hierarquização de saberes gera uma defasagem gigantesca na ciência e na educação. Oliveira (2019) discorre que Paulo Freire foi um pensador que problematizou a ciência e a educação no sentido que o conhecimento científico não pode e nem deve estar separado do senso comum, dos saberes que surgem a partir das experiências dos povos que vivem em diferentes contextos sociais. Dessa forma, a dimensão epistemológica passa a ter uma perspectiva política e crítica.

Tudo na vida exige um sentido, até mesmo para viver. Desse modo, a educação e a ciência não escapam dos sentidos e dos significados. Freire (2002) destaca acerca da importância de as práticas educativas surgirem a partir da realidade dos/as educandos/as, ele questiona o porquê de não se estabelecer uma relação entre os saberes das experiências dos/as educandos/as com os saberes curriculares. Por exemplo, se é discutido sobre prefixos e sufixos na disciplina de Língua Portuguesa, por quê não destacar palavras que façam parte do cotidiano dos/as educandos/as? Se os significados são tão importantes, não se pode deixá-los de fora dos ambientes educacionais.

Quando se fala sobre educação popular freireana, é necessário destacar o Núcleo de Educação Popular Paulo Freire (NEP-UEPA), pois ele é uma grande referência de movimento de educação popular da Amazônia paraense, se caracteriza como uma unidade universitária do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do Pará (UEPA) que realiza práticas de extensão em ambientes escolares e não escolares na capital e região metropolitana de Belém, assim como comunidades ribeirinhas e quilombolas do Pará.

Dentre os Grupos de Trabalho do NEP (GTs) está o Grupo de Educação Popular com Idosos/as (GEPI), as atividades desse GT são realizadas em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos/as (ILPI) que fica localizada em Belém do Pará. As atividades do GEPI são realizadas desde 2006 e tem como princípio as práxis pedagógicas de educação popular freireana. Os educandos e as educandas que integram o grupo já residiram em diversos municípios da Amazônia paraense, como Barcarena, Soure, Peixe-Boi e Belém. Possuem idades variadas, na faixa etária de 60 a 90 anos.

Albuquerque et al (2016, p. 25) discorre que dentre as pessoas pertencentes a Amazônia são os “homens, mulheres, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, mestiços, camponeses, assentados que, em sua maioria vivem em situação de pobreza, exclusão

social e cognitiva”. Desse modo, percebe-se o quanto esses indivíduos sofrem diversas opressões, dentre elas está a negação de seus saberes.

As atividades do GEPI buscam ter como base os princípios epistemológicos freireanos. Desse modo, os encontros são desenvolvidos a partir de temas geradores. Freire (1987) discorre que os temas geradores podem ser localizados em círculos que possuem relações similares, do mais geral ao mais particular. O autor também acrescenta acerca da importância de a linguagem do/a educador/a coincidir com a realidade dos/as educandos/as, pois vozes fora da realidade não podem ser compreendidas. Sendo assim, para encontrar os temas geradores é necessário ter uma escuta atenta, um olhar sensível, crítico, político e sempre respeitando os saberes dos educandos e das educandas.

No ano de 2017 foi realizado no GEPI encontros a partir do tema gerador “Região Amazônica: meio ambiente e poluição”. Esse tema surgiu a partir dos diálogos entre as educadoras e os/as educandos/as. Segundo as educadoras do GEPI:

“Podemos perceber a importância da construção do saber de forma conjunta, em que o educador perceba os saberes, crenças e tradições dos educandos, para que com as atividades propostas sejam capazes de questionar a respeito de novos conhecimentos”. (NUNES; MOREIRA.; RODRIGUES; MOURA, 2017)

A partir do relato das educadoras é possível perceber as bases epistemológicas freireanas nas práticas do GT, pois de acordo com Oliveira (2019, p. 16) “No pensamento educacional de Paulo Freire identifica-se, também, que o reconhecimento dos saberes populares está vinculado à questão éticopolítica de superar as estruturas sociais de poder eurocêntrico”. Com isso, às práticas do GEPI podem se caracterizar como uma forma de luta decolonial contra a estrutura eurocêntrica que ainda está vigente na contemporaneidade.

Oliveira; Candau (2010) discorrem que a decoloniabilidade vai além da transformação da descolonização, pois seu objetivo é a reconstrução radical do saber, do ser e do poder. Oliveira (2019) destaca importância de descolonizar as mentes, pois segundo a autora na visão de Freire (1985) o processo de descolonização está ligado a superação das estruturas sociais coloniais e eurocênicas que estão presentes em todos os espaços sociais, dentre eles os espaços educacionais. Desse modo, a educação também possui um caráter crítico, político e libertador. As práticas educacionais não podem se resumir a apenas exposição de conteúdos sem contexto social e com ausência de criticidade.

As atividades do GEPI são construídas e desenvolvidas de forma coletiva e a partir dos diálogos estabelecidos em conjunto, assim diversas discussões críticas surgem e que respeitam os saberes, o contexto dos/as educandos/as, além de diálogos libertadores e afetuosos são desenvolvidos na ILPI. Segundo as educadoras do Grupo de Educação Popular com Idosos/as em 2017 também surgiu o tema gerador “As Diversas Profissões das Classes Populares e o Difícil Acesso a Escolarização”:

“Como procedimentos metodológicos, no primeiro momento realizamos uma roda de conversa sobre as profissões que fazem parte da comunidade ribeirinha, com ênfase a comunidade amazônica com o objetivo de aproximar com a realidade do educando, no segundo momento dialogamos e refletimos sobre as dificuldades enfrentadas pelas comunidades ribeirinhas acerca do processo de escolarização, e por fim, como terceiro momento promoveu as escutas das falas dos sujeitos a respeito da relação de trabalho, o processo de escolarização de nossos educandos que moraram e vivenciaram a realidade das comunidades ribeirinhas”. (NUNES; MOREIRA; RODRIGUES; MOURA, 2017).

“Nós éramos da cidade de Benevides, muito pobre. Fazer o açai era o meu serviço de casa, a escola era 3 Km de distância de casa, estudei até o 2º grau, depois minha mãe e meu pai morreram, aí vim para a cidade, comecei a trabalhar com 14 anos. Eu fiz 15 anos e nem sabia que tava fazendo 15 anos”. (a educanda ficou muito emocionada ao lembrar a família)”. (NUNES; MOREIRA; RODRIGUES; MOURA, 2017).

A partir dos relatos destacados pelas educadoras percebe-se criticidade por meio de discussões coletivas no GEPI, gerando assim reflexões libertadoras acerca do contexto dos/as educandos/as, sobretudo das vivências dos/as educandos/as ribeirinhos, pois eles/as perpassaram por diversos desafios para conseguir chegar até a escola e infelizmente muitos deles/as tiveram que trabalhar desde muito jovens e não conseguiram ter acesso a escolarização.

Liberdade é algo que os indivíduos buscam desde o início de sua existência, mas será que as estruturas sociais têm permitido a tal sonhada liberdade? Freire (1987) discorre que a libertação é um parto doloroso e os seres humanos que nascem desse parto podem se considerar novas pessoas. O autor também acrescenta que somente quando o/a oprimido/a descobre o/a opressor/a, e se engaja na luta organizada e coletiva é que ele/a consegue confiar mais em si mesmo/a gerando a superação da “normalização da convivência” com o regime opressor.

No GEPI a libertação ocorre em união, através da conscientização das opressões sofridas que os/as educandos/as possuem nos encontros é que surge a força de todos/as

para ir à luta, pois a vida não pode se resumir em sobreviver as opressões. As classes populares, os povos oprimidos também querem ter acesso a educação, a trabalhos dignos, a direitos trabalhistas, a lazer e cultura.

Um grande artista brasileiro chamado Emerica destaca que precisamos revidar, revidar contra o sistema social opressor. Freire (1987) expõe que a luta inicia com conscientização acerca das opressões para sim gerar a força e a esperança de que os povos oprimidos possuem direitos, devem ocupar espaços de poder, de dignidade e de bons afetos. Esses indivíduos também possuem o direito de comemorar seus aniversários, pois o que parece ser tão natural para as classes dominantes, é muito significativo para aqueles/as que sentem a dor da fome, do trabalho infantil e da falta de acesso a dignidade em suas vidas.

Entretanto, é preciso pensar na escolaridade, o conhecimento sistematizado trabalhado pela escola, contextualizada na realidade sociocultural e político atual. Pensar a educação que se desenvolve na escola e o saber que elabora, sob a ótica de uma análise gnosiológica. (Oliveira, 2019, p. 11)

A educação tem um papel fundamental na sociedade, segundo Brandão (2007) ela faz parte do processo de produção de ideias, símbolos e das principais características que constroem as sociedades. Sendo assim, as bases epistemológicas freireanas são essenciais para a ciência, para a educação, sobretudo para a educação popular amazônica com idosos/as e para toda a sociedade, pois por meio delas será possível que ocorra a transformação social nos ambientes que estão perpassados por opressões e o ato de transformar o mundo em um lugar melhor é uma das atitudes mais lindas existente no universo.

4. Feminismo decolonial e educação popular no (GEPI)

O Núcleo de Educação Popular Paulo Freire (NEP) possui uma grande representatividade feminina, sobretudo no Grupo de Educação Popular com Idosos/as (GEPI), pois nos últimos 4 anos o GT era integrado somente por educadoras (4 educadoras). Essas mulheres seguem resistindo na educação popular apesar de todos os desafios que perpassam em suas vidas, pois muitas delas sofrem com as opressões da colonialidade de gênero e com as opressões do sistema capitalista, pois são mulheres periféricas.

A colonialidade de gênero gera uma superioridade entre homens e mulheres e essa superioridade é explícita no cotidiano dos indivíduos, sobretudo no dia a dia das

mulheres. Ser mulher é quase que sinônimo de ter uma carga horária de trabalho dupla e muitas vezes tripla, pois elas precisam trabalhar para contribuir em casa, cuidar da casa e em muitos momentos cuidar dos filhos. Além disso, o medo perpassa no caminho das mulheres, medo do assédio, do estupro e até mesmo da morte. A luta pela sobrevivência é diária.

De acordo com Yusa (2012, p. 11) a literatura psiquiátrica destaca que “a mulher apresentaria maior vulnerabilidade à depressão devido a influência reprodutiva do ciclo feminino”. Percebe-se que diversas opressões e dores assolam as vidas das mulheres.

“Eu compreendo a hierarquia dicotômica entre o humano e o não humano como a dicotomia central da modernidade colonial. Começando com a colonização das Américas e do Caribe, uma distinção dicotômica, hierárquica entre humano e não humano foi imposta sobre os/as colonizados/as a serviço do homem ocidental. Ela veio acompanhada por outras distinções hierárquicas dicotômicas, incluindo aquela entre homens e mulheres”. (LUGONES, 2014, p. 01).

A tão sonhada “igualdade” está longe de ser alcançada no Brasil e no mundo, pois a desigualdade de gênero, assim como a de raça e classe ainda são gigantescas. De acordo com uma reportagem do site “G1” no primeiro trimestre de 2022 o número de feminicídios subiu em 35%. Ademais, o site da “Câmara dos Deputados” destaca que as estatísticas demonstram que as mulheres negras são aquelas que mais sofrem com o feminicídio e com a desigualdade social.

Os privilégios que uma mulher branca e cis possui jamais pode ser esquecido, pois elas sempre puderam se identificar na TV, em brinquedos, dentre outros locais e objetos. Hooks (2018) discorre que o fator que faz com que mulheres não brancas serem ausentes dos espaços e invisibilizadas é porque elas não são brancas. Além da invisibilização, suas vidas são as que mais correm perigo em relação a todos os tipos de violências.

O site “Ponte” destaca que a cada 100 pessoas trans assassinadas, 96 são mulheres trans e travestis. Os marcadores de gênero, raça, sexualidade e classe aumentam de forma significativa as diversas formas de violências que estão presentes nas vidas das mulheres e todas essas opressões tendem a forçar a ideia de que as mulheres são “guerreiras”, quando na verdade elas são vítimas da violência e da sobrecarga de trabalho.

Apesar de todas essas opressões, as mulheres seguem resistindo diariamente na educação popular e no Núcleo de Educação Popular Paulo Freire (NEP), trazendo em suas práxis seus saberes, suas lutas, suas esperanças e acima de tudo o compromisso com a transformação social da sociedade contemporânea, pois ela anda tão desumana. Contudo, a educação popular, sobretudo a educação popular freireana pode ser a chave para que mundo se torne um lugar de bons afetos e de justiça social.

O trabalho das educadoras populares do GEPI envolve rigorosidade metódica e sensibilidade. De acordo com a educadoras do GT:

“No decorrer de nossa atividade, percebemos que os educandos já tinham um conhecimento prévio e amplo a respeito do tema, a maioria tinha algo a relatar de sua vivência ou de informações vistas em telejornais e rádios. Observamos que a música os ajuda a ficar mais à vontade e a se expressar melhor.” (NUNES; MOREIRA; RODRIGUES; MOURA, 2017).

A partir do relato destacado percebe-se bases epistemológicas freireanas nas atividades desenvolvidas pelas educadoras, assim como um olhar atento acerca das particularidades dos/as educandos/as, como a música que se tornou uma grande aliada nas atividades desenvolvidas no GT. O GEPI possui força, resistência, amorosidade e esperança, pois os encontros do GT são marcados pela representatividade feminina. São as educadoras desse grupo que fazem a educação popular acontecer há anos e seguem resistindo pelas suas vidas e pela educação popular. Segundo as educadoras do GEPI:

“Dessa forma, as atividades oferecidas proporcionaram a todos os educandos e educadores momentos de conhecimentos, onde pode ser observado que o educador ao participar da atividade aprendia. Bem como Paulo Freire nos afirma. “o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa”. (FREIRE, 1996, p.39)” (NUNES; MOREIRA; RODRIGUES; MOURA, 2017).

Na contemporaneidade as mulheres ainda possuem constantemente suas vozes negadas ou desvalorizadas. Hooks (2018) destaca que quando ela frequentava a Universidade de Stanford quem possuía o comando das salas de aulas, assim como as suas vozes valorizadas eram os homens, as mulheres não tinham tendência a falar na turma e pouco conversavam. Além disso, os professores da Universidade diziam que as mulheres não eram tão inteligentes quanto os homens. A autora discorre que passou a duvidar de si mesma e quantas mulheres passam por acontecimentos como esse? Quantas

pesquisadoras e educadoras passam a duvidar de si mesmas? Todas essas angústias são provenientes da colonialidade de gênero. Desse modo, a união das educadoras do GEPI para construir as atividades é sinônimo de resistência.

Hooks (2018) discorre que a união entre homens sempre foi contemplada e aceita, por conta da cultura patriarcal. Contudo, isso não ocorria com as mulheres, até hoje existe uma competição feminina gigantesca nos locais de trabalho, Nas Universidades e até mesmo em casa. Ainda de acordo com a autora, o movimento feminista foi criado para as mulheres se conectarem e elas se unem para lutar pelos seus interesses e não para ficar contra os homens. Essa união pode ser percebida no GEPI, no qual um grupo de mulheres seguem juntas resistindo não só pelas suas vidas, mas também pelo movimento da educação popular freireana, com o foco na educação popular com idosos/as.

Práticas no Grupo de Educação Popular com Idosos (GEPI) 1 (MÉRCHAN, 2018)

Práticas no Grupo de Educação Popular com Idosos (GEPI) 2 (MÉRCHAN, 2018)

5. Considerações finais

A contemporaneidade está perpassada por diversas opressões e desafios. A educação nunca esteve e jamais estará distante da estrutura social, pois uma é ligada a

outra. Sendo assim, uma educação crítica, libertadora, que respeite os saberes dos/as educandos/as se torna essencial. Os caminhos para a educação podem ser encontrados nas bases epistemológicas freireanas.

Resistir e esperar, as bases epistemológicas freireanas são entrelaçadas por essas duas palavras e são essenciais na educação popular, sobretudo na educação popular freireana com idosos/as. A partir do estudo desenvolvido percebeu-se os princípios epistemológicos freireanos no Grupo de Educação Popular com Idosos/as (GEPI) do NEP. Além disso, foi possível perceber alguns dos muitos desafios que assolam as vidas das mulheres.

Apesar de todas as dificuldades que perpassam as vidas das mulheres, elas seguem resistindo nos espaços sociais, incluindo os espaços de luta e dentre eles, estão os movimentos de educação popular. No GEPI todas as integrantes do GT nos últimos 4 anos são mulheres, elas constroem um trabalho repleto de boniteza e fundamentado na epistemologia freireana por meio de suas práxis pedagógicas.

De forma inconsciente, as educadoras demonstraram por meio do relatório de 2017 que elas possuem como princípio de trabalho a união entre as mulheres, sendo ela uma das principais características do feminismo decolonial. Com isso, percebe-se o quanto o trabalho desenvolvido no GEPI possui resistência e esperança. Por meio da educação popular e da resistência feminina o mundo se tornará um lugar mais justo e de bons afetos. Além disso, para alcançar a transformação social é necessário seguir constantemente na luta decolonial.

*As rosas da resistência nascem no asfalto. A gente recebe rosas,
mas vamos estar com o punho cerrado falando de nossa
existência contra os mandos e desmandos que afetam nossas
vidas.*

Marielle Franco

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Maria (Org.). **Saberes da Experiência, Saberes Escolares:** diálogos interculturais. Belém: EDUEPA, 2016.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **O que é educação**: coleção primeiros passos. 49º reimpr. da 1º ed. São Paulo: Brasiliense, 2007.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Mulheres negras são maioria das vítimas de feminicídio e as que mais sofrem com desigualdade social**. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/noticias/832964-mulheres-negras-sao-maioria-das-vitimas-de-femicidio-e-as-que-mais-sofrem-com-desigualdade-social/>>. Acesso em: 28 jun. 2022.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 17⁰ ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

_____. **Pedagogia da Autonomia**: Saberes Necessários à Prática Educativa. Editora Ega, 2002.

G1. **Feminicídios Sobem 35% no primeiro trimestre de 2022 e RS vê reverter queda do último ano**. Disponível em: <https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2022/04/15/femicidios-sobem-35percent-no-primeiro-trimestre-de-2022-e-rs-ve-reverter-queda-do-ultimo-ano.ghtml>. Acesso em: 28 jun. 2022.

HOOKS, Bell. **O feminismo é para todo mundo**: políticas arrebatadoras. :1º ed. Rio de Janeiro: Editora Rosa dos Tempos, 2018.

LETRAS. EMICIDA (part. Majur e Pablio Vittar). **Amarelo**. Disponível em: <[AmarElo\(part. Majur e Pablio Vittar\) - Emicida - LETRAS.MUS.BR](http://AmarElo(part.Majur%20e%20Pablio%20Vittar)-Emicida-LETRAS.MUS.BR)>. Acesso em: 28 jun. 2022.

LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli. **Pesquisa em educação**: abordagens qualitativas. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária LTDA, 1986.

LUGONES, María. Rumo a um feminismo descolonial. **Revista de Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 22, p. 935-951, Set/Dez. 2014.

MENDONÇA, Jeniffer. Ponte. **A cada 100 pessoas trans assassinadas no Brasil, 96 são mulheres trans e travestis**. Disponível em: < <https://ponte.org/a-cada-100-pessoas-trans-assassinadas-no-brasil-96-sao-mulheres-trans-e-travestis/>>. Acesso em: 28 jun. 2022.

MÉRCHAN, Juanita. **Passeio do Grupo de Educação Popular com Idosos/as**. 2018. 1º fotografia.

_____. **Práticas no Grupo de Educação Popular com Idosos (GEPI) 1**. 2018. 2º fotografia.

_____. **Práticas no Grupo de Educação Popular com Idosos (GEPI)**
2. 2018. 3º fotografia.

MINAYO, Maria et al. **Pesquisa Social: Teoria Método e Criatividade**. 21 ed.
Petrópolis: Editora Vozes, 2002.

NUNES, Beatriz; MOREIRA, Elinalda; RODRIGUES, Maria; MOURA, Lucilene.
Relatório Lar da Providência (NEP), 2017.

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno. **Epistemologia e Educação: bases conceituais e racionalidades científicas e históricas**, Petrópolis-RJ: Vozes, 2016.

_____. **A epistemologia na educação de Paulo Freire** (mimeo).
Belém: PPGED/UEPA, 2019.

O EXPLORADOR. **Marielle Franco da Silva**. Disponível em:
<<https://www.oexplorador.com.br/1715862/#:~:text=%E2%80%9CAs%20rosas%20da%20resist%C3%Aancia%20nascem%20no%20asfalto.%20A,vereadora%20do%20PSOL%2C%20Negra%20da%20Mar%C3%A9%20e%20soci%C3%B3loga>>. Acesso em: 28 jun. 2022.

OLIVEIRA, Luiz Fernandes de Oliveira; CANDAU, Vera Maria Ferrão. Pedagogia decolonial e educação antirracista e intercultural no Brasil. **Educação em Revista** | Belo Horizonte | v.26 | n.01 | p.15-40 | abr. 2010.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da Pesquisa-Ação**. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1986.

Yusa, Cristina Shizue. **A depressão feminina no discurso de mulheres**. 2012. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) _ Programa de Pós-Graduação de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2012.

